

I.P.V. Troxler

Kurzverzeichnis der Briefe

v o n

T r o x l e r

Ph = Photokopie auf der Universitätsbibl. Basel (Handschr. abt.) vorhanden
 O = dort nicht vorhanden
 D = Text im Druck vorhanden

		Briefe		
an	Aeby, Prof., Luzern	ca. 55	1832-62	Ph
	Amrhyn Schultheiss Luzern	8	1821-32	Ph
	Amrhyn junior	7	1820-25	Ph
	Baudepartement Bern	1	ca. 1840	Ph
	Bossard Sursee	1	1841	Ph
	Bundesrat	1	ca. 1848	Ph
	Bundesrat	1	1856	Ph
	Bürgermeister u. kl. Räte d. Standes Aargau	1	1830	O
	Bürgermeister von Basel	3	1830-31	Ph
	Corragioni L., Luzern	4	1802-06	Ph
	Cotta Verlagsbuchhandlung Stuttgart	4	1828-35	Ph
	Cotta, Georg von	2	1833	Ph
	Cotta, Joh. Fr.	1	1829	Ph
	Cotta	1	1849	Ph
	Dekan der phil. Fakultät Basel	1	1831	Ph
	Domdekan (Huber?)	1	1857	Ph
	Dorer Eduard	5	1852-59	Ph
	Dössekel	1	1853	Ph
	Druey Lausanne	3	1846-47	Ph
	Erziehungsdepartement Bern	25	1834-46	Ph
	Erziehungsdirektor Bern	3	1853	Ph
	Erziehungsrat Aarau	6	1826-27	O
	Erziehungsrat Basel (Merian)	5	1830-32	Ph
	Erziehungsrat Bern	9	1834-48	Ph
	Erziehungsrat Luzern	2	1820	Ph
	Federer J.A.	26	1824-63	O
	Fellenberg Ph.E.v.	9	1837-44	Ph
	Fetscherin Bern	1	1845	Ph
	Furrer(?), Bundespräsident	1	ca. 1848	Ph
	Gessner Zürich, Buchhändler	1	ca. 1821 ff.	Ph
	Gonzenbach v.	18	1858-65	Ph
	Greith St. Gallen	2	1835-40	Ph
	Hanke F., Zürich	1	1852	Ph
	Henne Anton	1	1832	O

Briefe

an Hess, Bürgermeister, Zürich	1	1838	D
Hirzel Melchior, Aarau	3	1823-38	O
Iten, Lachen	1	1860	O
Kantonsbibliothek Aarau	1	1856	O
Kanzlei d. Universität Basel	1	1831	Ph
<i>Keller Gottfried Zürich</i>	1	1859	Ph
Kieser D.G., Jena	1	ca. 1853 ff.	Ph
Knöpfli u. Suppiger, Nordamerika	1	1864	Ph
Kopp I.E., Luzern	1	1860	Ph
Kurz H., St. Gallen	1	1839	Ph
Lebzelter, Zürich	1	1814	O
Löhner, Bern	1	1845	Ph
Menzel, Stuttgart	10	1825-44	Ph
Merian P., Basel	1	1863	Ph
Müller Joh. Jos. (Gatte einer Nichte),	5	1843-62	O
	+ 1 Notiz		
Nägeli	3	1834-35	O
Niederer Dr., Genf	2	1841	Ph
Frau Niederer	1	1845	O
Orelli Prof.	6	1822-34	O
Pfluger Solothurn	1	1821	Ph
Pfyffer Eduard, Luzern	12	1819-32	Ph
Pfyffer Kasimir, Luzern	5	1832-66	Ph
Professoren der Fakultät, Bern	1	1845	Ph
Rauchenstein R., Aarau	2	1825	Ph
Regierungsrat Bern	2	1843-53	Ph
Reinhard, Bürgermeister, Beromünster	1	1814	O
Rektor d. Universität Bern	2	1839-45	Ph
Rüttimann V., Luzern	5	1800-36	Ph
Salat	1	1843	Ph
Sanitätskollegium Luzern	1	1821	Ph
Sanitätsrat Luzern	1	1816	Ph
Sauerländer Aarau	10	1815-26	Ph
Schelling	8	1804-43	Ph
Schenk, Bundesrat	1	e.D.	Ph
Schleniger	1	ca. 1841?	Ph

an

	Briefe		
Schneider J.R., Bern	5	1834-51	Ph
Schnell Hans? Karl? , Burgdorf	7	1831-39	Ph
Schweizerbote	1	1858	Ph
Segesser Ph.A.v.	1	1866	Ph
Snell Ludwig	1	1833	Ph
" einer der Brüder	1	1833	O
Tanner K.R., Aarau	3	1823-30	Ph
Troxler Hermann (Neffe)	6	1858-64	Ph
Troxler Josef (Neffe)	4	1841-45	2 Ph 2 O
Troxler Paul (Bruder)	3	1831-49(?)	2 Ph 1 O
Frau Paul Troxler	1	1849	O
Troxler Paul (Grossneffe)	1	1862	Ph
Troxler Theodat	1	1865	Ph
Unbekannt (siehe auch Salat)	38	1812-65	Ph
Usteri P., Zürich	1	1830	Ph
Varnhagen v.Ense, Berlin	1	1847	Ph
Vischer W.,Basel	3	1860	D
Werber W.J.A.,Freiburg i.Br.	1	1841	Ph
Widmer Jos. (oder:Gügler)	1	ca.1820	Ph
Wilhelm,Kaplan,Uznach	1	1852	Ph
Wolf R.	1	1842	Ph
Zschokke Emil, Aarau	4	1850-53	Ph

Kurzverzeichnis der Briefe

a n

Troxler

Ph = Photokopie auf der Universitätsbibl. Basel (Handschr. abt.) vor-
 O = dort nicht vorhanden
 D = Text im Druck vorhanden

		Briefe		
von	Aeby, Luzern	1	1832	Ph
	Allemann R., Bern	1	1851	Ph
	Altleder D., Lachen	1	1863	O
	Appenzeller-Zeitung (Meyer-Zuberbühler) Trogen	4	1830	Ph
	Assing L., Berlin	5	1859-61	Ph
	Bähler Ed., Laupen	1	1866	Ph
	Baumann Joh.	31	1824-43	Ph
	Brandstetter S., St. Gallen	1	1818	Ph
	Corteret A., La Servette/Genf	1	1864	Ph
	Cotta-Verlag Stuttgart (Abschriften) und 2 Aufstellungen	4	1828-52	Ph
	Daguet A., Fribourg	1	1859	Ph
	Druey Lausanne mit einigen zugehörigen Akten	ca. 75	1834-55	Ph
	Eisenmann G., Würzburg	4	1829-61	Ph
	Erhard H., Stuttgart	2	1821-22	Ph
	Erziehungsrat Kt. Luzern	2	1820	Ph
	Gerlach Dr.	1	ca. 1830	Ph
	Göldlin Dr., Sursee	2	1816	Ph
	Guggenbühl Dr., Abendberg etc.	119	1837-61	Ph
	Hagnauer J.F.	1	1831	Ph
	Henne St. Gallen	1	1859	
	Huber Daniel, Basel	1	1821	Ph
	Kantonsbibliothek Aarau	1	1865	Ph
	Kiesling E., Zürich	1	1861	Ph
	Krauer Hch., Rothenburg	ca. 58	1814-19	O
	Krauer J.G., Schongau	1	1836	O
	Kuenzi J.L., Aarau	1	1848	Ph
	Lommel G., Würzburg	1	1829(227)	Ph
	Malfatti (Wien?) (Abschrift einer Briefstelle)	1	1830	Ph
	Meyer-Ahrez, Dr.,	1	1854	Ph
	Ober P., Interlaken	1	1850	Ph
	Oprat Prof.	1	ca. 1800	Ph
	Pfyffer Eduard, Luzern	26	1818-30	Ph

4. J.P.V. No. 10.

Ein Nekrolog von J.L. Aebi, Luzern 1866

1866

gegen. Denn, wenn irgend einer, so war Scropler gewiss zum Fesselbrecher seines ihm so theuern Schwelgerwunders geschaffen, und vor Allen geeignet, an den Entwickelungen des jungen Charakters sich zu betheiligen. Allein, nirgends im ganzen Vaterlande wurde er gewählt, nicht einmal in seinem geliebten Kanton Luzern: seine Freunde blieben mit den veddischen Bemühungen in der Minderheit. Die Geschichte ist der ewige Mund der Gerechtigkeit: möchte sie diese Zurücksetzung nicht menden müssen! Er trug auch diesen Schmerz, als eines der vielen Dyrer, die er im Ringen nach dem neuen Bunde gebracht, und getrübt durch das Bewußtsein, daß immerhin noch seine Freunde das Gesehene zu wüßigen mußten.

In der göttlichen Weltordnung hat jedes Wesen seine Bestimmung, jeder Mensch seine Mission; aber diese liegt nicht ganz in seiner eigenen Macht. In Scropler wohnte ein seltener philosophischer Geist, aber durchdrungen von dem Jochsimn schweizerischer Freiheit. Wenn nun die Entwickelungen des Mannes in der frühesten Zeit seines Lebens für die Wissenschafft schöne Stoffungen erschufen, so kamen in einer bald folgenden Lebensperiode die gewaltigen Strömungen der Zeit und ihrer Geschichte, und rissen jenen Schweizerinn mit sich fort: aber das Zusammenstoßen der beiden Grundkräfte des Mannes trieb ihn auf einen Standpunkt, den nicht alle seine Zeitgenossen derselben konnten, und auf eigenthümliche Bahnen: der Philosophie suchte die Macht, der Schwelger die Freiheit, beide die Gerechtigkeit: aber auf dieser Erde wandeln nur ihre Schattenbilder, die reinen Ideale ruhen im Schooße der Gottheit. Sie leuchteten herrlich in Scropler's Seele und gaben ihm die Ueberzeugung, daß er hingestellt sei zwischen Geist und Materie, um diese mit jenem zu versöhnen. Da aber dieß nur möglich ist, wenn diese in seinem Werthe anerkannt, beide aber noch immer sich bekämpfen, so geriet auch Scropler mit der einseitig materiellen Richtung seiner Zeit in Gegensatz und in die Nothwendigkeit, für die geistigen Interessen den Kampf zu führen. Er hat ihn gekämpft, mit Geist, Mut, mit Beharrlichkeit, und dadurch jene Veränderung in sich selbst erzwungen, mit ihr die Rantierung in Erkenntniß und Willen: die erstere schloß sich auf in der göttlichen Offenbarung, die zweite vollzog sich im Glauben. Also innerlich

gehoben, war Scropler an das Ziel seines Lebens gelangt, und — wie er am Schluß seiner Synthologie sagt — „der Unerlöschlichen in der Endlichkeit, und des Unsterblichen in dem Sterblichen wirklich, schon theilhaft“, und gieng ein in die „Freude seines Geern“.

Wolte das bewegte Leben dieses Mannes eine Wahrnehmung sein an's Schwelgerwund, das geistige Gut der Freiheit nicht an die Materie hingeben, sondern nöthigen Falls diese für jene willig als ein Dyrer auf den Altar des Vaterlandes zu legen.

Wolte nie die kantonale Individualität im Einheitsstaat untergehen, — aber auch niemals wieder der Bund in bloße Rantone auseinanderfallen!

Das Bindemittel wird der politische und konfessionelle Friede sein.

Schlußwort.

Brief Dr. Scropler's vom 8. Stänner 1866.

(Gibt der „N. Zürcher-Zeitung“.)

„Ich überfende Ihnen in Beilage ein Exemplar meines Neuabdruckes von 1866 an die Edgenossen und ihre Angehörigen. Mögen Sie diesen Gruß wissen und würdigen. Meines Erachtens ist es darum zu thun, unbetert durch aus- und inländische Abstreifungen und Verfalligkeiten, welche in den Jahren 1864 und 1865 stattgefunden haben, die Grundlage eines achten Bundesstaates, unverfälscht und unentwehrt fest zu halten, sowie vor möglichen Verfallimminderungen zu sichern. Da es ohne gründliche Kenntniß des Unterschieds von Staatenbünden, Bundesstaaten und Einheitsstaaten unendlich schwer, ja unmöglich sein würde, den Werth oder Unwerth vereinigelter Verfassungsorter, einer, ohne Auftrag von dem Schwelgerwund, ja zum Theil gegen den Willen desselben, unternommenen Mission zu beurtheilen und

H. J. P. V. No. 1. Ein Merkmal. Von J. L. Aebi, Luzern 1866 49

dem Volksgesiste einleuchtend zu machen, möchte ich raten, sich denselben gänzlich abzugeben, sie weder im Ganzen oder Theil anzunehmen oder zu verwerfen. Die überrauschende Größe eines Abstimmungsaktes, mit einem nicht ganz verfassungsmäßigen Abstimmungsmodus, hat Unruhe und Zwiss in die Ergebenheit gebracht mit vielen dem Bundesstaat zuwerfenden Vorwürfen. Die schönste Erscheinung ist dabei das wieder erweiterte Volkstheben, welches in seinem Grund und Ziel der Rettung des Vaterlandes und der Freiheit zugewandt ist und allen Parteien ihrer patriotischen Theilnahme wegen zur Ehre angerechnet werden muß. Allen Parteien gerecht zu sein, damit nicht eine die andere überwältige und nicht ein Reim zu unabschätzbaren Kämpfen gelegt werde, sondern die vor 1864 herrschende Einheit und Zusammenhalt wieder hergestellt und ein allbeglückendes Fortschreiten, auf dem gesetzlichen Wege der Ordnung und Freiheit eingeleitet werde, möchte ich unmaßgeblich den Volksthürern in und außer den Thüren empfehlen, nach ihrem Gutfinden das Volk zu bewegen, einfach Tagesordnung über all' die Absätze und Auswüchse von der Bundesstaatsversammlung in den Jahren 1864 und 1865 auszusprechen. Mit vollkommener Hochachtung Ihr ergebener Professor Dr. Stropler."

Schlusswort aus Dr. Stropler's Stammbuch von 1866.

"In Folge langer Studien, und unter Beeinflussung der Geister der Selbst, und jener der Ober Sabre, lernte ich erkennen, daß das Wesen eines Bundesstaates im Verhältniß und gehen war, und daß die Form deselben, in zeitgemäßer Ausbildung, in der amerikanischen Union liege. Die Vermittlung von Massen und Form fand ich in der Idee eines, der Ergebenheit und Annehmlichkeit. Zweifelsamer Systeme sind. Diese Idee war ich glücklich genug, durch die damalige Gesandtschaft des Landes Schwyz, in die, über Referendum und Meis freitende, Tagelagerung zu verpflanzen, und freue mich sehr, daß am Schlusse der letztjährigen Bundesversammlung der Verfasser des "Bundesstaatsrechts" dieselbe gegen zwei, übrigens ehrenwerthe, Abweichungen so treffend gewürdigt hat.

Obwohl nur in Beziehung der niedrigeren, d. h. der sogenannten materiellen Interessen, haben zwei der geistreichsten und bereitesten Staatsmänner die Verfassungsänderungen des Bundesstaates in der Richtung nach dem Staatenbund und dem Einheitsstaat dargelegt. Es sei uns erlaubt, die eine als die typische, die andere als die hebräische zu bezeichnen. In der Mitte derselben steht nun aber auch in allgemeiner höherer Beziehung der eigentliche Bundesstaat, dessen Entstehung und Entwicklung wir durch vorliegende Entwicklung beleuchtet zu haben glauben. Nach unserer innigsten Ueberzeugung ist der Bundesstaat der Gotz- und Mittelpunkt, um welchen alle Stöberverhältnisse freieren, und welcher in Zukunft allen freien und selbstständigen Völkern die Freiheit vor Samen und die Unabhängigkeit nach Außen sichern wird. Wir betrachten die Zerrüttung des Bundesstaates durch die Mission der Thürer im Jahr 1864 und die dadurch gewachte Mission der Thürer im Jahr 1865 nur als ein vorübergehendes Ungewitter, bloß als ein den Himmel verhöllendes Nebelgewölk, und wünschen und hoffen, daß, wenn der Wind gestillt und die Luft wieder gereinigt ist, der Bau von 1848 unberührt bestehen und im Jahr 1866 wieder auf gleichem Wege von besügten und besügten Baumeistern in Ruhe und erforderlicher Weise und Weise werde fortgesetzt werden können.

Da nun aber die Konstitution des Bundesstaates und seine Abschlüßigung von Staatsbünden und Einheitsstaaten eine allgemeine kulturhistorische Aufgabe ist, so wollte ich unbestimmt große Autoritäten zur Unterstützung meiner Anschauungsweise anrufen. Schon im Oktober des verflochtenen Jahres sandte ich dem "Bund" unter der Aufschrift: "Stiftung des Schweizerbundes" eine Responson von dem berühmten Verleger Professor Eduard Gans meiner oben erwähnten Schrift: "Verderbnis und Verfallung der schweizerischen Ergebenheit" ein. Der "Bund" hat dieselbe in Empfang genommen, aber trotz mehrerer Reskationen nicht in sein Blatt eingerückt. Wir fordern ihn daher auf, in unserm und gemeinsamen öffentlichen Interesse, diese Beurteilung ungekürzt seiner Leswelt vorzuliegen. Auch der freimüthige Rechtsgelehrte Beller hat vorzüglich seine gewichtige Stimme über diesen allgemein interessanten Gegenstand der Verfassungswissenschaft

N. J. A. W. P. v. d. W. E. i. N. e. l. e. e. n. . E. i. N. e. l. e. e. n. . W. z. J. L. A. b. t. i. ,
50
Luzern, 1866

schaft abgegeben. In den Annalen für Geschichte und Statistik
— Sahrg. 1834, Leipzig und Stuttgart bei G. Schönbörs Ver-
lags Expedition — steht eine Abhandlung über Bundesver-
fassung und Bundesreform, über Bildung und Grenzen
der Bundesgewalt, zunächst in Beziehung auf den Schweizer-
bund und die Schriften von Scipio und Zacharia über denselben.

Gründung des WEISSEN ADLERS in Zürich.

Wenn eine Nation mit der Barbarei im Kampfe liegt, welche die heiligsten Rechte ungestraft mit Füßen tritt, so ist es für Europa wichtig, sich von der Grösse des Unglücks und der Macht des wahren Patriotismus ein genaues Bild verschaffen zu können.

Nicht genug, dass der unversöhnliche Feind Polens dasselbe mit Plünderung, Aushebung, Mordbrennerei und Verwüstung aller Art heimsucht, dass er zu Kerker, Verbannung, Gütereinziehungen und massenhaften Hinrichtungen seine Zuflucht nimmt, die Rechte des Besitzes, der Religion und der Familie ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht angreift — Russland arbeitet auch unablässig daran, die öffentliche Meinung über Polen irre zu führen, indem es seine Nationalregierung und seinen rechtmässigen Aufstand verleumdet.

Es ist an der Zeit, diesem Strome von Intriguen und falschen Berichten einen Damm entgegen zu setzen, und zwar in der Gründung eines Organes, das, indem es die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit und mit ihr die der Freiheit vertheidigt, hauptsächlich für Polen und den Dienste der Nationalregierung gewidmet ist.

Es ist wahr, dass die Sache der Polen eine grosse Unterstützung in der unabhängigen Presse verschiedener Länder gefunden hat; aber was auch immer diese Unterstützung bewirken möge, so wird das Werk doch nur dann vollständig sein, wenn ein spezielles, ganz genau unterrichtetes Blatt, von so zu sagen halb-offiziellen Charakter, mit der Autorität offizieller Nachrichten und seiner Correspondenzen, mit der Publikation verschiedener Aktenstücke und Dokumente und mit der gewissenhaften Aufstellung der Thatsachen den Vertheidigern Polens zu Hülfe kommt. Es wird dann viel schwieriger sein, diese Thatsachen zu leugnen, wie es täglich die sich um die Wahrheit wenig kümmernden Organe Russlands thun.

Die Prinzipien des Weissen Adlers sind diejenigen, welche die polnische Nationalregierung proklamirt hat. Aufrichtig liberal, wird dieses Blatt sowohl die politische und religiöse Gleichheit vor dem Gesetze für alle Bürger, als auch die Freiheit der Person und des Gewissens, vertreten. Es wird die Sache der Unterdrückten verfechten und für Alle Gerechtigkeit verlangen.

Indem der Weisse Adler sich für die Interessen der Freiheit und Unabhängigkeit der Völker aufwirft, welche so innig verknüpft sind mit der Zukunft der polnischen Nation, hat er seinen Stützpunkt ausserhalb der politischen Parteien, von denen jede ergebene Freunde Polens zählt. Er wird sich nicht bloss auf die Angelegenheiten dieses Landes beschränken, er wird auch die Fragen der auswärtigen Politik sorgfältig prüfen und die Ereignisse in seiner allgemeinen Chronik kurz zusammenfassen.

In der Schilderung von dem Stande der Angelegenheiten in Polen wird er sowohl die Dienste, die durch solche von auswärtigen Freunden geleistet werden, und seine immer mehr wachsende Popularität bei verschiedenen Völkern, als auch den Contrast, der zwischen den Sympathien der Nationen und der von dem russischen Vernichtungssystem ausgeübten passiven Haltung der Regierungen existirt, ins Licht setzen.

Der Weisse Adler wird zu Gunsten Polens an die für ihre eigene Nationalität so besorgten Völker Deutschlands appelliren; er wird ihnen theils die Vortheile, welche sie aus der Unabhängigkeit dieses Landes ziehen würden, theils auch die gebietende Nothwendigkeit einer Vereinigung der Kräfte zum Schutze der europäischen Freiheiten klar aufweisen.

Die uns zugesicherte Mitarbeit talentvoller Publicisten und gut unterrichteter Correspondenten, die Ermuthigungen, die uns von vielen Seiten zukommen, geben uns die begründete Hoffnung, dass unser Werk der Hingebung mit Erfolg gekrönt, und dass Polen grosse Vortheile daraus ziehen werde.

Die der polnischen Sache günstigen Zeitungsredaktionen sind um Aufnahme dieses Programms gebeten. Das Blatt wird nächstens in Zürich erscheinen und zwar drei Mal wöchentlich; der Abonnementspreis beträgt 12 Fr. jährlich und 6 Fr. halbjährlich franco Schweizergrenze. Man beliebe sich an das nächstgelegene Postamt zu wenden. Näheres zu erfragen in Zürich bei Herrn Schulthess, Buchhändler.

Zürich, Januar 1864.

Die Gründer des Weissen Adlers.

Druey - Briefe an Troxler. Bemerkungen der Abschreiberin.

Grossschreibung, Kleinschreibung: Die Höhe der Buchstaben, z.B. a, c, ist offenbar nicht immer massgebend für die Gross- oder Kleinschreibung. Grosse Buchstaben, die als kleine und grosse gelesen werden können, sind m.E. oft nur aus kalligraphischen Gründen hoch. Man müsste beim Kollationieren noch nach einem bestimmten Grundsatz vereinheitlichen.

Zusammenschreibung: ist nicht immer eindeutig. Es kommen z.B. bei *parce que* und *ce qui* beide Formen vor, zusammen oder zwei Wörter. Oft weiss man *auch* nicht, ob die bei Druey häufige Verbindung von einem Wort zum andern mit einem Haarstrich eine Zusammenschreibung andeuten will oder nicht.

Klammern: Fehlende Wörter habe ich ein paarmal in runden Klammern (die eckig sein sollten) beigelegt. Da nun aber weiter hinten etwa 2 mal runde Klammern von Druey vorkommen, müssten die ersteren noch zu eckigen geändert werden.

aigu, grave, circonflexe: diese sind sehr flüchtig und meist verkehrt hingesetzt. Da Druey sonst sehr sorgfältig ist, ist das offenbar als Eigentümlichkeit, nicht als Fehlerhaftigkeit, aufzufassen. Ich habe in diesen Fällen durchwegs richtige Akzente gebraucht, so wie es sehr wahrscheinlich auch von Druey gemeint war. Nachkontrolle ist aber erwünscht

Gleiches gilt m.E. bei den Akzenten vor t (z.B. bei *eût, secrétaire* usw.) Druey verbindet Akzent und t-Querstrich so, dass man zuerst versucht ist anzunehmen, der Akzent fehle ganz. Aber auch hier gilt m.E. das Gleiche wie oben: Eigenart, nicht Fehler. Man müsste beim Kollationieren vor allem bei den ersten Briefen in diesem Sinne vielleicht da oder dort noch korrigieren.

1^{er} - Punkte unter Abkürzungen: hier müsste ein festes Prinzip bestimmt werden und beim Kollationieren noch vereinheitlicht werden. Oft ist heute solch ein Punkt, der vielleicht das ursprüngliche " " bedeutet, ganz fehl am Platz, z.B. auch bei *ste, cr*.

alte Endung ois soll bis 1835 (dann v.d. Académie Française abgeschafft) die Regel gewesen sein bei *imparfait, conditionnel, gewissen Infinitiven (parôître), gewissen Völkernamen (also bei "Valais" denkbar)*. Wie es mit den Adjektiven stand, konnte ich nicht erfahren. So weiss ich es nicht bei *nécessaire, populaire, tutélaire* etc., zumal Druey gerade diese Wörter immer nicht eindeutig schreibt. Das Gleiche gilt für *fonctionnaire, affaire, Faire* ist vermutlich frei von dieser Form, nicht aber z.B. *faible (=foible)*. Abklären!

PS. *trame* statt *France* könnte noch ganz vereinzelt stehengeblieben sein!

Luzern den 7 Herbst 1800

Bürger Vollziehungsrath!

Ich sehe mich gedrungen mit einem neuen Begehren an Sie gelangen zu müssen; - unsre Abreise nach Jena ist auf das Ende dieses Monats spätestens festgesetzt, und uns allsso sehr angelegen, dass wir ohne Hindernis an unsseren Bestimungs-Ort eintrefen können.

Wirklich haben wir mitkommende zwey Pässe genohmmen, die aber noch der Visa des fränkischen Ministers bedürfen, solche durch Sie zu erhalten legt Br. Corragioni Diessam ein Schreiben bey. Da wir aber noch immer besorgt sind, der Ausbruch der Feindseeligkeiten möchte unsre Reisse hemmen, so ersuche ich Sie noch besonders, dass Sie doch Das für uns thun möchten, was Sie für unsserye sichere Fortkunft nöthig finden werden, oder was Ihre Vorsicht dienlich glaubt!

Ich empfehle Ihnen herzlich diese Bitte mit meiner letzten, Sie machen dadurch das Maas Ihrer Wohlthaten gegen mich voll; - Wen ich auch verzweyfeldn muss, je meine Erkentlichkeit in ihrer Fülle äussern zu können, so gewinne ich an Dreistigkeit in meinen Wünschen, weil ich hoffe, in Zukunft Ihre Güte nicht ermüden zu müssen.-

In unssem Cantone daurt die Ruhe fort, obschon Br. Mosser im Finstern schleicht, und ich weiss nicht was für Anschläge brütet. - Als ich lezthin in Münster war erfuhr ich durch einen Freund aus dem Bezirke Hochdorf, dass Br. Mosser in einer der letzten Nächte das dortige Bezirksgericht, (wenigstens in Majoritaet seiner Glieder) versamlet, und mit etwas Unbekantem unterhalten habe; am folgenden Morgen seyen sie aus einander getretten, aber wie ihre Mienen deuteten, mit ziemlichem Mismuth. - Ich habe wirklich von diessem finstern Werke dem Br. RegierungsStatthältr die Anzeige gethan, er wird diessem Mann und diesser Gegend seine Aufmerksamkeit weihen, Besorgnisse verdienen sie nicht! -

- Vergessen Sie nicht den Ihnen ganz ergebenen Troxler
(andere Schrift:) Grus und Hochachtung!

Troxlers Schrift: Meine Complimente an Br Minister & Ihre
Fr. Schwester!

Jena den 10 9^{bre} 1800.

Bürger Vollziehungsrath

Ihr mir werthes Schreiben vom 28ten 7^{bre} traf mich nicht mehr in meinem Vaterlande, da ich am 1ten 8bre von Haus abreisste - es sollte mich in Frankfurt ein. Da war ich nicht gefast, Etwas so Theüres zu finden, der erste Anblik schon entzückte mich überraschend, aber wie schlug auf der andern Seite sein Inhalt meine Freude nieder? . . Einige Zeilen zernichteten jenen schönen Trost, mit dem ich vor einigen Monaten von Ihnen schied, mit dem ich noch mein Vaterland verliess, und den ich so gern im Ausland nährte! -

Wie? mein Vaterland ist so tief gesunken? -

Sie verzweyfeldn an dem schönen Gelingen die an der Spitze Stehenden mit dem reinen Willen, und festen Muthe, die Alles können, electrifizieren zu können! -

Trübsinn und schwarze Gedanken senkte diesse Betrachtung in mancher Reissestunde in meine Seele; doch muthlos werden konnte ich nicht, denn ich kenne das Vermögen eines das Weisse und Gute wollenden Mannes, und die Schwäche anders oder entgegen Arbeitender - ich glaube mit Ihnen unsser Volk sey vom Himmel und der Natur bestimt ein eignes und glückliches zu seyn. -

Menschenhände eben die Felssen des ihm angewiessnen Landes nicht, Menschenköpfe werden eben so wenig dies Geschlecht nach fremden Formen ^{modelln} wandeln. -

Die Grundsätze des Mannes, die auf den Charakter und das Wohl des Volks sich stützten, werden allsso doch einst triumphieren müssen, und er selbst wird alsdann nicht misskannt werden können. Traurig kämpft er indessen mit tauben Wellen, bis er das Port erreicht, und nicht mehr mit peinigender Ahnung rufen muss: O Navis, te referent in mare novi fluctus! -

Haben Sie itz mir Diesses in einem mir so schätzbaren Zutrauen gesagt, so bitte ich Sie, mir auch, wenn eine bessre Sonne leuchtet, einen Stral zukommen zu lassen! - Zwar spricht Mann sonst so Vieles über Helvetien, ich habe wirklich schon Manches gehört, aber da fällt mir leider imer ein, was Schiller auch in Ihrem Sinne sagt: - "Woran erkenn ich den besten Staat?" - "Woran du die beste Frau kennst; daran mein Freund, dass Mann von Beyden nicht spricht! - Hören wird mir allsso immer wehe thun, wenn nur Gerüchte meiner

Neugierde entgegen kommen. Diesse besteht mir nur noch für das Schicksal meines Vaterlandes, um so weniger aber wünscht sie getäuscht zu seyn. - Uebrigens hab der Diplomatie so ziemlich entsagt, und bin ganz in mein neues Element gesunken. Es schlägt mir treflich zu; ich bin mit der Wahl meiner Bestimmung, und des Orts ganz zufrieden. Jeden Zug Ihres kleinen Gemäldes finde ich realisirt, Kultur hat hier wahr Freyheit gebohren, und diesse ist treü an ihrer Mutter; - Völlern Genuss und wenigern Missbrauch findt Mann nicht leicht bey diessen Früchten, wie unter den hiessigen Lehrern und Studierenden; der Tolerantism der Leztern ist gewiss auf wenig Universitaeten so gross, alle sind eins, und doch jeder, was er will. -

Mein Freund Corragioni, und ich haben uns nicht die bourschikosse, sondern die scientifiche Cariere gewählt, Osteologie, Anatomie, Histologie, Phisik und Mineralogie theilen unssre Stunden. - Die Empfehlungen, so Sie uns zu verschaffen die Güte hatten, waren uns sehr vortheilhaft, wir danken Ihnen, und Ihren Ausstellern noch einmahl: - Bereits haben wir die grossen Männer der Gegend gesehen, und waren gut empfangen. -

In Gotha kamen wir auch zu dem Verfasser des Noth- und Hilfsbüchleins - Hofrath Beker - weiss und gut! Ich bin so frey Sie zu ersuchen, von diessem Mann seinem Freund Pestalozzi gelegentlich eine herzliche Begrüssung auszurichten. -

Verzeihen Sie mir das Viele, dass ich Ihnen nicht hätte sagen sollen, zu dem ich aber gerne noch so Vieles sagte, um einige Zeilen etwa wieder einmahl durch Spedition des Bureau vermittelst der Meinen zu erhalten; ich werde dann trachten sie mit Intressantem, das mir näheres Umsehen und Zeit leihen wird, zu erwiedern. Für Itz muss ich zufrieden seyn, wenn Sie das Blatt als Zeüge der Dauer meines Andenkens und meiner Ergebung aufnehmen.

Ihr I. Troxler

Med. Stud im Logie bey Hr. Proffessor und Hofrath
Nicolai

Meine Empfehlung an die Ihrigen, und
Br. Balthassar. In Eile

Adresse: Dem Bürger Rüttimann Mitglied des Vollziehungsraths der
helv. Republik In Bern

Schätzbarster Herr,

Bereits wird Ihr Hr. Sohn an Herrn Lutiger einige Aufschlüsse über einige Momente unssers Bruchs gegeben haben, wie er mir selbst sagte.

Ich freüe mich zum Theil, dass es geschah, da ich nicht zweyfle, dass Sie nicht das Einfache und Wahre von dem etwa Entstelten oder Scheinenden werden unterscheiden können, und geschieht diesses, so kann ich nichts verlieren.

Das Auffallendste möchte Ihnen vielleicht seyn, was er Ihnen über Umgang gesagt haben mag. Ich gestehe Ihnen sehr gerne, dass es mir wirklich Bedürfnis, und selbst eine Statute meines Bildungsplanes ist Bekanntschaft mit gebildeten Personen zu haben; auch abgerechnet, was das Savoir Vivre oft fodert.

Ich schäme mich keiner, die ich bisher hatte! - um so weniger da ich nicht auf die Universitaet relegirt zu seyn glaube, um ausschliessend unter urschen zu leben, oder nur zum einfachen Mediciner mich zu qualificiren.

Genug, schwören kann ichs Jedem, den mein Schwur intressirt, dass Leidenschaft oder Vergessen meiner selbst mir auf der ganzen bisherigen academischen Cariere fremd war! dass ich auf keine Stunde mit Reüe zurückblike! - Theuerster Herr! Das ist meine ganze Apologie... folgt ihr Ihr Zutrauen, so wird es mir der wertheste Beweiss Ihrer Billigkeit und Freundschaft seyn.

Ihr Troxler

Sie verzeihen mir das Formelle meiner Schreiben, da die Zeit mich drängte.

Jena den 10 Jener 1802

Schätzbarster Herr

Wie? Wer?
Ihr Schreiben vom 14ten 9^b erhielt ich Gestern. Ich war entzückt, Sie in diesser Stimmung zu finden, und meine Furcht dass sie etwa schon durch anders lautende Nachrichten eine ungünstige Tendenz genohmmen hätte, ungerecht zu erkennen!

h?
In diessem Falle würde mir dann nur das traurige Mittel geblieben seyn, Sie durch factische Beweisse zu überzeugen. Itz glaub' ich ð Diesses nicht mehr zu bedörfen, und würde es mir zur Sünde rechnen auch nur noch mit einer Silbe das Geschehene aufzuregen. Es hat mir genug gekostet es Ihnen, wenn auch nur beschränkt, mitzutheilen, und ich war nicht ohne Sorge über eine schlimmere Wendung, als ich bis Gestern mit Ungeduld auf eine Antwort von Ihnen harren musste. Ich sehe aber dass nur ein widriger Zufall diese Verspätung gebracht haben muss, und diesser haben Sie es auch zuzuschreiben, dass ich ein Zweytes an Sie erliess. Nun, theuerster Herr! eile ich Ihnen einen schönen Aspect auf eine von meiner Seele gewünschten Metamorpho e zu eröffnen. Erlauben Sie mir selbst das Detail etwas zu verfolgen! Von Ihrem Sohne kam mir gestern ein Billet zu, in dem er mich einlud zu ihm zu kommen, weil er mir persönlich Etwas abzureichen. Ich hatte gleich eine Collegienstunde vor mir, und batt ihn allsso in Antwort auf den Abend zu mir zu kommen. Er kam nicht. Ich schrieb ihm ein Zweytes, in dem ich ihn erinnerte, dass ich eher Grund hätte nicht zu ihm zu gehen, weil die Bedingungen, die ich quibus vor Besuche gesetzt hätte, nicht gegeben wären. Ich versprach ihm, dass er mich vernünftig finden werde, und lud ihn auf eine Abendstunde ein. Mein Corragioni kömt wieder nicht und gibt mir durch die Aufwärterin mündliche Antwort, ich sollte Morgens Antwort erhalten!

alen?
Ich fasse mich: Aufschub kann zu Nichts ~~führe~~ fruchten! Nachgeben ist das Erste bey jeder ernstlichen Unterhandlung, ein Schritt entgegen, und du bist ihm schon näher. Diessen Schritt that ich. Ich traf ihn auf seinem kalten Zimmer - einige Papiere vor ihm - Ich fing mit Höflichkeit meinen Besuch an, und er erwiederte es - ward bald familiarer, und lass mir Gehalt seiner Briefe, die er

(Ph bei d. Materialien der WTIA)

2

diessen Nachmittag erhalten hätte, und reichte mir nun auch die mir werthe Beilage von Ihnen. Findest du dich getroffen, in dem Bilde, das dein Papa dir vorwies? In einem Zuge nur ähnelt es dir nicht, du bist nicht stolz! sagte ich ihm - und ging so weiter, zählte ihm Sachen vor, die er theils läugnete, theils erstaunt schien, dass ich sie wuste. Ich stürmte mit Vorstellungen und Bitten in ihn, es war mir leicht, kräftig und eindringend zu sprechen, denn mein Inneres redte. Er ward weich, seine Augen nass, wie die meinigen! Ich sehe, sagte er, es geht dir von Herzen, deine Wärme ist mir beweis. Ich will anders werden; auf der Stelle wollte er mir Pfänder für seine Aenderung geben, seine ganze Oeconomie nach meinen Wünschen einrichten. - Das darfst du nicht, von Niemanden als der Vernunft sollst du dich abhängig machen, antwortete ich ihm, prüfe meine Vorschläge und Räthe, und scheinen sie dir jener gemäss, so solge! -

Er schwur nun, das Confict zu verlassen, seine Lebensweise, Diaet u.s.w. anders, wie es seine Gesundheit und Ehre foderte einzurichten, sich seiner würdig zu benehmen! - und unter der Bedingung, schwur ich ihm aufs Neue eine Freundschaft zu, die nie erloschen war.

Es war Zeit ihn zu verlassen, ich kehrte mit einer unaussprechlichen Freude zurück, und diessen Abend gehe ich wieder hin. Ich werde mich hüten, das Schöne, Glückliche Gestern zu verderben, und das Mögliche thun, seinen Entschluss zu steifen! Ich hoffe nur, mit Zuversicht hoff ich, es werde mir gelingen, einen Sohn Ihrer und einen Freund meiner würdig zu erhalten.

Ich werde nun alle Tage wieder mich von seinem Esse unterrichten, und so viel mir gegeben ist, es zu seinem, Besten zu lenken.

Liebster Herr, ich spreche in einem solchen Tone von Superioritaet, weil es wirklich nur um die Bekämpfung eines Lasters, (denn das ist sein Geiz wirklich geworden) vorzüglich zu thun ist.

Es kömt darauf an, sein beynahe erstorbenes wahres Ehrgefühl zu weken, und bereits gelang es mir ziemlich. Er röthete, als ich ihm schilderte wie er von dem bessern Publicum in Hier allgemein angesehen werde! er wurde ängstlich, als ich ihm begreiflich machte,

wie er einst unter seinen Landsleuten, die ihn nun kannten, in seinem Vaterland stehen würde! und am Meisten setzte es ihn in Bewegung, als ich ihm recht lebhaft vorstellte, was Sie, die liebe Grossmama Tante und Schwestern, und Freunde sagen, thun würden, wenn sie ihn in irgend einer Szene, die er oft mehrern Augen gäbe, oder so auf seinem Zimmer sizend sähen würden!

Genug er ist gerührt, und entschieden zur Bessrung geneigt. Suchen Sie nur selbst in diessem Punkte auf ihn einzuwirken, und Alles übrige gibt sich wie Sie aus meinem Briefe werden gesehen haben. Es ist aber wichtig, dass auch jede Wurzelsprosse ausgerauft werde, denn was in der Welt ist weniger mit einem Gelehrten und Arzte in Harmonie? Ich glaube ihm hierin nicht unwessentliche Dienste leisten zu können, da ich mir schmeicheln kann, wenn ich in irgend einer Sache mich im Gleichgewichtspunkte zwischen Extrem, in die der Mensch nur zu leicht fällt, befinde, hierin in der seeligen Mitte zu stehen, und eben so wenig geizig als verschwenderisch zu seyn. Streng soll Man den Nächsten, und noch weniger den Freund, der es wird, nie beurtheilen, wissen wir doch selbst nicht was für sonderbare Potenzen oft das menschliche Gemüth treiben. Die Phaenomene sind oft freylich etwas grell, aber ich staune nicht, wenn ich denke, dass sich einst beym grossen Arzte Zimmermann die Idee festsetzte; er müsse noch Hungers sterben! - Theuerster Herr! Sie haben nun auf diessen Blättern meine Sehe- und Denkweise über diessen Gegenstand, ich bitte Sie nun nur noch Sich von meinem innigsten Intresse daran überzeugt zu halten. Es ist nicht weniger Resultat meiner eignen Neigung, als meiner Grundsätze, und der Achtung und Freundschaft gegen Sie, und Ihre Familie, deren

Ergebner **J.** Troxler

Meine herzlichen Complimente an alle die lieben Ihrigen! - In Zukunft gebe ich Ihnen fernere Notiz. -

Ihr Sohn wird Ihnen nächstens schreiben, weil wie er mir sagte, er es erst vor einigen Tagen that.

Adresse: Herrn Herrn L. Corragioni d'Orello Med. & Chir. Doctor und
~~Spitalarzt~~ Spital-arzt In Luzern in der Schweiz
Frey bis Nürnberg

Jena den 1 Februar 1803

Schätzbarster Herr,

Die günstigen Urtheile, welche Sie in Ihrem Schreiben vom 12ten Jener über mich fällen entsprechen zwar meinem innigsten Wunsche Ihnen werth zu seyn, allein machen mich auch anstehen, wie ich so Vieles, das mir, wenn ich nicht unbescheiden seyn will, schmeichelhaft vorkommen muss, beantworten soll?

Ich kann es nur mit der Bitte, dass Sie mir ferner Ihre Gewogenheit, u gütige Schätzung in dem Grade gönnen mögten, wie ich mich bemühen werde, ihrer werth zu seyn.

Seyen Sie überzeugt, dass wirklich zwischen Ihrem Hrn. Sohne u mir ein schönes Einverständnis waltet, u täglich noch inniger wird.

Bey einer nähern Ansicht muss ich es einer gewiss nicht ungünstigen Umwandlung unssrer Gemüthsverfassung zuschreiben, die (von mir zu urtheilen, kömt mir selbst nicht zu) besonders auf eine erwünschliche ^{Musse} ~~Weissee~~ Ihren Hr Sohn traf. Die Welt, u vorzüglich das vielseitige academische Leben hat uns wohl das sich durch Heimath, Erziehung u s w. näher Verwandte besser schätzen gelernt: Mein Wunsch schlägt deswegen auch ganz in den Ihrigen ein, dass wir unter so schönen Verhältnissen unsser Ziel einholen mögten!

Sie machen gewiss ganz gewichtige Vorschläge für Berlin - nur glaube ich muss der Anschlag auf Hufelanden etwas herabgestimmt werden, da wohl die Zeit der Blüthe diesses äusserst verehrungswürdigen Mannes, als Schriftsteller u Lehrer vorüber, u er selbst auf einer Stufe ist, auf welcher er in unssern Tagen, in welchen die Wissenschaft so rasch die Arbeiten jedes Einzelnen überflügelt, lieber stehen bleibt. Aber an sich ist Berlin eine trefliche Schule der gesamten Medizin; keine Sekunde nähme ich Bedenken Ihren Vorschlägen dahin zu gehen, zu folgen, wenn sich nicht Etwas dazwischen geworfen hätte, das ich Ihnen eröffnen muss.

Hfrth. Himly - gewiss einer der vorzüglichern deutschen Aerzte u Lehrer - erhielt vor einiger Zeit den Ruf nach Göttingen, u ihm wird der Wirkungskreis von Richter übertragen; freilich nicht so

gross u manichfaltig wie der etwa an der Charité, allein doch immer intressant genug. Es war mir gelungen die Aufmerksamkeit u volle Gewogenheit diesses Lehrer's mir zuzuziehen, die er mir bey jedem Anlasse klar bewiess. Da er nun auf Ostern abgeht, so hat er mir (dies sey aber unter uns!) nicht undeutlich zu verstehen gegeben, dass er es sehr gerne sähe, wenn ich ihm folgte, u mir nicht verwerfliche Aussichten in Rücksicht auf meine Bildung in der Medizin gemacht. Sie werden es nun leicht selbst zu beurtheilen wissen, dass mich Diesses nicht wenig reizen muss. Freilich ist Göttingen ausserdem ietz nicht viel weiter's! u die Lust meines Freundes nach Berlin zu gehen ist mir diesses empfehlend. Gleichsam gespalten stehe ich nun da! Von Göttingen will Ihr Sohn nicht viel hören, ungeachtet ich versichre, dass die Freundschaft auch da unsre Ausbeute ausgleichen würde. Mir war es in diesser Lage unmöglich einen bestimmten Entschluss zu fassen, u wenn Sie sie ganz übersehen werden Sie es mir leicht verziehen. Indessen steht der Entschluss fest, quantum fata sinunt, mit meinem Freunde zu leben.

Gestern wurde ich von der Medicinischen Facultaet examinirt, u. erhielt mit dem vollen Beyfalle derselben die Zusage der competenten Würde. Das Wessentliche ist nun überstanden, meine Dissertation habe ich schon geschrieben, ich habe sie nur noch zu übersezzen, bis gegen Ostern denke ich sie zu liefern, u dann zu disputiren. Mein Freund äussert sich, dass er mir bald nachfolgen werde.

Er hat gewiss selbst Ihre Erwartung überschritten, da er eine solche Ehre in einem andern Fache sich zueignete, nehmen Sie dazu meine herzlichsten Glückwünsche! -

Ich war bis dahin eben durch Arbeiten, die auf Obiges ausgingen zu sehr beschäftigt, um Ihre Vorschläge reiflich zu überlegen. Ietz werd' ich es thun; wünsche, dass Sie die Güte haben, mir über das Gesagte Ihre Gedanken mitzutheilen, ich werde dann suchen sie mit Etwas Bestimtern zu erwiedern. -

Ich danke Ihnen, schätzbarster Herr, noch einmal für die Aeusserungen Ihrer Gewogenheit, bitte Sie mir diesselbe ferner zu gönnen, u mich den Ihrigen sämtlich, die in dem lebhaftesten Andenken in mir leben, bestens zu empfehlen.

Ihr Ergebenster

Troxler

"
a. 2, undeutlich

Ms: Punkt

Ms: Au

Theuerster Herr Professor,

Ich zweifelte keinen Augenblick an Ihrer liberalen Gesinung, und versprach mir, was ich nun mit Vergnügen im Briefe an Ihren Bruder mir zugesichert finde. Nur bedauere ich, dass Sie vielleicht nicht genug Rücksicht darauf genommen, was der gethane Schritt unmittelbar fodert, wenn ich nicht, ohne die gewünschte billige Satisfaktion zu erhalten, in einem sehr ungünstigen Lichte vor einem grossen Theil des Publikums erscheinen soll! . . . Sie wissen, was ich in der Jenaerlitteraturzeitung einrücken lies, und Sie haben gewiss gefunden, dass meine Aufforderung an Sie eben so gerecht ist, als Ihre Befriedigung mir genugthuend ausfallen muss. Werden Sie gelegentlich die Güte haben vielleicht auf eine noch günstigere Weise mich zu beurtheilen, so werde ich es Ihnen unendlich danken - die Antwort in dem öffentlichen Blatte, in dem ich Sie aufforderte, ist aber für den Moment mir nothwendig, und Sie können dieselbe gewiss auch ohne Anstand sogleich geben, da ich keinen weitem Anspruch darin mache, als auf eine Erklärung, welche ein Factum, oder vielmehr die Refutation eines hämisch erlogenen Factum's betrifft. Wie könnten Sie durch welche Rücksichten u. Umstände es auch immer seyn möchte, sich bestimmen lassen, gegen einen boshafte öffentlichen Lügner der Wahrheit ein Zeugnis nicht zu geben, und einen Menschen, der in vollem Vertrauen es geradezu u öffentlich fodert, durch Zurückhaltung, noch mehr von seiner Ehre zu verletzen? - Das können Sie nicht wollen, u. doch ist dies der Fall, wenn Sie nicht möglichst bald meine Aufforderung in der Jenaerlitteraturzeitung, eben so offen u. gerade, als sie Ihnen gemacht wurde, beantworten. Ich verlasse mich fest darauf, wenn es noch nicht geschehen ist, denn ein grosser Theil des Publikums liest blos Zeitungen, und Sie begreifen leicht, dass für diesen nun darin eine bestimmte Antwort unumgänglich nöthig ist, wenn mir nicht Unrecht geschehen soll; - ich bin indessen ruhig, weil ich auf Sie und meine gute Sache vertraue. Ich sehne mich aber mein Vertrauen gerechtfertigt zu sehen; - ich sehne mich nicht weniger nach einem Briefe von Ihnen, und bin Ihnen mit ganzer Seele ergeben

Dr. Troxler Med Doct.

P.S. Ich bitte um meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin.

Den 12 10bre 1804

Wien den 15ten März 1805

Theuerster Herr Professor,

So sehr es mir leid that, dass Sie durch eine Beziehung von mir mit dem ehrlosen Kilian in Berührung kamen, so sehr freüte es mich, dass ich bereits mit meinen Schritten Ihrem Briefe vom 5ten dieses begegnet bin, wie Sie aus meinem letzten Briefe sehen werden. Ietz schon wird die Salzb. medicin. chrirurg. Zeitung meine Annonce an's Publikum enthalten, in welcher ich Hrn. Kilian förmlich als Öffentlichen Lügner erkläre. Wie? - können Sie aus der Beylage sehen.

Ich, für mich wenigstens, bin überzeugt, dass es nicht möglich ist, ihn auf eine entscheidendere u. kürzere Weise abzufertigen, als wenn man ihn so mit seinen eigenen Urkunden zum Lügner documentirt. Ob Man ihm noch mehr sagen sollte? - Ich halte dies für eben so überflüssig, als es für einen Mann von Ehre selbst nur herabsetzend seyn würde. Für Ietz wird, glaube ich, die Sache für uns beide auf diese Art hinlänglich genugthuend beendigt seyn* - und Sie sehen aus meinem Benehmen und meiner Erklärung ans Publikum, dass ich keinen Augenblick dem Lügner glaubte und dagegen eben so sehr auf Ihren Character, als auf die Wahrheit selbst baute. Sie und ich wissen am Besten, was ich einerseits Ihnen von meinen Ansichten danke, und was mir selbst angehört; und auch das Publikum, welches Einsicht und Reech Rechtschaffenheit hat, wird es wissen, in dieser Rücksicht also genug!

Sollten Sie, theuerster Herr Professor, finden, dass an meiner Erklärung noch von irgend einer Seite zu completiren, oder abzuändern wäre, so bitte ich Sie es mir geradezu zu bemerken, und überzeugt zu seyn, dass es mir nicht weniger daran liegt Ihnen alle Satisfaction zu leisten, als meine eigne Ehre zu vertheidigen. In diesem Falle würden Sie die Beylage mir mit Ihren Bemerkungen zurücksenden, und ich würde die nöthigen Schritte alsdann sogleich thun - hab' ich doch ietz schon unabhängig der Erforderniss der

* das inbegriffen, worauf ich an Sie provocire.

2

der Sache , und wie ich mir schmeichle, wovon das Publ. bereits durch die Salz. Zeitung unterrichtet seyn muss. Finden Sie aber - und das wünsche ich recht sehr, - dass das bereits Erklärte ganz genügend ist, so bitte ich die Beylage unmittelbar auf eine Ihnen gefällige Weise an die Litteraturzeitungsexpedit. in Jena ohne Weiteres abzusenden. Anderes, the^uerster Herr Professor, weiss ich Nichts zu thun, und ich hoffe auch, dass dies ganz Ihren Beyfall haben werde. Was von Ihrer Seite noch zu thun ist, überlasse ich ganz Ihrer Beurtheilung u. edeln Gesinnung. Uebrigens werde ich es mir auch in Zukunft zur angenehmen Pflicht machen, jeden Ihrer Wünsche, so viel ich kann, zu erfüllen; - da ich mit dieser Antwort eilte, kann ich nicht mehr sagen.

Theuerster Hr. Profesor

Ihr Ergebenster

Dr. Troxler

P.S. Hr.Prof.Schmidt hatte, wie ich eben höre, die Güte, die Beylage an Sie abzusenden in Einschluss - ich bitte also nach Ihrem Gutfinden über die gethanen Vorschläge zu walten. -

Zusatz Karl Schellings:

Troxler hat mir diesen Brief offen gegeben. Einen andern unbedeutendern früher geschriebenen, Von wenigen Zeilen aber grossen Masse behalte ich zurück, weil ^Fes nichts enthält, als die Anzeige dass er an die Jenaer Zeitung die bewusste Erklärung absenden will. Ich schicke die aber das nächstemal, weil dieser Brief zu schwer u. das ~~u. das~~ Postgeld zu gross ist.

1
2

Wien den 15 Jun 1805

Theuerster Herr Professor

Wünschte?

Ich war vor einigen Tagen so frey Ihnen durch meinen Verleger ein Exemplar meiner neuen Schrift zustellen zu lassen. Ich bitte Sie, diese Arbeit so gütig wie meine frühern aufzunehmen, und ich schmeichle mir, dass dieselbe selbst mehr als die vorgehenden Ihres Beyfalls würdig sey. Ich habe darin Ansichten entwickelt, welche Früchte meines reifern Studiums sind, und welche eben so gewiss, als sie nur diesem angehören, zur glüklichen Reform un-seres Fachs nicht unwichtigen Beytrag enthalten werden. Immer werde ich es Ihnen, Ihnen allein, und zwar herzlich danken, dass Sie meinem Geiste die wahre Richtung gaben, und mir meine Sinne so öffneten, dass ich das Ziel meiner Bemühungen nicht verkennen, u. nun nicht ohne Erfolg nach ihm zu streben wusste. - Ich bitte Sie, wenn es ohne Beeinträchtigung wichtigerer Beschäftigung von Ihrer Seite geschehen kann, mir gelegentlich Ihre Beurtheilung mitzutheilen. Auf diese, und auf die von Männern, welche Ihnen gleichen, lege ich allein Werth, und werde sie stets zu verehren wissen, wenn sie auch meinen Ueberzeugungen nicht entgegenkommen sollten.

Sie werden mir es aber, verehrtester Hr Professor, verzeihen, wenn ich nicht jeden der sich ohne Weihe das Wort über mich oder meine Arbeiten anmaasst, ganz ergeben mitsprechen lasse. Einem sehr natürlichen Unwillen gegen Aftersentenzen dieser Art werden Sie es auch zuschreiben können, dass ich in der Einleitung mich gegen die Incompetenz eines gewissen Arztes, der sich irgendwo sehr übereilt, und eben so kek als ungeschikt zum Richter aufwarf, mich erklärte. Wer sollte nicht, wenn er kann, einen Mydas strafen?

statt J?

An Sie glaube ich zu meiner vollen Legitimation nicht mehr zu schreiben zu haben, u. ich bin überzeugt, dass ein rüksichtsloses u. gerades Benehmen eines Menschen, der eben so sehr Wissenschaft u. Verdienste um Sie verehrt, als er litterarische Anmaasungen hast, in ihre Augen kein ungünstiges Licht werfen kann; ich zähle also in jeder Hinsicht auf Ihre bisherige Gewogenheit und Freundschaft.

Sie werden mich selbst nun aber auch durch die Ihnen einge-sandte Arbeit entschuldigt halten, dass ich für die Annalen Nichts arbeitete; auch konnte ich seither nicht. Zwar habe ich mir schon

2

ein bestimmtes Object genohmen, nähmlich die Revision der Fieberlehre, welche um so wichtiger u. umfassender ist, da alle bisherigen theoretischen Arzte einen grosen Theil der Medizin unter dieser allgemein verkannten Form bearbeitet haben. - Ich habe für meine äussere Existenz noch gar keine Aussicht! kann ich noch bis August Hier bleiben so sende ich Ihnen meine Arbeit von Hier aus - kann ich nicht, so werde ich Ihnen noch schreiben. Dass ich mich doch wieder einmal, unvergesslicher Lehrer! mündlich mit Ihnen unterhalten könnte! - Inzwischen bitte ich Sie um Ihr Andenken u. Ihre Gewogenheit

Ihr Ergebenster

Dr Troxler

Ich bitte um meine Empfehlung an Ihre Frau Gemahlin.

Meine Adresse ist nun: Himmelpfortgasse No 1012 bey Hrn. Dotr.,
Malfatti. -

Wirklich, theuerster Herr Professor, hatte ich angefangen an dem Beytrage zu Ihren Annalen, welchen Sie aufzunehmen die Güte haben wollten, zu arbeiten, als eine unerwartete Wendung der Umstände mir eine andere Bestimmung gab. Nächster Tage reist der Oncle meines Freundes Dr. Malfatti nach Italien, und ich werde ihn, da er kränkelt, als Arzt bis Lucca oder Florenz begleiten - von da einige Excursionen zu den wichtigsten Punkten machen, und dann in mein unglückliches Vaterland zu überwintern gehen. Dieses Leztere muss ich mir meiner Mutter wegen gefallen lassen; fixiren werde ich mich indessen nicht. Ich denke mich allein an die Natur u Wissenschaft zu halten, und die Tage abzuwarten, da die grosen Verhältnisse gereinigter und befestigter dem Einzelnen einen sicherern und bessern Wirkungskreis darbieten werden als Ietz. Zunächst werde ich mich in Italien zu unterrichten u. erbauen suchen, soviel als es gegenwärtig angeht. Sollte Ihnen mit einem rein historischen Berichte über die Verhältnisse der Wissenschaft, besonders der Medicin auf dortigen Universitaeten gedient seyn, so würde ich mit Vergnügen Ihnen einen solchen mit der Zeit einsenden.

Bey der Aufgabe, die ich mir schon genommen, über die Fieberlehre zu arbeiten, bleibt es indessen, um so mehr, da Sie mich darin bestärken - nur für den Augenblick muss ich, wie Sie selbst einsehen werden, um Vergebung bitten. -

Ich werde Hrn. Prof. Schmidt in Hier bitten Mittler zwischen uns zu werden bis ich zu meinem Ruhepunkt gekommen seyn werde. -

Noch besonders danke ich Ihnen für die mir so theuern Aüssrungen Ihrer gütigen Gesinnung gegen mich, und bitte Sie auch bey einer noch grösern Trennung in derselben gegen mich zu beharren.

Alles, was von Ihnen kömmt, wird mir immer unendlich erwünscht u werth seyn, und ich werde mich stets Ihrer mit Wärme u Hochachtung erinnern. Möchte ich Ihnen einst wieder nahe kommen!

Ihr Ergebenster

Dr Troxler

PS Ich hatte den Plan mit Ihrem Hrn Bruder zu reisen, - allein so werd' ich den lieben Gefährten nicht haben können.

Ich bitte Sie um Empfehlung an Frau Profess.

Tr

Den 14 August 1805

Wertheater Herr Professor

Bald kann ich nicht ohne Schaam an Sie schreiben, wenn ich an meine Entschlüsse denke. - Noch kann ich Ihnen für die Annalen Nichts liefern. Ich komme eben aus Italien zurück, welches ich eines Theils mit einem Kranken, andern Theils sehr schnell u im Momente vielseitiger Bewegungen in diesem Lande, bereisen muste; mein Vorhaben Etwas über den litterarischen Zustand u. die Medicinalverfassung Italiens zu sagen kann also nicht ausgeführt werden. -

Kaum hatte ich auch etwas Zeit über mein Problem von der Fieberlehre zu denken; es ist noch ungerieft, u. zu Papier noch gar nichts! Hier kann ich auch nicht arbeiten, weil ich nicht zu bleiben gedenke. Mein Vaterland - ein Spiel fremder Politik, und ein Opfer eigner Rohheit - scheint allen Sinn für Wissenschaft u. Kunst verloren zu haben, auch den beschränkten, den es ehemals hatte.

Es kann auch unmöglich besser werden, weil fast überall Mittel- mäßigkeit herrscht, u. Gemeinheit gehorcht - eine die andere trägt. Nützlichkeit u. Erwerb sind die höchsten und einzigen Principien, um welcher willen Man Alles, was gros, schön, alt, eigenthümlich u.s.w. ist, zu Boden wirft. Die Philosophie ist da, wenn sie auch da ist, natürlich wie im Exile, und von Medizin weiss Man Nichts, als insofern sie curirt. Im Curiren ist der der beste, welcher am dienstbarsten u. wohlfeilsten die stokende Maschine am schnellsten wieder in blos gangbaren Stand setzt - dies zu versuchen hat Jeder das Recht, so wie zu colportiren, und Verkrüpplung u selbst Mord verzeiht Man, wie Betrug! -

Genug - Sie kennen nun gewiss schon diese Species, von der die Gattung nun fast überall zu Hause ist.

Doch giebt es Gegenden, wo wenigstens eine Species die andern aufreißt, u. wo Man sich selbst im Kampfe freier bewegt. Ein Ort dieser Art ist Wien. In Wien fand ich eine ganze Welt, mit all ihren Contrasten, zusammengedrängt. Die grosen Materialien freuen mich, obwohl sie oft die, welche sie behandeln sollten, erdrücken. Es ist wahr in Wien giebt es nur einen Schmidt, u. wenige, die ihm gleichen - aber das genügt mir. Der Druk auf Litteratur ist mehr scheinbar, als wirklich, und das sinnliche Leben, welches Man ihm vorwirft, ist doch von vielen Seiten gros u edel, wie nir- gends anderswo. Selbst Kunst in Malerey u Musik lebt wohl nirgends

2

über?
?

mehr so, wie da. das bietet es doch in jeder Hinsicht
einen weiten Spielraum u ^z. Kurz dahin sehne ich mich
zurück, u ich werde, da ich den Augenblick nichts Besseres für mich
sehe, dort Boden zu gewinnen suchen. Bald werde ich suchen dahin
zurück zukehren, ehe aber dies geschieht oder geschehen ist, kann
ich keine Arbeit unternehmen. Ich bleibe allso wieder Ihr
Schuldner - u. Sie werden mit einem Menschen, der noch nicht zu
einem festen Stande im Aeussern (Aüssern?), u. zur Ruhe in sich
selbst gekommen ist, es nachsehen, wenn er nicht gleich mitwirken
kann, wie er möchte - gern möchte, da es ihm Ehre u Freude wäre
sich an Sie anzuschliessen. Mich tröstet nur, dass ich es einst
mit mehr Macht vermögen werde. Erkalten werde ich nicht so leicht -
besonders nicht, wenn mir Ihre Achtung u. Ihr Beyfall ~~x~~
Wie sehr wünschte ich Sie wieder einmal zu sehen u. zu sprechen?
Für die nächste Zeit bin ich aber Hierhin verdammt. Stets Ihr
Ergebenster

Dr Troxler

Luzern den 30 Sptbre 1805

P.S. Ich bitte um meine Empfehlung an Ihre Fr. Gemahlin.

*Mo: "Sie" -
(w. durch T.
nicht geschrieben?)*

Münster den 3 April 1806

Theuerster Gönner
und Freund

Haben Sie herzlichen Dank für Ihr gütiges Intresse, welches Sie an mir zu nehmen geruhen. Ich sehe, wie wohl Sie es mit mir meinen - und werde Ihnen stets erkenntlich und ergeben seyn.

Was die Sache betrifft, so halte ich sie nicht für so schlimm - ich glaube mit dem Sanitaetsrathe gar nichts zu thun zu haben. Mit den Einzelnen, die ich treffen wollte, und wie es scheint, gut traf, will ich es aufnehmen. Vielleicht hätten § sie klüger gethan zu schweigen; denn ich werde, wenn sie mich n^och, noch mehr reitzen, gewiss nicht schweigen. -

Man lese meinen Brief ruhig und bedächtlich, und Man wird finden, dass ich anfänglich wirklich mit Achtung und Erkenntlichkeit an das ganze Korps wende - dann mit wahren Gesinnungen besonderer Ergebenheit an einzelne Mitglieder - und endlich mit Aeusserungen anderer Art, über die Man mir aber keinen Process wird machen können an andre Einzelne. Wenn Man will, kann ich den Brief dem Publikum zur Beurtheilung, aber dann mit Motiven und mit Belegen, übergeben! -

Bereits hab ich geantwortet, und zwar auf eine Weise, welche dem Sanitaetsrathe über meine schon ihm als Ganzen gegebenen Aüsserungen keinen Zweifel übrig lassen kann. Beyneben werde ich fest bleiben, und erwarten, ob gewisse herrn, oder ich, die Segel streichen werden.

Sie haben Recht, ich habe mein Muth kühlen wollen - aber Sie haben darin Unrecht, dass ich ein ganzes Corps angegriffen hätte. Mein Brief ist so geeignet, dass Niemand mir dies wird aufbürden können.

Sie sind so höflich und gütig sich zu wundern, wie sich dieser Schritt mit meiner Kultur reime! - Zutrauen dürften Sie mir wenigstens, dass ich andere Erklärungen hätte machen können wen ich nicht diese für die passendsten gehalten hätte. - Ich sah sehr wohl voraus die Sensation die es machen musste, und bin damit nicht unzufrieden. Cuique suum, dacht ich - und nun werde ich consequent

2

bleiben. Wohl werde ich noch die Ehre und das Vergnügen haben,
Sie und die Ihrigen zu sehen - ich bitte mich denselben all-
seitig bestens zu ~~empfehlen~~ empfehlen.

Gönner und Freund!

Ihr Ergebenster

Dr Troxler

Berlin d 6 Janu 11.

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Die Achtung für Ihre Verdienste hat schon lang in mir den Wunsch gemacht, mit Ihnen in eine nähere Berührung zu kommen. Es sind hier noch ein paar Lehrstellen an der neuen Universität unbesetzt. Ich bin immer mit den Gedanken umgegangen, Sie dazu vorzuschlagen, habe es aber bis jetzt nicht gethan, weil ich nicht weiss, ob Ihnen damit ein Gefallen geschieht. Schreiben Sie mir daher gefälligst, ob Sie Ihr Vaterland zu verlassen geneigt sind, und unter welchen Bedingungen? Die letzten dürfen Sie aber nicht hoch spannen, weil die Fonds durch eine zu grosse Freygebigkeit sehr geschwächt sind. Indess macht der Gehalt hier weniger aus, als der eigene Verdienst mit Vorlesungen. Schon jetzt existiert hier ein Verein interessanter Gelehrten, der immerhin vermehrt wird und dem ~~wir~~ eine angenehme Aussicht für die Zukunft öffnet, der in der Cultur der Wissenschaft sein Vergnügen findet.

Mit vollkommenster Hochachtung empfehle ich mich Ihnen

Reil

Profess. d. Medicin.

Berlin den 23^{sten} *May* 11.

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Ms: theirs

Selbst die entfernteste Hoffnung dass Sie sich velleicht entschliessen könnten, Ihr Vaterland mit Berlin zu vertauschen, hat mich ungemein glücklich gemacht. Ich habe von jeher, einen Verein mehrerer Männer an einer hohen Schule, die von einerlei Geist, für die Wissenschaft beseelt sind, für das Hauptmittel gehalten derselben eine bessere Tendenz zu geben. Berlin könnte eine solche Pflanzschule werden, wenn Sie, u noch einige andere sich mit uns verbänden. Dennoch sollen meine Wünsche Ihnen etwas andres als die reine Wahrheit zu sagen. Das jetzige Curatorium hat nicht das Interesse ihres Vorgängers des Herrn von Humbold für die Universität. Sie haben mich nicht beauftragt, sondern ich habe sie genöthigt, mich zu beauftragen mich mit Ihnen in Unterhandlungen einzulassen. Das natürliche Resultat davon ist: dass ich Ihnen einen hohen Gehalt, so gern ich es auch möchte, nicht ausmachen kann. Ihnen 500 *fl* jährlich anzubiethen, ist mir frei gestellt, bis 800 hoffe ich, es steigern zu können, und wenn Sie die Proffesur der Geburtshülfe annehmen wollten, könnte ich Ihnen einen Gehalt von 1000 *fl* ausmachen. Die Frage was eine Famielie im Jahre hier gebraucht ist sehr relativ. Mit 1000 *fl* kann man honett leben, 400 *fl* würden Sie schon bei der jetzigen Frequenz der Universität, mit Kollegien verdienen können. Gesellten Sie sich zu uns würde die noch vakante Stelle der Geburtshülfe, durch eine gleiche Person besetzt, käme Steffens noch zu uns, wozu wir Hoffnung haben, so könnten wir dann leicht mit Wien rivalisiren, u die Einnahme von Collegieis würde sich dann leicht auf mehrere 1000 *fl* belaufen. Ihre litterarischen Arbeiten tragen auch etwas, u wenn Sie praktisiren wollen, so haben Sie ein ungemessnes Feld vor sich.

Sie fragen mich, was für ein Fach Sie bekommen würden, specielle Pathologie, Semiotik , kurz die Institutionen sind offen, u dies schlägt ganz in das ein, worüber Sie geschrieben haben. Auch ist die Stelle der Geburtshülfe noch offen. Doch weiss ich nicht ob Sie sich damit beschäftigt haben. Ich kenne Accoucheurs genug, aber $\frac{1}{2}$ keinen der über das Handwerksmäsige hinaus gegangen ist. Können Sie mir einen vorschlagen, der dies Fach von seiner höheren physiologischen Seite zu ergreifen im Stande wäre, u dabei das Talent eines

Lehrers hätte? Die Chirurgie ist mit Herrn Gräfe, die comparative Physiologie mit Herrn H kel besetzt, ein paar Männer, die zwar unbekannt sind, aber sich in ihren Fächern, mit ihren Collegen messen können.

Prüfen Sie jetzt meine Vorschläge, für die Wahrheit dessen was ich gesagt habe, stehe ich, entschliessen müssen Sie sich selbst, rathen thue ich zu nichts. und melden Sie mir dann Ihren Entschluss gefälligst bald. Sollten Sie geneigt sein zu uns zu kommen, so rieth ich dies bald zu sagen, u wo möglich bald zu realisiren. Das Curatorium ist jetzt für Sie gestimmt, aber ich kann nicht dafür bürgen, dass es dies auch noch seit langer Zeit sein wird. Und überhaupt, wird die Universität, um desto schneller consolidirt, je schneller sie ihre Stellen mit guten Köpfen besetzt, woran Sie dann selbst participiren wenn Sie zu uns kommen.

Mit vorzüglicher Hochachtung empfehle ich mich u meine Wünsche Ihnen angelegentlichst.

Der Ihrige

Reil

Hochgeehrtester Herr Doctor!

Es war die ganze Hoffnung meiner Zukunft, dass in Berlin die Eliten der Söhne des Aeskulaps versammelt werden würden, u unter diese rechnete ich vorzüglich auf Ihre Gegenwart. Um desto mehr schmerzt mich Ihre abschlägige Antwort. Vielleicht könnte ich es auswirken dass zu dem namhaft gemachten Gehalte, zu gelegt würde, wenn dieses Mitursach Ihres Abschlages sein sollte. Indess gebe ich nicht alle Hoffnung auf Sie hier zu sehn, wenn die Familien Verhältnisse sich geändert haben, die Sie jetzt noch hindern. Vielleicht wird die Zukunft auch günstiger sein Ihre dasigen Verhältnisse mit den hiesigen zu vertauschen, als es der gegenwärtige Augenblick ist. Das jetzige Curatorium der Universität hat nicht das Interesse für dieselbe, was ihr erster Begründer, der Herr von Humbold für sie hatte. Dergleichen Zustände ändern sich. Sie haben mir offen auf meine Anfragen geantwortet, Sie können von meiner Seite auf eine eben so offene Behandlung rechnen, u ich bitte Sie daher, wenn Ihre jetzige Lage sich ändert, u Sie Neigung fühlen sollten hieher zu kommen mir dieses grade u unverholen zu schreiben. Ich werde dann für Sie thun was in meinen Kräften steht, ohne dass Sie im geringsten dabei compromitirt werden, u ich zweifle nicht dass es Ihnen hier gefallen wird, unter der Voraussetzung dass es Friede bleibt, u die hiesige Universität aufblüht.

Sie versprochen mir eine Arbeit für mein Archiv, über das Verhältniss des Organismus zum Lebensprozess. Gewiss eins der höchsten Probleme in der Medicin. Ich würde mich sehr freuen wenn Sie mir dieselbe mittheilen wollten.

Erwägen Sie bei der Gelegenheit noch einmal, ob wohl die Atome der lebendigen organischen Materie mit einander, in einer beständigen electricischen Spannung sein mögen wie es in der anorganischen Natur nur die ganzen Massen, z B die Platten der Voltarschen Säule sind. Die Beobachtung des Lebens /urgos hat mich auf diese Idee gebracht. Die /urgiden Theile sind besonders während der Geburt namentlich das Mittelfleisch so eigenartig auseinander getrieben, u zugleich auch wieder so hart gespant u angezogen, dass ich mir das Phänomen nicht anders erklären kann, als das die /urgiden Theile mit gleicher Kraft auseinander gestossen u angezogen werden, also beide Contractionen u Repul ionen gesteigert sind, welches nicht

anders als in den Atomen dieser Theile sein können. So werden die Blutkugeln mit gleicher Kraft abgestossen u angezogen, u daher immer in gleicher Entfernung von einander gehalten. Mir scheint dieser Gegenstand wichtig zu sein, vielleicht den Unterschied zwischen todter u lebendiger Materie zu begründen, sofern jene nur in den Massen z.B. in Weltkörpern sich spannt, diese hingegen selbst in den kleinsten Moleculen sich mit gleicher Kraft abstösst u anzieht.

Leben Sie recht wohl, u schenken Sie mir fernerhin Ihre Freundschaft, die ich mit der aufrichtigsten Gesinnung hochschätze.

Der Ihrige

Reil

Berlin den 12^t Juli 11.

(betr."Blicke in das We-
sen des Menschen")

(nicht Troxlers Schrift)

V e r t r a g

Zwischen Herrn Dr. Troxler in Münster

u.

Herrn H. R. Sauerländer in Aarau.

- 1/ Uebernimmt Letzterer von Hr. Dr. Troxler den Druk u Verlag eines Manuscripts: Blike in das Wesen des Menschen, auf eigene Kosten und Rechnung, u druckt solches nach dem übersandten Musterbogen sieben hundert Exemplare stark.
- 2/ Besorgt Letzterer die erste Korrektur, u Hr. Dr. Troxler die zweyte davon, jedoch dass solche stets mit möglichster Beförderung zurückgesandt werde.
- 3 Für jeden gedruckten Bogen empfängt Hr. Dr. Troxler vier und zwanzig Schweizerfranken als Honorar, u zwar 16 ₰ baar, und 8 ₰ in Büchern zu den bekanten Ladenpreissen und nach Abzug von 10% Rabat.
- 4/ Bey Ablieferung des ganzen Manuscriptes empfängt Hr Dr. Troxler Ein hundert Schwzr. ₰. baar; zwey Monathe später wieder Einhundert Schwzr ₰. und den Saldorest nach Beendigung des Druks vom ganzen Werk.
- 5/ Erhält Hr. Dr. Troxler sechs Exemplare auf Schreibpapier ~~##~~ u zwölf Exemplare auf Drukpapier als Freiexemplar.
- 6/ Uebernimmt der Verleger die Versendung derjenigen Exemplare welche ihm Hr. Dr. Troxler an die verschiedene[n] Censurinsti- tute abzulifern anzeigen wird, u zwar unentgeltl.
- 7/ Im Fall von diesem Werke eine zweite Auflage veranstaltet werden müste, so werden sich Herausgeber und Verleger zu neuen Bedingungen nach Billigkeit verstehen.

So geschehen Aarau den 8 Hornung 1812.

I.P.V.Troxler Med. Doct

Ewr Hochwohlgeboren

Verehrtester Herr Professor

Ihre mir bewiesene Huld hat mich kühn gemacht. Mit diesem Briefe werden Ihnen zwey Exempl. einer Schrift von mir überreicht werden, welche ich Ewr. Hochwohlgeboren zu widmen wagte. Die Gefühle, die mich dazu bewogen, und das Ihnen Geweihte selbst mögen meinen Schritt entschuldigen. Ich bitte Sie, dies Pfand meiner Erkenntlichkeit und Hochachtung gewogen aufzunehmen. Obschon ich Ihnen mein Vorhaben früher andeutete, und ich Ihr Schweigen als eine stille Bewilligung ansehen zu können glaubte, bin ich doch nicht recht ruhig, ehe ich weiss, dass die in diesen Blättern entfaltete Dankart sich Ihres Beyfalls erfreut.

Unerwartet fand ich mich mit Erscheinung dieser Schrift in den Zeitraum einer neuen Krise der neuen Philosophie versetzt; ohne den Kampf von Theismus und Naturalismus auch nur geahnt zu haben, hab ich mich zwischen beide hingestellt. Die zwey niedrigen Elemente haben wie mich dünkt, ungeachtet der entschiedenen Uebermacht von Schellings wissenschaftlicher Kraft gegen Jakobi's, sich noch nie so in ihrer gegenseitigen Schwäche, und Stärke gezeigt, wie in dem erneuten Streite. Dies Verhältnis war mir aber längst klar geworden, und ich hatte es zum Bewustseyn gebracht, dass der Wahrheit mit einer von Gott verlassenen Natur eben so wenig gedient sey, als mit einem Gott, der erst aus der Natur erstehen soll. Das Leben war mir von jeher das Geheimnis und Wunder der Söhnung von Gott und Natur, und ich erkannte, dass Theismus und Naturalismus nur verschiedene Richtungen der Verfolgung des Lebendigen seyen. Schelling hat gewiss sehr Unrecht, wenn er - wohl auch zum Theil durch die ihm gegenüberstehende Impotenz von Jakobi verleitet - behauptet: "Vom Theismus zum Naturalismus gebe es keinen Weg, und es sey Zeit den Naturalismus zur Grundlage des Theismus zu machen". - Wie sollte es von dem Naturalismus keinen Weg zum Theismus geben, wenn er nicht eben sowohl von diesem zu jenem zurückgelegt werden könnte? Heist dies nicht in immer einseitiger Bewegung erstarren? -

Der ganze Mensch ist Gott und der Natur gleich verwandt, selbst beides, göttlich und natürlich, und darum giebt es in ihm eine Beziehung sowohl von Gott auf die Natur, als von der Natur auf Gott - und dieses glaube ich in meiner Schrift, die übrigens noch weitere

2

und höhere Zwecke hat, gehörig erörtert zu haben. Da dieser Gegenstand gerade an der Tagesordnung ist, wollte ich Ihnen nur kurz dies Bekanntheit darüber ablegen hoffend bey Ihnen meiner Schrift desto mehr Interesse zu gewinnen, auf dass sie auch um so eher, da sie mit so wichtigen Verhandlungen in Berührung steht, ein Gegenstand Ihrer ^{Suchung} ~~Unterstützung~~ werde.

Genehmigen, Ewr Hochwohlgeboren, die Versicherung meiner herzlichsten Verehrung u. Ergebenheit

Ihr

J P V Troxler Med Doct

Baromünster den 20 April XII

(Am Kopf in anderer Schrift
mit Bleistift: Der Adressat ist
Prof. Joh. Christian Karl (1759-1813))

*Einreden an Lobjeden, 1. 2. 1814
An: C. Müller von Rindberg, Schwyzern*

400

zwingen keine Verfassungakte als gültig und bindend an, die von einer Behörde ausgegangen, welche nicht nach dem Sinne des von den Herren Ministern und Herrn Reinhard geschätzten Vorschlags, und nicht wie dieser von der Bürgererschaft der Stadt angenommen, und von der Proclamation der Regierungskommission auszuführen versprochen ward, aufgestellt worden ist.

3) Die Bürger des Landes fordern demnach ihre Mitbürger, welchen sie dafür von Herzen erkenntlich sind, daß sie zum Besten des Ganzen die ihnen übertragenen Stellen im Augenblicke der Unänderung, gleichwohl woher sie ihnen zukamen, angenommen haben, nun, da sie dieselben nicht länger beybehalten könnten, ohne die heiligsten Rechte des Volkes zu verletzen und sich selbst zu entrehren, dringend auf, unverzüglich dieselben in seine Hände zurückzugeben, was sie um so williger thun werden, da ihre Mitbürger bereit sind, ihrem Verdienste Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.

Hochgeschätzte, Hochgeachtete Herren! Diese Forderungen gaben uns, so wie die heißen Wünsche unserer Kommittenten, so unsere eigenen Ueberzeugungen ein, daß nur auf diesem Wege eine, den wohlwollenden Absichten der edeln Verbündeten und den reinen, wohlthätigen Grundätzen der hohen Tagelohnung entsprechende, so wie der Würde und dem Rechte eines freyen Volkes angemessene Ordnung der Dinge eingeführt werden, und daß nur eine solche Freyheit Ruhe und Wohlstand des ganzen Kantons begründen und verbürgen könne.

Wir sagen Ihnen, Hochgeschätzte Herren! daß die Erfüllung eines so gerechten Verlangens dringendst ans Herz, und hoffen durch dieselbe in unserer Ueberzeugung bestärkt zu werden, daß an Ihnen auch von Seite der Stadt und Landbeväter zu Theil geworden, welche die Freyheiten und Gerechtigkeiten eines friedern, gutmüthigen Volkes, so wie seine Ruhe und sein Wohl, für welche

401

Sie Gott und dem Vaterlande verantwortlich sind, über Alles theuer und heilig achten und ohne Verzug möglichst handhaben werden.

Gewensmigen Sie die aufseichlige Versicherung unserer Hochachtung und Ergebenheit, Hochachtungste, Hochgeschätzte Herren Schaffner und Kleine Rätze!

Den April 1814.

Der

gehorsamste Diener.

Wir verlassen das Jahr 1814 nicht, ohne des Sendeschreibens zu gedenken, welches Dr. Troxler von Münster am 4. Hornung jenes Jahres an C. C. den Herrn Ritter von Lebzelter, k. k. österr. schischen Minister in Zürich, erfassen hat. Der Verf. der Annalen ist zwar weit entfernt, demselben geschichtlichen Werth beyzulegen; immerhin ist es aber eine wenig bekannte, sonderbare, in die Wirren jener Zeit einschlagende Episode. Unsern jüngern Zeitgenossen mag es dann auch interessant seyn, von Troxlers eigener Feder zu vernehmen: wie der Mann, der in der neuesten Zeit zumweilen so einflußreich in die politischen Mißverhältnisse einwirkt und bey einer zahlreichen Parthey als Vaterlands- und Volksfreund per Eminentiam gilt, im Jahr 1814, als er sich, ohne ihre Anwald und Beauftragter zu seyn, zum Mäcen der Municipalorte aufwarf, sich gegen Minister des Auslandes benommen, wie er die Volksmündigkeit beurtheilt, was er von Volkssouveränität gehalten, wie er sich vor demokratischem Umwesen gekreuzigt und wie er es überhaupt mit dem Volke gemeint hat. Es dürfte wohl auch der Fall seyn, das mancherley Gute,

das in diesem Sendschreiben vorkömmt, mit den Doktrinen zu vergleichen, die er heut zu Tage zu Markt trägt.

Tropfer beginnt damit, „daß er nicht als Abgeordneter eines kleinen Munizipalorts, sondern für sich, ein freyes und wahres Wort spreche, wozu ihm Liebe zum Vaterland und Vertrauen auf den reinen und edeln Eifer, womit der Minister das ihm von allerhöchster Seite übertragene Werk betreibe, den Muth gebe. Er trete in die Spannung zwischen alter und neuer Ordnung der Dinge nicht ein; die Munizipalorte, strenge genommen, gehören keiner von beyden an, und huldigten weder dem revolutionären, noch dem kontrerevolutionären Prinzip. Sie seyen von jeder bestimmt gewesen, die eigentlichen Auen der kleinen Republik zu bilden; sie hoben sich auf dem Lande neben der Stadt als eben so viele Pfanzschäufen von einer durch edlere Popularität republikanisch gemäßigten Zivilisation empor. Die Stadt Luzern, anfänglich selbst nichts anders, als die erste und mächtigste der Munizipalskädte des Landes, zwischen dem See und Argau, habe sich aber allmählig immer mehr und mehr über ihre Schwestern erhoben, ihre Interessen in einen Kreis von Familien zurückgezogen, und die Aristokratie endlich zu solch einem Grade gesteigert, daß die Munizipalorte ihr gegenüber immer tiefer versinken mußten. Am Ende sey Luzern als die einzige Stadt da gestanden, auch wirklich ausschließungsweise die Stadt genannt, vergrößert und durch Vorrechte geschmückt, die sich am Ende in immer engeren Kreis zusammenzogen. Außer der Stadt habe es nichts mehr gegeben, als Land, und da sey die Kunst gelegen, welcher der böse Geist der Zwietracht entstieg, der

nun frey waltete, weil die Bindungsmittel (die Munizipalskädte) ihrer natürlichen Stärke beraubt waren.“

Diese Schilderung machte Tropfer vor den Munizipalskädten. Die gleich darauf folgende betraf das Land. Hier folgt sie wörtlich:

„Das Watt des Schicksals wandte sich: die Revolution trat ein. Nie hätten wir sie in so gräßlichen Zügen gesehen, nie das Volk in seinem so ungeheuern Liebermuth, wie es wohl kaum ein anderer Kanton sah, hätte die vorige alte Regierung (die vor 1798) ihre Vormauern, die Munizipalorte, mehr mit schonender, väterlicher Hand gepflegt, wie sie es um ihrer selbst und des ungetrennlichen Vortheils des Landes-wissen hätte thun sollen. — Dem innern Zerfallen kamen nun Einwirkungen und Begünstigungen von Außen entgegen, und das Land trat an die Stelle der Stadt, nur seinem Wesen nach ungebundener, unmissender, gewaltthätiger und verderblicher wirkend. In keinem von Natur zur reinen Demokratie berufenen Staate sah man eine solche Reihe von heseidigen und ungewöhnlichen Verfügungen, wie sie die Geschichte des Kantons Luzern seit Sabren aufzuweisen hat. Sie hat den bindenden Beweis geliefert, daß keine Demokratie drückender und schenslicher ist, als die in demagogischer Form, indem sie den rohen Volkswillen souveränestirt. — Dadurch, daß dieselben Munizipalorte, so wie von der alten Regierung nur als Land, von der neuen hingegen nur als Stadt angesehen und behandelt wurden, — ging auch ihr Einfluß und ihre wohlthätige Einwirkung aufs Ganze zu Grunde. Wie vorhin die Städter, hätte nun der Bauer, ja auf eine noch

weit größere und schändlichere Weise, Alles an sich greifen. Von den höchsten Regierungsstellen an bis zu den handwerksmäßigen Beschäftigungen herunter wurde der Bürger, der sich nicht zum dienstbaren Werkzeug der Volksumtriebe und pöbelhaften Zwecke hergab, verdrängt. Bey den eben so unfruchtlichen als einsichtslosen und ränkevollen Volkswahlen, die meistens nur von den frechsten Sntriquanten beherrscht wurden, und im Grunde die Quelle alles Unheils, eigentlich die Basis der Repräsentation des Eigenwillens und des Uebermuthes, der engeren Begriffe und aller verderblichen Leidenschaften des gemeinen Volks waren, — bey diesen Wahlen stieß die todende Masse den bescheidenen und gestifteten Bürger zurück, und schloß ihm den Weg zu Verechtigungen, zu welchen er berufen war, während der Annahmungsbofse, oft mit allen der Menge schmeichelnden Lastern behaftete, aus der Scheune oder vom Pfluge weg, wie im Sturm zu den höchsten Würden emporgetragen wurde. Selbst die höchste Behörde des Kantons bewies bey manchem Anlaß ihre Abkunft und ihre Abhängigkeit.“

Dergestalt hat Troxler im Jahr 1844 das Landvolk des Kantons Luzern dem sehr einfließenden österreichischen Minister geschrieben und empfohlen. Im gleichen Sinne fährt er an einer spätern Stelle fort:

„Es ist gewiß, daß die öffentliche Ruhe und Ordnung unfers Kantons eben so wenig in der ausschließenden Herrschaft der Stadt, noch der des Landes hinreichende Bürgerschaft haben; denn wie würde jene bey unsern beschränkten Hülfquellen sich auf die Dauer gegen das gesamt widerstrebende Volk zu behaupten wissen? Und

immer mehr und mehr wüthete das Land in seiner demagogischen Form Ungerechtigkeiten und Verwirrungen ausbüßen, so wie sich selbst mehr und mehr verwildern und entsetzten.“

In seinen Abschlüssen trägt Troxler etwas gemäßigter, zumellen sehr richtig, zumellen wieder sonderbar, darauf an: „daß zwar etwas Höheres, über Begriffe und Vermögen des Volks Erhabenes seyn müsse; aber das Volk müsse dieses doch als eine ihm befreundete, ihm wohlwollende und zum Wohltun Einsicht und Kraft besitzende Macht anerkennen. Es bedürfte hierzu der Ausöhnung der unter sich ringenden Parteien und der Vermittelung, und wenn das Land der Körper, die Stadt das Haupt sey, so stellen die Municipalorte eigentlich das Herz des Landes vor. Es käme daher besonders darauf an, die Municipalorte in ihrer Richtung zum Volk zu eigentlichen Städten der Verzählung, der Verechtigung, der Industrie, einer den Wissenschaften und Künsten sich nähernden Beschäftigung, eines etwas freyern und feinern Lebensgenusses, kurz der Volksbildung und Volksveredelung zu machen, anderseits aber in der Richtung nach Oben zu Pflanzschulen der eigentlichen Stadt, zu Quellen neuer, freischer Kräfte, zu Schutzwehren gegen alles Verderben, u. s. w.“

Am Schlusse erklärt Troxler, daß er seine Idee freysich nicht klar genug vorgetragen habe. — Vermuthlich dürfte dieses Sendschreiben auch in unsern Tagen noch einer Anwendung empfänglich seyn, wo das Zäufschende und Unhaltbare so viel das bürgerliche Leben trübt und stört.

An Herrn Doctor Troxler zu Münster

Kom?
Auf ihres Schreiben von heute , gemäss welchem Sie die
Entsiglung ihrer Bibliothek, Zimer und Schränke beehrten, diene
in Antwort, dass solches zu thun aussert meiner Competenz stehet,
sie mögen sich an höhere Behörde wenden, und zwar an die oberste
Pollizeybehörde des Kantons Luzern, an welche ich zum voraus *
ihres Schreiben abgeschickt habe.

Münster den 29sten Brachm 1814

Der Bezirks Statthalter

F. X. Weber -

Ewr Excellenz

Hochgeachter Herr Bundespraesident

Die Reinheit meiner Absicht giebt beyliegender Flugschrift einen grössern moralischen Werth, als Blätter der Art gewöhnlich haben, und vielleicht, dass auch die Unbefangenheit, mit welcher ich den Stand der Dinge anschaute, ihr in wissenschaftlicher Hinsicht einen gewissen Rang giebt; - nur in dieser Betrachtung wage ich es, Ewr Excellenz zu bitten, ein paar Exempl. als Zeichen meiner Ehrerbietung anzunehmen, und wenn es ohne Schaden für grössere Intressen geschehen kann, dem In-Alt einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Unser Canton scheint einem System gehuldigt zu haben, welches kein Heil verspricht! - mögte es doch Ihrer Weisheit und Vaterlandsliebe gelingen, selben wieder auf die rechte Bahn zu bringen, und dem schönen Ganzen, welches Ihnen vorzüglich seine Gründung und Haltung danken wird, als ein würdiges Glied anzufügen. Ich geharre mit vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit

Ewr Excellenz unterthänigster Diener

Dr Troxler

Münster im Argau

25 März 1814

Zürich den 31. März 1814.

HochEdelgeborner

Hochgeehrter Herr.

Ich habe mit Vergnügen den gedruckten Aufsatz gelesen, den Sie mir mit einem Schreiben vom 25 t. begleitet zugeschickt haben.

Viele Bemerkungen und historische Allegate über den früheren Zustand und die Verhältnisse zwischen der Stadt und dem Land Luzern, sind treflich; ob Sie nicht auf das Binde Mittel der Municipal Städte vielleicht allzuviel Gewicht legen, lasse ich dahin gestellt. Dermalen sind sie so repraesentirt, dass der Erfolg Ihre Meynung rechtfertigen kann, wann sie sich gut zu benehmen wissen.

Sollte auch bey der Einführung der neuen Ordnung etwas einseitig gehandelt worden seyn, oder noch gehandelt werden wollen, so bin ich dennoch überzeugt, dass die Grenzlinie im gantzen nicht überschritten und durch gute Verwaltung bewiesen werden wird, dass das was jedem Theile gegeben ist, seinen moralischen Kräften angemessen seye. Ich wünsche, dass auch Sie Sich mit dieser Aussicht bald beruhigen können, und habe die Ehre mit voller Achtung zu verharren

Dero

gehorsammer Diener

Hs. Reinhard AltLandammann

Rothenburg den 11ten October, 1814

Schätzbarer Freund!

Da Sie sich entschlossen haben, nach Wien zu verreisen, und ich nicht mehr das Vergnügen haben werde, Ihnen mündlich Glück zu wünschen; so werde ich nicht ermangeln, es schriftlich zu thun. Sie kommen in einem der merkwürdigsten Zeitpunkte in die Kaiserstadt. Der Zusammentritt fast aller Fürsten Europens ist ein höchst seltenes und folgenreiches Ereigniss. Auch das künftige Schicksal der Schweiz, folglich auch das *miseres?* Kantons, wird in diesem grossen Fürstenrathe endlich entschieden werden. Wie sehr würden Sie mich und alle Ihre Mitbürger, denen eine dem Lande angemessene Freyheit am Herzen liegt, verpflichten, wenn Sie Gelegenheit fänden, zum Wohl unsers theuern Vaterlandes etwas beyzutragen. Mit diesem Wunsche verbinde ich die wiederholte Versicherung meiner besondern Hochschätzung und unwandelbaren Freundschaft. Ihr Bereitwilliger

Heinrich Krauer,
Med. Doctor.

Verehrtester Herr Doktor!

12.

Ich eile Ihnen von Ihren beiden Aufsätzen über die Schweiz die beifolgenden Abdrücke zu übersenden, welche ich fast zu gleicher Zeit von Hamburg und Stuttgart erhielt. Von dem grössern Aufsatz hat Cotta wenigstens einhundert Abdrücke hierher geschickt, die auf allen Wegen in das Publikum gelangen, und grade den glücklichen Augenblick treffen, wo für die Schweiz wegen der dortigen Bewaffnungen eine allgemeinere Theilnahme rege, und die völlige Entscheidung des Congresses noch nicht erfolgt ist. Wenn daher noch irgend ein Einfluss besserer Art auf diese Entscheidung möglich ist, so können Sie ihn von Ihrer Schrift erwarten, deren Wirkung auf jeden Fall vortrefflich sein wird, auch wenn dieselbe lediglich auf die Berichtigung der deutschen Urtheile beschränkt bleiben sollte, und so für das Vaterland erst in Zukunft erspriessliche Folgen hätte. Denn freilich gilt am Ende auch hier, was mir Niebuhr in Bezug auf seine und meine Schriften über Sachsen schreibt, dass der Augenblick, der über das Glück oder Unglück unserer eigenen Lebenszeit entscheidet, in der Gewalt der Staatsmänner sei, und die Schriftsteller, mächtig über die verflossene und für die zukünftige Zeit, ganz ohne Bedeutung für die Gegenwart dastünden. Doch ist wohl nicht zu verkennen, dass die Zeit mit Riesenschritten nahekömmt, wo die Erkenntnis in der Hand des Schriftstellers beinahe zu wirklicher Macht selbst für den nächsten Augenblick werden wird. Ich hoffe Ihre Billigung für die Art und Weise zu erhalten, wie ich mir erlaubt habe, Ihren Aufsatz in das Publikum einzuführen. Der Verbreitung und Erregung der Aufmerksamkeit kann die Nennung meines Namens nur sehr günstig sein, zumal da ich jetzt jetzt als Preusse bekannt bin, und so schon durch das blosse Auftreten diese Schrift dem örtlichen schweizerischen Interesse in ein allgemein deutsches entrückt erscheint. In jedem Fall werde ich Ihnen zu danken haben, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich öffentlich der Sache und der Darstellung verbunden zu zeigen, wo die politische und schriftstellerische Ehre ihre edelste Stelle haben. - Der Freiherr von Humboldt und der Geheime Staatsrath Stägemann bedauerten sehr Ihre plötzliche Abreise; ersterer rühmte Sie besonders, und Sie können gewiss sein, dass alles, was bei ihm auszurichten war, durch Sie bei ihm ausgerichtet worden,

so wenig oder viel es nun auch sein mag; seitdem ich die Abdrucke erhalten, habe ich ihn noch nicht wieder zu sprechen bekommen, aber sowohl ihm als auch dem Fürsten Hardenberg die Schrift übersandt. - Wenn erst die Gebietsverhältnisse und der Umfang der Staaten bestimmt ist, wird der Congress sich um das innere Wesen und die äussere Gestalt der gemeinsamen Verfassung der deutschen Völker wohl wenig bekümmern, und rasch zum Ende eilen; der Schweiz wird es hierin nicht schlimmer gehn, als dem ganzen Deutschland überhaupt, und es wird noch grade alles dasjenige nothwendig sein, was der Congress bestimmt und berufen schien, vermeidlich und entbehrlich zu machen. Noch ist die baierische Satisfaction - dieser Ausdruck aus den westphälischen Friedensverhandlungen scheint mir vollkommen anwendbar - nicht abgemacht, doch erwartet man sie in den nächsten Tagen, wo dann nur noch untergeordnete Gebietsbestimmungen übrig bleiben, und zuletzt die Aufstellung einer deutschen Bundesverfassung, die man vielleicht einem blossen Ausschusse als Thema langwieriger und langweiliger Arbeiten hinterlässt. Ich glaube es ist mir so deutlich geworden, dass ein neuer Zustand der öffentlichen Sachen heraufdringt, als eben durch diesen Congress, der für die Staatengeschichte der letzte grosse gemeinsame Scandal sein wird, wie für die Kirchengeschichte das Tridentinische Concilium es ist; es kann etwas anderes jetzt kommen, aber dergleichen nicht mehr.

Ihre so unerwartet schnelle Abreise that mir ungemein leid, mehr als ich Ihnen an dem letzten Morgen vielleicht zeigen konnte; auch meine Frau beklagt sehr, die werthe Bekanntschaft so schnell unterbrochen zu sehn; unsere theilnehmendsten, innigsten Wünsche begleiteten Sie auf Ihrem Wege, den wir dem heitern Wetter und dem traurigen Ziele nach mit abwechselnden Empfindungen für Sie berechneten. Ich darf von Ihrer Ankunft wohl kaum etwas Gutes zu vernehmen hoffen, da unter den Umständen, die Ihre Abreise herbeiführten, selbst das möglicherweise Beste wenig Trost gewähren kann! Möge besonders Frau von Troxler allen denjenigen finden, dessen ihr Schmerz fähig ist! Zu den innigsten Wünschen, welche meine Frau in dieser Rücksicht äussert, geselle ich die meinigen

3

mit den Versicherungen meiner verehrendsten Hochachtung. Grüßen Sie auch besonders die lieben, herrlichen Kinder, und sein Sie der hochachtungsvollsten Ergebenheit und Verehrung versichert, mit welcher ich verharre

Ihr
gehorsamster
Varnhagen von Ense.

Wien den 6^{ten} März 1815

Am Judenplatz No. 372.

Versäumen Sie doch nicht, wenn Sie nach Berlin kommen, den Geheimen Staatsrath Niebuhr, und in Stegelitz, zwischen Potsdam und Berlin, des Grosskanzlers Beyme Excell. zu besuchen; ich schicke beiden die Schrift über die Schweiz, besonders Letzterer ist ein Mann von genialem Charakter und grosser politischer Geisteskraft, ein Freund des seligen Fichte.

Verehrtester Herr Doctor!

Schon lange weiss ich, dass Sie hier in Wien sind, und freute mich beinahe täglich auf das Wiedersehn eines so trefflichen Mannes, von dem mir die heiterste und freundlichste Erinnerung nie erloschen war : allein lange wusste ich Ihre Wohnung nicht, und lange wurde ich noch, als ich sie schon wusste, jeden Tag durch kleine Umstände verhindert, Sie zu besuchen. Gestern war ich endlich in Ihrer Wohnung, aber ohne jemanden zu finden, dem ich auch nur eine Bestellung hätte hinterlassen können. Ich bin ungemein beschäftigt, auf die vielfachste Weise, und werde schwerlich einen Versuch Sie zu finden, so oft wiederholen können, als ich es wünsche. Sie kommen aber gewiss täglich in die Stadt, wollen Sie mir nicht die Freude machen zu mir zu kommen? Ich wünschte Sie zugleich meiner Frau vorzustellen. Auch hätte ich in der That etwas Sie selbst betreffendes mit Ihnen zu sprechen.

Ich wohne am Judenplatz No. 372. im 2ten Stok, und bin, ausser den Mittagsstunden, fast immer zu Hause.

Mit verehrungsvoller Hochachtung

Ihr

ergebenster

K A Varnhagen von Ense.

Hptm.

Wien, den 4ten Jun.15.

Sie werden wohl gehört haben, mein verehrtester Freund, wie es mit unsrer Durchreise durch Potsdam ging, die nämlich eine blosse Durchfahrt war, indem wir einen halben Tag bei dem Fürsten Hardenberg in Glinike zugebracht hatten, und nun von dort ohne Pferde zu wechseln gleich bis Belitz fahren; Sie werden auch mein schmerzliches Bedauern über einen Umstand, der mir unmöglich machte Sie auch nur einen Augenblick zu sehn, ermessen haben, da Sie selbst ebenfalls und doch wohl mit geringerem Grund und Anspruch gewünscht hatten, dass wir uns in Potsdam noch wieder sähen sprächen. Ich hätte Ihnen auch in der That noch mancherlei zu sagen gehabt, das nun alles am scharfen Rande des Briefblattes stehn bleibt, und unschlüssig nicht hinein will; vielleicht aus ganz gescheuter Eingebung, aus gefühlter Gewissheit ~~die hiesige Lage der Dinge treu~~ berichten; es ist in der That Paris jetzt der Feuerherd politischer Kräfte.

Nun möcht' ich Ihnen etwas an's Herz legen, verehrtester Freund, das mir selber schwer daran liegt! Alles, was im Staate gewollt wird und geschieht, beruht doch zuletzt auf den Erzeugnissen der stillen, einsamen Weisheit, und todt und nichtig ist die politische That, der nicht die philosophische vorausging. Fehlte es ~~bisher am Thun, und nicht am Erkennen, so fürchte ich,~~ des endlichen Wiederzusammenkommens, und als Pfand desselben. Ich eile nun Sie mit diesen Zeilen noch vor Ihrer beabsichtigten Reise zu erreichen, damit die schriftliche Verbindung nicht erst über neue und grössere Bewegung hinaus zu suchen sei.- Wir haben eine schnelle Fahrt gemacht, immer war das Ziel weiter geführt worden, und so blieb Statt Frankfurt und Nancy schnell nur Paris übrig, wohin kaum unsre Blicke zu streben wagten, aber die Waffen waren diesmal in ihrer Blindheit weiter gekommen, als das sehende Urtheil; denn wenn ich auch falsch geurtheilt habe, und mich deshalb nicht eben schäme, so kann ich doch nicht eingestehn, dass ich blind geurtheilt habe, um so mehr, da von dem, was ich als die Grundlage meines Bezweifeln eines solchen Gelingens ansah, noch ein tüchtiges Stück übrig ist, und ziemlich allgemein erkannt wird. Die Sache ist hier noch keineswegs aus, und kann, wenn wir nicht die strenge Bahn des Richtigen gehn und führen, zu unsrem Verderben ausschlagen. Die Bourbons will niemand, ausser einigen zaghaften

Emigranten, sie können nicht herrschen, aus reinem Nichtkönnen. Hören wir die Stimme der Nation, was aber Fleiss und Einsicht erfordert, so können wir, indem für die Franzosen das Beste erreicht wird, auch für uns den besten Zweck dieses Königs erreicht zu haben vertrauen, Ruhe und Ordnung nach aussen, und können das Gleiche sodann unbesorgt auch im Innern suchen. Hören wir jene Stimme nicht, was freilich der Faulheit und Dummheit ^{grosse} ~~grosse~~ Verlegenheiten erspart, so sind die Bourbons mit und ohne uns verloren, und wir unfehlbar der Nemesis verfallen! Schon ersterben unter den Franzosen alle Partheien, um sich um den Namen des Landes zu vereinigen, und es erwächst daraus ein parti français, dem auch das ganze Heer angehört, ~~d~~ das hinter der Loire neu anschwillt, und zu dem sogar Vendeer stossen, und in etwa 120,000 Mann eine Macht bildet, auf welche selbst die Bourbons, die uns doch bisweilen als offenbare Feinde ansehen, als auf die Reserve ihres Frankreichs blicken. Was die Regierungen thun werden, ist noch nicht zu erkennen, sollten sie vielleicht das Geheimniss, Statt beide Volksthümer, das französische und das deutsche, zu befriedigen, durch den unseligsten Ausweg beide zu beleidigen? Dies wäre der Fall, wenn sie ~~die~~ Bourbons in Frankreich halten, und den Deutschen Elsass für Deutschland auf's neue verloren sein liessen.

Es gibt in Frankreich allgemeinere bürgerliche Forderungen, die wir nicht anders als in Ehren halten dürfen, da wir sie ja auch bei uns zu machen denken; ja es heisst nicht ungerecht gegen uns Deutsche sein, wenn ich sage, dass wir hier vieles finden, was wir zu Hause noch mühsam suchen müssen; auch ist die Zahl der wohlmeinenden, rechtschaffenen und einsichtsvollen Männer hier nicht so gering, als man bei einem Volke, das so in Pausch und Bogen für schlecht erklärt ~~wa~~ zu werden pflegt, vermuthen sollte. Wie könnten wir doch deren gerechte, wahrhaft nützliche, auch für uns nützliche, Gesinnung und Richtung bekämpfen und unter das Joch geben wollen? Wahrlich, unser Glück wäre eine scheusliche Ausgeburt der Hölle, wenn es auf das Unglück unsrer Nachbarn gebaut sein müsste. Wir verfechten dieselbe Sache, alle Liberales in der ganzen Welt sind natürliche Bundesgenossen, sie können sich auf die Dauer nicht verkennen. Als den höchsten Ruhm unserer Preussen und als ein grosses

n² l²

Zeichen der Zeit erzähl' ich Ihnen, dass unsre ersten Männer im Heere beim Einrücken in Paris den französischen Behörden sogar gerathen haben, die dreifarbigte Fahne und Kokarde zu behalten, die gesetzgebende Versammlung fortzusetzen, und sich preussische Truppen zum Schutz derselben auszubitten, welches jedoch alles wegen anderer verderblicher Einflüsse, die wir nicht hemmen konnten, unterblieb. Die Bourbons sind uns verhasst und verachtet, sie sind auch die Feinde unserer Gesinnung, wenn die andern Franzosen höchstens die unseres Besitzthums sind. Die einzige gute Art hier die Sachen gut zu berathen, ist, wenn wir uns an die Nation halten, und ihr in ihrem Innern nichts ihrem Geist und Volksthum Widerstreitendes aufdringen; Gneisenau, obwohl die Franzosen ihm alle zuwider sind, denkt so, desgleichen Pfuell, der hiesige Kommandant, und Justus Gruner, der die wichtige Stelle eines obersten polizeichiefs hier antreten wird, beide letzter meine Freunde. Die Höfe theilen aber wohl solche Gesinnung nicht, besonders England nicht, das auch hier wieder seine schändliche und verruchte Politik mit glücklicher Haltung ausübt. Die Höfe werden in verlegenes Zaghaftigkeit unbegriffliche Versäumniß und unnütze Willkürlichkeit sich zugleich zu Schulden kommen lassen. Ich freue mich unendlich, von unserer Seite auch hierin wieder das Bessere sagen zu können, und halte es, da es doch auch eben so gut das Gegentheil sein könnte, für ein wahres Glück, einem Minister anzugehören, der, wie Hardenberg, bei weitem der trefflichste ist an Ansicht, Gemüth und Willen, vor allen andern, fremden und eignen, denn dass Humboldt hier in Betracht kommen könnte, wird Ihnen wohl aus seiner Behandlung der Schweizersache gegen Sie auf immer benommen sein.

Ich bitte Sie mich dem Herrn Grosskanzler Beyme bestens zu empfehlen, so wie dessen ganzer Familie, und ihm allenfalls aus diesem Briefe dasjenige mitzutheilen, was ihn interessieren könnte. Ich werde unverzüglich an ihn schreiben, und ihm die hiesige Lage der Dinge treu berichten; es ist in der That Paris jetzt der Feuerherd politischer Kräfte.

¶ Nun möcht'ich Ihnen etwas an's Herz legen, verehrtester Freund, das mir selber schwer daran liegt! Alles, was im Staate gewollt wird

und geschieht, beruht doch zuletzt auf den Erzeugnissen der stillen, einsamen Weisheit, und todt und nichtig ist die politische That, der nicht die philosophische vorausging. Fehlte es bisher am Thun, und nicht am Erkennen, so fürchte ich, dass leider der umgekehrte Fall leicht eintreten könnte, und die Untersuchung hinter der Ausübung weinend nachgehen müsste. Ich fühle es in meinem eignen Kopfe, dass entschiedenes Wollen und strenge Richtung nicht hinreichen, ohne einen reingeistigen, wissenschaftlichen Hintergrund, und bedarf jeden Augenblick philosophischer Hülfe. Sie sind dazu berufen, Gedankenlicht in diese Arbeit zu tragen, Ihre beiden kleinen Schriften sind der lebende Beweis, welchen wohlthätigen Einfluss Sie auf Staatssachen üben können. Entziehen Sie sich dieser Art Schriftstellerei nicht, die ja dem Gegenstande nach so eng mit Ihren grössern anthropologischen Arbeiten verbunden ist! Wissen Sie, worüber ich Licht von Ihnen wünschte? Sie würden es mir ja in einem Briefe gütig auseinandersetzen, thun Sie es daher lieber im Druck: ich möchte aus höhern, in der Idee des Staats und des Menschen überhaupt liegenden Grundsätzen entwickelt sehen, wiefern in der Volksvertretung (denn das Wort Landes-Repräsentation, das bei uns angenommen worden, scheint mir von misslicher Bedeutung) auch Todtes vertreten werden darf und kann? ~~Sie würden es mir ja in~~ Mir scheint nämlich, als dürfte nur der Inbegriff aller im Staate vorhandenen Vernunft, d.h. der Menschen selbst, vertreten werden, niemals daher z.B. blosses Grundeigenthum, oder die Religion, die Gewerbe als Abstracta, die in dieser Beziehung alle todt zu nennen wären. Auch das noch nicht Lebende scheint nicht vertreten werden zu dürfen, was die sogenannten Majorate angehe; und so würde diese Untersuchung die wichtigsten Gegenstände der Verfassung, den Adel, ein sogenanntes Oberhaus oder Pairskammer und dgl mehr umfassen, deren Durchleuchtung uns nun grade in Preussen wie auch hier ein unendlicher Gewinn wäre! Die gewöhnliche Meinung, das Beispiel Englands, sind freilich vorhanden und gelten, aber desto wichtiger grade wird es, sie, wenn sie irreleiten, abzuwehren! Darf ich hoffen, dass Sie die Feder dazu ergreifen? Ich will selber etwas über

ein Oberhaus in Preussen schreiben, nämlich dagegen, es wird aber selbst in seinem untersuchenden Theile nur geschichtlich aussehn.

Von Rahel habe ich Briefe aus Baden bei Wien vom 7^{ten}; sie ist ziemlich wohl, und wird wohl jetzt schon die Reise hieher angetreten haben, denn ich habe sie dringend eingeladen! - Ich bitte Sie Ihrer verehrten Frau Gemahlin, deren hoffentlich glückliche Entbindung wohl schon erfolgt sein wird, und mir die innigsten Glückwünsche gestatten möge, diese darzubringen, und mich zugleich den Kleinen bestens zu empfehlen!

Leben Sie recht wohl, und erfreuen Sie mich bald mit Ihrer Antwort, der ich mit Verlangen entgegen sehe!

Ihr

VvE

Paris den 24^{ten} Juli 1815
rue de Varennes N^o 22.

Meine Adresse ist: bei Sr. Durchl. dem Fürsten v.Hardenberg. Und Sie lassen am besten in dem Bureau desselben, auf dem Dönhoff'schen Platz in Berlin, die Briefe an mich abgeben. Sonst aber auch grade mit der Post, wenn Sie nicht eben in Berlin sind.

Ich darf den heutigen Kuriertag nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen, verehrtester Freund, wenigstens mit einigen Worten den Empfang Ihres Briefes vom 20sten anzuzeigen. Ich erhielt ihn gestern, also schon zu spät, um nach Berlin zu antworten, da Sie nur bis zu Anfang Septembers dort bleiben wollen; ich bediene mich daher der in Ihrem ersten werthen und vortrefflichen Briefe aufgegebenen Adresse! Möge dieses Blatt bald in Ihre Hände kommen! Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, mit welcher schmerzlichen Theilnahme mich der Inhalt Ihres Schreibens erfüllte! Ich besitze selbst zu grosse Lebensgüter auf der Erde, um nicht die Gedanken des Verlustes als warnende, die Freude des Glücks mässige Göttinnen mit furchtbarer Scheu zu ehren, und ich darf sagen, dass ich auch ohne Erfahrung weiss, wie sehr Sie und Ihre Gemahlin durch die Entfernung des lieben Kindes und unter solchen Umständen getroffen sein müssen! Mögen die beiden andern, die ich vollkommen genesen hoffe, desto blühender und glücklicher heranwachsen, und durch alle Gaben, welche das Glück den väterlichen hinzufügen kann, Sie erfreuen!

Die äussern Verhältnisse, deren Sie erwähnen, empören meine ganze Empfindlichkeit, mir wird der Terrorismus ^vertraut und begreiflich, der alle Gedanken des Schaffens der Freiheit in den blossen Trieb des Zerstörens der Tyrannei überströmt. Mir thut es leid, aber ich sehe für die Schweiz, wo die Uebel der Zeit so grell erscheinen, ja wohin sich die fremde Politik ihrer eignen Schlechtigkeit vorzugsweise entledigt und allen bösen Einfluss zusammenträgt, nur in dem künftigen Volksaufstand Heil und Recht, wie es ja überall mehr oder minder der Fall ist. Ihre persönliche Lage bleibt bis dahin wahrhaft abscheulich; eine stille Verfolgung, wie die der Schweizerregierung, die sich durch Alles durchschleppt, um dann ihr Opfer im günstigen Augenblick zu überfallen, die signalisirt, statt zu citiren, ist unberechenbar in ihrer Ausdehnung: können Sie da selbst in preussischem Schutz auf gehörige Sicherheit rechnen? Ich möchte Sie bitten, nicht zurückzukehren! wenn nicht Ihre Rückreise vielleicht schon erfolgt ist! Sie führen die Nothwendigkeit an, nicht länger ohne äussere Thätigkeit zu bleiben, aber die Möglichkeit einer Verhaftung, deren Dauer nicht zu berechnen wäre, würde ja in

Sich weg!
Mr. Kourro

dieser Rücksicht das allerschlimmste sein! Bedenken Sie wohl, was Sie thun! - Ich werde für mein Theil unverzüglich bei dem Fürsten Hardenberg und bei dem Minister Humboldt darnach trachten, Ihnen eine Art schützender Begünstigung auszuwirken; wie sich das gestalten wird, kann ich noch nicht wissen. Auf jeden Fall aber mache ich Sie darauf aufmerksam, dass, falls man schweizerischer Seits feil genug ist, nicht darauf zu achten, ^{man} ~~wenn~~ preussischer Seits vielleicht zu wenig Krafttrieb haben wird, sich die nöthige Achtung nachdrücklich und gleich zu verschaffen. Die Amnestie sollte freilich durch die Mächte, die sich eingemischt und sie gefordert haben, gehandhabt und verbürgt sein, allein wer kann sich jezt auf Regierungen verlassen? Sie können darauf rechnen, dass ich nichts versäumen werde, um Ihrem Wunsche zu entsprechen; ich würde allzuglücklich sein, wenn ich Ihnen durch irgend einen nützlichen Dienst einen thätigen Beweis der innigen Verehrung geben könnte, die ich für Sie trage! Ich gebe Ihnen unmittelbar von dem Erfolg Nachricht.

Ich muss heute schliessen, weil noch viele Geschäfte mir die Zeit vor dem Abgange des Kuriers bedrängen. Meine Frau ist in Frankfurt, und will dort bleiben, indem sie ihren ersten Vorsatz, nach Paris zu kommen, aufgibt. Wir andern bleiben wohl noch gegen sechs Wochen hier, und vielleicht länger, wenn nicht ein Sturmwind dazwischen fährt!

Ich überlege mir, dass ich doch besser thue, meinen Brief noch nach Potsdam zu adressiren, und erst den folgenden nach Aarau. Leben Sie recht wohl, und empfehlen Sie mich bestens Ihrer verehrten Frau Gemahlin, und den lieben Kindern, deren Genesung und Blüthe sie kräftigst für den schmerzlichen Verlust trösten möge!

Ihr

K A VvE.

Paris den 30sten August 1815.

Rothenburg den 7. Sept. 1815.

Werther Freund!

Mit vielem Vergnügen würde ich Ihre freundschaftliche Einladung annehmen, wäre das Wetter nicht so garstig. Ein Gefährt steht in diesem Augenblick mir nicht zu Gebot, und für Fussgänger sind die Wege bey nahe ungangbar. Es ist fatal, dass eben itzt das schlechteste Wetter einfallen muss.

(Hier eine Partie (8 Zeilen) unlesbar gemacht)

Der Verfasser der christlichen Sendschreiben rückt seinem Ziele immer näher. Seine Idee leuchtet mir ein. Die Scheidewand, die die Politik zwischen Kirche und Staat aufgeführt hat, muss verschwinden. Was waren von jeher die sogenannten Konkordate anders als geistliche Waffenstillstände, die man nur so lange beobachtete, als die Lage der Dinge es forderte. Eine dauerhafte Uebereinkunft war so wenig in den Wünschen des römischen Hofes als es gegenwärtig den weltlichen Fürsten, bey allem Gepränge, mit welchem man den heiligen Bund zur Schau trägt, mit einem ewigen Frieden ihr Ernst seyn mag. Die Ruhe Europa's ist nur scheinbar. In der Allgemeinen Zeitung findet man Belege genug zu dieser Behauptung. Die Aussichten aus der Zeit in die Zukunft, und Fauché's Schreiben an den Herzog von Wellington verdienen gelesen zu werden. In der moralischen Welt, wie in der physischen, vermögen nur Stürme die geistige Atmosphäre zu reinigen. Aus Südamerika ertönen Kriegesnachrichten zu uns hinüber, die die Vertheidiger der Legitimität nicht sehr erfreuen werden. Die neue Welt dürfte der alten einmal, unter Blitz und Donner, einmal die Freyheit bringen, wie ihr diese die Knechtschaft gebracht hat. Bis dahin mag es freylich noch weit seyn. Indessen leben unsere Sybariten in Saus und Braus, und lassen das Schicksal, welches ihnen das Ruder des Staats so wohlfeil in die Hände gespielt hat, unbekümmert walten. Das schöne Geschlecht überlässt sich, wie ehemals den Ergötzungen des Tages deren Versammlungsort der Internunzius Cherubini öfter durch seine Gegenwart einweihete, und die Würdigsten aus ihnen mit kostbaren Geschenken auszeichnet. Die lustigen Schwestern haben, wie man erzählt, den heiligen Berg verlassen, und der neue Sardanapal soll sich in Baden befinden. Wäre ich sein Leibarzt, ich würde ihm raten, als Nachkur, das verwahrloste Glied in den Styx zu tauchen. Alles im Vertrauen. Ich verbleibe Ihr bereitwilliger Freund.

N.S. Meine Frau lässt sich Ihnen, und Ihrer Gemahlin empfehlen.

Dr. Krauer.

Verehrtester Freund!

Für den nach Ihrem letzten Briefe zwar nicht wahrscheinlichen, aber doch möglichen Fall, dass Sie noch in Potsdam wären, schreibe ich Ihnen diese Zeilen, um Ihnen die Nachricht zu geben, dass es mir geglückt ist, ein Empfehlungsschreiben des Kanzlers an unsern Gesandten bei der Tagsatzung, Herrn von Chambrier, auszuwirken. Dieses Schreiben ist bereits abgesandt. Eine für Sie bestimmte Abschrift dieses Schreibens ist ebenfalls am 29^{ten} September ausgefertigt worden, und sollte mir eingehändigt werden; durch ein Versehen, das im Drange der Geschäfte wohl zu entschuldigen ist, hat jedoch der Expedient diese Abschrift wahrscheinlich nach Berlin geschickt, und wir wissen nicht einmal ob unter Ihrer Adresse oder unter der meinigen. Seien Sie daher so gefällig, bei Sr. Excellenz dem Herrn Generalpostmeister v. Segeberth, und bei dem Geheimen Hofrath v. Wenkstern im Bureau des Staatskanzlers auf dem Dönhoff'schen Platze, nachzufragen, und sich dieses Schreiben, auch wenn es unter meiner Adresse wäre, ausliefern zu lassen, wozu die Autorisation, die gegenwärtiger Brief dazu giebt, hinlänglich sein wird.

Ich schreibe Ihnen ausführlich nach der Schweiz, da ich nur schwach^w darauf rechne, dass dieser Brief Sie früher erreichen könnte, und ich bitte Sie daher, alles, was Sie hier vermissen, dort finden zu wollen!

Mit innigster Verehrung

Ihr VEÄ

Paris den 7^{ten} Oktober 1815.

Rothenburg den 25 October 1815

Schätzbarer Freund!

Mein Sohn, der über Aarau nach Freybur verreiset, wird Ihnen diese Zeilen einhändigen; sie geben Ihnen einen Begriff von der Stimmung der Gemüther im hiesigen Kanton. Wer mit unbefangenen Blicken unsern politischen Horizont durchwandert, dem erscheinen die Aspekten beyweitem nicht ~~so~~ so beruhigend, als viele Stern-
deuter uns gern glauben machen möchten, ja, dies leicht selbst glauben. Wir haben nun freylich statt 19 Kantone deren 22, und einen kräftigern Bundes-Verein; aber das Ganze hält nur durch äussere und innere Waffengewalt zusammen. Diess ist zwar ein harter, aber zugleich spröder Kitt. Ein besseres, ja, das beste Bindungsmittel ist, nach meinem Dafürhalten, die Zufriedenheit des Volkes; aus seinen Aeusserungen lässt sich aber nicht schliessen, dass ihm die gegenwärtige Ordnung der Dinge sehr gefällt. Ueberhaupt sind hier die rechtlichsten und ansehnlichsten Männer, soviel sie unter 4 Augen sich verlauten lassen, über ihr politisches Daseyn nicht vergnügt. Auf die neuen Kantone besonders sind sie nicht gut zu sprechen, und sagen: diese haben mehr die Gegenwart als die Zukunft in den Augen gehabt, sonst hätten sie, eingedenk der Uebereinkunft vom 29 December 1813, der Verdrängung der mediationsmässigen Regierung des Kantons Luzern nicht gleichgültig zugesehen. Auch kann sich ihr schlichter Menschenverstand noch nicht aus den Widersprüchen herausfinden, in die, nach ihrer Meinung, die Tagsatzung selbst verfallen sey. Es will ihnen nicht einleuchten, wie diese im Kanton Tessin die verdrängte Regierung mit gewaffneter Hand haben wieder einsetzen können, nachdem sie dem Sturze der Mediations-Regierung im Kanton Luzern nicht Einhalt gethan hatte: diese sey so rechtmässig gewesen, wie jene, und alle damaligen Mediationsregierungen. Die guten, ehrlichen Leute sehen keinen andern Unterschied, als dass, auf der einen Seite die bestehende Regierung von ehemaligen Unterthanen, auf der andern hingegen von den, nach aristokratischen Grundsätzen, ausschliesslich regierungsfähigen Familien, mit Hülfe eines feilen Stadtpöbels, gestürzt worden sey. Durch die gewaltthätige Auflösung der Regierung des Kantons Luzern, setzen sie hinzu, haben die neuen Kantone einen der wichtigsten Stützpunkte verlohren; die Altgesinnten werden den Gedanken, die 13 Kantone wieder herzustellen, nie aufgeben, und warten

nur auf ~~de~~ die schickliche Zeit, wo sie ihn ausführen können. Darum haben sie Himmel und Erde bewegt, um das Personale der mediationsmässigen Regierung des Kantons Luzern, welches den neuen Kantonen, aus Grundsatz und aus Neigung, zugethan war, von den Regierungsgeschäften zu entfernen. Das Streben seiner Nachfolger lasse sich aus den bereits ~~ein~~ ^{im Jahr 1814} gethanen Schritten nicht verkennen, und die neulichen Auftritte in Niedwalden seye nur die Probe des Spiels gewesen, das man zu einer gelegenern Zeit aufzuführen gedanke. So urtheils unser Volk grossentheils über das, seit dem schmutzigen^{er} Donnerstag befolgte Benehmen der neuen Kantone sowohl als der Tag-satzung. Es ist übrigens ruhig, aber deswegen mit seiner Lage nichts/weniger als zufrieden, wenn man aus seinem Betragen auf die Gesinnungen desselben schliessen kann. Bey mehrern feyerlichen Anlässen beobachtet~~er~~ ^{es}, statt des erwarteten Freudengeschreys, ein tiefes Stillschweigen. Den 14. (16.?) Hornung 181⁴ wird es nie vergessen, und, was man ihm aufgedrungen hat, stets als das Werk der Uebermacht ansehen. Was mich betrifft, so lebe ich ganz zurückgezogen, und erwarte von der Zukunft, was mir die Gegenwart versagt. Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferenda est. Man würde ohnehin vergebens gegen das iezt in Europa herrschende System kämpfen. Rechte mit dem Schicksal, wer da Lust hat ich bleibe ruhig. Quis contra terrentem? Ihnen, mein Freund! wünsche ich im nachbarlichen, gastfreyen Aargau einen sichern und angenehmen Aufenthalt, bis ich Sie, ohne Gefahr für Ihre Person in unserm gemeinschaftlichen Vaterlande umarmen kann. Ich bin Ihr stets bereitwilliger und aufrichtiger Freund

Heinrich Krauer

M.D.

Jh. 2
N.S. Auf das Ansinnen des Jüngern,
das ich soeben erhalte, nächstens.

Verehrtester Freund!

Ob Sie meine Zeilen vom 7^{ten} Oktober erhalten haben; ob die darin erwähnte Abschrift eines für Sie von dem Fürsten Staatskanzler an Herrn von Chambrier erlassenen Empfehlungsschreibens richtig zu Ihren Händen gekommen ist; ob Sie selbst sich in der Schweiz und wo daselbst befinden, oder noch auswärts verweilen; über alles dieses bin ich in gänzlicher Ungewissheit! Ich kündigte Ihnen damals einen ausführlichen Brief an, der nachfolgen sollte, und bin nun selbst daran Schuld, dass nicht bloss ich, sondern wohl auch Sie durch dessen Unterbleiben auf unsichre Vermuthungen beschränkt wurden! Aber Sie dürfen mir desshalb dennoch nicht zürnen, denn zuvörderst ist es mir zum wenigsten eben so unangenehm, als es Ihnen sein kann, dass diese Unterbrechung und noch dazu in solchem Zeitpunkte wichtiger Entschlüsse Statt finden konnte, und sodann war ich selbst von mancherlei Spannungen persönlich allzu nahe umflossen, und zu schnellen Wendungen meiner Verhältnisse gedrängt, so dass ich in den übrigen Dingen wirklich mehr das Zufällige, als das Nothwendige und Angenehme bestreiten konnte. Seit mehr als einem Jahre in meinen Gedanken auf einen bestimmten Plan, der gebilligt und gepriesen von allen Seiten seine Erfüllung in Berlin finden musste, hingewandt und losgegangen, so dass ich schon thätig für die Ausführung zu sorgen anfang, sah ich mich plötzlich gegen Ende des Aufenthalts in Paris von dieser Aussicht abgelenkt, und vielfachen Schwankungen anderer Aussichten zugewendet; obgleich die mir gegebene neue Bestimmung in jedem Betracht auszeichnend und vortheilhaft für mich ist, so waren die Umstände doch von der Art, dass sie meine ganze Aufmerksamkeit erforderten. Ich reiste noch vor dem Fürsten Staatskanzler von Paris hieher, um meine Frau, die vorgezogen hatte, Statt nach Paris zu kommen, mich hier zu erwarten, desto früher zu sehn, und bleibe nun, um ihr und mir die üble Winterreise von hier nach Berlin und von dort zurück zu ersparen, hier in Frankfurt noch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen neuen Posten als preussischer chargé d'affaires in Karlsruhe antreten kann, welches wahrscheinlich binnen hier und fünf Wochen geschehen wird. Gleich das erste Angenehme, was meine Seele mit dieser Anstellung verknüpfen mochte, war der Gedanke, dass ich Ihnen,

verehrtester Freund, so sehr nahe sein würde, und die Hoffnung Sie wieder zu sehn so viel sicherer hegen dürfte, dass auch vor dem Besuch, der mir nun in Ihrem schönen Vaterlande zur Pflicht wird abzulegen, unser Briefwechsel lebhaftere und schnellere Mittheilung geben, und die Verbindung zu Ihnen, die mir so theuer ist, als ich mich durch sie geehrt fühle, inniger gefördert werden würde. Geben Sie dieser Hoffnung von Ihrer Seite wohlwollend Nahrung, und es wird mit ihr, ich bin es überzeugt, zugleich noch manches andere Gute angelegt und erfüllt, woran der Bessere sich freuen kann! Ich bin beunruhigt so lange nichts von Ihnen zu wissen, und obwohl alle vernünftigen Gründe zusammenstimmen um mich kein ernstliches Missgeschick voraussetzen zu lassen, so kann ich mich doch nicht einiger Besorgniss über das Schicksal, das Ihrer im Vaterlande gewartet, entledigen, bis ich nicht durch Sie selbst darüber beruhigt bin; haben Sie auch nicht mit eigentlicher Gewaltthat zu kämpfen, so haben Sie es doch vielleicht gegen manches Ungemach, das die dermalige Stellung der Dinge, und gegen vielen Verdruss, den die im Stillen fortwüthende Partheisucht herbeiführt! Möchten Sie allen diesen Missverhältnissen entflohn in froher wissenschaftlicher Uebung die Zeit neuen, und wahrlich dann siegenden Freiheitsanbruches erwarten dürfen! Dass ein solcher mit mächtiger Gluth heraufwogt, verkündigen streng genug ernste Zeichen in fast allen Ländern Europa's.

Von Beyme habe ich einen Brief erhalten, der sich vorzüglich um den Gegenstand bewegt, über welchen Sie so gütig waren, meiner anregenden Frage die reichhaltigste Antwort zu geben, nämlich Verfassungsgesetz und Volksvertretung, ein Gegenstand, der wohl den ganzen Inhalt unserer Tagsgeschichte umfasst, und dem vor allen die Theilnahme der Philosophen zu wünschen ist, damit die Wünsche und Strebungen der nichtphilosophischen Staatsbeweger doch einen festen Grund finden können, und nicht ganz in der Irre zu schweifen brauchen. Beyme's Brief, der unerwartet die Constitutionsfrage ganz verneinend zu beantworten Lust hat, und mir dadurch viel zu denken gibt, zeigt mir auf's neue, wie nöthig es ist, dass diese Untersuchungen nicht bloss von Staatsmännern, denen das Augenblickliche

des Tagszustandes sich vielleicht zu rücksichtslos aufdrängt, sondern auch von solchen Männern geführt werde, denen es um allgemeingültige, dauernde Resultate im Grossen und Ganzen, nicht bloss um einzelne Zweckmässigkeits-Anwendungen für den grade vorliegenden Moment zu thun ist. Wie herrlich leuchtet in dieser Rücksicht wieder die kleine nachgelassene Schrift des seligen Fichte über den Begriff des Kriegs vor allen andern politischen Flugschriften. Ausserordentliche Schärfe und Klarheit erwarte ich auch von des Arztes J.B. Erhard Abhandlung über Deutschlands Staatsorganisation, die er in der philom^{musischen}atischen Gesellschaft zu Berlin vorgelesen haben soll, und hoffentlich drucken lässt. Aber es fehlt durchaus noch an einer grossen, in's Ganze gehenden philosophischen Sichtung der politischen Begriffe, ein Buch vom Staate, das tief auf den Grund ginget, und alles beim rechten Namen nennt. Hier können nur die Principien selbst genügen, und solange man nicht auf die Urquelle der Macht im Staate zurückgeht, wird man den manigfachsten, unseligsten, blutigsten Verwickelungen nicht entgehn, weil dann das Handeln durch die Schwerkraft der Dinge hervorbringen muss, was das Denken durch Aufhellung der Begriffe auf viel kürzerm Wege vermöchte. Für das Praktische kann ich hierin nichts Grösseres als Mirabeau, bei dem ohne die souveraineté du peuple kein Heil ist.

Niebuhr ist gegen Schmalz in den Kampf getreten, nicht mit dem erwarteten Beifall, ich zweifle dass Andre, und selbst Schleiermacher, der nun auftreten wird, ihn mehr gewinnen werden. Der Streit liegt anderswo, als man sich bis jetzt getraut hat zu sagen, die Sache mit dem Jugendbunde ist es nicht, was man von beiden Seiten eigentlich meint, und dies weiss oder fühlt das Publikum wohl; der Streit ist der des Geistes, der Kraft, des Talents, mit einem Worte des Lebendigen, mit dem Vorurtheil, der Schwäche, der Unfähigkeit, dem Todten, der Streit der spanischen Liberales gegen die Serviles, der französischen Nationalversammlung mit der Faktion von Coblenz, der englischen Opposition von Burdett et ect. gegen solche Minister wie Castlereagh. Wäre ich jetzt in Berlin, so hätte ich gewiss den Muth die Sache beim rechten Ende

zu fassen, und stünde im ärgsten Feuer des Gefechts. Obwohl die Gegner des Schmalz nicht vollen Beifall haben, so geht es diesem aber darum nicht weniger schlecht; es geht niemand mit ihm um, spricht niemand mit ihm, und nicht leicht hat die öffentliche Meinung deutlicher ihre Acht ausgesprochen, allen Gnadenzeichen, Orden ect. zum Trotz.

Von dem Bundestage will hier noch nicht viel verlauten; es scheint damit noch im weitesten Felde. Doch sind schon viele Gesandten hier. Auch Humboldt und Friedrich Schlegel, welchen letztern wir viel sehn.

Rahel befindet sich ziemlich wohl, und ich mich an ihrer Seite durchaus glücklich! Sie grüsst Sie und ihre Frau Gemahlin auf das herzlichste, und nimmt an allem was Sie beide betrifft, den innigsten Antheil! Sie beklagt sehr, dass unser preussisches Land Sie wieder verloren hat, und wünscht mit mir, dass Sie im Vaterlande wenigstens so glücklich sind, als wir es Ihnen in Preussen gönnten! Lassen Sie uns doch recht bald wissen, wie es Ihnen geht, wie sich Ihre verehrte Frau Gemahlin, wie die lieben Kinder sich befinden, und sein Sie versichert, dass wir an allem den Antheil der wahrsten Freundschaft nehmen! Wenn es Ihnen möglich ist, so schreiben Sie mir baldigst hieher; noch hieher weil ich doch noch wohl über 4 Wochen hier bleibe, und selbst nach meiner Abreise die Adresse hieher sehr sicher bleibt, wobei der kleine Umweg nicht in Betracht kommt.

Ich denke auch immer recht viel an Ihre anthropologischen Arbeiten! Sie ruhen hoffentlich nicht! - Ich wollte Sie sähen Rahel jetzt recht viel, sie ist schärfer und ergründender in ihren Gedanken, als je, so dass ich sie im Scherz nur immer die Metaphysikerin nenne, und mich in meine Geschichtssachen flüchte, dass es ihr also eigentlich an einem *συμπληρωματικόν* gänzlich fehlt.

Leben Sie recht wohl, und bleiben Sie der hochachtungsvollen Ergebenheit und Freundschaft versichert
Ihres

Varnhagen von Ense
Königl. preuss. Lega-ionsrath

(Es bedarf keines weitem Zusatzes auf der Adresse.)

Frankfurt am Main den 13^{ten} Dezember 1815.

Sobald ich erst weiss, wo Sie gegenwärtig sind, lasse ich Ihnen durch Cotta ein Ex. meiner Erzählungen senden, die eben herausgekommen sind, Juvenilia, deren ich mich nur nicht ganz und gar schäme, und die ich immerhin Ihren Händen übergeben und Ihrer Güte empfehlen mag! (In Rahels Schrift:) (Von ^aRahel) Lieber Dr. Troxler! Obgleich ich mich freue dass wir zu diesem Sommer nahe kommen und vielleicht so nahe dass wir discutiren können (Ich mit Ihnen!) so bin ich doch ganz disgustiert dass wir Sie nicht in unsrem Lande behalten haben.

Rothenburg den 20 December 1815.

Schätzbarer Freund!

Ihre Antwort vom 30 october enthält in nuce die Charakteristik unserer Tage, und verdient nicht nur gelesen, sondern auch aufbewahrt zu werden, als ein Lichtstrahl in der Geistesnacht, die sich von Neuem über Europa auszubreiten und ihre Herrschaft zu befestigen sucht. Indessen lasse ich den Muth nicht sinken, und wenn ich mit dem Schicksal nicht rechten will, so versteht es sich nur in dem Sinn: dass, wenn auch alle Anstrengungen unnütz wären, ich doch nicht niedergeschlagen würde. Ich bin kein Fatalist, und ich möchte den freyen Willen, der sich in mir regt, nicht wegsteln. Sollte der Mensch, als ein selbstthätiges Wesen, mit einer höhern Weltregierung unvereinbar, nur ein Werkzeug in der eisernen Hand des Verhängnisses seyn? Das glaub' ich nicht; ich bin vielmehr Ihrer Meinung, dass wir einen grossen, ja den grössten Theil desselben ausmachen, und der Spruch: *non est malum in civitate, quod non fecerunt cives*" nur zu oft buchstäblich wahr ist. Wenn uns auch bisweilen eine höhere Kraft dahinzureissen, und zu Missgriffen zu verleiten scheint, so dürfen wir weder die Hände in den Schooss legen, noch durch den Triumph des Unrechts uns abschrecken lassen, das Gute ferner zu befördern. Auch Frevelthaten und Banditenstreiche sind in dem grossen Plan des Ewigen vorhergesehen. Das ist meine Philosophie; und wenn es auch eine irrige Ansicht ist, so giesst sie wenigstens Linderung in die Wunden, die die Ereignisse der Zeit uns schlagen; zumal in diesem Augenblicke, wo eine gewisse Parthey so sehr fohlockt, bedarf der Freund liberaler Ideen des Trostes. Der Kampf der Freyheit, der besonders in den Jahren 1813-1815 gekämpft wurde, hat die Früchte noch nicht hervorgebracht, die man sich von demselben versprach. Wenn die, in Deutschland noch zu erschaffenden, Landstände nicht auf freysinnigen^K Grundlagen gebaut werden, als die Grundsätze sind, die die Landstände Würtembergs an den Tag gelegt haben, so sind Ströme Menschenbluts nur darum vergossen worden, damit, durch Wiedererlangung sogenannter altherkommlicher Rechte, neue Aristokratien, im gewöhnlichen Sinne des Worts, errichtet werden. Was in Spanien und im Süden Frankreichs vorgegangen, und wirklich vorgeht, gewährt uns keine frohen Ausichten. Wenn der Genius der Menschheit nicht bald hervortritt und

das Ungeheuer der Verfolgung auf einen Schlag erlegt, so wird es überall seine Wut auslassen. Die Ligue des 16. Jahrhunderts regt sich im Grabe. Schon fordert man auch bey uns, sogar von der Kanzel, bey den feyerlichsten Anlässen, zum heiligen Krieg auf. Eine solche Predigt ist bereits im Druck erschienen, und zwar von einem Professor, der noch vor wenigen Jahren bey der hiesigen Nuntiatur im Verdacht der Naturphilosophie stand. So wächst der Hang für zur religiösen Schwärmerey zusehends selbst unter denen, die sich unter die Unbefangenen, unter die Lichter der Welt zählen. Mit dem Fanatismus verbindet sich die Politik. Was in unsrer gepriesenen Schweiz auch dieses Jahr sich zugetragen, ist eben so wenig g[e]eignet, die Freunde der Freyheit zu beruhigen, als die Ereignisse des verflossenen Jahrs. Ich zweifle sehr, ob diejenigen, die im Namen des Volkes das Wort führen, immer den Willen desselben ausdrücken. Was Rüttimann in der 171 Sitzung der Tagsatzung, in Hinsicht Niedwaldens, von einer dortigen Faktion, und von dem Zwang und Druck eines unordentlich gebildeten Landraths, gesprochen, mag wohl seine Richtigkeit haben, ^Ekönnte aber in seinem Munde etwas seltsam. Quis fellerit Gracchos de seditione querentes! Die Behauptung des Gesandten von Bern, in derselben Sitzung, geht das Volk des Kantons Luzern nichts an; es wusste zu wohl, und hat es noch nicht vergessen, worauf es eigentlich bey dem Niedwaldener-Unruhen abgesehen war, als dass es in die Schlinge, die ihm von den Oligarchen gelegt wurde, gegangen wäre. Was es aber weniger begreift, ist, dass es iezt einen Theil der Unkosten, die das politische Spiel in Niedwalden verursacht ~~hatte~~ hat, bezahlen soll. Nach seinem schlichten Verstand meint es, wenn man den Verführten schonen wolle, so sollen die Verführer, die man nur zu gut kenne, nicht Unschuldige zur Bestreitung der Kosten angehalten werden. Der Gesandte vom Tessin rührte die erste Saite, nur, wie einige glauben, zu leise . Lauter ertönt aus Ifferten Pestalozzi's Stimme. Seine Schrift: an die Unschuld etc. wird in unserm Kanton sehr gesucht, und mit grosser Begierde glesen. Man findet seine Portraite, besonders diejenigen, die er träumend mahlt, von einer auffallenden Aehnlichkeit. Wer z.B. liest S.177, und sagt nicht sogleich: ja er ist es leibhaft! In der dokumentirten Darstellung, von der Sie in Ihrem Schreiben Meldung thun, ist dieser Proteus nur mit schwachen Farben gezeichnet; wie denn das Ganze der-

(unsicher)

selben bloss eine eilfertige Zusammensetzung einiger Bruchstücke, den berüchtigten Banditenstreich betreffend vom Jahr 1814, ist, die Schillinger zusammengetragen haben soll, worinn mehrere wichtige Aktenstücke vermisst werden. Die Fragen die sie, in Bezug des schmutzigen Donnerstags, aufwerfen, dürften bald genügend beantwortet werden; dass sie es noch nicht sind, ist theils den ^{hänlichen} ~~sämtlichen~~ Geschäften desjenigen, der die Geschichte zu bearbeiten angefangen, theils der Ueberzeugung desselben, dass es mit der Vollendung dieses Aufsatzes eben keine Eile habe, beyzumessen. Wirklich ist von Ihnen bereits dieser Gegenstand in ein klares Licht gesetzt worden, dass die Alliirten, wenn sie Rücksicht darauf hätten nehmen wollen, einer helleren Beleuchtung nicht nöthig gehabt hätten. Sie pergama dextra defendi possent, etiam haec defensa fuissent. Wie ist es aber auch zu vermuthen, dass die Machthaber Europens, solange sie selbst nur von Gottes Gnaden zu regieren für gut halten, den Schweizern eine wahrhaft volksgemässe Verfassung geben werden? Opferta ja selbst das, in Betreffs einer Fessel so freygesinntes England seinem Welthandel die ältesten Republiken auf! Es bedarf in der That eines starken Glaubens an eine höhere Weltregierung, um an einer bessern Zukunft nicht zu verzweifeln. Indessen will ich mit meinem Urtheil gerne noch zurückhalten; vielleicht verwahren die Verbündeten das Beste noch in Petto; wiewohl die neuesten Verbindungen derselben eher die Aufrechterhaltung der Throne als die Freyheit der Völker zum Zweck zu haben scheinen. Mehr Hoffnung flösst uns Deutschland ein, wenn das, was seine Wortführer von Volksthum schreiben und predigen, wirklich die öffentliche Stimmung dieses Landes ist, oder es noch wird. Aus dieser vertraulichen Mittheilung meiner Gedanken können Sie schliessen, wie sehr es mich verlangt, Sie bald persönlich zu sprechen, um mir von Ihnen meine Zweifel lösen, und meine Ansichten, insofern sie unrichtig sind, läutern zu lassen. Dieser Gelegenheit entgegensehend verbleibe ich Ihr stets bereitwilliger und aufrichtiger Freund

Heinrich Krauer.

Ich glaube, ich werde wohl eingewilligt haben, diesen Jammerweg
des Lebens zu gehen, und als Mensch menschliche Geschicke zu erfahren,
oder es mag ein Höherer mit tieferer Einsicht weil er es für mich
als gut erkannte, diese Einwilligung für mich gegeben haben, genug,
die Einwilligung denk ich mir immer u dieser Gedanke nur kann mich
trösten, für allen erlittenen sonst unvergeltbaren Schmerz. Vielleicht
war es nur so möglich, die Persönlichkeit zu gewinnen, u den Keim
künftiger Erhebungen in gedeilichern Existenzen, wenn es auch nur
das wäre, was die unseelige Menschheit bedeuten soll, dass der
bewustlose im Ganzen der Gottheit aufgelöst gewesene Lichtpunkt
als Menschenseele in das selbstständige Dasein eines eignen Ganzen
göttlich hinüber ginge. O gewiss ist es auf diese Weise, höher konten
meine Gedanken nicht klimmen am Rande der Wissenschaft, u keine
Weisheit ist mir bekannt die höher gedrunge sey. Dies ist meine
ganze Religion; Gott wird es mir verzeihen, dass ich so Heiliges
im Gemüth weihevoll als Engelsgeheimnis Hervorgebrungenes einmal
gesagt habe

Rahel

Verehrtester Freund!

Ihre beiden schätzenswerthen Briefe vom 1sten und vom 24sten December sind, der erstere über Berlin, richtig zu meinen Händen gelangt, und haben mich ausserordentlich durch die Nachrichten von Ihnen und Ihrem Aufenthalt erfreut, sofern dadurch wenigstens manche früher gehegte Ungewissheit und Besorgniss zerstreut worden. Möchten Sie fernerhin in Ihrer schönen wissenschaftlichen Wirksamkeit unangefochten fortschreiten und auch des Vaterlandes kräftigst wahrnehmen können, ohne erst von dem auswärtigen Schutze, der Ihnen, ich glaub' es sagen zu dürfen, jederzeit zu Gebote stehn wird, Gebrauch machen zu müssen! Doch nach Ihrer Ansicht ist ja die Schweiz ein deutsches Land, und Preussen also nicht einmal auswärtig, obgleich die allgemeine Macht der Gesinnung auch diesen Unterschied volksthümlicher Gebiete schon ausgelöschen und die Gleichgesinnten aller Länder auch politisch zu Freunden zu machen beginnt; Sie gehören uns also nur desto sicherer an! Ihr Wunsch, die im wesentlichen wirklich schon bestehende, nur unausgesprochne und durch Schweigen dem Bewusstsein schon allzulang entrückte Verbindung der Schweiz mit Deutschland auf eine fruchtbare Weise zu beleben und hervorzuarbeiten, muss in jedem wohlgesinnten Deutschen die tiefste Theilnahme erregen; aber freilich kann ich auch meinerseits die Bemerkung nicht verhehlen, dass die deutsche Stimmung im allgemeinen den Schweizern jezzt so wenig günstig ist, als Sie von der schweizerischen in Bezug auf die Deutschen anzudeuten scheinen, man kennt das Oertliche der innern Verhältnisse sehr wenig, das Allgemeine derselben fast nur aus absichtlich entstellten Nachrichten. Die Erscheinungen, die dem Volke völlig fremd oder gar erst nach überwundenem Widerstande desselben an's Licht getreten sind, gelten für das Werk des Volkes, dem niemand seine in untern Kreisen waltende Tugendkraft anrechnet, und zu Gute schreibt, und so weiset der ganze Zustand, wo die vorstehenden Regierungen das deutsche und schweizerische Volk eines dem andern ungünstig verdecken und verhehlen, auf die dringende Wahrheit Ihres treffenden Werkes hin, wie nothwendig es sei, dass man nur zuerst mehr von einander wisse! Diess zu erwecken, ist eine anhaltende, verbündete Thätigkeit nöthig, für welche auf mich immer zu zählen sein wird;

in diesem Sinne habe ich erst kürzlich die Nachrichten eines deutschen Reisenden, der sich mir nicht genannt aber Vertrauen in meine Vermittlung gesetzt hat, durch Dr. Cotta zum Druck befördert, und werden Sie dieselben wahrscheinlich in der Allgemeinen Zeitung lesen. Ich würde den im Ausdrücke sehr ausgezeichneten und durch den Inhalt höchst merkwürdigen Aufsatz dem Rheinischen Merkur zugesandt haben, wenn nicht mancherlei Gründe mich bewogen hätten, grade diesen Aufsatz in der Allg. Zeitung zu sehen, und der ungenannte Verfasser mir nicht zugleich Hoffnung gegeben hätte, andere, vielleicht etwas kürzere, Nachrichten folgen zu lassen, die ich sodann an Görres befördern werde. Ich wünschte auch sehr eine gewisse Denkschrift, die beim Congress eingereicht worden, zu erhalten, da mir deren Abdruck in den Europäischen Annalen zweckmässig scheint, und Cotta, der Verleger dieser Zeitschrift, gewiss sehr bereitwillig dazu sein wird, wie er denn überhaupt in den Schweizer-sachen die rechte Ansicht hat, und man sich ganz auf ihn verlassen darf. Aber auch neben solchen ausführlichen Mittheilungen wäre die häufige Wiederkehr kleinerer Artikel, gedrängte Bemerkungen oder einzelne Notizen enthaltend, für norddeutsche Zeitungen sehr passend, und würde ich leicht dazu die Hand bieten können.

Ihr Vorhaben, ein schweizerisches Museum rauszugeben gefällt mir mir ungemein; mein anfänglicher Zweifel, ob nicht ein vierteljähriges Erscheinen zu wenig Lebhaftigkeit für das jetzt sehr verwöhnte Publikum haben würde, ist durch die Nothwendigkeit eine ^Censurfreie Bogenzahl zu gewinnen, und durch die ernsthaftere Würde eines längern Zeitraums, gänzlich gehoben. Für den thätigern Verkehr mit Deutschland zum Behufe dieser Zeitschrift, und auch für unmittelbare Mitwirkung werden sich Wege genug eröffnen, die ersten Buchhändler Cotta, Reimer, Perthes, werden meiner Empfehlungsworte nicht bedürfen, aber ihre Freundschaft dadurch nur desto williger sein, sich der Unternehmung günstig anzunehmen, wobei ich vorzüglich auf Perthes wegen seiner innigen Verbindungen mit ausgezeichneten Männern rechnen würde. Niebuhr könnte hoffentlich auch mit Glück dazugezogen werden. Was nun mich selbst betrifft, so brauch' ich Sie wohl nicht erst meiner eifrigsten Hülfe zu versichern, ich ~~ist~~

bin sogar überzeugt, dass ich Ihrer gütigen Aufforderung Ihnen unmittelbare Beiträge zu senden, oft genug werde genügen können: nur versprechen kann ich es nicht mit voller Gewissheit, da meine Verhältnisse so mannichfachem Wechsel unterworfen sind, und eben jetzt noch vielleicht eine geraume Zeit in mancherlei Schwankungen befangen bleiben! Doch selbst im schlimmsten Falle würden einige ~~historische~~ historische Abschnitte von mir und von Rahel vielleicht einige Auszüge aus Briefen immer unsern guten Willen darthun können. Wenn Sie ^{da-}her sonst kein Bedenken mehr haben, so mögen Sie immerhin frisch an's Werk gehen! Ich rufe Ihnen und Ihrem Freunde die besten Glückwünsche zu seinem guten Anfang! Nur eines möchte ich noch fragen: warum wollen Sie sich nicht gleich auf dem Titelblatte nennen? ich glaube es wäre sehr gut, und könnte Ihnen persönlich nicht schaden, da es, wenn einmal von Rückwirkung auf die Person die Rede sein müsste, doch unmöglich wäre, das Unbekanntsein der Namen durch das Ungenanntsein zu behaupten. Doch erinnere ich dies nur massgeblich, und ehre im voraus die vielleicht nicht einmal ganz mittheilbaren Bestimmungsgründe, welche Sie bei Ihrem Vorsatze beharren machen dürften.

Wenn ich recht verstehe, so ist Ihre vorhabende Arbeit über Volksvertretung eine rein philosophische Untersuchung ohne bestimmte Anwendung auf örtliche Verhältnisse und Forderungen, wie sie politisch im Besondern daliegen. Auf eine solche Untersuchung freue ich mich ungemein; alle frühern dieser Art, wie das herrliche Werk Fichte's über die französische Revolution, wie das scharfe Buch Erhardt's über das Recht des Volks zu einer Revolution (Jena 1795) sind in einer ganz andern Richtung geschrieben, als die durch die jetzige, praktische Stellung der Dinge geforderte ist, und erwähnen der Volksvertretung, als einer bloss abgeleiteten, subsidiarischen Sache, gar nicht einmal. Ancillon verdient neben solchen Namen nicht genannt zu werden; jede philosophische, ja auch nur historische Untersuchung ist seine natürliche Widerlegung, er ist nicht einmal bis zu Montesquieu gediehen, den er in weiter Ferne voraussieht, und dessen sich in die Zeit schicken er für das wesentliche Resultat nimmt. Wie kann, wenn von Verfassung im Allgemeinen die Rede ist, von Volk und Staat in

*Verzeichnis
für: unmas-
geblich?*

ihrem Wesen, die Art und Weise der Regierungsform einen abändernden Unterschied begründen sollen, als ob Monarchie und Republik als absolute Formationen auf sich selbst stünden? Ich fordere, dass für Monarchie und Republik nur Ein Grundgesetz gelte, und in der einen Form dasselbe Rechtens sei was in der andern. In Rücksicht auf Principien kommen mir unsere Staatsbildner höchst thöricht handelnd vor, dass sie z.B. in Hamburg oder Krakau eine Souveränität des Volks gelten lassen und aussprechen, die sie in Wien und Hannover als ein verbrecherisches Unding, als eine strafwürdige Schwärmerei verdammen und abläugnen. Ebenso mit dem Adel, den sie dort für überflüssig und unstatthaft halten, hier aber, weil er sich als Krankheit immer wieder entwickelt, als Bestandtheil des gesunden Organismus anerkennen und mit Fleiss schaffen wollen.

Die Sachen, die Schmalz in Berlin aufgeregt hat, sind nun wohl wieder im Verlöschen, und werden auf diese Art schwerlich fortgefochten. Schleiermacher hat den Hauptschlag durch eine merkwürdige, scharfe, kühne Schrift gethan, an der sich Schmalz zu Tode kränken kann, die Wirkung ist gewiss fürchterlich, aber sie thut mir auch für Schleiermacher leid, denn er hat alle seine hohen Geistesgaben, seine dialektische Grösse, seine Bekanntschaft mit Platon, seine geistige Redekraft und sein unerschrockenes Gemüth zu einem doch ganz unwürdigen Effekt verbraucht, denn unwürdig, boshaft, kleinlich ist die ganze Art, wie er die Sache aufgenommen, mit persönlichem Reiz nistelt er sich an die Schwächen des Gegners, und nirgends tritt eine grosse, freie, unschuldige Gemüthsstimmung, nirgends ein edler, unbefangener, abstrakter Geistesblick hervor. Soviel schwächer auch Niebuhr's Schrift ist, so ist sie mir doch noch immer die liebste, denn er greift doch die Sache mit gutem Willen an. Rechtschaffen ist Schleiermacher auch, er meint es vortrefflich, aber untere Seelenkräfte haben seinen guten Willen erhitzt und berauscht in den Missbrauch seines Talent's hineingetrieben. An Rüss, der auch gegen Schmalz aufgetreten ist, ist wenig dran. Ueberhaupt haben alle Gegner bis jetzt noch die Sache schlecht angefasst, keiner das rechte Ende genommen; mir ist es jetzt lieb, dass ich mich aus der Geschichte herausgehalten, es liegt gar zu viel Schmutz darin.

Lesen Sie doch ja Pradt's Buch du congrès de Vienne; es ist sehr merkwürdig, und wird sehr dazu beitragen, die deutschen und französischen Freigesinnten zu gemeinschaftlicher Sache zu verbinden, wie es auch recht ist! Pradt lobt den preussischen General York und der alte Held Blücher schrieb von hier eine Dankadresse an Mad. Lavalette, deren That er heldenmüthig fand und priess! So muss es sein!

Ich bin noch auf ungewisse Zeit hier in Frankfurt und diese Adresse bleibt vor der Hand die sicherste. Bei den vielen Geschäften in Berlin können meine Ausfertigungen für Karlsruhe sich noch verzögern, bei den mancherlei Veränderungen und Ungewissheiten selbst meine Bestimmung dorthin wieder zweifelhaft werden! Doch ist das nur so im allgemeinen hin gesagt, und mir ist am wahrscheinlichsten, dass es bei meiner Anstellung in Karlsruhe bleiben wird.

Ein Exemplar meiner Erzählungen werden Sie durch Herrn Sauerländer von Cotta erhalten, und empfehl' ich Ihnen beim Lesen die freundliche Nachsicht eines Günstigen! Rahel grüsst Sie herzlichst und wird Ihnen selbst schreiben, vielleicht noch mit diesem Briefe. Ich bitte Sie Ihrer verehrten Frau Gemahlin meine $\frac{1}{2}$ gehorsamste Empfehlung zu machen, und die lieben Kinder bestens zu grüssen, ich freue mich recht damit, dass sie uns noch nicht vergessen haben! Aber freilich, Vital der wird alles behalten, was ihm vorkömmt, ein entschiedener Gelehrter im Leben, noch ehe er's in der Gelehrsamkeit ist!

Leben Sie recht wohl, und bleiben Sie der innigen Verehrung und Zuneigung versichert

Ihres

K A VvE.

Frankfurt a. Main
den 6ten Jan. 1816
(Allee No 242,)

Rothenburg den 18 Februar 1816.

Schätzbarer Freund!

Hätte ich nicht immer gehofft, Sie persönlich zu sprechen, so wäre die Antwort auf Ihr letztes Schreiben nicht so lange verspätet worden. Nun bietet sich die gewünschte Gelegenheit Sie zu sehen dar; allein meine Gesundheitsumstände erlauben mir, bey diesem strengen Winter, nicht, sie zu benützen, und ich muss mich damit begnügen, Ihnen meine Gedanken schriftlich mitzutheilen. Die überschickten Exemplare des angekündigten Archives der Medizin, Chirurgie und Pharmazie habe ich empfangen, und zwey davon sogleich an ihre Bestimmung verordnet. So sehr ich wünsche, an Ihrer Zeitschrift Antheil zu nehmen, so schwer wird es mir fallen, etwas zu leisten, das Aufmerksamkeit verdiente. Einmal bin ich durch die eingetretene Revolution in Vervollkommnung meines Berufsstudiums viele Jahre nicht wenig gestört worden; und ~~und~~ dann wird es einem Arzte, der seine Wissenschaft auf dem Lande ausüben muss, fast unmöglich, richtige Erfahrungen zu machen. Durch die Entfernung der Kranken von einander wird der nöthige Besuch derselben sehr erschwert, und durch die Unwissenheit und Leichtgläubigkeit des Landvolks erlangen die Quacksalber alle Gelegenheit, in unsere Wissenschaft hineinzupfuschen, und uns die Zeit zu rauben, die nöthigen Mittel anzuwenden, die zur Bekämpfung des Uebels erfordert werden. Zu den bereits berührten Hindernissen gesellt sich noch ein anderes, P. Fridilbert Menne's Schrift nämlich, betitelt: Kategetischer Unterricht von den Sakramentalien der heil. römisch-katholischen Kirche etc., gegenwärtig das Zauberbuch, dessen sich Geistliche und Weltliche bedienen, um die Krankheiten zu bezwingen. Wenn ein langwieriges Uebel nicht bald den verordneten Mitteln des Arztes weicht, so nimmt man zum Segensprechen seine Zuflucht. Misslingt den Wundermännern die Heilung, so sind sie wegen der Ausflüchte nicht lange verlegen; sie werfen die Schuld auf den Kranken selbst, dem es am nöthigen Glauben an das angewandte ~~Mittel~~ heilige Mittel mangle. Das gemeldte Büchlein wird mit besonderm Eifer unter das hiesige Volk verbreitet. Da der Teufel an vielen Krankheiten Schuld seyn soll, so ist kein besseres Mittel in solchen Fällen, als dem bösen Geist mit Weihwasser und besonders durch Anrufung des Namens Jesu das Handwerk zu verleiden. Die Polizey befahl vor einiger Zeit einige hundert

Exemplare des genannten Büchleins bey einem Bauer in Emmen, mit Namen Kandid Kaufmann, wegzunehmen. Der fanatisirte Mann wendete sich an den apostolischen Vikar in Münster.

(fehlt ein Blatt?) (ja, zwei, falsch eingeordnet! Siehe Text im Anhang!)
enthalten, ist theils unvollständig, theils entstellt. Die gefangenen Regierungsräthe konnten die falschen Darstellungen nicht berichtigen. Das: "Audiatur et altera pars" fanden weder die Minister der alliirten Mächte, noch die Tagsatzung nothwendig. Von den alten Ständen war ein solches Benehmen nicht unerwartet, das Stillschweigen der neuen Kantone aber unsomehr befremdend, als der Sturz der mediationsmässigen Regierung des Kantons Luzern das Daseyn derselben gefährdete, wie es sich bald darauf gezeigt hat, und noch ferner zeigen dürfte. Der meisten Gefahr bleibt immer der Kanton Aargau ausgesetzt; zwar hat bisher die Regierung desselben mit ebensoviel Muth als Klugheit das drohende Gewitter abgeleitet. Möge sie die Anschläge ihrer Feinde fortan vereiteln. Durch die Ernennungen Schmiels in den kleinen, und Zschokke's in den grossen Rath hat ~~sie~~ sie sich noch mehr verstärkt, und zugleich gezeigt, dass sie Männer, die mit vorzüglichen Talenten einen eigenen Willen verbinden, in ihrem Schoosse nicht fürchtet; indess man in einem andern Kanton nur Jaherren in die obersten Staatsbehörden zu wählen für rathsam zu halten scheint. Man will keine Männer, die ihre Ansichten zu vertheidigen, wagen könnten. Die Mitglieder der mediationsmässigen Regierung, die sich bisweilen eine Einrede erlaubten, sind noch jetzt ein Gegenstand des Grolles. Im Schweizerboten, No.5. 1816, heisst es unter andern: der Plan des neuen Bisthums ist auf die Grundlinien gebaut, die schon im Jahr 1813 in ein Kommissionsgutachten gelegt wurden, der damaligen Regierung des Kantons Luzern aber aus errathbaren Gründen nicht angenehm waren. ⁽¹⁾ Dieser Rückblick ist umso hämischer, als der Einsender des Aufsatzes den Leser die Gründe errathen lässt, ohne zu sagen, dass sie nicht nur von den Mitgliedern der mediationsmässigen Regierung, die nun nicht mehr im Rathe sind, sondern auch von vielen derjenigen, die ietzt an der Spitze der Staatsgeschäfte stehen, angebracht, und besonders durch das geläufige Mundwerk eines derselben im damaligen kleinen und grossen Rathe, ja selbst in der katholischen Sitzung der Tagsatzung geltend gemacht wurden, der sich nun freylich in Verfechtung des Gegentheils

ev. M?

das erste
fehlt

eben so sehr anstrengt, aus so leicht errathbaren Gründen, als die sind, auf die in der angeführten Stelle des Schweizerboten hingedeutet wird. Liesse sich nicht auch errathen, warum der apostolische Vikar auf den 10. Jan. 1816, ein kirchliches Dankfest angeordnet? Könnte dieser heilige Eifer nicht als eine kleinliche Rache angesehen werden? Ob es ein frommer Gedanke war, einen solchen Abschied von einem Bisthum zu nehmen, das die katholische Schweiz an so viele Liebesdienste erinnert, wird jeder, in dessen Busen ein dankbares Herz schlägt, selbst fühlen. Mit der Verdrängung der mediationsmässigen Regierung hat nun einmal auch in kirchlichen Sachen ein anderes System Platz genommen, das sich bis auf das Erziehungswesen erstreckt. Der Teufel muss wieder die Rolle spielen, die die ihn einst ein P. von ~~Stecken~~, ein Mart in Pruggen und andere ^{Kochem?} dieses Schlages spielen liessen. Ich führe hier nur ein Büchlein an, das im vergangenen Jahre als hochobrigkeitlicher Preis den Schulkindern auf dem Lande ist ausgetheilt worden. Es ist betitelt: Das Herz des Menschen ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte des Satans, in 10 Figuren sinnbildlich dargestellt, zur Erziehung und Beförderung des christlichen Sinns. 9te durchaus verbesserte Auflage.

Augsburg, 1814. Der Höllenfürst erscheint hier mit allen Kennzeichen seiner Hochheit; selbst die Geissfüsse hat der genievolle Künstler nicht vergessen. Man hat ohne Zweifel eine gute Absicht gehabt, und geglaubt, die Leute würden bey diesem religiösen Schreckenssystem in sich selbst gehen, und ein christlicheres Leben führen. Keineswegs. Man wuchert, erzeugt uneheliche Kinder etc mehr als zur Zeit der mediationsmässigen Regierung, der man in diesem Stück zu viel Nachsicht hat zur Last legen wollen. Noch erst neulich hat die eheliche Liebe, bey einer glänzenden Abendgesellschaft, eine gänzliche Niederlage erlitten. Bey aller Leichtfertigkeit des Volks, machte diese Scene einen sehr schlimmen Eindruck auf das Publikum, den der Urheber des Aergernisses nicht auslöschen konnte, ob er gleich bald darauf in einem Dorfwirthshause pompte, und sich über die Maassen herablassend benahm - io! Saturnalia! Und was denken Sie von der heiligen Allianz zwischen Oestereich, Preussen, und Russland? Wollen die Beherrscher dieser Reiche auch noch als Glaubenshelden glänzen? Wird ein Kreuzzug vorbereitet? Werden wir die so lang verstummte

Türkenglocke wieder hören? Ist dieser heilige Bund das reine Bekenntniss des christlichen Kultus? Liegt ihm keine Politik zum Grunde? Es wird sich zeigen. Doch es ist Zeit, dass ich meinen langen Brief einmal schliesse. Mein Herz war voll; was Wunder, dass der Mund übergieng? Ich hätte Ihnen noch Vieles zu sagen; ich will es aber bis zur Zeit verschieben, wo ich das Vergnügen haben werde, Sie persönlich zu sprechen. Hoffentlich bietet sich bald wieder mir die Gelegenheit dar, meinen Wunsch zu erfüllen. Indessen leben Sie wohl. Ich verbleibe Ihr stets bereitwilliger und aufrichtiger Freund

Heinrich Krauer,
M. Dr.

Zu Blatt 2:

Dieses verursachte einen Briefwechsel zwischen zwischen der Regierung und dem Stellvertreter des Pabstes, worauf der letztere endlich den Ausspruch that: das Büchlein sey katholisch. Der Bauer verlangte nun die weggenommenen Exemplare zurück. Die Polizey entsprach ihm insoweit, dass sie ihm die Büchlein vergütete. Nun wird thätiger als je in dem heiteren Luzern mennedirt! Es ist zum Erstaunen, wie seit einiger Zeit eine dunkle Mystik die Köpfe auch solcher Männer verfinstert, die ehemals als Gestirne erster Grösse am Himmel unsers Kantons glänzten! Es gehört wirklich zum Ton des Tages, die gute alte Zeit, und mit dieser ihre Vorurtheile zurückzuwünschen. Nach dieser Ansicht werden die Menschen nicht recht glücklich seyn, bis das Alte in seiner alten Gestalt wieder zurück kehrt: und das kann nun nicht mehr fehlen. Die Bourbone, sagen sie, sitzen wieder auf ihren alten Thronen, und mit ihnen, meinen sie, werden auch die alten Aristokratien wieder eingeführt werden; unter diesen sey ja das Volk so unendlich glücklich gewesen! Ob diese Leute sich nicht betriegen, wird die Zeit lehren. Ich, meines Theils, halte mich an die Geschichte. Wenn uns diese von der Vergangenheit auf die Zukunft schliessen lehrt, + so werden sich die Bourbone auf dem Throne von Frankreich so wenig behaupten, als sich die Stuarde auf dem von England behauptet haben. Der Kreislauf der Weltbegebenheiten lässt sich zwar nicht berechnen, und die Zeit der Wiederkehr derselben kann daher nicht genau bestimmt werden; aber Recht, vollkommen Recht haben Sie, je grausamer und intoleranter die Ultra-Royalisten zu Werke gehen, desto eher wird ihre blutige Laufbahn durchlaufen seyn. Die Anhänger der Stuarde scheiterten an den neuen Grundsätzen der Engländer; das gleiche Schicksal werden auch die überspannten Königsgesinnten Franzosen haben. Die mögen lange alles, was an die Revolution erinnert, vertilgen; die neuen Begriffe haben tiefere Wurzeln gefasst, als die verblendeten Leute wännen. Die Unsinnigen! Sie möchten selbst das Geschehene ungeschehen machen! Nach ihrer Meinung haben die Bourbone nie aufgehört zu regieren; gerade als liessen sich die 25 Jahre der französischen Revolution aus der Weltgeschichte herausschneiden, wie man ein Blatt aus einem Buch herausreisst! Ihr Bestreben ist eitel. Wenn auch die

(zu Blatt 2:)

heutigen Wandalen alle Kunstwerke, die an Napoleons Siege und an die Heldenthaten der französischen Krieger erinnern, zernichten, so werden sie die grossen Namen, die nun einmal der Geschichte angehören, nicht aus dem Andenken weder der Mit- noch der Nachwelt vertilgen. Wegen der Ergänzung und Zusammenstellung der Aktenstücke, die auf den Sturz der Mediationsmässigen Regierung des Kantons Luzern Bezug haben, seyn Sie unbesorgt. Ich bin bisher nicht unthätig geblieben. Es reuet mich auch keineswegs, dass ich hierinn etwas langsam zu Werke gegangen bin. Ich habe noch jüngst Belege ausgespürt, und hoffe deren noch mehrere zu entdecken, die die dunkeln Parthien der Junkerverschwörung beleuchten, und besonders die letzten Tage der gemeldten Regierung in ein helles Licht setzen werden. Das Wenige, was zurzeit der Schweizerbote, die allgemeine Zeitung und andere öffentliche Blätter darüber ent-

Frankfurt am Main den 2^{ten} März 1816.

Verehrtester Freund!

[ich]?

Noch immer bin ich Ihnen nicht näher gerückt; diese Verzögerung fängt an mich mit äusserster Ungeduld zu erfüllen, und verhindert mich an jeder Ordnung und Eingewöhnung in Arbeit und Leben, alle Fäden der Verhältnisse muss ich immer in erhobener Hand halten, nicht wissend ob sie dahin oder dorthin ziehen und festlegen soll! Aus dem daraus erfolgenden Unmuth habe ich Ihnen auch so lange nicht geschrieben, und vertröstete mich immer selbst bei allen Vorfällen auf die Zeit, da ich an dem Orte meiner Bestimmung sein würde. Jetzt schreibe ich Ihnen aber dennoch von hier aus, durch eine äussere Veranlassung, die immer die besten sind! - wie neulich jemand bei verwickelten Verhältnissen mit launiger Erwägung gegen mich äusserte: der Egoismus sei eben ein so guter Leitfaden, an dem gehe man am sichersten durch alles durch. - Zur Sache! Der Buchhändler Brokhaus hat ein ausgedehntes Werk unternommen, zu welchem er, ein zweiter Pankrücke, die ganze gelehrte Welt zu Mitarbeitern auffordert um sich selbst und die übrige Welt zu beschreiben. Unter dem Titel: "Zeitgenossen" will er eine Sammlung von Lebensbeschreibungen in schnell aufeinanderfolgenden Heften erscheinen lassen, eine gedruckte Liste giebt schon die Namen einiger hundert Mitlebender und nach 1789 Verstorbenen an, deren Leben beschrieben werden soll. Er hat seinen Ruf auch an mich ergehen lassen, und ich habe, von dem Werke gereizt, das ganz vortrefflich und von grösstem Erfolg werden kann, eifrig mehrere Personen übernommen, die ich besorgt war einer andern Hand zu Gutem und Bösem preisgestellt zu lassen, so wählte ich z.B. Mirabeau, unter den Lebenden Tettenborn & s.v. Beiträge zur Schilderung des genialen Prinzen Ludwig von Preussen ect. allein mein Eifer für Personen und meine Theilnahme für das Werk vereinigen sich hier, um mich es dabei nicht bewenden zu lassen. Das Werk wird dem Plane nach auch Selbstbiographien gestatten, und ich weiss deren bereits zwei sehr ausgezeichnete, die darin Platz finden sollen, von Erhard in Berlin, und von Woltmann. Zu einer solchen möchte ich nun Sie, verehrtester Freund, dringend auffordern, da Sie einmal sowohl in philosophischer als in politischer Rücksicht Ihr Leben für das Werk geeignet haben, und nun die Wahl haben, ob Sie dem Zufalle oder der Unkunde oder gar der Feindschaft erlauben wollen mit Ihrem

Namen zu schalten, oder ob Sie selbst das verdienstliche Geschenk einer wahrheitgemässen, treuen Darstellung der Welt und Ihren Freunden geben wollen! Es giebt zwei Wege der Selbstbiographie, den einen, wo der Verfasser als er selbst spricht, und sich nennt, den andern, wo er in der dritten Person von sich spricht, und ungenannt bleiben kann; beide Wege sind offen, beide gestatten eine vollständige, an Lob und Tadel nicht verkürzte Darstellung, denn warum sollte man nicht auch das Gute und Beste von sich mit Würde sagen können, besonders wenn man überhaupt schon so gut zu sagen weiss? Johannes Müller möchte ich hierin noch viel zu ängstlich finden; Woltmann wird schon kühner sein. Aber auch andre Biographien, die Sie von Zeitgenossen liefern wöllten, würden sehr willkommen sein! Der Herausgeber, Prof. Koethe in Jena, wünscht im Allgemeinen, dass eine jede Lebensbeschreibung nicht unter 1 enggedruckten Bogen und nicht über 3 solcher Bogen stark sei; allein dieser Massstab ist nur gegeben, weil einmal einer gegeben werden musste, und einiges Verhältniss doch in der Ausführlichkeit bei den Artikeln Statt finden soll. Für den Bogen will der Verleger nach dem Abdruck 4 Louis d'or zahlen. - Das Buch kann dadurch wichtig und von Einfluss werden, dass es seiner Art nach in die Hände des hohen und höchsten Publikums gelangen wird, dem auf diese Art eine Menge sonst unbringbarer Dinge nahe gelegt werden können. - Hier haben Sie nun alle vorläufige Auskunft, überlegen Sie sich die Sache, beherzigen Sie besonders meine Aufforderung wegen Ihrer eigenen Lebensbeschreibung, und sagen Sie mir bald Ihren Entschluss.

Ich hoffe nicht, dass durch solche Theilnahme, wie ich Ihnen vorschlage, Ihre grössern Arbeiten, und Ihr trefflicher Zeitschriftenplan im geringsten zu leiden brauchen, um solchen Preis möchte ich es selbst nicht! Mit häufigem Andenken und erregtem G-iste nehme ich an demjenigen Theil, womit ich Sie jetzt beschäftigt weiss! All' unsre politische Meinung und Hoffnung geht doch trostlos in der Irre, wenn sie nicht von Zeit zu Zeit aus der Tiefe philosophisch erfasst wird, und so hingestellt, zur allgemeinen Rathserholung; schon lange ist das nicht geschehn!

Seitdem ich Ihnen nicht geschrieben, ist der Rheinische Merkur

eingegangen, und die allg. Zeitung auch besorgter geworden in ihren Aeusserungen, wie fast alle deutsche Blätter, so viel einzelne Kühnheit auch noch immer wieder durchblitzt! Einen grössern Aufsatz, den mir ein Schweizer zugesandt hat, wird nun wohl der deutsche Beobachter in Hamburg, einen kleinern die deutschen Blätter liefern, wenn die Censoren es wollen; ich mache Sie darauf aufmerksam, weil ich wünsche, dass Sie die Sachen lesen, und mir Ihr Urtheil darüber sagen möchten! Ich halte sie beinah für zu streng, aber der Mann, der mir sie zukommen liess, schrieb so ehrlich dazu, und es kam mir nicht zu, etwas zurückzuhalten.

Eine gute Nachricht, die Sie schon werden gelesen haben, kann ich Ihnen bestätigen, nämlich dass Gruner als preussischer Gesandter nach der Schweiz bestimmt ist; er ist ein ausgezeichnete Mann, mit vielen Tugenden und einigen Fehlern, voll Gemüth, begeisterungsfähig, gescheut, thätig; Sie werden an ihm einen festen Anhalt haben, und ganz offen mit ihm sein können. Sprechen Sie aber lieber noch nicht viel von ihm; ich fürchte, man könnte Hindernisse aufregen, und ohnedies kann sich seine Sendung, wie die meinige bisher, noch eine längere Zeit verzögern!

An den Bundestag ist hier noch gar nicht zu denken; selbst die Territorial Verhandlungen stocken jetzt, und können den halben Sommer hindauern! Der müssige Diplomatenhauf ist ekelhaft anzusehn, ich werde ganz erbittert davon; die vornehme Hanswursterei, die dumme Lüge, die nichtige Prahlerei, die geistlose Weltmännigkeit - man möchte einen Stecken ergreifen, und sie samt und sonders hinausprügeln! Es wird auch nicht lange ausbleiben: so mit aller Gewalt arbeiten Regierungen und Vornehme an einem völligen Umsturz, der fürchterlich einbrechen wird! Keine Rettung, keine Hülfe, sie wollen es nicht anders, und halten nicht sich, die es machen, sondern uns andre, die wir es ihnen warnend sagen, für die Revolutionärs. In Frankreich gährt es am heftigsten, in England geht es langsamer aber kraftvoll und gross zum Aufschwunge hin, Deutschland kann alles werden, weil es nichts ist, wie ein Student, man weis nicht, ob man einen künftigen Staatsminister oder Dorfpfarrer in ihm vor sich hat sieht. Ich könnte meine Ansichten tausendfach belegen, und historische Vorlesungen über die künftige Revolution in Deutschland ein | weilen als ein privatissimum halten, bis ein publicum daraus wird.

Rahel grüsst Sie von ganzem Herzen, so wie auch Ihre verehrte Frau Gemahlin, der ich mich gehorsamst empfehle! Möchte der bevorstehende Sommer uns doch die Freude gewähren, Sie in der lieben Heimath besuchen zu können! Ich hoffe es; aber leider bin ich gewöhnt, mich immer von neuen Wogen wieder herumgeworfen zu sehn! Leben Sie recht wohl, schreiben Sie mir bald, und bleiben Sie der innigsten Verehrung und Zuneigung versichert

Ihres

VE.

m Bevor ich Karlsruhe, oder wo anders an Ort und Stelle bin, kann ich nicht füglich eine Kaufmanns-Adresse geben, dann aber wird es sehr nützlich sein.

Mannheim, den 12^{ten} März 1816.

Verehrtester Freund!

Nur um Sie nicht länger in Ungewissheit zu lassen, eile ich Ihnen heute zwei Worte zu sagen, und Ihnen den Empfang Ihres Briefes vom 28^{ten} Februar samt den Beilagen, zu melden. Seit dem 6^{ten} Jan. habe ich Ihnen freilich bis zum 2^{ten} März, von welchem Tage Sie einen Brief erhalten haben werden, nicht geschrieben, allein ich habe auch von Ihnen seit dem 24^{ten} Dez. und 16^{ten} Jan. keine andren Briefe erhalten, und müssen daher wohl einige verloren gegangen sein; der Brief mit der Einlage an meine Frau war vom 24^{ten} Dec; der Brief mit der Einlage anderer Art, vom 16^{ten} Jan. bloss diese habe ich erhalten! Die Beilagen sind besorgt, auch die letzten vom 28^{ten} Febr.- Ich schicke Ihnen alles, sobald ich es erhalte; indess ist wohl manches nicht ganz geblieben: - Lesen Sie den deutschen Beobachter, die deutschen Blätter, die Nemesis? -

Ich bin seit 2 Tagen mit Rahel hier zum Besuche bei meinem Freunde Tettenborn, und bleibe noch mehrere Wochen hier. Schreiben Sie mir hieher, oder nach Frkf, wie Sie wollen. - Ich freue mich auf das Museum! Rahel grüsst innigst! - Leben Sie wohl, Theuerster!

Ewig Ihr treuer

K A V E.

Mannheim, den 2^{ten} April 1816.

Verehrtester Freund, den richtigen Empfang Ihres Schreibens vom 28^{ten} Februar samt den Beilagen, wird Ihnen mein eiliges Wort vom 12^{ten} März bereits angezeigt haben. Ich sage Ihnen m. diesem meinen Dank für die reiche Sendung, die mir mit Ihrem Briefe vom 8^{ten} März handschriftlich und gedruckt in diesen Tagen über Frankfurt - daher die Verspätung - zugekommen ist. Wie soll ich Ihnen all die Empfindungen ausdrücken, die mich befangen! Die Ungunst der Umstände lässt es nicht einmal zu der Probe kommen, was ich alles wirklich zu sagen vermöchte, sie drängt durch Geschäfte, Ungewissheiten und unvermeidliche Zerstreungen mich von jedem Hingeben an freie Ergüsse des Innern hinweg, und ich muss noch zufrieden sein, wenigstens der rüstigen Thätigkeit nach aussen im Aeussern manches Genüge zu leisten. Sehn Sie mich als einen auf Reisen Begriffenen an, der mit jedem Augenblick neues Unerwartetes zu befahren, zu beachten, zu verarbeiten hat; denn bevor ich meine Stelle in Karlsruhe wirklich angetreten, ist es mit mir leider nicht anders, und die persönlichen Möglichkeiten der Zukunft, die Aufmerksamkeit auf die wandelbaren Verhältnisse, und die gezwungene Vorläufigkeit jeder Anordnung hemmen mich in den peinlichen Zustand einer Schildwache, die, auch wenn nichts zu beachten ist, doch nicht einmal wagen darf sich nur einem hinnehmenden Gespräch zu überlassen. Ihre milde Einsicht wird mir gern verzeihen, und meine Kürze nicht beschuldigen! Ich habe das Museum noch nicht durchlesen können, nur hineingesehn, aber bereits genug erblickt, um Ihnen meine innigste Bewunderung über die Art, wie Sie den grossen Gegenstand behandelt haben, und über den Reichthum von Geist und Gedanken, den jede betrachtete Seite mir zeigt, herzlich glückwünschend darzubringen! Rahel hat schon etwas weiter gelesen, und tief erfreut über so herrlich ihrem Geist Entsprechendes die zahlreichsten Stellen angestrichen. Um Sie von meinem lebhaften Antheil an dem Ganzen besser zu überzeugen, habe ich keinen Augenblick säumen wollen, nach meinen Kräften dafür thätig zu sein. Ich habe schon Gelegenheit gehabt, nach mehreren Orten hin nachdrücklich auf das begonnene Werk aufmerksam zu machen, Sie werden hoffentlich die Wirkung davon hin und wieder in der Folge wahrnehmen können. Aber auch an einem Beitrag von mir für das nächste Heft sollte es Ihnen nicht fehlen! Ich bin so glücklich,

Ihnen einen wahren Schatz, weil er beinahe fertig lag, schon jetzt übersenden zu können, es sind die Ihnen theilweise schon bekannten, trefflichen Auszüge aus Rahels Briefen, in bedeutender Anzahl, gewiss über 80 Druckseiten mit einem Vorworte von mir, welches diese Aufsätze wie mich dünkt geschickt genug in das schweizerische Museum einflechten ~~lassen~~ kann, doch überlasse ich Ihnen, alles dasjenige noch hinzuzufügen, was Ihnen sonst nöthig scheinen möchte, vorrednerisch oder anmerkend zu sagen. - Sie erhalten das Manuscript durch Buchhändler-Gelegenheit. -

Ueber die Schweiz ist lange nichts im Druck erschienen. Die Nachrichten eines deutschen Reisenden, die im deutschen Beobachter gestanden, sind, wie mir ein Hamburger sagte, von der Censur unterbrochen worden, so dass der Schluss nicht erfolgen wird. Dagegen wird nun, wie ich aus Zufall weiss, nächstens die Nemesis von Luden einige Schweizersachen liefern, worin ich eine Fortsetzung jener Nachrichten eines deutschen Reisenden vermüthe. Sie sehn ich bin Ihres Begehrens, dass ich Sie au courant dessen, was in Deutschland über Ihr Vaterland gedruckt und gemeint wird, erhalten soll, möglichst eingedenk!

Ihrem Vorschlag, dass ich die bewussten philosophischen Abhandlungen jetzt zusammen und als eigne Schrift herausgeben soll, findet grosse Schwierigkeit, und scheint fürs erste noch aufzuschieben. Es gehörte ein Buchhändler dazu, der seine eigne Denkungsart darin der Welt geben, und nicht grade Gewinn von ihr e[r]warten wollte. Das schwierigste bleibt aber dabei, dass die Angriffe auf die Freimaurerei, die in der einen Abhandlung vorkommen, wohl von keiner Censur durchgelassen wird, indem, was ich Ihnen als eine Merkwürdigkeit mittheile, fast überall die Censoren Freimaurer sind, was sich mit ihrem Amte immerhin in Widerspruch befinden mag! Sie können übrigens versichert sein, dass jene Abhandlungen mir am Herzen liegen; ich verwahre alle meine Papiere sehr gut, und wenn ich sie versende, so geschieht es mit strenger Empfehlung.

Dass Sie nach Luzern zurückgekehrt sind, darf mich betrüben, insofern es Sie durch festere Verhältnisse wieder an die Schweiz bindet, der ich noch immer hoffte, Sie zu unseren Gunsten und mit Ihrer Annehmlichkeit entzogen zu sehn! Ich will der Besorgniss, dass Sie

Verdruss im Vaterlande zu erfahren hätten, nicht Raum geben; es ist mir ein grosser Trost, dass mein Freund Gruner in der Schweiz jetzt der Verwalter des Schutzes ist, auf den Sie abseiten Preussens dem Worte des Fürsten Staatskanzlers zufolge sicher rechnen können! Lernen Sie nur Grunern bald kennen; er ist ein trefflicher Mann, von bester Gesinnung, und ernstem Willen. Ich wollte nur, dass er nicht grade in Bern seinen ersten Wohnort zu nehmen hätte! Senden Sie ihm doch baldigst das Museum, und suchen Sie überhaupt die Verbindungen der Wohlgesinnten mit ihm zu fördern. Ich glaube überhaupt, Sie thäten wohl, mit dem ersten Hefte des Museums nicht karg zu sein; schicken Sie es dem Fürsten Hardenberg, dem Grosskanzler Beyme, den Ministern Humboldt und Altenstein, den geheimen Staatsräthen Stägemann und Niebuhr zu; auch dem Grafen Gneisenau nach Koblenz; wenige begleitende Zeilen dürften hinreichen.

Was sagen Sie zu dem hohen Adel in Württemberg? Diese Leute werden noch viel Unheil anstiften! Wer sieht nicht klar, dass hier nicht das Volk, sondern, wie ehemals in Frankreich, lediglich die Aristokraten es sind, die eine Revolution herbeiführen, eine Revolution, in der sie untergehn werden! Ich habe ein geschichtliches Axiom aus meinen Weltanschauungen emporgehoben, dass der Urheber einer Revolution mit Sicherheit in demjenigen zu erkennen ist, wogegen sie sich wendet. Dieser hohe Adel regt sich durch ganz Süddeutschland; es ist nicht wahr, dass er auf die Unterstützung Preussens rechnen dürfe, er giebt es vor, um die Regierungen zu schrecken, und das Volk zu täuschen.

Ich habe Briefe von Beyme, Stägemann, Schlabrendorf, Cotta ect. Die Welt hat überall dieselbe Physionomie in dieser Rücksicht! - Und was kömmt im englischen Parlament zu Tage. -

Leben Sie wohl! Ich grüsse Sie von ganzem Herzen, und empfehle mich bestens Ihrer verehrtesten Gemahlinn! Von Rahel für Sie beide alles Theilnehmendste und Schönste!

Mit innigster Verehrung
Ihr gehorsamster

VE.

Viel Schönes an die lieben Kinder!

NB. Nehmen Sie für das Museum auch wohl Gedichte? Ich würde dann vorschlagen, aus Stägemanns als Handschrift gedruckten neuesten politischen Gedichten einiges aufzunehmen, und es Ihnen dazu einsenden. Auch an Uhland würde ich denken. - Lassen Sie das zweite Heft bald folgen. Ich kann Ihnen leider noch keine andre Adresse für mich anzeigen, da meine Umstände noch so viel Ungewisses haben, dass ich von keiner heutigen Anordnung weiss, ob sie morgen noch gilt.

Rothenburg den 5 April 1815.

Werthester Freund!

Es freut mich von Herzen, dass Sie wieder in Ihren Geburtsort zurückgekehrt sind. Nun kann ich Ihnen meine Ansichten in unsern Berufsgeschäften leichter mittheilen, als es während Ihres Aufenthalts in Aarau geschah. Aus meinem bisherigen Zögern dürften Sie in der That schliessen, ich sey kein Mann von Wort. Vessprechen macht allerdings zum Schuldner; allein mein Versprechen war bedingt; und wirklich sind Umstände eingetreten, die mir nicht erlaubten, die Geschichte der im J. 1814 herrschenden Grippe so schnell, als ich selbst gewünscht hätte, zu vollenden. Auch erschwert und verlängert meine Arbeit die historische Genauigkeit, mit der ich das Ganze durchzuführen trachte. An Kleinigkeiten hänge ich nicht; aber was immer das Charakteristische des Uebels mehr hervorhebt, ist mir wichtig, und ich lasse daher erläuternde Aufschlüsse nicht gern unbenutzt. Indessen fühle ich selbst, dass es gut seyn wird, wenn ich das Schmerzenskind bald zur Welt fördere. Zwar hat es keinen Anschein, dass neue politische Ereignisse mich sobald in meinem Unternehmen stören werden, zumal da sich die Beherrscher Europas so mächtig fühlen, dass sie, wie Castlereagh sehr naif versichert, nicht mehr nöthig finden, die Einrichtungen, die sie zur Feststellung der Volksrechte zu entwerfen vorhatten, auszuführen. Indessen haben sich die Grossen der Erde schon oft verrechnet. Dass die Bourbonen^{später wieder}, auch bey der Erneuerung des pacts de famille, auf ihren Thronen so fest sitzen, wie ihre Anhänger glauben; dass in Frankreich die Gegenwart der alliirten Truppen die schlagfertigen Partheyen von dem Kampf auf Leben und Tod zurückhalten, und die Bande, die die grossen Mächte zusammenhalten, nach und nach nicht erschlaffen werden, muss erst die Zeit lehren. In die Länge besteht keine, am wenigsten eine Quadrupel- oder gar eine Octupel-Allianz

Das sagt uns die Geschichte, die ich noch immer für die beste Lehrmeisterinn halte. Ich bin zwar weit entfernt, die fürchterlichen Auftritte, die so lange Zeit Frankreich und mit ihm den übrigen Welttheil bedrängten, zurückzuwünschen; aber das Wiedererstehen einer unumschränkten Alleinherrschaft in Frankreich erfüllt jeden Freund wahrer Freyheit mit gerechten Besorgnissen. Und dazu lässt es sich an. Wenn ein Mitglied der Deputirtenkammer neulich die den freygebornen Menschen zum Sklaven erniedrigenden Worte: /wenn der König will, will auch das Gesetz" in öffentlicher Sitzung wiederholen durfte; wenn wir

den Triebfedern, die man bey den Greuelszenen im Süden hat spielen lassen, nachforschen; wer möchte dann noch an einen liberalen Sinn der gegenwärtigen Machthaber Frankreichs glauben? Doch verzweifeln wir an der Bestimmung des Menschen zur Vervollkommnung nicht! Wenn wir auch das Ende dieser finstern Tage nicht erleben; so werden es unsre Nachkommen erreichen; und das ist schon ein grosser Trost für den uneigennütigen Menschenfreund. Wir müssen aber freylich uns die Zeit nicht lange werden lassen. Von der Hinrichtung Karl I bis zum Tode der Königinⁿ Anna, des letzten Sprösslings der Stuarte, die über England geherrscht haben, bis zur Thronbesteigung Georg des ersten, verstrichen viele Jahre. Sollten auch die Konstitutionellgesinnten des königlichen Frankreichs eben so lange, oder vielleicht noch länger unter den Verfolgungen der von den Ultraroyalisten regierten Bourbone schmachten, so dürfte doch einmal die Stunde der Erlösung schlagen, und wahrscheinlich eher, als es ietzt in ihrem Uebermuth die Schrecklichen, wie sich die meisten Jacobiner selbst nennen, glauben mögen. Schon vieles ist in Frankreich von dem, was sich in England in der Zwischenzeit von der Abschüttlung des Stuartschen Joches, bis zur Einführung der gegenwärtigen freyen Verfassung zugegetragen, geschehen. Nach der Ebthauptung Karl I. despotisirte Cromwell, unter dem heuchlerischen Titel eines Protektors, die von Partheywuth zerfleischten Inselbewohner. In Frankreich beherrschte eben so eigenmächtig Bonaparte, als Kaiser der Franzosen, das be- thörte Volk. Cromwell starb, und Monk führte Karl II zurück. Fouché spielte unlängst beynahe die gleiche Rolle, nur mit weniger Dank von Seite des wieder eingesetzten Herrschers. Karl II verschied als König eines natürlichen Todes. Wird Ludwig XVIII ein ebensogluckliches Ende nehmen, und wird erst sein Bruder, wie der Karl des zweyten, Jacob der zweyte, vom Thron gestürzt werden, oder wird jener noch einen Nachfolger aus seinem Geblüte haben, oder bleibt gar das:

["] Les Rois de France ne meurent pas" stets auf die Bourbone anwendbar? Diess alles sind nun Fragen, die nur die Zukunft zu beantworten vermag. Uebrigens scheinen die Ultraroyalisten selbst ihrer Sache noch nicht gewiss zu seyn. Des verbannten Kaisers Bild schwebt ihnen wie ein Medusa Haupt vor Augen. Sogar die Portraite und Büsten desselben schrecken sie, und an vermoderten Freyheitsbäumen kühlen sie ihr Muthchen. So klein sind diese Grossen! Die eingewanderten Höflinge

möchten auch die thatenreichen Revolutionskriege aus dem Andenken der Menschen vertilgen. Der Anblick der Heldengrösse der republikanischen und bonapartistischen Feldherren scheint nun einmal den Ahnenstolz zu demüthigen. Eitles Bestreben! Wenn auch kein Leichenstein die Stätte, wo Ney's Leichnam ruht, bezeichnet, so hat sich der unerschrockene Krieger in der Geschichte ein bleibendes Denkmal errichtet. Monumentum aere perennius. Die leidenschaftlose Nachwelt wird der Uebereinkunft von Paris und besonders dem 12 Artikel derselben eine Auslegung geben, die weder des gesunden Menschenverstandes spottet, noch Treu und Glauben erschüttert. Die Zeitgenossen sind *leider* grossentheils Leute, die den Mantel nach dem Winde hängen. So ist es auch gegenwärtig. Die ehemals freysinnigsten Verfasser von Zeitschriften fangen an umzulenken. Selbst der an gewissen Orten geächtete Schweizerbote scheint sich in die Zeit zu schicken. Den hiesigen Freyheitsfreunden, die es erst noch verschlangen, will dieses Blatt seit einiger Zeit nicht mehr recht behagen. Diese Leute kennen nun die Lage des Redakteurs desselben nicht, oder mögen ihn, so gemeinsasslich er sonst ist, nicht immer recht verstehen. Was er No. 7. von der kurhessischen *reform* zu rühmen scheint, ist, ohne Zweifel, nur eine Ironie. Die steifen Haarzöpfe erinnern gerade so an die Zeiten Friedrichs des Grossen, wie die kurzen Haare an Cäsars unsterbliche Feldzüge erinnern. Wenn man in den meisten öffentlichen Blättern des Kontinents nur selten ein freymüthiges Wort mehr liest; so tönen die freyen Erörterungen, die im Hause der Gemeinen in England statt haben, desto erfreulicher zu uns hinüber. Die Rede, die *den* 20 Febr. im Parlamente hielt, deckt die Blößen gewisser Staatsmänner dies- und jenseits des Kanals unvergleichlich auf. Solche Reden dürften aber, wenn die Feinde der Oeffentlichkeit fortan zu gebieten haben, bald für das feste Land eine verbotene Waare werden. Die Zeichen der Zeit sind bedeutungsvoll. Oesterreich macht Bajern den Länder-Austausch mit einer schlagfertigen, überlegenen Armee annehmbar. Preussen verschiebt die Zusammenberufung der Landstände, bis die Gemüther beruhigt sind. Der junge König in Spanien hat, wenn die Nachrichten aus der Halbinsel wahr sind, nur einige lucida intervalla, und die Regierung Englands verlässt ^{stert} die Cortes als eine Jacobinerparthey. Dem Selbstherrscher aller Reussen

bleibt, bey so vielen wundervollen Ereignissen, nichts übrig, als in seinen anhaltenden Gebeten von Gott für sein Volk alles Heil und allen Segen zu erflehen, und die übrigen Mächte einzuladen, dem heiligen Bunde beyzutreten. In unsrer lieben Schweiz hoffen die Aristokraten, der Grundsatz der Legitimität werde bald auch auf sie ausgedehnt werden. In wie weit diese Erwartungen gegründet sind, wird die Zeit lehren. Mittlerweile habe ich wieder einmal meinen Busen vor Ihnen ausgeleert. Ich fühle mich erleichtert, und dieser Umstand ist, wie ich hoffe, hinreichend, um meine Weitläufigkeit bey Ihnen zu entschuldigen. In dem Ideenwechsel, den ich nur selten mit meinen Freunden zu pflegen Gelegenheit finde, bestehen gegenwärtig grossentheils meine geistigen Erheiterungen. An Vorfällen, die das Zwerchfell erschüttern, fehlt es in meiner Nachbarschaft weniger. Der Auftritt, auf den der Schweizerbote No.9. mit etwas dunkeln Worten aufzielt, ist, bey allem Aergerniss, das er verursacht, wirklich zum Lachen. Keine der 3 Hauptpersonen wird im mindesten bedauert. Der brünstigen Dame gönnt man von Herzen das kühlende Giessbad; der schnöden Matrone den tödtlichen Verdruss; und dem Cavalier ser den bitteren Spott, den er sich durch seine Galanterien zuzieht. Wie es um seine Ehre steht, lässt sich errathen. Tam nec lacera splendet ---- famosus hospes, nec Priami domus -- Das schweizerische Museum ist mir zugeschickt worden; es enthält interessante Aufsätze. Das deutsche Blatt, von dem Sie mir Kenntniss gaben, habe ich noch nicht zu lesen bekommen. Ihr ergebenster Freund

Dr. Krauer,

Rothenburg, den 29 April 1816.

Da Sie, werthester Freund! am 20 d. in Hildisrieden nicht erscheinen konnten, so hoffen Ihre Freunde Sie am 9 des nächsten Monats dort anzutreffen. Ich insbesondere wünsche Sie wieder einmal zu sprechen. An Stoff kann es uns nicht fehlen. Die Neuigkeiten drängen sich. Gegenwärtig ist Unterwalden wieder das Gespräch des Tages. Vom Hochdorfer, dass die Landsgemeinde stürmisch werden dürfte; dass man sie aber ganz unverrichteter Tage gleich beym Anfange aufheben würde, das wusste wohl niemand, als die Eingeweihten. Als ich am verflossenen Sonntag in der Gegend von Horw kanoniren hörte, dachte ich gleich, man wolle den Unterwaldnern Ehrfurcht gebieten, oder vielmehr einen panischen Schrecken einjagen. Es war dem wirklich so. Das freywillige Kanonirkorps der Stadt Luzern wurde schon am Sonntage früh zum Aufbruche befehligt. Auch ohne diese Zurüstung hätte man auf ein nahes Ereigniss schliessen können, weil der bekannte Unglücksvogel bereits seinen Flug nach Unterwalden genommen hatte. Die zu haltende Landsgemeinde muss Interesse auch bey Zürich erweckt haben; denn der Oberamtmann zu Knonau fand sich am letzten Sonntag auf den Abend in Luzern ein, hatte eine lange Unterredung mit dem Schultheissen, und verreiste sogleich wieder. Aus dem ganzen Geschäfte wird man noch nicht klug, und erschöpft sich in Muthmassungen. Einige glauben, das Ganze sey nur ein Spiel des seit 1798 fort bestehenden Ausschusses der Aristokraten, und es werde ein Schlag beschleunigt, der schon lange hätte statthaben sollen. "Kein Zürcherbund" ist abermals das Losungswort der Unterwaldner; andere schreyen freylich mitunter: "Kein Bernerbischof" und man sollte glauben, die Absicht des gemeldten Ausschusses wäre den Unterwaldnern fremd. Dem grossen Haufen mag sie es auch seyn; genug, wenn dieser unzufrieden ist, und tüchtig lärmt. Aus der Begebenheit selbst scheint hervorzugehen, dass die kleinen Kantone zu einem Schlag bearbeitet werden. Die Spionerey ist wieder in grösster Thätigkeit. Die Aristokraten sollen fürchten, dass es bestehe ein Zusammenhang zwischen unsern und den Länderbauern. Das ganze Spiel ist übrigens so verworren, dass nur ^Wwenige wissen mögen, woran sie sind. Das Volk ist leider noch grösstentheils ein blindes Werkzeug in den Händen weniger gewissenloser Ränkeschmiede. Ich bin sehr begierig zuvernehmen, welchen Ausgang dieser Lärm haben wird. Wenn der Plan

der Aristokraten noch nicht reif ist, wird die Ausführung desselben wieder verschoben, und einige Unruhestifter werden bestraft werden. "Fiat experimentum in corpore vili", ist die Maxime der vornehmen Tongeber. In den übrigen kleinen Kantonen soll es einen sehr schlimmen Eindruck machen, dass die Unterwaldner Regierung fremde Truppen zur Hülfe gerufen hat. Mir scheint dies eine Folge des aristokratischen Stanser Verkommnisses zu seyn. Die Hand der Nemesis ist auch hier sichtbar. Ehemals riefen die aristokratischen Regierungen die kleinen Kantone zu Hülfe, wenn die sogenannten Unterthanen über Druck sich beschwerend sich auflehnten; jetzt ist der Fall umgekehrt, möge er für die Schweiz keine unglücklichen Folgen haben. Ihr Freund

Krauer.

Frankfurt am Main den 3 Mai 1816.

Herr Sauerländer, dessen persönliche Bekanntschaft auf den ersten Blick den wackern wohldenkenden Mann zu erkennen gibt und mir daher sehr schätzenswerth war, hat mir Ihren Brief vom 15 April, nebst den Abdrücken des Museums, über die ich verfügen soll, überbracht. Ich hoffe Sie haben auch von mir die Sendung der Fragmente, die unterm 2 April von Mannheim durch Schwan und Götz nach Aarau an Sauerländer befördert worden, inzwischen richtig erhalten; mein am nämlichen Tage mit der Post an Sie abgegangener Brief scheint bereits in ihren Händen gewesen zu sein. Wie gerne ich in das, was Sie von Rahel sagen, einstimmen, und wie freudig ich die Anerkennung, die der geliebten Freundin von Ihnen zu Theil wird, preise und hervorrufe, so sehe ich doch grade desshalb um so unpartheilicher ein, dass Sie, während Sie dort nur gerecht sind, durch eine freilich Ihrer Gesinnung nahliegende Uebertragung, gegen mich zu gütig sind, und mich durch Manches in eine fast verdrüssliche Beschämung versetzen, der zu entfliehen, ich kein besseres Mittel weiss, als diess zu sagen! Gewiss, verehrtester Freund, Sie thun mir Unrecht, wenn Sie mir in einem Gebiete, das Ihnen vorzugsweise vertraut ist, Befugnisse zutrauen wollen, die ich selbst Vielen von denen, die ich darin doch über mir erkenne, noch hartnäckig streitig mache. So darf mir gar nicht einfallen, Ihre tiefsinnigen und neugedachten Untersuchungen über Staat und Volksvertretung kritisch beurtheilen zu wollen, wie Sie doch andeuten: und sollte es auch nur von ausführlicher brieflicher Mittheilung gemeint sein, wie sehr ð hätte ich mich auch da noch solchen Beginnens zu bescheiden! Ihre geordneten, in philosophischer Ganzheit dastehenden und unabhängig in das freie Denkgebiet erhobenen Gedanken - meine zufälligen, von Verhältnissen persönlicher Erfahrung und Gegenwart nicht abgelösten und einzeln erscheinenden! - die ich Ihnen gleichwohl als solche zu sagen nicht anstehe, wie ich nächstens Gelegenheit nehmen werde, sobald ich den trefflichen Aufsatz noch einmal gelesen haben werde. Eines nur kann ich gleich hier nicht verhehlen, nämlich den raschen Beschluss, der unerwartet die Untersuchung abbricht, wo auf der Höhe angelangt nun das Beschauen und Erkennen des Einzelnen erst unter solcher Weiterführung recht beginnen sollte: Sie müssen noth-

in f. Assing

Verschiedenes für Uebertragung?

Ms. Guisan

wendig den Aufsatz fortführen, die Volksvertretung in ihren thatsächlichen Bildungsgründen darlegen, das Urgesetz ihrer für die Stände, Klassen, Individuen, etc gültigen Befähigungen finden und mit Einem Worte, aus der reinen in die angewandte Untersuchung übergehen! Adel, Oberhaus, Pairs, Grundbesitzer etc sollten wörtlich darin vorkommen; auf diese Art hoffte ich schon im voraus zugleich eine schritthaltende Kritik von Friedrich Schlegels zu erwartender Schrift über Stände bereitet zu sehn, die bei Zeiten nöthig sein dürfte, da ich nicht zweifle, dass die allgemeinen aristokratischen Bewegungen, die jetzt in Deutschland verderblich angezettelt werden, durch diese Schrift eine geistige Stütze finden werden, von der die Sachführer des Adels bis jetzt weit entfernt sind, und die man ihrer Verkehrtheit und Schlechtigkeit nicht früh genug wieder entreissen kann. Hier gilt es freilich eine scharfe Trennung des in der Wirklichkeit und in der Idee oft mit dem gleichen Namen bezeichneten ² Verschiedenen; eine Trennung, die immer vernachlässigt wird, und eine Unzahl geschichtlicher und politischer Missurtheile verhindern würde, wenn es möglich wäre, sie überall scharf zu halten. Vergebens zeigt man die Möglichkeit, ja die Nothwendigkeit einer Aristen-Klasse im Staate, wie die Idee sie fordert, vergebens steht in der Idee das Heilige als das mit Recht herrschende ewig da, wenn die Anwendung der heutigen Thatsache, wie sie wirklich ist, gilt, und wir Adel und Hierarchie als die Hohnbilder jener Urbilder mit Abscheu vor Augen sehn!

Dass Sie über die Pressfreiheit einen Aufsatz geben wollen, ist sehr schön! Möchte sie doch endlich durch die Vernunft der Regierungen allgemein vorhanden sein, wie sie es durch deren Unverstand doch hin und wieder immer auf's neue ist! Eine gewisse Zeitung wird von einem Senator censirt, der alles Aergste stehen lässt, wenn es in gebildeten Ausdrücken etwas weitläufig abgefasst ist, und er sich an einige zum Wegstreichen absichtlich hingestellte Auffallenheiten halten kann!

Ich habe an Niebuhr geschrieben und ihm Ihren Wunsch mitgetheilt, Abdrücke des Museums sind ausser ihm auch dem Minister Altenstein und geh. Staatsrath Stägemann mit meinen Briefen zugesandt werden, an den Fürsten Hardenberg und Minister Humboldt mit Ihren Zuschriften.

Ich habe Hrn. Sauerländer nicht mehr gesprochen, muss aber nach Ihrem Briefe glauben, dass an den Grosskanzler Beyme schon durch ihn ein Exemplar besorgt ist; ein Paar noch übrige Abdrücke werde ich bessten [s] verwenden; Sauerländer hat mir deren sechs geschickt.

Ich finde es sehr recht, dass Sie Gedichte ausschliessen.

Mir ist noch etwas eingefallen, was dem Museum zweckmässig und erspriesslich sein könnte. Es ist höchst wichtig, dass die wechselseitige Betriebsamkeit eines höhern Lebensverkehrs zwischen der Schweiz und unsern deutschen Ländern recht bald und so viel möglich thatsächlich erscheine, und wirklicher Umgang eintrete. Vielleicht giebt es für den Augenblick keinen günstigeren Artikel zur Eröffnung dieser Handelsstrasse, als den ungeheuren Sprachschatz, der in Ihren Bergen liegt. In Norddeutschland, besonders in Berlin, wird ein ausserordentlicher Fleiss auf Ersetzung der bei uns gebrauchten ausländischen Wörter durch deutsche verwendet, ein Bestreben, das, ungeachtet seiner häufigen Verwirrungen und Uebertreibungen, höchst verdienstlich, ja wirklich nothwendig ist, und dem sich in Berlin eine eigene Sprachreinigungsgesellschaft gewidmet hat. Mit dieser sollte das Museum durch irgend einen seiner schweizerischen Mitarbeiter, in unmittelbare Verbindung treten, und ihrem Bedürfniss unter den schweizerischen Wörtern und Formen das zum norddeutschen Verbrauch Passendste entgegenbringen. In Zschokke's Aufsatz über das schweizerische Heerwesen ist schon Manches in diesem Sinne geliefert, aber es müsste ausdrücklicher, und besonders mit Ueberschauung und Berücksichtigung des schon Geleisteten geschehn. Neben den rohen Versuchen Camge's, den stürmischen und übereilten Zaune's und Wolkens, und den flachen des an der Spitze obiger Gesellschaft stehenden Heinsius, haben Karl Müller und besonders Graf Schlabrendorf in Paris in diesem Gebiet die trefflichsten Sachen geleistet. Letzterer hat systematisch alle auf den Staat und die Kunst bezüglichen Ausdrücke mit philosophischer Erfindung im Deutschen gegeben, wird aber schwerlich etwas davon in Druck geben; Karl Müller ist Verfasser eines guten Verdeutschungswörterbuchs der Kriegsausdrücke, die er sich abgesondert zum Ziel genommen, wie früher Abel Bürja die mathematischen. Ich denke, Sie fürchten nicht,

Ms: f
dass Ihnen durch solche Bemühung zu früh der Titel "Museum" geraubt werde, da ja ohnehin der Gebrauch nur langsam und vorsichtig fortschreiten darf, wenn auch die Erfindung schon weit vorangeflogen ist. Ueberhaupt möchte ich die fremden Ausdrücke nicht ängstlich vermeiden, aber doch vermeiden, und ich glaube mir erlauben zu dürfen, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Ihre eigene Schreibart in dieser Rücksicht auch dem Gemässigten bisweilen etwas zu sorglos scheinen könnte. -

Vor Kurzem war ich einen Tag in Koblenz, wo ich mit dem General Tettenborn den General Gneisenau besuchte; ich lernte Görres und zufällig auch Arndt kennen, der grade dort war. Görres hat mir ungemein gefallen, offen, ehrlich, natürlich, und höchst geistreich und beweglich, frei und hell, und wo er sich befangen lässt, immer bereit sich wieder herauszuschwingen, ein Feind des Adels! Arndt ist liebenswürdig, kenntnissreich, und von einer Milde, die seine Schriften nicht ahnden lassen, auch höchst ehrlich! Nun, wenn das unsre Jakobiner sind, so lass' ich mir's gefallen!

Von Gruner erhielt ich gestern einen Brief aus Bern, er erkennt die Wichtigkeit des Standpunktes, den er betreten, und wird ihn würdig zu erfüllen streben. Er wünscht, dass ich schon in Karlsruhe wäre, was sich ärgerlich genug noch immer verzögert.

Ich schicke Ihnen hiebei die Abschrift eines Aktenstück's, das Sie vielleicht für das Museum geeignet finden; auch einen Zeitungsartikel aus Frankfurt, können Sie den vielleicht in die Jarauer Zeitung bringen? ich wünschte es sehr, er stand schon ganz im deutschen Beobachter abgedruckt, und es wäre daher um so thunlicher.

Leben Sie recht wohl! Meine Frau grüsst Sie und die Ihrigen bestens, wie auch ich mich denselben bestens empfehle! Möge es Ihnen in der Heimat freundlich und heiter sein! Mit innigster Verehrung

Ihr

K A VvE.

Lassen Sie doch das Museum nicht länger ohne Ihren Namen! Wenn nicht sehr wichtige Gründe entgegen sind.

Frankfurt am Main, den 23^{ten} Mai 1816.

Vorgestern bekam ich Ihren theuren Brief vom 12^{ten} Mai, verehrtester Freund! Gestern war es mir sehr lieb, ihn schon empfangen zu haben, indem ich gleich Gelegenheit hatte, einige Winke desselben zu benutzen. Ich war nämlich bei Friedrich Schlegel, den ich jetzt öfters sehe, und dem ich auf sein Begehren das schweizerische Museum, das ihn besonders wegen des kirchengeschichtlichen Aufsatzes, dessen die Zeitung in der Inhaltsanzeige erwähnt hatte, anzog, geliehen hatte. Er fragte mich angelegentlich, von wem dieser Aufsatz wohl herrühren könne; ich war erst vor kurzem aufmerksam darauf geworden, und mir fiel ein, dass er wohl gar durch meine Hände zum Drucke gelangt sein könne; als mir nämlich das Unternehmen des schweizerischen Museums bekannt geworden war, hatte ich gleich meine zahlreichen Freunde in Berlin dafür angesprochen, und ich erhielt bald darauf von dorther ein Paket unter der Aufschrift dieser Unternehmung, welches ich damals im Drange der Geschäfte ohne weitere Durchsicht absandte, ich besann mich erst spät nach erhaltenem Abdruck, dass jener kirchengeschichtliche Aufsatz der Inhalt jenes Pakets gewesen sein müsse. Ich sagte Schlegeln unbedenklich, dass jener Aufsatz von Berlin herrühre, aber den Namen des Einsenders und also vermuthlichen Verfassers wollte ich nun, da der Aufsatz ernstlich und vielleicht lärmend berücksichtigt wird, nicht nennen, und versicherte Schlegeln, er würde es nicht erfahren. "Also von Berlin her! ja, das verändert die ganze Sache, ich habe geglaubt, es sei von einem Katholischen, da er immer sagt wir, und von dem Standpunkte eines in der Kirche stehenden spricht". - Es wird freilich ein solcher sein, der absichtlich als Protestant nichts anderes als ein allgemeiner Christ zu sein vermeint. - Das ist denn doch hier eine fast bössliche Täuschung! Aber von wem kann das sein? Von Schleiermacher gewiss nicht! Von Marheineke? dem traue ich so viel nicht zu; von Niebuhr also? Es kann kein anderer als Niebuhr sein! Oder doch nicht? - Ich sage weder ja noch nein! Nein könnten Sie doch sagen! Niebuhrs Stil ist es freilich nicht, auch wundert mich das Lob Wessenbergs, so sehr ich es sonst dem Mann lassen will. - Ohne damit ein Ja oder Nein andeuten zu wollen, bemerke ich nur, dass es in Berlin noch andre Leute gibt, als die

genannten. (Er vergas Ruhs, Neander ect. Geringerer gar nicht zu gedenken.) Und dabei blieb es. Schlegel fand den Aufsatz übrigens werthvoll und im Innern tüchtig, doch muss die äussere Richtung desselben ihm ein Greuel sein, auch sagte er, der Verfasser lege auf manche Gewährsmänner, die nicht viel taugten, ein gar zu grosses Gewicht. - Ob Schlegel das, was mir in einer Note^{te} aus der Schweiz über die Sache mitgetheilt wird, von Uebersetzen ins Lateinische ect. schon weiss, ist mir unbekannt; ich hab' es ihm nicht gesagt. Wissen Sie vielleicht etwas Näheres davon? Die Redaktion des schw. Museums wünschte ich übrigens auch der That nach mehr in Ihren Händen, da sie zum Theil Ihrem Namen nach Ihnen angerechnet wird; es thut mir sehr leid zu sehn, wie wenig Sie damit zu thun haben, da meine Sammlung aus Briefen und Denkblättern ohne Ihr Wissen nun in zwei Abtheilungen zerrissen darin gedruckt erscheint; Die Sache selbst ist mir weniger unangenehm, als dass es ohne Ihr Mitwissen geschah. - Da ich einmal von diesen Bruchstücken rede, so will ich gleich hier beifügen, was ich noch dahingehöriges in Ihrem Briefe zu beantworten finde. - Sagen Sie über diese Blätter, was Ihnen gut dünkt und wie es Ihnen bequem ist; aber genannt will Rahel nicht sein; das Persönliche ist nicht vorzuenthalten wo anderes dessen Mithervortreten will, aber es ausdrücklich zu geben ist doch manchmal bedenklich; der Unterschied zwischen Gesagtem und Gedrucktem scheint hier die Gränzlinie bilden zu müssen. Der Buchstabe G ist nur beibehalten, weil er die Bezeichnung der ehemals im Morgenblatte abgedruckten Briefstellen war, die zu jener Zeit absichtlich Rahels Namen verhehlen sollten, und deren Zusammenhang mit den Ihnen zugesandten Blättern ich auf diese Weise zu behaupten wünschte. V. ist der im Jahre 1814 in Hamburg als Opfer der französischen Krankenbesorgung verstorbene Dr. Veit, ein Mann von besserem Geist und Gaben, als ihm unter Kämpfen und Ermattungen des Lebens immer leuchtend zu erhalten möglich war. Ich habe ihn in späteren Jahren recht gut gekannt, ohne von dem frühen Briefwechsel zwischen Rahel und ihm schon zu wissen. In diesen und vielen andern grossen Briefwechseln Rahels liegen noch unendliche Schätze, die aber überall zu sehr das örtliche und persönliche Leben festhalten, und ein zu grosses Charakter- und Schicksals-Ganze bilden, um nicht zwischen

Ms: demer

bedenklicher Bekanntmachung des Ganzen und ungenügender Geringstellung des Vereinzelten noch zur Zeit schweben zu bleiben. Ich muss hier nun noch in Bezug auf mich selbst Ihrer Güte entgegentreten: ich bitte Sie nämlich aus meinen Briefen was Ihnen der Mühe werth dünkt immerhin, und auf welche Weise es sein mag, zu gebrauchen und anzuwenden, aber meinen Namen dabei weder zu nennen noch anzudeuten, aus doppelten Gründen: denn erstlich wäre es eine für mich zu verführerische Versuchung - die abzuwehren wir ja täglich im Vaterunser bitten, - von Ihnen citirt zu werden, ich dächte mir den Hochmuthsteufel gleich hinter den Zeilen lauern; sodann aber leidet es mein Verhältniss im Staatsdienste nicht, dem ich ohnehin schon alles was es an Freiheit im Reden und Schreiben ohne zu brechen ertragen kann, reichlich auflege, oft so sehr, dass ich schon bisweilen einen leisen Krach zu hören meine. Ich bitte Sie, dieses auch auf die Stelle von der einzugehenden Sprachbildungshülfe auszudehnen, deren Namen nicht gut so hingestellt werden können, wie ich es gethan, am wenigsten der des Grafen Schlabrendorf, der ganz ungenannt bleiben müsste; mögen Sie sonst die Stelle ganz gebrauchen, aber doch wohl zusehn, wie sehr der Vortrag einer Nachhülfe bedarf, und wie viel besser die Sache für eine Zeitschrift auszuführen ist, als es in einem Briefe erfordert sein konnte.

Erst ganz vor kurzem erhielt ich Ihren Brief vom 17 März, dessen Verzögerung durch die Nachlässigkeit der Posten verursacht scheint; ich hatte wohl dunkel eine Lücke gefühlt, die sich nun durch diesen Brief ausfüllt. Was Sie so vortrefflich über Ihr Leben sagen, will nur desto schöner beweisen, dass es grade in Ihnen günstige Zeit sei, dessen Geschichte zu schreiben: so urtheilt auch Rahel; ich mochte der äussern Veranlassung nur untergeordnetes Gewicht gestatten, aber was Sie nun selbst bei dieser Gelegenheit gesagt haben, wird zur mächtigsten Aufforderung! In jedem Fall ist dafür alle Zeit übrig, die nur gewünscht werden kann; das biographische Unternehmen ist weitaussehend, lassen Sie immerhin einige Bände vorangehn, an denen man dann auch das Gesicht und die Art erst abnehmen kann. Doch vermuthe ich sehr

Gutes davon, und möchte die Sache fördern. Pestalozzi's Leben wäre allerdings eine höchst erfreuliche, fruchtreiche Gabe, die hervorgerufen zu haben Ihnen den besten Dank verdiente.

Für die Schweiz entzündet sich bei uns je länger je mehr die beste Theilnahme. Mir schreibt Luden, dass er mehrere dahin bezügliche Sachen nächstens liefern würde. Gruner sieht die Aufgabe wie mir scheint bereits hell genug, aber die Auflösung dürfte noch erst aus der Dunkelheit zu entwirren sein. Als einen unsrer Bestgesinnten, der ganz deutlich weiss woher und wohin, und der ganz das nöthige Zeug zum thätigen Wirken besitzt, kündige ich Ihnen den bremischen Abgeordneten zum Bundestage, den Senator Smidt an, der nächstens nach Zürich reisen wird, um dort die Hochzeit seines Freundes, des Hrn. Gildemeisters, gleichfalls eines Bremers, mit einer Zürcherin, feiern zu helfen. Er wird hoffentlich zu Ihnen kommen, wenn ihn die hiesigen Geschäfte nicht wider seine Absicht unvermuthet zur Verkürzung seiner Reise zwingen. Er war ein früher Freund Fichte's, zog sich aber früh in das Staatsgeschäftsleben, und besitzt darin grosse Klugheit und Gewandtheit: Schon beim Wiener Congress hat er den Andern mancherlei zu schaffen gemacht; kömmt der Bundestag zusammen, so wird dieser Abgeordnete eines der kleinsten Staaten von seiner Stelle solchen Vorthell ziehen, wie schwerlich einer der Gesandten der grössten Mächte.

Neues giebt es hier sehr wenig; dass Frankreich waffne scheint wahr, aber noch nicht bedeutend. Ein lärmvolles Zwischenpiel gab die Geschichte des Wangenheimischen Berichts. Die Sache ist nicht klar, und wie der Bericht selbst, kaum aufzuklären. Was eigentlich damit gewollt worden, kömmt nicht zur Sprache, es haben sich lauter Nebenabsichten und Nebenwillen zusammengethan, und das gab freilich keine freie, grade Bahn. Die Beleidigung der Herrscher und ihrer Minister ist ganz umsonst darin, die Sache forderte es nicht, bloss der eitle Kitzel unüberlegter Aufwallungen, Leidenschaft ist ein viel zu entschiednes Wort. Ich habe Wangenheim hier kennen lernen, er kannte mich als einen Gegner seiner Ansichten, und suchte dieselben zu rechtfertigen. Sein geselliger Geist, sein angenehmes unbefangenes Betragen, und seine

offene Beredtheit gefielen mir ungemein, man muss gestehn, dass unter den Staatsmännern solche nicht häufig sind. Allein seine Adelstheorie ist doch entsetzlich schwach, und es sollte mich wundern, wenn er sie in Württemberg gegen den hohen Adel und gegen den Bürgerstand zugleich durchsetzte. In Baden hat man bessere Richtung genommen, und ich schmeichle mir, dass ich dazu, obgleich durch das Ausbleiben meiner Beglaubigungsschreiben noch immer von Karlsruhe zurückgehalten, doch mittelbar gewirkt habe. Wir müssen nun sehn, was weiter geschieht; ich bin diessmal ganz auf der Seite der Regierungen, aber ich weiss auch, dass auf Höfe nicht zu rechnen ist, und dich kann nur durch deren richtigstes, folgerechtestes, Benehmen die Revolution gelinde abgelenkt oder theilweise gemässigt werden, zu der in ganz Europa ein allgemeines, grosses, altvorbereitetes Verhängniss die Zeitentwicklung hinzu- drängen nicht ablassen will! Der Untergang des Adels - so schrieb ich gestern - ist in den früheren Geschichtsräumen schon unabänderlich angeordnet; wer will ihn retten, wenn es nicht vergönnt ist, die Vergangenheit umzugeschichten? Was man in unsrer Zeit jetzt thut, das reicht nicht bis dorthin zurück, sondern nur in die Zukunft - dann wieder als unabänderlich herabwirkendes Vergangne - hinaus, zwar versucht man allerdings, die Geschichtserzählung (Historie von *Ἰστορίαι*) zurückzuändern, aber da das die That nicht im geringsten ändert, so könnte die ganze Welt es sogar glauben, und es bliebe doch wie es war! Den Untergang des Adels zu beschleunigen und zu vollenden ist die grosse Affgabe der Zeit, unter historischem Namen (es kann auch ein religiöser, wissenschaftlicher ect. für dieselbe Aufgabe da sein), die Aufgabe, der alle edlen Kräfte bewusst oder unbewusst verpflichtet sind. Hier gilt wie bei allem Geschichtlichen das Wort der Bibel, dass den Willen der höhern Weltregierung doch jeder ausführe, wer nicht als mitwollender Freund, der als gezwungener Knecht. Ich finde dass die Knechte jetzt bei weitem das Meiste thun. "Bei so geringer Besoldung" setzte Görres hinzu, als ich ihm in Koblenz ähnliches sagte. -

Adam Müllers deutsche Staatsanzeigen sind erschienen. Wie

6

armselig geberdet ~~sieh~~ er sich, wie vornehm dumm, leer schmeichelnd gegen Niebuhr, Ancillon (!!), furchtsam gegen Görres, trotzig gegen die, welche er durch diese im Zaum gehalten glaubt. Dieses möchte ich gedruckt sehen! Ein wahrer Lakaiensinn; Müller ist lebenswürdig, geistreich, ich bin ihm persönlich gut, aber er lässt sein schlechtestes Element fast allein walten in allem, was er zum Druk schafft. Leben Sie wohl! Die herzlichsten Grüsse von Rahel an Sie und die Ihrigen, so wie auch von mir!

VE.

Frankfurt am Main den 27^{ten} Mai 1816.

Verehrtester Freund!

Die Beilage, welche man auf demselben Wege wie einen frühern Aufsatz in das Publikum gelangen sehn möchte, veranlasst mich zu diesen eilfertigen Zeilen; ich weiss nicht warum der Verfasser sich damit zu mir wendet, ob er das Geheimniss bei mir am besten bewahrt glaubt? Dann hat er sich freilich nicht geirrt! Ich sehe die Nothwendigkeit ein, die für manche Verhältnisse diese Bewahrung erheischt; es ist die Zeit noch nicht, persönlich hervorzutreten - ausser in wissenschaftlicher Höhe, wo es doch selbst Fichte bei seinem Bubhe über die französische Revolution nicht gerathen fand - erst wenn auf einer berechtigten Tagsatzung wahrhafte Vertreter des Volks diese Gegenstände ernstlich verhandeln, erst dann ist der rechte Ruf zu den Waffen, und findet sich jeder persönlich mit seinem Gewehr ein. Bis dahin kann aber noch weit sein! Und es ist gut, wenn inzwischen von Zeit zu Zeit einige Signale gegeben werden.

Das erste Heft der Zeitgenossen ist erschienen: die Charakteristik Kaisers Franz ist von Adam Müller, dem Meistersophisten! Wie viel Geist und Geschicklichkeit auch dabei sein mag, ich bin doch ganz empört über die schändliche Lügenmarter, die hier der Geschichte angethan wird, um ihr Bekenntnisse abzupressen, an deren Inhalt sie nie gedacht hat! Lesen Sie die Schilderung von Franzens politischen Grundsätzen, der Triebfedern von Marie Louisens Hingabe ect. die nichtswürdige Zurechtsprechung alles dessen, was doch mit besserem Bewusstsein von den Urhebern selbst ungerne geschehn ist. Dies ist derselbe Adam Müller, der in seinen gedruckten Vorlesungen über Friedrich II. von dem jetzigen Preussenkönige sagt, der Staat sei einzig und allein gerettet worden (1807) durch den grossen, tugendhaften Willen des Königs, ein Satz, für welchen bei aller Liebe und Verehrung für diesen Fürsten seine treuesten Anhänger auch keinen Schatten von Grundlage finden können, da die Uebertreibung schon gelten möchte, wenn nur ein Untertriebenes da wäre! Adam Müller ist liebenswürdig und geistreich im Umgange, beinah bis zur Schwächlichkeit freundlich, aber als Schriftsteller der unverschämteste Frevler, mit einem so unwiderstehlichen Trieb zur kriechenden, lügen-

haften Schmeichelei, dassß selbst Bonaparte unter dem verworfensten Haufen seiner französischen Schreiber keine so unverschämte Schmeichler gefunden hat. - Ich habe bei Gelegenheit eines Gesprächs über Goethe im Schönbrunner Garten Müllern meine Meinung darüber im wüthendsten Zorne gesagt, er weiss sie also! Auch Goethe'n erhob er einst sich selber zum Aushängeschild in den Himmel, und beschimpft ihn nun mit niedrigster Frechheit! Auf Verunglimpfungen dieser Art hat Goethe endlich einmal bei guter Laune Verse gemacht, worin es unter andern heisst:

1
Da loben sie den Faust
Und was noch sunsten und
 ferner
In mir gebraust
Zu ihren Gunsten!

2
Der alte Mik und Mack
Gefällt gar sehr:
Es meint das Lumpenpak
Man wär's nicht mehr.

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen diese Verse schon geschickt habe, drum setz' ich sie lieber zur Sicherheit her!

Die Zeitgenossen erhalten von mir zunächst ein Leben Tettenborn's, das freilich auch einer Lobrede ähnlich sein wird, aber überall auf die strengste Thatsache gegründet, und ich hatte nun einmal viel zu loben! Auch tadl' ich an Müller nicht das Leben, besonders von einem Kaiser lässt sich bei Lebzeiten nicht gut anders reden, und doch viel sagen; sondern ich tadle seine Erfindung und Andichtung von Dingen, die er loben könne! - Mirabeau weiss ich noch nicht recht anzufassen, es wird vielleicht späterhin etwas andres daraus, als ein bloss auf einige Bogen beschränktes Leben. Uebrigens bin ich im Schreiben noch immer höchst gestört, und führe bei weitem nicht aus, was ich sonst wohl könnte, ja ich sehe die Störungen nur häufiger werden.

Haben Sie in der allg. Zeitung den Aufsatz aus der Allemannin über die Stimmung in Deutschland gelesen? Ich begrüßte darin mit Freude den Spruch eines Schriftstellers, dass das Fortkommen so wichtig wie das Herkommen sei, ein Spruch, der schon an mehreren Orten wiederhallte!

Leben Sie recht wohl! Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 23^{ten} erhalten! Rahel grüsst Sie und die Ihrigen, und ich desgleichen!

K A V E.

Herr Senator Smidt ist schon abgereist, und wird hoffentlich Zeit finden Sie zu besuchen. Die Zürcherin, die sein Freund Gildemeister Heirathet, ist eine Tochter des Dr. J. J. Stolz daselbst.

Rothenburg den 18 Juni 1816.

Schätzbarster Freund!

Unterm 6ten d.M. schreibt mir mein Sohn aus Freyburg, er habe meinen Brief vom 4.Mai, dessen Versendung Sie die Güte hatten zu übernehmen, nicht empfangen. Diese Nachricht ist für mich umso unangenehmer, weil diesem Schreiben ein Brief sammt einer Druckschrift an den Herrn Prof.Hug beygeschlossen war. Ich wünschte sehr, Sie möchten die Mühe nehmen, und sich bey Herrn Sauerländer, durch den Sie den gemeldten Brief an seine Bestimmung zu befördern im Sinne hatten, erkundigen, was es mit dieser Sache für eine Bewandniss habe? Diese Angelegenheit empfehle ich Ihnen aus Gründen, die Ihnen selbst einleuchten müssen, auf's dringendste. Zur Geschichte der Hundswuth, die seit einiger Zeit bey uns zu herrschen anfängt, sind mir einige nothwendige Berichtigungen noch nicht eingegangen; ich erwarte sie aber alle Tage. Ich möchte, soviel möglich, etwas Vollständiges liefern. Auch ist es, wie ich glaube, noch keine Gefahr in einiger Zögerung. Gefährlich hätte neulich das Zusammentreffen zweyer Huldgöttinnen in Luzern ablaufen können. Schon war die eine im Begriffe der andern die Perücke als *Fetus?* vom Kopfe zu reißen, als ihr Liebhaber sie nur mit vieler Mühe davon abhalten konnte. Kurz darauf wäre bald ein anderes Unglück geschehen. Ein Anbeter unsrer Venus war schon auf dem Punkte in das Wasser zuspringen, und durch diese Heldenthat seiner Gebieterin das Opfer seiner Dahingebung darzureichen, als sein Waffen-Bruder ihn mit vieler Noth aus dem Rachen des Todes rettete. Ohne Zweifel, um wegen des, ohne Blutvergiessen, geendigten weiblichen Zweykampfes der wunderbaren Maria zum Schnee persönlich zu danken, wallfahrte neulich die von vielen Geliebte mit ihren Hausfreunden auf den Rigiberg. Andere glauben, die lustige Gesellschaft habe zum Zwecke gehabt, die vorjährigen Orgien daselbst zu erneuern; damit aber die Lästerzungen nicht wieder Stoff zu Verläumdungen fänden, habe der Bruder des guten abwesenden Ehemanns als Tugendwächter die Caravane begleiten müssen, und ein Ex voto, wo die siegreiche Heldinn, mit ihren frommen Reisegefährten, vor der reinen Jungfrau auf den Knien danksagend abgemalt sey, werde bald jeden Argwohn tilgen. In der That diese Leute würden eine höchst erbauliche Gruppe den künftigen Pilgern und Pilgerinnen zu Maria zum

Hulgiwaga?

doppelt

Schnee darbioten. Eine andere religiöse Feyerlichkeit hatte vor ungefähr 8 Tagen in einem benachbarten Pfarrhofe statt. Da gieng nichts Geringeres vor sich, als die Wahl eines Juniors der Waldbrüder. Ein nothwendiger Appendix des wieder erstehenden Mönchthums. Das und viel Aehnliches thut man in unserm heitern Luzern. Uns mangeln noch die Andachtsstunden einer Frau von Krüdener. Versteht sich katholischen Glaubens-Bekennnisses; und dann wären wir für einmal geborgen; denn wenn endlich stattfindet, was Herr Prof. A.G. prophezeit haben soll, dürften die gegenwärtigen kirchlichen Maximen grosse Veränderungen leiden; sobald nämlich der römische Hof einmal sein System werde durchgesetzt haben, werde man im neuen Bisthum zweyerley Meinungen nicht mehr dulden. Es verbleibt Ihr stets bereitwilliger Freund

G. Krauer, M.D.

N.S. Nun noch etwas, Ihre pia desideria, soviel möglich, zu befriedigen. Die Sackträger comandirten Joseph Meyer von Schauensee, Geschwisterkind mit dem ehemaligen Justizminister gleichen Namens; als damaliger Sustherr stand er mit diesen breitschulterichten Merl in naher Verbindung. Der Angriff aufs Zeughaus geschah durch Ueberumplung. Die Schildwachen wurden von Männern, die sich ihnen hinterlistig nahten, umschlungen, und die aufgestellten Gewehre, ehe die in der Wachtstube sich befindenden Kanonire sich derselben bemächtigen konnten, von den sich aus dem Hinterhalt hinzudrängenden Meuterern ergriffen. Auf die gleiche Art wurde die Wache bey dem Herrenkeller entwaffnet. Bey dem Regierungsgebäude ergriff ein gedungener Ausländer, Ladendiener bey dem Buchhändler Anich, Holdermann mit Namen, die Schildwachen, mit der er sich vorher zum Schein in einen Wortwechsel eingelassen. Alle Angriffe, oder besser zu sagen, Ueberrumpelungen, geschahen zu gleicher Zeit, auf ein, durch einen Musketenschuss, gegebenes Zeichen. Den Angriff beym Zeughaus leitete Jost Göldlin, den die mediationsmässige Regierung nicht lange vorher zum Oberstlieutenant bey der Artillerie ernannt hatte; Bey dem Angriff bey dem Regierungsgebäude waren die Brüder Sonnenberg, Baptist Göldlin, Bruder des obgenannten, Ludwig Pfyffer, Class Meyer etc Obristlieutenant des 3ten Linien-Infanterie-Bataillons sehr thätig;

wie den überhaupt die meisten, von der mediationsmässigen Regierung angestellten Officiere aus der Stadt, des geleisteten Eides der Treue ungeachtet, Antheil an dem streiche nahmen. Den Kanonier beym Zeughause soll Timothe Meyer, Geschwisterkind mit dem obgenannten Sustherrn, seines Berufs ein Sackträger, erstochen haben. Den Schillinger nahm eigentlich keine Patrouille weg, (sondern zwey Bürger der Stadt, Ludwig Segesser, ietzt Pfister, Sohn des ietzigen und ehemaligen Regierungs-Raths Ranuz Segesser -) und der Schlosser Ludwig Dub. Rüttimann, Keller, G.B.Meyer etc sollen zur Zeit des Ueberfalls im Casino gewesen seyn - Den Rüttimann, als er bey der Kaserne die Soldaten zu Niederlegung der Waffen ^{beredete} ~~beordnete~~, begleiteten sein Bruder Christoph, der Kaffeewirth Fluder, Grossweibel Mohr etc Die Beantwortung der übrigen Fragen verschiebe ich, bis ich die nöthigen Nachforschungen beendigt habe. Ich möchte Ihnen nichts sagen, das nicht der Wahrheit gemäss wäre. Ich wünsche einzig, dass die M.R. und diejenigen, die sie stürzten, in ihrem wahren Licht erscheinen. Wirklich liegt noch ein grosser Theil der Geschichte, die M.R. betreffend, im Dunkeln, welches die sich darauf beziehenden Aktenstücke, von denen die meisten noch nicht bekannt sind, zu zerstreuen mir geeignet scheinen. Ob ietzt schon der Zeitpunkt da ist, diese Geschichte der Lesewelt mitzutheilen, bin ich mit mir noch nicht ganz einig. Es fragt sich noch, ob ~~mir~~ nicht eine gewisse Parthey einen solchen Schritt als eine revolutio-näre Handlung ansehen, und den Allirten denunziren werde. Man wittert also noch immer Jacobiner, und bezeichnet diejenigen mit diesem Namen, die nicht alles unbedingt loben, was in der Schweiz seit dem Eintritt der Verbündeten Armeen auf den neutralen Boden, bis zum eidgenössischen Bundesschwur dieses Jahrs, sich ereignet hat. Und was bey der Sache das Schlimmste ist: La raison du plus fort est toujours la meilleure! Das lehren uns hinreichend die neuesten Begebenheiten! Nolite con in principibus, sagt selbst, wenn ich nicht irre der König

D _____

Frankfurt am Main den Juni 1816.

Verehrtester Freund!

Ich bin so lange ohne Nachricht von Ihnen, und auch die als so sehr beschleunigt angekündigte Erscheinung des zweiten Hefts des schweizerischen Museums bleibt so lange aus, dass ich fast besorgen müsste, es sei irgend etwas Widerwärtiges eingetreten, wenn dieser Besorgniss glücklicherweise der Umstand, dass andre Nachrichten, die ich aus der Schweiz habe, davon schweigen, nicht widerspräche. Der Senator Smidt, dessen ich in meinem letzten Briefe erwähnte, ist von Zürich schneller, als er erwartete, wieder hieher zurückgerufen worden, und ihm blieb leider keine Zeit Ihnen seinen Besuch in Beromünster zu machen, doch hat er mit seinen Züricher Freunden Usteri, Stolz, Ebel ect. von Ihnen gesprochen. So schreibt mir auch der Geheime Staatsrath von Gruner in seinem neuesten Briefe, dass er mit Hrn. von Chambrier Ihretwegen gesprochen, auch das schweiz. Museum erhalten und an Vielem darin grosses Gefallen gefunden habe, und dass Sie seines Schutzes im Nothfall immer gewiss sein könnten. Wäre nun irgend etwas Unangenehmes vorgefallen, so würde doch einer von beiden etwas davon erfahren und erwähnt haben! Ich will also hoffen, dass nur Zufälligkeiten unbedeutender Art, wie deren so oft eintreten, Ihr langes Schweigen verursacht haben, welches mir vielleicht auch weniger aufgefallen wäre, wenn ich nicht grade im vorvorigen Monat selber so oft geschrieben hätte, nämlich am 3, 7, 23, 27 Mai, worauf ich vom 12 Mai eine Antwort auf den meinigen vom 3 Mai als Ihren neuesten Brief habe. Ich schrieb Ihnen besonders auch über den Aufsatz aus der Kirchengeschichte im schw. Museum, und über den muthmasslichen Verfasser; ich wünsche, dass Ihnen meine Mittheilung darüber willkommen und genügend sein möge!

Heute schreibe ich Ihnen vorzüglich wegen der Nachricht, dass mir der vor zwei Tagen hier eingetroffene Herr von Hänlein von Berlin meine erwarteten Sachen mitgebracht hat, und ich nun in einigen Tagen nach Karlsruhe abgehe, um ~~em~~ meine Geschäftsträgerstelle anzutreten; ich reise über Stuttgart, denke mich aber dort nicht sehr zu säumen, und in Karlsruhe dann bald in Ordnung zu sein! Ich freue mich sehr, nun in Ihrer Nähe für längere Zeit befestigt zu sein,

und hoffe, dass sich manche gemeinschaftliche Thätigkeit für uns öffnen und erweitern wird!

Ich habe mich sehr gefreut, die Aarauer Zeitung an dem Treffen gegen die Aristokraten so tapfer Antheil nehmen zu sehn; von allen Seiten brachen die Schaaren der Vernunft und Ordnung gegen dieses Unwesen hervor, und scheinen es wirklich für den Augenblick tüchtig zusammengetrieben zu haben: allein es war auch nöthig, und ich glaube dieses Treffen hat wirklich eine Gefahr, der die Regierungen in unsichrer Zaghaftigkeit schon nachgeben wollten, abgewehrt, indem jene durch das Gewährwerden solcher geistkräftigen und an den verschiedensten Orten erscheinender Unterstüzung neuen Muth fassten und Strenge übten. Ich war bei dieser Gelegenheit in mehrere Verwickelungen gerathen, aus denen ich zwar tapfer aber nicht unverletzt schien herauskommen zu können, und hatte im vorigen Monat viele Beschäftigung damit, die durch Klugheit, Ergreifen der Umstände, schnelle Thätigkeit und starkes Beharren über alle Erwartung gelungen ist. Es wird aber noch zu ganz andren Dingen kommen, und diese Aristokratensache unfehlbar die furchtbarsten politischen Schläge hervorreiben. Ich sehe es als unvermeidlich an, aber keineswegs für glücklich!

Möge das schw. Museum raschen und ausgebreiteten Fortgang haben! Einen neuen Beitrag dafür erhalte ich wahrscheinlich nächstens von dem geistreichen und gelehrten Dr. Oelsner, eine Art kurzer Denkschrift über die Kirchenversammlung von Nicäa, vortrefflich geeignet sich an den kirchengeschichtlichen Aufsatz im ersten Hefte geistesverwandt anzuschliessen. Oelsner priess diesen letztern Aufsatz ungemein, und wünschte von solcher Hand mehr solcher Gegenstände ausgeführt.

Friedrich Schlegel ist ganz ultramontanisch, und man muss diese seine Gesinnung und daher entsprungene Verbindungen im Auge behalten; er meint im Tiefsten gewiss nur das Wahre und Gute, denn bei jedem tiefergehenden Gespräch finde ich ihn eben so wahrhaft als geistreich, aber auf der praktischen Oberfläche sehr oft beides nicht; "das Himmlische, Ewige, sagt Goethe in seinem Leben Th. III. S. 451. wird in den Körper irdischer Absichten eingesenkt, und zu vergänglichlichen Schicksalen mit fortgerissen!" Die Ultramontaner behaupten,

die Schweiz habe dringend die Trennung von Konstanz gefordert, wovon mir Smidt das volle Gegentheil erzählt, sie verfolgen den trefflichen Wessenberg, sagen seine Coadjutorwahl sei ungütig u.s.w. worüber auch ein Mann in Würzburg eine kanonische Untersuchung hat drucken lassen. Eine neue Begründung der deutschen Kirche wird unter diesen Umständen nur desto grössere Schwierigkeiten finden!

Der neue rheinische Merkur, den der Justizrath Martin herausgeben will, erweckt keine grossen Erwartungen; Görres war ein zu gewaltiger Vorgänger. Wegen einer deutschen Bundeszeitung, die hier herauskommen soll, ist noch nichts im Klaren; zuvörderst muss der Bundestag eröffnet sein, wozu denn doch einige Hoffnung ist, wenn jetzt nicht Oesterreich hindernd wirkt.

In der Nemesis stehn einige Sachen über die Schweiz; mehreres soll, wie ich höre, noch folgen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, wenn ich durch Gruner oder andre den Verfasser erfahren sollte, will ich es Ihnen auch mittheilen, da Sie so abgeschieden leben, dass ich dergleichen Notizen wohl nicht zuerst von Ihnen erhalten kann.

Meine Frau empfiehlt sich der Ihrigen und Ihnen bestens. Auch ich bitte meine Ehrerbietung darzubringen! Schreiben Sie mir nun nach Karlsruhe, wohin ich bald abgehe, und Rahel, wenn nicht gleich mitgeht, doch bald nachkommt; vielleicht macht sie vorher eine Reise nach Karlsbad. Leben Sie recht wohl! Ich grüsse Sie von ganzem Herzen, und bin mit innigster Hochachtung

Ihr ergebenster

K A Varnhagen von Ense.

Rothenburg den 6t. Heumonat 1816.

Werthester Freund!

Herr Prof. Estermann ersuchte mich Ihnen das beygelegte Packetchen, sobald möglich, zu überschicken. Der redliche Mann ist voll guten Willens, und mit vielen Kenntnissen ausgestattet; nur vermessen seine bessern Schüler in ihm, die einem Lehrer so unentbehrliche lichtvolle Ordnung. Seine Schriften sind Ihnen bekannt. Auf unsre Zeloten ist er gar nicht gut zu sprechen; in seiner gegenwärtigen Lage aber kann er sich nicht wohl mit ihnen ganz abwerfen. Es giebt im menschlichen Leben Verhältnisse, die auch unter Verschiedengesinnten nicht dürfen gestört werden; und selbst, wo Wahrheit steht, kann nicht immer auch der Name stehen, wenn man nicht mehr schaden als nützen will. Von diesem Grundsatz, den ich als unrichtig zu betrachten noch nicht überzeugt bin, ausgehend, habe ich neulich den Pfarrhof nicht genannt, wo die Feyerlichkeit mit den Waldbrüdern vorgegangen ist. His praemissis, darf es Ihnen kein Geheimniss bleiben, dass der Junior der Waldmensen zu Rothenburg gewählt wurde. Das Zeremoniel, und die Funktionärs, wenn deren mehrere gewesen sind, habe ich noch nicht erfahren. Ich habe übrigens Gründe mit meinem Pfarrer auf dem nachbarlichen bisherigen Fusse zu bleiben, und wünsche nicht, dass er mir die Publizität dieser Mönche wird zutraun. Wegen der Namen der Wallfahrtenden auf den Rigiberg hat es weniger zu bedeuten. Jedermann weiss wer die Favoritinn unsers Kleinsultans, und ihre Gespielinnen sind; ihr Tugendwächter F.++ Sch.+++ ist zwar nicht sehr bekannt, dürfte aber durch sein wichtiges Amt aus seiner Dunkelheit hervortreten. Der lebenssatte Liebesheld K.M.Sch++ von Sursee und sein grossmüthiger Retter Sch ++ aus der Stadt und Republik Luzern stehn in hellerm Lichte da. Ich habe ihre berühmten Namen nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet; Sie errathen sie gewiss, ohne dass sie andere, wenn die Neugierde sie etwa dieses Briefes bemächtigte, eben kennen müssen. Man würde mich bey aller Wahrheit, die ich sage, als einen Verläünder anklagen, und mir Unannehmlichkeiten verursachen ohne dass die gute Sache etwas dabey gewänne. Unsre ehrbaren Wollüstlinge verschreyen mich ohnehin als einen irreligiösen Mann, und die Zeloten glauben es auf ihr Wort.

Und huldigen dem Grundsatz: "der Zweck heiliget die Mittel" Was für Wunder? Verschmäht doch sogar die heilige Nunziatur diese Maxime nicht. Am Namenstage der Koquette par excellence soll sich auch Ch+++ni

unter den Glückwünschenden befunden, und nicht lange nachher bey der alten Buhlerin Z+++ eine merenda gegeben haben. Unter den Eingeladenen wird auch, als ein galanter Herr, unser Prof. F.G++, der bey der Schlossvögtinn sehr in Gunsten steht, gewesen seyn, und seinen heissen Glaubenseifer an dem Gefrorenen, das unter andern Leckerereyen den erhitzten Gästen aufgetischt wurde, abgekühlt haben, wie die übrigen anwesenden Geistlichen, qui curios simulant, et vivunt. Es ist recht erbaulich zu hören, wie sich unsre frommen Herren und Damen zu amüsiren wissen! Man verläumdet sie aber wegen dieser unschuldigen Freuden nicht wenig. Es soll wirklich in dem katholischen Vororte eine Herrnlite circuliren, auf der (wer kann so was glauben) ein guter Theil der Regierungsglieder nebst ihren Huldgöttinnen auf der Bühne erscheinen. Doch genug, bis zum Eckel genug aus der chronique scandaleuse! Das schweizerische Museum giebt mir Stoff zu anständigern Bemerkungen. Auch das zweyte Heft enthält einige vortreffliche Aufsätze, unter denen der über die Freyheit der Presse hervorglänzt. Er ist starkt, lichtvoll, und hin und wieder mit einer Ironie durchwürzt, die den Geistes-Despoten auf den (dem?) Pelz brennen dürfte. Die Ansicht des Verfassers ist neu, umfassend; die Beweise sind unumstösslich, viele ad hominem. So hat, meines Erachtens, noch niemand diese Materie erschöpft. Die Censoren, dieses servum pecus, kommen, wie sie es verdienen, übel weg. Die Censur selbst, ist mit solchen Farben gemahlt, dass auch die Freunde dieses Geschöpfes der Finsterniss dieselbe hässlich finden, und sie ferner zu lieben sich schämen müssen. Die Regierung des Kantons Aargau hat bereits bewiesen, dass sie gegen die Stimme der Wahrheit nicht taub ist. Was werden andere Regierungen thun? Die Freysinnigen werden ihr wahrscheinlich folgen; die despotischen, wenn die nicht Ehrenhalber einlenken, werden den Geist zu fesseln fortfahren. Auch die übrigen Aufsätze sind sehr interessant, der Rede des Herrn Staatsraths von Ufflegger hingegen könnte ich den unbedingten Beyfall nicht schenken, den sie von einigen mag erhalten haben. Das Interessanteste darinn sind die Aktenstücke, auf die der Redner sich zuweilen beruft. Ueber die ewige Neutralität der Schweiz möchte ich seiner Meinung nicht seyn; die ist sehr prekär, auch ohne fremde Kriegsdienste. Darüber denke ich, wie Ovid über die Jungfrauschafft. Deperit illa semel. Ein grosser Theil der zu hoch gepriesenen Rede verräth

den aristokratischen Spiessbürger von Freyburg, dem auch das Gute der schweizerischen Revolution ein Gräuel ist; der noch jetzt den Versuch derjenigen Freyburger, die im Jahr 1780 das Joch der Stadtbürger-Aristokratie abschütteln wollten, nicht verschmerzen kann; der bedauert, dass der sogenannte Stecklikrieg von 1802, der die Einführung der alten Ordnung der Dinge, das heisst, die liebe Junker-Stadtbürger- und Länder-Aristokratien zum Zweck hatte, durch die unerwartete Dazwischenkunft Frankreichs nicht mit dem erwünschten Erfolg gekrönt wurde; der sich nicht scheut zu behaupten: durch die Vermittlungsakte, die doch den Kantonen unendlich freyere Verfassungen zusicherte, als die alten waren, sey die Dienstbarkeit der Schweiz versiegelt worden; als wäre die iezige Ordnung der Dinge nicht auch das Werk fremder vermittelnder Dazwischenkunft, mit dem einzigen Unterschiede, dass 1802 nur Einer, neulich aber mehrere der Schweiz vorschrieben, was sie in Zukunft seyn soll. Dabey ist das Band der Einheit noch schlaffer, als es durch die Mediationsakte des ersten Consuls geknüpft war, wodurch denn der kurzsichtige Kantonsgeist einen weiten Spielraum gewinnt. Unter die herben Früchte, die er hervorbringt, gehören die gegenwärtigen Geldunordnungen, die den Verkehr und mit diesem die Quellen des Wohlstandes verstopfen. Die Verwirrung hierinn ist bereits so gross, dass im Kanton Schwyz die Landesmünze selbst nicht mehr angenommen wird. Nach Einsideln Wallfahrtende versichern, dass sie die daselbst geschlagenen 2 Batzen nicht mehr anbringen können. Noch schädlicher ist die zuunbedingte Souverainetät der Kantone dem Gedankenverkehr, wo die Geistesdespotie um so uneingeschränkter herrscht, als sich das Verfinsterungssystem im Allgemeinen mehr entwickelt. Die Royalisten streben im Stillen fast überall nach Einem Zwecke; die Ultraroyalisten sind nur vorlauter. Man weiss in der That nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn der treue Königsfreund sagt, "der König mag strafen oder belohnen, so geschieht es auf Befehl des Himmels. "Man will nun die Religion wieder zur Dienerinn der Politik machen! Die sogenannten Grossen müssen den in ihren Augen Kleinen wenig oder keinen gesunden Menschenverstand zutrauen; sie bedienen sich der religiösen Verfolgungen zu einer Zeit, wo der Prinz-Regent dem Kardinal York ein Denkmal errichtet, und der heilige Vater die Freundschaft der Engländer sucht.

Ohne die Publizität, wodurch diese grellen Widersprüche offenkundig werden, ist das finstere Reich der Geistes tyranney so gut als gegründet. Daher die Furcht der kleinen und grossen Despoten vor der Freyheit der Presse. Die Einwendungen, die der ~~geistlichen~~ geistliche und weltliche Maqiavellibund gegen dieses unbestreitbare Menschenrecht gemacht haben, sind nun siegreich widerlegt. Die Staatsgewalten müssen der augenscheinlichen Wahrheit huldigen, oder in der scheusslichen Gestalt des rohesten Despotismus vor der Welt dastehen. Hiermit empfangen Sie wieder einmal meine Herzenserleichterungen und mit ihnen die Versicherung der unwandelbaren Bereitwilligkeit Ihres aufrichtigen Freundes G. Krauer.

Sursee den 19ten July 1816.

Der Amtsphysikus des Amtes Sursee an Herren Doctor Med: Troxler
in Münster. hochgehrter Herr Collaga!

Herr Hofstetter Arzt und Wundarzt erster Klasse und Herr
Süss ebenfalls Wundarzt erster Klasse ersuchten mich heute Nach-
mittags um Bewilligung der Leichenöffnung des Herrn Pfarrer
Weber sel, und legten zugleich eine Copie bey, von Ihrem Brieffe
an den Herrn Richter und Gemeinde-Amman in Rickenbach. Theils
dieser Ihr Brieff, theils die angegebenen Gründe, warum die zwey Herren
die Leichenöffnung vorzunehmen wünschten, veranlassten mich an den
Herren Gemeinde-Amman in Rickenbach ein Schreiben zu senden,
welches ihm meine Bewilligung der Leichenöffnung des Herrn
Pfarrers Weber sel. zu Rickenbach dieser zwey Herren bekannt
machte, und zwar Morgens in aller Fruh als den 20ten diess wegen
dortigem Feste, und weil es Sonntags als den Begräbnisstag zu spät
wäre, eine Leichenöffnung zur Belehrung und zur Einsicht um das
Beste der Menschheit vorzunehmen.

Sie sind, als Arzt, welcher den Verstorbenen noch vor seinem
Ende behandelte, ~~freundschaftlich~~ freundschaftlich, wenn es Ihnen be-
liebt eingeladen, zu diesen zwey Herren die Leichenöffnung zu
unternehmen, indem selbe meines Erachtens laut bestehenden Ge-
setzen allerdings und besonders mit Bewilligung oder Genehmigung
des Amtsphysikus, als Aerzte und Wundärzte erster Klasse, welches
Ihnen geehrter Herr Collaga bisanhin vielleicht nicht bekannt, und ich
es Ihnen deswegen es bekannt mache, durch gegenwärtiges Schreiben,
~~Leichenöffnung~~ Leichen-Oeffnungen vornehmen können.

Seyen anbey meiner besonderen Hoch-Achtung versichert

Der Amtsphysikus

des Amtes Sursee Med: et chirurg.

Doctor Göldlin

Adresse: Dem Hochgehrten Herren Med:Dr:Troxler in Münster

Der Amtsphysikus des Amtes Sursee an Med: Dr: Troxler in Münster.
Hochgeehrter Herr Docketor!

Ihr Schreiben erhielt ich heute Mittags halb zwölf Uhr. Ich gehe über Ihre Ae^Sußerungen, die Ihnen täglich eigen sind, weg, und erkläre Ihnen, dass, so wie ich meine Genehmigung den zwey Herren Hofstetter und Süess die Leichenöffnung an questionirlichem Verstorbenen vorzunehmen, vor meiner Behörde zu rechtfertigen wissen werde, ich Sie vor dem löblichen Sanitätsrathe der Stadt und Republik Luzern zur Rede stellen werde, indem ich in Ihrem Schreiben keine Gründe fand, warum die Leichenöffnung zum zweytenmal soll vorgenommen werden, und deswegen diesen Schritt wiewohl Sie mich nicht um Genehmigung ersuchten, Ihnen gar nicht gestatte. Bey gestriger Gegenwart der zwey Herren Hofstetter und Süess war gar kein Grund von Rechtfertigung oder von einer streitigen Sache betreff den Leichnam oder der zu unternehmenden Leichenöffnung gegen Sie angegeben, noch gegen Ihre Behandlungsart; im entgegengesetzten Falle wusste ich wohl, dass in solchen streitigen Fällen von jeder Parthei Aerzte hätten erscheinen sollen. Hier war kein Streit also, und ich lud Sie zu diesen zwey Herren die Leichenöffnung vorzunehmen, nur als einen den Verstorbenen vor seinem Ende noch behandelnden Arzten ein; nachdem Sie diesen Herren Arzten nicht haben beywohnen wollen als Arzten, die diese Befugniss nicht haben, nach Ihrer nun wiederholten Aeusserung im Brieffe an mich selbst, so erkläre ich nochmals, dass ich Ihnen den Leichnam ferners zu beunruhigen, wegen schon allbereits eingetretener Fäulniss, wegen dem gemeinen Volke Aufsehen und Aergerniss, weil es ihr Pfarrer ist, wegen Ihrem Misverständnisse mit den zwey Herren, die gar nichts Streitiges in Rücksicht des Leichnams gegen Sie haben, durchaus nicht gestatte. Glauben Sie mich über meine Grenzen hinausgeschritten, so wissen Sie in solchen Fällen meine Behörde. In Erwartung der Entsprechung meines Geschriebenen versichere ich Sie meines Grusses und Hochachtung

Der Amtsphysikus des Amtes Sursee Med et Chir Dr:Göldlin

Adresse: Sursee 20ten Julij Dem Hochgeehrten Herren Med:Dr:Troxler
in Münster

abgegangen um halb ein Uhr Nachmittags

Luzern, den 25ten Heumonat 1816.

Der Sanität-Rath der Stadt und Republik Luzern,

an

den Tit. Herrn Troxler Med: Doctor in Münster.

Hochgeehrter Herr!

Indem Wir Ihnen somit den Empfang ihrer Zuschrift vom 21ten d.M. nebst Beylagen, hinsichtlich der Obduktion des verstorbenen Hochw: Herrn Pfarrers Weber zu Rickenbach bescheiden, mittheilen Wir Ihnen auch zugleich: dass Wir das sehr auffallende Benehmen etwelcher Aerzte, das Sie einberichten, mit aller Strenge und Genauigkeit untersuchen, und dann verfügen werden, zu was die bestehenden Gesetze und Verordnungen Uns berechtigen.

Inzwischen versichern Wir Sie, Hochgeehrter Herr! unsrer vorzüglichen Achtung.

Der Regierungsrath Medicinal-Director,

O.Glogner X

Nahmens des Sanität-Raths, Der Secretaire,

Schnyder

Adresse: Den Hochgeehrten Herrn Troxler, Medicinae Doctor in Münster.

Karlsruhe, den 30 Juli 1816.

Das zweite Heft des schweizerischen Museums habe ich vor acht Tagen hierher von Frankfurt nachgeschickt erhalten, nebst einem Briefe von Ihnen, hochverehrtester Freund, der mich durch sein Kommen wie durch seinen Inhalt gleicherweise erfreuen musste! Ist der Tag richtig überschrieben, und der Brief vom 6ten Juni, welches aber aus Versehen statt Juli gesetzt sein könnte, so war der Brief sehr lange unterwegs, und ich muss der Post die Schuld anrechnen, dass ich so lange ohne Nachricht von Ihnen war, welches zwar ganz natürlich ohne besondere Ursache geschehn konnte, aber mich doch diesmal etwas zu beunruhigen Anfang, vorzüglich in Bezug auf diejenigen Sachen, wegen deren grade Ihr letzter Brief einiges Besorgliche enthielt. Möge dieses aber für immer Ihnen und mir als eitel vorübergehn, und besonders der heitre Himmel, aus dem die treffenden Blitze wettern, nie getrübt werden!

Ihr zweites Heft ist ungemein reich; wenn das so fortgeht; und besonders von äussern Vtörungen nichts zu fürchten ist, so muss das schweizerische Museum zu einer wahren Rüst- und Schatzkammer für Deutschland werden! Ihre Arbeit über Pressfreiheit gehört zu den Zweckmässigsten, was seit langer Zeit für öffentliche Angelegenheiten gethan worden; dass Sie nicht ohne Begeisterung geschrieben, ist wohl zu sehn, nicht minder aber, dass ein hoher Geist sich hier begeistern liess, die Blitze sind nicht bloss stark, sie sind auch schön! Die Darstellung hat vielleicht weniger Geschlossenes, als die Auseinandersetzung über den Staat, aber der Gegenstand ist zerstreuter und gemischter, da er aus dem Gebiete der Idee schnell in das der Wirklichkeit übergeht, und den Verfolger dahin nachzieht. Die geschichtlichen Gaben des Museums werden Aufsehen machen, im Guten wie im Bösen; die Widersacher, die schon der Aufsatz im ersten Hefte nach den Waffen greifen liess, werden stutzig sein über den Anblick der neuen Streitkräfte, die sie nachrücken sehn; aber das erwarten Sie nur nicht, dass Friedrich Schlegel sein Geschütz so bald auffahre: er hält es zu Rathe, und obwohl er auf der einen Seite dient, so möchte er doch wohl das Kämpfen für diese Seite nicht so unbedingt auf sich nehmen. Vorzüglich gefällt mir auch die Rede des Staatsraths von Ussleger, deren Aufnahme eine herrliche

Kühnheit ist, über die wir uns zu freuen haben! Ich bin durch meine Theilnahme für die hamburgischen Sachen schon gewöhnt, die grössten Gesinnungen und Ausdrücke an der Kleinheit der Verhältnisse nichts verlieren zu lassen, und finde in dieser Rücksicht zwischen Freiburg und Paris und London keinen Unterschied, so gewiss auch sonst das Mathematisch Grosse dem Dynamischen sich entgegensetzen darf.

Sehr entzückt hat mich in Ihrem Briefe das über Ancillon Gesagte; es ist ein Glück, dass dieser Mann litterarisch so entschiedenen Widerspruch gefunden hat, bei der politischen Begünstigung, unter der er das Wort nahm, hätten seine Sätze leicht den unheilsamsten Einfluss gewisse gewinnen können, nun aber ist er ziemlich zurückgeschlagen.

Ludens Nemesis brachte neulich einiges über die Schweiz in's Publikum; es soll noch ^Eeiniges nachfolgen, auch die im deutschen Beobachter durch Schuld der Censur unvollendet gebliebenen Nachrichten eines deutschen Reisenden haben ihren Weg dorthin genommen, wie ich höre; da Sie dergleichen nicht ohne Interesse lässt, so mache ich Sie auf die nächsten Hefte aufmerksam. Luden, mit dem ich in Briefwechsel stehe, giebt auch das Staatsverfassungsarchiv heraus, er hat mich zur Theilnahme aufgefordert und versichert die strengste Verschwiegenheit. Herr Senator Smidt bedauert sehr, Ihre Bekanntschaft während seiner kurzen und schleunig abgebrochenen Anwesenheit in der Schweiz nicht zu machen gekonnt haben, durch seine Bekannten in der Schweiz scheint nun auch die Bremer Zeitung Nachrichten daher zu empfangen, einige Aufsätze, namentlich einer über Lucern, die dort abgedruckt werden sollen, sind mir zu Gesicht gekommen, sie sind von unbekannter Hand geschrieben. - Wenn wir alles zusammenrechnen, und besonders die Umwege nicht in Anschlag bringen, so müssen wir doch die Freiheit, welche die Thätigkeit unsrer Schriftsteller bei so vieler Unterdrückung noch zu behaupten weiss, sehr gross finden.

Wegen Mirabeau haben Sie mich auf's neue äusserst aufgeregt; allein ich muss seine vollständige Darstellung doch noch auf künftige Zeit verschieben, und inzwischen noch fleissig in die Anfangsgeschichte der französischen Revolution eingehn. Von seinen zahlreichen Schriften ist jede merkwürdig und reichhaltig; doch möchten um ihn

als Menschen kennen zu lernen seine Lettres à Sophie, 4 Thle. und Lettres à Chamfort, 1 Th. am meisten empfehlen zu sein, als Staatsmann erscheint er in seiner ganzen Grösse in der Collection des travaux de Mirabeau l'ainé à l'assemblée nationale, ein Schatz von politischer Weisheit und Beredsamkeit, eines der Bücher, die am meisten Lebendiges haben, es sind 5 Thle, die besser sind, als die 4 Thle, die unter dem Titel Mirabeau peint par lui-même ebenfalls seine Reden enthalten. Sein Leben findet sich am besten vor einer Sammlung von Bruchstücken aus seinen Werken, die den Titel führt esprit de Mirabeau in 2 Thle, wonach der Abriss in dem Brockhaus'schen Konversationslexikon grösstentheils gearbeitet ist. - Von meinem Abriss des Tettenborn'schen Lebens erwarten Sie ja nicht zu viel, es ist in der That nur ein Abriss, eine ausgeführte Darstellung fand in den vielen allzu frischen Lebensbeziehungen unübersteigliche Hindernisse. -

Ich bin nun über 14 Tage hier, und habe mein neues Verhältniss angetreten. Stadt und Land sind so übel nicht, aber ein kleiner Ort, der nicht Heimat ist noch werden kann, hat immer viel Widerwärtiges; nun ist vollends der kleine Ort ein kleiner Hof, da doch als Hof grade nur der allergrösste sich leidlich darstellen kann, das beste ist, dass ich nicht viel damit werde zu thun haben. Uebrigens leben wir in einer Zeit der Ereignisse, die alle Verhältnisse solcher Art ungewiss machen, und mich gar leicht zu andern Thätigkeiten abrufen können. Ich glaube, der bevorstehende Herbst und Winter werden höchst wichtig werden, alles Versäumte rächt sich, und so fängt auch der deutsche Bundestag nun mit viel heftigern Stimmungen und Absichten an, als früher denkbar gewesen wäre; die Sachen, die sich in Frankfurt entspinnen werden, können sehr weit führen. Schon glauben die süddeutschen Höfe sich am besten zu rathen, wenn sie sich unter einander associiren, um gegen die Einwirkungen des Bundestages fester zu stehen; dies wird nun betrieben. Indessen könnten leicht die Ständesachen in diesen Absichten einen Streich spielen, und wenn das fürchterliche Regenwetter so fort dauert, und durch Vernichtung der Aerndthoffnung eine Art Hungersnoth herbeiführt, so könnten diese ständischen Gährungen einen entsetzlichen Charakter

annehmen. Aber auch ohne das, "es geht alles seinen Gang", schreibt mir ein wackerer Mann aus dem Breisgau, und die Geschäftigkeit jener Menschen ist auffallend, die sonst zu allem zu träg und unwissend nur an ihrem Grabe eifrig arbeiten". Diplomaten werden die Sache nicht halten; es gibt nichts Erbärmlicheres unter der Sonne als der ganze Umkreis von Menschen, Verhältnissen, Thätigkeiten, die mit diesem Worte bezeichnet werden. Ich schäme mich, denn ich bin auch einer. Wenn ein Sturm kommt, so gehn Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Botschafter, Gesandte, und Geschäftsträger über Bord; sie leiten den Staat nicht mehr, als die Fliege den Wagen, worauf sie sitzt.

Ich schliesse für heute! Leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mir mich bestens Ihrer verehrten Frau Gemahlin und grüssen Sie Ihre lieben Kinder. Erfreuen Sie mich bald wieder mit guten Worten, es können keine tröstlicheren, keine willkommeneren an mich gelangen! Mit innigster Verehrung

Ihr

K A Vv.E.

Meine Adresse ist einfach hieher unter meinem Namen: ich muss aber für die Folge andere Einrichtung zu treffen suchen. Doch sollen die Posten hier im Lande ziemlich sicher sein, und macht man die Briefe auf, so möge man immerhin sehn, dass ich mich wenig genire im Absenden wie im Empfangen.

Die Bruchstücke von Rahel nehmen sich gut aus; es ist aber doch sehr schade, dass sie nicht beisammengeblieben. Schelten Sie mich nicht aus, dass ich darauf zurückkomme, da es doch schon nicht mehr zu ändern ist. -

Rahel schreibt Ihnen selbst einige Worte; ich warte auf das Blatt, um es beizulegen.

Von Gruner erwarte ich jeden Tag Briefe: er wird noch in Zürich sein. Ich wollte, die Gelegenheit führte Sie mit ihm zusammen.

Die von Beyme abgefasste Kabinettsordr über Pressfreiheit in der Allg. Zeitung haben Sie doch gelesen? die neulich dort wieder mitgetheilte über Religion hat ihn auch wohl zum Verfasser. Schade, dass dieser Mann jetzt feiern muss! - Die Allg.Z. theilte neulich aus der ~~Abhängigkeiten~~ Alemannia sehr Durchgreifendes, Starkes mit. In schweizerischen Sachen ist diese Zeitung schüchtern, sonst möchte ich ihr ansinnen Usslegers Rede wieder abzudrucken; aber ich glaube, sie hat schon ähnliches abgelehnt, man müsste sie mit zarten Worten über die starken Sachen denn zu beruhigen wissen. -

Karlsruh den 30^{ten} July 1816. Nur ein Wort lieber Dr. Troxler um einen so lieben gütigen Brief, als Ihrer ist nicht ohne Antwort zu lassen! Jener Bedienter in der Komödie, sagt; mit einer plume d'auberge könne er nicht schreiben. So geht es mir hier noch mit der ganzen Stadt. Noch leb ich une vie d'auberge. Nämlich umgekehrt; ganz einsam; ganz allein fast : aber eben diese Stille, die, ich möchte sagen, die ich höre, verwirrt und stöhrt mich. Noch passt mir nichts : und ich habe in meinem Leben so wenig an Karlsruh gedacht, dass ich mich selbst im Ort, nicht hier glaube. Dazu kommt nun noch hauptsächlich, dass ich seit 14 Tagen umhertrotte mir ein Quartier, und Alles was der Mensch braucht, anzuschaffen. Endlich bin ich seit Gestern in sicherster Ordnung; aber ich gehe wie eine Bauerbraut darinn umher ohne mich finden zu können, und die schöne Ehre und die neuen Dinge für meine nehmen zu können. Ich erfahre, dass mein Sinn ein entsetzlicher Pedant ist; oder eine rechte Person; die Alles nach ihrer Weise haben, und gebrauchen, und verzehren muss. Sie, und wen ich nur nun berühre, muss das mit erfahren! Mit meinem Geiste ist das wirklich sehr anders; der ist sehr flott : und begreift leicht, auch viel; und geschwind anderer Persöhnlichkeit; diese im weitesten Sinn, wie ich sie auch hier meine. So auch wirkt das Wetter auf mein Sinn : nicht allein auf meine Nerveninstrumente, wie auf wirklichste Saiten. Kommt mitten im Sommer kühles trübes Wetter : so mein' ich es ist vorbei : und kann das nachfolgende schöne nicht fassen, weil ich es unter keiner Jahreszeit alsdann mehr zu fassen vermag! - Dies Alles wirkt jetzt zusammen auf mich : und verwirrt mich ganz. Dabei ohne gewohnten Umgang, Wirkung Gesellichkeit, noch Gegenstände, noch Gespräch in Scherz oder Ernst. Dies Alles nur zu meiner Entschuldigung! Ueber Ihren Aufsatz künftig; nur soviel heute! Ich habe die vortrefflichen Treffer darinn mit dem wahrsten Enthusiasmus gefunden. Mich wohl in Ihre Stimmung und Ansicht versetzen lassen. Aber ich glaube, dieser Aufsatz ist nur für die Hochstehendsten im Verständniss eingänglich! Und ich habe keine Geduld mehr! Uebersetzen Sie ihn auch den Andern in derben Wort-prügeln: wie er im Museum als Donner und Blitz, Strömen und Wetterleuchten sich darthut. Wenn doch erst ~~XXXXXXXXXX~~ der est meiner Briefauszüge auch dastände! - mir zum Trost! Das was jetzt dasteht, missfiel mir zu sehr : ausser das über das Lügen. Adieu lieber Dr. Troxler, leben Sie wohl, hier werde ich wohl ein wenig schreiben und lesen : das Beste was mir einfallen will sollen sie haben. Ich umarme Mam Troxler und die lieben kleinen Plauderer. Die sie haben, auch kein gutes Wetter in Ihrer schönen ländlichen Heimath! Adieu adieu
(v. Troxlers Hand: No 4 Bd 2 S 402 nach Beromünster 4, 816 30 Jul)

R?

M-
2

Hochgeachte, hochzuverehrende Herrn President und Mitglieder des Sanitätsraths

Ihnen Ihr Schreiben vom 21 Julius und seinen schätzbaren Inhalt bestens verdankend finde ich mich veranlast, Sie auf neue Umtriebe der Aerzte Sues und Hofstetter aufmerksam zu machen. Beiliegende Abschriften einer durch sie erwirkten gerichtlichen Aufforderung, und der ihnen darauf zu Theil gewordenen Antwort werden Ihnen die übrigens schlecht berathene Ränksucht aufdecken. Wäre dieser von einem entstellten und bedeutungslosen Wunsche des Verstorbenen hergenomene Scheingrund nicht von Seite der Aufgeforderten selbst auf eine so schlagende Weise widerlegt worden, so wär er doch wahrlich schon in sich selbst zu eitel und nichtig, als dass mit Vernunft daraus das Geringste zu Gunsten von Sues und Hofstetter oder Göldlin gefolgert werden könnte. Allein dieser sollte auch dieser Scheingrund einem Göldlin Sues u Hofstetter helfen können? Es ist erwiesen, dass S u H die Leichenöffnung nur unter dem Vorwand von Belehrung veranlast, und dass Göldlin diesen Vorwand als Grund annahm um über die Leiche eines in Gott verschiedenen Geistlichen wie über ein Cadavre eines Verbrechers zu verfügen, und einen katholischen Pfarrhof zu einem anatomischen Theater zu machen Der Ihnen abschriftlich übersandte Brief des Hrn Amtsphysikus vom 19ter Julius, beweist dies unbestreitbar. Das deutlich ausgesprochene Motiv seiner Bewilligung ist "zur Belehrung und zur Einsicht um des Bestem der Menschheit willen" !!! die man Aerzten erster Klasse nicht versagen konte; darauf beruht eine amtliche Bewilligung, die nur noch durch das nie gebrauchte Verbot an Dummheit (Ungereimtheit?) übertrofen wird, und von der erbaulichen Benutzung von S u H ihre schönste Beleuchtung erhalten hat.

Nachdem ich nun aber von allen Seiten die Thatsache unumstöslich festgestelIt habe, "dass weder die Verwandten des keiner gerichtlichen Untersuchung unterliegenden, und keiner medizinischen Sections- oder Praepariranstalt anheimfallenden Verstorbenen; noch sein eigener förmlich erklärter letzter Wille; noch ich sein Ordinarius eine Leichenöffnung verlangt hatten". ja sogar uns rechtlich dagegen verwarht; - was kann denn noch für das recht- und amtswidrige Verfahren des Amtsphysikus, und den darauf gestützten frevelhaften Unfug der zwei Aerzte gesagt werden? Es läst sich kein auch nur

scheinbar statthafter Entschuldigungsgrund sich erdenken oder erdrehen. Mit diesem Bewusstsein das mir nun noch vollends durch die niedrigsten Versuche gegeben worden ist, erlaube ich mir nun auf eine der mir zugefügten Beleidigung Rechtsverletzung u Ehren Gefährdung, und dem mir dadurch ganz unvermeidlich nothwendig gemachten Kostenaufwand angemessene Entschädigung und Genugthuung von Seite Göldlin's sowohl als Sues's und Hofstetters angelegentlich zu dringen

Gewiss wär es überflüssig, Ihrer weisen Einsicht erst noch vorzustellen, dass es sich um nichts Geringeres handle, als um Aufrechterhaltung der Rechte jedes ordentlichen Arztes, um Schutz ehrwürdiger Verstorbener und ihrer Verwandten vor Verunglimpfung, um Bewahrung der Würde und Ordnung im Medizinalwesen des Kantons; zu dessen Ehre ich selbst wünschen muss, dass dieser Fall, ohne dass er ausser demselben weiter Aufsehen erzeuge, abgethan werden möge!

Genehmigen Sie, Hochgeachte Hochzuverehrende Herrn President und Mitglieder des Sanitätsraths anbei die aufrichtige Versicherung meines vollsten Vertrauens, und meiner Hochachtung

Dero ergebenster Diener

Dr Troxler

Münster am 4 Augst 1816

Hochgeachte Hochzuverehrende Herrn President und Mitglieder des
Sanitätsraths

Dero verehrliche Zuschrift vom 1 Herbstmonat ist mir sowol in
Hinsicht ihres Inhaltes als ihrer Beilage ein neuer Beweis Ihrer
eben so gütigen als gerechten Gesinnungen. Im Vertrauen auf diese
möge es mir erlaubt sein, noch Etwas in Betref der obwaltenden Sache
vorzutragen.

Unter den schriftlichen Belegen, welche Sues und Hofstetter -
nicht um sich zu rechtfertigen, denn davon kann gar keine Rede sein,
sondern nur um sich der verdienten Strenge zu entwinden - vorbringen
werden, wird sich ein Zeugnis finden mit einem + unterzeichnet. Dieses
Zeugnis ist von Hofstetter im Wirthshaus zu Rikenbach auf folgende
Weise erränkt worden. Hans Weber ward unversehens aus dem Pfarrhof
ins Wirthshaus gerufen unter Vorgeben, dass ihn dort ein Unbekannter
zu sprechen wünsche. Hans Weber ging hin, und ward dort sogleich
von dem Wirth, einem jungen Bauerkerl und Hofstetter in ein Verhör
gezogen, welches sich um die grose Frage drehte: Ob er Hans Weber
vor der berüchtigen Aufschneiderei dem Hofstetter nicht Essig, Wasser
und ein Handtuch gereicht habe? -

Hans Weber ist ein Bruderssohn des Hrn Pfarrer Weber seel., ein
Subjekt, das in den Familienangelegenheiten nie keine Stimme hatte,
von Gesetz und Rechtsgang so wenig weiss, als er wuste, um was es
zu thun war, das von den Seinigen im Pfarrhof nur als Handlanger
gebraucht wurde

2
In Einsicht dessen, was ein Beamter verdient, der auf eine so
grobe Weise die gesetzliche Kompetenz überschreitet und so grosen
Unfug erläst, würde es von mir Unbescheidenheit sein, seiner höheren
Behörde Vorstellungen zu machen; aber da durch
Da die Ehre u das Recht angegrifen worden sind, glaube ich fordern
zu dürfen dass die hohe Sanitätsbehörde mir zureichende Genugthuung
auch von dieser Seite verschaffen werde, die Göldlin gewiss selbst
lieber und leichter ~~wird~~ nach dem gemachten Ausspruche der Sanitäts-
behörde, als auf anderm Wege leisten wird

Mannheim, den 23 September 1816.

Ihre beiden Briefe vom 25^{ten} Juli und 20 August, mein verehrtester Freund, erhielt ich in Baden, erstern zugleich mit dem dritten Hefte des Museums. Wie schön haben Sie in diesem das Wesen des Geistes und Herzens, woraus jene Briefstellen und Denkblätter flossen, erfasst und ausgesprochen, und wie richtig und rasch auf die Urgestalt seiner Aeusserungen, auf die lebendige Persönlichkeit, hinbezogen! Mein höchstes Lebensglück, das mir die eigenste, nächste und stärkste Theilnahme an einem Gegenstande werden liess, der mir als ein ganz fremder die gespannteste Betrachtung und regsamste Vorliebe auch aus der Ferne eingeflösst hätte! Muss ich nicht von dankbarer Bewegung hingerissen sein, wenn ein solcher Mann, den ich auch zu den Besten rechne, die auf der Erde sind, mir die Schätze preisend vorhält, durch die ich reich bin? Auch Rahel ist sehr zufrieden, und gewiss nicht einmal desswegen mit, weil es Lob ist, sondern bloss, weil es das Richtige ist. "Alles ist mit dem Herzen gedacht und mit dem Geiste empfunden" in ähnlichem Sinne schrieb auch Goethe an mich im Jahre 1811, ohne auch nur den Namen zu wissen, der unter dem Zeichen G verborgen war: "G ist eine merkwürdige, auffassende, vereinende, nachhelfende, supplirende Natur; sie urtheilt eigentlich nicht, sie hat den Gegenstand, und insofern sie ihn nicht besitzt, geht er sie nichts an". Vielleicht lassen sich für die Folge noch mehrere und weitergehende Mittheilungen aus Rahels Briefen zusammenreihen! - Sie ist seit vierzehn Tagen in Frankfurt, wird aber nach einiger Zeit wieder mit mir für den Winter in Karlsruhe sein.

Das schweizerische Museum ist im kräftigsten Fortschreiten, das neueste Heft muss an vielen Orten mächtig eingreifen; doch sollte nicht öfters ein Heft erscheinen, dem nicht unmittelbar von Ihrer Hand etwas beigegeben wäre! Auf die Fortsetzung der Arbeiten über die Pressfreiheit und über den Staat freue ich mich ungemein. Der erstere Gegenstand findet eine recht matte Behandlung in Adam Müllers Staatsanzeigen, und durch die ganze Leipziger Kommission, die das Gute und Freie wohl möchte, aber ängstlich den Geist anstrengt, um die Flügel der besten Grundsätze für einen nur geräumigern Hofplatz zu beschneiden! Ich stritt neulich gegen solch ängstliche Verwahrungen, dass am Ende doch ein Vogel davonfliegen und aus der freien Waldirre nicht wieder zurückfinden könnte, ich wollte schlechterdings kein Dingen mit

der Freiheit, ich drang auf das volle Durchdringen der Grundsätze, und schloss endlich mit Heftigkeit "was soll ich noch lange reden? ich will auch gar nicht Pressfreiheit, meine Forderung ist eine ganz andere, je ne veux pas la liberté de la presse, j'en veux les abus!" (wir sprachen französisch) und eigentlich mein ich es auch so! Wegen des andern Gegenstandes, über den Staat, sagen Sie am Schlusse Ihres Briefes, wenn Sie die nöthige Uebersicht der Dinge hätten, würden Sie den Aufsatz gern fortführen; ich verstehe unter diesem Ausdruck die Uebersicht des thatsächlichen Meinungsstandes und der dermaligen politischen Möglichkeiten; und dachte Ihnen zu diesem Behuf schon mancherlei zu mittheilen zu können: allein ich überzeuge mich, dass alle Mittheilungen Ihnen zu Fortführung jenes Aufsatzes nicht dienen werden, und dass diese Sache lediglich nach Grundsätzen zu verfolgen ist. Mir ist auf einmal entschieden, dass die Konstitutionswerke nicht einem vorgefundenen Zustande angepasst, nicht in die Lage der Verhältnisse eingefügt werden wollen, und dass man zwar, der allgemein verbreiteten Ansicht gemäss, dies versuchen, aber nicht durchführen können wird, und dass die philosophische Gestaltung der politischen Meinung der einzige Massstab ist, nach welchem die politische Gestaltung daurend gefunden werden kann, die wahre Höhe, nach welcher die Konstitution von jeder untern Stufe, die man in ihr festhalten wollte, in revolutionärer Bewegung schnell emporsteigt! Schnell? Nun ja, die Geschichte hat Fieberpulsschläge von Jahrhunderten. Ich möchte daher auch über Volksrepräsentation nichts anderes mehr anhören, als was die in ihrem eigenen Boden forschende Vernunft darüber an den Tag bringt. Wo einmal Gedanken und Bedürfniss so wach sind, wie jetzt, da kann man sich nur mit dem besten, was ihnen entspricht, befriedigen; ein anderes wäre es, wenn ein Fürst als wahrer Vormund des noch unmündigen Volkes dessen höhere Erziehung und Wohlfahrt in Formen befestigen wollte, da möchte er den Grundsätzen fern die väterliche Absicht mehr dem Vorhandenen nahe halten. - In der Art der Volksrepräsentation stellen sich gleich zwei Entgegengesetzte: die Vertretung des Landes, Bodens, Eigenthums überhaupt, und die Vertretung des Geistes, der Köpfe, der Personen; beide auf gerechte Weise zu verbinden, d.h. dass nur um alles in der Welt nicht die letztere Art durch Ungerechtigkeit entstellt wird, möchte wohl die grösste Schwierigkeit

der ganzen Sache sein, diejenige Art, die man der andern unterordnet, droht immer gewaltsam ihr Gleichgewicht, und, weil gewaltsam, also Uebergewicht, zu nehmen. Ich gestehe jedoch, dass in der Unmöglichkeit zwischen beiden, dem Realismus und Idealismus der Vertretung ein völliges Gleichgewicht zu halten, das idealistische Streben mehr die besonnenen und bewussten Kräfte zu seinen Fahnen ziehen muss, da das realistische ohnehin schon die dunklen und unbewussten für sich hat. Doch ich bin wohl recht thöricht, dass ich Ihnen, verehrtester Freund, politische Mittheilungen, die ich allenfalls leisten könnte, versagen, und dafür meine unbegehrten historischen Philosopheme aufdringen will!

Einen Gegenstand, den ich, neben diesem, von Ihrem philosophischen Geiste der rohen Meinungen geläutert eingenöthigt sehen möchte, würde die jetzt bald auf dem Bundestage zu verhandelnde Sache der Juden sein, an welcher sich angebliche Philosophen und Geschichtskundige, wie, wie Freiss und Rühs, so gröblich versündigt haben. Den Stand des Streites zeigt die neue Schrift von Ewald hinreichend an, sie ist sehr gut, lässt aber eine höhere Behandlung unweggenommen offen.

Vortrefflich ist der Geist und die Gestalt der kirchlichen Arbeiten, welche das Museum liefert. Ich wünschte aber auch die christlichen Sendschreiben des Wegweisers zu erhalten, um diese Sachen vollständig beisammen zu haben, und vielleicht weiter zu benutzen. Ob ich das Museum rezensierend anzeigen werde, kann ich noch nicht bestimmt sagen; einer eigentlichen Rezension würde ich mich jedoch nie unterfangen, ich hätte dazu Freiheit genug, aber ich muss eine Arbeit scheuen, die mich jeden Augenblick erinnerte, wie wenig ich ihr gewachsen bin. - Von Oelsner habe ich die versprochene Handschrift noch nicht erhalten, es scheint etwas daran zu fehlen.

Vor nicht gar langer Zeit klagten die Schweizer über die Gleichgültigkeit, die in deutschen Blättern ihre Angelegenheiten selten zur Sprache kommen liesse; jetzt könnten sie vielleicht über das Gegentheil Beschwerde führen, die Nemesis, die europäischen Annalen, die Bremer Zeitung ect. liefern manchen verfänglichen Aufsatz. Ich vermuthete, dass nun auch die nach Belgien geflüchteten Franzosen, Verfasser des Nain jaune und des Mercure-Surveillant, sich nächstens mit der Schweiz beschäftigen werden, wenigstens habe ich deren Einige, die

grade an den genannten Zeitschriften mitarbeiten, kennen gelernt, und sehr erbittert gegen einige Regierungen in der Schweiz, die wenig gastfreundlich sein sollen, losziehen gehört.

Wenn Ihnen ein kleines Heft "das preussische Kabinet, von einem Einsiedler. Aachen 1816" in die Hände fällt, so lassen Sie es doch nicht ungelesen, es ist von Oelsner, und zeigt den Meister im Schreiben.

Von unsrer Verfassung in Preussen ist es noch sehr still, aber in dieser Stille wächst die Nothwendigkeit und die Kraft dazu immer mehr. Hier hilft das Zögern nicht; in der Politik ist mit der blossen Zeit nichts gewonnen; was man im Jahre 1814 geben konnte, kann man 1817 nicht mehr so geben, sondern dann muss man gleich das geben, was aus dem 1814 Gegebenen im Jahr 1817 schon gereift sein könnte. Für die Bayern und Badener z.B. geschieht alles Württembergische gleichsam mit, dem innern Gehalte nach, wenn auch die äussere Gestalt nicht zusammenstimmt in beiden.

Der Bundestag soll endlich sicher im November anfangen. Er wird zu den wichtigsten Dingen führen! Der russische Kaiser hat erklärt, er würde sich in die deutschen Angelegenheiten gar nicht mischen, Oesterreich und Preussen wollen der freien Verhandlung keinerlei Eintrag thun, und nur ihre bundesmässig bestimmte Theilnahme wie die andern und kleinsten Staaten handhaben. Merkwürdig wird es sein in dem bevorstehenden Winter zu gleicher Zeit den deutschen Bundestag und mehrere Ständeversammlungen, das englische Parlament, die französischen Kammern und die niederländischen Generalstaaten thätig zu sehn; sie können schwerlich ohne wechselseitigen Einfluss auf einander bleiben!

Leben Sie wohl! Ich grüsse die Ihrigen angelegentlichst und verharre mit innigster Hochachtung und treuster Ergebenheit

Ihr
K A V E.

Ich habe unter der Hand Ihrem Wunsche gemäss zu erfahren gesucht, wer ~~die~~^{der} Nemesis Schweizerartikel liefert, Hr. Hofr. Luden schreibt aber, dass er den Verfasser nur errathe, ihn aber für einen ausgezeichnet rechtschaffenen Mann halte, den er nicht kompromittiren wolle, und daher habe er selbst die Handschriften verbrannt! und auch eine Reklamation, durch die sich jemand gegen ihn erklären wollen, weil sie miserabel gewesen, abgewiesen.

Rothenburg den 28 September 1816.

Wertheater Freund!

Künftige Woche, wenn das Wetter günstig ist, bin ich gesinnet, den Herrn Chorherrn Ineichen zu besuchen, um mich über sein Anliegen mit Ihnen zu berathen. Sollten Sie diese Zeit nicht zu Hause seyn können, so belieben Sie es mir in ein Paar Zeilen durch den Münstererbotten, der noch früh genug den Brief am nächsten Dienstag abgiebt, zu wissen zu thun. Die Neuigkeiten des Tages sind Ihnen ohne Zweifel bekannt. Das wichtigste Ereigniss ist, in gewisser Hinsicht, für Luzern Kellers Tod. Seine Anhänger, zumal die alten Patrizier fühlen tief den erlittenen Verlust. Er war wirklich ein entschiedener Aristokrat. So eifrig er im Anfang unsrer Revolution die Parthey des Volks zu ergreifen schien, so hitzig hat er seit dem 16 Hornung 1814 die Vorrechte der ehemaligen Regenten in Schutz genommen. Selbst die Stadtbürger sehen nun ein, dass ihr gepriesener Rettungstag weiter nichts war als la journée des dupes der Luzerner-Bürgerschaft, man habe ihnen viel versprochen, und wenig gehalten, sagen die Getäuschten nun öffentlich. Dessungeachtet unterzeichnen auch die Unzufriedenen ~~manchemingammfüm~~ mehr und weniger für Errichtung eines Denkmals an der Stelle, wo der Schultheiss in die Reuss gefallen seyn soll; und an der verflossenen Mittwoch wohnten sie in tiefer Trauer Mozarts Requiem bey, das die Musikgesellschaft in der Jesuiten Kirche aufführte, und schmäheten nachher auf das übertriebene Leichengepränge, und lachten über die frühzeitige Apotheose des Ertrunkenen. Aufrichtiger ist, wie natürlich, das Leidwesen der aristokratischen Parthey; dieses erhöht noch die Ernennung Wollemanns in den grossen Rath. Die Mehrheit der Stimmen wäre ohne Zweifel auf mich gefallen, hätte man die Leute nicht vorläufig und während der Wahl auf eine eben nicht biedere Art bearbeitet. Nebst andern Kunstgriffen wurde auch die Religion ins Spiel gezogen, was freylich ein schon alter Kniff ist, das Volk zu lenken. Tam tum religio pavidos terreat agrestes. Bey allen Umtrieben gegen mich macht es mir Freude, dass ein bewährter Republikaner Schwanders Nachfolger geworden ist. Es beurkundet wenigstens den Geist, der die Führer beseelt hat. Die Rathsherren-Stelle habe ich nicht gesucht; ich hätte sie auch nicht ausgeschlagen, in der Hoffnung zur Behauptung der guten Sache etwas beytragen zu können. Wenn Wollemann dies besser thut, als ich es gethan hätte, so ist mein Wunsch erfüllt, und ich lebe als Privatmann ruhiger, als Mitglied von Räth und Hundert. Ich bin mit besonderer Hochschätzung Ihr wahrer Freund.

Heinrich Krauer, MD.

Rothenburg den 15 ten October 1816.

Wertheater Freund!

~~Sülers~~ ^{res} Res publica Helvetiorum ist endlich zum Vorschein gekommen; hier schicke ich sie Ihnen. Aus der Hauptstadt vernimmt man wenig von Belang. Hin und wieder lassen sich noch Nachhalte über Kellers Ertrinken hören, unter denen sich die Nachricht: "Ueber den Todfall seiner Gnaden etc" die man dem Luzer[n]schen Intelligenzblatt N^{ro} 90 beygelegt hat, und die ohne Zweifel auch Ihnen durch diesen Kanal zugekommen ist, durch unbedingtes Lob auszeichnet. Der Verfasser scheint in der, aus der von dem Staatsseckelmeister gehaltenen Anrede, ausgehobenen Stelle den Livius, der die grossen Männer des alten Rom bisweilen in dieser Form reden lässt, nachzuahmen, oder vielmehr zu parodieren. Von der angeführten Rede selbst sollte man schliessen, der Selige sey ein Phocion, oder ein Cato gewesen, wenn nicht schon der prunkende Titel die hohe Einfachheit dieser berühmten Männer Roms und Athens verläugnete. War denn auch das Leben des Verstorbenen thatenreich genug, um ein solches Wortgepränge zu rechtfertigen? Famane extendere factis, hoc virtutis opus. Ungefähr im gleichen ~~pen~~ panegyrischen Ton ist Thaddä Müllers Schriftchen: "Zum Andenken des seligen Herrn Herrn Franz Xaver Keller etc." abgefasst. De mortuis non nisi bene, ist wohl der Inbegriff der meisten Nekrologen. Kellers ehemaligen Freunden ist es zu verzeihen, wenn sie den von hinnen Geschiedenen von der schönsten Seite darstellen; den künftigen Biographen aber sind solche Todtenklagen eine verdächtige Quelle, aus der sie kaum mehr als den Geburts- und Sterbetag, und die Aemter, die die Entschlafenen bekleidet haben, schöpfen können. Dass die Lobredner der Todten, wenn sie nicht gedungen sind, von- und zum Herzen sprechen, ist natürlich. Kellers Tod ist wirklich ein trauriges Ereigniss. Müllers Gefühle mussten bey dessen Todesnachricht umso mehr angegriffen werden, als er der Lehrer desselben gewesen, und seine verschiedenen Beförderungen grösstentheils der Gewogenheit seines ehemaligen Schülers zu verdanken hatte. Insoweit ist sein uneingeschränktes Lob einigermaßen nicht nur zu entschuldigen, sondern die Rührung, mit der er den traurigen Hintritt des Seligen darstellt, macht seinem Herzen Ehre. Weniger können Viele den Beschluss, den der tägliche Rath, der nur die Empfindungen des Volks aussprechen soll, den 15ten September erlassen hat, begreifen, am wenigsten die Paragraphen

6-7 desselben. Solche Auszeichnungen wurden nur wenigen grossen Männern
Welcher? des Alterthums und der neuern Zeiten zutheil. zu Theil. So liess
Athen einen Aristides auf Kosten des Staats beerdigen; aber dieser
grosse Mann, obwohl er die Einkünfte Griechenlands zu verwalten hatte,
starb so arm, dass er nicht einmal so viel Vermögen hinterliess, dass
er damit zur Erde bestattet werden konnte. So unbemittelt verschied,
wie es wohl bekannt, Keller nicht. Man ist überhaupt mit den Auszeich-
nungen jedes, auch kleinen Verdienstes, oft so freygebig, dass sie
bald wenig oder keinen Werth mehr haben werden. Am wenigsten sollte
dieser Missbrauch in Republiken statt finden, und den Nachkommen
überlassen werden, die Verdienste um das Vaterland zu würdigen, die
dies unpartheyischer thun werden, als die Zeitgenossen, die nicht
immer ihre Mitbürger sine ira et studio beurtheilen; was vielleicht auch
doppelt mit mir, meiner Bemerkungen über Kellers Lobredner betreffend, der
Fall seyn mag, ohne dass ich es selbst weiss, wenigstens ist es nicht
meine Absicht, sein verdientes Lob zu schmälern. Er war allerdings
ein thätiger Mann. Ich habe seit 1798 ihn zu beobachten Gelegenheit
gehabt, und ich muss gestehen, dass er als Regierungsstatthalter
auf Handhabung der Gesetze mit unerbittlicher Strenge hielt, und als
nachheriger Vicepräsident des Appellationsgerichts sie rücksichtslos
auf die obwaltenden Fälle anwendete, ja, darin so weit gieng, dass,
wenn der grosse Rath das Begnadigungsrecht ausübte, wo dieser nicht
als Richter, sondern als Souverain handelte, er höchst selten mit den-
jenigen stimmte, die statt der Strenge, Milde eintreten liessen. Kurz,
er ^hgieng an der einmal geäusserten Meinung so sehr, dass sie an Starr-
sinne, ja, sogar an Härte grenzte. Die Mediationsakte selbst hat zur
Zeit an ihm einen der stärksten Vertheidiger gehabt. Um so mehr war man
erstaunt, als er, beym Einmarsch der verbündeten Heere in die Schweiz,
seine Denkungsart auf einmal änderte, der Aristokratie das Wort sprach,
und sich mit denen verband, die sich gegen die Mediations-Regierung
verschworen, und ihren Sturz vollführten. Wie dieser unerwartete
Uebertritt von einer Parthey zur andern mit der so hochgepriesenen
Geradheit seines Charakters vereinigen lässt, weiss ich wahrlich nicht;
immer wird es seine Freunde mühe kosten, mich glauben zu machen,
Keller sey von der Modekrankheit der heutigen Staatsmänner, ich will
sagen, von der politischen Heucheley nicht angesteckt gewesen. Merk-
würdig ist es, dass das Volk und die Nunziatur, mit einem grossen

Theil der Geistlichkeit, in Kellers Verschwinden von dieser Erde, beyde die Hand Gottes erblickt haben; das Volk, weil es ihn als einen der Urheber des 16. Hornung 1818 ansah; die Nunziatur, weil er sich den Annahmen des römischen Hofes widersetzte. Hierinn blieb er sich immer gleich. Diese Beharrlichkeit in Verfechtung der Rechte der Regierung in geistlichen Dingen ist die schönste Parthie im ~~Handbuche~~ Gemälde seines öffentlichen Lebens, die sein Biograph mehr hätte hervorheben sollen. Fiat justitia, et pereat mundus. Dazu gehört freylich ein mehr als gewöhnlicher Muth. Cherubinis Aeusserung, als ihm der Unglücksfall, von dem hier die Rede ist, angezeigt wurde, ist bekannt, und charakterisirt den heiligen Mann treffend. Es wäre noch viel zu berichtigen übrig von dem, was seit dem 12ten September über des Schultheissen plötzlich- en Tod in Zeitungen und in Druckschriften gesagt worden ist; allein mein Brief ist schon zu lang geworden, als dass ich ihn nicht einmal schliessen sollte. Das Mehrere bey einer andern Gelegenheit. Ich bin Ihr wahrer Freund

Heinrich Krauer, M. D.

N.S. Noch diesen Monat soll der grosse Rath sich versammeln, um die erledigte Schultheissenstelle wieder zu besetzen. Ein Theil des täglichen Rathes dringt sehr darauf, dass diese Wahl ohne Verzug vorgenommen werde, bevor die zwey abgehenden Mitglieder in Rath und Hundert, und das in den täglichen Rath, nach den Paragraphen 41-41 der Verfassung, gewählt werden können. Der Beweggrund dieser Eile lässt sich errathen. Ob die Mehrheit des grossen Rathes die Gefälligkeit hat, derselben Meinung zu seyn, wird bald die Zeit lehren, und zugleich die Frage: ob noch die Parthey der Junker, oder aber die der Bürger die herrschende sey, beantworten. In beyden Fällen geben die Rathsherrn vom Lande den Ausschlag.

Fehler?

?
Rothenburg den 24 Wintermonat 1816.

Werthester Freund!

Wahrscheinlich hat Sie am verflossenen Dienstag, bey Ihrer Rückkehr aus der Stadt, das anhaltende Schneewetter gehindert, bey mir auszusteigen. Das war Ihnen auch nicht zuzumuthen. Die Nemesis schicke ich Ihnen zurück. Diese Zeitschrift entspricht vollkommen dem Titel, den sie führt. Die strafende Gerechtigkeit übt ihr Richteramt mit unerbittlicher Strenge aus. Das meiste Aufsehen mögen wohl die Urtheile, die sie über einige Machthaber der Schweiz ausspricht, erregen. Der teutsche Reisende muss mit sachkundigen Männern unsers Landes gesprochen haben, dass er die Vorfälle so genau kennt; er schildert sie wirklich so, als hätte er sie und die handelnden Personen selbst gesehen. Ich würde seine Darstellung für übertrieben, und die Ausdrücke für zu stark halten, wären es nicht Thatsachen, und könnte die Wahrheit zu stark gesagt werden. Was muss das Ausland von solchen Männern, wie sie in der gemeldten Schrift erscheinen, denken? und mit welchen Augen werden erst diese den Herausgeber der Nemesis ansehen? Zum Glück für ihn sind die Arme der entrüsteten Matabore nicht lang genug, um ihn zu erreichen. ~~Man~~^{Luden}steht, rara temporum felicitate, unter dem Schutz eines Fürsten, der selbst zu freysinnig denkt, als dass er eine Ideensperre verordnen, oder mit andern ein solches Verbot verabreden ~~≠wäre~~ könnte. Die Welt würde in der That glücklicher seyn, als sie wirklich ist, wenn, wie es Cato sagt, die Philosophen Könige, oder die Könige Philosophen wären. Allein bisher gab es nur einen Markus-Aurelius, und wenige Regenten wählten ihn zum Vorbild. Unter diesen ragt der Grossherzog von Weimar wie ein höheres Wesen hervor. Solche Herrscher sind erfreuliche Erscheinungen, und kontrastiren sehr mit den Wallfahrten der vermuthlichen Erben eines grossen Reiches, und dem officiellen Berichte, wie viele Tausend Handküsse eine junge Königin auf ihrer Reise in die Arme ihres gekrönten Bräutigams eingenommen habe. Andächteley und Galanterie gehen gemeiniglich Hand in Hand. Solche Beyspiele sieht man auch bey uns. Mdme Balthasar gab neulich dem H.Auditor den Abschiedsschmaus, bey dem sich Geistliche weiblichen und männlichen Geschlechts weidlich belustigten. Nur der Hausherr soll dabey nicht wohlgemuth gewesen seyn, jedoch den Zorn, so gut er konnte, verbissen haben, der aber, einige Tage darauf, nur desto fürchterlicher ausbrach. Der sonst gute

Ehemann hatte nämlich einige Zeit vorher den Ehrengast mit seiner theuren Hälfte in einer Verrichtung angetroffen, in der Vulkan den Kriegesgott mit Frau Venus gefunden hat. So erzählt die Lästchronik den Hergang. Schade, dass Fridolin nicht, wie der Schmid der Götter, die Geistesgegenwart und das Geschick hatte, den Mars der streitenden Kirche und dessen Vielgeliebte mit unsichtbaren Ketten zusammen zu fesseln! Es wäre wirklich erbaulich gewesen, das verliebte Paar so verstrickt Diese Liebes-Angelegenheit war erst spräch das Tages, worüber man sogar lichkeiten vergass, die sich die berüchtigten Verlie R. und S. fortwährend erwiedern. Der genannte Liebesheld wäre, wie er sagt, glücklich, wenn er nicht zu Hause von seiner Kantippe Höllenqualen auszustehen hätte. Hier bedarf es keiner Nemesis. Die Hintansetzung der ehelichen Liebe straft sich selbst. Solche Folgen hat der vornehme Ton; wer ihn nicht befolgt, weiss nicht zu leben und gehört unter die gemeinen Leute, über deren häusliches Glück unsre stolze Juno ehemals hönisch lächelte, ietzt aber vor Verdruss bersten möchte. Doch genug, selbst zu viel über unsre domestica facta. Ich bin Ihr bereitwilliger Freund

Dr. Krauer.

Karlsruhe, den 26^{ten} November 1816.

Erst vor einigen Tagen, bei meiner Rückkunft von Mannheim, erhielt ich hier Ihre beiden Briefe vom 8 und 11 Oktober, mit allen willkommenen Beilagen, gedruckten und ungedruckten, hocheifrig endlich wieder von Ihnen, mein verehrtester Freund, Zeichen des Lebens und Wirkens vor mir zu sehn! Durch manche Aeusserungen und Winke Ihrer Briefe verführt, überlasse ich mich zu leicht Besorgnissen, die doch Gottlob immer weniger Grund behalten wollen, und ich freue mich doppelt über den Anblick Ihrer Handschrift! Nehmen Sie nur gleich am Anfange dieser Zeilen die wiederholte Versicherung, dass in dem Kreise meiner Thätigkeit und meines Vertrauens jene Besorgnisse keine Nahrung finden, sondern diese nur eingebildeter Weise aus den blossen Möglichkeiten Ihrer eigenen Umgebung ziehen!

Die Erscheinung des 4^{ten} Heftes hat meine gelegentliche Anfrage, die ich kürzlich bei Hrn. Sauerländer wegen der Fortsetzung des schweizerischen Museums gethan, schon von selbst beantwortet, und ich eile Ihnen daher für das fünfte Heft einen neuen Beitrag zu senden, der seine Stelle wenigstens durch seine Absicht zu verdienen hofft. Nur muss ich um Verzeihung bitten, dass die Handschrift ein so erschreckliches Aussehn hat, die Deutlichkeit der Buchstaben mag der Anordnung der Worte helfen, und doch ist auch diese durch genaue Nachweisungszeichen, durch die doppelte Seitenzahl der Blätter, und selbst durch den nicht zweifelhaften Verlauf der Inhaltsfolge hoffentlich genugsam für den Setzer und Korrektor zur Ordnung übergeleitet: es ist mir schlechterdings unmöglich meine eigenen Sachen abzuschreiben, und jeder angefangene Versuch läuft mit Schaden ab, Dies geschichtliche Bruchstück wird, es kann nicht fehlen, ziemlichen Lärm erregen, und ganz besonders, wenn sich nach dem deutschen Abdruck zu einer Uebersetzung in's Französische Rath schaffen liesse, welche durch meine Bekannten in den Niederlanden wohl zu bewerkstelligen wäre: ich wünsche aber daher vor der Hand als Verfasser nicht genannt zu sein. - Von Oelsner habe ich noch nichts erhalten, sein anfänglich bestimmter Aufsatz ist ihm, wie es scheint, nicht zur Hand, da seine Papiere noch grösstentheils in Paris sind. Ueberhaupt finde ich meine deutschen Freunde etwas säumig für die schweizerischen Anknüpfungen, auch Niebuhr hat sich nicht eingestellt, und ist jetzt in Rom angelangt wohl auf längere Zeit in die neue Welt dieses Alterthums versenkt! Sonst ist freilich in Deutschland überall jeder Ort und jede

Feder so tausendfältig in näheren und eigenen litterarischen Fäden verstrickt, dass an entlegner^e Reichthümer die heimische Arbeitsnoth nur nach und nach die Kräfte wenden kann. Lassen Sie sich daher nicht abschrecken, und legen Sie es nicht als Mangel innerer Theilnahme aus, wenn sich noch nicht mehr deutsche Mitarbeiter eingefunden haben; so wünschenswerth diess für den grossen Zweck ist, so lässt es sich doch nur mit der Zeit erreichen. Von einem neuen, sehr umfassenden Unternehmen, nur beweglicherer und voltigirenderer Art als die meisten andern Zeitschriften, lege ich Ihnen die Ankündigung bei, deren sprungfertiger Geist mir sehr anziehend war, und mich der Sache Bestand wünschen macht. Vielleicht gibt auch diese Isis in der Folge schweizerische Nachrichten, bis jetzt werden Sie deren manche merkwürdige in den Europ. Annalen, in der Nemesis und im deutschen Beobacher zerstreut finden, und auch fernerhin an diesen Orten. -

Inzwischen ist unsre Tagsatzung in Frankfurt eröffnet worden; Sie werden die Reden in den öffentlichen Blättern gelesen haben; die Genialitätsversuche eines pedantischen Philisters in der Rede des Grafen von Buol, die Fieberanfälle der Persönlichkeit des Hrn. von Gagern (schon während des Wiener Congresses in die tollen Geberden ausgebrochen, die im 10 Stück der Europ. Annalen zu finden sind), haben einen Eindruck gemacht, der wenigstens für den Sinn der Nation noch Hoffnung lässt; sie haben empört durch ihre Albernheit, Prahlucht, Nichtigkeit und Erbärmlichkeit, sie haben allgemein Gelächter und Spott erregt! Ich halte es für eine Beschimpfung, die wir erlitten, dass unsre grösste Nationalsache so unwürdig, so schülerhaft und armselig angefangen hat. Und dieses Diplomaten-Gesinde bildet sich noch etwas darauf ein! Graf Buols Rede ist Wort für Wort als ein Meisterstück von Staatsberedsamkeit aus der Kanzlei von Wien nach Frankfurt gesandt worden. Die ersten Geschäftsverträge sind um nichts besser; alte Geschäftsgewohnheiten ohne deren strenge Kraft, sondern modern weich und matt! Das Nebeneinanderstellen der Widersprüche soll beinah schon als deren Lösung gelten: ständische Verfassungen sollen sein, aber es kann auch unterbleiben; die Souveränität soll ungetheilt erhalten werden, aber die Mediatisirten könnten doch auch ein Stück davon erhalten u.s.w. Am allerärgsten ist die feige Nach-

giebigkeit, mit der man jetzt den deutschen Bund statt eines Bundesstaates für einen Staatenbund erklärt, ein von Baiern schon früher geschickt eingeflüsterter Unterschied, der allerdings alles verändert! Die der Bundesakte zum Grunde liegenden Wiener Verhandlungen zeigen unwidersprechlich, dass damals durchaus ein Bundesstaat gemeint, und die Obersamkeit des Bundes über die Glieder, die Beschränkung der Souveränität, entschieden beabsichtigt war, namentlich von Preussen und Oesterreich, jetzt nehmen diese das Gegentheil ohne Uebergang und Gründe plötzlich an, und die Annahme des Wortes Staatenbund ist ein Sieg derjenigen im Bunde, die den Bund nicht wollen und wollten! Wir müssen dagegen kämpfen, und ich fordere jeden auf, der dazu beitragen kann, die erfüllte Erspriesslichkeit eines Bundesstaates gegen die leere Zwecklosigkeit eines Staatenbundes herauszuheben! Sie können, verehrtester Freund, hiezuhilfen, wenn auch nur bei gelegentlicher Veranlassung, mitarbeiten; jede Aeussereung von Ihnen hat in ihrem gedankenfesten Bau den Grund zu vielen andern gelegt! Sie werden es kaum glauben, aber es ist wahr, dass Preussen auf dem Bundestage sich erklärt hat, sich in allen Stücken der Stimme Oesterreichs anzuschliessen! Beiden ist damit wenig geholfen, denn die Negativität herrscht in Wien zu sehr, als dass man davon den möglichen Vortheil ziehen sollte; aber wenn Baiern im geringsten den Zuruf der Geschichte zu vernehmen weiss, so nimit es aus jener Erklärung Anlass, sich nun an die Spitze einer deutschen Opposition zu stellen, wie es früher eine gegendeutsche wollte. Hat aber alles nichts zu bedeuten! Die Sachen, die Verhältnisse, sind in sich selbst zu mächtig, und weil ihnen von den Gesandten keiner gewachsen ist, so werden jene sich schon mole sua weiter wälzen, und diese alle auf den Rücken geworfen liegen lassen, dass sie alle viere in die Höhe strecken! Wenn ich vergleiche, wie es jetzt ist, und wie es vor einem Jahre war, welch ein innerer Fortschritt!

Ich beklage sehr, hier auf eine Nebenstelle der Politik verschlagen zu stehn, von wo aus ich nur trotz meines Amtes, nicht mit demselben thätig wirken kann. Von diesen Verhältnisse, von diesen Umständen, machen Sie sich sicherlich keinen Begriff; es ist über alle Beschreibung langweilig und ertödtend, die Ueberzeugung es auf die Dauer nicht auszuhalten, macht es mir beinahe schon zur Gewissheit, dass ich den zweiten Winter nicht hier verleben werde. Wie sehr muss

es nicht erst Rahel empfinden, deren Geist, Fähigkeit und Gewohnheit, so ganz mit dem Erregtesten, Schönsten und Besten einer belebten Welt zusammengehört! Ich denke nach Neujahr wieder auf einige Zeit in das gastfreundliche Haus meines theuren Generals Tettenborn nach Mannheim zu flüchten, wo es auch Rahel über allen Vergleich besser gefällt, als hier, und wo an und für sich doch auch nicht der glücklichste Ort zum Leben gewählt würde! Dass Sie, Verehrtester, dass die meisten Bessern gegenwärtig grade an den Aeusserlichkeiten der Lebensstage wie wir, vielleicht oft noch schlimmer, leiden, vermehrt noch unsre Verbitterung, unsren Verdruss! Gewiss, ohne Revolutionen wäre es nicht auszuhalten in unsrer Lebenseinrichtung, die durch Unsinn und Verkehrtheit fast alles versagt und fast nichts gewährt.

Rahel grüsst Sie von ganzem Herzen, wie auch Ihre verehrte Frau Gemahlin, der auch ich, wie den lieben Kindern, mich sehr empfehle! Leben Sie recht wohl, und bleiben Sie der treuen Verehrung versichert

Ihres

K A VvE.

Ich habe noch nicht zum Lesen des 4. Heftes gelangen können; es liegt als nächste Nahrung vor mir! Weil Sie es wünschen, möchte ich das Museum rezensiren, seh ich aber den Inhalt an, so schrecke ich wieder zurück; doch sage ich es nicht ab.

Haben Sie schon Goethe's 4^{ten} Band seines Lebens? Der Inhalt ist Italien! welcher Geist, welches Gemüth! So wahrhaft, gross, unschuldig und schön! es ist dieses Buch mit das Grösste seiner Hervorbringungen; es überrascht noch, nach seinen Werken und nach seinem Leben!

Rothenburg den 10. December 1816.

Schätzbarer Freund!

Simlers Res publica Helvetiorum ist mir richtig wieder zugekommen. Auf das beygelegte Schreiben kann ich Ihnen noch keine befriedigende Antwort ertheilen. Mit der Beleuchtung des finstern Komplottes hat es, meines Erachtens, so lange keine Eile, als das In- und Ausland mit unsern übrigen Angelegenheiten hinlänglich beschäftigt wird. Und das ist wirklich der Fall. Der 9te Heft des Museums giebt seinen Vorgängern nicht nur nichts nach, sondern übertrifft sie sogar an Interesse. Schon das beziehungsreiche Motto erregt mächtig die Aufmerksamkeit, und muss die reizbaren Lungen der Oligarchen krampfartig zusammenschnüren. Der Inhalt selbst ist zentnerschwer; was Wunder, wenn viele Engbrüstige ^{fast} darunter ersticken, und sich Luft zu machen suchen? Wie sich unsre Junker dabey geberden, habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt, zu erfahren. Ohne Zweifel werden sie den Grimm ihrer Bundesverwandten theilen. Der Aufsatz über die Freyheit der Presse, in besonderer Beziehung auf die Schweiz, setzt dem ersten Theil dieses Inhalts die Krone auf. Ex unguibus leo. Der Gegenstand ist erschöpft; die Schrift selbst bleibt klassisch, und zugleich die Verzweiflung aller kleinen und grossen Tyrannen. Die Denkschrift des französischen Gesandten DeLuc zerstreut vollends den Nimbus, in den die heutigen Machthaber ihre aristokratischen Vorfahren so gern ferner gehüllt wissen möchten, Eitle Mühe! Die Zeit zieht endlich das Geheimste aus den Archiven, und würden sie, wie der goldene Widder zu Kolchis, von einem Drachen bewacht, hervor. Der Zustand der öffentlichen Moral und der so hoch gepriesenen Unabhängigkeit der alten Schweiz liegt nun am Tage. Inde irae! - - Dass die Cherubiniade Sie belustigen werde, glaubte ich vorauszusehen. Die komischen Rollen, die bald im Priesterrocke, bald im Rathsherrenkleide u.s.w. gespielt werden, nöthigen auch der ernstern Miene des Weisen, so sehr er das Unsittliche, das dabey nicht selten unterläuft, verabscheut, ein ironisches Lächeln ab. Das scheinheilige Ansehen, das die Tartüffe sich geben, vermag nicht ihre Blössen zu decken. "De virtute locuti clunem agitant". Den Gedanken, den Sie, in Betreff unsrer ehrbaren Wüstlinge, wahrscheinlich nur im Scherz, hingeworfen haben, wäre ich bald geneigt im Ernst aufzufassen. Wer Lust und Musse hätte, ein Tagebuch über alle ärgerlichen Begebenheiten, besonders in pucto sexti, wie die Casuisten sich ausdrücken, sich zu halten,

würde am Ende des Jahrs den Liebhabern einer solchen Lektüre, wenn es sich auch einzig auf die Bewohner unsrer Hauptstadt, wo es an der materia lubrica so leicht nicht mangelt, beschränkte, ein artiges Bändchen liefern, und das sogenannte Nonnebuch, das bis zur Revolution an S. Johannis Tag im Winter von einem Lektor, zum grossen Vergnügen des vornehmen und des gemeinen Pöbels, ex rostris verlesen wurde, ersetzen... Indess es gegenwärtig zum hohen Ton ~~unsrer~~ unsrer schönen Welt gehört, Lustpartien auf den Rigi zu machen, auch wohl gar eine zeitlang daselbst den Wohnsitz aufzuschlagen, finden es andere bequemer und haushälterischer auf dem nahen Güttsch ihr Liebesfeuer zu löschen. Dieser Hügel war wegen der Lustwandlungen, die darauf ^Statt hatten, schon in ältern Zeiten berühmt; im Jahr 1799 aber wurde sein Name von Neuem verherrlicht. Unter den Causes célèbres, die damals vor dem Kantonsgericht verhandelt wurden, behauptet eine Liebesgeschichte, die am Fusse des Güttsch hinter den Scheiben vor sich gieng, den ersten Rang. Drey Scharfschützen hatten ihre Probierschüsse nacheinander so glücklich gethan, dass der Richter entscheiden musste, welcher aus ihnen am besten geschossen habe; und weil einjeder aus übergrosser Bescheidenheit, und Misstrauen in seine Naturgaben, den ersten Preis dem andern überlassen wollte, wurde (absit reverentia vero) die Scheibe selbst auf das Rathaus beschieden, und, zur nicht geringen Erbauung der Anwesenden, zur Berichterstattung aufgefordert, und nach Anhörung ihrer Aussagen und nach reifer Erdaurung aller Umstände, in Gegenwart eines zahlreichen Auditoriums, die erste Gabe dem Chr. R+++ zuerkannt. Seit diesem berühmten Rechtsstreit fiel der Güttschwald in einige Vergessenheit, bis ihn unlängst (relata refero) eine neue Begebenheit wieder ins Andenken zurück rief. R. S+++ gieng in dem vertrauten Gehölze auf Abentheuer aus, und stiess bald auf den Gegenstand seiner Wünsche; aber kaum liegt der Faun in den Armen seiner Nympe, et potitur votis, als ihn ein Paar junge Jäger erblicken, und ihn für ein Wild ansehen: schon schlägt einer sein Gewehr an; zum Glück erhebt sich plötzlich das vermeinte Wildbret; die Jäger erkennen ihren Irrthum, und über die Täuschung aufgebracht, schreyen sie hinter dem verbuhlten Alten her, begleiten ihn so bis an die Mauern der Stadt und Republik Luzern, inner welchen

dieses Ereigniss so lange wiederhalte, bis es sich in einem neuern
Tagesgespräche ~~verlier~~ verlohrt, womit ich Sie um so mehr verschonen
zu müssen glaube, als ernstere Gegenstände Ihre ganze Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen, und ich selbst weit dringendere Arbeiten noch
nicht beendigt habe. Ihr bereitwilliger Freund. Festina lente

V e r t r a g

Zwischen Hrn Dr. Troxler im Namen der Redaction des Archiv's der
Medizin, Chirurgie und Pharmacie, und Hrn Sauerländer Verleger
desselben

- 1 Letzterer übernimmt Druk und Verlag des Blattes auf eigne
Kosten und Rechnung, und druckt solches nach dem Muster der
Ankündigung.
2. Es erscheinen jährlich vier Hefte, jedes zu ungefähr 20 Bogen
der Preis wird festgesetzt für den ganzen Jahrgang mit 15 Fr.
- 3 Für jeden gedruckten Bogen erhält obengenannter Herausgeber,
dem die Leitung und Anordnung des Ganzen übertragen wird, sechs
Kronthaler oder vier und zwanzig Schweizerfranken, woraus er
das Honorar der Mitarbeiter bestreitet
- 4 Die Verlagshandlung übernimmt die Tragung der Kosten für die
an die Redaktion des Blattes eingehenden, und von ihr ausgehenden
Sendungen, und macht sich anheischig, den Herausgeber durch
unendgeldliche Verschaffung und zeitliche Mittheilung der
erforderlichen Zeitschriften, und neuesten Werke aus obigen
Fächern zu unterstützen.
- 5 Der Herausgeber erhält zehn Freiexemplarien, und übernimmt die
zweite Correctur, so wie die Besorgung der die Redaktion be-
treffenden Correspondenz; Das Recht der Herausgebergabe des
Blattes unter diesem Namen u Plan ist Hrn D Troxler zugesichert
6. Das Honorar wird halbjährlich baar, oder durch allfällige
Gegenrechnung der Handlung für angenomene Verlagsartikel, wobei
sie 10% Rabat giebt, an Herausgeber, oder nach seinen Anwei-
sungen entrichtet

7. Da sich Dr Troxler künftig in Münster aufhalten wird, so wird die Verlagshandlung mit dem wöchentlich zweimal hin und hergehenden Boten eine Uebereinkunft treffen, dass die gegenseitigen Sendungen schleunig und unentgeltlich geschehen können.
8. Mit dem Archiv wird ein zweites für Thierheilkunde, vierteljährlich zu sechs bis acht Bogen erscheinen, in Rücksicht dessen ganz dieselben Bedingungen zwischen Herausgeber und Verleger gelten sollen.
9. Bei gehörigem Fortgange und gröserer Aufnahme des Blattes wird die Verlagshandlung sich zu vortheilhaftern Bedingungen für den Herausgeber und die Mitarbeiter verstehen, so wie bereits schon ietz, wenn ausgezeichnete Aufsätze, besonders von auf gröseres Honorar Anspruch machenden Deutschen eingehen, dasselbe auf zwei Louisd'or pr Bogen erhöht werden soll.

Dr Troxler
X Sauerländer

(Briefabschrift von fremder Hand)

Karlsruhe den 8 ten Januar 1817

Frühlingswetter; in diesem Augenblick nicht ganz unangenehm; im Ganzen nicht gut und ungesund f. die Nerven.

Lieber Dr Troxler!

Sie schreiben nicht ein Wort von Mme Troxler u den Kindern? sind sie ganz blühend? glücklich behaglich auf dem Lande? Etwas davon müssen Sie immer melden. Ihre Gesichter Minen und teints stehen alle vor mir! Ich meine da die Mutter in Allem mit. Rahel lächelte schon als man von Ihnen las, sie würde wohl lächeln! Ich gestehe wohl aber zu, für den ersten Blick haben auch meine Blätter nicht das Ansehen von einer Frau herzurühren, aber will man sie bei einem zweiten einem Manne zuschreiben, so geht das noch weniger. Welch ein Dichter müsste das sein, ein Personage in der Art lyrisch aufzuführen. Selbst die ganze Polemik in ihr ist ein Seufzer der nur Gedanken aufwärts und herum wirbelt, weil er sie als Nachbarn vorfand. Hier und da that dieses Göthe und Schaekesspeare, Hamlet, Aureli^{a?}, der Baron in der Wahlverwandtschaft, Faust sprechen manchmal so : d.h : ganz anders und doch so! Diess fehlt den letzterfundenen Personagen Schillers ganz. Es ist nicht uninteressant ein sonderbar geformten Menschen, wenn er wahrhaft ist, über sich selbst zu vernehmen. Drum enthielt ich mich meines hier² Ausfalls nicht. - Wenn Sie vergnügter lebten! Und ich auch. Kaum Ihnen nun mehr Vergnügen, Aufmerksamkeit Erregendes! - man pflegt ~~zu~~sagen Zerstreundes zu sagen - von Aussen; wobei man faul sein darf : ich will sagen recht innerlich thätig. So ist's bestimmt im Himmel; hier bringt man seine Tage in lauter Zubereitungen um; u findet zum öftersten das Viertelstündchen Ertrag nicht. Was recht widernatürlich ist nent sich Pflicht u hat Götter u Menschen für sich, u wider uns. Was ich sagen kann, kommt mir dumm, spielhaft, überflüssig vor, besonders seit ich Steffens Plapperei, die gegenwärtige Zeit, u was sie geworden, gelesen. Er sagt kunstlos u ungeordnet Alles darin, u dass das Beste auch da stehn muss ärgert einem von diesem geistvollen, ~~deek~~ begabten, doch zum Denken zerrungenen Menschen am meisten! Hätte er das Buch/so geschrieben, u das Verrenken des Geistes u alles Geistigen nach dem Geisterthum hin ausscheiden können, mit / betittelt Menschenkopf wie er ist, oder Gebährung eines Buches, u hätte es vorsätzlich

?

?

noch anderm Willkürlichem mitten im Gedachten, so wär's ein
Meisterstück. Lesen Sie's. Vielleicht führt uns der Sommer
einander zu Gesichte. Das ist im Leben die Hauptsache. Wenn es
nicht die einzige ist : Nämlich wenn man Sinnenklug dabei ist

Ad. Jh R. -

(Darunter von Troxlers Hand:

No 5. nach Beromünster k817

Band 3 S 433^o)

?

Karlsruhe, den 6. Februar 1817.

Erst gestern erhielt ich, mein verehrtester Freund, Ihren theuren Brief vom 5^{ten} 5. Januar zugleich mit dem 5. Hefte des schweizerischen Museums; Herr Sauerländer sollte mir nicht Ihre Zuschriften bis zur verzögerten Sendung von Drucksachen hinhalten, denn ich empfinde den lebhaftesten Verdruss bei dem Gedanken, dass von Ihnen mir Zugedachtes mir weit über das doppelte der Zeit, in der ich es haben könnte, entzogen bleibt! Wäre es nicht am besten, Sie sendeten mir Ihre Briefe unmittelbar? - Der Inhalt Ihres letzten Briefes hat mich wahrhaft traurig gemacht; Ihre Zeit Ihnen so genommen und zerrissen zu sehn, setzt mich in ähnliche Unruhe und Ungeduld, wie ich bei den eignen Verkümmierungen solcher Art empfunden habe, was giebt es für solche Hemmung je Ersetzendes? ich für mein Theil darf jetzt zwar nicht sehr über meine persönliche Stellung klagen, aber wenn ich Sie zum Feiern soll gezwungen sehn, kann ich die eigne Musse schon nicht mehr mit ungetrübtem Dank erkennen! Wären die Gründe, welche Sie an den engsten vaterländischen Kreis fesseln, nicht von so innerlicher Art, dass kein äusserer Beweggrund sie erreichen kann, so würde ich in den Antrieben der Verhältnisse dort eine Hoffnung finden mögen, dass Sie der Mitte des grösseren Vaterlandes zugewendet eine Ihrem Geiste und Ihrer Kraft entsprechendere Wirksamkeit eingehn könnten! Ich denke mir oft den Reiz und Erfolg, wenn Sie in einer grössern deutschen Stadt, wenn Sie namentlich in Berlin an einem philosophischen Lehramte stünden, oder, wenn einmal als ausübender Arzt beschäftigt, es wenigstens in solchem vielbelebten Verkehr wäre! Doch da ich weiss, was Sie anders bestimmt hat, und ich diess gewiss verehren muss, thu' ich wohl unrecht, Möglichkeiten, die Sie einstweilen abgewiesen, zu nur vorgeblichem Bedauern anzuregen!

Mit Leidwesen vernehm'ich auch die Umstände, welche dem schw. Museum nachtheilig zu werden drohen; es wäre ewig Schade, wenn diess schöne Unternehmen stockte oder gar aufhörte! Was den Absatz betrifft, so möchte ich nach meiner ungefähren Schätzung kaum glauben, dass derselbe schon sehr bedeutend sei, und es wäre allerdings möglich, dass die Angabe Hrn. Sauerländers über die wenigen Abnehmer in Norddeutschland ganz gegründet sich zeigte, ohne dass desshalb jedoch ein Schluss auf die Zahl der Leser gemacht werden dürfte, besonders bei Zeitschriften verwandeln sich die Leser gern erst nach einem oder

mehreren Probejahren in Käufer, und natürlich auch dann noch in sehr entfernt bleibendem Verhältniss. Die vielartigen Empfehlungen des schw. Museums, und das manigfache Aufsehn, das es erregt, können erst im neuen Jahrgang ihre rechte Wirkung äussern, und Sie werden sehn, dass Sie und der Buchhändler in der Folge gewiss die grösste Zufriedenheit finden! Es ist allerdings nicht tröstlich, dass in Deutschland dem Schriftsteller und überhaupt dem geistigen Unternehmer fast nichts freundlich entgegen kommt, fast alles errungen und mühsam durchgesetzt werden muss; allein dieser Umstand grade kann unsre Thätigkeit doch am Ende mehr befeuern, als dämpfen, und besonders kann unsre geistige Bildung, wenn sie will, daraus die gute Wendung entnehmen, dass sie sich eindringlicher, lebenvoller, und allgemeiner aufregend gestalten lernt. Ich gebe denjenigen sehr unrecht, welche den Vortrag der Idee des Staats zu wissenschaftlich dunkel finden, für einen deutschen Denker kann man den Gegenstand in solcher Höhe gewiss nicht annehmlicher und fasslicher behandelt verlangen; aber wahr ist es, dass im Allgemeinen die Präcision wie das lebendige Eingreifen deutscher Darstellungen in den letzten Zeiten nicht sehr gewonnen hat, und uns die Ausbildung zur - ich möchte sagen örtlich wurzelnden Beredsamkeit sehr fühlbar mangelt. In dieser Rücksicht würde freilich auch das schw. Museum unendlich gewinnen, wenn Sie in näherer, regerer Beziehung mit dem täglichen Bewegen unsrer Politik und Litteratur leben dürften, die nötige Zeit und Zufuhr haben könnten! Ich bin darüber desto betrübter, als ich mich dem innersten Drange, darin auszuhelfen, nicht entwinden, und ihm doch auch nur so unvollkommen genügen kann! Was sich schreiben lässt, ist so wenig! Und doch sind diese papiernen Fluthen, geschriebene und gedruckte, die stärksten Wogen der Zeit, und es ist kein dunkelhafter Wahn, wenn wir in dem Privatverkehr der Erleuchteten die stärksten äussern Kräfte deutlich entspringen zu sehn vermeinen. Wenn es möglich wäre, das Zerstreute, Vereinzelte, bloss in den höhern Kreisen der Allgemeinheit dem Zufall Untergebene, für bestimmte, örtliche Wirkung und That in schicklicher Form zu vereinigen, eine geistige Eidgenossenschaft zu stiften, wie Sie es nennen - es stünde wahrlich eine hierarchische Macht der edelsten Art auf, die, wenn auch vor künftiger Ausartung nicht zu bewahren, doch für die Gegenwart von heilbringendem Segen sein müsste!

Ich hätte längst gern ein Kreisschreiben an alle Demokraten erlassen, den in Deutschland herandrohenden aristokratischen Oberhäusern entgegen zu arbeiten - ich hätte gern die deutschen, die französischen, die englischen und selbst die amerikanischen Liberalen zu solchem Kreuzzug verbunden gesehn; jetzt, bei vieler Kraft und Gesinnung, stehn nur wenige Streiter auf diesem Punkte des Kampfplatzes, und ich fürchte, er geht verloren! Ich habe durch Aufsätze, Recensionen, Briefe ect. alles mögliche angewandt, um diesem unter günstige *m² ern?* Scheine sich erneuernden Adelswesen entgegen zu arbeiten, aber manche dem Sinne und der Absicht nach entschiedene Bundesgenossen, die es auch hier sein sollten, verderben aus Unkunde und Mangel an Verabredung das Meiste, was gewonnen scheint. Die grössern gedruckten Aufsätze will ich Ihnen im Vertrauen nennen; eine Recension der (wahrscheinlich vom Grafen Schlabrendorf herrührenden) Schrift: "Einige entferntere Gründe für ständische Verfassung" dann eine Recension des Wangenheimschen Aufsatzes "über die Trennung der Volksvertretung in zwei Kammern" beide wahrscheinlich im Januarhefte der Jen. A.L.Z. dann ein heftiger Aufsatz über dieses Thema, der wohl in der Nemesis gedruckt werden wird: aber dieses Geschriebene ist nur das Wenigste dessen, was ich in der Sache gethan, und wenn das böse Prinzip siegt, so habe ich wenigstens das Meinige ihm entgegen nicht versäumt. Ich muss Sie noch auf eine geistreiche, gehaltvolle Schrift aufmerksam machen, die eben bei Wilmans in Frankfurt unter dem Titel "die Bundeslade" erschienen ist: sie wird starken Lärm anblasen, darum sag' ich Ihnen nur als Geheimniss, dass mein jetzt nach Berlin berufener Freund Oelsner deren Verfasser ist, ich aber die darin aufgenommenen Anmerkungen, die jedoch im Druck verstümmelt worden, geschrieben habe; es war mit letztern weder eine neue noch eine geistreiche Taktik beabsichtigt, es sollte ein blosser Trommelschlag sein, um manche Leute auf die bedrohten Schanzen zu rufen. Von Steffen werden Sie ein grosses Werk zu sehn bekommen "die gegenwärtige Zeit" worin eine Ungewissheit, Verworrenheit und Willkür herrscht, die nur mit dem Schatz von guten Eigenschaften des Mannes in Verhältniss stehen; dass er mit dem grössten Theil der abgehandelter Gegenstände selten quellenweise und sehr oft nur vom Hörensagen bekannt ist, hätte ihn von dem allzu eitlen Vortrage seiner Einfälle

abhalten sollen. Eine Bemerkung ist mir bei diesem Buche lebhafter zurückgekehrt, und obgleich dasselbe sie durch einige Stellen zu widerlegen scheinen könnte, so bestätigt es sich doch im Ganzen: die philosophische Denkart der Naturphilosophen wird in der Politik zu einer mehr aristokratischen, die der mehr ethischen Philosophen, namentlich Kants und Fichte's zu einer entschieden demokratischen; ich sehe die Verbindungsfäden dieser wahrgenommenen Folgerungen noch nicht deutlich genug ein. Liegt es wirklich in den obersten Sätzen dieser Systeme?

So sehr es mir leid thut, so kann ich doch Ihrem Begehren wegen des geschichtlichen Aufsatzes nicht willfahren, so starke Gründe Sie mir dafür auch mittheilen; aber Rücksichten der gültigsten Art, deren Darlegung hier unnütz wäre, und die mir ganz persönlich sind ohne auf meine Hochachtung für Hrn. Zschokke und auf meine im voraus gefasste beste Meinung von dessen Ueberlieferungen Einfluss haben zu können, verbieten mir schlechterdings jenen Aufsatz diesen letztern zu überlassen. Ich wünsche dagegen sehr, dass derselbe sobald als möglich im schw. Museum ^{er}ersch^ene, und wären dagegen Bedenklichkeiten, so müsste ich mir die Rücksendung der Handschrift ausbitten. Ich bitte mich Hrn. Tschokke bestens zu empfehlen, und ihm zu sagen, wie sehr es mir leid sei, seinen Wunsch nicht erfüllen zu können, ich hoffte jedoch in der Folge vielleicht manche Gelegenheit zu finden, ihn meine sonstige Bereitwilligkeit nicht bezweifeln zu lassen.

Ich habe von Berlin wenige Nachrichten, man scheint dort in den Staatssachen mancherlei Noth zu haben, über deren Heilmittel man sich mühsam einigen wird. - Von Niebuhr habe ich seit seiner Abreise nach Rom keinerlei Mittheilung erhalten; es mag einem dort wenig der Mühe werth dünken, die nothwendigen Briefe über die Alpen noch mit ungebotenen zu vermehren. Die römischen Absichten in der Schweiz könnten wohl als Proben derjenigen gelten, die man am Bundestage ^{für} ganz Deutschland hegen sehn möchte; es wird aber täglich schwieriger, mit solchen Absichten gegen die Trägheit der Andern und die Wachsamkeit der Einen durchzukommen, und die Hierarchie stellt sich nur her wenn sie sich zu verwandeln weiss, wie aber einige Wächter ihr auch schon nicht ungern Schuld geben, und namentlich in den Methodisten eine dem Pabst erfreulichere Protestantenart sehn wollen.

Der Bundestag selbst bietet bis jetzt nur einen traurigen Anblick dar, und dennoch wächst von seiner Zwerggestalt die Vorstellung der Deutschen von ihrem vaterländischen Gemeinwesen immer mehr zum Riesenbilde empor! Dies Gute liefert der Bundestag auch in seiner Schlechtigkeit, und darum möge man auch noch fest an ihm halten, ihn rütteln, schütteln und reizen! Das merkwürdige Abtreten des Grafen Montgelas vom politischen Schauplatz - durch den Kronprinzen und Wrede, wie man sagt, endlich bewirkt, nimt auch den deutschen Sachen vielleicht einen starken Riegel hinweg.

Im Württembergischen ist ein Pressfreiheitsgesetz erlassen, wie die Amnestie der Bourbons, diese schiesst todt und verbannt, jenes unterdrückt und hemmt. Der strengste Censor ist die eigne Furcht, die man jedem drohend ins Gewissen setzt. Ich möchte eine Kritik jenes Gesetzes sehn.

Mit dem Libéral ist noch allerlei Schwierigkeit, die sich erst durch neue Fäden wird zurecht ziehen lassen; ich vermisse darin Mehreres, was, seinem angekündigten Geiste nach, darin nicht hätte ausbleiben sollen.

Rahel grüßet Sie und die theuren Ihrigen von ganzem Herzen! Sie ist leider fast immer unpässlich, und wir sehnen uns nach dem Sommer, den uns das milde Wetter vergebens während der mittlern Tagesstunden vorspiegelt. Von Karlsruhe habe ich nichts zu schreiben; wäre es wahr, dass die Stände sich versammelten zum Frühjahr, so käme in das starre Leben doch wenigstens einiger lebendige Reiz.

Mit innigster Verehrung und treuster Ergebenheit

Ihr
K A VVE.

Ich habe das 5. Heft nur erst anblicken gekonnt; freue mich aber recht seines reichen Inhalts, und besonders auf das Werk über Repräsentation, dessen Fortsetzung doch nicht gehemmt werden möge!

Eine Recension des schweizerischen Museums habe ich an die Jen. A. L. Z. gesandt, höre aber, dass schon eine andre im Werke war, ich weiss nun nicht, welche aufgenommen wird; ich schrieb meine nur wie aus Pflicht.

Rothenburg, den 22 März 1817.

Schätzbarer Freund!

Der Ueberbringer dieses Briefchens wird Ihnen mündlich die nöthigen Aufschlüsse über die Umstände, die auf die Unterdrückung des Wegweisers sich beziehen, ertheilen. Der Verfasser des Aufsatzes, der die leidige Katastrophe herbeygeführt hat, fasste den schicklichen Zeitpunkt nicht richtig genug ins Auge, und der Redaktör des geächteten Blattes gieng, meines Erachtens, in der Liberalität zu weit. Kaum las ich das gebaute Gespräch, als ich das Schicksal der Zeitschrift voraussah; sie verbreitete auf einmal zu viel Licht, als dass es die blöden Augen der Finsterlinge länger hätten ertragen können. Es war zu erwarten, dass sie Lärmen blasen, und die politischen Wettermännchen, die bisher freysinnige Ideen in Schutz nahmen, endlich auf ihre Seite bringen würden. Aber nun ist nicht mehr die Frage, was man hätte unterlassen sollen, sondern was ferner zu thun sey. Ich dünkte, man sollte die Obskuranten nicht lange triumphiren lassen, sondern das Blatt, das sie nun dem Moder preisgegeben glauben, sobald möglich, ins Leben zurückrufen, und zwar ohne seinen Namen zu ändern. Wie die Sache anzufangen, mögen Sie besser wissen als ich. Mir sind in jeder Rücksicht die Hände gebunden. Sonderbar ist es, dass unser^{re} Ritter vom Löschhorn für wissenschaftliche Männer gehalten werden möchten. Sie werden wissen, dass man in Luzern ein Athenäum organisirt, und dass Rüttimann der Stifter des gelehrten Vereins seyn will. " nos, inquit, docti sumus." Wo des ertrunkenen Schultheissen Apotheose zu stehen kommen soll, ist Ihnen vielleicht noch nicht bekannt. Der Einfall der Subskribenten ist neu in seiner Art. Hören Sie die Inschrift:

["]
/ Dass Kellers Denkmal werde
Ein Wunder jeder Zeit,
Wie keins auf dieser Erde,
Schloss mit Einmüthigkeit,
Der Kern der Hilfsgesellen,
Wo man den Leichnam fand
Das Monument zu stellen,
Und stelltens auf den - Sand."

Solche Anekdoten sind charakteristisch. Ueber die schwere Geburt bald mündlich. Indessen verbleibe ich Ihr stets bereitwilliger und aufrichtiger Freund.

Krauer, M.D.

Rothenburg, den 9ten April 1817.

Schätzbarster Freund!

Ms. Kommu

2,

Ich hätte gern schon der zurückkehrenden Ueberbringerinn Ihres letzten Schreibens eine Antwort mitgegeben; allein ich konnte Ihrem Verlangen noch nicht entsprechen, und auch jetzt nur zum Theil. Ich bin zwar näher als Sie an der Quelle des öffentlichen Lebens: das hilft mir aber nicht genug. Ich vernehme wohl Manches, aber selten mit bestimmter Angabe der Sache. In gewisser Hinsicht waren die letzten Sitzungen des grossen Rathes merkwürdig. Es wurden 2 Gesetzesvorschläge der eine über die Schuldenbetreibung von 22 Quartseiten, der andere über Konkurse und Ausfälle von 52 Quartseiten von dem täglichen Rathe vorgeschlagen, die Rüttimann sehr anpries, Nachdem Amrhyn auf die Dringlichkeit angetragen hatte. Gegen diese Dringlichkeit, und zugleich gegen den Vorschlag selbst erhob sich Wollemann mit Nachdruck, und fand sich im Fall mehrmal auf das Wort: Dringlichkeit zurückzukommen. Nun drückte Rüttimann in aristokratischem Eifer sein Erstaunen darüber aus, dass man noch iezt das revolutionäre Wort vor Rāth und Hundert (prokselus) auszusprechen sich erdreiste, und erlaubt sich gegen den Präopinantem anzügliche Bemerkungen, die dieser treffend retorquirt. Worauf Meyer als Vermittler auftrat, und dem Streit damit ein Ende machte, dass er antrug, Rāth und Hundert möchten beschliessen, dass in Zukunft, statt der Frage: ob die Dringlichkeit soll erklärt werden, oder nicht, die Frage gestellt werde: ob man sogleich in den gethanen Vorschlag eintreten wolle, oder nicht; was auch sogleich genehmiget wurde. "Quis tulerit Gracchos de seditione querentes?" Eine ebenso lebhaftete Erörterung soll neulich im täglichen Rathe stattgehabt haben. Der Anlass war, wie folgt: Der Polizeyrath liess das Haus eines an der Grenze des Bernergebiets wohnenden Müllers durchsuchen, und das von demselben aufgekaufte Getreide aufschreiben. Darüber beklagte sich der Finanzrath bitter, und beschuldigte den Polizeyrath der Ueberschreitung seiner Befugnisse, und gab den Aufschluss: er, der Finanzrath, habe dem Müller den Auftrag gegeben, das gemeldete Getreide aufzukaufen, damit es nicht in den Kanton Bern eingeführt werde. Ein schöner Beweis des gegenseitigen Zutrauens zwischen Staatsbehörden. Auch zwischen dem Nunzius und der Regierung besteht nicht das beste Vernehmen. Es heisst:

Monsignor Leu hange starrsinniger am Alten, als selbst Testa Ferrata! Nicht alle Geistliche unsers Kantons sind übrigens blinde Anhänger des Legaten. Bey der neulichen Vorberufung der Ausschüsse des Klerus herrschte nicht die erwartete Uebereinstimmung der Meinungen. Die Ausgeschossenen des Sextariats des Vierwaldstädterkapitels, Hecht, Pfarrer in Emmen, und Sigrist, Pfarrer in Kriens, machten besonders kräftige Einwendungen gegen den Inhalt der schon im Brachmonat 1819⁹ der Regierung eingereichten Bittschrift, dahingehend, dass das bekannte Konkordat aufgehoben werde. Die Hochgeistlichen Herren zu Münster und ihre Nachbeter hätten also das Siegeslied zu früh angestimmt, und dürften wohl mit einer Jeremiade enden. Die sogenannten Konkordatsherren können hier nicht gemeint seyn. Die Mehrheit des grossen Raths scheint nicht geneigt in die Aufhebung des Konkordats zu willigen, überzeugt ohne Zweifel, dass mehr das Interesse einiger Verpfründeten, als das Seelenheil, das sie vorschützen, gefährdet sey. Ist von Wessenberg einmal Bischof von Konstanz, so werden die Finsternisse der katholischen Schweiz dem nachbarlichen Lichte von Osten nicht lange widerstehen. Der Wegweiser wäre ein vortreffliches Fortbringungsmittel desselben, wenn er in zeitgemäsem Geiste und strenger Unpartheylichkeit redigirt und fortgesetzt würde. Er wollte allen alles seyn, und beschleunigte so sein Lebens-Ende. Er war auch in Ertheilung des Lobes und des Tadels nicht nüchtern genug, und schien zugleich eine ganz unbegreifliche Vorliebe für gewisse Revolutions-Männer unsers Kantons, selbst solche zu hegen, die an- und nach dem ~~MMMM~~ 16 Hornung die Parthey der Aristokraten ergriffen. Hoffentlich sind dem 1814
G
getäuschten die Augen endlich geöffnet worden, und er würde, wenn man ihm wieder auf die Beine hülfe, weder den toten noch den lebenden Chamäleonen mehr einigen Weihrauch streuen. Ich werde, wie Sie, nach Kräften zur Fortsetzung des Blattes beytragen. So sind noch mehrere liberale Männer gesinnt. Fände sich nur jemand, der die Sache leitete; aber eben hier ist der Anstand. Der Wegweiser erstirbt aus Mangel einer pflegenden Hand, indess sein Gegenfüssler, das mystische Wochenblatt, obwohl bey wässeriger Kost, sich wenigstens erhält. Doch hierüber, wills Gott, bald mündlich, so wie über den verlangten Impfstoff, und dessen Anwendung. Ich fühle mit Ihnen, dass es gut wäre,

wenn wir die Folgen der leidigen Hundswuth vernichten könnten. Ueber die Zeit der Impfung aber bin ich mit mir noch nicht ganz einig. Ich einmal möchte die Verrichtung nicht wagen, ohne vollkommen überzeugt zu seyn, dass sie gelingen werde. Mit tollen Hunden sich abgeben ist eben keine einladende Arbeit. ^IJetzt scheint freylich nur die stille Wuth unter diesen Thieren noch hier und dort zu herrschen; aber wer verbürgt, dass sie nicht in volle Raserey gerathen und grimmig um sich beissen werden? Der kürzeste und sicherste Weg wäre wohl, wenn man die gefährlichsten Pazienten dem Meister Vollmar übergäbe, der ein eigenes Mittel besitzen soll, das Uebel radicibus zu heilen, und der erst neulich einen eclatanten Beweis seiner Geschicklichkeit in diesem Fache an den Tag gelegt hat. Was sagen Sie zu diesem Gedanken? - Als Nachtrag zu den Verhandlungen des gr.Raths verdienen hier noch die Staatsrechnungen einen Platz, unter denen die der Deputirten auf die Tagsatzung und der ~~Finanzinspektion~~ Strassen-Inspektion hervorstechen. Rüttimann hatte, wie man mir sagt, 12-16000 Fr. Pfyffer 6000 Fr. auf dem Seckelamt enthoben, und Schuhmacher verwendete zum Unterhalt der Strassen 21000 und einige ungerade Franken. Keiner von diesen Staatsbeamten gab dem gr.Rathe eine befriedigende Auskunft über die Verwendung dieser beträchtlichen Summen, und dennoch wurde die Staatsrechnung, zwar nicht ohne bittere Bemerkungen von Seite der zur Untersuchung derselben niedergesetzten Kommission dessen Verwaltung erkennen zu geben - von dem grossen Rathe passiert. So viel auf Ihre Erkundigungen, und im Vertrauen. Der Ueberbringer dieses Schreibens kehrt nun wieder nach Freyburg zurück; auch eine kleine Beysteuer zur Fortsetzung seiner Studien würde ihm einige Erleichterung gewähren. Ich empfehle ihn Ihrer Mildthätigkeit bestens, und verbleibe Ihr stets ergebener Freund.

Krauer, M.D.

N.S. Ich und meine Frau lassen Ihre Gemahlin freundschaftlich grüssen.

Rothenburg, den 15. April 1817.

Schätzbarster Freund!

Seitdem ich Ihnen mein Schreiben vom 9t.d. durch H.Küng zu überschicken Gelegenheit hatte, sind mir über einige Punkte, die dasselbe enthält, nähere Aufschlüsse bekannt worden, die ich, zur Steuer der Wahrheit, Ihnen mitzutheilen mich beeile. Die Staatsrechnung, von der ich im gemeldten Briefe sprach, war nicht vom Jahr 1816, sondern von den Jahren 1814 und 1815. So sind auch die Kosten der Tagsatzung von den genannten Jahren, die beyde erst in der letzten Sitzung des gr.Raths, auf die Art, wie ich Ihnen schrieb, endlich beseitiget ^uw^urden. Die Auslagen der Deputirten zur erwähnten Tagsatzung sind dahin zu berichtigen, dass Rüttimann und Pfyffer sie nicht gesondert eingaben, sondern da E.Pfyffer 6000 aus dem Seckelamt erhobene Franken schon nach wenigen Wochen mit Rüttimann verbraucht, und ohne die umständliche Verwendung derselben angeben zu können, einen neuen ~~Vorstess~~ Vorschuss verlangte. Den Bau- und Strassherrn Schuhmacher betreffend, so begreift die von ihm angegebene Summe, wie man mir nun sagt, auch ~~auch~~ die Ausgaben des Staatsbauamtes in sich, ohne dass er jedoch eine Rechnung, die den grossen Rath befriediget hätte, darüber geben konnte. Durch diese Erläuterungen erlangt, wie ich glaube, der Inhalt des gemeldten Briefes seine volle Richtigkeit. Ich verbleibe Ihr wahrer Freund.

Krauer, M.D.

Rothenburg, den 22 April 1817.

Schätzbarer Freund!

Meine Berichtigungen vom 15ten d. werden Sie erhalten haben. Ihre Einladung zur ärztlichen Berathung nach Hildisrieden vernahm ich zu spät, als dass ich noch am bestimmten Tag hätte erscheinen können, und Köpfli wurde durch eine, zwar leichte Unpässlichkeit gehindert sich einzufinden. Es thut uns beyden leid, dass wir Ihre Ansichten über die herrschende Krankheit nicht vernehmen konnten. Indessen sind die Verwahrungsmittel gegen die Verbreitung des Uebels, wenigstens für die hiesige Gegend, so gut als möglich, verabredet. Der Wegweiser ist mir den 18ten d. wieder zugekommen. Die Auferstehung des, wie man glaubte, schon Beerdigten muss seine Widersacher nicht wenig überraschen, wenigstens werden die Kappenphilosophen, wie der Erweckte die lichtscheuen Herren ~~betitelt~~ etwas bitter betitelt, kein Allelujah singen. Die Freunde der Oeffentlichkeit haben dagegen ein Vehikel mehr ihre zeitgemässen Ansichten zu verbreiten. Das Richteramt, das der Wegweiser im Kleinen, übt die Nemesis im Grossen aus. Man sucht zwar ihren Ausspruch zu entkräften; aber umsonst. Hirzels versuchte Widerlegung der unwillkommenen Nachrichten ist eine seichte Arbeit. Nichtsdestoweniger wird eine Gegenantwort erwartet. Das Beste, was Hans Kaspar in seiner dienstfertigen Schutzschrift sagt, ist das, was er zur Entschuldigung der fremden Kriegsdienste vorbringt; aber Neues sagt er nichts. Schon Ital Reding sagt in seiner derben Sprache, die Schweiz müsse ein Loch haben. Seither hätten unsre Regenten wohl Zeit gehabt, nachzudenken, wie man dieses Loch zum Wohl und zur Ehre des Vaterlandes endlich entbehren könnte. In betreff des Tessin sieht es auch der Fremde dem Apologisten an, wie viele Mühe es demselben kostet, die Strenge, die in jenem Kanton statt hatte, zu rechtfertigen, und mit der Milde, die die Tagsatzung dem widerspänstigen Nidwalden angedeihen liess, zu vereinbaren. Ueber den übrigen Inhalt der Nachrichten gleitet Hs. Kaspar hinweg. Daran thut er sehr wohl. So offenbare Thatsachen lassen sich nicht weg-räsoniren. In diesem Fall thut man wirklich am besten, wenn man eine zuversichtliche Miene annimmt, und das Vorgefallene zu ignoriren scheint, oder mit der schwierigen Lage des Vaterlandes es beschöniget. Als neulich der gr. Rath nicht begreifen konnte, wie die Staatsrech-

nung so hoch angeschwollen, wurden die Zeitumstände als Ursache angeführt; die Summe aber, die Rüttimann und Pfyffer auf der Tagsatzung verbrauchten, schien selbst der tägliche Rath als übertrieben anzusehen, und schlug den Deputirten für die Zukunft einen Gehalt, ich glaube jedem drey frz.Thaler täglich vor. Für jeden andern, der das faire bonne mine à mauvaise affaire nicht so ganz wie Rüttimann in seiner Gewalt hätte, würde über eine solche Verfügung, unter diesen Umständen, seine Empfindlichkeit schwerlich unterdrückt, und eine Ehrensache daraus gemacht haben. Ueber eine solche Empfindlichkeit setzt sich aber ein Mann, der Welt hat, weg, und weiss sich bald wieder Freunde zu verschaffen. Als unser Protheus neulich die Sitzung der von ihm zusammengerafften Gesellschaft eröffnete, hielt er es für rathsam den Heiligenschein aufzusetzen, warf einen Seitenblick auf den Wegweiser, und sagte mit frommer Miene, man müsse heilige Sagen nicht lächerlich machen: was Prof.Geiger und seine Mitgesellen, wie natürlich, sehr schön fanden. Indessen wächst die Zahl der Gesellschaft täglich an. Es ist auch kein Wunder; der Stifter derselben lässt die liste d'enrôlement überall herum bieten. An häufigen Rekruten kann es also nicht leicht fehlen, besonders aus der Hauptstadt.

Ein Athenäum in Luzern
Ist leichter als man glaubt zu stiften;
Die Frauenzimmer lesen gern;
Die Männer üben sich in Schriften.
Und was in Menge zu Athen
Der Schöpfer hiess im Dunkel weilen,
Lässt er am hellen Tag hier sehn,
Ein allerliebstes Heer von - Eulen.

Diese Laune verdanke ich dem gelehrten Windbeutel. Schickt sich nicht, so reimt sich doch. Edlere Früchte, als das bunte Gemenge, verspricht die Bibelgesellschaft. Es ist allerdings zu wünschen, dass das neue Testament das Volksbuch auch in unserm Kanton werde. Ihr Vorschlag, um dieses zu bewirken, wäre sehr gut, wenn jemand die Vorbereitung dieses kostbaren Geschenkes der Vorsehung auf sich nehmen wollte. Ich würde selbst mich damit befassen, wenn ich nicht fürchtete, den Scheinheiligen dadurch Anlass zu geben, mir eine böse Absicht zu unterschieben. Hoffentlich findet sich jemand, der zu diesem Geschäfte geeigneter ist als ich. Dafür werde ich, soviel mir möglich, sorgen. Nachdem ich Hirzels Widerlegung gelesen, wünsche

ich nun recht sehr auch den Rückruf aus der Schweiz zu kennen. Zulezt siegt immer die Wahrheit, wie verhasst sie auch gewöhnlich ist. Ob sie bey der neuen Hermandad in Luzern einen ungestörten Zutritt finden werde, wollen diejenigen, die das bunte Gemenge näher kennen, in Zweifel setzen. Ihr Name klingt zwar sehr schön, und die Bestimmung desselben erinnert an die von weiland Don Quichotte's Leibpferd. So wie der Name des berühmten Thieres nur nach einer langen feyerlichen Berathung festgesetzt wurde, so wurde auch hier erst in pleno, dann in commissione, und endlich wieder in pleno, nach einer Berathung von nicht weniger als als 14 Tagen, beschlossen, dass der gelehrte Verein heissen soll: Die Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften und Künste; was von einer seltenen Bescheidenheit der hochgelehrten Herren zeuget. Ohe, jam satis est.

Ihr Freund Krauer.

Rothenburg, den 24 April 1817.

Hochwürdiger Herr!

Wertheater Freund!

Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob Sie oder Herr Doktor Troxler die hier beygelegten Büchlein zu lesen vor einiger Zeit mir den Wunsch geäussert haben. Gewiss wird es Sie nicht reuen diese Schriften durchgangen zu haben; wenn Sie damit fertig sind, so übergeben [Sie] dieselben unserm Freund Troxler, der nicht wenig Stoff zu Betrachtungen darinn finden dürfte. Die Geschichte der gegenseitigen - Verfolgungen unter den patrizischen Familien liest sich wirklich nicht ohne einiges Interesse. Die Mittel, die sie anwendeten, einander zu stürzen, lassen den Leser auf den moralischen Charakter ihrer Führer schliessen, und die Sicherheit der Staatsbürger voraussehen, wenn die Regenten Vollzieher und Richter zugleich sind; und das waren sie, wenn nicht nach der Zahl, doch zufolge der herrschenden Individuen, aber weniger als jetzt, wo die vollziehende Gewalt in letzter Instanz über Leben und Tod urtheilt. Vormalis hatte diese Befugniss nur der tägliche und grosse Rath vereint. In dieser Hinsicht/war, meines Erachtens, die alte aristokratische Verfassung besser als die iletzige. Wir Plebejer sollen uns aber damit trösten, meinen [die Junker, dass sie zur Zeit die Legitimität nicht geltend gemacht haben. Dazu könnte es noch kommen. Fangen doch nicht nur die Fürsten, sondern auch die Adelichen hier und dort an sich hinter dieses Bollwerk zu verschanzen. Am meisten ärgert die Verfechter der sogenannten Rechtmässigkeit der Kronprinz von Schweden. Dieser berühmte Emporkömmling wird Mühe haben sich auf seiner hohen Stelle zu behaupten. Wird er nicht gewaltthätigerweise von seiner Höhe hinuntergestürzt, so werden Scheingründe hervorgesucht werden, um seinen Fall zu bewerkstelligen. Sceleri ratio nunquam defuit. Wie unwiderlegbar auch Bernadotte neulich in seiner Antwort an die Bürgerschaft von Stockholm sein Recht auf die schwedische Krone dargethan hat, man wird nicht erröthen es ihm streitig zu machen: denn die öffentliche Scham ist wie die der Einzelnen von dieser Erde verschwunden; und diess ist die Hauptursache , warum ich an dem nahen Siege der guten Sache noch zweifle. Unser Welttheil scheint mir einer Huße zu gleichen, die, wenn die Reize der Jugend ihre Zauberkraft verlohren haben, entweder eine Kupplerinn oder eine Betschwester wird. Dass der jüngste Sohn der alten Buhlerin der

H+++ B+ seyn, will ich eben nicht sagen; wer sich eine solche Rede erlaubte, würde als ein Gotteslästerer angesehen und als ein solcher gestraft werden; aber - Ich schweige; ich sehe ohnehin, seitdem von neuen, vielleicht ungegründeten Anschlägen die Rede ist, alles in einem ungünstigen Lichte. Mich dünkt wirklich Europa sey ausgelebt, und meine Hoffnung ruhet grösstentheils auf der neuen Welt. Deswegen möchte ich aber, besonders in meinem vorgerückten Alter, nicht dorthin reisen, wie einladend auch Professor Estermann, in seinem gutgemeinten Auswanderungsplan, das Unternehmen zu machen sucht. "Patria quis exul se quoque fugit?" Ich dünkte überhaupt, es wäre rathsamer, zu warten, bis uns jene Völker selbst besuchen, als uns in ihren öden Gegenden anzusidlen. Den Gegenbesuch werden sie uns unstreitig abstatten. An einer Nemesis lässt mich die Weltgeschichte nicht wohl zweifeln. Ob sie kommen werden, um uns für die Sklaverey, die wir ihnen brachten, die Freyheit zu bringen, oder um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, das steht im Buche des Schicksals geschrieben. Ich bin fast geneigt das Letztere zu glauben, eben weil ich überall auf dieser Welt die Hand der Wiedervergeltung erblicke. Schon kapern die Südamerikaner den Spaniern ungescheut die Silberflotten weg, und werden, eher als mancher glaubt, mit Kriegsschiffen erscheinen, und, wie einst Kolumbo die neue Welt, donnernd Europa grüssen. Diese Vorhersagung mag freylich gewagt scheinen, dürfte aber noch vor dem jüngsten Tag, wie nahe ihn auch unsre mystischen Köpfe glauben, eintreffen. In Erwartung der Dinge, die noch kommen werden, verbleibe ich unwandelbar Ihr alter Freund:

Krauer, M.D.

N.S. Unserm lieben Freund Ineichen melden Sie meinen herzlichen Gruss mit der Nachricht, ich werde ihn bald wieder einmal persönlich begrüßen.

Karlsruhe, den 30^{ten} April 1817.

Ihre Briefe vom 3. und 11 März, verehrtester Freund, erhielt ich sehr spät, freilich nicht so spät, dass diese Antwort nicht hätte dem Empfange näher stehn können, Geschäfte, Verdrüsse, Ortveränderung haben sie verzögert, auch hat dazu wohl der gewichtige Inhalt, den ich zu beantworten hatte, beigetragen, und diesem setz' ich gleichwohl heute nur leichte, flüchtige Zeilen entgegen! Doch leicht und flüchtig sind sie nicht so ganz, da sie die schwere Trauer zu tragen haben, die ich Ihnen über das Aufhören des schweizerischen Museums aus innerstem Herzen bezeugen muss! Ohne in die Bücher des buchhändlerischen Gewerbes geblickt zu haben, glaube ich doch behaupten zu können, dass dieses Aufhören in einen Zeitpunkt trifft, wo das Unternehmen auch in jener Rücksicht den besten Ergebnissen entgegenging! Die Zeitschrift fing grade an, bekannter zu werden, Theilnahme zu erregen, in das Leben einzugreifen, die Zeitungen sprachen häufiger davon, sowohl die politischen als die gelehrten, der grössere Absatz der folgenden Jahrgänge hätte auch auf den frühern zurückgewirkt: ich gestehe das Aufhören in diesem Augenblick setzt mich doppelt in Erstaunen und Betrübniß, ich habe Hrn. Sauerländer mehr geistigen Willen und mehr buchhändlerischen Takt zugetraut. Auch Hr. von Gruner und Hr. Senator Smidt aus Bremen haben mir ihr Bedauern über das Aufhören dieser Zeitschrift mitgetheilt. Indess sehe ich wohl ein, dass jetzt nichts mehr dabei zu thun sein wird, und allerdings waren in der Lage der Verhältnisse grosse Nachtheile, indem wohl zu sehen war, dass die Redaktion wegen Ihrer Entfernung vom Druckort und litterarischer Abgeschnittenheit einer niedern Behörde zur Aushülfe anheimfiel, und Sie mehr die herrliche Ausstattung gaben. Auch wäre allerdings die Festsetzung eines Honorars erforderlich gewesen, nicht weil an und für sich daran gewesen gelegen, aber um manchen Mitarbeitern, deren Lage vielleicht nicht gleichgültig dagegen sein darf, etwas anbieten zu können. Doch wenn meine Worte schon keine Auferstandsrede mehr sein können, was halt' ich mich lange mit einer Leichenrede auf? Wende ich mich lieber zu dem neuen Unternehmen, mit welchem Sie Ihre Gedanken beschäftigen! Ich muss demselben unbedingt beipflichten, wie allem, was aus Ihrem Geiste und Willen hervorgehn kann; auch mich demselben mit allem Eifer anschliessen, den ein seiner Ausführungen nicht stets versicherter guter Willen liefern kann; das Wenige, was ich selbst zu geben vermag,

die vielleicht reichere Frucht, die aus meinen zahlreichen Verbindungen dafür erwachsen mag, alles das biet' ich Ihnen freudigst an; allein ich würde doch zu ängstlich sein, wenn ich durch mein Versprechen Sie zu Erwartungen veranlasste, deren Erfüllung an Umfang und Werth von so viel Zufälligem abhängt, und ich möchte daher Ihr neues Werk auf solchen Grundlagen und Theilnahmen berufen wissen, zu denen die meinige nicht grade unentbehrlich wäre; sehn Sie selbst wie es mir bereits ergangen: Niebuhr ist nach Rom verschlagen, Oelsner unstät auf Reisen, die seiner endlich erfolgten Anstellung in Berlin noch vorhergehn, Bollmann, den Sie, glaub' ich in Wien bei mir gesehn - ein Bürger und Kenner der vereinigten Staaten von Nordamerika - hat mir eine lange Zeit schon auf ihm wichtige Nachrichten nicht geantwortet, und auf diese trefflichen Männer hatte ich doch schon für das schw. Museum rechnen dürfen! Vielleicht liessen sich noch andre vortreffliche Verbindungen eröffnen - ich habe deren in Frankreich, die mir jetzt brachliegen - aber alles dies ist nur als wechselnder Zuschuss, nicht als stehende Leistung zu rechnen, für welche Sie und Ihr mit Ihnen verbundener Freund andere Gewähr haben müssten. Der Titel "Republikanische Jahrbücher" gefällt mir.

Dass auch ich hier doch eigentlich nur in einem litterarischen Winkel lebe, wird mir auf die unangenehmste Weise fühlbar; ich muss durch Briefwechsel angestrengt offen erhalten, was ich in Berlin mit dem Athemholen unmerklich einzog. Und nun die Schonung meines Amtsverhältnisses, der Censurzwang, die Unsicherheit der Posten, und die Schwierigkeit mancher Aeusserungen, wegen des damit zu machenden Missbrauchs!

Ich habe Ihnen einen Vorschlag anzuregen, dem ich öfters mit meinen Gedanken gefolgt. Welcherlei Schicksal auch das schweizerische Museum haben mag, ob es aufhöre, wie ich fürchte, oder fortgesetzt werde, wie ich hoffen möchte, immer könnten Sie mit dem Verleger eine Uebereinkunft treffen, dass Ihre darin enthaltenen philosophischen Aufsätze, die so wesentlich zusammengehören, und schon einen tüchtigen Körper politischer Institutionen bilden, in einem besondern Bande noch aufs neue erschienen; Sie könnten die Worte bei Umbildung eines Freistaats und den Aufsatz über die Schweiz und vielleicht noch

andres, das ich nicht kenne, hinzufügen, und, um Anstoss zu vermeiden, auf dem Titel sich bloss als Herausgeber dieser "philosophisch-politischen Schriften" nennen: wäre das nicht ein schönes, zweckmässiges Geschenk für unsre Bücherwelt? Der Kreis einer Zeitschrift ist wohl ein grösserer, aber auch ein anderer, als der eines Buchs.

Ihr Urtheil über Steffens Werk von der gegenwärtigen Zeit scheint mir das Treffendste, was davon gesagt werden kann; ich darf gestehn, dass es mich freut, den Tadel gegen den verehrten Mann - ich bin ihm mit Liebe ergeben als einem theuren Lehrer - mit der Würdigkeit ausgesprochen zu sehn, die ihm die Höhe des Geistes und des Gemüths, auf der er erscheint, nicht bestreitet. Ich erhielt einen Brief von ihm, worin er mich einladet sein Buch zu lesen, aber sonst eben nichts davon sagt, als dass er damit genug gethan zu haben glaube, und nun zur höhern Naturforschung wieder zurückgekehrt ist.

In der Nemesis finden Sie schweizerische Sachen, deren Verfasser mir Hofr. Luden nicht nennen will, ich kann daher Ihrer etwanigen Neugierde diesmal nicht Genüge leisten. In derselben Zeitschrift ist auch ein Votum eines freien deutschen Mannes gegen ein Oberhaus abgedruckt, welches von mir herrührt, ohne dass ich aber dazu genannt sein möchte. In der Jen. A.L.Z. ist das schweizerische Museum von mir in Kürze angezeigt; mehrere Artikel sind in Zeitungen erschienen, von denen beifolgendes Blatt des deutschen Beobachters eine Probe. Aus dem geistvollen, an genialen Sprüchen und Zügen so reichen Aufsätze über Repräsentation habe ich die unübertreffliche Stelle über den Gegensatz des konstitutionellen Systems von England und Frankreich mit ein Paar Begleitungsworten an dasselbe Blatt gesandt; Rahel hatte diese Stelle mit erfreutestem Beifall angestrichen!

Ich lege Ihnen noch ein Blatt des Beobachters bei, gegen welches ich einen Rückangriff in die Aarauer Zeitung zu fördern gesucht. Der Beobachter steht jetzt ganz unter dem Einflusse Benzenbergs, der mit grosser Schreibfertigkeit, Geistesgewandtheit und Kenntniss doch auf die abenteuerlichste Weise abspringen kann; dieser Aufsatz über die Bundeslade ist eine Probe davon, der Ausspruch über den Grafen Schlabrendorf, (den Einsiedler in der rue Richelieu) ist unwahr und ungehörig, die Berufung auf Worte Gneisenau's (des Feldherrn) ist nur gemacht um Furcht zu erregen.

Die politischen Entwicklungen gehn ihren Gang unaufhaltsam vorwärts; der Lärm in England und die Stille in Frankreich enthalten denselben Reim; ich glaube, von den Franzosen können wir alles erwarten, was Kraftanstrengung zu leisten vermag, ob diese in richtiger Bahn geführt werden wolle, das steht dahin und bestimmt die Augenblicklichkeit oder Dauer ihres Entbrennens. Der Bundestag ist ein Schauspiel der aus trüben Nebeln aufringenden Sonne, diese ist hell und schön, unser weltgeschichtlicher Volksgeist wird der Zukunft einst herrlich leuchten, aber ob wir nur Wolken und Nebel davon erfahren sollen, hängt von andern Bedingungen ab. Die Kraftäusserung gegen Hessen machte guten Muth. Das Machtauftreten nach aussen wird von guten Folgen sein. In Preussen lässt der Staatsrath, in dem vortreffliche Männer sind, viel erwarten; die Regsamkeit und Freimüthigkeit sind dort sehr gross. In Württemberg finden die Minister ihre klugen Berechnungen an dem Widerstande der Altwürtemberger getäuscht, die Sache ist dort noch lange nicht beendigt, und vor einem gewaltsamen Durchdringen muss der König doch Scheu tragen! Ich war zwei Monate in Mannheim, seit wenigen Tagen bin ich erst wieder hier zurück. Schreiben Sie mir unmittelbar hieher mit der Post, nicht durch Hrn. Sauerländer, der die Briefe liegen lässt.

Mein Aufsatz verbleibe Ihnen. Rahel findet Ihren letzten Brief unaussprechlich schön; ich soll es Ihnen sagen. Darf ich wohl bei Gelegenheit Einiges daraus drucken lassen, versteht sich ohne Namen? Ich wünschte diese Erlaubniss, ohne dass ich schon einen bestimmten Gebrauch davon im Sinne habe!

Die herzlichsten Grüsse von Rahel und von Ihrem getreuen

K A VvE.

Hr. von Gruner hoffte endlich Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, allein seine Reise in die noch nicht besuchten Kantone hat wahrscheinlich noch Verhinderung gefunden.

(fehlt der Anfang?)

Nur wenn ein Werk mehr und tiefere Beziehungen zulässt, als die, deren sich der Künstler selbst, im Momente des Schaffens, mit Klarheit bewusst war; nur dann ist es ein wahres Kunstwerk, ein Erzeugniss begeisterter unmittelbarer Anschauung. So wie nun ein solches Werk der unerleuchteten, aber gesunden Herzensvernunft (dem Vernunftinstinkt) eine erhebende und beseligende Freude erregt, so und noch mehr erhoben und beseligt fühlt sich der Künstler und nahmentlich der Dichter, wenn er in dem Werke des kunstreichen Denkers (des Philosophen) dasjenige zerlegt und wieder gefügt sieht, erweitert berichtet, bewiesen, und gegen falsche und verwirrte Oberflächlichkeit wie gegen absichtsvolle Lügen vertheidigt sieht, was er nur als Bild des geschauten Bildes, mit blassen Farben darstellen konnte. Diese höchste Freude, die, ausser dem Schaffen selbst, einem Dichter werden kann, ist mir geworden, als ich in dem Schweizerischen Museum, Ihren erschöpfenden Aufsatz: Ueber die Grundbegriffe des Repräsentations-systems las. Es ist mir eine Fortsetzung der: Idee des wahren Krieges, des nachgelassenen Werks von Fichte - Ich vermag, meiner Denkweise nach, kein höheres Lob auszusprechen; auch wäre ein anderes anmassend.

Dass ich aber nicht anmassend bin, bitte ich Sie mir zu glauben, selbst indem ich Ihnen hiebei ein Gedicht zusende, auf welches sich das bezieht, was ich Ihnen soeben von Herzen und in der Wahrheit gesagt habe. Ich habe keine Absicht dabei, als die, mir das freudige Bewusstseyn zu verschaffen, dass ein gleichgesinnter Mann von mir erfahre, und dass ich zu neuer Arbeit erfrischt und gestärkt werde, wenn er mir vielleicht einräumt, dass ich in einer andern, wenn auch minder vollendeten Form gleiche Anbethung für das über aller Erscheinung liegende ewig fortschreitende Ideal der Menschheit aussprach. In diesem Sinne bitte ich Sie die zwei letzten Gedichte besonders zu berücksichtigen, und bei den zehn ersten das zu entschuldigen, was mir die geschichtlichen Thatsachen aufdrangen.

Die Sonderbarkeit einer Zuschrift von einem Unbekannten möge mein Schwager Varnhagen, so gut er es vermag, entschuldigen.

Mit vollkommenster Achtung
Ihr
ganz ergebenster Diener

Ludwig Robert

Carlsruhe den 8^t May 1817

Rothenburg, den 24 Mai 1817.

Schätzbarer Freund!

Es ist schon soviel von und über Hilfsgesellschaften in öffentlichen Blättern bereits gesagt und gerühmt worden, dass man glauben sollte, es helfe alles einander, und es gebe keine Hilfsbedürftigen mehr. Die stärksten Trompetenstösse kommen aber grossentheils aus den Städten und Städtchen; aus Flecken und Dörfern erschallen derley Lobeserhebungen selten, und, wie es sich auch für so kleine Orte ziemt, weniger laut. Oft lässt sich auch nicht eine Stimme der Art hören, aus dem ganz natürlichen Grunde, weil nichts zu sagen ist; oft aber geschieht es aus unzeitiger Bescheidenheit der Nothhelfer. Dies ist wirklich der Fall mit der Armen-Unterstützung im Steuerbrief Neukirch. Den beygelegten Plan beehrte ich von H.Köpfli, der der Hauptbeförderer der der wohlthätigen Anstalt ist, ohne dass er auch nur im mindesten will dafür angesehen seyn. Es ist empfehlenswerth, dass die linke Hand nicht wisse, was die Rechte Gutes thut; das versteht sich aber, wie ich glaube, nur von den Gebern; wer aber Kenntniss von menschenfreundlichen Handlungen hat, soll sie bekannt machen, schon um des Beyspiels willen. Ich wünschte daher, es möchte, wenigstens ein Auszug des beygefügtten Entwurfes in den Schweizerbothen eingerückt werden. Exempla trahunt. Wollen Sie die Mühe auf sich nehmen, und den kleinen Aufsatz der Redaktion des gemeldten Blattes überschicken? Sie stehen ~~mit~~ in näherer Verbindung mit derselben als ich. Oder glauben Sie, es sey besser, wenn der Plan im Wegweiser erscheint, so übermachen Sie ihn dem armen Verfolgten. Das ist er noch wirklich. Hat doch sogar der Schweizerbothe neulich seinen Spiess gegen ihn gekehrt. Sollte jener sein Jäckchen umzuwenden noch einmal in Versuchung kommen, so würde ich ihm rathen, statt der Schilde der 21 Kantone eine Wetterfahne zum Titelkupfer seines Blattes zu wählen. Es scheint überhaupt, mehrere ehemals patriotisch gesinnte Zeitungsschreiber wollen sich mit den Oligarchen ausöhnen; wenigstens beeilen sie sich sehr, die allenfalls gute Seite derselben dem Publikum schön ausgemahlt vor Augen zu stellen. Wenn hingegen jemand den Muth hat, die Schaumünze umzukehren, so nehmen sie es, als gieng es sie selbst an, sehr übel auf. Den Aufsatz in der Nemesis, den ertrunkenen Schultheissen betreffend, habe ich zwar noch nicht gelesen; aber, nach der Aarauerzeitung zu schliessen, sollte man glauben, der Einsender desselben habe sich an der Mensch-

Koma?

heit selbst versündigt. Der hatte einen unseligen Einfall, der
zuerst das de mortuis non nisi bene aussprach. Nun ist es freylich
zum Sprüchworte geworden; aber so wahr sonst die Sprüchwörter sind,
ist dieses nichts weniger als richtig. Keller ist ganz einseitig und
über alle Gebühr gelobt worden; und da ietzt ein anderer auch die
Schwachheiten und Fehler aus seinem Leben heraushebt, ertönt auf
einmal ein solches Zetergeschrey, als hätte man Solons Asche selbst
entheiliget. Mein Wahlspruch bleibt: de mortuis non nisi vere.
Uebrigens bin ich höchst begierig den schrecklichen Aufsatz bald
zu lesen, was in Kurzem geschehen dürfte. Unser vier gute Freunde
haben die Nemesis verschrieben. Wer hier die Volksrechte ehret,
liest sie mit unbeschreiblichem Wohlgefallen, in den Ohren der Despoten
aber erschallt schon der Name der Wiedervergeltung fürchterlich.
Daher wird auch kein Mittel unversucht gelassen, um diejenigen zu
kennen, die die Sache der Unterdrückten vor dem Richterstuhl
derselben bringen. Ueber diese Bemühungen das Umständliche einst
mündlich, so wie über die Ursache der Verspätung der Herausgabe der
versprochenen Monographie der Hundswuth. Meine Frau und ich lassen
Ihre Gemahlinn freundschaftlich grüssen, und hoffen Sie und Ihre
ganze Familie befinde sich wohl. Ihr Freund

Krauer, M.D.

Karlsruhe den 16 Juni 1817

Ich würde Ihnen verehrtester Freund, den richtigen Empfang Ihres theuren Schreibens vom 20. Mai früher angezeigt haben, wenn ich Ihnen nicht zugleich die Nachricht von der richtigen Besorgung Ihres Auftrags hätte mittheilen wollen; diess kann ich nun insofern, dass ich Ihnen sagen kann, dass ich Ihre Arbeit über den Kretinismus gelesen und den Freunden zur Prüfung mitgetheilt habe; ob die ihn werden drucken lassen, das steht nun dahin, auf jeden Fall können Sie versichert sein, dass die Handschrift nicht verloren geht, und überhaupt jene Gesellschaft von Aerzten in ihren wissenschaftlichen Verbindungen sehr zuverlässig ist. Ihren Wunsch, dass ich selber einige Bemerkungen zu Ihrem Aufsätze geben möchte, konnte ich aber nicht erfüllen, Sie vergessen, mein Theurer, dass, wie Sie jetzt ganz in der Naturwissenschaft versunken sind, ich mich ganz daraus zurückgezogen, und lediglich den Staatsangelegenheiten, denen Sie wahrlich nicht hätten untreu werden sollen, gewidmet habe. In der That, Sie sollten der Behandlung politischer Gegenstände noch immer einen Theil ihrer Thätigkeit widmen; ich könnte Ihnen bedeutende Staatsmänner nennen, die mit grösstem Eifer an Ihren frühern Arbeiten dieser Art Theil nehmen!

Ich sende Ihnen beiliegend ein Blatt der Jen. A. L. Z. das Ihnen vielleicht nur zu spät zu Gesicht kömmt! Sie werden darin guten Willen finden, wie ihn jemand haben kann, der bloss weil der rechte Mann noch fehlt, einstweilen eine ihm nicht auferlegte Pflicht doch nicht unerfüllt bleiben lässt!

Wir haben dieser Tage einen apostolischen Nuncius, Monsign. Zen aus der Schweiz hier in Karlsruhe gehabt, der aber bereits wieder über Strassburg nach der Schweiz zurückgekehrt ist. Sein Auftrag, in einem stark ausgedrückten Breve, lautete gegen den Kapitularvikar von Konstanz, Hrn von Wessenberg, der sich andauernd hier befindet, und einer allgemeinen Verehrung & Theilnahme geniesst. Die öffentliche Meinung spricht sich stark für seine Meinung aus, die Mehrzahl der katholischen Geistlichkeit in Deutschland, wie alle weltlichen Regierungen sind entschieden auf seiner Seite. Dennoch wird die Gegenseite nichts unversucht lassen - und wie vielerlei Wege stehn ihr nicht dennoch zu Gebote! - um den Kampf mit Nachdruck zu führen, und zu ihren Gunsten zu entscheiden; ihre Hoffnng kann selbst in der zu geringen Meinung, die man von ihren Kräften hegt, einen Vortheil

finden, und es ist daher nöthig, dass auch die andere Seite nicht zu spät zu den Waffen greife, oder gar in zu grosser Sicherheit einschlafe! Zwar wird der Fürst Metter, nich in Rom ohne Zweifel Hr. von Wessenberg ernstlich unterstützen, den aufrecht zu erhalten auch Preussen, und noch näher Bayern, Würtemberg und Uaden höchst verpflichtet sind durch den eignen Vorthheil; allein auch in der öffentlichen Meinung muss die richtige, kanonisch begründete Ansicht der ganzen Streitverhandlung dem ultramontanischen Bemühen, das vorzüglich in der Schweiz und in Frankfurt seinen Sitz hat, eifrig entgegengehalten werden, um einen Erfolg zu sichern, der zwar unzweifelhaft sein sollte, aber doch zu entreissen ist, wenn man nicht Acht giebt! Hätte ich kanonische Freunde zur Hand, sie sollten mir in diesem Zeitpunkt nicht feiern! - -

Vor einigen Tagen besuchte mich hier auf der Durchreise von Berlin nach Paris der jetzige preussische Legationsrath Oelsner, dessen Gespräch mich wunderbar erfrischte. Wie sehr steht doch die schriftliche Mittheilung nach! Wann wird mich ein gutes Gestirn wieder mit Ihnen zur mündlichen Herzensegiessung zusammenführen!

Wie sich mein Sommer gestalten wird, kann ich noch nicht abmessen. Die Reise des Fürsten Staatskanzlers in die Rheinlande ist der Bestimmungspunkt, nach welchem alle meine eigenen Plane sich bedingen und wenden. Ich bedarf eines Gesprächs mit dem Fürsten.

Einen grossen Sieg hat die Oeffentlichkeit der Meinung neuerdings bei Gelegenheit der Vertagung der Bundesversammlung davon getragen. Die Wünsche, sonst wohl verzeihliche aber hier nicht zu berücksichtigende, einiger Gesandten, die nach Paris und anderwärts hinreisen wollten, brachten diese allzufrühe Vertagung in Anregung. Die Bremer Zeitung schlug zuerst Lärm. Einige Gesandte, voll treuen Eifers und ermutigt durch die öffentliche Stimme, wie besonders der mecklenburgische Plessen, traten entgegen. Die Zaghaften wagten nicht mehr zu fordern, wo man zu versagen willens schien, und so findet die Vertagung nur sehr bedingt und erst dann ein, wenn die obschwebenden wichtigen Fragen erledigt sind. So speist man die Kardinäle im Konklave nicht eher, als bis sie einen neuen Papst gewählt! Ganz richtig, in Italien kennt man den Werth der Begierden.

In Würtemberg scheint des Königs Berufung von den Ständen an das

Volk nicht den davon gehofften Erfolg zu haben. Ein appel au peuple! wussten die Leute, die dazu riethen, auch die Folgerungen, die aus solcher Massregel einst zu ziehen sein werden, wenn z.B. Landstände das Volk für ihre Sache berufen wollen, und das Beispiel eines Königs für die Gesetzlichkeit einer solchen Massregel anführen können? Die Sache in Württemberg steht seltsam da, ich müsste mündlich meine Meinung darüber sagen, schriftlich würde ich nicht fertig. Das Eine ist klar in Allem, was ich dort, hier und überall gesehn sah, dass auch das Widersprechendste unaufhaltsam nach einer Richtung wirkt. Man kann es den Regierungen und Völkern ins in's Gesicht sagen, seid Aristokraten oder Jakobiner, heftig oder gemässigt, gebt Konstitutionen oder keine, alles was ihr thut und lasset, mit und ohne Bewusstsein, alles wirkt doch nur unvermeidlich zur Revolution, wisset dies sogar, und ihr vermeidet es doch nicht! Zu einer Revolution, im Sinne und in der Gewalt der französischen.

Sie hätten den Schrecken sehn sollen, wegen Brasilien! Und doch sehn die Leute darin, wie ich schon an Gruner schrieb, nur - Brasilien!

Rahel grüsst Sie herzlichst; Sie befindet sich nicht so wohl, dass man es loben dürfte, aber doch leidlich; der Kampf mit dem Wetter und den allgemeinen Einflüssen ist leider ihre unausgesetzte Aufgabe!

Leben Sie recht wohl! Mit den eifrigsten Empfehlungen an Ihre verehrte Frau Gemahlin und mit den besten Grüßen an die lieben Kinder ganz Ihr treuer

K A Varnhagen von Ense.

Es erscheint nächstens ein zweites Heft der Bundeslade in Frankf. Das Manuscrit de Ste. Hélène ist eine merkwürdige Darstellung Napoleons aus dem Gesichtspunkte eines Fatalismus der Verhältnisse; diese gewiss nicht von ihm verfasste, aber doch auf irgend eine Art mit ihm zusammenhängende Schrift, - wenn auch nur durch frühere Fäden -, wirkt sehr zu seinen Gunsten, besonders im Norden! Sie ist, wie er selbst, von europäischem Interesse.

Beifolgenden Brief von meinem Schwager sollte ein Abdruck von seinem eben erschienenen Gedichtbuche "Kämpfe der Zeit" begleiten; da die Exemplare von Cotta unbegreiflicher Weise noch immer ausbleiben, so sende ich einstweilen hier den Brief, und das Buch später durch Sauerländer.

Rothenburg, den 27ten (?) Juni 1817.

Wertheater Freund!

Ihr letztes Schreiben hätte ich lieber mündlich als schriftlich beantwortet; allein häusliche Geschäfte liessen die Erfüllung meines Wunsches nicht zu. Hoffentlich bietet sich bald eine Gelegenheit dar, wo ich Ihnen persönlich verschiedene, nicht uninteressante Notizen mittheilen kann. Im Wegweiser ertönte von Sempach ein Wort zu seiner Zeit, das aber in Luzern nicht allgemeinen Beyfall finden dürfte. Wie getraut sich auch so ein Städtchen sich der Hauptstadt gegenüberzustellen, und ihr, ja selbst der hochweisen Regierung Winke zu geben? Die Gebildeten (?) des Kaffeehauses werden hin und her rathen, wer aus Sempach der Einsender des freymüthigen Aufsatzes seyn möge. Die politischen Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern habe ich noch nicht gesehen; ich werde sie aber nächster Tage bekommen. Gegenwärtig lese ich, wenn ich einige Musse habe, die mailändischen Feldzüge der Schweizer von Ildephons Fuchs. Diese Schrift liest sich wirklich nicht ohne hohes Interesse; zwar ist der Verfasser etwas weitschweifig, und die vielen und langen Citate zerstreuen die Aufmerksamkeit des Lesers. Er scheint übrigens ziemlich unpartheyisch zu seyn, und weist die Schweizer nicht nur auf der schönen Seite, sondern bemerkt auch ihre Fehler und Schwachheiten, wiewohl ungern; er sucht sie oft mit seichen Gründen zu entschuldigen, darf aber doch nicht läugnen, dass schon damals das Geld die Haupttriebfeder der Handlungen unserer so frommen Altvordern war, und das Sprüchwort "point d'argent, point de Suisse" leider nur zu wahr ist. Politische Todsünden wird ein wahrheitliebender Schriftsteller nicht übersehen, und Thorheiten verdienen wenigstens ins Lächerliche gezogen zu werden. Die Schriften: Organisation für die Gesellschaft aus Freunden der Wissenschaften und der Künste in Luzern, so auch Joseph Cölestin Segessers Winke über das Studium der Witterungsprognostie, sind in der Aarauerzeitung trefflich rezensirt worden. Am lustigsten aber ist der Gedanke: diese veränderlichen Gegenstände eidgnössisch erdauern zu lassen. "Ridiculum acri fortius et melius magn^as plerumque secat res". Ernsthaftern ~~Gehalts~~ Inhalts, und, wie ich glaube, nicht ohne einen triftigen politischen Zweck, ist die Druckschrift: "Manuscrit venu de S.Hélène d'une manière inconnue" Wenn Sie dieselbe in der Ursprache nicht haben, so lassen Sie mich es wissen, ich werde sie Ihnen schicken. Wie Gulliver die Lilliputier, lässt Bonaparte die

gekrönten Häupter zwischen seinen Beinen hindurchmarschieren, und durch die Musterung gehen. Seine Grossthaten berührt er nur wie im Vorbeygehen, und bekennt zugleich seine Feldherrn- und Regierungsfehler mit einer Offenherzigkeit, als stände es noch in seiner Gewalt, sie bald wieder gutzumachen. Wer weiss auch, was wir noch erleben werden? Ludwig XVIII steht am Rande des Grabes. Die gemeldte Schrift scheint wirklich auf den nahen Hintritt dieses hinfalligen Fürsten berechnet zu seyn. Wäre dem podagrischen Könige, wie öffentliche Blätter meldeten, der letzte Churfürst in die andere Welt vorausgegangen, wie würde sich dieser starrsinnige Anhänger des Alten geärgert haben, wenn das himmlische Heer, das ohne Zweifel bey der Ankunft des hohen Gastes paradirt haben würde, nicht Haarzöpfe getragen hätte, wie seine Hessen hienieden? Wenn der altväterische Regent nicht bald im Reiche der Seeligen seinen glorreichen Einzug hält, könnte er noch manches Neue erleben, das ihm mehr Verdruss machen würde, als Soldaten mit kurzen Haaren. Mirabeaus Prophezeyung scheint schnellen Schrittes in Erfüllung zu gehen. Will die neue Welt im Ernst unabhängig seyn, wer wird sie daran hindern? Weder der heilige Bund, dünkte ich, noch Englands Flotten. Von den Fortschritten Südamerika's verspreche ~~verspreche~~ ich mir mehr Vortheil für die europäische Freyheit, als von der immer verzögerten Einführung der Landstände Deutschlands; jene sind die Aeusserungen einwohnender Volkskraft, diese meistens nur politische Wetter Ableiter an den Pallästen der Fürsten angebracht. Dass sie aber in die Länge die gehoffte Wirkung thun werden, möchte ich gleichwohl nicht behaupten und will daher an der Selbstbefreyung Europas nicht gänzlich verzweifeln. Ich bin Ihr Bereitwilliger Freund -

Krauer, M.D.

Karlsruhe den 28 Juni 1817

Ich theile Ihnen die Neuigkeit mit, verehrtester Freund, dass Hr. von Wessenberg am 25 gegen alle frühere Vermuthung hier dennoch wirklich nach Rom abgereist ist; diese Nachricht ist für Sie gewiss ohnehin von vielfachem Interesse, die Art aber, wie ich in meinem letzten Briefe gleichsam auffordernd von der ganzen Angelegenheit, aus der diese Reise entspringt, geredet, macht es mir zur besondern Pflicht, Sie baldigst in Kenntniss davon zu setzen. Die näheren Beweggründe, die Hr. von Wessenberg zu dieser Reise bestimmen, habe ich nicht von ihm selbst erfahren können, ich war gerade in Baden, um dem Könige von Würtemberg aufzuwarten, und fand bei meiner Rückkunft bloss einige schriftliche Abschiedszeilen von Hr. von W. Wie ich höre, hat der Grossherzog zu dieser Reise gerathen, der, obgleich fest beharrend, wie es heisst, bei den bisher befolgten Grundsätzen, doch in der Anwesenheit des päpstlichen Nuncius, wie kurz und dem Ansehen nach erfolglos sie auch gewesen sein mag, neue Bedingnisse für die Behandlung der ganzen Sache, angenommen haben dürfte. Die Anwesenheit des Fürsten Metternich in Rom ist zwar ein jetzt sehr begünstigender Umstand für W. allein aller auf diesem Wege zu gewinnende Erfolg der Reise ist meines Bedünkens der Reise nicht werth. Man wird nicht ermangeln, eine für W. höchst nachtheilige Ansicht davon zu verbreiten, und eine Demüthigung und Ueberwerfung, wie die Ueberzeugung nicht zugestehn dürfte, wenigstens angeblich glauben machen, wenn sie nicht wirklich Statt findet. Wäre es möglich, dass Hr. von Wessenberg seine persönliche Sache auf Kosten der Sache seiner Grundsätze gewonnen zu haben schiene, dass man ihn mit diesem Scheine behaftet nach Deutschland zurückentliesse, so würde wahr werden, was jetzt noch als grobe Unwahrheit in dem päpstlichen Breve steht, dass Hr. von Wessenberg in Deutschland keiner rechten Achtung geniesse, und die Römer hätten einen Sieg davon getragen, der ihnen doppelten Vorthell brächte. Ich fürchte wahrlich nichts von W. aber alles von der Hinterlist, die ich nahe genug in ihren dunklen Höhlen betrachtet, um nicht ihre Gänge manchmal auch bloss durch Vermuthen richtig zu beurtheilen. Ich bin zwar eigentlich diesen Sachen fremd, und am wenigsten geschickt darin zu handeln, aber meine Gesinnungen und Wünsche sind in keinen Zweifeln befangen, und ich sehe die katholische römische Invasion in unser Vaterland als eine solche an, gegen die eine protestantisch-deutsche Landwehr auch alle Katholischen zu den Waffen aufbieten darf.

Ueber die badensche Verhandlung und Benehmen in der Wessenbergischen Sache wird wohl eine umständliche Darlegung bekannt gemacht werden. Kennen Sie vielleicht den Verfasser des Aufsatzes in der Beilage zur Allg. Zeitung vom 26 Juni aus Luzern über ähnliche Streitsachen des päpstl. Nuncius in der Schweiz? In Frankfurt kömmt denn doch allerlei zu Stande; mit Ach und Weh, unter Schand und Spott und Schlägen und Stössen ringt die vaterländische Sache sich weiter; in dem diplomatischen Werken gilt noch die Behandlung einer früheren Kriegesbildungsstufe; die geprügelten Soldaten schlugen tapfer den Feind. Es ist unglaublich, wie die Gewalt der Meinung gewachsen ist in Deutschland; jetzt findet sie meistens nur Dinge, gegen welche sie sich zu zeigen hat, fände sie einmal eine feste Gestaltung dessen, wofür sie sich zu erklären hätte, man sollte Wunder sehn!

Für heute nicht mehr. Ich bin für blosse Betrachtungen zu beschäftigt, ein bestimmter Gegenstand liegt in diesem Augenblicke nicht vor grade vor. - Meine Frau ist nach Heidelberg gefahren, um ihre Geschwister zu sehn, die aus Berlin dort eintreffen wollten. Den ihrigen meine bessten Grüsse! Von ganzem Herzen

Ihr

K A VvE.

Ein Hr Prof. Heldmann aus Bern hat mich hier auf seiner Rückreise aus dem nördlichen Deutschland besucht, und sprach mir von Ihnen.

Rothenburg, den 28 Juni 1817.

Werthester Freund!

Es hätte mich und meine Frau herzlich gefreut, wenn Sie am letzten Sonnabend Zeit gehabt hätten, einige Minuten wenigstens, bey uns still zu halten. Dieses Vergnügen wird uns hoffentlich bey einem schicklichen Anlasse zu Theil werden. Die politischen Denkwürdigkeiten des Kantons Luzern habe ich nun gelesen. Diese Schrift hat die Meinung, die ich von Herrn Andres hatte, nicht ganz gerechtfertiget. Ich vermisse darinn ungern die Bestimmtheit, die chronologische Ordnung, die gedrängte Schreibart, die genaue Angabe der Quellen, aus denen er geschöpft, die deutliche Zeichnung der handelnden Personen, die Reinheit der Sprache, und besonders die Gabe, die verschiedenen fremden Stoffe zu Einem historischen Ganzen zu verarbeiten. Dies ist aber nicht eines jeden Sache. Difficile est proprie communia dicere. An vielen Orten weiss man nicht recht, wer da redt, ob der Verfasser, oder ein anderer, weil er die langen fremden Stellen mit seinen eigenen Worten, ohne sie gehörig zu sündern, vermengt. Es ist Schade, dass Herr Andres den Aufsatz nicht einem guten Freunde, der einer solchen Arbeit gewachsen, zur Rezension übergeben hat. Er sagt übrigens, ~~dieses~~ diesen Fehler abgerechnet, viel Treffliches und Wahres. Was er über die Neutralität vorbringt, scheint mir bey weitem das Beste zu seyn. Hier spricht er als Selbstdenker, und unbefangen. Weniger vorurtheilsfrey ist er, wo er von seiner Stadt zu reden kommt. Da tritt der Luzernerburger recht kennbar hervor. Hier würdiget er die Rechte des Landes offenbar zu wenig. Im Uebrigen hat Herr Andres das nicht geringe Verdienst, unsere ⁿ kleinen Gewaltanmassern derbe Wahrheiten gesagt zu haben, und ihm mangelte auch der Muth nicht, die pudenda derselben aufzudecken; worüber die sich, wie ich höre, sehr ärgern. Herr Andres berühre nur das Gehässige von ihnen, sagen sie, das Gute hingegen, das sie gethan haben, verschweige er geflissentlich. Es verhält sich mit den Herrscherlingen, wie mit den grossen Mächten; die Wahrheit ist ihnen unerträglich. Das mag auch die Ursache seyn, warum das Manuskript von St. Helena von ihm so ungnädig aufgenommen wird. Es ist aber auch in so starken Ausdrücken abgefasst, dass es bey denen, die nur an Schmeichelreden gewöhnt sind, einen höchst unangenehmen Eindruck machen muss. Hier beygelegt schicke ich es Ihnen. Es ist ein Büchlein von nicht mehr als 78 Blattseiten, aber fast jede derselben enthält ein Weltereigniss. Solche Thaten lassen sich durch keine kritische Noten ungeschehen

machen. Inde irae! Eher möchte sie der religiöse Fanatismus, wenn es ihm gelänge seine schwarzen Fittige über Europa auszubreiten, verdunkeln - Mir scheint Krüdener, wissend oder unwissend, zu diesem Zwecke hinzuarbeiten. Sie haben ⁶ sie gesehen diese wirklich merkwürdige Frau. Vielleicht treibt auch mich noch die Neugier an, dieses Wunderding zu schauen. Das Ceremoniel muss sehr einfach seyn. Selbst unsre hohen und höchsten Damen soll sie nur mit einem: "Gelobt sey Jesus Christ" empfangen und entlassen. Dabey verhehle sie ihnen aber gar nicht, dass sie eine büssende Magdalena sey, und muntre sie auf, dieselbe Rolle zu spielen, wozu, wie es scheint, wenige sich werden bereden lassen, am wenigsten diejenigen, die noch jung sind, oder es seyn wollen; denn wirklich lernen mehrere aus ihnen englisch, und sollen bereits so weit darinn gekommen seyn, dass sie mit brittischem Ernst ihre Liebhaber mit: How do you do, sir! begrüßen. Am meisten Gewinn von dieser Sprache mag sich die Buhlschwester par excellence versprechen, die den Sommer entweder auf dem, der reinen Jungfrau geweihten, Rigi, oder in einer grossen Stadt, die sie noch in petto behält, aber wahrscheinlich Bern darunter versteht, wohin ihr benarbter Held in St - - geschäften geht, zuzubringen gedenkt. Ihre Vertrauten glauben, sie werde dieses Jahr den leztern Ort wählen - wegen der Nähe des bekannten Heilbades und der gleichzeitigen Anwesenheit ihres unzertrennlichen Freundes. So viel diesmal in Ermanglung anderer Neuigkeiten von wichtigern Belange. Ihr Bereitwilligster Freund

Dr Krauer

Karlsruhe den 3. Juli 1817.

In diesem Augenblicke erst erhalte ich für Sie, verehrtester Freund! den beifolgenden Abdruck des Gedichts von meinem Schwager, wovon mein vorletzter Brief Erwähnung gethan; möge es Ihnen seiner gewiss guten Absicht hin und wieder würdig erscheinen!

Meine Frau grüsst Sie herzlichst! Ich empfehle mich angelegentlichst Ihrer verehrten Gemahlin und den lieben Kindern.

Von ganzer Seele

Ihr treuer

K. A V v E.

Rothenburg, den 19. Juli 1817.

Werthester Freund!

Ich zeige Ihnen endlich an, dass ich Ihr Schreiben erhalten, und mit vielem Vergnügen gelesen habe. Ihr Vorhaben scheint mir ein glücklicher Einfall zu seyn. Als Europa noch vor Bonaparte ~~sich~~ knechtisch ^{sich} beugte, nannte es ihn, unter andern Schmeicheleyen, den Mann des Jahrhunderts; und nicht ganz mit Unrecht; denn an Kriegsruhm überstrahlte er alle seine Zeitgenossen. Doch besser hätte man ihn schon damals den Mann des Schicksals geheissen/. In dieser Stellung aber schien er sich und seinen Anbetern zu klein. Er sollte und wollte ein Gott seyn. So hatte es wenigstens den Schein. Er war gleichwohl nur der Vollzieher der Rathschlüsse der Vorsehung, ohne es zu wissen, oder wissen zu wollen. Es scheint wirklich, er habe in den Tagen des Glückes nicht bekennen wollen, was er jetzt bekennt; dass nämlich, wie Sie sehr treffend sagen, ihn mehr die Umstände, als er sie, bestimmten. Bonaparte war, wie einst Attila, die Geißel Gottes, ohne, so lang er Sieger war, die Offenheit des Königs der Hunnen zu haben, und seine Sendung so treuherzig, wie dieser, anzukünden. Er sollte die Fürsten mit Feuer und Schwert von ihrer Ohnmacht überzeugen, wenn das Volk ernstlich ihr Joch abschütteln will, und dieses zum Bewusstseyn seiner Stärke bringen. Sic erat in fatis. So stelle ich mir das Auftreten des ausserordentlichen Mannes auf der Bühne der Welt vor. Es ist auch eines seiner grössten Verbrechen in den Augen der Herrscher, dass er den Nimbus, der so lange ihnen Ehrfurcht verschafft hatte, zerstreute; auch in den Augen der Herrscherlinge. Will es doch unsern ehemals hochgebietenden gnädigen Herrn und Obern nicht behagen, dass Andres - Warum franzisirt der Enkel den Geschlechtsnamen seines seligen Grossvaters, des Müllers Baschi Andres / , will er sein erstes Herkommen in Vergessenheit bringen? die Sache auch von der entgegengesetzten Seite betrachtet. Als neulich Rüttimann die Präsidenten der 16 Abtheilungen der von ihm zusammengestoppelten Gesellschaft versammelte, und darin, ~~se-wie~~ soviel er wusste, über die Eigenschaften des Geschichtschreibers auskramte, bezeugte er dem Verfasser der politischen Denkwürdigkeiten des K. Luzern namentlich sein hohes Missfallen. Unsere alt- und neugebackenen Kraut-Junker werden ordentlich ungehalten, wenn man ihre unbefleckte Empfängniss

zu bezweifeln] sich erlaubt. Was würden Ihro Gnaden erst sagen, wenn das liber generationis des Retters der Stadt Luzern und seiner Amtsgenossen im Druck erschiene? Solche wilde Stammbäume sollte freylich das Ausland nicht kennen. Selbst der liebkosende Businger hat schon zu viel von ihnen gesagt, da er anzeigt, von wie fern die edlen Patrizier Luzerns datiren. Leute von so vornehmem Herkommen müssen natürlich die Staatskunst, und das savoir-faire vor andern verstehen. Wie weit sie in diesem Stück gekommen sind, beweist die Behandlung der Frau von Krüdener. Anfangs bemächtigte sich der Staatsrath der Aufsicht dieser vielbesprochenen Dame, aus dem possierlichen Grunde, die Mutter des russischen Geschäftsträgers müsse auf diplomatischem Wege beobachtet werden. Das gab zu vielen und heftigen Erklärungen Anlass, bis zuletzt der Polizeyrath den Aufsehen erregenden Gegenstand via facti an sich riss, den 3ten d. in der Nacht die Wohnung der Prophetinn mit Stadtsoldaten umringen, und den 4ten unter Bedeckung dieser Truppen bis an die Grenze des Kantons eskortieren liess. Das war ganz à la Lucernoise. Frau Krüdener wurde diplomatisch empfangen, und mit Landjägern fortgeschickt. Diese Behandlung soll der neuen Cassandra erwünscht gewesen seyn; sie brachte dieselbe um einige Schritte ihrer Bestimmung näher. Auf eine eigene Art sieht das Volk die Sache an, das gerade nach der Abreise der Baronesse erfolgte schreckliche Hagelwetter hält es für ihr Werk, sie selbst für eine Hexe. Vernünftigere Leute hingegen missbilligen das auffallende Verfahren des Polizeyraths, der schon bey der Ankunft der seltsamen Frau wissen konnte, wer sie wäre. Ueber ihre Absichten erschöpft man sich hier in Muthmassungen. Am meisten scheinen unsre Mystiker mit ihr zu sympathisiren. Herr Professor Widmer soll ganz von ihr eingenommen seyn. Uebrigens sind die Aussagen von ihr so verschieden, und sich so widersprechend, dass man nicht weiss, was man glauben soll. Sie selbst soll so wahrsagerisch sich ausdrücken, dass Uneingeweihte sie nicht verstehen. Obscuris vera involvens, wie die Cumäsche Sibyllēa. Ihren Plan offenbart sie gewiss nicht jedermann. Von der Nähe des Reichs Gottes spricht sie immer, und von den Schrecknissen, die ihm vorher gehen. Alle Hülfe sieht sie einzig bey Gott; auch in Krankheiten, ungefähr, wie Menne und seine Schüler. Als einer ihrer Bussprediger heftige Zuckungen hatte, wollte sie von keinem Arzt reden hören,

sondern rief ihr Völklein zusammen, warf sich mit ihm auf die Knie, betete - und der Kranke genas. Unter den Frauenzimmern Luzerns besuchten die Nativitätstellerinn öfter die Schwestern Lisetta und Sophie Dürler. Sie sollen jedesmal ganz entzückt von ihr weggegangen seyn. Auch Krüdener hatte diese Damen vor andern lieb gewonnen, und soll sie vor ihrer Abreise noch zusehen verlangt haben. Wahrscheinlich um das Werk der Bekehrung an diesen Weltkindern nicht unvollendet zu lassen. Es wurde ihr nicht gestattet. Das sichtbare Haupt einer Sekte scheint sie allerdings zu seyn, deren Zweck sich bis j̄ ietzt nur muthmassen lässt, und den sie vielleicht selbst nicht genug kennt, zumal wenn er von politischer Natur seyn sollte; wie denn die Politik heut zu Tage die Religion mehr als je in Anspruch nimmt. Schreibt ja ein König dem Volk die Gebete vor, und bezeichnet den Predigern die Bibeltexte. Das Gedränge um die Wohnung des gebährenden Weibes, wie sie sich auch soll genennt haben, war immer ausserordentlich. Bey den sogenannten Vornehmen gehörte es zum guten Ton die Baronesse öfter zu begaffen; die Bürger trieb die Neugier zu ihr hin; und die Armen der Hunger. So viel, ja zu viel, von den Neuigkeiten des Tages. Alles im Vertrauen. Ihr Freund

Krauer.

Rothenburg, den 19t. Juli 1817.

Werthester Freund!

Das überschickte Päcklein wäre bald in die unrechten Hände gerathen. Der Mann, dem Sie es anvertrauten, gab es zu Rothenburg dem Boten von Münster, der eben mit ihm da eintraf, dass er dasselbe dem Wirth Jacob Moser zu meinen Händen zustelle; was auch geschah, jedoch mit der Bemerkung, dass er, der Kärner, sich mit keinen solchen Aufträgen mehr befasse. Dies vorläufig zur beliebigen Beherzigung. Die erhaltenen Schriften habe ich mehr verschlungen als gelesen. So interessant war mir ihr Inhalt. Besonders fesselten meine Aufmerksamkeit K++ B++s Briefe; sie dokumentiren mehrere, zwar bekannte, aber nicht genug mit Belegen bewährte Begebnisse, und stellen dem verschmitzttesten und erbittertesten unsrer Oligarchen in sein wahres Licht. Wirklich hatte keiner der Ehemaligen einen so tief eingewurzelten Groll auf die Med. Regierung des K. Luzern, wie dieser unter den Weibern und in Kabalen ergraute Weichling. Sein Fach war von jeher, und ist es noch, die Intrigue. Eigentliche Kenntnisse hat er nicht. Seine Bildung besteht blos in dem erlernten Weltton, mit einem geistlosen Lächeln verbunden. "Eternal smiles his emptiness betray["]. Seine süßen Worte täuschten täusehten jedoch diejenigen, die heller sahen, nicht; sie wussten, dass er einen Ring an der Kette, die das oligarchische Komite seit 1798 bildet, ausmacht, sie fassten ihn aber, so wie das Komite selbst zu wenig ins Auge, auf den Schutz des allmächtigen Vermittlers sich verlassend. Ein gänzlicher Umschwung der Dinge war ihnen nicht wahrscheinlich. Aus den überschickten Briefen, die ich Ihnen die nächste Woche persönlich zurückstellen werde, schreibe ich dasjenige ab, was ich einst zu benutzen gedenke. Der Wegweiser gewinnt von Woche zu Woche an Interesse, seitdem eine ebenso geübte als gestählte Feder höchst anziehende Aufsätze in das verbannte Blatt liefert. Das beyde Welten durchwandernde Manuskript wird darinn auf eine Weise angezeigt, die Aufsehen machen muss. Die apostolischen Rundschreiben, und ihr nasenweiser Vorredner, werden nach Verdiensten gewürdigt. So derb sollten alle vorlauten Mietlinge zurechtgewiesen werden. Das Schreiben aus Luzern über Frau von Krüdener habe ich mit Erbauung gelesen. Es wirft auf die Art, wie sie von Luzern ist fortgeschickt worden, ein grelles Licht. Ich selbst, seitdem ich das Schreiben gelesen habe, sehe ein, dass ich bey der ver-

*hofft König
(Krauer)*
kannten wenigstens noch nicht genug gekannt, Ausländerinn
Absichten witterte, die ihr wahrscheinlich fremd sind. Mögen ja
meine Muthmassungen ungegründet seyn! In der That wer sollte nicht
wünschen, dass das schöne Bild, das der Briefsteller von seiner
christlichen Heldinn entwirft, in der Wirklichkeit da sey? Ein
so herrliches Weib ist auch eines so begeisterten Lobredners
würdig, selbst wenn es das blinde Werkzeug der Politik wäre.
Die Zeit wird auch über diese Erscheinung nähern Aufschluss
geben. In der angenehmen Hoffnung Sie recht bald zu umarmen
verbleibe ich Ihr stets bereitwilliger Freund -

Krauer, M.D.

N.S. Meine Frau und ich lassen Ihre Gemahlinn freundlich grüssen.

Rothenburg, den 9. August 1817.

Hochwürdiger Herr!

Werthester Freund!

Den Auftrag, mit dem ich Sie wiederum belade, werden Sie um so lieber ausrichten, als Sie dadurch nicht nur mir, sondern auch unserm gemeinschaftlichen Freund, einen Liebesdienst erweisen. Bey dieser Gelegenheit wünschte ich sehr, im Stande zu seyn, Ihnen etwas Interessantes zu berichten; allein Neuigkeiten von einigem Belange sind mir nicht bekannt. Die geistliche sowohl als die weltliche arbeitet ganz im Stillen; es dürfte aber bald etwas ruchbar werden, wenigstens die katholische Kirche Deutschlands betreffend. Die endliche Berichtigung unsrer Bisthums-Angelegenheiten scheinen noch im weiten Felde zu stehen, so sehr einzelne Kantone auf die Beendigung derselben dringen. Fast alle wollen eigene Bischöfe haben, und diejenigen Stände, die weniger Werth auf diese römische Gnade legen, wissen noch nicht recht, wozu sie sich entschliessen sollen. In der grössten Verlegenheit ist diesfalls Luzern. Gestern sagte mir eine, mit den Geheimnissen der Nunziatur ziemlich vertraute, Person, man arbeite unermüdet dahin, dass unsre Stadt der Sitz eines Bischofs werde, und schliesse sich auch kein andrer Kanton an sie an. In diesem Falle dürfte unser Generalvikar bald die Zeit erleben, wo seine Wünsche erhört werden, *albaque puniceas intermi at infula vittas*. Dieses freudige Ereigniss sehen seine Freunde schnell herannahen; seine Gegner hingegen noch in weiter ~~Ferne~~ Ferne, oder erwarten etwas ganz anderes. Mir scheint es, alles kommt darauf an, ob die Politik der römischen Curie mit der der weltlichen grossen Mächte zusammentrifft. In diesem Falle ist der Sieg des Obskurantismus wenigstens für einige Zeit, entschieden. Manus manum lavat. Ihr alter Freund -

N.S. Dem lieben Ineichen melden Sie recht viele herzliche Grüsse....

Rothenburg, den 9. August 1817.

Wertheater Freund!

Ich hätte Ihnen Grant's Beobachtungen über die chronischen Krankheiten schon am verflossenen Sonnabende überschickt, wenn ich ihn sogleich unter der Menge meiner Bücher, die dazu noch nicht gehörig geordnet sind, vorgefunden hätte. Ob ein zweyter Band übersetzt erschienen ist, und ob ich ihn in diesem Falle besitze, erinnere ich mich nicht recht. Während der Zeit, als ich öffentliche Aemter bekleidete, konnte ich in der medizinischen Litteratur, sowie in der Medizin selbst, nicht nach meinem Wunsche fortschreiten. Ich werde aber in meiner Bibliothek fernere Nachsuchungen anstellen. An der vergangenen Mittwoch hat man endlich das Fundament zu Kellers Monument an der Stelle gelegt, wo er ertrunken gefunden wurde. Es ist, wie ich höre, ein sehr grosser Steinblock, der zu Meggen ausgegraben, auf einem Schiffe bis an seine Bestimmung gebracht, und dort versenkt wurde. Darauf soll nächstens ein grosses eisernes Kreuz gestellt werden, unter was für Feyerlichkeiten, weiss man noch nicht. Ohne Zweifel wird dieser Akt nicht in der Stille geschehen, wie das Ertrinken des seligen. Nun habe ich endlich die Nemesis erhalten. Die Scenen aus der Schweiz sind lesenswert; aber wie pikant sie auch sind, finden sie sich nicht nach dem Geschmack der an Ragoûts gewöhnten Gaumen. Ein besonders schwer zu verdauendes Gericht, für Kellers übertriebene Lobredner und Freunde, ist die Würdigung der Beschlüsse, die unser täglicher Rath in Betreff des entseelten Leichnams (es giebt also auch nicht entseelte Leichname?) genommen hat. Der Aufsatz ist allerdings stark, aber nicht kanibalisch, wie ihn ein gleichgestimmter Anhänger des Hochgefeyerten in der Aarauerzeitung zu nennen beliebt. Wer die Todten nach ihren Handlungen zu beurtheilen den Muth hat, ist deswegen noch kein Kannibal, wenn er sie gleich mit grellen Farben schildert. Wahrscheinlich werden wir uns bey der Aufstellung des Kreuzes abermal einer Lobrede zu erfreuen haben. Wer ist wohl der Plinius, der dem neuen Trajan die Panegyrik halten wird? Etwa gar sein ehemaliger Amtsgenosse? Das wäre wirklich allerliebste. Er würde sich um so mehr bey einem solchen Anlasse gefallen, als er sich, seit dem Missgeschick seines Collegen für den Sohn et la poule blanche hält.

Der Nemesis spricht Hohn,
In Ueppigkeit versunken,
Luzerns Chamäleon,

Und Keller ist ertrunken.
Mir scheints nicht wundervoll,
Wie dem Gewaltanmasser;
Was an den Galgen soll,
Ersäuft nicht in dem Wasser.

Sie sehen, ich kann mich nicht enthalten, bisweilen zu reimen. Facit indignatio versus. Zum Heil der Seele und der Gesundheit dauert aber diese Stimmung nicht fort. Die Geschichte des Tages gewähret mir auch häufigen und unschuldigen Stoff zum Lachen. Die drey Grazien des Rigi bieten wieder die Trümmer ihrer Reize, wie das vorige Jahr, den Engländern dar; sie wohnen aber nicht alle drey beysamen. Die älteste dieser Huldgöttinnen, die Guggigrazie genannt, wohnt besonders. Diese Charitinnen werden heute zur Verherrlichung des Festes Mariae zum Schnee nicht wenig beytragen. Dazu haben sie aber auch Zeit mehr als genug. Ihre vorjährigen Kunden, die reichen Britten, wollen noch nicht erscheinen. Die Langeweile würde die Wallfahrterinnen tödten, wenn sich nicht bisweilen ein Waldgott, gleich viel jung, oder alt, ihrer erbarmte, und ihnen die Zeit verkürzte. Est ^{ll} molis flamma medullis. Das nächstemal von ernsthaftern Dingen, wenn sich deren ereignen. Wenn man keine Jungfern hat, tanzt man mit den H-ren, wenn man doch tanzen will. Ihr stets bereitwilliger Freund

Diese Herzenserleichterungen bleiben ja unter uns; ihr Bekanntwerden wäre crimen laesae oligarchiae - davor mich Gott behüte! - - -

Rothenburg, den 2ten September 1817.

Werthester Freund!

Die Organisation der Gesellschaft der Aerzte etc. ist mir richtig eingehändigt worden. Den beygelegten Entwurf eines Entwurfes finde ich sehr zweckmässig, wenn man sich ganz auf die Medizin beschränken will. Aber könnte man nicht dem Verein einen etwas weitern Spielraum eröffnen? Könnte man ihn nicht in eine gemeinnützige Gesellschaft, mit besonderer Hinsicht auf die Arzneykunst, umgiessen? Die Aerzte finden ja sich, mehr als jeder andere Staatsbürger, im Falle, das, was dem gemeinen Wesen nützlich ist, wahrzunehmen. Eine solche Erweiterung des Wirkungskreises der Landärzte könnte zwar, ich fühle es wohl, Aufsehen machen, und Verdacht erwecken. "In vita tyrannorum omnia suspecta et sollicita." Indessen lässt es sich wenigstens über diesen Einfall reden, obwohl die Tendenz, die alte Unordnung der Dinge wieder einzuführen, gegenwärtig unverhüllter als jemals hervortritt. Es soll ein Brief eines unsrer Chamäleone bekannt worden seyn, in welchem die Nothwendigkeit dieses Zurückschreitens unumwunden ausgesprochen wird. Die Beschuldigungen, mit denen Müller seinem Mitrathe Schuhmacher auf den Leib geht, scheinen diesen Wunsch der Alten um so lebhafter zu machen. Die neue Verantwortlichkeit der Beamten ist noch nicht gelinde genug; man wünscht, scheint es, sehnlich die alte zurück. Die Räuber, von denen schon die Rollen ausgetheilt, und zum Theil einstudirt waren, fand man, wegen der Zeitumstände, nicht gut, von den Schülern aufführen zu lassen. Man fürchtet, das Diebshandwerk möchte allgemein werden. Nicht wahr? Dies verräth grosse Vorsichtigkeit, und einen hohen moralischen Sinn? Wahrscheinlich von ähnlichem Seeleneifer ergriffen, prediget der fromme Chorherr, nicht der zu Münster, sondern der zu Luzern, auf dem Rigi eilige Busse, unter dem bescheidenen Vorwande, seine, im Dienste der Kirche, zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen. Aus besonderer Vorliebe, und aus einer sehr erklärbaren Sympathie schenkt er seine ganze Aufmerksamkeit, als ehemaliger praeses Congr. Virginum, vorzüglich dem frommen Geschlecht, das auf den heiligen Berg wallfahrtet; und da er nicht nur der Süsse genannt wird, sondern es auch, nach der Aussage der heiligen Weiber, in der That süß seyn soll, so lassen sich sehr schöne Früchte von seiner Arbeit im Garten des Herrn erwarten; wenigstens wird er sein Möglichstes, ja, wie die Franzosen

sagen, l'impossible, thun. Gott segne den Schweiss seines Abgesichtes! Mit ausgezeichnete Sorgfalt, mit einem in die Augen fallenden Zuvorkommen, und einer Hingebung voller Salbung, umfängt er L. M. geb. D. damit sie ja ein Kind der Seligkeit werde. Weniger scheint er sich um ihre Schwester S., die sich in die Arme der, wie sie glauben mag, alleinseligmachenden Engländer, die sich gegenwärtig auf dem Rigi zahlreich einfinden, werfen soll. Andere fromme Galanterien des heiligen Mannes, die die Wallfahrter nach Hause mitbringen, lasse ich unberührt, und ende mit dem Wochenblatte der löblichen Kantone. Der Ausfall auf Sie, den die Nummer 33 enthält, ist so geistlos, dass er höchstens ein mitleidiges Lächeln verdient; wie denn dieses Blatt von Woche zu Woche elender ausfällt, und bald an den Erbärmlichkeiten, von denen es strotzt, ersticken wird. Wie könnte auch so ein Gewäsch in die Länge jemanden, wie dumm er auch wäre, interessiren? Es hat weder Saft noch Kraft. Indessen schadet es nichts, wenn *man die* albernen Schwätzer, *(Beschädigt)* die darin auftreten, *besonders* geisselt, sollten sie auch rasend darüber werden. *Sie* *besten* nur desto eher vor Verdruss. Das Mehrere mündlich den 11ten d.M. wo ich Sie in Hildisrieden zu umarmen das Vergnügen haben werde. Bleiben Sie ja nicht wieder aus. Ihr stets ergebener Freund.

Krauer, M.D.

Rothenburg, den 16 Herbstmonat, 1817.

Wertheater Freund!

Ihre Gemahlinn hat mich und meine Frau vorgestern auf eine sehr angenehme Art überrascht; wir bedauerten nur, dass sie nicht länger bey uns bleiben konnte, und dass nicht auch Sie bey ~~uns~~ ihr waren. - Es ist mir leid, dass ich Ihnen die phyrisäische Bittschrift nicht überlassen kann; ich habe sie von einem guten Freunde, der sie selbst wieder zurückgeben muss, nur zum Lesen erhalten. Sie verdient übrigens, ohne Widerrede, einen Ehrenplatz in den Ueberlieferungen. Denken Sie nach, wie es geschehen kann. Das freymüthige Schreiben der Stiftsherren, werde ich, wenn möglich, zu bekommen trachten. Ich bin sehr begierig auf den Ausgang des vorzunehmenden Sturmes der streitenden Kirche; die Gegner der Steuerfreyheit sind, wie ich höre, in guter Fassung, denselben abzuschlagen. - Etwas sur le goitre etc wird sich wohl unter meinen Büchern vorfinden; Sie sollen es auch haben, sobald es zum Vorschein kommt. Hier lege ich Ihnen die Krankengeschichte eines ^K Kindes bey, die als lehrreicher Nachtrag zu Menne's Wunderkuren dienen mag. Aber nicht nur in den Klosterwäldern und Viehställen, sondern auch in den Pfarrhöfen, lassen sich von Neuem Gespenster sehen. Das Wandeln kommt wieder, mehr als jemals, auf "Mox etiam lemures animas sinere silentem". In des Pfarrers Hause zu Uffikon kann es auch der frömmste Priester nicht länger aushalten. Schon der Vorgänger des ietzigen Pfarrers, Balthasar Schiffmann, nunmehr Leutpriester zu Roth, wurde so von dem lästigen Gaste geplagt, dass er ihn beschwören liess, aber, wie es scheint, ohne den gewünschten Erfolg; denn Schiffmanns Nachfolger, N. Huber, hat ebenfalls keine Ruhe, ungeachtet der Beschwörung, die neulich der Pfarrer zu Altishofen, Jos. Laurenz Schiffmann, in dessen Hause vorgenommen hat. Man wird aber dem leidigen Gespenste nachdrücklicher begegnen. Bisher hatte nur der Exorcismus simplex statt; nächstens wird der Exorcismus solemnus angewendet werden. Wir leben nun einmal in ominösen Zeiten. Den vergangenen Freytag wurde zu Luzern des Nachts, horror, ein Drache gesehen, der über die Stadt hinflog, und rechts und links Feuer spie. Das Unthier sollen mehrere Leute gesehen haben, - Steteruntque comae, et vox faucibus haesit. Kein Wunder! Denke man auch! ein Drache! Das bedeutet wahrlich nichts Gutes! Aus seinem weit aufgesperrten Rachen schliesst die erschrockene Stadt auf neue Hungers-

noth! Des Morgens frühe mag dieser bedeutungsvollen Nacht erschienen in dem katholischen Vororte die Landammänner Akermann und Kaiser, und forderten, wie es verlautet, in einem hohen Ton die Aufhebung der Getreidesperre. Die Antwort unsrer Regierung ist mir noch nicht bekannt. Indessen treiben die Aufkäufer, an deren Spitze ein Exminister seyn soll, ihr landverderbliches Spiel. So viele und so vornehme Kornjuden hat es schwerlich jemals gegeben, wie in unsern seltsamen Tagen der politischen Wiedergeburt. Bey diesem, wie es scheint, fast allgemein organisirten Wuchersysteme leidet der grösste Theil des Volkes; es schreyt, lärmt, flucht, droht und - zahlt, solange es Geld hat. Ihr unwandelbar[er] Freund -

Krauer.

N.S. Meine Frau und ich lassen Ihre Gemahlinn freundschaftlich grüssen. . . -

Rothenburg, den 7. October 1817.

Ich ersuche Sie, werthester Freund!/ den beygelegten Brief, sobald als möglich, an seine Bestimmung zu befördern. Es liegt mir um so mehr daran, dass es bald geschehe, weil es eine Antwort auf ein Schreiben vom 21 September ist, die schon am verflossenen Sonnabende hätte abgehen sollen, durch einen Zufall aber zurück blieb. Herr Kaufmann befindet sich in einer peinlichen Verlegenheit; wir sollten doch trachten, ihn schleunig daraus zu ziehen. Die Obskuranten würden nicht wenig triumphiren, wenn der Wegweiser aufhörte zu erscheinen. Sein Hintritt wäre um so mehr zu bedauern, da er seit einiger Zeit sehr anziehende Aufsätze enthält. Die letzten Numern sind eben so lehrreich als belustigend. Omne tulit punctum, qui negavit utile dulci. Auf dem Bande hielten einige Leser den Drachen für eine Anspielung auf ein gewisses Staatsmännchen. In der Stadt war die Nachfrage nach der vorletzten Numer auffallend. Selbst diejenigen, die den Wegweiser verabscheuen, wollten ihn haben. Daher mag es auch kommen, dass die Numern, die auf das Land wandern sollten, oft eine ganze Woche in der Stadt herumlaufen, bis sie die Reise an ihre Bestimmung antreten. Gewisse Numern werden aber, wie es scheint, geflissentlich zurückbehalten, wenn darin sich Sachen befinden, die man lieber verschwiegen wissen möchte. Zu diesen gehört ganz besonders Nro. 34. Die verweigerte Aufführung der Räuber konnte unmöglich mit mehr Salz aufgetischt werden. Sie mag Lächeln und Ingrimm verursacht haben, je nach der Gesinnung der Leser. Das Argument war ganz ad hominem. Gewisse Vorfälle eignen sich vor andern zur Satyre. Ein Rathsherr sagte naif,

als einen Dieb ihn andre schalten:

Verzeiht! ich glaubte steif,

Wir wären noch die Alten. -

Doch still! Ueber Leute, die Würden bekleiden, lässt es sich nicht scherzen. An nescis, longas regibus esse manus? Das mehrere den 9t.d. mündlich. Sie kommen ja nach Hildisrieden auf den bestimmten Tag - nicht wahr? Es erwartet Sie dort Ihr Freund.

Krauer.

Rothenburg, den 21 Weinmonat, 1817.

Wertheater Freund!

Gestern überschickte mir der Pfarrer Hecht den beygelegten Brief, den ich Ihnen mitzutheilen mich beeile. Der Inhalt desselben scheint mir wirklich so beschaffen, dass er alle Aufmerksamkeit verdient. Der Schritt, auf den Kaufmann hindeutet, stellt diesen Freyheitsfreund in einem sehr zweydeutigen Lichte dar; aber desto mehr ist zu fürchten, er möchte seine durchscheinende Drohung ins Werk setzen. Bey Durchlesung des gemeldten Briefes fiel es mir nicht wenig auf, dass Kaufmann weder Hechts Schreiben, das ich vor einiger Zeit Ihnen zu dessen Händen überschickt habe, noch meines, das ich neulich zu gleicher Bestimmung Ihnen habe zukommen lassen, will empfangen haben. Sie haben die Briefe ohne Zweifel dem Herrn Kaufmann überschickt; in diesem Falle müssen sie aufgefangen worden seyn. Vide, cui fidas. Mir liegt zuletzt eben nicht viel daran, wenn schon mein Schreiben in die unrechten Hände gerathen ist; die Erbrecher der Briefe haben darinn nichts als derbe Wahrheiten, die ich allenfalls öffentlich zu behaupten den Muth habe, gefunden. Bedaurlicher wäre es, wenn Kaufmann die Niederträchtigkeit begieuge, und den Anerbietungen der Feinde der Oeffentlichkeit Gehör gäbe. Man hätte freylich dem Genöthigten keine Hoffnungen machen sollen, ohne sie verwirklichen zu können. Aber in solchen Fällen will niemand Hand ans Werk legen, am wenigsten Geld vorschliessen. Ich, meines Orts, finde mich in einer Lage, in der ich weder das eine noch das andere thun kann. Was Sie betrifft, so werden Sie wenigstens das drohende Gewitter zu beschwören wissen. Den beygelegten Brief bewahren Sie einstweilen auf, und geben mir ihn bey guter Gelegenheit zurück; er ist immer ein nicht unwichtiges Aktenstück... Diesen Augenblick erhalte ich Ihr Schreiben von gestern; es heitert mich wieder auf, und mildert die ungünstige Meinung, die ich von K++ zu hegen anfieng. Der Mann befindet sich nun einmal in der peinlichsten Verlegenheit; und was thut der Mensch oft nicht in einer solchen Lage? Wir müssten den armen Sünder entschuldigen, und zwar umso mehr, weil er bisher allen Versuchungen der Aristokraten widerstanden hat. Der Wechsel lässt sich nicht zurückweisen. Auf 3-4 Louisdor dürfen Sie von den Freunden des, dem Hinscheiden nahen Blattes immer rechnen; dafür steh' ich Ihnen gut. Bey Empfang Ihres Briefes stand icheinen Augenblick an, ob ich K++s Schreiben Ihnen übermachen soll, oder nicht; allein ich überzeugte mich bald, dass Sie zu edelmüthig denken, um den tief Gebeugten die Ausdrücke seines grenzenlosen Unmuths entgelten zu lassen, und dem Groll die gute Sache selbst aufzuopfern. Ich bin Ihr stets bereitwilliger Freund.

Krauer, M.D.

Rothenburg, den 29 November 1817.

Ihr Schreiben vom 24 d., werthester Freund! wurde mir von dem hiesigen Posthalter erst den 26 zugeschickt, also zu spät, als dass ich Ihnen Fodéré, wäre er mir auch in die [] gekommen, noch zu rechter Zeit hätte überschicken können.

Von dem schwindsüchtigen Pazienten habe ich schon wieder einen Brief erhalten, worin er sein Anliegen pathetisch schildert, und mich um Medizinen ersucht. Er klagt bitterlich über einige Aerzte, weil sie, wie er sagt, die erwartete Hilfe verweigert haben. Er will auch nicht glauben, dass er unter die Unheilbaren zu zählen sey. Aus seiner festen Hand zu schliessen, scheint es mir wirklich, er habe sich bereits ein wenig erholt. Das angewandte Mittel ist freylich kostbar; da es aber in dem gegenwärtigen Fall spezifisch wirkt, so sollte man sich wegen der Theure nicht abschrecken lassen, die Kur damit zu vollenden. Der Kranke selbst hält die Species für eine wahre Panacee, und glaubt fest, 15-20 derselben würden ihn radicaliter von seinem asthenischen Zustande heilen. Hierüber nächstens das Mehrere mündlich. Auch über die Krankheitsumstände meines lieben Ineichen wünsche ich, bald mit Ihnen zu sprechen. -

Neuigkeiten weiss ich Ihnen nicht zu schreiben; denn was sich den letzten Sonntag in der Hauptstadt soll zugetragen haben, ist eigentlich in Luzern nichts Neues. Auch dieses Jahr w^urde das Cäciliefest mit einem Gastmahl gefeyert, aber endete eben nicht sehr harmonisch. Mehrere Gäste ergriffen, gegen den Abend, einander bey der Gurgel, und wälzten sich unter und über einander, unter fürchterlichem Gebrüll, auf dem Boden herum. Die Scene muss umso erbaulicher gewesen seyn, als die Haupt-Athleten Leute vom guten Ton, und sogenannte fils de famille waren. In vino veritas! Meine Frau lässt sich Ihrer Gemahlinn empfehlen, und ich verbleibe stets der Ihrige -

Krauer, M.D.

Karlsruhe den 11 Dezember 1817.

Der Vorsatz und der Drang, Ihnen zu schreiben, mein hochverehrtester Freund, liegen seit dem Tage meiner Rückkehr hierher unausgesetzt vor meiner Seele, und ganz nahe der Ausführung erhielt ich gestern Ihr theures Schreiben vom 1. dieses, welches jedoch diese Zeilen nicht erst veranlassen, kaum beschleunigen kann, so gewiss hätte ich auch ohne dasselbe heute geschrieben! Ich war drei Monate von hier abwesend, gegen Absicht und Vermuthung dehnte sich meine vorgenommene Reise so weit aus, und schnitt mich fast von allem Briefwechsel ab. Erst reiste ich mit meiner Frau nach Brüssel, von da, wo wir drei Wochen blieben, nach Frankfurt zurück und dann, weil ich den Fürsten Hardenberg sprechen musste, der nicht an den Rhein kam, allein nach Berlin, während meine Frau in Frankfurt meine Rückkehr abwartete. Seit zwölf Tagen erst bin ich wieder hier, mit dem erhöhten Charakter als Minister-Resident, den mir der König beigelegt. Sie können sich denken, in welchem Gewirr ich in Berlin, unter so viel hundert Freunden, Bekannten, Geschäftsleuten, Gelehrten, mich herumtreiben musste! Es kam aber noch ein Grund dazu, warum ich von dort, ausser an Rahel, keine Briefe schreiben mochte, nämlich die Unsicherheit, die der Sage nach auf unsren dortigen Posten herrscht. Ich freue mich, nun wieder so viel näher mit Ihnen zu sein, und hoffe die lebhafteste Erneuerung eines Briefwechsels!

Was ich an politischen Erfahrungen auf diesen verschiedenen Reisen gesammelt, ist ihr eigentlicher Ertrag; ihn mitzutheilen wäre mir die angenehmste Beschäftigung, allein ich verzweifle, Ihnen ohne mündliche Rede viel davon sagen zu können. Im Allgemeinen habe ich alle die Stosse und Richtungen, die wir in den früheren Entwicklungen der Gegenwart gefunden, nur vermehrt und ausgebildeter wieder erblickt, ein Beweis, dass wir schon damals richtig gesehn haben! Als letztes Resultat wiederhole ich den Ausspruch, dass eine gewaltsame Erschütterung, dass heftige Volksbewegungen in Deutschland auf die Länge in Deutschland (sic) nicht mehr vermieden werden können; sie könnten es doch wohl eben noch jetzt durch die Weisheit und Kraft der Regierungen, aber wo findet sich auch nur der Weg angedeutet, dass die Regenten Philosophen werden dürften? - Um aber gleich an das für die Nächste anzuknüpfen, will ich Ihnen nur sagen, dass in Preussen ein starker Antheil für alles, was die Schweiz betrifft, rege ist, dass

wohl
verschrieben
sein Sie

deren Zustände sehr die Aufmerksamkeit beschäftigen, und ihre geistigen Schätze sehr zu uns hinüberwirken. Der Staatsminister von ~~Beyme~~ Beyme, ein Mann, den ich bei jeder näheren Bekanntschaft mehr schätzen muss, hat sich ganz entzündet und erfrischt an den Aufsätzen über Pressfreiheit und Volksvertretung im schweizerischen Museum; der Staatsminister von Altenstein, seit kurzem an der Spitze des Ministeriums des Kultus, kurz vorher aber auf einer Berichtreise am Rhein zum Behuf der Konstitutionsreisen, sagte mir, er habe angefangen wie einen weitläufigen Brief über jene Staatsideen zu schreiben, und jetzt gründe er ganz einverstanden auf diese Ideen seinen Bericht über die ständischen Angelegenheiten; (Sie wissen, dass das ganze Königreich durch die Minister von Beyme, von Altenstein, und von Klewitz in Auftrag des Staatsraths bereist worden, um über noch vorhandene, oder erinnerliche, oder gewünschte Ständeformen zu berichten,) zwei dieser Berichte sind also nicht ohne starken Einfluss Ihrer Feder entstanden; so wirken Gedanken! und die einsame Studierstube zu Beromünster bewegt das Forum in Berlin! Ich sah bei Hrn. von Beyme ein sonderbares Gemälde, Luthern vorstellend, der mit einer Feder zu Wittenberg seine Sätze anschreibt, die Feder ist übergross und zieht sich durch das ganze Bild verlängert in die äusserste Ferne bis nach Rom, wo ihre Endspitze dem Papste an die Krone stösst; viele Leute sind beschäftigt, aus dem befiederten Schweife kleinere Federn auszuziehen, und sie weiter zu gebrauchen. Ich konnte mich nicht enthalten, Ihre Feder auch ein wenig wie die Luther'sche anzusehn, wenn auch die Wirkung nicht grade gleich an Kronen sichtbar wird. Die Nachfrage nach dem schw. Museum war sehr gross, allgemein das Bedauern, und die Verwunderung über sein schnelles Aufhören.

M: a

Sie könnten fragen, wie so bei solchen Männern, die als hohe Staatsbeamte Ansehn und Einfluss haben müssen, ich gleichwohl an einer ruhigen Fortentwicklung, wenigstens Preussens, zweifeln, und bedenkliches Dunkel in der Zukunft erblicken dürfe? Zur Antwort dient, dass die Rollen gleichwohl so vertheilt sind, um ohne Einmischung des Publikums auch mit den bessten Spielen das Stück nie eine gute Scene hat. Viel altes Unwesen ringt und schlüpft hervor, brüstet sich, und darf es ungestraft; das Schändlichste benutzt den Friedensstand, und stellt sich neben das Vortrefflichste, meist drüber, und

niemand hindert es. Da aber die Kraft der neuern Epoche ihrerseits auch nicht schlummert, so steigern sich beide zum künftigen Kampfe, der nicht lange unentschieden bleiben wird. Der aristokratische Geist hat sich in der letzten Zeit mehr als je wieder in Berlin eingenistet, aber heftiger, aufgeregter als je steht ihm auch der demokratische jetzt gegenüber. Der Staatskanzler, der sich gern partheilos auf der Höhe zwischen beiden halten möchte, ist diesem Standpunkt schwerlich noch lange gewachsen, wenn er sich nicht Hilfe nimmt.

In Weimar hielt ich mich nur einen ~~Tag~~ halben Tag bei Goethe auf, dessen persönliche Bekanntschaft mir endlich als ein leuchtendes Lebensbild zu Theil wurde. Ich wäre gern nach Jena gefahren, aber die Zeit war zu kurz. Ludens Bekanntschaft habe ich also nicht gemacht, sonst könnte ich ihnen vielleicht Auskunft geben über die starken, eingreifenden Aufsätze welche die Nemesis neuerdings wieder über die Schweiz geliefert; ich sage vielleicht, denn mir hätte es (statt:er?) wohl vertrauen dürfen, da er sonst von einer unerschütterlichen Verschwiegenheit sein soll. Lesen Sie die europäischen Annalen? auch dort las ich vor Kurzem eine schweizerische Denkschrift, die Sie interessiren wird, mich dünkt sie in Wien bei Herrn von Humboldt gesehn zu haben.

Wie sehr beklag' ich dass Ihre Verhältnisse und Geschäfte Sie schon so lange von schriftstellerischen Arbeiten abhalten. Im Einzelnen, wie im Allgemeinen wie sehr könnten Sie wirken!

Für heute brech' ich ab. Leben Sie recht wohl! Grüßen Sie angelegentlichst die theuren Ihrigen von uns Beiden! Und bleiben Sie der innigsten Verehrung und Treue versichert Ihres

K A VvE.

Ich habe Ihnen unter dem 16 und 28 Junu geschrieben; haben Sie diese Briefe nicht alle erhalten? Von Ihnen habe ich nur Schreiben vom 20 Mai und 30 Juli bekommen. -

Rothenburg, den 20 Xber 1817.

Aus Ihrem Schreiben vom 15.d. sehe ich mit Bedauern, werthester Freund! dass der paralitische Zustand unsers Patienten in den apoplektischen zu übergehen droht. Was mir aber noch einige Hoffnung gewährt, ist die nicht unbegründete Muthmassung, das Uebel sey mehr consensuell als idiopathisch, und habe in zu starken Ausleerungen seinen Ursprung. Wenn nun der Kranke nach den Grundsätzen der Erregungstheorie behandelt wird, so dürfte er, wenigstens auf einige Zeit, hergestellt werden. Damit aber die Tage des Heils nicht nicht in fruchtlosen Berathungen verfliessen, sollte ein Consilium medicum die anzuwendende Heilart auf eine entscheidende Weise bestimmen. Bey unsrer Zusammenkunft, den 22 d. in Hildisrieden, könnte auch über diesen Kranken ein endliches Gutachten vorgelegt werden. Sie werden hoffentlich erscheinen. Ich habe dem Kranken einweilen einige Worte des Trostes zukommen lassen, mit der Aussicht, sie dürften in Wirklichkeit übergehen, man sollte ihn doch nicht immer mit leeren Worten abspeisen, wie man die Leute in der politischen Welt mit eiteln Hoffnungen dahinhält. Diese Maxime dürfte gleichwohl nicht lange mehr Stich halten. Die Bittschrift an den Bundestag zu Frankfurt, dass man die versprochenen Landstände endlich aufstelle, ist ein zwar leiser, aber bedeutungsvoller Anschlag an die politische Sturmglöcke Deutschlands. Die Bittschriften eines ganzen Volks sind pro armata. Indessen fährt die Nemesis fort, kleine und grosse politische Sünder zu richten. Unter den erstern macht H.K.G. eine sonderbare Figur. Die Pressfreyheit leistet der guten Sache herrliche Dienste. In England straft sie selbst die ministeriellen Blätter Lügen, wo der Fall eintritt, und in Teutschland verbreitet sie Rechtsbegriffe, die einigen Machthabern nichts weniger als behagen können. Daher die neuliche Beschränkung derselben in teutschen Landen. Dieses Mittel wird aber schwerlich den beabsichtigten Zweck erreichen, so wenig als der sogenannte heilige Bund. Nordamerika hat den Beytritt zu demselben mit merkwürdigen Beweggründen und in einem kritischen Zeitpunkt abgelehnt. Südamerika erregt immer mehr die Aufmerksamkeit der, freyen Staaten abholden Mächte. Doch die neue Welt wird endlich über die alte siegen, wenn auch alle Souveraine Europens gemeinsame Sache gegen dieselben machten. Das wird aber der Fall nicht seyn. Schon hat sich England

sondirt als neutral erklärt. Die übrigen grossen Mächte, die einen Zusammentritt halten, und, wie ein Schmeichler ~~sich~~ derselben sich emphatisch ausdrückt, ein Weltgericht bilden werden, dürften kaum die Unabhängigkeit Südamerika's verhindern. Ist nun die ganze neue Welt einmal frey, und huldigen die kleinen und grossen Mächte Europens den Volksrechten nicht, so werden, wenn nicht schon wir, doch unsre Nachkommen das nie gesehene Schauspiel erleben: zwey Welten im Krieg gegen einander, und die Mächte, die man ietzt Weltgericht halten lässt, von den Bewohnern jenseits der Meere besieget. Doch dies alles ist vielleicht nur eine Träumerey meiner Phantasie, deren Erfüllung aber, wie ich glaube, die Menschheit mit dem Schicksal mehr aussöhnen würde, als alle übrigen geistlichen und weltlichen Trostgründe. Es verbleibt unwandelbar Ihr aufrichtiger Freund

Krauer M.D.

~~3148-53~~

3148, 3149, 3152, 3153, 3163

Rothenburg, den 30 10ber 1817.

Werthester Freund!

Die verschiedenen Arten, wie der Rüttersch-Schmachersche Handel mündlich und in öffentlichen Blättern erzählt worden ist, veranlassen mich Ihnen eine gedrängte Uebersicht desselben aus sichern Quellen zu liefern. Schon unterm 27 Jänner 1815 beschränkte der Finanzrath Schuhmacher dahin, dass er keine, den Werth von 32 Franken in Bauten übersteigende Ausgaben, von sich aus, unternehme. Dieser Beschränkung ungeachtet, gelang es doch dem Finanzrath nicht, seinen Mitrath so anzuleiten, dass er zur allgemeinen Zufriedenheit sein Amt, als Bau- und Strassherr, verwaltete. Im verflossenen Heumonate reichte Johann Rütter, Mitglied des Täglichen und Finanzrathes, eine Denkschrift an den Täglichen Rath zu Handen von Rät und Hundert ein, womit er um seine Entlassung als Mitglied des Täglichen Rathes ansuchte, und zugleich damit eine Rüge über die Amtsverrichtungen des Bau- und Strassherrn Schuhmacher verband, darin hauptsächlich bestehend, Schuhmacher habe die Wäldlein bey Gerlischwyl und Pfaffwyl ganz abholzen und im Rifig ungefähr 3 Jucharten Wald schlagen lassen. Er habe die Wuhren am linken Ufer beym Zodgeute zu Gysikon unnütz, und für die dortige Gegend zum Schaden angelegt. Der Gefahr drohende Zustand der Wuhrwerke in Roth, und das in dieser Gegend bereits erfolgte Unglück sey theils der Nachlässigkeit desselben, theils auch dessen Unkunde in solchen Arbeiten beyzumessen, so wie die gefährliche Stellung der Wuhren beym Rinnert, und oben an der Emmenbrücke. Die vorgenommenen Arbeiten zu Wyssenbach seyen zu kostspielig, da sie, statt 8 Louisdor, circa 1000 Franken kosten. Auch die mit des Strassherrn eigenen Pferden, Kärren, und Knechten unternommenen Fuhrkosten seyen zu gross, indem sie sich auf 1529 Franken 9 tzen belaufen. Er habe das Eigenthum des Staats, nämlich Läden von einem schönen eichenen Holz, auf sein Landgut gebracht. Er habe mit seinem vom Staat bezahlten Fuhrwerk 7 Tage lang, als wäre er für den selben (Staat) nach Rothenburg gefahren, auf dessen Rechnung, den Strassenkoth auf sein Landgut, die Rösslimatt, gefahren. Unterm 25 Herbstmonat d.J. antwortete Schuhmacher in heftigen Ausdrücken auf Rütters Denkschrift, und erlaubte sich verschiedene Persönlichkeiten; er sagte, unter anderm: er habe die gemeldten Läden aus Besorgniss, der Regierungsrath J. Göldlin möchte sie,

ohne sein Wissen, wegnehmen, und im Zeughause verbrauchen, auf sein Gut gebracht; auch habe er die Sache dem Präsidenten des des Finanzrathes angezeigt, und die Läden mit der Kreide bezeichnet. Hier ist zu bemerken, dass schon den 27 August Schuhmacher vom Finanzrath angewiesen wurde, die gemeldten Läden in das oberkeitliche Laden-Magazin zu bringen. Zugleich wurde Rütter der den 7ten Oktober erklärte, er könne bis zur + - eingeladen wieder bey demselben zu sitzen, und der tägliche Rath davon in Kenntniss gesetzt. Den 6 Weinmonat erwiederte Rütter Schuhmachers Vertheidigung, unter anderm, damit, er habe keine förmliche Klage stellen wollen, sondern nur die Aeusserung von begründetem Missfallen über die von Schuhmacher getroffenen Vorkehrungen. Schon vorher wurde Rütter vor den Staatsrath berufen, und in ihn gedrungen, jenen Theil der Denkschrift, der die Rüge über Schuhmachers amtliche Verrichtungen enthält, von dem, worin sein Entlassungsbegehren ausgedrückt wird, zu trennen. Alle Mittel wurden angewendet, ihn zu diesem Schritt zu bereden; allein Rütter blieb unbeweglich. Da er zugleich auf seiner Verweigerung dem Finanzrath beyzuwohnen beharrte, trug unterm 22 August und 17 Weinmonat der tägliche Rath dem Finanz-Rath auf, über dieses Geschäft schleunigen Bericht zu erstatten, welcher den 31 Weinmonat erfolgte, und nachdem die mündlichen Vorträge der H. Bauherrn Plazid Schuhmacher und Kornherrn Johann Rütter angehört worden, bis auf den 7 Wintermonat auf den Kanzleytisch gelegt wurde, an welchem Tage der tägliche Rath erkannte... Nächstens die merkwürdige Schlussnahme. Ob sich nun Rütter damit begnügt, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Bisher hat sich R^äth und Hundert nur mit seiner Ergänzung beschäftigt. Ohne Zweifel sind Ihnen die neuen Mitglieder desselben schon bekannt. Es hat die Aristokraten nicht wenig Mühe gekostet, den Gerichtstatthalter Jacob Brunner von Ebikon, der am 16 Hornung 1814 sich um die Urheber dieses berüchtigten Tages sehr verdient gemacht hat, die Mehrheit der Stimmen zu verschaffen. Der Anstrengungen ungeachtet, die der ehemalige Obereinnehmer Pfyffer, und der gewesene Advokat gleiches Namens, machten, um ihren Mann erwählen zu lassen, erhielt er, nach 9 Skrutinien, nur um eine Stimme die Mehrheit. Dieser Kampf zwischen der aristokratischen und der Volksparthey ist

merkwürdiger, als man glauben möchte; er beweist, dass der republikanische Sinn im grossen Rathe sich mehr und mehr entwickelt. Der Sieg, den die Junker kümmerlich davon getragen verspricht diesen Herren kein Tausendjähriges Reich. Dass ich auf diese Art durchgefallen bin, freut mich mehr, als wenn ich gewählt worden wäre. Ich hätte mich unter Leuten, die mich zur Zeit so unwürdig behandelt haben, sitzen können, ohne meinen Gefühlen Gewalt anzuthun, und dabey hätte ich Gefahr gelaufen, statt in der öffentlichen Meinung zu gewinnen, darin zu verlihren. Das Mehrere in meinem nächsten Briefe über diese Begebenheit. Einstweilen wünschen meine Frau und ich Ihrer Gemahlin und Ihnen ein recht glückliches neues Jahr - Ich verbleibe Ihr aufrichtiger Freund

Krauer -

den 24 Christmonat 1817 trug Rütter dem täglichen Rath vor: nach dem § I der Erkenntniss vom 7ten Wintermonat scheine es, als ob er gegen P. Schuhmacher eine förmliche Klage gestellt habe, da er doch in seinem Entlassungsbegehren sowohl, als in seiner spätern Widerlegun[g]sschrift eine einfache Anzeige dessen gemacht habe, was er in der Verwaltung des Bau- und Strassenamtes Rügenswerthes wahrgenommen, wobey gar keine Anschuldigung über Veruntreu[u]ng vorkomme; er verlange daher, dass im gemeldten Beschluss^(es)-Artikel die Worte "und sey demnach Schuhmacher von jeder Zulage solcher Art durchaus freygesprochen..." gänzlich weggelassen, oder dass die Sache auf sonst beliebige und für ihn genügliche Art berichtet werde, sonst sey er bemüssiget, auf der Vorlegung seines Entlassungs-Ansuchens vor Räth und Hundert zu beharren. Zugleich beschwerte sich Rütter über die Rüge seines Benehmens durch den 9t. § des erwähnten Beschlusses, in welchem es heisst: der Tägliche Rath bedaure, dass Rütter in Hinsicht des eingeschlagenen Pfades nicht seiner Stellung zum Finanz-Rath, dessen Mitglied er sey, und dessen innern Verhältnissen gehörige Rechnung getragen habe.. Hierauf erklärte der Tägliche Rath: der § I der erwähnten Erkenntniss stehe mit der Person des Herrn Rütter in keiner Verbindung, und könne also auf ihn in keinem Falle in Anwendung gebracht werden. Auf der im 9ten § des mehrerwähnten Beschlusses ausgesprochenen Rüge über Rütters unförmliches Benehmen beharrte hingegen der Tägliche Rath - seither hat Rütter keinen fernern Schritt mehr gethan und scheint sich mit dieser Erklärung ob sie gleich seinem Begehren nicht ganz entspricht zu begnügen -

N.S. Um die Einfrage, wie es sich mit den geheimen Staatsausgaben der Stadt und Republik Luzern verhalte, genügend zu beantworten, fasste ich den Entschluss, die gegenwärtige Verfassung des K.L. zu durchgehen, und fand ~~fané~~ darinn nichts von geheimen Staatsausgaben, sondern einen §, den 7ten, nämlich, 2. Abschnitt, nach welchem man glauben sollte, es könnten keine derley Abgaben Platz finden. Er heisst: "Sie (Schultheiss, Rätthé und Hundert) untersuchen die alljährlich abzulegenden Staatsrechnungen, und ertheilen denselben, wenn sie von ihnen wohl gestellt und richtig befunden worden sind, ihre Genehmigung". Dessen ungeachtet sagt der § 31 § eines Beschlusses des Täglichen Raths, 5. Tit. vom 8 Heumonats 1814: "Die Heimlichen legen ihre Rechnung für geheime Polizeyausgaben einzig bey den Schultheissen ab, und nur die Totalsumme davon wird, nach deren Genehmigung, auf das Hauptbuch getragen". Sowie die Urheber der gegenwärtigen Ordnung (?) der Dinge, so viel als nur möglich war, von der alten Aristokratie beyzubehalten sich bemühten, so retteten sie auch die sogenannten Heimlichen in die neue hinüber. Unter andern lautet es in der 2ten Abtheilung des Beschlusses des kleinen Raths vom 9ten Märzmonats 1814: "Die allgemeine Sicherheitspolizey wird von dem Amtsschultheiss, nebst ihm aus der Zahl der Polizeyräthe, mit der Eigenschaft als Heimlichen zugegebenen Mitgliedern, besorgt". In der Gewalt von 2 Personen also liegt es, soviel Geld aus dem Staatsseckel für Polizeyausgaben zu nehmen, als es ihnen beliebt, ohne jemanden andern dafür Rechnung abzulegen, als beyden Schultheissen, deren einer selbst Mitglied des Polizeyrathes ist, und der andere das nächste Jahr es wird. Der § des gemeldten Beschlusses ähnelt dem Réglement Constitutionel, von 1770, über die Verantwortlichkeit der öffentlichen Gelder des Kantons Luzern. Lesen Sie hierüber des grossen Corti Lettres sur la Suisse 1. vol. 2. part. Wie hoch sich die geheimen Polizeyausgaben in den bisherigen Staatsrechnungen belaufen, weiss ich gegenwärtig nicht, hoffe es aber bald zu erfahren. -

(Briefabschrift von fremder Hand)

Ich bin so geitzig dass gewisse Buchleute bei uns seien, und so neidisch wenn sie wo sind als ob ich die Fürstin unsers Landes wäre. Aber auch für Sie, wenn sie sich nur mit unserer Gegend hätten versöhnen oder sie vergessen können habe ich diesmal gewünscht dass wir Sie behalten. Wie es kommt, ist es beinah immer besser, als wenn es kommt wie wir es wünschen; im ersten Fall halten wir uns mit der Zeit, an dem was es auch Gutes mit sich führt und entwickelt; im andern müssen wir das Ueble welches unvermeidlich daran erwächst später verschlucken und misskennen und missdeuten dann unsern natürlichen Wunsch selbst. Wir Menschen haben das Nachsehen in das Nachdenken; die Welt geht ihren Gang. Mit diesem Gedanken kann ich sie nicht verschohnen lieber Troxler*; er verfolgt mich selbst seit einiger Zeit; als ein Riesenresultat, welches mir immer wieder vortritt, ich mag den Weg gesucht haben wo ich will. Im Winter trauert man über sich selbst und denket nach weil man nichts sieht als die unnatürlichen hemmenden Wände; da wünscht man sich gütige eifrige discutir-freunde, lustige einfallreiche Gesellen: Varnh. hat recht Ihnen zu sagen dass Sie mir eine erwünschte Gesellschaft wären, nachsichtig sind Sie obendrein, und widersprechen doch hübsch. Ich hoffe der Sommer führt uns zusammen! Was machen die kleinen Schweizerchen? sie wissen wohl nichts mehr von Varnhagen's? für die Kinder ist mir für jetzt Ihre Heimath lieber. Mit den herzlichsten Grüßen empfehle ich mich Mam Mam Troxler, leben Sie wohl!

Ihre Fr. Varnhagen -

*Ohne Datum. Indem ich diese Zeilen lese, steigt die wehmüthige Empfindung in meiner Seele auf, die verklärte Hellseherin habe den im Jahr 1818 erfolgten Tod von den zwei hoffnungsvollen Kindern (Vital u Heinrike) von denen sie fast in jedem ihrer Briefe sprach, geahnet. Im Winter 1817 scheint der Brief geschrieben zu sein. "Mit diesem Gedanken kann ich Sie nicht verschohnen, lieber Troxler!" sagte sie

(von Troxlers Hand an einer leeren Stelle:

No 1 Band 2 S 358 Decemb 1815)

Rothenburg, den 5ten Jänner 1818.

Werthester Freund!

Ich finde mich wiederum im Fall, Sie zu ersuchen, beygelegtes Schreiben an seine Bestimmung abzugeben.

Die am 27 des verflossenen Decembers in den kleinen und grossen Rath neu ernannten Mitglieder werden Ihnen ohne Zweifel bekannt seyn. Die Verwerfung des vom Täglichen Rath zu seinem Mitglied ernannten Staatsschreibers Mohr hat die aristokratische Parthey nicht wenig gedemüthiget, aber zugleich auch sehr aufgebracht, deren Erbitterung noch dadurch vermehrt wurde, dass der grosse Rath, statt des Obersten Ludwig Pfyffer, den Post-Direktor Bell in seine Mitte aufgenommen hat. Bey dieser üblen Stimmung der Aristokraten musste nun die Ersetzung des entlassenen Rathsherrn Schürmann vorgenommen werden. Die Junker hatten zwar schon vorher ihr Augenmerk auf einen, ihnen ehemals zugethanen Mann genommen; allein, was soeben vorgieng, bestärkte sie so sehr in ihrem Entschluss, dass sie, noch während der Wahl, sich alle nur mögliche Mühe gaben, Stimmen für ihn zu bekommen. Brunner erhielt die Mehrheit. Eine Stimme entschied. Durch die sichtbaren Umtriebe aber haben die Aristokraten die ihnen ohnehin ungünstige Stadtbürgerschaft, und die vernünftige Bauersame sich noch mehr abgeneigt gemacht, und mich, statt in der öffentlichen Meinung herabzusetzen, in derselben nur noch mehr emporgehoben. Wirklich hätten sie mir keinen schlimmern Streich spielen können, als wenn sie mir ihre Stimmen gegeben hätten. Dadurch hätte ich nothwendig bey dem Volk verlohren müssen. Diesmal ist ihre Machiavelistik irre geworden. Mich freut es von Herzen, dass die Sache so abgelaufen ist. Dieser Vorfall nützt der guten Sache weit mehr, als ich ihr als Rathsherr hätte nützen können. Es liegt nun klar am Tage, dass die Aristokraten grösstentheils unverbesserlich sind. Manchem ehrlichen Rathsherrn, der gutmüthig an ihre Bekehrung geglaubt hat, gehen lezt die Augen auf; denn, wer nicht mit gänzlicher Blindheit geschlagen ist, sieht, dass die ehemals bevorrechteten Familien noch lezt vorherrschen wollen. Geigers Maianischen Neujahrswunsch werden Sie bereits gelesen haben. Was sagen Sie dazu? Der ausgetretene Franziskaner-Mönch, scheint es, tritt ganz in die Fusstapfen des weiland berühmten Exjesuiten

Merz zu Augsburg. Wie dieser, fordert er mit offenem Visier die Glaubensgegner auf, mit ihm Lanzen zu brechen, und die sodales Mariani werden mittelbar ermuntert, selbst auch den heiligen Kampf mitzukämpfen. Nach dem zuversichtlichen Ton, in dem der Herr Präses spricht, zu urtheilen, sollte man glauben, die Curialisten wären ihrer Sache gewiss, und ihre Widersacher hätten nunmehr verlohrenes Spiel. Es wird sich weisen.
Ihr aufrichtiger Freund

Krauer M.D.

Karlsruhe den 21 Januar 1818.

Herr von Wessenberg ist seit einigen Tagen von Rom zurück in Karlsruhe, ganz unverrichteter Dinge, wie ich es vorhergesehen, glücklicherweise ungefährdet und wohlbehalten, wie ich es kaum gehofft! Dieser wackere Mann, welcher als Vertheidiger der deutschen Kirche und seiner selbst, nach Rom gegangen, nicht um als Sünder Vergebung zu flehen, sondern um als Gerechter sich zu behaupten, hat dort bloss nichtige Anschuldigungen und boshafte Verläumdungen gefunden, keine Prüfung und Untersuchung der streitigen Verhältnisse. Da man nicht zufrieden sein wollte mit dem, was er als rechtschaffener und gewissenhafter Mann erklären durfte, und er nicht nachgeben konnte, in Dingen die nicht von ihm abhingen, so blieb nichts übrig, als wieder abzureisen; er sollte bereuen und widerrufen, er wusste nicht was, er sollte versprechen, was zu erfüllen er deutsche Kirche und Obrigkeit hätte zugleich sein müssen. Auf Gründe und Erörterung ging man nicht ein; die alte Anmassung wollte blinde Gewalt ausüben, aber innerlich schon ohne Leben und Nachdruck! Den Mann, den man in früherer Zeit wenigstens zu ewigem Gefängniss zurückbehalten haben würde, liess man jetzt in Ruhe ziehen, mit höflicher Art hat Cardinal Consalvi die Unterhandlungen geführt, die Abreise beklagt, nur in der Sache selbst freilich als unbeugsamer Sachverwalter des römischen Systems. Ich habe Wessenberg selbst noch wenig gesprochen, aber Briefe aus Rom liegen vor mir. Wollen wir die Sache von der Seite ansehen, dass Wessenberg sich kühn dem römischen Hofe vor Augen gestellt, ihm die Stirne geboten, und ohne dass man ihm rechtlicher Weise etwas anhaben gekonnt noch gewaltsamer Weise ihm anzuhaben gewagt, frei wieder zurückgekehrt, so könnte seine Unternehmung allerdings auch als eine gelungene und siegreiche erscheinen. Ich hoffe, sie soll es in der Folge immer mehr werden, die Freunde werden wach und thätig sein! Mir ist es lieber, die Sache ist so abgegleitet als dass durch eine Ausgleichung der Verdacht unwürdigen Benehmens auf den tadellosen Mann gefallen wäre!

Ich fühle mich um so mehr gedrungen, Ihnen durch einige Zeilen von dem Stande der Sachen Nachricht zu geben, Verehrtester, als Einiges in ihrem Briefe vom 2. Januar Sie mir mit Vorstellungen beschäftigt zeigt, die mit jenem Gegenstande nicht ohne Zusammenhang sind. Die geistlichen Angelegenheiten, obwohl jetzt von dem Hauptschauplatze der Geschichte noch verdrängt, werden in der nächsten Zeit gewiss grösseren Schwingungen überliefert, von allen Seiten regt sich der Geist, und die

Veränderungen, die langsam aber sicher in der protestantischen Kirche durch die Synodaleinrichtungen vorgehn, sind nicht das Unwichtigste dabei; die katholische Kirche muss zu ähnlichen Bildungen hinneigen; wie wär' es denn, wenn wir nach langer Unterbrechung einmal wieder ein Concilium bekämen? Ich glaube zwar, dass das Christenthum als hierarchische Form ~~immer~~ dem Verfall immer näher kommt, dass es überhaupt als Religion seinen Hochpunkt längst erreicht hat, und sein inneres Wesen von dem Geschichtereigniss, an welches es geknüpft worden, sich immer mehr ablöst um in den Kreis allgemeiner Menschheitsentwicklung, wie sie in dem Weltweisen jeden Augenblick neugeschaffen keines andern Ausgangspunktes bedarf, überzufließen: allein dabei kann man sich immer noch ein Paar hundert Jahre mit den Formen herumschlagen! - Rom aber könnte schneller zerfallen, wenn es nicht seine Ansprüche, jetzt bloss als todte Masse, durch den Geist der Zeit neu zu beleben weiss, und ausserordentliche Gestalten trift. Es scheint weit davon entfernt, und seine Lage auch gar nicht zu ahnden! Eine dieser Anstalten wäre z.B. die Aufhebung des Cölibats, dessen auch ihr Brief gedenkt. Ohne diese Massregel versinkt, wenigstens in Deutschland, alles katholische Priesterthum, in kurzer Zeit giebt es weder Pfarrer, noch Schullehrer mehr, am Rhein erlischt der Katholizismus wie ein Licht, dem der Docht ausgeht! Was will man auf die Dauer gegen diesen inneren, in furchtbarer Verneinung bestehenden Feind ausrichten? Will man wie sonst zum Soldatenstande nun zum geistlichen Stande die junge Mannschaft konscribiren? wer soll den Arm dazu leihen? will man durch gutes Auskommen, durch Pfründen und Ehren den Beruf erwecken, der sich als ein innerer so selten mehr vorfindet? Ganz anders würde hier die Aufhebung des Cölibats wirken, diese Massregel allein könnte der katholischen Kirche ihr jetziges Bestehn noch um grosse Zeiträume hinaus verlängern. Aber man wird nichts thun; es hat keine Noth! - Inzwischen streiten auch jetzt wieder, wie schon oft in geistiger Beziehung, Franzosen, die reden dürfen, für uns Deutsche, die wir schweigen müssen, tapfer mit. Das Conkordat in Frankreich wird so beleuchtet, dass auch auf das baierische einiges Licht fällt. Sie werden die Auszüge aus der Schrift des Generals Jube aus der Allg. Zeitung kennen. Mit unsrer Pressfreiheit steht es übrigens schlecht; ich weiss beinahe keinen Ort mehr, wo über

Verschieden
für „An-

heimische Angelegenheiten ein rückhaltloses Wort hervortreten dürfte. Die Vielheit der Anstalten, die Unachtsamkeit der Aufseher, und die geschickte Kühnheit der Wortführer erhält kaum noch diesen Grad von Pressfreiheit den wir $\varnothing$ jetzt sehen. Hat aber übrigens nicht viel zu bedeuten, es ist bloss für uns grade jetzt Lebende unangenehm, in der Sache ändert's wenig.

Das Verhältniss, dass die Regierenden sich als die dümmsten und unfnfähigsten der Mitlebenden gestalten, geht unaufhaltsam in seiner Steigerung fort, und das ist das Gefährlichste für die Lichtscheuen.

Möchten Sie bald Gelegenheit finden, die Gegenstände, die Sie mit Recht die Todsünden unsrer jetzigen Welt nennen, in Ihrer strengen, belebenden, eindringenden Weise, von der Höhe der Vernunft herab zu behandeln!

Wenn die Ueberlieferungen ^{das} des Fragment über die B. ganz und unverstümmelt aufnehmen, und meinen Namen unter keiner Bedingung zu nennen versprechen wollen, so mögen Sie die Handschrift dahin verabfolgen. Ich würde dann um 2 Exemplare ersuchen.

Wegen Ihres Empfehlens in Konstanz will ich nichts versäumen, was sich zu seinem Besten hier von meiner Seite thun lässt. Empfehlen Sie mich be^stens den werthen Ihrigen. Meine Frau grüsst herzlichst, Sie können versichert sein, dass Ihr geistiges Wirken tiefsten Antheil hier findet! Mit

innigster Verhehrung

Ihr ergebenster

A K VVE.

Rothenburg, den 29 Jänner 1818.

Da ich nicht so oft, als ich es wünsche, werthester Freund! mich mit Ihnen mündlich zu unterhalten Gelegenheit habe, so thue ich es abermal schriftlich, und übergebe dieses Briefchen dem Niclaus Küng, der ohnehin sich zu Ihnen verfügt. Ich kann Ihnen zwar keine wichtigen Nachrichten mittheilen; unsre Tagesgeschichte ruht grösstentheils auf Geringfügigkeiten, oft gar auf nichtswürdigen Dingen, zumal zur Fastnachtzeit. Da nun, "in Berücksichtigung der gegenwärtigen Zeitumstände, und der noch immer anhaltenden Theuerung der Lebensmittel und des Getränkes das Tanzen auf wenige Tage beschränkt ist", so war am letzten Montag zu Kriens ein Ball, an dem unsre berüchtigten Messalinen ihre verwelkten Blüten zurä Schau trugen, und wo unter ihren bezauberten Anbetern auch beyde Herren Schultheisse sich eben so galant, als derselben würdig benahmen, und in die tiefe Nacht hinein mittanzten. "Qui curios simulant, bacchanalia vivunt". Die Standeshäupter bedurften aber auch einiger Erholungs-Stunden. Hatten sie doch neulich im grossen Rathe, einen langen und harten Kampf zu bestehen. Trotz des ausgleichenden Konkordats sollte die aufgehobene Pfarrey Oberkirch wieder hergestellt werden. Unsre Glaubenshelden folgten wie Löwen gegen ihre antikurialistischen Widersacher; diese behaupteten jedoch nicht nur das Schlachtfeld, sondern schlugen sogar ihre Gegner in die Flucht. Es s~~cheint~~ wirklich im grossen Rathe sich eine republikanische Mehrheit zu bilden, die bald die gardes du corps der Oligarchie in die Pfanne hauen dürfte. Die öffentliche Meinung erklärt sich immer lauter gegen die Anmassungen des Kasten-geistes. Schon das sichtbare Wohlgefallen, mit dem man Aufsätze liest, die die Gewaltanmasser und ihre Helfer lächerlich machen, beweist es hinlänglich. Die Vögel, die der Wegweiser auf der Zuger-Allmend parodiren lässt, wirken in dieser Hinsicht vortrefflich. Es war ein glücklicher Einfall, unsre geistlichen und weltlichen Tartüffe so dem Gelächter preiszugeben. Es ist zu wünschen, dass diess nicht der letzte Aufsatz der Art im Wegweiser sey. Ihr aufrichtiger Freund

Krauer.

Rothenburg, den Jänner 1818.

Unterm 30 des verflossenen Christmonats habe ich Ihnen, Werther Freund! den Hergang des R - Sch - Handels erzählt; nun vernehmen Sie noch den Beschluss, den der Tägliche Rath über dieses Geschäft erliess. Er erkannte: H. Plazid Schuhmacher habe sich keiner Untreue gegen den Staat schuldig gemacht, und sey von jeder Zulage solcher Art durchaus freygesprochen; hingegen habe der Tägliche Rath ungern in Erfahrung gebracht, dass in Führung seiner Amtsverwaltung nicht immer die Vorschriften und Verfügungen des Finanzraths befolgt wurden, und bey derselben auch oft die vollständige Umsicht und Zeitbenutzung ermangelte.

2. Die, in die Rechnung vom Jahre 1816, wegen Zusammen- und Wegführen des Strassenkoths, gebrauchten 30 Fr. seyen als unzulässig erklärt. 3tens Herrn Plazid Schuhmacher sey über die in seiner Vertheidigungsschrift vom 29 verflossenen September enthaltenen, unangemessenen Persönlichkeiten das hochheitliche Missfallen bezeugt. 4tens er sey zugleich in Hinsicht seines hohen Alters seiner mühevollen Stelle eines Mitglieds des Finanzrathes und mittelbar der Beamtung als Staatsbauherr entlassen. 5tens der Tägliche Rath anerkenne zwar den amtlichen Pflichteifer, den Herr H. Rathsherr Rütter in seinen Eröffnungen des verflossenen Heumonats an den Tag gelegt habe; er bedaure aber, dass derselbe hierin nicht den seiner Stellung zu demselben angemessenen Pfad eingeschlagen, und dessen innern Verhältnissen gehörige Rechnung getragen habe. 6tens^[s] der Finanzrath selbst sey angewiesen, in Zukunft beflissen zu seyn, dass in den Verrichtungen seiner Mitglieder die Verfügungen der Regierung sowohl, als diejenigen, die er selbst erlasse, genau und in der vorgeschriebenen Zeit befolgt werden; auch soll er (der Finanzrath) mit Beförderung allem, was die im vorliegenden Geschäft beklagten Damm- und Wuhr-Arbeiten belange, seine Aufmerksamkeit widmen. In Hinsicht der am 27. Xber 1817, vom grossen Rath vorgenommenen Wahlen muss ich die Sache, nachdem ich mich näher darüber erkundiget habe, dahin berichtigen. In der Wahl, in welcher Brunner die Mehrheit der Stimmen erhielt, hatten nicht 9, sondern nur 5 Skrutinien statt. Von 99 Stimmenden hatte ich im 2. 3. und 4ten Skrutinium jedesmal 96 Stimmen; Brunner in den nämlichen Skrutinien 93 - 94 - 96 Stimmen. Im vierten Skrutinium waren also die Stimmen zwischen Brunner und

mir gleich. Nach dem Reglement musste noch einmal die Wahl vorgenommen werden, in welcher eine Stimme von mir abfiel, wodurch Brunner 97 Stimmen, also die absolute Mehrheit erhielt. Wären die Stimmen gleich geblieben, so hätte der sogenannte Rathsrichter, Ludwig Balthasar, entscheiden müssen, und es ist leicht zu errathen, wie seine Entscheidung ausgefallen wäre. Nicht so leicht würden Sie es errathen, wer derjenige gewesen, der, nachdem er 3 mal, wahrscheinlich 4 mal für mich gestimmt hatte, sich zuletzt bereden liess, für Brunner zu stimmen. Es soll B. S++ seyn, an den Brunner, gleich nach dem 16ten Hornung 1814, einen langen Brief geschrieben hatte, worin er das grosse Glück schilderte, das dem Land durch den unvergesslichen Tag, wie er glaubte, zutheil geworden sey. Dieser kleinliche Zug verdient nur insofern eine Erwähnung, als er die Umtriebe gewisser Aristokraten bezeichnet. Den wankelmüthigen S++ ausgenommen, waren die Bürger der Stadt, und die republikanischgesinnten Rathsherren vom Lande für mich. Die Junker hingegen insgesamt, und ihre A+^Ltecker vom Lande, hielten wie Froschleich gegen mich zusammen; was ich mir für die grösste Ehre rechne. Dass der grosse Rath den in den Täglichen Rath ernannten Staatsschreiber Mohr verwarf, beleidigte die Junkerparthey auf das empfindlichste; nicht minder weh that ihr, dass der Plan, den Oberst Pfyffer, vulgo Papali, in den grossen Rath wählen zu lassen, scheiterte. Ihren Ingrimm konnten die Junker nicht verbergen, so wenig als ihre Bemühungen, um zu verhindern, dass ich nicht gewählt würde, um so ihren brennenden Schmerz wenigstens in etwas zu lindern. Doch das sind Kleinigkeiten in Vergleichung mit dem, was ausser der Schweiz vorgeht. Die Nemesis enthält wieder inhaltschwere Aufsätze. Von Berlepsch zeigt die Hanöversche und Hessische Cabinets-Justiz in einem hässlichen, abschreckenden Lichte. Desto ermunternder ist der Tiefblick, mit dem Tillmann in den Geist des /auskripts aus S.Helena eindringt; besonders aber erfreulich sind Ludens Anmerkungen über von Gagerns Rede bey Vertagung des Bundestages; sie sind mit einer Freymüthigkeit niedergeschrieben, die, wenn sie nicht das Schicksal des Oppositionsblattes theilen, beweisen, dass die Pressfreyheit noch nicht ganz aus Teutschland verbannt ist. Die öffentliche Meinung spricht immer kräftiger sich aus.

Ma[n]uskripts?

Es muss sich zeigen, ob die moralische oder die physische Stärke die Oberhand gewinnen wird; wahrscheinlich die erstere, der feilen Schriftsteller ungeachtet, die den Fuchsschwanz streichen, und politische Todsünden zu lässlichen machen, und, was in die Hölle gehört, höchstens mit dem Fegfeuer bestraft wissen wollen, oder sie auch noch von diesem

von diesem mit Indulgenzen zu befreyen suchen. Die Tugend lässt sich nicht mit dem Laster, und die Weisheit nicht mit der Thorheit amalgamiren, und solche Ablassbriefe sind viel zu leicht, als dass ⁴²der furchtbaren Wage der Nemesis den Ausschlag geben könnten. Et videt, et juste librat Deus omnia .
Damit tröste ich mich. Haben Sie auch im jüngsten Wegweiser den Aufsatz: das Cäcilienfest in Luzern, schon gelesen? Er ist ein Meisterstück von Persiflage. Seit langer Zeit hat kein Artikel in einer Zeitschrift das Zwerchfell der Leser so gewaltig erschüttert, wie dieser. In der Hauptstadt sowohl als auf dem Lande war die Nachfrage nach dem Wegweiser ungewöhnlich stark. Man riss sich, sozusagen darum. Die fils de famille möchten aus der Haut fahren. Junker Siegfried erzählt den erbaulichen Auftritt auch gar zu naif. Weh dem Verfasser der lustigen Anekdote wenn er bekannt wird. Die gens du bouton sollen ihm den Tod geschworen haben. Ihr aufrichtiger
Freund

Dr. Krauer

N.S. Soeben erhalte ich Ihr Schreiben vom 3.d. samt dem Einschluss, in dem die alten Klagen enthalten sind. Unterm 31 des verflossenen Decembers habe ich dem Bedrängten 2 Louisd'or überschickt, die ich von dem gewesenen Rathsherrn Stalder, als vorläufige Bezahlung einiger Exemplare des Wegweisers, empfieng. Mehr konnte ich bisher nicht thun, als Abonenten auftreiben. Meine eigene Lage ist leider so beschaffen, dass ich ändern, so sehr ich es wünsche, nicht beyspringen kann. Die Zeitereignisse haben mein Vermögen nicht nur nicht vermehrt, sondern beträchtlich vermindert, so dass ich selbst genug für mich zu sorgen habe, wenn ich nicht in Verlegenheit kommen will. Was aber von ändern zu Handen des Hülfbedürftigen mir eingeht, übermache ich ihm schleunig. Von den Herrn Hecht, Köppli, und Richter Buri habe ich, von jedem, einen Louisd'or empfangen, die ich aber Ihnen, als längst versprochen, geben muss - bey unsrer nächsten Zusammenkunft werde ich sie Ihnen einhändigen. Soviel auf Ihren Brief vom 3ten d. den ich aber erst jetzt erhalten habe. Wie es damit zugegangen ist, weiss ich nicht. Letzten Samstag war ich selbst auf hiesigem Post-Bureau, ohne dass man mir Ihr Schreiben

übergeben hätte, ob aus Vergessenheit, oder - - weiss ich nicht.
Von einer überängstlichen Polizey lässt sich alles erwarten.
Gut, wenn man sich nicht zusehr vor derselben fürchtet, sonst
wäre man zu einem ewigen Stillschweigen verdammt. Nächstens
wird mein ~~Sohn~~^{Sohn} zu Ihnen kommen - Bisher musste er, wunder Füsse
wegen, das Zimmer hüten. Er lässt sich Ihnen empfehlen.

Rothenburg, den 10 Hornung 1818.

Von den verlangten Büchern, werthester Freund! kann ich Ihnen diesmal nur F.C.Wielands Versuch über die natürliche Gleichheit der Menschen überschicken; die andern werden wirklich gelesen. Ueber die neulichen Verhandlungen unsers gr.Raths liesse sich vieles sagen. Ich will ietzt nur einiges Wenige berühren. Der wichtigste Gegenstand seiner Erörterungen war unstreitig die Wiederherstellung der aufgehobenen Pfarre Oberkirch. Wäre der Antrag des täglichen Raths durchgegangen, die Aufrechthaltung des geistlichen Konkordats wäre nicht wenig gefährdet worden. Gegen den Antrag sprachen mit Nachdruck Krauer und Wollemann; für denselben besonders beyde Schultheisse, die ihre ganze Redseligkeit aufboten, Religion und Gerechtigkeit anriefen, um den gr. Rath zur Annahme des Vorschlages zu bewegen. Doch die natürliche Beredsamkeit der Gegner siegte über den künstlichen Wortkram der Religionsmänner. Der Vorschlag wurde mit grosser Mehrheit einfach dem täglichen Rath zurückgewiesen. Nur 14 Stimmen waren für die Annahme desselben; was der Regierung die Lust wohl nehmen wird, ihn sobald wieder vorzulegen. Hiernächst gab die Staatsrechnung zu verschiedenen, zum Theil sehr lebhaften Bemerkungen Anlass. Die zu ihrer Untersuchung niedergesetzte Kommission des gr.Raths fand vieles in derselben auszusetzen, zumal bezeugte sie ihr Befremden, dass der tägliche Rath aus der Staatskasse 8300 Fr. in die geistliche Kasse entlehnte um, dem Konkordat gemäss, einige bedürftige Geistliche zu unterstützen, indess er die Geistlichkeit, die 113,114 Fr. in diese schuldig ist, nicht anhielt, sie zu entrichten. Das Stift Münster war 61122 Fr. im Rückstande. Nicht weniger fielen der Kommission die Kosten auf, die die Staatskanzley verursachte; die der Besoldeten derselben beliefen sich auf 9990 Fr.; die der Nebenangestellten auf 8903 Fr. 6 tz. 8 R.; der ausserordentliche Schreiberlohn stieg auf 1542 Fr. 2 tz. - Zusammen 19595 Fr. 8 tz. 8 R. Wahrhaftig, eine grosse Summe für die Federlecker eines Ländchens, wie unser Kanton ist. Doch paga il paesano, grossentheils wenigstens. Die geheimen Ausgaben waren diessmal geringer als die vorigen Male; sie betrug ungefähr 9600 Fr. Zu Prämien für Beförderung der Viehzucht verwendete die Regierung 4245 Fr. 3 tz. 9 R.; für Erziehungsanstalten ungefähr

4 ?
zahlen
unsicher!

KOLLATIONIERUNG: Für dieses Blatt ist eine Photokopie des Originals von der ZB Luzern anzufordern.

1200 Fr. Die Kommission konnte über das Auffallende dieses Verhältnisses ihre Verwunderung nicht unterdrücken; sie legte sie an Tag, ob sie (die Kommission) gleich fast nur aus Bauern-Rathsherren bestand. In der Staatsrechnung befand sich auch ein A Conto von 277 Fr. 4 ~~tz~~^{tz}: 7 R., der zur Zeit dem Schultheiss Rüttimann ins Bad geschickt wurde. Kellers Beerdigung kostete den Staat 794 Fr. 1 tz. 7 R. - Bey den gemachten Bemerkungen liess die Kommission es in so fern bewenden, dass sie darauf antrug, dass in Zukunft die Mässigung der Inquisitionskosten der Oberämter Willisau und Sursee, die bisher ungewöhnlich gross waren, an den Täglichen Rath gebracht, eine verhältnissmässigere Besoldung der Amtsschreiber eingeführt, 70 Fr. für ein Kleid, das der Staats-Rath für den Grossweibel Mohr machen liess, und 40 Fr. Stallzins des Oberamtmanns zu Sursee, aus der Rechnung gestrichen werden. Im Ganzen äusserte die Kommission ~~die~~ den Wunsch, dass der Tägliche Rath in Zukunft auf Sparsamkeit sehe und die Ausgaben zu vermindern trachten möchte. Der tägliche Rath steckte die gemeldten Rügen *willig ein*, wenigstens hatte er nichts dagegen zu erwiedern. Der Präsident des Finanzraths war sogar biegsam genug, zu gestehen, es sey wirklich mehr Sparsamkeit vonnöthen. Astuta ingenium vulpes imitata leonem. Ueberhaupt wurde in dieser Sitzung des gr.Raths dem täglichen Rathe manche eben nicht vergoldete Pille gereicht, die er, ohne nur ein widerwärtiges Gesicht zu machen verschluckte. Das heisst doch recht faire bonne mine à mauvais jeu. Ihr Freund

D. Krauer.

N.S. Recht viele Grüsse von meiner Frau und mir an Ihre Gemahlinn.

Rothenburg, den 24 Hornung 1818.

Mein Schreiben vom 10t. und 23 d werden Sie, werthester Freund! erhalten haben; dem gegenwärtigen lege ich einen Brief bey, und ersuche Sie, ihn an seine Bestimmung abzugeben, und zwar, soviel möglich, auf sicherem Wege. Die Spionerey verdoppelt seit einiger Zeit ihre Thätigkeit. Die Publizität ängstiget und erbittert zugleich die Gewalthaber; sie fangen an den Einfluss, den sie auf die öffentliche Meinung ausübt, so lebhaft zu fühlen, dass sie sich selbst derselben bedienen, um die ungunstigen Eindrücke, die ihre Verordnungen hin und wieder hervorbringen, auszulöschen. Zum Glück für die zu lange herabgewürdigte Menschheit, die öffentliche Meinung spricht sich immer stärker aus, auch über die kirchlichen Angelegenheiten, besonders in Frankreich. Blacas d'Aulps liess sich, wie ehemals der Kanzler du Prat, in den Netzen der römischen Politik verstricken; aber die öffentliche Meinung erhebt sich gegen die Eingriffe in die Rechte der gallikanischen Kirche, und das neue Konkordat wird schwerlich das Napoleonsche so ganz verdrängen, wie das zwischen Leo ~~MM~~ X und Franz I errichtete die pragmatische Sanktion verdrängte. Auch in Bajern, wo das Licht mit Montgelas dies Land zu verlassen schien, hat es den Anschein, die öffentliche Meinung wolle sich gegen die von den Finsterlingen herbeygerufene Naht erklären, und gegen das zwischen Rom und dem König abgeschlossene Konkordat Einspruch thun. Kein Wunder, dass die Oeffentlichkeit den Gewaltsherrn so verhasst ist. Oderint, dum metuant. Sie fürchten sie wirklich; besonders fürchtet sie das ganze Eulenhier geistlicher und weltlicher Obskuranten, die sich hinter dem Zugerblatt bis an die Zähne verschanzen, und auf alle Freysinnigen, und besonders auf den Wegweiser aus den Schiessscharten des Bollwerks ihr grobes Geschütz abfeuern. Unser^e Freyschützen muss man ja nicht stecken lassen, sondern von Zeit zu Zeit mit Pulver und Bley versehen. Die letzte Ladung desselben war stark; sie muss in den zarten Ohren der Revolutionsmänner von 1814 eben keine sehr angenehme Empfindungen erregt haben. Wenn das Ding nur nicht im Auslande übel aufgenommen wird, und sich eine Person, die zur Zeit in der Schweiz eine wichtige Rolle spielte, nicht kompromittirt glaubt. Die Vorrede ist freylich geeignet, einer üblen Auslegung zu begegnen; allein der Stärkere legt die Sache aus, wie er will. Wer mag wohl der Einsender der Aktenstücke seyn? Die Aristokraten werden sich die Köpfe nicht wenig darüber zerbrechen, und ~~die~~ vielleicht gar über die Kundmachung von Staatsgeheimnissen ein Zetergeschrey erheben. Ich bin sehr begierig zu erfahren, wie die Reminiscenzen von den Anbetern der guten alten Zeit aufgenommen werden.

Ihr Freund Krauer.

Rothenburg, den 10.März 1818.

Schätzbarer Freund!

Indem ich Sie ersuche, die Beylage an ihre Bestimmung abzugeben, wünsche ich zugleich im Stande zu seyn, die Mühe, die Sie nehmen, mit interessanten Nachrichten zu vergelten; allein die Berichte aus der Hauptstadt enthalten gegenwärtig wenig Erhebliches. Bedeutender sind die Neuigkeiten des Auslandes, die Ihnen aber aus den öffentlichen Blättern werden bekannt seyn. Die Nachricht aus Frankreich, dass die Rothröcke bald nach Hause geschickt werden dürften, erregt bey den Betheiligten schmerzliche Gefühle; sie ist aber auch zugleich ein Beweis, dass die Schweizer durch die mittelbare und unmittelbare Hülfe, die sie 1814 den verbündeten Mächten zur Eroberung Frankreichs leisteten, sich bey dem besten Theil der Franzosen nicht sonderlich in Gunst gesetzt haben. Die damaligen Gewalthaber thaten übel daran, dass sie die Neutralität so schlecht behaupteten. Bey den Alliirten selbst haben sie dadurch wenig Ehre eingelegt, und dabey die Neutralität für die Zukunft zu einem leeren Namen herabgewürdiget. Die Schweiz muss zwar gegenwärtig sehr viel Geld zur Bewaffnung und Bildung der Truppen verwenden; aber diese werden immer Milizen bleiben; und, was die Schweiz ehevor unantastbar machte, die Unverbrüchlichkeit des gegebenen Wortes, hat durch den nicht vertheidigten Rheinübergang der Verbündeten ihren Werth verlohren. Fuimus Troes! Ihr alter Freund -

Krauer, M.D.

N.S. Meinem lieben Freund Ineichen melden Sie viele thausend Grüsse, und sagen Sie ihm, es werde mich nichts so sehr freuen, als die angenehme Nachricht, dass er vollkommen hergestellt seye.

Rothenburg, den 17.März 1818.

Ich kann nicht umhin, werthester Freund! Ihnen die Nachricht, die ich gestern vernommen habe, mitzutheilen; es ist derselben um so mehr Glauben beyzumessen, da sie mittelbar von Mephisto^{ph}eles selbst herrührt. Die Regierung soll nämlich den Beschluss gefasst haben, Kraft dessen der Wegweiser in unserm Kanton in Zukunft verboten wird! Zu dieser Massregel hat, wie man sagt, die, im gemeldten Blatte, enthaltene, und, wie der tägliche Rath glaubt, entstellte Staatsrechnung Anlass gegeben. Da die Vorherverkündigung von einem Staatsrathe kommt, so darf man an der Sache nicht wohl zweifeln. So viel weiss ich wenigstens aus guter Quelle, dass die Kundmachung der Staatsausgaben bey unsern Regenten einen schlimmen Eindruck gemacht hat; dass aber die Rechnung entstellt sey, kann ich, nach dem, was ich, wie ich glaube, von sichrer Hand habe, nicht begreifen: wäre sie es auch, so würde man, dünkte ich, klüger thun, die Sache zu berichtigen, als das Blatt im Kanton zu verbieten. Nitimur in votitum semper -, und dazu wird der Wegweiser mehr als einen Weg nach Luzern finden, den er nöthigen Falls einschlagen kann. Es wäre mir in der That leid, wenn ich ihn nicht mehr lesen sollte, wäre es auch der Nemesis der Vierfüssigen wegen, der ich mit Ungeduld entgegen sehe. Chorherr Mohr will keinen Antheil an dem ungehobelten Machwerk haben. Am letzten Dienstag liess er im Kaffeehaus die Erklärung anschlagen, dass ihm die Landsgemeinde der Vierfüssigen ganz fremd sey. Ich kan wirklich, wie ich den Mann kenne, nicht glauben, dass solche Sudeleyen aus seiner Feder geflossen seyen. Das Ding ist auch gar zu unflätig. Die Verfasser desselben verrathen nicht nur keine Feinheit des Geschmacks, sondern die roheste Brutalität - Ein Mann, der nur auf einige Bildung Anspruch macht, kann unmöglich so etwas in die Welt hinausschreiben. Facit indignatio versus. Schade, dass nicht Juvenal selbst sie niederschreibt; er hätte heutzutage reichlichen Stoff.

Als unter sich die Vögel stritten,
Wie der Verdruss zu rächen sey,
Den ihr Geschlecht unlängst erlitten,
Schlug sich ein Affe frech herbey,
Und schrie, als er den Vorfall hörte:
Euch stehn die Waffen zu Gebot,
Womit ich oft mich tapfer wehrte:
Bekriegt den Feind mit eurem Koth.....

Sed ohe, jam satis est -

Ihr Freund Krauer.

N.S. Meine Frau und ich ersuchen Sie, Ihrer Gemahlin recht viele Grüsse zu melden. Mein Sohn wird Sie bald wieder einmal besuchen. Er lässt sich Ihnen bestens empfehlen.

Rothenburg, den 24 März 1818.

Meinen Brief vom 17ten d. werden Sie, werther Freund! erhalten haben, dem gegenwärtigen lege ich einen Stich bey, der Ihnen kaum ein ~~ein~~ mitleidiges Lächeln abgewinnen wird. Die Obskuranten wollen, wie es scheint, ihr thierisches Erzeugniss auch durch die Radiernadel verewigen, oder sie haben das Zutrauen in ihre bisherigen Waffen verlohren, und gedenken einen neuen Kriegsplan zu versuchen. Der Verfertiger dieser erbärmlichen Karikatur ist Egli, der Neffe des Dekans Häfliger, der den, von andern entworfenen, Plan ausgeführt hat. - Was werden nun die Finsterlinge zu Gimpels Ausflug sagen? Die Antworten, die er bey seinen Besuchen erhalten hat, haben mein Zwerchfell sehr heilsam erschüttert. Der arme Liebig muss seine Jugend- und Alterssünden bitter büssen, und zum Theil auch die seiner theuern Consorten; denn die eigentlichen grossen Verbrecher kommen noch ziemlich gut weg. Diesmal ist der Gimpel der leibhafte Sündenbock des alten Testaments - Ihr Freund

Krauer M.D.

Rothenburg, den 11ten April 1818.

Was Mephistopheles vorhersagte, werthester Freund! ist geschehen; aber, was er damals nicht ahndete, hat sich ebenfalls ereignet. Das Zugerblatt hat das Schicksal des Wegweisers getheilt. Man glaubte klug zu handeln, und sich durch das Verbot beyder Blätter gegen den Vorwurf von Partheylichkeit sicher zu stellen. Nur Schade, dass die Erwägungsgründe nicht besser gewählt sind. Wer die Vögel und die Landsgemeinde der Vierfüssigen gelesen hat, wird Mühe haben zu begreifen, wie man dem Verfasser des erstern Aufsatzes die Absicht, die Religion zu schwächen etc zumuthen, den des letztern hingegen davon lossprechen kann. Es giebt aber Leute, die behaupten, den wahren Beweggrund des Verbotes habe man nicht berührt, nämlich die Bekanntmachung der Staatsrechnung, und so wäre das Kappenblatt der ~~Politik~~ Politik, wie der Wegweiser der Empfindlichkeit über die Publizität der Ausgaben, aufgeopfert worden, so ritterlich auch Widmer und Meyer sich des Löschhorns angenommen hatten. Aus den Umständen lassen sich aber diese scheinbaren Widersprüche leicht erklären. Nicht so der unerwartete Ausfall des Schweizerboten (N^o.14) auf beyde genannten Blätter. Man sollte beynahe glauben, Gewinnspähung stecke dahinter, und selbst der Schweizerbote lavire. Wie könnte er sonst wirkliche Gegenfüssler neben einander stellen? Ich zweifle aber sehr, ob sich alle in guter Gesellschaft finden, und ob alle dem Schweizerboten für seinen ohne Unterschied gestreuten Weihrauch Dank wissen werden. Die Gruppe, in der sie figuriren, ist zu grotesk. Wie sehr die Gesinnungen der Männer und Männchen, die der Schweizerbote in Bausch und Bogen lobpreiset, auseinander streben, hat sich zum Theil am 1.d. wieder gezeigt. Im Täglichen Rathe wurde vom geistlichen Rath der Antrag gemacht, die Pfarre Oberkirch wieder herzustellen. Widmer u. Salzmann vertheidigten ihn aus allen Kräften. Weber wollte noch abwarten. Amrhyn und E.Pfyffer wollten die Sache als vom grossen schon abgethan wissen - Am Ende wurde der Antrag wirklich verworfen, weil es nicht wahrscheinlich sey, dass ihn der grosse Rath annehmen werde. Die schlaunen Matadore bemerkten sehr naif, man müsse der öffentlichen Meinung Rechnung tragen; gut! hätten sie es nur öfter gethan, als es bisher geschehen ist, dann wäre mancher zeitwidrige Schritt unterblieben, auch die berüchtigte Romfahrt; und so hätte der Ehren ? - gesandte nicht nöthig gehabt

7000 Fr. aus der geistlichen Kasse zu erheben; das freylich, wenn es wahr ist, um so weniger zu sagen hat, weil der hohe Pilger diese Summe ohne Zweifel nur ad pias causas verwenden wird. Er soll wirklich an der Kalber-Mittwoche abends im besten Wohlse^yn am Orte seiner Bestimmung angelangt, und schon den Tag darauf als am hohen Donnerstage, vom Staatssekretär sehr gut aufgenommen, und mit den ausgesuchtesten Fastenspeisen bewirthet worden seyn. Mangiate, mangiate! sono pesci - Mehr ist mir bisher von der paritätischen Gesandtschaft nicht bekannt worden. Sobald ich das Nähere vernehme, werde ich es Ihnen zu wissen thun. Und was sagt der Wegweiser zu dem Verbote seines Blattes? Seine hiesigen Leser sind damit sehr unzufrieden, und wünschen, dass er auf ein Mittel denke, wie man seine Neuigkeiten ferner hier lesen könne, ohne jedoch Gefahr zu laufen, 40 Fr. zu bezahlen. Auch ich bin begierig seine gegenwärtige Haltung zu kennen, und besonders zu vernehmen, wie ihm des Schweizerboten Jesuitenstreich behagt. Ihr bereitwilliger Freund -
Krauer.

Hochg: Hochg: Herr und Freund!

Bey Durchlesung Ihres Entwurfes äusserte jeder den Beyfall und verbindlichsten Dank, nur bemerken wir, ob nicht die von uns auf Pg:4: unterstrichenen vier Zeilen füglich könnten ausgelassen werden.

Gr: Dr: Attenhofer und Barth waren mit mir gleicher Meinung, dass der ~~die~~ im Eingange trefflich lautende Ausdruck "Diese Zuversicht er-muthigt uns, freimüthig eine Angelegenheit vor Ihnen zur Sprache zu bringen, welche, obgleich eine der ersten und höchsten jeder Staatsverwaltung, doch bi[s]her das Unglück hatte, nicht gehörig erfasst und gewürdigt worden zu sein" hinlänglich die Nachlässigkeit der Regierung entfalten; dessentwegen diese in Pag:4: unterstrichenen Zeilen die Regierung endlich zu sehr necken und kränken würden, das wir doch beim ersten Anlaufe verhüten müssen.

Hier übersende ich Ihnen zur Einsicht eine Lamentation des SanitätsRathes, welche ihn vermuthlich als ein provisorischer Deckmantel für das vergangene und von uns zu beginnende schützen soll. Ich werde trachten, dass dieses Circular des SanitätsRathes dem Geiste Ihres Entwurfes entsprechend beantwortet werde.

Weil auf den 27^t: April und 4^t: May Jahrmärkte fallen: so muss auf den 29^t: April oder 6^t: May die Zusammenkunft des Ausschusses im Sempach bestimmt werden.

Belieben Sie also von diesen einen zu wählen, und mir zu gleicher Zeit den Entwurf und das Beyliegende Circular durch den Ueberbringer zurückzusenden, wo ich hernach das übrige besorgen werde.

Der Ihrige stets bereitwilligst

Reichli X

Ettiswyl den 20^t: Aprill 1818

Karlsruhe, den 26 April 1818.

Mein hochverehrtester Freund! Sie werden meinen Brief vom 11 Dezember v.J. in welchem ich Ihnen meine Rückkehr hieher aus den Niederlanden und von Berlin anzeigte, hoffentlich erhalten haben. Der Mangel an Nachrichten von Ihrem und der Ihrigen Ergehn bewegt mich zu keiner andern Voraussetzung, als dass Sie sehr beschäftigt sind, und darf ich hinzudenken, dass es wenigstens zum Theil mit solchen Arbeiten sei, die Ihrem hohen und edlen Geiste durchaus die angemessensten heissen müssen, so wünsche ich mir kein Blatt von Ihnen, das jenen Arbeiten und Ihrer Stimmung dafür den geringsten Eintrag thäte! Sie sind gewiss zu sehr überzeugt, wie wahrhaft ich Sie verehere und liebe, um den Werth nicht zu erkennen, den ich auf Ihre theuren Briefe lege, und den Gleichmuth zu würdigen, den ich bei deren Ausbleiben gegen jede darüber mögliche Bekümmerniss behaupten will. Heute habe ich aber einen besonderen Anlass Ihnen zu schreiben, und Sie um mehr zu bitten, als um eine Antwort! Sie haben doch unstreitig die Schrift von Görres über die Koblenzer Adresse gelesen? eine Schrift von ungleichartigem Stoffe und Gehalt, aber an genialem Feuer durchleuchtet, und weithin die kräftigste Wirkung ausbreitend. In dieser Wirkung leben aber auch die Irrthümer mit der Wahrheit fort, und diese dient jenen für die Menge - worunter ich hier noch nicht einmal die grosse meine - sogar zur Beglaubigung. Solche Irrthümer habe ich mit meinen Freunden mündlich und schriftlich schon vielfach zu bekämpfen gesucht. Keiner aber ist so folgenreicher und in seinen Folgen verderblicher, dünkt mich, als der Versuch, das alte Ständewesen als Grundlage des Repräsentivsystems festzusetzen, den Unterschied von Ständen überhaupt der Einheit des Gemeinwesens entgegenzustellen, welchen Görres recht in der krassesten Gestaltung des Lehr- Wehr- und Nährstandes heraufruft und vergeblich mühsam zurecht zu erklären versucht. Grade diese Bezeichnung aber ist es, auf die er sich etwas zu Gute thut, die er als tief begründet in der Natur der Sache angiebt, und als die nicht weiter zerlegbaren Grundfasern der Gesellschaft aufstellt; deren Zerlegung er dennoch sonderbar genug vornimmt! Görres ist ein tiefer Geist, ein zwar wirrer aber gewandter Philosoph; ihm muss Anderes entgegen- entgegengesetzt werden, als andern Meinungsführern, ihm gebührt philosophische Prüfung! Wer soll diese leisten, wenn Sie es nicht thun? Zwar in Ihren früheren Aufsätzen ist alles enthalten, was dem Kundigen zu dieser Prüfung aus Ihrer Ansicht nöthig ist, und deshalb nehme

statt von
gelesen:

ich auch mit gutem Grunde das Ergebniss Ihrer besondern Untersuchung dieser Sache getrost als übereinstimmend mit unsrer gegen Görres gerichteten ~~Untersuchung~~ Beurtheilung. Allein in diesem politischen Lebensverkehr der Meinungen und Ansichten, die oft unmittelbar wirken sollen, und bei denen jahrelange Pflege oft den augenblicklichen Gebrauch nicht aufwiegt, gilt es ja leider nicht, dass etwas irgend einmal dargethan und gesagt sei, wo es nun für alle Zeiten feststeht und nachzusehn ist; es ist wie in der Heilkunde am Krankenbette, für diesen Kranken muss das Mittel verschrieben werden, dessen Kräfte anderwärts bestimmt und entwickelt worden sind! Ich möchte Sie daher auffordern, Verehrtester, uns einen philosophischen Aufsatz - sei er auch noch so kurz - über Welt- Lehr- und Nährstand zu schenken, eine Prüfung der angeblich bezeichnung enthaltenen Urfasern der Gesellschaft und der wesentlichen Ständebeziehungen des Staats. Eine solche Arbeit wäre um so wünschenswerther, da die ganze Vorstellung fast nur zum Wiederaufrichten des darin bedachten Aristokratismus ~~benüt~~ benützt und verwendet wird, der ohnehin auf der ganzen Volksentwicklung der Deutschen als ertödtende Last ausgebreitet liegt, und sich noch lange Zeit als kaum zu verwindende Bedingung all unsrer Freiheitseinrichtungen zu behaupten droht!

Ms: werden
Sie sehn, verehrtester Freund, dass ich mir aus meinen Kriegsjahren einige Nutzenanwendung in den Frieden herüber^{ge}bracht~~e~~, und zwar manchen leichtern Gegner gern auf mich nehmen, aber dem schweren Geschütz gern schweres Geschütz entgegen wenden möchte! Wenn es Sie nicht stört, nicht von Ihrer Beschäftigung und Stimmung grade zu entlegen ist, geben Sie mir wohl Ihr Hülfswort, und wäre es auch nur eine Briefseite! Die kleine Schrift von Görres haben Sie wohl?

Ms: um
Wir leben hier unser gewohntes Leben; es lässt sich wenig sagen davon; dass wir keine eigentlichen Lebengenossen haben, ist eine Klage, die uns wohl noch an manchen dieser kleinen Orte folgen würde, entgeht man ihr doch nur bisweilen durch seltene Glücksfälle auch in grössern Städten. In allen Fächern sind der Ignoranten mehr als der Wissenden, aber im Fache des Lebens selbst ist das Missverhältniss am ärgsten! -

In Preussen entwickelt sich viel Erfreuliches, aber nicht mit Leichtigkeit und Freude, sondern mit Kummer und Noth, weil man vielem

Bösen aus Schwäche den schon genommenen Spielraum wieder zugelassen hat. Im Sommer will doch der Fürst Staatskanzler am Rhein die Provinzialstände einführen. - Die Herren Minister von Beyme und von Altenstein denken Ihrer mit grösstem Antheil! Würde Ihnen noch immer eine Professur in Berlin oder Bonn unannehmbar sein?

Rahel grüsst Sie herzlichst und auch Ihre verehrte Gemahlin, der ich mich ebenfalls ehrerbietigst empfehle! Hoffentlich sind Sie mit den lieben Kindern recht wohl! Rahel litt fast den ganzen Winter, zuletzt auch ich etwas. Das gute Wetter, das endlich eintritt, wird heilsam sein.

Mit innigster Verehrung und Freundschaft

ganz der Ihrige

K A Varnhagen von Ense.

Rothenburg, den 20 Juni 1818.

Seit meinem letzten Schreiben, werthester Freund! hat sich in unsrer Stadt, meines Wissens, nichts Erhebliches zugetragen, das nicht auch Ihnen bereits bekannt wäre. Dass Rüttimann einen Wechsel von 8000 Fr. verlangt, und erlangt hat, ist eben nichts Neues, und wird auch niemand sich darüber verwundern. Dem frommen Pilger boten sich zu viele Opferbecken dar, als dass die mitgenommene Summe hätte ausreichen können. Die Ausgaben für die menus plaisirs sollen sich in der Hauptstadt der Christenheit, où des prêtres heureux foulent d'un pied tranquille les tombeaux de César, et les cendres d'Emile, weit höher belaufen, als selbst in London und Paris. Und dann hat gewiss der galante Herr noch andere Dinge zu bestreiten, wenn er sich bey seiner Heimkunft seiner Huldgöttinn recht werth machen will. Es muss freylich den Stolz des ritterlichen Liebhabers ein wenig beugen, wenn sie ihm die Demüthigung klagt, die sie in seiner Abwesenheit erlitten hat. Es soll nämlich von Schwyz aus der Polizeyrath von Luzern ersucht worden seyn, der habituée ^{du} ~~der~~ Rigi zu verdeuten, sie möchte den jungfräulichen Berg mit ihrer Gegenwart nicht mehr entheiligen. Diese Weisung ist in der That kränkend. Die Länder wissen auch gar nicht, was Lebensart ist. Den 17.d. hatte die barmherzige Schwester einen neuen Verdruss. Als sie mit einer Jgfr. Huber aus Zürich in den Saal trat, wo ein Concert gegeben wurde, warf ihre Bekannte ^b Gegnerinn den Sessel zweymal um, auf den la sultane favorite niedersitzen wollte, worauf ein gewaltiger Lärm entstand, der heute noch das Gespräch des Tages ist, und es bleiben wird, bis ein anderer kleinstädtischer Auftritt die geläufigen Zungen unserer Herrn und Damen in Bewegung setzt. Die vom Rigi Ausgeschlossene soll nun gesinnet seyn, mit ihrer Freudengenossinn Huber einen Theil dieses Sommers in Unterseen zu verleben; ob diess geschieht, um die Ziegenmolkenkur zu gebrauchen, oder um ihre Liebreize den Durchreisenden zur Schau zu stellen, wird nicht gesagt. Sollte sie die Waare nicht an den Mann bringen können, so dürfte ihr die Zeit lang werden, besonders wenn, wie es heisst, ihr Vielgeliebter noch nicht so bald in ihre ausgestreckten Arme zurückkehrt. Bern und Luzern haben ihm freylich das Ultimatum zu Handen des h.Vaters zugeschickt, und man hofft, der römische Hof werde endlich in dasselbe einwilligen; worin aber der letzte Schritt der gemeldten Regierungen bestehe, ist noch ein Geheimniss. Ed.Pfyffer wurde vorher

Belang
noch einmal nach Bern gesandt; um die Sache recht geheim zu halten,
Krauer über Grossdietwyl zurück, von woher *ihm* Dekan
Schallbretter bis Ettiswyl begleitete. Möchte vielleicht auch dieser
Herr lieber an der Spitze von Domherren, als nur eines Landkapitels
stehen? Mehr von unsern Tagesneuigkeiten ein andermal. Am 22 d.
hoffe ich Sie entweder in Sempach oder in Hildisrieden zu sehen.
Wenn ich mich nicht am erstern Ort einfinden kann, so könnten Sie
über den letztern zurückreisen, wo ich dann das Vergnügen hätte Sie
wieder einmal zu sprechen. Ihr Freund

Krauer.

Rothenburg, den 1 August 1818.

Ich kam vorgestern zu spät nach Hause, werthester Freund! als ~~d~~ dass ich der Ueberbringerinn Ihres Schreibens vom 27 d. eine Antwort an Sie hätte mitgeben können. Am gleichen Tage brachte mir mein Sohn die Nachricht von Luzern zurück, H. Regierungsrath Salzmann habe im Pfyfferschen Lesekabinett, in triumphirendem und selbstgefälligem Tone, verkündet: Die Oberpolizey sey so glücklich gewesen, sich der neuen Zeitschrift: Die Alpenfeuer, zu bemächtigen. Das war auch zu erwarten. Schon der Titel musste argwöhnische Gemüther in Furcht und Schrecken setzen. Alpenfeuer!! Wer sollte nicht zittern? Besonders wer sich vor Feuer und Licht fürchtet? und dazu noch gar ein böses Gewissen hat: In fidos animos timor irruit. In Hinsicht gewisser Leute lässt sich also das antirepublikanische Verfahren derselben leicht begreifen; was aber die Freunde des Rechts und der Freyheit dazu sagen werden, wäre leicht zu errathen, wenn sie immer sagten, was sie sagen sollten aber leider ist heut zu Tage die Zeit der Bekehrung mehr als je wieder eingetreten, im Religiösen sowohl als im Politischen; besonders suchen unsre Aristokraten Proselyten zu machen; ihre Maxime ist: il faut reculer pour mieux sauter. So ist Wolle^{manns} Ernennung in den täglichen Rath ^k sein Salto mortale, wie einige glauben, sondern die Folge eines reiflich ausgedachten Plans, in den Augen der Hellsehenden aber bloss ein politischer Kniff, oder, um mich wieder eines französischen Sprüchworts zu bedienen, une finesse cousue de fil blanc. Man könnte fragen:

Hat die Junkerschaft sich nun bekehrt?
Oder will sie Wollemann bekehren? ...
Erstres hat die Zeit noch nicht bewährt;
Mög' uns letztes nie die Zukunft lehren.

Wollemanns Lage ist in der That kitzlich, zumal in diesem Zeitpunkt, wo man das Alte so ängstlich wieder hervorsucht. Haben Sie auch von den neuen Zehnbatzenstücken mit der Jahreszahl 1796 gesehen? Ohne Zweifel ist das eine Geldspähung des berüchtigten Finanzministers. Dass man die Falliten wieder vergugget, werden Sie aus dem neuen Konkursgesetze bereits entnommen haben. Den 14ten d. hatte diese trostreiche Musik wieder zum erstenmal statt, nach deren Beendigung sich der ausgestellte Fallit sich bedankte und sagte: Gottlob! nun sind meine Schulden bezahlt; was den Nutzen dieses Schauspiels un-

zweifelhaft beweist. Am gleichen Tag soll Rüttimann mit seinemⁿ
Reisegefährten Rom verlassen haben - re infecta! versteht sich nur
in Hinsicht der katholischen Schweiz; in andern Anliegen mögen die
Pilgrime glücklich^{er} gewesen seyn. Den antihierarchischen/habe ich
in der Nemesis gelesen - Er ~~schritt~~ tief ins faule Fleisch der
römischen Curie, ~~aus~~ Lebendige. Die Brochure: Napoléon peint
par Lui-même, nahm ich auch die undankbare Mühe zu durchgehen.
Sie ist wirklich, wie Sie neulich sagten, ein erbärmliches Erzeug-
niss; sie hat nicht einmal das Verdienst einer glücklichen Erfindung,
und gehört zu den vielen lockenden Author- und Buchhändler Speku-
lationen]. Wie konnte auch der Verschlossenste der Sterblichen sein
Herz so gutmüthig dem ersten besten Fremdlinge eröffnen?

Ihr Freund Krauer

/Aufsatz

Baden, den 6 August 1818.

Endlich unternehm' ich es, mein innigst verehrter Freund, Ihnen zu antworten, nachdem ich lange gesäumt, und manche Stimmung dazu vorübergehn lassen, die bessere erwartend! Nun ist es die Betrachtung der langen Zwischenzeit, die mich, meinem Erwarten zum Hohn, am meisten antreibt, und mich auch wenige Worte des Herzens gut genug finden lässt. Mit einem Schreck, der gleich alles Folgende wusste und übersah, hatten mich die ersten Zeilen Ihres Briefes erfüllt; es war also wahr, dass unglückliche Ereigniss entwickelte sich in ganzer Ausdehnung, und ich musste finden, dass mein kleiner theurer Vital, dessen heitres Bild auch mir oft ermutigend als glückliche Menschenanlage vorgeschwebt seit der Wiener Bekanntschaft, Ihnen und uns entrissen war! Ja wirklich gehörte er auch uns durch Sinnesaufnahme an, und mit war Rahel von dem Schreck ergriffen, die erst kürzlich auch eine solche Botschaft von dem Todes eines solchen tiefseeligen, menschengelungenen Kindes in Prag erhalten hatte. Sollen solche Geschöpfe, gleichsam, verirrt auf diese Welt mit zu reichen Anlagen einer andern, hier nicht am Leben bleiben? Was denen, die mit solchem Innern dennoch gross geworden und als Auserwählte des Menschengeschlechts in Blüthe gestanden, im Leben beschieden ist, lässt freilich jenes Abrufen fast als Gnade erscheinen. Ist es nicht das Mass des Astralischen, wie St. Martin die Stellung der Seele zu dem übrig Geschaffenen zu bezeichnen scheint, was hier entscheidet? Nicht will ich versuchen, Sie zu trösten, mein theurer Freund! Sie und Ihre arme Gattin bedürfen des Trostes nicht, den ich Ihnen geben könnte; den, dessen Sie bedürfen, haben Sie! Sie haben ihn in Allem, in der Betrachtung und in der Thätigkeit, in dem Verlorenen und in dem Gegenwärtigen, in Ihren lieben Kindern zumeist, und zunächst Sie können meinen Antheil, den Antheil meiner Rahel, ganz ermessen, theuerster Freund! Ja wohl, jetzt wäre Zeit, jene Gespräche zu führen, zu denen das Leben nur zu oft die Aufforderung beschwichtigen will, und die eigentlich die Hauptaufgabe unsres Daseins ausmachen sollten. Ein Dasein, dessen Hauptaufgabe nur immer in sich selbst aufgelöst zurückkehrt! - Sähe ich Sie nur in freier angemessner Lebensthätigkeit; dass Sie so abgeschnitten und gehindert sind, ist mir ein wahrer Schmerz! Was Sie von Ihren Arbeiten und Vorhaben sagen, lässt mich um so mehr bedauern, dass nicht all Ihre frische Kraft dahin gewendet sein kann. Noch besonders muss ich beklagen, dass ich Ihnen selbst in litterarischen Nachweisungen den geringen Dienst nicht zu

leisten vermag, den Ihre vertrauende Güte von mir erwartet. Unsre Bibliotheken hier sind sehr arm, noch schlimmer unsre Buchhändler, und ich selbst bin von dem litterarischen Verkehr, den ich sonst gewohnt war, abgeschnitten; ungeduldig und mühsam wehr' ich mich gegen die Beschränkung, in die [ich] gesetzt bin, und wirklich nur durch vielseitige Anstrengung erhalt ich mich in lebendiger Verbindung mit dem grössern Entwicklungsstrome. Wenn es mir gelingt, vielfach einzugreifen, Beziehungen zu knüpfen und auszudehnen, mannigfaltigen Einfluss dennoch zu üben, so ist es die Frucht jener Anstrengungen. Mit redlicher Treue dien' ich dem Vaterlande nach seinem Bedürfnisse, wie ich es erkenne; dies macht oft schwierige Aufgaben. Ich glaube aber, dass uns Deutschen jetzt ein Werk auferlegt ist, das noch ganz absonderliche Verpflichtung mit sich führt, und dem mit allen Kräften förderlich zu sein nicht bloss eine Sache des Vaterlandes, sondern der Menschheit selbst ist. Auch ist es nicht genug, dass bloss geschehe, was doch geschehn soll, nein, es muss unser Eifer und unsre That dazu. Wie tröstete mich bisher für das geringe Mass meiner Kräfte, das grössere meiner verbündeten Freunde! Sie dürfen mir wahrlich nicht lange fehlen, Verehrtester! Schon bietet sich ein neuer Anlass, Sie aufzurufen. Ihr und mein Freund, Dr. Lindner, der Sie herzlichst grüsst, - er lebt seit einigen Monaten hier - wird eine neue, gediegene, gemässigte Zeitschrift herausgeben; Sie sind dazu eingeladen; grade kürzere, lebenvolle Aufsätze, mit dem Reize des Augenblicks ausgestattet, wie sie Ihnen jetzt am leichtesten gegönnt sein mögen, werden willkommen sein! - Ob die Rezension über Görres schon in der Jen. A. L. Z. abgedruckt ist, weiss ich nicht, ich bekomme sie hier nicht zu sehen; einige schlechte Gegner sind gegen Görres aufgetreten; Adam Müllers Schreiben an ihn haben Sie wohl gesehen? es ist ein Gewebe von philosophischer Verkehrtheit und egoistischer Ziererei; wir sind aber übereingekommen, Adam Müller kaum noch zu nennen, um nicht dem lügenhaften Gleissner den höchsten Gefallen zu erzeigen, dass er berücksichtigt wird! Ich wage nicht, Sie noch besonders aufzufordern gegen Görres, da ich die Gründe fühle, die Sie in Ihrer Abgeschlossenheit als Abmahnungen empfinden müssen. Aber dennoch wie willkommen und fruchtbar würde jedes Wort von Ihnen sein! Mit der Pressfreiheit hat es in Deutschland noch nicht Noth; sie ist nicht zu unterdrücken! Ist sie in Weimar etwas beschränkt, so ist sie in Würtemberg dagegen unbedingt, der König gestattet selbst Angriffe auf sich und seine Massre-

geln. Hr. Geh. Hofr. Luden schreibt mir zwar, dass er die Nemesis mit dem 12. Bande schliesse, allein, die Isis, der Patriot etc. gehn ununterbrochen weiter. Ueberhaupt ist politische Regsamkeit im Steigen, und es kommt zuverlässig jetzt mehr Einheit und Richtung in dieselbe. Lassen Sie Preussen nur erst zu Ständen gelangt sein; es ist auf der Bahn wenigstens noch um kein Haar breit zurückgeschritten, und Polen, Baiern - wie unerwartet Baiern! - geben ihm neuen Sporn! Zwar sind das alles nur vorläufige Formen, voll alten Wustes, aber wie schnell wird der nicht ausgeschieden werden! - Wie gut ist der Anschein für unsre kirchlichen Sachen! Die Frankfurter Berathungen geben eine unverwüstliche Grundlage des Bessern. -

Leben Sie wohl, verehrtester Freund! Die innigsten herzlichsten Grüsse von meiner theuen Rahel für Sie und Ihre Gattin! Sein Sie Beide unsrer gerührten Theilnahme versichert. Mit verehrungsvollster, treuester Gesinnung

Ihr

K A Varnhagen von Ense.

N.S. Wirklich bestehende Stände finde ich in Deutschland in ihrer Absonderung nicht, nur Trümmer der Vernichteten. Adel, Geistlichkeit und Bürgerschaft giebt es als Vtände nicht mehr, so wenig wie Lehr- Wehr- und Nährstand. Bildung würde einen neuen ersten Stand konstituiren, wenn sich für sie ein äusseres Kriterium finden liesse, aber das ist unmöglich. Es giebt nur Einen Stand den des Staatsbürgers, und in ihm wechselnde Beschäftigungen nach Wahl und Talent. -

Ich hätte gern für den Wegweiser, der mir empfohlen war, etwas gethan, allein es wollte nicht gelingen. -

Rothenburg, den 18. 7~~bers~~ bers 1818.

Werthester Freund!

Hier wird Ihnen das Wartburgfest zurückgeschickt. Mein Sohn dankt Ihnen dafür und lässt Sie freundschaftlich grüssen. Es wäre mir lieb, wenn Sie Meiners entbehren könnten; der Bibliothekar der Lesegesellschaft hat mir ihn zu wiederholten Malen abfordern lassen. Mit den Schriften, den Schuhmacherschen Handel betreffend, hat es weniger Eile, besonders wenn sie Ihnen zu Aufsätzen, wie in den Ueberlieferungen Nro.13.14.15,16, sich finden, dienen sollten. Vielleicht ist schon so etwas aus Ihrer patriotischen Feder geflossen, oder wird noch fliessen. Das wäre sehr erwünscht. Stählen Sie den Kiel, ["]and pierce each scene with philosophic eye". Der Nimbus der von den Aristokraten und ihren Speichelleckern so hochgepriesenen alten Regierungen muss vollends zerstreut werden, damit die Mit- und Nachwelt erfahre, wie glücklich die Schweizer vor 1798 waren. Man trachtet ohnehin die alte, bequeme Bahn wieder einzuschlagen. Sehen Sie. Schon paradiren wieder die Züchtlinge im Scharwerk mit ^{das} den ehemals beliebten Schnäbeln, wahrscheinlich ~~das~~ dadurch das Entfliegen derselben erschwert, und der Flüchtling nicht mehr zu Tode geprügelt werde. Nicht wahr, das ist sehr menschlich und zugleich erbauend? Ebenso exemplarisch war die Ankunft des Gesandten zu sr.päpstlichen Heiligkeit in seiner Vaterstadt, in welcher er, nachdem er mehrere Tage in seinem Götzenthal zugebracht hatte, ohne erst seiner theuren Hälfte in die dürren Arme zu eilen, an der Treppe des Rathauses ausstieg, und unter den, auf demselben versammelten, Miträthen wieder erschien. Die Patres conscripti sollen den so lange Abwesenden höchst gerührt, und auf eine Weise empfangen=haben dem Charakter der hohen Person würdige Weise empfangen haben. Sic desideriiis icta fidelibus quaerit patria Caesarem! Sein Bericht war diesmal sehr kurz. Er sagte: Ueber den Erfolg seiner Sendung werde er dem Staatsrathe nähere Auskunft geben; vorläufig wolle er ihnen doch eröffnen, dass ihn der h.Vater unter den liebelichsten Versicherungen des höchsten Wohlwollens entlassen, und ihm, zu Handen des K.Luzern, den apostolischen Segen mitgegeben habe. In bessere Hände konnte in der That se.Heiligkeit eine so zarte Sache nicht legen. Mich wundert nur, wie und wann der fromme Pilger sich seines Auftrags entledigen werde, damit, nebst unserm gläubigen Volke, auch ich zur rechten Zeit nieder-

ev. Anruf
(Rand)

knien, und an mein sündiges Herz klopfen kann. Indess die Luzerner dieser Feyerlichkeit mit Ungeduld, entgegen sehen, ist man ausser der Schweiz auf ganz andere Dinge Bedacht. Alles ist in neuer Bewegung, und der so emphatisch verkündete Weltfriede scheint noch sehr weit entfernt zu seyn. Der König von Spanien lässt die lecken russischen Schiffe ausbessern, er protestirt gegen die Besitznahme von Pensacola, und sieht mit königlicher Ungeduld der Entscheidung entgegen, die die grossen Mächte seinetwegen zu Aachen nehmen werden. Aber dem deliberator Roms, perit Saguntum. Der englische Courier ist zwar streitbegierig wegen des Machtstreiches der Nordamerikaner, scheint aber vergessen zu haben, was seine eigene Regierung einst vor Copenhagen, und neulich bey Buenos-Ayres, und Montevideo, was Russland, Oestreich und Preussen 1774, 1793, und 1795 in Polen verübet haben. Die Nemesis schreitet fort wieder-
vergeltend, wenn auch Luden aufhört ihr Priester zu seyn. Die Streitigkeiten über die Verhältnisse zwischen Bajern und Baden sind weit aussehend. Mignon wirft auf sie ein Licht, das, wie ein Blitzstrahl, in die Augen der grossen Mächte fallen muss. Man ist sehr begierig zu erfahren, was sie zu Aachen zur Welt fördern werden. Mit den Landständen scheint es ihnen nicht sehr Ernst zu seyn, und wahrscheinlich sehen sie es nicht gern, dass schon einige kleinere Fürsten ihren Völkern Verfassungen gegeben haben. Exempla trahunt. Sie werden Mühe haben, in Europa die öffentliche Meinung zum Stillschweigen zu bringen, und in Hinsicht Amerikas dürfte ihnen die Arbeit noch sauer werden. In der neuen Welt bereitet man einen Schlag vor, der die alte in ihren Grundfesten zu erschüttern droht. Montezuma's und Ata 's Blut schreyt um Rache. "Sie wird kommen die Vielfüssige, Vielhändige, die noch lauscht in dunklem Hinterhalt die Erinny's mit dem ehernen Tritt". Ihr Freund

Dr. Krauer.

*Invalias
Ware zu
erwarten.
Sicht etwas
Anders aus.*

St.Gallen den 22^{ten} Herbstmonat 1818.

Lieber Herr Doktor!

Dem Versprechen gemäss eile ich Ihnen über das Wort Klerus ein-
nige Auskunft zu geben. Riemers Lexikon sagt: " $\alpha\lambda\tilde{\eta}\sigma\omicron\varsigma$ das Loos,
Loosungszeichen. Ilias. 7,175. (von $\alpha\lambda\alpha\omega$ brechen, abbrechen, weil
man in den ältesten Zeiten Stücken von Erden, Erdeklumpen, Stein-
chen oder Reiser beim Loosen gebrauchte); das durch das Loos zu-
getheilte Land, Erbe." Sonderbar genug bedeutet eben dieses
ein Insekt: Apibus bestiolae quaedam in alveis innascuntur, quae
favis officiant. Vermiculus item specie aranei, nocet favis, quem
alii clerum - $\alpha\lambda\tilde{\eta}\sigma\omicron\varsigma$ - alii pyraustam vocant. Aristoteles
de Hist. Anim. Lib.8, cap.27. Suidas der Lexicograph erklärt $\alpha\lambda\tilde{\eta}\sigma\omicron\varsigma$
coetus diaconorum et presbyterorum. Clerici dicuntur, sagt er,
qui sacra ex divina gratia administrant, eo quod scriptum est: non
fore Levitis sortem inter filios Israelis; dominum enim esse partem
illorum et sortem $\alpha\lambda\eta\sigma\omicron\sigma\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ sorte electus. - $\alpha\lambda\eta\sigma\omicron\varsigma$ sorte
datus, electus diaconus. Cyrill. Hier ist auch die Stelle Acta
Apost. 1,26 zu beachten: Und es fiel das Loos $\hat{\omicron}\alpha\lambda\tilde{\eta}\sigma\omicron\varsigma$, sors,
auf Matthias. Vielleicht datirt sich die Bedeutung dieses Wortes von
diesem Looswerfen. Man vergleiche: Act.26,18. Rom.8,17. Col.1,12.
I.Pet. 5,3. So deutet der Christ alles himmlisch. Was das Wort Laie
und Leute betrifft so kommen sie wirklich von $\lambda\alpha\omicron\varsigma$ das Volk.
 $\lambda\alpha\iota\kappa\omicron\varsigma$ zum Volke gehörig. Auch Adelung leitet Leute von $\lambda\alpha\omicron\varsigma$ ab.
Laie verhält sich demnach zu Priester, wie Leute zum Herrn. $\lambda\epsilon\iota\tau\omicron\varsigma$
bedeutet so viel als $\delta\eta\mu\omicron\beta\iota\omicron\varsigma$ was dem oder zum Volk gehört, öffent-
lich, publicum. Daher $\lambda\epsilon\iota\tau\omicron\upsilon\sigma\epsilon\iota\alpha$ die Liturgie von $\lambda\epsilon\iota\tau\omicron\upsilon$
und $\epsilon\sigma\tau\omicron\upsilon$ quodvis ^{u?} manus publicum. $\lambda\epsilon\iota\tau\omicron\upsilon$ ministerium
servitium.

Indem ich mich ihrem Andenken und die Schwester ihrem weisen
und gütigen Rathe bestens empfehle, bitte ich Sie mir alle die
Theuren Ihrer Familie herzlich zu grüssen. Was meine Angelegenheit
mit Luzern betrifft wird Ihnen mein Bruder mittheilen.

Ihr

S.Brandstetter

Professor

Caeleb oder Coelebs.

Vossius sagt in seinem Etymologikon linguae hierüber dieses: Caelebs (pro quo caeleps, per p magis probat Curtius Papius apud Cassiodorum in Collectaneis de Orthogr.) per ae scribere iubent Aldus Nepos in Orthogr., et Marius Corradus lib.II. Etymon tamen repugnat, nam est a $\alpha\epsilon\iota\omega$ (liegen) vel $\alpha\omicron\iota\tau\eta$ (das Lager) et $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ (kurze Stamm von $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ ist $\lambda\iota\pi$), est $\alpha\omicron\iota\lambda\psi$ (collips), quia ei $\lambda\epsilon\iota\pi\epsilon\iota$ $\alpha\omicron\iota\tau\eta$ $\gamma\alpha\upsilon\iota\alpha\epsilon\eta$ i.e. deest lectus nuptialis. $\lambda\epsilon\iota\pi\epsilon\iota\nu$ = lassen, auslassen. Miro autem consensu antiqui a caelo nomen arcessunt, ut caelebs dicatur, quasi $\omicron\upsilon\gamma\alpha\upsilon\beta\iota\omicron\varsigma$, h.e. caelivivus ($\beta\iota\omicron\varsigma$ das Leben). Quintilianus lib.I.cap.5. "Ingeniose sibi visus est Cajus Granius caelibes dicere, veluti caelites, quod onere gravissimo vacent: idque Graeco argumento: $\eta\iota\delta\epsilon\omicron\varsigma$ ($\eta\iota-\delta\epsilon\omicron\varsigma$?) enim eadem de causa dici affirmat. Festus: "Caelibem dictum existimant, quod dignam caelo ~~viam~~ vitam agit." Donatus: Romani, inquit, caelibem quasi caelitem dicunt. Priscianus Lib.I. Pro v consonante b ponitur Caelebs, caelestium vitam ducunt quare nil minandum, ~~se~~ etymon vulgo receptum arripuerit. Hier nimis acerrimus virginitatis ~~def~~ defensor, enjus haec verba, lib.II contra Jovianum: "Caelibus, quod caelo digni sunt, inditum nomen Nec abit Beda. Item Isidorus. Imo, quod mirari fatis non possum, Caesar Scaliger de caus. L.L.cap.XII. scribere non dubitat: "Ad hanc, inquit, naturam non potuit v adspirare, sed transiit in pleniorum, scilicet in b, caelebs. Neque enim temere a caelo et vita deduxerit Cajus, minime meritis hoc, qui a Quintiliano non atretur". Sed quis conjugii expertibus - fährt Voss fort - , a caelo nomen impositum, persuadere sibi possit, qui sciat, Lycurgi ac Romanis legibus, mulctatos esse caelibes? Tertium quoque apponam etymon. Nam Julio Modesto placuit esse a Caelus, qui Saturni pater fuit, unde de eo Ennius apud Sospitrum, Lib.I. "quem caelus genuit". Rationem ejusce etymi indicat Fabius, Lib.I.cap.VI. ubi, cum superiorem Grani opinionem indicasset, subjicit haec verba: "Nec ei cedit Modestus inventione. Nam quia Caelo Saturnus genitalia absciderit, hoc nomine appellatos, qui uxore carent."

Omnino autem verum etymon est, quod primo loco ponebamus.

Die wahre Abkunft dieses Wortes ist schwer mit Sicherheit zu bestimmen. Die wahrscheinlichste Ableitung ist die welche Voss gibt nämlich: $\kappa\omicron\iota\tau\eta$ Bette, Beischlaf, und $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$ auslassen. Dann soll aber das Wort coelebs, nicht caelebs geschrieben werden. Von coelum und vivere die Ableitung machen, ist widersinnig, indem die Römer auf die Ehelosigkeit keinen Werth setzten, als nur bei den Vestalinnen. Die Griechen hatten für den Begriff Ehelosigkeit ein anderes Wort nämlich: $\alpha\gamma\alpha\upsilon\omicron\varsigma$ unverheirathet. Es ist sonderbar, dass die Römer auf den Ausdruck coelebs gekommen sind, da ihn doch die Griechen nicht hatten. - Denjenigen, welche dieses Wort von coelum und vita ($\beta\iota\omicron\varsigma$) ableiten, und sagen coelebs $\bar{\alpha}$ einer der dem Himmel lebt, könnte man eine eben so wahrscheinliche und oft sehr treffende Ableitung entgegensetzen, nämlich von $\kappa\omicron\iota\lambda\iota\lambda$ = der Bauch, Magen und $\beta\iota\omicron\varsigma$ das Leben, d.i. einer der dem Bauche lebt. Sed jam satis!

Notiz v. Troxlers Hand:

Coenobium, einsames Lager: Coenobit ein Mönch . Regel und Gelübde ~~gegen~~
gegen Nomad—ismus & Müssigang

Tradition, der hl. Geist, Unfehlbarkeit

Erbfolge, Gottes Synode, Unumschränktheit

allerdings höheres Prinzip

Rothenburg, den 7. 9ber 1818.

Es ist Zeit, werthester Freund! dass ich wieder einmal meinen Potpourri ausleere; er ist gestrichen voll, enthält aber wenig Neues von Bedeutung. Rüttimann sucht sich immer gemeiner zu machen. Als den 18. Oktober, als am Tage der Kirchweihe, zu Dierikon ein Schafbock verkegelt wurde, stieg auch er in die Arena hinab, und stritt um den Preis; allein die Kugel, die man Ihro Gnaden darreichte, war schwerer als der Federkiel, mit dem er seine Liebesbriefe hinschreibt. Ob er gleich alle Kräfte aufbot, um den Sieg davon zu tragen, so wirkte doch das fatale Rüstzeug so stark auf den leichten Körper zurück, dass er das centrum gravitatis verlor, und an den nahen Schweinstall, und das zum zweyten mal, ~~hinunter~~ hintaumelte. Als die muntre Gesellschaft in ein lautes Gelächter ausbrach, fanden auch Ihre Excellenz selbst es den Umständen angemessen, mit zu lachen. Schon aus diesem Début war voraus zu sehen, dass dem hohen Mitbewerber der der Bock nicht zu Theil werden würde. Schade, er hätte ihn zu Hause selbst metzgen, und sich in der Kunst seines berühmten Grossvaters, animi causa, üben können. Geschickter hatte er sich den Tag nachher auf dem Tanzboden zu Ebikon benommen. Er soll es dort allen Bauern zuvor gethan haben, [?] eben so vielen Ruhm als Rippenstösse davon getragen haben, einige Tag nach der Kirchweihe gab der bekannte Wirth zu Dierikon den benachbarten Pfarrherren die gewöhnliche Mahlzeit, wobey auch der Herr des Götzenthals, und die kleinen Räte Widmer und Göldlin von Sursee erschienen. Man kam, wie natürlich, auf Verschiedenes zu sprechen, sogar auf die Stunden der Andacht. Widmer konnte sich nicht enthalten, das Verdammungsurtheil über dieses Buch auszusprechen, und prophezeite, es gehe nicht mehr lange, und wir werden keine Geistliche mehr haben, wurde aber bald zum Stillschweigen gebracht. Den 26 Oktober gaben die Kapuziner auf dem Wesemli ihren frommen Gönnern ein Essen. Natürlich erschien der fromme Schultheiss auch dabey. Die Schafböcke scheinen nun einmal an der Tagesordnung zu seyn. Nahh dem Tische wurde auch hier ein solches Thier verkegelt, wobey Rüttiman die zu Dierikon erhaltene Scharte auszuwetzen suchte. Den Preis erhielt er zwar nicht, das Acce it aber soll ihm zugesprochen worden seyn. Unsre Standeshäupter müssen sich im Kegeln ganz besonders gefallen. Den verflossenen Sommer war auch auf der Musegg in Webers Garten eine Kegelgesellschaft, bey welcher der Schultheiss Amrhyn die erste Rolle spielte. - Paulo majora canamus. Von den Audienzen, die Rüttimann und Fischer bey Sr.

Heiligkeit hatten, wird vieles erzählt. Der Bernergesandte soll vorzüglich das Auge des H.Vaters gefesselt, und, so oft er es auf ihn hinwendete, Thränen demselben entlockt haben. Der Ketzer selbst, sagt man, sey fast bis zur Bekehrung durch die wehmüthigen Blicke des Kirchenhauptes gerührt worden. Auch der Person, die mir diese herzbrechende Scene schilderte, rollten ~~heisse~~ Zähren die magern Wangen hinab. Quis talia *fando?* fette temperat a lackrymis? Ihr stets ergebener Freund

Krauer M.D.

Rothenburg, den 7. 9ber 1818

Hochwürdiger Herr!

Werthester Freund!

Um nicht die Aufmerksamkeit der Polizey unnötiger Weise auf unsern Freund zu lenken, lege ich das Schreiben an denselben dem Ihrigen bey. Ich finde es um so nöthiger, da diese Behörde, wie es scheint, durch eine falsche Aussage in eine neue Thätigkeit gesetzt worden ist. Die Polizey von Niedwalden zeigte nämlich der von Luzern an, der Obervogt Zelger, auf dessen Kopf jene 400 Sch.Fr.gesetzt hat, halte sich im Rifig bey Anton Lustenberger auf. Demzufolge wurde vor ungefähr 14 Tagen von einem Trupp Landjäger, unter Anführung des sogenannten P egel Pfyffer, und des Polizeyleutenants Segesser, das Haus desselben umringet; sie durchsuchten es, machten aber den Fang nicht, den sie zu machen hofften. Den Lustenberger führten sie indes- sen in die Stadt ins Gefängniss, wo er von dem Polizeyrath, unter dem Vorsitz des Schultheiss Amrhyn, examinirt, und, da man nichts aus ihm herausbringen konnte, endlich entlassen wurde. Das Umständliche hiervon ~~ist~~ ^{einst} mündlich. Auf den 30 des verflossenen Monats waren die Schulinspektoren vor den Schulrath beschieden worden. Der Leutpriester von Willisau, die Kappellane von Rothenburg und Hochdorf, Kopp und Blum, sollen über das Schulwesen ganz im Sinne der römischen Curie, deren Bote auf den 20 d. in Luzern erwartet wird, gesprochen haben. In der Stadt glauben einige, der neue Nunzius werde den Beytritt des H.Vaters zum Ultimatum der Regierungen von Bern und Luzern mit- bringen. Unsere geistlichen Herrn, die nach der Bischofsmütze und andern hohen Kirchen-Aemtern lüstern sind, mag der Mund nicht wenig wässern. Von Ultramontanischgesinnten lässt sich diess erklären; was soll man aber von denen denken, die vor einiger Zeit mit Heftigkeit gegen die Curie sprachen und schrieben, nun aber, da die Umstände sich geändert haben, keinen Laut mehr von sich geben, und auf der Lausche sitzen? Gehören nicht auch diese Chamäleone zu den Expekanten? Sie dürfte aber bis an ihr Lebensende sich mit der Anwartschaft begnügen. Rom kennt seine wahren Freunde zu gut, als dass es sich soleicht täuschen liesse, solange es seinen Einfluss in kirchlichen Angelegen- heiten behauptet; und in der Schweiz scheint diess noch lange der Fall zu seyn, als es in dieses Land seine Nunzien schicken kann, wenigstens in der Eigenschaft, in der es sie bisher schickte. Hierauf hat man aber zu wenig Gewicht gelegt, wie nothwendig und dringend die Sache auch war. Hoc opus, hic labor est. Darum wird es noch lange anstehen, bis die erforderli- chen Einschränkungen statt haben. Ich bin Ihr stets bereitwilliger und ergebener Freund

Krauer, M.D.

Luzern d. 15^{ten} 9^{ber} 1818

Hochwohlgeborner Herr!

Schreiben Sie es lediglich dem Vertrauen, das ich in Ihre Einsichten setze, zu, wenn ich Ihnen mit gegenwärtiger Zuschrift lästig falle. Der Zweck derselben bestehet darin in einer mir äusserst wichtig scheinenden Angelegenheit Ihre Meynung zu erfahren, auf die ich einen um so grösseren Werth $\S$ lege, da Sie die Sache, von der sich handelt, seit längerer Zeit, wie ich vernohmen, Ihre Aufmerksamkeit u. Ihr Nachdenken gewidmet haben.

Auf den Antrieb, den man mehreren geschikten, verdienten Aerzten unseres Kantons verdankt, beschäftigt sich die Regierung mit der Reorganisation unseres mehr wie je im Verfall sich befindenden Sanitätswesens. Soviel ich hoffe wird ein diesfallsiges Gesez auf dem die nächsten Weyhnachts Sizung dem Grossen Rath vorgeschlagen werden. Da auch ich zur Entwerfung desselben mitwirken sollte, so wünschte ich um so mehr die Ansichten eines bewährten Arzts hierüber zu kennen, da ich nicht hinreichende Kunde der Gebrechen alle, die im Sanitätswesen herrschen, noch der Mittel, die man zu deren Abhilfe anzuwenden hat, besize.

In dieser Absicht nehme ich mir die Freyheit mich an Sie, hochwohlgeborner Herr! zu wenden, u. da ich überzeugt bin, dass Sie immer gerne für zu Beförderung von etwas Gutem und Nützlichem beitragen, so zähle ich darauf, dass Sie diesen Schritt nicht missdeuten werden.

In der Erwartung, dass Sie mir gefälligst Ihre Ideen über diesen Gegenstand, der mir sehr am Herzen liegt, mittheilen werden, will ich mir einige Reflectionen erlauben.

Die erste Frage, die zu erörtern ist, scheint mir zu seyn, ob man sich vor der Hand blos mit Aufstellung eines zweckmässiger gebildeten Sanitäts Kollegiums begnügen oder aber geradezu eine gänzliche Umschafung des Sanitätswesens bewirken wolle?

Vielleicht dürfte letzteres systematischer seyn: inzwischen würde ich für einmal ersteres vorziehen. Meine Gründe hiefür sind folgende. Die über das Sanitätswesen bestehenden Verordnungen sind dem Buchstaben nach nicht unzweckmässig: es fehlte nur am Geist, den die leitende Behörde in dieselben nicht zu legen wusste. Aufhebung des izigen Sanitäts-Raths u. Einführung eines neuen Kollegiums, das aus den geschikteren, thätigen Aerzten des ganzen Kantons u. nicht

blos aus einigen zum Theil unwissenden Stadt-Aerzten bestehe, scheint mir das dringendste. Ist dieses einmal vollbracht, so können dann von diesem besser componirten Kollegium jene weiteren Verbesserungen im Medizinalwesen gewiss füglich veranstaltet werden, wie izt, wo alles mit Uebereilung u. ohne gehörige Umsicht erfolgten müsste. Zudem weiss ich nicht wie eine solche totale Umschaffung bewerkstelliget werden könnte, da die Regierung bey dem izt bestehenden Sanitäts-Rath schwerlich Rath finden würde u. die Aufstellung eines Komitee von Aerzten zu diesem Behuf auch mit mancherley Schwierigkeiten verbunden seyn müsste.

Ich glaube daher, dass man dermalen lediglich einen neuen SanitätsRath einführen sollte. Die Haupt-Bestimmungen dabey wären: 1^o dass solchr aus einem Mitglied der Regierung als Präsident u. etwann 12 Assessoren zusammengesetzt seyn sollte: 2^o dass diese ~~aus der~~ ~~und die~~ Gesamtheit der Aerzte im Kanton genohmen würden: 3^o dass dieses Kollegium sich etwann alle ViertelJahr versammeln sollte: 4^o dass zu Besorgung laufender wie der wichtigern Geschäfte ein Komitee niedergesetzt würde, welches aus Aerzten componirt wäre, die in der Stadt oder der Nähe derselben wohnhaft wären u.s.w.

Diess sind die Hauptzüge.-

Indem ich nun mit wahrer Sehnsucht der Mittheilung Ihrer reiferen Ideen entgegensehe, bleibt mir noch übrig Sie nochmals zu bitten mir den gegenwärtigen Schritt nicht übel aufzunehmen. Er ist, ich wiederhole es, blos eine Wirkung des Wunsches in die vorwaltende Sache, geleitet von einem Sachkundigen, mit Umsicht einzuschreiten, u. da ich weiss, dass dieser Gegenstand bereits so sehr Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch genohmen hat, so glaubte ich mich an niemand besseren, wie Sie, wenden zu können. Nur indem sich Männer, die ihr Vaterland lieben u. das Gute wollen, die Hände biethen kann das allgemeine Wohl beförderet werden. Von der Richtigkeit dieses Sazes überzeugt, werde ich stets demselben huldigen.

Ich erfreue mich beynebens dieses Anlasses, um Sie zu versichern, dass ich voll Hochachtung u. Ergebenheit die Ehre habe zu seyn

Euer Hochwohlgeboren

gehorsammer Diener

E.Pfyffer, StaatsRath

Rothenburg, den 21 Xbr. 1818

Werthester Freund!

Den 10.d. habe ich Sie vergebens zu Hildisrieden erwartet. Ich hätte gern mit Ihnen über eines und anderes gesprochen, z.B. über den verunglückten Feldzug in den Rifig, der den 23 auf den 24 d.vorigen M. statt hatte, und über den zur Zeit sehr viel geredet und gelacht worden ist. Auf die Angabe eines schlechten Weibs aus Unterwalden nid dem Wald, mit Namen Aloysia Barmettler, mit einem gewissen Scherer von Meggen verheyrathat: der bekannte Obervogt Zelger hatte im Rifig mit mehrern bedeutenden Luzernerbauern Zusammenkünfte, erschien den 23 Oktober auf den 24 gegen Mitternacht vor dem Hause des Anton Lustenberg unter höchst eigener Anführung des Polizey Lieutenants Joseph Segesser und des Spionenchefs Pfyffer, genannt Prägél-Pfyffer, ein Dutzend Landjäger; von diesen umgab ein Theil das Haus, der andere drang mit Ungestüm in dasselbe ein, und als man die vermeinten Verschwörer nicht fand, und Lustenberger nichts von bey ihm stattgehabten Zusammenkünften wissen wollte, wurde sogleich die Angeberinn aus der Stadt herbeygeholt, und, da sie versicherte, sie habe den Zelger und seine Mitverschwornen in diesem Hause mit eigenen Augen gesehen, und zugleich das Zimmer wies, wo dieselben ihre Schriften versteckt hielten, wurde dieses geöffnet, und der Boden, als der Ort, wo sie dieselben wollte herausnehmen gesehen haben, mit einer Axt zerhauen; und als man nichts fand, Lustenberger ungefähr um 9 Uhr des Morgens aus den Armen seines grossschwangern Weibs, das auch bald darauf niederkam, gerissen, nach Luzern ins Gefängniss geführt, und ohne Verzug von dem Polizeyrath, unter dem Vorsitz des Schultheissen Amrhyn selbst, strenge examinirt, und als man nichts aus ihm herausbringen konnte, wieder entlassen. Das Aufsehen, das diese Expedition verursachte, wurde endlich durch die angekündigte Ankunft des neuen Herrn Nunzius und die wichtigscheinende Frage: ob man ihn mit dem grossen oder mit dem kleinen Zeremoniel empfangen wollte, verdrängt; auf das letztere trug am Tage vor der Ankunft der Staatsrath einhellig an; jenes beschlossen nach einer sehr lebhaften Erörterung im Täglichen Rath 13 gegen 12 Stimmen. Diesem Sieg verdankt die Nunziatur der Wetterfahne Rüttimanns, der unerwartet auf die Seite der Freunde der Curie trat, nachdem er kurz vorher mit Entrüstung wider dieselbe gesprochen

hatte. Unsre Wetterbeobachter glauben, der Scirocco, der jenen Abend sehr stark vom S. Gotthard her soll geblasen, habe seine ohnehin wetterläunischen Nerven zu dieser Erschlaffung herabgestimmt. Monsignor Machi wird übrigens als ein sehr liebenswürdiger Herr geschildert. Da Rom mit Zen's rohen Formen nichts ausrichtete, will man nunmehr in einem sanftern Tone sprechen, und fortiter in re, suaviter in modo, scheint gegenwärtig seine Maxime gegen die Schweizer zu seyn. Wir wollen sehen, ob es seine Absicht damit erreicht. Vor einigen Tagen erhielt mein Sohn einen Brief aus Zürich, worin gemeldet wird, man rede dort von einer Gährung, die im Kanton Luzern herrsche. Hat etwa die Rifig-Expedition zu diesem Gerücht Anlass gegeben? oder wird wieder ein Schlag vorbereitet? Etwas scheint im Thun zu seyn. Rüttimann soll sich wieder mit der Geistlichkeit auszusöhnen, und besonders an Sailers Schüler, den Pfarrer zu Meggen, Gügler, die Rosa Mystica etc anzuschliessen suchen. Dieser Schritt des Schultheissen war aber nicht mehr schwer, nachdem er sich so enge an die geistliche Kasse anzuschliessen gewusst hat. Virtus post nummos. Mit den mündlichen und schriftlichen Danksagungen des täglichen und grossen Raths, wegen seiner Sendung, nicht zufrieden verstund er es noch eine Gratification sich zu verschaffen. Vor Kurzem trug Amrhyn im kleinen Rath darauf an, dass ~~das~~ dem Gesandten nach Rom, während seiner Abwesenheit von Hause, täglich ein Louisd'or, als Gratification, zugemessen werde. Bern ~~hatte~~ dem Herrn Fischer, der doch nur zweyter Gesandter gewesen sey, mit keiner geringern Belohnung seine Zufriedenheit bezeugen zu können geglaubt. Einstweilen könne diese Summe, setzte er hinzu, das Schatzamt auszuzahlen; es lasse sich mit der Zeit schon ausmitteln, woher diese Gratification, und die entstandenen Reisekosten, die sich nur gegen 8000 Fr. belaufen, müssen genommen werden. Da man einerseits gegen diesen Antrag nichts einzuwenden hatte, andererseits jede Einwendung für unnütz hielt, so wurde er einhellig angenommen. Nichtwahr, unser - Standeshaupt versteht sich meisterlich darauf, seinen gesunkenen Finanzen, wenigstens für den Augenblick, wieder aufzuhelfen? Es liesse sich ein schönes Sümmchen herausbringen, wenn man den gewöhnlichen Gehalt des Schultheissen, die Reisekosten der Romfahrt, und die gemeldte Gratification zusammenrechnete. Und wie er sich dieses Jahr mit der geistlichen Kasse vermählte, wird er sich die nächsten zwey

Überflüssig?

Jahre mit der Arche des Bundes in enge Verbindung setzen. Die den 2. Schultheissen bestimmten Zulagen sind Ihnen bekannt. Ein neuer Beweis, dass die Verwalter der Staatsgelder in *loculis, quos sportula facit amicos*, ohne grosse Mühe zusammentreffen.

Beyliegend erhalten Sie von meinem Sohn, nebst fernerer Empfehlung in Ihre Freundschaft, Landeret's opinions prononcées dans le grand-Conseil de Fribourg. Immer bleibt dieses Schriftchen ein nicht unbedeutender Beytrag zur Geschichte unsrer helldunkeln Tage. Ihr stets ergebener Freund

Krauer M.D.

N.S. Meine Frau und ich lassen uns Ihrer Gemahlinn empfehlen - und wünschen ihr und Ihnen ein recht glückliches neues Jahr von Herzen . . .

Luzern d. 19^{ten} Jänner 1819

Hochzuverehrender Herr!

Der Vorschlag zu Niedersezung eines neuen Sanitäts-Kollegium's u. zu Einführung einer besseren Medizinal-Ordnung hat bey dem Grossen Rath den gewünschten Eingang gefunden. Ein Gesez findet sich daher diessfalls erneuert. Ungesäumt wird man nun Hand an die Vollziehung sezen. Der ~~Polizey~~ Polizey-Rath hat zu diesem Ende beschlossen vier Aerzte u. zwar von den ausgezeichnetesten im Kanton einzuberuffen. Mit dem Rath derselben wird er die nöthigen Vorbereitungen treffen, damit das erlassene Gesez die erforderlichen Entwiklungen erhalte. Unter diesen einberuffenen Aerzten befinden Sie sich. Nebst Ihnen sind es die Herren Attenhofer, Richli u. Elmiger. Lezterer wird zwar wenig zur Sache helfen: inzwischen glaubte man ihn, seines hohen Alters wegen, nicht übergehen zu dürffen. Er wird nichts nützen u. nichts schaden. Freylich gestehe ich, dass man nicht so raisonieren sollte u. dass man blos Leuthe zu solchen Dingen beruffen sollte, die positiv nützen.

Ich erwarte nun von Ihnen das meiste u. baue auf Sie meine grösten Hofnungen. Ich würde Sie wahrlich zu verkennen glauben, wenn ich nur einen Augenblick zweifelte, ob Sie einem solchen Ruf folgen würden. Sie finden sich hiezu als Mensch, Bürger u. Arzt verbunden.

Soviel als vorläufige Anzeige. Noch manch' schönes u. gemeinnütziges lässt sich in unserem Vaterland vornehmen, allein um diess zu bewirken müssen alle Edlen, die Willen u. Kraft fühlen für ihre Mitmenschen etwas zu leisten, zusammenwirken u. vereint das vorgesteckte Ziel unablässig verfolgen.

In der Hofnung Sie bald zu sehen, bitte ich Sie die Versicherung meiner Hochachtung u. Ergebenheit genehm zu halten, mit der ich bin

Ihr
gehorsamer Diener

E. Pfyffer,

StaatsRath

Luzern d. 9^t Hornung 1819

Hochzuverehrender Herr!

Ich entnehme mit Vergnügen aus Ihrer verehrten Zuschrift vom 5^t diess Ihre glückliche Rückkunft nach Hauss u. danke Ihnen recht sehr für die verschiedenen Bemerkungen, die Sie nachträglich noch über das hinsichtlich des Sanitäts-Wesens erlassenen Gesez machen. Ich werde dieselben möglichst benutzen u. da dadurch am Sinn des Gesezes nicht das mindeste geändert wird, so können selbe um so eher berücksichtigt werden. Das warme Interesse, welches Sie an dieser Sache nehmen, entzückt mich wahrlich. Ich danke Ihnen dafür im Namen des Vaterlandes.

Die Erwartungen, die Sie, auf den Fall, dass ich das Präsidium des Sanitäts-Kolleg. übernehme, hegen, sind für mich sehr schmeichelhaft. Inzwischen fühle ich nur allzusehr, dass ich einerseits an diesem Post nicht taugen würde, da ich mich nie mit diesen Sachen beschäftigte u. anderseits hiez zu nicht Zeit hätte. Meine Haupt-Beschäftigung ist für einmal die Begründung eines besseren Erziehungswesens u. die u. die zwekmässigere Benüzung u. Erweiterung der zu diesem Behuf bereits bestehenden Institute. Möge mir die Vorsehung die nöthige Kraft verleihen, um all' den Schwierigkeiten zu trozen, die sich mir diessfalls entgegenthürmen! - Ich vertraue bey diesem Unternehmen auf die thätige Mitwirkung aller Edeln u. Guten meines Vaterlandes u. wiege mich mit der Hofnung, dass wenn diese mir beystehen u. Hand biethen, binnen zehen Jahren unser Kanton in mancher Beziehung weit vorgeschritten seye u. auf einer höhern Stufe, wie izt, stehen dürfte. Ich hoffe auch Sie werden mir Ihre Hilfe nicht versagen, wenn ich diese in Anspruch nehmen werde.

Ich erneuere Ihnen, hochzuverehrender Herr! die ungeheuchelte Versicherung meiner hohen Achtung, die ich für Sie hege u. stets bewahren werde.

Ihr
ergebener Diener
E. Pfyffer

Rothenburg, den 20 Feb. 1819

Wenn ich geglaubt hätte, werthester Freund! Sie würden es wagen am 10 ten d. sich nach Hildisrieden zu begeben, so wäre auch ich, des stürmischen Wetters ungeachtet, dahin gekommen. Einige Auskunft über Ihre und des H.D. Attenhofers Vorladung vor den - Rath wäre mir sehr willkommen gewesen. Wenn in unserm Medicinalwesen etwas Zeitgemässes vorgenommen wird, so hat man es vorzüglich Ihnen, und zum Theil auch H. Dr. Attenhofer zu verdanken. Unsre gnädigen Herren und Obern fanden für einmal es gut, Ihrem und Ihres Berufsgenossen litterarischen Verdienst einige Rechnung zu tragen. Dadurch ist immer etwas gewonnen. Vor 1798 hätte man so freymüthige Vorstellungen mit hochoberkeitlichem Unwillen erwiedert, vielleicht gar für strafbar gehalten. Damals wurden die lieben und getreuen Angehörigen nur ad audiendum verbum principis, und zwar aus besonderer Gnade, vorberufen; sich mit ihnen berathen wäre eine entwürdigende Herablassung in den Augen der Machthaber gewesen. Die Regierung ist denn doch weit weniger anmassend, als sie es vorzeiten war. Aber wie könnte sie anders, da die liberalen Ideen selbst im königlichen Frankreich triumphiren? Die Zeitschriften der dortigen Freysinnigen zeugen wirklich von dem vollständigen Sieg der öffentlichen Meinung über die Ultra: In der Mi Française, livraison XLVIII. Jan. IV., befindet sich über den Congress zu Aachen ein höchst merkwürdiger Aufsatz. Die scheinbare Eintracht, die dort unter den grossen Mächten soll geherrscht haben, erscheint in ihrem wahren Lichte. In den sogenannten vertraulichen Zusammenkünften liess man die aufgeregten Stürme sehr weislich verbrausen, um in den officiellen eine ruhige Miene anzunehmen, und ins Protokoll des Congresses nur Gesinnungen der Eintracht einrücken zu können. Die Entdeckung des geheimen Vertrags zwischen Russland und Frankreich, wodurch ersteres sich anheischig machte, seine Truppen zurückzuziehen, war eine Pille, die, wie sehr man sie auch zu überzuckern suchte, von den übrigen Mächten nur mit der grössten Ueberwindung verschluckt wurde. Da Oestreich sich dazu bereden liess, so bequemten sich England und Preussen endlich auch dazu; und so retteten die grossen Mächte wenigstens den Aussenschein, und giengen nach den gewöhnlichen Umarmungen, tenans, auseinander. So ist der Aachener Congress ein neuer Triumph der französischen Diplomatie, und lässt

ihr künftiges Uebergewicht unschwer vorhersagen. Glücklich, wenn die konstitutionelle Parthey die Oberhand behält, da Frankreich stets über die Schweiz einen mächtigen Einfluss ausüben wird. Dann liegt eben nicht viel daran, wer voransteht. Wenn man auch Louis XVIII. zu Rheims sich salben lässt, so ist das Oel der sainte ampoule nicht mehr kräftig genug ihn gegen die Waffen des Zeitgeistes fest zu machen. Das glaubt wenigstens Ihr Freund

Krauer.

Luzern d. 27^t Hornung 1819

Hochzuverehrender Herr!

Erlauben Sie mir, dass ich Ihren Rath u. Ihre Hilfe bey einem mir sehr am Herzen liegenden Geschäft in Anspruch nehme.

Ineichen aus dem Freyhof, ein talentvoller junger Mann, der mit Auszeichnung seine Studien auf der hiesigen Schule u. nun seit ein paar Jahren in einem Privat-Institut zu Genf Unterricht in der Mathematik ertheilt hat, sollte auf Kosten des Staats sich zu einem Professor der ~~Physik~~ Physik bilden, damit dieses wichtige Fach nicht länger im izigen bedauerlichen Zustand in Luzern verbleibe. Er wird also eines der neu fundierten Stipendien erhalten und zuvörderst sich auf eine Universität Deutschlands begeben. Nach Ihrer früher mir gemachten Aeusserung halten Sie Göttingen für das phisikalische Fach als die beste. Ich glaube also, dass ohne anders ihm diese wird angewiesen werden. Wenn Sie bey reiferer Prüfung der Sache auf diesem Rath beharren, so hat es damit seine Richtigkeit. Weil ich aber diesen jungen Mann an irgend einen oder mehrere der besseren Lehrer zu empfehlen wünschte, so möchte ich Sie anfragen, ob Sie demselben nicht etwa solche Empfehlungen verschaffen könnten? Wenn ich in der Folge ~~mir~~ ^{auch} hie u. da Berichte über das Benehmen u. die Fortschritte dieses Jünglings erhalten könnte, so würde es mir sehr willkommen seyn. Ich bitte Sie mir daher zu melden, ob ich durch Ihre gütige Mitwirkung nicht hiezu gelangen könnte? - Wenn er einst ein paar Jahre in Göttingen wird gewesen seyn, so mag er dann noch eine französische Anstalt besuchen. Ich baue auf diesen Mann wirklich einige Hofnungen.

Ich bin mit dem Sanitätswesen wirklich beschäftigt. In wenig Tagen hoffe ich mit dem Entwurf des diessfallsigen VollziehungsBeschlusses fertig zu seyn. Vor Ende Merz wird also dies neue Kollegium sich installiert finden.

Herr Pfarrer Vok war neulich in Luzern. Ich habe ihn gesprochen u. wirklich so gefunden, wie Sie ihn mir geschildert haben. Möchte uns Gott einen solchen Mann zuführen!

Was sagen Sie, wenn Sie etwann bald einmal an einem kühlen Morgen ein Missiv erhalten, mittelst welchem man Sie auf einen Katheder z.b. der Philosophie beruft? - Ich vertraue dabey dann auf Ihre Vaterlandsliebe, die Sie nicht lange in Ihrem Entschluss wird wanken lassen. Aber was werden in einem solchen Fall unsere lieben Schweizer für Gesichter schneiden? -

Empfangen Sie die Versicherung meiner Hochachtung, mit der ich bin
Ihr ganz ergebener E. Pfyffer, StaatsRath.
N.S. Wenn es mir noch die Zeit gestattet, so werde ich Ihnen den entworfenen Beschluss über das Sanitätswesen noch zur Einsicht mittheilen, ehe er in Berathung gezogen wird.

Hochwolgeborner Herr StaatsRath

In Erwiedrung Ihrer verehrlichen Zuschrift vom 27 Febr. hab ich die Ehre dem unter uns, Ineichens wegen, bereits Besprochenen noch Folgendes beizufügen.

Ich denke mir, dass die LehrStelle der Physik nach Ihren erfreulichen Entwürfen zur Umgestaltung der Luzernschen Unterrichts Anstalten ein Glied in dem über alle Begriffe vernachlässigten Fache der Naturwissenschaften ausmache, und dass ihr Inhalt und Umfang nach dem Plane; den Sie dem Ganzen zu Grund legen, zu er-messen sei. Ferner voraussetzend, dass das Lyceum u Gymnasium wohl eine umfassende Bildungsanstalt werden, aber nach den gegebenen LocalitätsVerhältnissen und Staats-Kräften sich nicht gar zu sehr universalisiren dürfe, glaube ich, dass zwei Lehrstellen von dieser Seite genügen, aber auch unentbehrlich nothwendig sein würden, nämlich eine der Naturlehre und eine der Naturgeschichte. Erstere würde (nach dem natürlichsten Zusammenhange der Fächer) Physik, Chemie, und Mathematik; letztere aber Botanik, Mineralogie, und Zoologie begreifen, und ^{es} ~~wa~~ wäre gar wohl möglich, dass zwei tüchtige Männer die Elemente dieser so höchst wichtigen Wissenschaften tradirten, und damit wäre einem Bedürfnis, wohl dem grösten Mangel in unserm Canton, abgeholfen. Es würde denn aber auch nöthig, dass zu diesen Lehr-Stellen bestimmte Leute dazu gebildet würden, und die / machte die Wahl der zu besuchenden Universität besonders wichtig. Wäre es nur um einen Lehrer der Physik in diesem Sinne zu thun, so glaubte ich Göttingen anrathen zu müssen. u zwar um des experimentellen Theils willen, da in dieser Hinsicht Göttingen eng- lisch ausgestattet ist. In theorischer Hinsicht dürfte zwar Heidelberg oder Jena, auch Halle eben so empfehlenswerth sein, aber ich halte diesen Vortheil für leichter nachholbar, als den des Praktischen.

In Göttingen kenne ich Hrn. Hofrath Himly, und bin sehr gut mit ihm, da ich an einem Journal mit ihm arbeitete. Durch ihn, oder auch durch Blumenbach, könnte ich den jungen Mann auf die beste Weise empfehlen nicht so leicht dürfte es mir aber werden, Ihrem zweiten Wunsche zu entsprechen, nämlich Ihnen bestimmte Be-richte über Verhalten und Fortschritte zu verschaffen, da erwähnte Professoren andere Fächer haben, und wenn sie nicht gerade Prorecto-ren sind, auf einer grossen Universitaet solche eine Controle nicht

wohl möglich. Doch könnte es wohl mittelbar geschehen, und in jedem Falle könnte ich Ihnen zuweilen Erkundigungen einziehen. Auch glaubte ich in dieser Hinsicht (auf jeder der erwähnten Universitäten, besonders auch in Jena) Rath schaffen zu können, und mache es mir zur angenehmen Pflicht

Dass Vock Ihnen gefallen würde, dachte ich mir wohl. Bei seinem Besuche auf der Durchreise richtete ich an ihn Ihren Auftrag aus, und es freute mich innig zu hören, dass Sie selbst mir zugekommen, und er auf halbem Wege sei zu Ihnen. Niemand mehr als ich, der ihn genau kennt, kann seine Acquisition für's Vaterland wünschen, und ich hab ihm aus allen Kräften zugeredet. Als Freund von ihm muss ich doch gestehen, seine Bedenklichkeiten sind nicht ohne Grund. Alles aber würde von seiner Stellung abhängen. Ein Geistlicher, der im guten Sinne wirken will, sieht mit Recht in unserm Lande sich erst nach dem Boden um. Eine Hauptsache bleibt seine Umgebung, und Verstärkung der guten Sache durch Einmüthigkeit biedrer Berufsgenossen.

Letztere Rücksicht mag der Grund gewesen sein, warum (so denke ichs mir) Sie und er auch auf mich verfielen. Sie nun kommen in Ihrem Letzten auch darauf zu sprechen, und ich kann Ihnen nicht verhehlen, dass diese Anregung von diesen zwei Seiten für mich Reiz hat.

Von jeher fand ich mich durch geistiges Wirken und wissenschaftliche Arbeiten mehr angezogen, als durch jede andere Berufsart. Die meiner Natur widrigste war eigentlich die, zu welcher mich mein Schicksal verdammt. Indessen hat nun bereits Gewohnheit mir das Leben als Praktiker erleichtert, und ich habe mir endlich eine glückliche Bahn gebrochen, so dass ich nun in äusserer Hinsicht kein besser Loos vor mir sehe, indem ich an keinem andern Platze so beschränkte Bedürfnisse und im Verhältnis so reichlichen Erwerb erwarten darf, was nicht in Rücksicht auf mich persönlich, wohl aber auf meine Familie von Bedeutung ist. Nebst der Anhänglichkeit an meine gute alte Mutter war es auch vorzüglich dieser Umstand, der mich mehrmal sehr schöne Aussichten im Ausland ausschlagen, und meiner eignen Herzens Neigung, vielleicht meinem wahren Beruf Gewalt anthun machte. Indessen hatte ich nie ganz auf diese Laufbahn verzichtet, und würde sie mit groser Lust in meinem Vaterlande

betreten, wenn ich mit meinem höchsten Interesse die mir von innen und aussen aufgedrungenen NebenRücksichten versöhnen könnte.

Was nun aber, Hochwolgeborener Herr StaatsRath, Ihre besondern mir nahe gelegten Gedanken betrifft, muss ich Ihnen für Ihr Wohlwollen sehr erkenntlich doch gestehen, dass mir vor seiner Ausführung ein wenig schauderte. Nicht dass ich das Fach an sich scheute, aber wohl seinen Vortrag. Wer ietzt Philosophie in Luzern *a wäre besser. 18.3.19: plündern!* lehren will, muss Augen und Ohren zumachen, und schwebt denn in Gefahr, auf den Scheiterhaufen zu kommen. Zwar liegt auch in der Sache selbst eine grosse Waffe für Licht, Wahrheit und alles Gute - aber sie würdig zu führen, ist unter uns besonders schwer und gefährlich.

Drum nehmen Sie sich noch manchen Abend und Morgen Bedenkzeit, wem Sie dies Fach übertragen wollen, wenn Hr'n Widmer durch Wahl und Bestimmung ein anderes zu Theil werden soll. Es ist besonders diese Lehrstelle, gleichsam der Wendepunkt zwischen geistlichen und weltlichen Verhältnissen in unserer Zeit und unserer Lage, die Sie besser kennen, als ich, von höchster Wichtigkeit. Stünd ich allein für mich, würd ich ohne alles Bedenken, ohne Rücksicht auf Missdeutung, und Alles vergessend mit Begeistrung mich der grossen Sache opfern. So, wie ich ietzt bin, kann ich nur mit Umsicht, und nicht ohne Verbürgung des Erfolgs handeln. Es sei mir nur noch erlaubt, Ihnen zu sagen, dass ich die grösste Gewähr in einer Verkettung von ächt wissenschaftlichen und gutdenkenden Männern finden, und dass vor Allem aus Vock nicht fehlen dürfte!

Sehr froh bin ich, dass vor Allem aus nun die Reorganisation des SanitätsWesens ins Leben tritt. Es wird eine gute Vorbereitung zu Ihren übrigen gemeinnützigen Veranstaltungen sein; - einige medizinische Freres ignorantins sprechen zwar ~~sprechen~~ zwar mit tiefem Grimm dagegen, aber die öffentliche Meinung dafür.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ungeheuchelten Hochachtung

Ihr ergebenster
Dr Troxler

Münster am 28 Febr 1819.

Rothenburg, den 5ten März 1819.

Ich bediene mich, werthester Freund! eines erwünschten Anlasses, Ihnen den Empfang Ihres verbindlichen Schreibens vom 22 Februar anzuzeigen. In meinem Briefe vom 20 des gemeldten Monats hatte ich von unsern Kantons-Angelegenheiten Ihnen wenig Neues zu berichten. Auch diesmal kann ich Ihnen nicht viel Interessantes über diesen Gegenstand melden. Die Fastnacht beschäftigte fast ausschliesslich unsre Staatsmänner, die Standeshäupter selbst nicht ausgenommen. Rüttimann benutzte, ausser seinen übrigen Lustbarkeiten, auch dazu, dass er zu Ebikon und Dierikon sich gemeiner als jemals machte, dass ihm, wenn auch die Achtung der Gebildeten, wenigstens die aura popularis nicht ausgehe. Auch Amrhyn scheint um die Gunst des Landvolks zu buhlen; an der Herrenfastnacht erschienen Ihro Gnaden, begleitet von den kleinen Räthen Schuhmacher und Fleckenstein und dem Schreiber Kopp, im ~~im~~ Emmerbaum, wo die täglichen Räte Hegi, Rütter und Krauer mit ihren Frauen Hochdieselben empfiengen, und in das Hotel einführen. Da wurde gegessen, getrunken und - gekaisert bis gegen Mitternacht, wo die hohen Gäste sich endlich trennten und nach Hause giengen, die Bauern-Rathsherren, wie sie kamen, mit ihren Frauen, die Junker zu ihren Damen, die den Abend, on better pleasures bent, in der Stadt zugebracht hatten. Einiger Erholungen auf dem Lande Se. Excellenz um so mehr zu bedürfen, da HochSie, der zentnerschweren Staatssorgen ungeachtet, bey ihrem Schwager Simon in der französischen Sprache Unterricht nehmen, wahrscheinlich um ihr, von Natur rauhes Organ bis zur nächsten Tagsatzung, wo man auch franzmännisch sprechen muss, so glatt, als noch möglich, abschleifen zu lassen. Schon ein solches Unternehmen, bey solchen Fahren, ist kein Geringes, und erinnert an den Censor Cato, der im hohen Alter noch die griechische Sprache gelernt hat. Tempora mutantur. Wer hätte vor 1814 geahnt, dass sobald Grusardts Vertrauter als fidus Achates seines einst erbitterten Nebenbuhlers auftreten würde?

Dass Amrhyn die Landparthey zu gewinnen sucht, geschieht gewiss nicht ohne Ursache; dass Hegi, Rütter etc ihm den Hof machen, auch das lässt sich erklären. Dass aber Krauer das Gleiche thut, ist auffallend. Entweder sie täuschen sich beyde, oder sie verstunden sich untereinander schon lange. Man sollte übrigens fast glauben, viele unsrer Rathsherren vom Lande wären Höflinge; zu gut verstehen

sie Mienen und Gebärden, den Umständen gemäss, einzurichten, und das manus manum lavat geschickt anzuwenden. In den kirchlichen Angelegenheiten trat seit einiger Zeit eine ominöse Pause ein, und die Curia Romana schien in einem Waffenstillstand begriffen, als auf einmal das Kriegsgeschrey wieder ertönte. Das Manifest haben Sie ohne Zweifel gelesen. Rasender kann sich wahrlich der Ingrimm nicht ausdrücken, als der Verfasser dieser tollen Schrift sich ausspricht. Furialiter odit. Und doch soll das kleine Wunder Gottes der Schöpfer derselben seyn. Der niedliche Colibri muss sich aber in eine der Harpyen metamorphosirt, und, nachdem sie den ultramontanen Quark aufgefressen, die Geigeriana auf den leeren Tisch geschmissen haben. *Fa. ...*

Daher meinen einige, Mephistopheles selbst habe sich dieses Unraths entladen. Unser Hans Kaspar scheint den, in der Mitte des verflommenen Jahrhunderts wegen seines Federkrieges mit dem Erlanger-Zeitungsschreiber berüchtigten von Bandel zum Muster gewählt und ihn an Ungezogenheit weit übertroffen zu haben, was kein kleines Verdienst ist. Ohne Zweifel hofft er vom Hl. Vater zum Ritter geschlagen zu werden, wie sein grosser Vorgänger von Bandel zum Ritter geschlagen wurde ...

Herr Ineichen, den mein Sohn zu Ihnen begleitet, ist ein Hoffnungsvoller junger Mann. Durch die Anleitung, die Sie ihm geben, machen Sie sich um den Kanton Luzern von Neuem verdient. Unsre Regenten, wenigstens die ^Verssändigern, scheinen doch endlich zu begreifen, dass sie nur durch Verbreitung des Lichtes sich gegen die finsternen Anschläge der Curie und deren Anhänger, auf ihren Stühlen behaupten können. Dieser Beweggrund ist zwar nicht rein; der ausgestreute Saame wird gleichwohl heilsame Früchte bringen; und damit müssen wir für einmal zufrieden seyn.

Ihr Freund Krauer.

Rothenburg, den 10. März 1819

Wertheater Freund!

Da von den verlangten Büchern in der Lesebibliothek für den Augenblick keines vorhanden war, so nahm mein Sohn das hier beygelegte mit sich nach Hause. Es sind eigentlich, wie Sie selbst sehen werden, zwey verschiedene, aber zusammengebundene, Bücher. Im Grundrisse der Menschheit handelt Meiners (Cap. 10. S 3) auch vom Adel, betrachtet aber ihn nur unter dem historischen Gesichtspunkte, zwar mit ungeheurem Aufwande von Belesenheit und Zitaten, wovon überhaupt seine Schriften strotzen; seine Zusammenstellungen scheinen mir aber meisterhaft. In dieser Hinsicht mag das Werklein für Sie nicht ganz uninteressant seyn. - Die 8te Numer des Wegweisers enthält bedeutende Aufsätze. Die Apostrophe an G++ ist sehr stark, vielleicht nur zu stark. Der leichte Scherz wirkt, meines Erachtens, in solchen Fällen weit mehr als die heftigste Philippika. Ridendo dicere verum quis vetat? Unter den Korrespondenzen und Notizen zeichnet sich die Verhandlung des grossen Raths des Kantons Luzern aus. Schade, dass sich darin ein grober Druckfehler befindet. Die vermöglichere Geistlichkeit ist nicht nur 113-114 Fr. sondern 113114 Fr. in die geistliche Kasse schuldig. Ein so bedeutender Fehler sollte schnell berichtet werden. Der Einsender des Aufsatzes that wohl daran, dass er dem grossen Rathe einige Körnchen Weihrauch streute; ein guter Theil desselben verdient ihn wirklich. Die Junker des täglichen Raths sind gegenwärtig nichts weniger als einig. E. Pfyffer soll höchst unzufrieden seyn, dass er die Romfahrt nicht mitmachen konnte. Zum Glück hat er Gelegenheit sie noch diese Woche in Luzern selbst zu begehen.

Indess -

Rüttimann und Fischer reisen
Freundnachbarlich nach der heil'gen Stadt.
Wer soll nicht die Politik hochpreisen,
Die das fromme Paar erkieset hat
Seiner Heiligkeit den Fuss zu küssen?
Uebrigens wird die Neugier gereizt,
Durch die wälschen Blätter bald zu wissen,
Ob der Berner sich zu Rom auch - kreuzt?

Noch begieriger bin ich, einmal zu vernehmen, was die andächtigen Pilgrime mit sich nach Hause bringen werden. So Gott will, keine Reliquien aus der Suburra. - Schuhmachers Tod ist noch immer das Gespräch des Tages. Seine Freunde schreiben Rütters Anschuldigung dessen plötzlichenⁿ Hintritt zu; ihn soll desselben gedruckte Recht-

fertigung tief verwundet haben. Wirklich war das letzte Wort, das Schuhmacher noch stammelte, der Schweizerbote . . Die Landsgemeinde der Vierfüßigen im Zugerblatte findt beynahe allgemeine Missbilligung, die sie auch in hohem Grade verdient. Es ist eine wahre Verläumdungsschrift, im gröbsten, eckelhaftesten Ton abgefasst. Ueber die Verfasser darselben ist man nicht ganz einig. G+++ und M+ mögen wohl daran mitgearbeitet haben; aber sie sind gewiss nicht die Einzigen. Das Ganze ist ein elender C nto, den mehrere wirkliche, oder verstellte Finsterlinge zusammengestoppelt haben. Die Prof. G++ und W++ sind an der Sache bey weitem nicht so unschuldig, als Sie zu glauben scheinen. Die Beweise dazu einst mündlich. Ich bin Ihr stets ergebener Freund -

Krauer, M.D.

Luzern d. 2^t April 1819

Hochzuverehrender Herr!

Sie müssen es lediglich dem Ueberdrang der Geschäfte, mit denen ich mich igt mehr wie je überhäuft finde, zuschreiben, wenn ich Ihnen nicht früher für das von Ineichen nach Göttingen gegebene Schreiben sowohl, als für die bewussten vortreflichen Randglossen danke.

Ich habe auch diese letzteren waker benutzt, wie Sie dann aus dem über das Medizinalwesen heute erlassenen Beschluss, der nun vereint mit dem Gesez im Druk erscheinen wird, entnehmen werden. Unverzüglich wird nun zur Wahl des SanitätsKollegiums geschritten werden. Gebe Gott dass diese gut ausfalle, denn sonst hat die ganze Arbeit wenig genützt.

Herr Pfarrer Vok hat seinen f definitiven Entschluss bis Ostern verschoben. Nun ist dieser Zeitpunkt nahe u. ich habe ^V vorgestern nochmals an ihn geschrieben. Ich bitte Sie auch noch einen Sturm auf ihn zu wagen, damit er auf unsere vereinten Anstrengungen hin sich ergebe. Ohne ihn fürchte ich das Misslingen aller meiner Plane, wo dann alle unsere ErziehungsAnstalten immer tiefer herabsinken u. der leidige Pfaffen-Geist immer mehr zunehmen wird. Ich nehme also Ihren Patriotismus in Anspruch u. hoffe, dass Sie mit unwiederstehlicher Kraft in Ihren Freund Vok, der Sie hochschätzt, eindringen werden.

Der PfaffenGeist macht übrigens drollichte Sprünge. Ueberall will man nun die Einfalt des Landmanns benützen, um in allen Eken des Kantons alte, aber noch nicht baufällige Kirchen niederzureissen u. neue aufzubauen. Legt sich die Regierung ins Mittel, weil sie doch ihr Volk nicht durch unüberlegte Kirchenbauten verarmen lassen kann u. die Kräfte desselben noch so manch' anderen, nützlicheren Einrichtungen benutzt werden sollten, so erheben die heuchlerschen Priester ein allgemeines ZetterGeschrey u. jammern über die Irreligiosität der Regierung. Bey Einlieferung der Auszüge aus den Taufbüchern zur Formierung der Verzeichnisse der Miliz-Pflichtigen - eine Sache, die sie seit hundert u. hundert Jahren gethan haben - gebärden sie sich eben so höchst ungehorsam als läppisch. Ihr Stift deklamiert auf die tölpelhafteste Art gegen das Konkordat, die Schul-Einrichtungen u.s.w. - Kurz solche elenden Auftritte giebt es ohne Ende. Vielleicht ist es sehr gut, dass es so gehet: wahrlich

2

es wäre schlimmer, wenn unsere Geistlichen mit mehr Jesuitismus u. somit weniger linkisch zu handeln gewusst hätten.

Ueber unser Schulwesen behalte ich mir vor Ihnen nächstens ausführlicher zu schreiben. Inzwischen bin ich mit steter Hochachtung

Ihr

Ergebener

E.Pfyffer

Luzern d. 17^t April 1819

Hochzuverehrender Herr!

Ich habe auf Dienstag den 20^t diess dem Herrn Pfarrer Vok ein Rendez-vous in Rynach gegeben, um mit ihm ins Reine zu kommen u. alle seine Zweifel, wo möglich, zu verscheuchen. Ich habe Rynach gewählt, um dadurch desto mehr jedes Aufsehen zu vermeiden.

Es würde mich nun herzlich freuen, wenn Sie an dieser Zusammenkunft Antheil nähmen u. ich hofte durch Ihre Beyhilfe u. Mitwirkung um so eher den erwünschten Zweck zu erreichen. Ich lade Sie daher dringend ein auf benannten Tag nach Rynach zu kommen.

Im Fall Sie meiner Einladung folgen, so werde ich Ihnen bey meiner Durchfarth in Münster meine Ankunft melden lassen, damit ich dann in Ihrer Gesellschaft meine Reise bis Rynach fortsetzen kann. - Beyläufig um 9 Uhr rechne ich in Münster zu seyn. - Ob Herr Vok auf Dienstag kommen kann, werde ich am Sonntag vernehmen. Sonst würde die Sache um 8 Tage verschoben.

Ich bin mit wahrer Hochachtung

Ihr

ergebner Diener

E. Pfyffer,

StaatsRath,

Luzern d. 24^t April 1819

Hochzuverehrender Herr!

In Eile benachrichtige ich Sie, dass ich glücklich u. wohlbehalten, jedoch bey finsterer Nacht, nach Luzern zurückgekommen bin. Mit Vergnügen werde ich mich stets des Tages erinnern, den ich in Ihrer u. Herrn Vok's Gesellschaft zubrachte u. ich danke Ihnen nochmals für Ihre wohlthätige Verwendung zu Emporbringung unserer leider ziemlich versunkenen Lehranstalten. -

Die neuern Verordnungen über das SanitätsWesen sind im Druk erschienen, aber mit jämmerlichen Drukfehlern. Unter anderem ist der 23^{te} des Vollzieh.Beschlusses ganz verunstaltet u. zwar so, dass der Bogen, auf dem dieser ² steht, wieder korrigiert abgedruckt u. am Samstag nachgesendet werden muss. -

Am Mittwoch wird die Wahl des Kollegium's vor sich gehen.

Leben Sie wohl u. seyen Sie meiner Hochachtung versichert, mit der ich bin

Ihr
ganz ergebner
E. Pfyffer

Rothenburg, den 8.Mai 1819.

Die vorgestern zu Sempach versammelten Aerzte, werthester Freund! haben sich umso mehr nach Ihrer Gegenwart gesehnt, als sie hofften Ihre Meinung über das aufgestellte Sanitäts-Kollegium zuvernehmen. Man fand wirklich Manches an der neuen Gesundheits-Maschine aussetzen, und es war gut, dass wenigstens Doktor Richli zugegen war, um über eines und das andere Auskunft zu geben. Durch ihn erfuhr man, wie es bey dem Zusammentritt, zu dem Sie, H. Attenhofer und H. Richli berufen worden, zugegangen ist, und so konnte man begreifen, wie der Präsident des Sanitäts-Kollegiums, wenn er auch kein Arzt ist, bey gleichgetheilten Stimmen, entscheidet, warum das Konzept der Staats-Kanzley zur nöthigen und getreuen Ausfertigung übergeben wird; warum alle 2 Jahre ein Drittel der Mitglieder austritt, um wieder können gewählt zu werden etc. etc. - Auf Ihre, und der Mitzurathgezogenen Einwendungen soll man nämlich wenig geachtet und geantwortet haben. Die Sache sey schon beschlossen und lasse sich nicht mehr ändern. Schon dieser Umstand ist mehr als hinreichend Ihren Mitärzten zu beweisen, wie weit Ihre Theilnahme an dem neuen Sanitäts-Kollegium statt hatte. Aber sind Sie auch in den Augen derjenigen gerechtfertiget, die nicht wissen, wie die Sache sich wirklich verhält, und die Sie, Attenhofer und Richli, als die Baumeister des neuen, dem Aesculap geweihten Tempels ansehen? Zum Glück ist die Wahl der neuen Sanitäts-Kollegen im Durchschnitt gut ausgefallen, und es lässt sich, wenn die Regierung die Gutachten derselben genehmiget und vollzieht, doch noch etwas Erspriessliches von diesem Kollegium erwarten. Mir ist es nur leid, dass ich unter den obwaltenden Verhältnissen, die mir verliehene Stelle nicht annehmen kann. Unter andern Umständen würde ich es mir zur Ehre anrechnen, unter so würdigen Männern, wie die meisten neuerwählten Sanitäts-Kollegen sind, Sitz und Stimme, in Erwartung eines Bessern, zu haben. Ich hätte Ihnen noch Manches über den berührten Gegenstand zu melden, ich verschiebe es aber, in der Hoffnung, ich werde bald wieder einmal das Vergnügen haben, Sie persönlich zu sprechen. Ich verbleibe Ihr stets bereitwilliger alter Freund

Krauer.

~~Mein Sohn~~ Mein Sohn lässt sich Ihnen bestens empfehlen -

Rothenburg, den 15. Mai 1819.

Werthester Freund!

Gottlob! nun ist das Sanitätskollegium installiert. Ich hatte einen schweren Kampf mit mir selbst zu bestehen, bis ich mich entschliessen konnte, Mitglied desselben zu werden. Den Sieg habe ich endlich über mich davon getragen; Das freut mich nun, mich verdriesst es aber, dass es nicht wenigstens um 24 Stunden eher geschehen ist; dann hätten meine Herren Mitkollegen einen Tag weniger in der Stadt zubringen müssen, und zu Hause ihren Berufsgeschäften obliegen können. Aber warum nahm man die Installirung nicht den ersten Tag vor? Das hätte gar füglich geschehen können, und so hätte ich mir den Vorwurf nicht zu machen, meinen Freunden eine kostbare Zeit, zwar wider meinen Willen, geraubt zu haben. Doch die wahre Freundschaft ist nachsichtig, und man wird, ohne Zweifel, dabey meine Lage in Anschlag bringen. Dass ich von der Aufstellung des neuen Sanitätskollegiums, wie es gegenwärtig organisirt ist, nicht ~~viel~~ viel Nützlichendes erwarten ist natürlich. Ich habe, vor andern, Gelegenheit gehabt zu erfahren, wie wenig es denjenigen, die endlich die Sache vollziehen sollen, gemeiniglich damit ihr Ernst ist, wie leicht meine Gründe, und wie schwer meine politischen Sünden in der Wagschale meiner ^g gewalthabenden Gegner sind. In veterani inter amicos inimicos Ich weiss auch, wie bald der Feuereifer selbst der Hellsiehenden bey uns erkaltet. Schon aus diesem Grunde muss man keine Zeit verliessen, und das Eisen schmieden, weil es heiss ist. Sie, und Herr Attenhofer haben die wichtigste und schwerste Arbeit auf sich geladen, der sie zum Glück mehr als gewachsen sind, und also dextro Hercule beendigen werden. Dann wollen wir sehen, was U.G.H. u. Obern dazu sagen werden. Den von Ihnen, werthester Freund! angerathenen Grundsatz hätte man wahrscheinlich schon in der ersten Versammlung aufstellen können, doch nicht ohne ziemlichen Widerspruch, wie Sie selbst vorhergesehen konnten, was ich, bey dem ersten Zusammentritt, zu vermeiden wünschte, sonst hätte ich Ihren Antrag wiederholt unterstützt. Mir schien es überhaupt rathsam, dass, wenn nur möglich, die Beschlüsse der ersten Sitzung mit Einmüthigkeit angenommen werden. Sobald nun Sie und Herr Attenhofer Ihre Arbeit beendiget haben, so übermachen Sie sie der Sanitäts-Kommission, ich werde dieselbe nöthigen Falls, so viel in meinen Kräften liegt, zu vertheidigen trachten. In dem Sanitäts-Kollegium selbst dürfen wir auf eine entschiedene Mehrheit zählen; ob auch in dem täglichen Rathe, daran habe ich Ursache zu zweifeln . . Ich verbleibe Ihr stets bereitwilliger Freund

Krauer M.D.

Hochwolgeborner StaatsRath

[mir]
 Ihnen einen Beweis zu geben, wie sehr mir das Erziehungswesen am Herzen liegt, und wie gern ich jeden Ihrer Wünsche erfülle, hab ich all meine Musse seit meiner Heimkunft zusammengekommen, und meine Gedanken über das Schulwesen in Münster, wie sie schon längst in reif geworden, und mir ietz gerade in Erinnerung traten, niedergeschrieben. Hier in Beilage sind sie. Tragen Sie Nachsicht. Ich dachte, es würde Ihnen lieber sein - da ich Ihren Eifer und Ihre Thätigkeit kenne - bald etwas weniger Vollkomnes zu erhalten, als später was Ausgearbeiteteres. Es steht ja ohnehin die reifere Ueberlegung und Vollendung dieses Gegenstandes Ihnen zu. Der Himmel verleihe Ihnen Zeit und Muth diese, die wichtigste all unserer Angelegenheiten, bald in Ihrem edeln Sinne durchzuführen.

doppelt
 Ich glaube die Entdekung gemacht zu haben dass sich hier leicht Fond schaffen liess. Man nehme nur die Ueberbleibsel des ietz ja beinahe überall erloschenen Feudalismus die sogenannten Rothen-Mäntel, den Sold der unnütz Gewordenen, ja eigentlich mit der ietzigen Verfassung ganz unverträglichen HofStaats und der obsoleten Klosterdienerschaft zusammen, und wende es dem Schulfond zu. Lächeln Sie nicht über meine Herzhaftigkeit! Was soll das Personal von den sieben Beamten des ehemaligen Stiftshofes? in unsern Tagen? Was ietz ein Kämmerer, ein Stifts-Keller, ein Schenk, ein Koch, ein Pfister no 1 und ein Pfister no 2 ? wie zu Karl des grosen Zeiten, oder Ludwig des Frommen die KlosterCurien hatten! -

m?
 Die hohe Corporation hat der weltlichen Macht selbst ein Beispiel gegeben, dass dieser Tross nicht zum Bestand der Stifte gehört in unserer Zeit. Die Stelle eines Kämmerers hat Probst u Kapitel einem Korherrn übertragen, und somit Herr und Diener in einer Person vereinigt. Dazu hatte sie auch kein Recht, da Stiftung und Uebung eine Person ausser dem Kapitel dazu erfordert und die eigenmächtigen Herrn am Ende eben so zwei Korherreien, oder den Sigerist-Dienst mit einer Caplanei vereinigen könnten!

Ferner haben Ihro Gnaden und Hochwürden das Stifts-Keller-Amt gar tüchtig beschnitten, von dem Gestifteten wohl die Hälfte an sich gezogen, und Gott weis, wie sie es verwenden, wozu sich wohl wieder kein Recht der Nutznießer der Stiftung nachweisen läst!

Item haben endlich Probst und Kapitel die Stelle eines Kochs, welche durch Wohlschlegels Tod erledigt worden, seit Jahren nicht besetzt, und das Einkommen davon auch wieder in ihrer Machtvollkommenheit eingestrichen.

Es ist wahrscheinlich, dass die hochwürdigen Herrn gesonnen sind, auf diese Weise nach und nach all die Corpora Beneficiorum der Beamten aufzuspeisen aber dies ist wohl eben so sehr gegen die KirchenVerfassung als gegen das Concordat, und wenn die löbl. Geistlichkeit nur einige Achtung für den Stifter, nur einige Liebe zur Menschheit und Sinn für geistige Bildung hätte, würde sie von selbst dem Vaterland diese abgetragenen Mäntel zum Opfer bringen. Was verlöre sie, als ein altfränkisches Gepränge, dessen sie sich selbst schämen sollte? Wohl entgingen den ehrsamem Bürgern unserer Berona ein paar Plätzlein, aber wenn man den ietzigen Inhabern die Praebenden liese bis zu ihrer Installirung in eine andere Welt, hätte sich auch die Bürgerschaft um so weniger zu beklagen, wenn der Fond für Schulen verwendet würde.

Ich empfehle diesen Gegenstand recht sehr Ihrem Nachdenken. Es scheint mir, dass die hohe Regierung, welche selbst von den rabiatesten Kutzpelzen wenigstens in der Qualität als Kasten- und SchirmVogtei der Stift anerkannt wird, schon in dieser Qualität in so weit einschreiten könnte, dass die Stift entweder genöthigt werden könnte, die Stellen ganz in ihr altes Esse wieder einzusetzen, oder sie d n n im Sinne der Regierung zu verwenden. Sollte es Sie interessiren, so bin ich im Stande, Ihnen ein ganz detaillirtes Verzeichnis der Einkünfte dieser Praebenden zu verschaffen. Nach einem ungefähren Ueberschlag werden selbe zusammen doch etwa zwischen 900 bis 1200 Gl betragen. Der StiftsWeibel ist dabei nicht innbegriffen. Wenn man der Stift nebst diesem auch noch etwa zwei andere Beamte von den sieben zulassen wollte, blieb also nich immer ein hübsches Sümchen, das auf ganz andere Interessen als die des Müssigan und eiteln Prunks angelegt werden könnte.

Erlauben Sie mir nur noch zu bemerken, dass, wäre solch ein Fond zur Ausstattung der mittlern Schule erwirkt worden, der Lehrer auch weltlich hätte bleiben und nicht mit anderweitigen Verrichtungen belastet werden dürfen! Wär es nicht noch möglich etwa durch Tausch

gegen diese Concession der Stift die Capellfründe zu incorporiren? Ich bin begierig auf Ihr Urtheil über so Manches, was ich Ihnen nun in voller Freimüthigkeit vorgetragen.

Hochachtungsvoll
Dero ergebenster Dr Troxler

Münster am 18 Mai 1819

Luzern d. 25^t Mäy 1819

Hochwohlgeborner Herr!

Ihre Zuschrift vom 22^t diess hat mir wahrlich eine reine Freude verursacht. Den Plan über eine Reform im Münsterschen Schulwesen haben Sie mir aus dem Herzen geschrieben. Vorzüglich Ihre Ideen über die Mittlere-Schule sind ganz die meinigen. Sie muss, wenn sie je nützlich sein soll, eine Bürger-Schule seyn, u. eine solche thut in Münster u. überall in allen MunizipalOrten vorzüglich Noth. Prof. Salzmann hatte einen Entwurf gemacht, laut welchem diese Mittlere-Schule eine lateinische Schule geworden wäre. Gleich im Anfang konnte ich diesem Plan nicht beypflichten u. je mehr ich über die Sache nachdenke, wie weniger gehe ich von meiner Meynung ab. Auch hier in Luzern möchte ich eine Bürger-Schule einrichten, die ganz nur für jene bestimmt wäre, die nicht eine gelehrte Bildung sich erwerben, sondern irgend einem Handwerk widmen wollen, u. die gleichwohl etwas höher als nur ein gemeiner Bauer es bringen sollten. Man hat aber in solchen Dingen so wenig Einsichten, dass die Verwirklichung eines solchen Plans u. die Realisierung jeder Idee dieser Art viel Mühe u. Anstrengung kostet.

Allerdings wäre es gut, wenn man die Käppeli-Pfrund secularisieren u. erst dann den Fond derselben mit der Mittleren-Schullehrer-Stelle verbinden könnte: aber kein Benefizium geistlicher Art kann ohne Einwilligung der bischöflichen Stelle secularisiert werden u. wie könnte man unter den itzigen Umständen von einem so erz pfäffischen Bisthums-Verweser, wie der dermalige, so etwas erwarten? - Es ist noch wirklich viel, dass man nur soviel ausgewirkt hat, als nunmehr zu Stande gekommen ist. In Folge der Zeit kann dann schon das Weitere geschehen.

Soviel hierüber in Eile. Ich werde mit mehr Musse alles überdenken u. gerne mit Kraft einschreiten, um besonders den Schulen in den Munizipal-Orten eine bessere Richtung zu verschaffen. Mit den rothen Mänteln aber wird es Hize haben, bis diese verschwinden.

Mit dem Sanitäts-Kollegium bin ich auch nicht zufrieden. Es hätte weiter in seinen Arbeiten vorschreiten sollen u. besonders die BezirksAerzte u. Chirurgi aufstellen sollen, dann die AmtsPhisizi, die bloss provisorisch beybehalten sind, haben nun keinen Eifer u. keinen guten Willen mehr. Ueberhaupt sollte man immer in solchen Fällen so geschwind wie möglich frische, rüstige Unterbeamte anstellen. Ich ersuche Sie daher recht dringend die

Ihnen aufgetragenen Arbeiten zu beschleunigen u. dann bald möglichst eine Extra-Sizung zu veranstalten. - Wie ich glaube, dass die Bezirke eingetheilt u. wem die Stellen von BezirksAerzten u. Chirurgi übertragen werden sollten, ergibt sich aus mitkommender Note, die ich Ihnen beyschliesse.

Leben Sie wohl. Fahren Sie fort mit Eifer sich den vaterländischen Angelegenheiten zu widmen. Wenn diejenigen, die ihr Vaterland aus reinem Herzen lieben, mit vereinten Kräften auf ein Ziel hinarbeiten, so wird dasselbe gewiss erreicht werden. -

Mit Hochachtung bin~~g~~ ich

Ihr

ganz ergebener

E.Pfyffer

Luzern d. 29^t Mäy 1819

Hochwohlgeborner Herr!

Sie erhalten den mir mitgetheilten Entwurf einer Verordnung zurück, die ich durchaus in Richtigkeit finde. Ich wünsche, dass nun bloss mit Beförderung die Sache in Gang komme. Ob Hecht $\neq$ so ganz zu einem BezirksArzt tauge, ist mir noch einigermaassen zweifelhaft. Jenni wird, ohngeacht seinem nicht allerbesten Einverständniss mit Lang, gleichwohl zum Chirurgus im Bezirk Hizkirch gewählt werden müssen. Schwerlich, dünkt mich aber, wird Reichlin sich bloss als Chirurgus anstellen lassen wollen. Diess sind einige Bemerkungen über besagten Entwurf. -

Bald werden nun die bewussten Reformen im Schulwesen an das TagesLicht treten. Inzwischen muss ich Sie bitten über diesen Gegenstand so wenig wie möglich ins Publikum gelangen zu lassen. Die Schwierigkeiten, die man zu besiegen hat, sind so manigfaltig und gross, dass man nur dann zum Ziel gelangen kann, wenn man still u. geräuschlos sich demselben nähern kann. näheret. Ich muss daher auch wünschen, dass man unsere Philosophen, gelehrte Vereine u.s.w. in Ruhe lasse u. diese Armseligkeiten nicht betaste. Es ist nicht blöde Furchtsamkeit, die mich diess wünschen lässt, sondern wenn einmal wir auf dem Punkt stehen, auf den wir zu gelangen streben, so bin ich gewiss mehr wie jemand geneigt u. entschlossen mit Kraft und Nachdruck zu handeln, um das begonnene Werk zu vollenden u. zu befestigen. Voreiliger Lärm bringt hingegen unsern Absichten Verderben.

Leben Sie wohl. Ich bin mit wahrer Hochachtung

Ihr

ganz ergebener

E.Pfyffer

Rothenburg, den 31 Mai 1819.

Werthester Freund!

Aus Ihrem Briefe vom 20 d. ersehe ich mit vieler Freude, dass Sie mit ungeschwächtem Muthe sich zum Kampf mit dem lernäischen Ungeheuer rüsten. An Ihrem Siege lässt es sich nicht wohl zweifeln, obgleich Ihr Widersacher, quinquaginta atris immanis hyatibus hydra, eben nicht leicht zu überwinden ist. Die Umstände scheinen übrigens noch günstiger, als sie vor einiger Zeit waren, geworden zu seyn. Unsre Junker werden von Tag zu Tage geschmeidiger, das will sagen, sie sinken täglich mehr in der öffentlichen Meinung. Ein neuer Zufall demüthiget sie gewaltig. Einer der Helden Luzerns von 181 hat krumme Finger bekommen. Fleckensteins Flucht, sowie seine Veruntreuung, wird Ihnen bekannt seyn. Beydes macht in der Stadt und auf dem Lande ein unbeschreibliches Aufsehen. Das entwendete Feuerplattengeld wird brennend heiss. Vorgestern wurde um 3 Uhr nach Mittag unerwartet der tägliche Rath versammelt. Der Kriegsrath, der schon den 15. d. die Sage wusste, machte ihm die Anzeige, Fleckenstein, der Vice-Präsident, habe 20000 Fr. aus der Kriegskasse sich zugeeignet, und trug auf dessen Verhaftung an. Es fehlte wenig daran, so hätte man keinen Beschluss fassen können. Es befanden sich nämlich so viele Herrn Vetter und Betheiligte des Beschuldigten im Ausstande, dass man Mühe hatte, die erforderliche Anzahl Mitglieder zu einem gesetzlichen Beschluss zusammenzubringen. Es gelang endlich, die Verhaftung wurde beschlossen, und die Häscher wurden zur Ergreifung des ungetreuen Verwalters abgeschickt; er hatte sich aber schon den 28 d. auf den 29. um Mitternacht, wahrscheinlich mit gutem Wissen seiner Freunde und Verwandten, die aber sehr weidlich ihr Erstaunen über dessen Entfliehung an den Tag legten, aus dem Staube gemacht. Nun wurde von den noch übrigen Mitgliedern des Raths eine Kommission zur Untersuchung dieses Geschäftes niedergesetzt, bestehend aus den H.H. Ant. Gloggnier, Weber, Rütter, Krauer und Wollemann. Amrhyn, Rüttimann, Sonnenberg, Jost Göldlin und Schuhmacher, erboten sich, ehe sie abtraten, einige mit nassen Augen, alle mit höchst betrübten Mienen, zum Ersatz desjenigen, das sie ihrem Collegen anvertraut hatten. Es wird sich zeigen, wer das Deficit in der Militärkasse decken muss. Hoffentlich wird das Feuerplattengeld nicht 2 mal in einem Jahre müssen bezahlt werden; es ist ohnehin, nach meiner Ansicht, grossentheils nur ein Brandopfer des armen Mannes. Dum superbit impius, incenditur pauper. Ich irre vielleicht. Seyd Unterthan der Obrigkeit; denn alle Obrigkeit ist von Gott, sagt der wohlerfahrene Schweizerbote. Wer sollte auch über Ungechtigkeiten länger klagen, nachdem selbst der Landammann Sidler

von Zug in der neulichen Landsgemeinde die erhabenen Worte: der Staat ist eine Anstalt Gottes auf Erden zur immer festern Gründung der Gerechtigkeit, als die Krone aller Christen- und Bürger-Tugenden, zum Trost aller Unterdrückten, gesprochen hat.

Doch genug für einmal von unsern Tages-Angelegenheiten. Den 3ten Juni hoffe ich zu Sempach mich mündlich mit Ihnen zu unterhalten. Sie werden ja die Gesellschaft wieder einmal mit Ihrer Gegenwart erfreuen, und sie in der Hoffnung eines baldigen bessern Medizinalwesens stärken wollen. Ihr stets bereitwilliger Freund

Krauer M.D.

Luzern d. 1^t Juny 1819

Hochwohlgeborner Herr!

Ich werde Ihnen am Donnerstag durch Herrn Fürsprech Kopp die Verordnungen mehrerer der vorzüglichsten Kantone über das SanitätsWesen übersenden. Durch die Post kann diess wegen dem hohen Porto nicht füglich geschehen. Die Bünde, in denen diese Verordnungen enthalten sind, bitte ich Sie mir sodann zurückzuschicken, da sie dem StaatsArchiv angehören u. ich eine kleine Sünde begehe, dass ich solche so profanen Händen anvertraue. Inzwischen heiliget der Zweck oft die Mittel.-

Das allergrösste Unglück, welches unter den gegenwärtigen Umständen der Regierung wiederfahren konnte, hat sie betroffen. Sie wissen die traurige Geschichte von Flekenstein, der sich eines Cassa-Bruchs von etwa 20000 schuldig gemacht hat. Der leichtsinnige Mensch errichtete, ohne einen Batzen eigenes Vermögen zu besitzen, zwey bis drey Spezerey-Läden, stellte äusserst schlechte Leuthe an u. wenn es zum Zahlen kam u. er seine eigene Kasse entblösst fand, so that er einen Griff in die ihm anvertraute Kasse. Der KriegsRath hätte alle drey Monate dieselbe verifizieren sollen, aber auch das unterblieb aus Gemächlichkeit u. Sorglosigkeit. Der schlechte öconomische Ruf, in welchen Flekenstein immer mehr gerieth, machte endlich den KriegsRath aufmerksam u. als er zum Untersuch schritt fand er bemeldten manco. Flekenstein hat nun die Flucht ergriffen, der KriegsRath muss refundieren was mangelt, u. dem Entwichenen wird der Prozess in contumaciam gemacht. Er ist mein Schwager: indessen sehe ich schon lang seinem Ruin entgegen u. äusserte gegen meine vertrauten Freunde meine Besorgnisse darüber, dass der Kriegsfond sich in seinen Hände Händen befinde. So arg glaubte ich aber die Sache nie. Die Regierung gerathet dadurch in grosse Verlegenheit u. das Misstrauen, welches diese scheussliche That hervorbringt, wird nicht so bald wieder schwinden. Ohnehin hatte die Regierung von Luzern seit älteren Zeiten nicht den Ruhm einer in Verwaltung der öffentlichen Gelder allzugrossen Strenge u. Gewissenhaftigkeit.

Soviel in Eile. Leben Sie wohl.

Ihr
ganz Ergebner
E.Pfyffer

Rothenburg, den 19. Juni 1819.

Ihr Schreiben vom 13. d. werthester Freund! ist mir erst vorgestern übermacht worden, also zu spät, als dass ich noch zur rechten Zeit mit K. und W. hätte sprechen können. Hoffentlich wird K. die von Ihnen ihm eröffnete Ansicht beherzigen. Ueber das Fleckgeschäft hat am verflossenen Montag der tägliche Rath beschlossen: Die Mitglieder des Kriegsraths haben 15490 Fr. zu vergüten; ferner sollen(?) die täglichen Rätthe 4588 Fr. zu bezahlen auf sich nehmen, um die veruntreute Summe von 20078 zu ergänzen. Diese Beschluss Schlussnahme bedarf keines Kommentars. Die Sache selbst ist ominös.

O Schicksal! ein Vierzehnerfeld
Der Stadt Luzern wird ein Fallit,
Entwendet das Feuerplattengeld,
Und irrt umher wie ein Bandit! -

Den überschickten Epurationsplan habe ich bereits dem H. Doktor Segesser einhändigen lassen. Der Krankheitszustand der Frau des Rathsherrn Krauer hat sich, wie es mir scheint, einwenig gebessert, die Augen ausgenommen, deren Uebel zugenommen hat. Die Pazientinn wünscht sehr, dass Sie am künftigen Montag bey Ihrer Vorbeyfahrt Sie besuchen möchten. Das Mehrere über die berührten Gegenstände bald mündlich. Ich verbleibe Ihr stets bereitwilliger Freund

Krauer M.D.

N.S. Ich und meine Frau lassen Ihre Gemahlinn vielmal freundschaftlich grüssen . . .

Luzern d. 26^t Juny 1819

Hochzuverehrender Herr!

Wenn ich über einen so edeln Mann, wie Herr Vok, zürnen könnte, so wäre ich wahrlich böse auf ihn. Nach demjenigen, so wir so bestimt in Rinach abredeten, fängt er wieder in seinem Entschluss zu wanken an. Herr Anton Balthasar, der seit einigen Tagen hier ist, hat mir die manigfaltigen Bedenklichkeiten, die der in Rinach so entschlossene Herr Vok heget, mitgetheilt u. ich sehe, dass wir uns immer im gleichen Kreis bewegen.

Die Sache ist inzwischen eben so dringend, als wichtig. Brandstetter hat einen ehrenvollen Ruf erhalten: allein was kann u. soll er u. so auch allfällig Kopp leisten, wenn sie sich nicht auf den Schutz u. die Mitwirkung bedeutender Männer, die bereits eine Reputation geniessen, verlassen dürffen? Diess wäre wahrlich nur eine halbe Maasnahme, die statt unsern Zustand zu verbessern, ihn in kurzem noch mehr verschlimmern würde. Das Uebel ist so weit gediehen, dass es einer Radikal-Kur u. keiner Palliativ-Mittel bedarf. Kömt Herr Vok u. dann auch Sie, mein Freund! auf unsere Zentral-Schule, so hat man gewonnen Spiel u. der unselige Geist der Finsterniss, der sich immer mehr auszubreiten sucht, wird dem bessern Geist einer edeln Kultur weichen. An die Stelle einer luftigen Philosophie werden solide Wissenschaften treten u. unsere Jünglinge, statt zu Römlingen gebildet zu werden, werden zu Republikanern, die ihr Vaterland u. die Freyheit lieben, erwachsen. Aber wie gesagt, Herr Vok u. Sie sind die conditio sine qua non.

Dringen Sie also nochmals in Herrn Vok, dass er sich entschliesse ein wirksames Leben einem gemächlichen vorzuziehen u. die schöne~~n~~ ^{Bahn} ~~straße~~ zu betreten, die seiner harret.

Die öconomischen Vortheile, die Herrn Vok angeboten werden, sind gewiss auch nicht zu verschmähen. Sein Gehalt dürfte, nebst freyer Wohnung u. Kost, auf 1800 Franken ansteigen, wenn er für einstweilen auch Vorlesungen über die Geschichte, wie man wünscht, hielte. Das Kanonikat wird er unfehlbar auch gewiss noch im Lauf dieses Jahres erhalten. -

Ich schliesse Ihnen eine Uebersicht der Personen u. Fächer bey, nach welcher ich für einmal unsere Schulen besezt u. eingerichtet wünschte. Dabey bitte ich Sie aber reinen Mund zu halten.

Beynebens ist mein Entschluss gefasst. Ich will u. mag in solchen Dingen keine Halbheit. Können nicht die Personen, die ich

wünsche, angestellt werden, so werde ich mich dem Erziehungswesen ganz entziehen u. in Gottes Namen dasselbe seinem Schiksaal überlassen. Ich will einerseits nicht die Schande haben einem stets mehr in Verfall gerathenden Institut vorzustehen, u. anderseits mag ich mich nicht dem Gespött des Pfaffthums, welches über das Fehlschlagen aller meiner Plane jubeln würde, aussetzen.- Was aus dem Schulwesen werden wird, wenn es in seinen vorigen verwaisten Zustand kömt, wird dann die Zukunft zeigen. - Man kann viel wirken u. viel verbessern, aber es muss von allen Seiten Hand gebothen werden.

Leben Sie wohl.

Ihr

Ergebener
E.Pfyffer

Hochwolgeborener Herr StaatsRath

Ich bin Ihnen sehr verbunden für die in Ihrer Zuschrift vom 26ten enthaltenen gütigen Mittheilungen. Ich sehe mit Vergnügen, wie weit Ihre schönen edeln Plane bereits gediehen, und kann nicht anders, als mit Ihnen die Unschlüssigkeit unsers Volks bedauern. Ich fühle, wie Sie, dass er am allerwenigsten fehlen darf, dass er der Schlussstein des ganzen Gebäudes ist.

Gestern schrieb ich ihm; gern will ich mein Mögliches thun - und hab es, wie Sie wissen, bis jetzt nicht unterlassen - ihn zu gewinnen. Ich hätte meine Stellung freier gewünscht, um noch stürmischer in ihn dringen zu können. Wahrhaftig - glauben Sie mir - nur ungern sehe ich meine Persönlichkeit mit im Spiele.

a[?] Meine vertrautesten Freunde wissen es, dass mein Lebensplan ein ganz ander Ziel hatte. Nach unsäglichen Beschwerden, grossen Aufopferungen und manch schwerem Geschick hatte ich nun es zu einer Festigkeit in meiner praktischen Laufbahn und zu einem nicht unbedeutenden Erwerb gebracht, den ich nur als Grundlage freierer Zukunft und nur als PflichtErfüllung gegen meine Familie achtete. Nach etwa fünf Jahren - noch vor meinem 45ten Alters-Jahre - hoffte ich d^{ann} mich von des Lebens herbster Sorge für das Unentbehrliche frei, und in der Lage zufrieden, meines Herzens Sehnsucht nach einem rein wissenschaftlichen Wirkungskreise befriedigen zu können. Ich kann nicht verhehlen, dass ich Deutschland für mein geistiges Vaterland ansehe, und mich von diesem reifbedachten LebensEntwurf, in welchem ich mein und der meinigen sicherstes Glück zu erkennen glaube, sehr schwer trenne. Sie bieten mir nun eine schöne reizende Aussicht, die ich gewiss zu schätzen weiss, die aber doch meine früher gefaste in mancher Hinsicht nicht aufwiegen mögte. Ich liebe aber auch mein Vaterland so sehr, und freue mich jedes Werks, das Einer der Bessern in ihm beginnt, so innig, dass ich nicht gern störend dazwischen komme. Ich will also um so mehr, da meine Persönlichkeit so wesentlich nothwendig nicht ist, Ihnen in Hinsicht auf Vock aus allen Kräften beistehen. In dieser Gesinnung hab ich auch mich selbst bisher immer als gleichgültige Nebensache behandelt, und ist Ihnen einmal Ihre Unterhandlung gelungen, so geht mein aufrichtiger Wunsch dahin, dass Sie ganz von mir absehen mögten.

Sie werden, wenn es nicht ietz schon geschehen ist, wohl nächstens ein Schreiben von Vock erhalten. Sollten Sie durch ein solches noch nicht zu einem entschiednen Ergebnis gelangen, so wäre wohl das Zweckmäsigste, wenn Sie mit ihm wieder eine persönliche Zusammenkunft veranstalteten, und es einleiteten, dass Sie ihm über Alles bestimmte entschiedne Zusicherung geben könnten. Sie können es keinem Einzelnen verargen, der heut zu Tage bei Unterhandlungen mit Regierungen, die über einen grosen Theil seines Schiksals entscheiden, mehr als blose Vertröstungen haben will. Gemachte Erfahrungen mögen selbst dir Zurückhaltende und bedächtliche Scheu meines Freundes rechtfertigen oder wenigstens entschuldigen.

Genehmigen Sie die aufrichtige Versicherung meiner Hochachtung u Ergebenheit

Dero gehorsamster Diener

Dr Troxler

Münster am 27 Junius 1819

Hochwolgeborner Herr StaatsRath

Wahrscheinlich haben Sie bereits ein Schreiben von Vock erhalten! - Sei es oder nicht, so kann und will ich Ihnen gerne einigen Aufschluss über Ihren gegenseitigen Stand zu einander geben, und zwar aus guter Quelle, da ich Sie selbst sprach, von ihm aber Antwort erhielt.

Es fehlt an bestimmter Zusage von beiden Seiten. In Rhynach war nur Erklärung und Verabredung geschehen. In dieser hatte man sich ziemlich genähert, war so zu sagen Eins geworden, nur dass Vock einen eigentlich offiziellen Antrag unter den festgesetzten Bedingungen verlangte. Nun ist es sehr natürlich, dass er zunächst diesen erwartet, und nur auf selben hin sich eigentlich bindet. -

Alles hängt nun, wie ich meinen Freund verstehe, ganz allein von drei Punkten ab : -

1. Will er nicht eigentlicher Regens des Seminariums im ganzen Umfang der Verrichtungen eines solchen sein; ja er fordert, dass dazu ein eignes Individuum, dem besonders der ascetische und oeconomische Theil der Function übertragen werden könne, aufgestellt werde. Dafür scheint er mir auch geltende Gründe zu haben, und wären es keine andern, als dass man ihm am Lyzeum mehrere höchst wichtige, reinwissenschaftliche, Fächer übertragen will, die schon einen ganzen Mann fordern

Ich bin auch der Meinung, dass man einem Manne den blos die Aussicht auf ein rein wissenschaftliches Leben u Wirken reizen könnte, eine schöne, selbst wirklich einträglichere, Stellung zu verlassen, nicht eine mechanische Last, die jeder purus putus Clericus versehen könnte, aufbürden sollte.

Vielleicht liessen sich beiderseitige Wünsche erfüllen, wenn Vock als wissenschaftlicher Director des Seminariums, was nach den ihm zgedachten Fächern gar wohl anginge, aufgestellt, und ihm das Seminarium in Hinsicht des Unterrichts so wie sein Director unterworfen würde. Der Zweck, den die Regierung nach meiner Ahnung dabei, nämlich bei der Verbindung der Aufsicht und Leitung durch einen freisinnigen, tüchtigen Lehrer am Lyzeum haben mag, würde auf diese Weise auch erreicht; und leicht dürfte sie für die untergeordnete Stelle eines Regens einen andern Lehrer finden, der weniger im Doctrinellen am Lyzeum beschäftigt, zum Musterbild der Seminaristen, das unter ihnen hauste, besser passen oder wenigstens sich leichter hingeben würde!!!

Ich glaube auch, dass Alles von Lehr und Studium - wenigstens weit mehr als von Tisch und Bet - abhängt. Also die Seminaristen zum Studium an's Lyzeum gewiesen, und dies gut besetzt - ist Alles gewonnen, was man gewinnen will!

(hier scheint ein Blatt Text zu fehlen)

weniger als 4 verschiedene Fächer auf einmal überträgt, dürfte auch wohl, wenn Einer der Uebrigen gerechte Ansprüche auf solch eine Anstellung haben, die der Regierung überdas ~~das~~ keinen wirklich flüssigen Fond wegnimt.

Dies sind, hochwolgeborner Herr StaatsRath! - zwar nicht bestimmte Aeusserungen meines Freundes; aber wie ich ihn kenne und verstehe, glaube ich Ihnen sagen zu können, und bei meiner VaterlandsLiebe auch zu müssen, dass die ganze Sache und der Erfolg Ihrer Unterhandlung an diesen drei Punkten hängt. Ich zweifle keinen Augenblick, dass, wenn Sie es einleiten, dass mein Freund einen in diesen drei Punkten ihm zusagenden offiziellen Antrag erhält, er für unser Vaterland gewonnen sei, so wie ich überzeugt bin, dass ohne einen solchen nur Zeit und Mühe verloren werde.

Ich habe Ihnen nur noch zu bemerken, dass gerade ietzt vielleicht der günstigste Zeitpunkt sein dürfte, Vock den Argauern wegzukapern, und dass ich besorge, dass bei längerem Zögern die Unterhandlung immer schwieriger werden dürfte, ja ganz sich zerschlagen mögte, wenn die Argauer mit Errichtung ihres Kirchen-Raths unserer Schul-Anstalt zuvorkämen.

Glauben Sie mir, dass ich sine ira et studio rede; denn so sehr auch mein Freund auf mich accentirt, ist doch wahrlich, was ich Ihnen letzthin meldete, meine HerzensStimmung.

Es wird mich sehr freuen, wenn Sie so gütig sind, mir doch sobald möglich diese Zeilen, denen Sie die Flüchtigkeit der eilenden Hand anmerken werden, zu erwiedern

Hochachtungsvoll

Stets Ihr Ergebner

Dr Troxler

Münster am 2 Jul 1819

Rothenburg, den 3 Juli 1819.

Werthester Freund!

Ihre, der Frau des Rathsherrn Krauer überschickten Augen-
arzneyen scheinen die verlangte Wirkung bisher nicht thun zu
wollen; das Uebel hat seit dem Gebrauch derselben eher zu- als
abgenommen. Auch mit den übrigen Zuständen der Paziientinn will es
nicht besser gehen, und so nimmt ihre Schwermuth zusehends über-
hand. Nun glaubt sie, eine Luftänderung werde zur Heilung ihres
Uebels beytragen, und sie gedenkt einige Zeit im Hl. Kreutz, im
Entlebuch, zuzubringen; wenigstens findet sie dort mehr Zerstreung
als zu Hause: man muss, glaube ich, sie gehen lassen. Was halten
Sie dafür? Was aber die Kranke ganz besonders niederschlägt, ist
die Furcht, sie werde das Gesicht gänzlich verlihren. Sie ersucht
Sie daher inständigst um Hülfe. Von dem überschickten Pulver hat
sie noch genug; das Augewasser aber ist verbraucht. . . Etwas
besser scheint es mit den Augen des täglichen Raths zu gehen. Am
25 des verflossenen Monats hat er dem grossen Rath von den auf die
Fleckensteinsche Diebsgeschichte sich beziehenden Akten und Be-
schlüssen Kenntniss gegeben, mit der Versicherung, er werde ihm
bey der nächsten Zusammenkunft einen Gesetzes-Entwurf vorlegen,
dahingehend, wie in Zukunft die Staatsgelder mit mehr Sicherheit
als bisher verwaltet werden können. Dies alles ist schön und gut.
Auch sollen ein Paar grosse Rathsherrn den Wunsch geäussert haben,
dass es ja unfehlbar geschehen möge. Hoffentlich wird die Aufhebung
der so laut schreyenden geheimen Ausgaben nicht vergessen werden.
Aber was helfen Palliativmittel bey einer Verfassung, die den Keim
der Unheilbarkeit in sich trägt?

Doch nicht nur unser Kanton, die ganze Schweiz scheint mir auf
Füssen von Thon zu stehen; und es bedarf eben keines sehr starken
Anstosses von Aussen, und das aristokratische Machwerk fällt über
einen Haufen. Der alte Kriegerhym der Schweizer, hinter den unsre
neuen Helden von 1814 sich verschanzen, ist kein unübersteigliches
Bollwerk mehr, seitdem die Fackel der Geschichte den ^{Zauber} ~~Grausen~~ zu
lösen anfängt. Erst kürzlich habe ich Rivière's: Les Suisses
appréciés par l'histoire, ou quelques-unes de leurs perfidies,
révoltes, refus de combattre etc. gelesen. Schon das Motto: point
d'argent, point de Suisses, verräth die Stimmung, und die Absicht
des Verfassers. Es ist allerdings eine Partheyschrift. Von einem
Officier de Cavalerie légère en non activité lassen sich auch
nicht wohl Lobeserhebungen der Schweizertruppen in Frankreich er-

warten. Indessen beweis't er den Titel der Brochüre aus der Geschichte, und Gewährsmänner, wie Mezerai, Sully etc. sind, lassen sich nicht leicht Lügen strafen. Der Schweizer-Helden von 1814-1815, gedenkt Rivièrè in bitteren Ausdrücken. Ueberhaupt erscheinen die ehemaligen und ietzigen Schweizerofficiere, die unsre Legitimen so gern als Ritter sans peur, et sans reproche schildern, in keinem glänzenden Lichte. Es ist mir leid, dass ich die Schrift so schnell zurückgeben musste, und sie Ihnen nicht überschicken konnte. Der Kampf zwischen dem Neuen und dem Alten wird immer interessanter. Wehe den Freysinnigen, wenn die Verfechter des Herkömmlichen siegen. Das heimliche, peinliche Gerichtsverfahren mit Massenbach und Sand sind bedenkliche Erscheinungen.

Kotzebues Mord scheint mehrere Machthaber nur erbittert und verblendet zu haben, und -

Sand legt' auf seine blut'ge That,
Wie es mich dünkt, zu viel Gewicht;
An einem eiteln Fürstenrath
Entweiht den Dolch ein Brutus nicht. -

Ms: b
Wissen Sie schon, dass am nächsten Sempacher-Feste Exkommisnar Müller predigt? Soll er etwa, was Gügler vor ein Paar Jahren bey gleichem Anlasse dem Deputirten der Regierung in den Bart sagte, mit Lobsprüchen verdrängen? Das wird Müller hoffentlich nicht thun, wäre auch der Preis seiner Gefälligkeit eine Bischofsmütze. Doch satis historiarum est. Am 7.d. erscheinen Sie ja zu Sempach, wo ich Ihnen die mehreren Tagesneuigkeiten der Hauptstadt mündlich erzählen kann. Es verbleibt Ihr stets bereitwilliger Freund

Krauer M.D.

Luzern d. 10^t July 1819

Hochzuverehrender Herr!

Vor einigen Tagen war, von Münster kommend, Brandstetter in Luzern. Dieser Mann hat seiner Offenheit u. seines vaterländischen Sinnes wegen meine volle Hochachtung sich erworben. Er hatte bey seiner Ankunft noch manchen Wunsch u. Zweifel. Es ist mir gelungen, dieselben zu heben. Der guten Sache wird der edle Mann mit patriotischer Hingebung manche Forderung, auf der er ohne Unbescheidenheit hätte beharren können, opfern. Nur auf dem Begehren ist er unerschütterlich fest geblieben, dass ihm das Lehrfach, dem er obliegen soll, sogleich angewiesen werde. In dieser Hinsicht musste ich ihm durchaus beypflichten. Im Lauf der künftigen Woche wird nun dies Bestimmung erfolgen.

Im übrigen ist einmal der Moment der Krisis eingetreten. Wir stehen am Scheideweg: entweder wird sich unser Erziehungswesen heben u. jene Stufe erreichen, die der Sache angemessen ist, u. dann dürffen wir uns einer frohen^{ren} Zukunft freuen, als die Vergangenheit war u. die Gegenwart ist: oder wir werden alle unsere Erziehungsanstalten u. im gleichen Verhältniss unseren geistigen, öconomischen u. sittlichen Zustand immer tiefer sinken sehen. Senden Sie also Ihr eifriges Gebeth zum Himmel, auf dass er das Werk segne.

Ich danke Ihnen für den Bericht wegen V. - Die Sache wird, wie ich hoffe, glücklich zum Ziel gebracht werden. Nur bedauere ich, dass er einen solchen Widerwillen gegen die Uebernahme der Stelle eines Regens des Seminariums nähret. Wenigstens sollte er sich dazu auf ein paar Jahre bequemen. Ich seze einen zu hohen Werth auf die Bildung junger Geistlicher, als dass ich mich entschliessen könnte so leicht dem Gedanken zu entsagen einen so würdigen Vorsteher dieser so nothwendigen Pflanz-Schule zu geben. Wie will man kräftiger dem Geist des Pfaffthums entgegenwirken, als durch eine solche Anstalt, die, gehörig eingerichtet u. geleitet, von grossen wohlthätigen Wirkungen seyn kann? -

Die Tagsazung raubt mir fast alle Zeit. Es thut mir leid, dass der Geist des Föderalismus, der alles in das unendliche vereinzelt, immer auf Kosten der National-Ehre u. des National-Vorthells vorherrschet. Gewiss ist das Schweizersche Volk ein

kräftiges, gutes, herrliches Volk, aber desto engherziger ist ein grosser Theil seiner Magistraten. Die Lehren der Erfahrung sind für sie verlohren u. die Thoren träumen sich oft die Welt u. die Schweiz wie sie waren nicht aber wie izt sind. Wir werden, trotz der grossen Eigenschaften der Nation, im Sturm künftiger Zeiten untergehen u. schmäählich unsere Freyheit, Unabhängigkeit u. Selbstständigkeit verliehren, wenn wir uns nicht durchaus überzeugen, dass nur durch möglichste Beförderung liberaler Instututionen u. durch gegenseitiges Anschliessen der Kantone unser Vaterland erhalten werden kann. - Die Schweizer sollen sich als ein einziges Volk betrachten, u. dann wird die Sache gut gehen. -

Leben Sie wohl. Ich bin mit wahrer Hochachtung

Ihr

Ihr

ganz ergebner

E.Pfyffer

Luzern d. 12^t August 1819

Hochzuverehrender Herr!

Morgens versammelt sich der Erziehungs-Rath u. Uebermorgens der Tägliche Rath. Der Gegenstand der Berathung ist unsere schon längst ersehnten Reformen im Schulwesen. An Sie wird, wie ich hoffe, der Ruf als Professor der Philosophie u. Geschichte ergehen. Die Bedingungen sind die zwischen uns verabredeten. Ich zweifle nicht, dass Sie ohne anderes dem Ruf folgen werden, obwohl Vok, wie Sie wissen, für dieses Jahr nicht kommen wird. Wenn einst aber unsere Zentral-Schul-Anstalt weit u. breit um sich glänzen wird, so wird er hoffentlich noch gewonnen werden. Ich zähle auf Sie u. halte dadurch, dass Sie die bemeldte Professur über nehmen, das Meiste erobert. Vok vermisse ich nur deswegen ungern, weil er sich so vortreflich zu einem Rektor geeignet hätte. Als Lehrer hingegen fliessen Sie mir so viel Vertrauen ein, dass ich von Ihnen allein einen neuen Aufschwung in unserem Zentral-Schulwesen u. die Verbreitung gesunder, kräftiger, freysinniger u. vaterländischer Begriffe u. Grundsätze unter unserer Jugend erwarte. Gewiss wird manch' Schönes u. Gutes geschehen.

Ich bin voll Hochachtung

Ihr

Ergebener

E.Pfyffer

Luzern d. 15^t August 1819

Hochzuverehrender Herr!

Herr Bibliothekar Balthasar wird Sie heute mit dem Gang unserer Erziehungs u. Schul-Angelegenheiten benachrichtiget u. Ihnen gesagt haben, was Gutes geschehen u. unterblieben seye. Ich wünsche dringend Sie zu sprechen u. lade Sie somit ein sich Morgens Montags am 16^t Nachmittags 4 Uhr in Hiltisrieden einzufinden, wohin ich mich auch begeben werde. Es dürfte vielleicht das Beste seyn, wenn wir im dasigen Pfarrhof bey Geisseler ankehrten, der gut gesinnt u. unser gemeinschaftlicher Bekanter ist. Ich erwarte Sie unfehlbar am besagten Ort u. auf besagte Stunde. Nehmen Sie auch Balthasar mit, wenn er bey Empfang dieses Briefs nicht schon abgereiset ist. Inzwischen bin ich mit Hochachtung

Ihr

ganz Ergebner

E. Pfyffer

Adresse: S^r Hochwohlgeboren Herren Herren D^r TroxlerMünster

Rothenburg, den 17. August 1819.

Werthester Freund!

Den 9t.d. wurde Ihren Freunden abermal das Vergnügen versagt, Sie in ihrer Mitte zu sehen; Sie entschuldigten aber Ihre Abwesenheit in der Vermuthung, Sie seyn durch $\ddot{u}$ unübersteigliche Hindernisse abgehalten worden in Knutwyl zu erscheinen. Für Ihr Ausbleiben will ich mich nun durch einen langen Brief entschädigen; denn zuweilen muss ich mit Ihnen schwatzen, geschehe es mündlich oder schriftlich. Den Tod der Frau des Rathsherrn Krauer hat Ihnen mein Sohn bereits gemeldet, so wie das Resultat der Oefnung der Leiche, das dem praktischen Arzte besonders merkwürdig seyn muss, übermacht. Herr Köpflin und ich wünschten einige Tage vor dem Hintritte derselben un^S mit Ihnen über die, den verordneten Arzneyen hartnäckig widerstehende Krankheit zu berathen; allein die Lage, in der Sie sich befanden, machte es unmöglich. Mit der lebhaftesten Theilnahme habe ich das Absterben Ihres hoffnungsvollen Töchterleins vernommen. Ich enthalte mich Sie über den schmerzlichen Verlust zu trösten; den besten Trost finden Sie selbst in den unabänderlichen Schlüssen des Schicksals. *Mixta senum ac juvenum de/gantur funera!* -

Die Verhandlungen unsrer Amphicktyonen werden Sie gedrängt in der Aarauerzeitung gelesen haben. Ueberhaupt scheinen die Boten der 22 Kantone die Aufmerksamkeit des Luzernschen Publikums weniger zu beschäftigen als die Lustbarkeiten, die die grosse Welt der kleinen Bundesstadt im Kasino und bey den Soirées den fremden und einheimischen Gesandten verschwendet. Alles erscheint da im prachtvollsten Aufzuge. Schade, dass es bey den meisten nur glänzende Armuth ist! Diese trösten sich aber mit dem eingetretenen Rechtsstillstande, bis sie sein naher Aufgang an ihre bage erinnert. Alles ist indessen voll Jubel, *mutueque inter se laeti convivio cenant*. Man scheint zu wetteifern, wer seine Gäste am herrlichsten bewirthe. Am verflrossenen Donnerstag soll aber der englische Gesandte alle seine gastirenden Vorgänger weit hinter sich zurückgelassen haben! *God save the King!* Die Gastmähler kann man wirklich nicht genug loben; die Tagsatzungsbande hingegen spielt, wie ich höre, sehr mittelmässig, und man würde gar oft bey ihren Vorstellungen einschlafen, wenn nicht bisweilen ein Zufall die gähnenden Zuschauer aufweckte. Als man neulich auf dem Theater, ich weiss nicht wem, eine Gesundheit trank, soll ein Zuhörer

mit einer Stentorstimme, es lebe Napoleon! geschrien haben. Man denke sich das Entsetzen der Einen, das Erstaunen der Andern bey einer solchen Frevelthat, und die Verwunderung aller, als man den Verwegenen nicht auffinden konnte. Am 8.d. gab es im Schauspielhause, bevor das Stück anfieng, wieder Lärm. Felix Balthasar, Quartirmeister in Holländischen Diensten, wollte den Platz, den er in einer nur für die Gesandten bestimmten Bank eingenommen hatte, auf den Befehl des wachstehenden Soldaten nicht räumen, und musste, auf Geheiss des das Piket kommandirenden Offiziers Guggenbühler, dazu genöthiget werden. Balthasar nahm es diesem so übel, dass er ihn nicht nur mit Worten beschimpfte, sondern, als er ihm auf der Reussbrücke begegnete, ihm ins Gesicht spie. Diese Beleidigung à la juive wurde mit einer tüchtigen Ohrfeige erwidert. Eine neue Art, das gekränkte Ehrgefühl unter Officieren zu befriedigen. Beyde Helden erhielten darauf, wie ich höre, Arrest, weil sie endlich auf den Gedanken fielen sich auf dem gewöhnlichen Wege Genugthuung zu verschaffen. Des Arrests entlassen sollen sie sich wirklich auf den Säbel geschlagen haben und Guggenbühler soll verwundet worden seyn. Die Vorgänge, die am verflossenen Samstag im täglichen Rathe statt hatten, wird Ihnen Herr Exprofessor Estermann, der Hauptsache nach, erzählt haben; das Umständliche ist eben so sonderbar, aber keineswegs befremdend für denjenigen, der die Hochgerechten Herrn näher kennt. Es waren 22 tägliche Rätthe anwesend. Zuerst wurde die Frage: ob man auch Weltliche zu Professoren ernennen könne, erörtert. 18 gegen 4 Stimmen bejaheten sie. Nun sollte man zur Wahl schreiten. Da verlangten Balthasar, Meyer, Widmer, Schindler, Weber etc dass sie mit Pfeningen hinter dem Umhang geschehe; was auch ohne bedeutenden Widerspruch angenommen wurde. Die vom Erziehungsrathe vorgeschlagenen wurden mit einer grössern oder kleinen Mehrheit genehmiget, Troxler allein ausgenommen, der nur 10 Stimmen für sich hatte. Vor unsrer Revolution schrieb ein Italiäner unten an den wilden Mann neben dem Rathhause:

Ecco il gigante col suo gran lazzo,
Chi vuol veder i Coglioni, entri nel palazzo.

Was würde er nunmehr an die gemeldte Stelle schreiben? Mein Wahlspruch ist: Nolite confidere in principibus, in quibus non est salus. Ueber Ihre Hintansetzung will ich Sie, mein Freund! nicht trösten. Ihr litterarischer Ruf hat dadurch eher gewonnen als verlohren. Aber lehrreich ist für Sie dieser Zufall immer, und das ist der grösste Gewinn - für sie nämlich, nicht aber für unsern Kanton erspriesslich,

der wahrlich nöthig hätte, dass ein mit den neuen und neuesten menschlichen Kenntnissen vertrauter Mann, die Fackel der Philosophie und der Geschichte in der Hand, die alte Nacht, die noch auf unserm Lyzäum ruhet, verscheuchte. Der 14te d. vereitelte, wenigstens auf einige Zeit, diese Hoffnung; möge sie so bald in Erfüllung gehen, als es wünscht Ihr warmer Freund

Krauer -

Luzern d. 21^t August 1819

Hochzuverehrender Herr!

Viktoria! ^dDie gute Sache hat gesiegt, doch nicht ohne grosse Kämpfe u. Anstrengungen.

Gestern schon werden Sie durch Kourier Balthasar Kunde von Ihrer Ernennung zum Professor der Philosophie u. allgemeinen Geschichte erhalten haben. Auch das weitere Detail wird er Ihnen mitgetheilt haben. Man hat wacker gestritten, allein alles Gute lässt sich nur durch Mühen bewirken.

Künftige Woche werden Sie offizielle Nachricht erhalten. Der ErziehungsRath wird Ihnen in angemessener Form Ihre Ernennung anzeigen. - Laut Abrede ist der Gehalt 1600 Franken u. für das Logis werden Sie eine Zulage erhalten. Diese ist noch nicht bestimmt, allein sie wird auf eine angemessene Summe festgesetzt werden. Es konnte natürlich im Drang anderer wichtigerer Umstände diess nicht ganz genau ausgemittelt werden, denn bey einer Feuers-Brunst soll man, wenn man weise handeln will, zuerst an die Rettung der kostbareren Geräthschaften denken, ehe man den gemeinen Plunder in Sicherheit zu bringen sucht. -

Alle RegierungsGlieder von Ansehen u. Gewicht waren für Sie sehr gut gestimt. Nur ein paar alte verwerfliche Kreaturen waren, vereinigt mit unsern Stadtbürgern, gegen Ihre Wahl. Dieser wichtige Umstand soll Ihnen um so mehr Freude machen.

Nun, mein lieber Freund! glaube ich, dass wir einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht haben. Den Jesuiten ist die Thüre verspeert, dem Pfaffthum, welches seit 10 Jahren durch die Indolenz der Regierung begünstiget seine Herrschaft immer mehr ausdehnte, ein tödlicher Stoss beygebracht u. die Aussichten ^{schöne} auf eine, vielversprechende Zukunft geöffnet. Sie u. die wackern Männer, die mit Ihnen ^{nun} ~~eine~~ Professuren an der hiesigen LehrAnstalt erhalten, werden, wie ich hoffe, nicht mit Ungestüm aber mit Kraft auftreten u. so dem Licht Bahn bereiten. ~~Mögen Sie solange bis das Vaterland Ihre Kräfte vielleicht für andere Geschäfte in Anspruch nihmt auf der Ihnen nun angewiesenen Stelle all' das Gute bewirken, was man allgemein erwartet u. mögen Sie auf diesem vielbedeutenden Posten unserer Jugend ächte Bildung u.~~ Mögen

warme Liebe für Freyheit, Recht u. Vaterland beybringen!

Meine Frau, die an Ihren Schicksalen innigen Antheil
nimmt, lässt Sie u. Ihre Gemahlin herzlich grüssen. - Leben
Sie wohl und seyen Sie meiner vollkommenen Hochachtung stets
versichert.

Ihr
Ergebener
E.Pfyffer

Wenn man Vok auf das nächste Jahr hieher bringen könnte, so wäre
dann wahrlich die Sache vollständig. Wirken Sie auf ihn, soviel
Sie können! - A propos noch eines: man versichert die Nuntiatur
seye bis Gestern sehr thätig gewesen, um Ihre Wahl zu hintertreiben.-

Hochzuverehrender Herr StaatsRath

Erst Baltasar und Kopp, dann der Standesläufer, endlich Ihr Schreiben brachten mir die frohe Kunde von Dem, was am 20 Augst in Luzern geschah. Wollte ich auch ganz von meiner Person absehen, so fühle ich doch, dass dies Ereignis zum vollen Gelingen der guten Sache nothwendig war. Weiss Gott, ich freute mich eben so herzlich über die Genugthuung, die dadurch Ihren eifrigen Bemühungen ward, wie über den ~~Wirkungskreis~~ Wirkungs-Kreis, der mir zugedacht ist. Der Kampf hat erst die Schwierigkeiten und Hindernisse aufgedeckt, mit welchen Sie zu ringen hatten. In der ganzen Geschichte dieser Tage beneide ich Niemanden wie Sie. Werden Ihre Absichten durch des ganzen Planes glückliche Ausführung, durch Erreichung des Ziels erfüllt, so hat noch kein Bürger seinem Vaterlande ein schöner Geschenk gemacht, als Sie. Es ist wirklich ein Staats-Streich, der die Coups d'Etat im gewöhnlichen, nicht immer guten Sinne, vergessen macht; all Das, was Sie Ihrem Schreiben zufolge anstrebten, wird unfehlbar erreicht, wenn nun die Angestellten das Ihrige thun. Nur bedaur ich, dass es mit Vock nicht glückte! Das Glücken mit ihm hätte der Sache Gewähr und Feste gegeben. Nach zwei Briefen, die ich von ihm erhielt, haben die Vorgänge im täglichen Rathe äusserst günstig auf ihn gewirkt. Er ist durch mich in Kenntniss gesetzt, was Sie, und die beiden Staatshäupter gethan; und das Eingreifen und Durchsetzen der guten Sache hat ihn sehr ermuthigt. Ich wünsche, Sie mögten in Ihrer Klugheit bedenken, ob es nicht gerade jetzt, da die Uebermacht der Bessern so entschieden ist, an der Zeit wäre, Ihren Plan zu vervollständigen. Ich meine nämlich, es wäre möglich, Vock so zu binden, dass er nächste Ostern schon in die ihm zugedachte Stelle eintreten müste, dass er sich jetzt schon verbindlich machte. Unstreitig gewänne durch die blose Zusicherung das Ganze schon sehr an Glauben, Haltung, und Sicherheit. Sind Sie gleicher Ueberzeugung, so bitte ich nur, Sie mögten mir das verdeuten, und wenn Sie wollen, will ich eine neue Unterhandlung mit Ihnen einleiten. Es wäre doch herrlich, Ihre Ideen so ganz durchgeführt zu sehen!

Freund Baltasar wird Ihnen überdies so wie er Zeuge meiner Gefühle war, einen Wunsch von mir - dass nämlich alle neuangestellten Lehrer verbindlich gemacht werden sollten, ihren Wirkungskreis mit einer öffentlich zu haltenden Anrede, einer Art Programm, anzutreten. Es könnte auf diesem Wege viel Gutes auf schikliche Weise ins Publikum

[Vortragen]?

gebracht werden!

Ms. Deringe
[versorgt]!
Ich bin gegenwärtig in einem seltsamen Gewirre von Geschäften, das Gewühl von einer alten und neuen Ordnung der Dinge drängt sich in meinem Familienkreise zusammen. Ich fühle erst ietz recht, was ich verliere und was ich gewinne. Gerechnet hab ich gar nicht, und es gehörte so ganz der eingetretene Verlauf dazu, um mich zu bestimmen, und zu fesseln. Sie haben einen grosen Beruf auf mich gewälzt. Vertraut mit dem einen, der mir übertragenen Fächer, mit dem andern nicht ganz unbekannt, bedürfte ich ietz sehr der Musse zu einiger Vorbereitung und weiss sie kaum zu finden. Fürs O[e]conomische lass ich meine wakere Hausfrau sorgen, die mir indessen manche bedenkliche Miene macht. Es thut mir daher leid, durch die liebevollen Grimassen gedrängt zu werden, Sie zu bitten, dass Sie doch sorgen mögten, dass mit erster Gelegenheit zu dem festgesetzten Gehalt noch Ihrer Zusage gemäs die freie Wohnung mit Holz, oder eine angemessene Entschädigung hiefür ausgemittelt werden mögte.

Obgleich es mir in meinem Leben nicht eingefallen wäre, eine Stelle dieser Art unter den obwaltenden Umständen in unserm Kantone zu suchen, fühle ich mich nun doch von ungemeiner Erkenntlichkeit gegen Sie vorzüglich, und die wakern Männer die Sie unterstützten, durchdrungen, da mein Streben nach wissenschaftlicher Beschäftigung befriedigt und mir der Anlass geboten wird, auf die vaterländische Jugend wekend u lehrend einzuwirken. Wie ich mich bestreben werde, meine Aufgabe zu lösen, sehne ich mich recht sehr nach irgend einem Anlasse Ihnen meine besondere Dankbarkeit zu bezeugen

Ihrer Frau Gemahlin sind meine Frau und ich für Ihre Theilnahme recht sehr verbunden, es thut uns leid, bei dieser Menge von Veranstaltungen Sie nicht besuchen zu können. Mögten Sie uns das grosse Vergnügen machen! Ich geharre hochachtungsvoll stets

Ihr ergebenster

Dr Troxler

Münster am 23 Augst 1819

NS. Auf die Reaction von der heiligen Hermandad bin ich stolz. Unsere ehrsame Bürgerschaft hat den Akt mit Schiessen gefeiert, und mit den blinden Schüssen wohl auch das eine und andere hochwürdige Herz verwundet.

Ich kann Ihnen, hochzuverehrender Herr u Freund! nicht verhehlen, dass ich nach Vielem, was ich höre, doch zu zweifeln anfangen, ob man nicht besser bis zu Ineichens Heimkunft mit Esterman Geduld getragen, und Füglistaller weggelassen hätte! - - Viele wollen vor einem Ultra-montanismus und hierarchisch-römischen Sinn ganz gewiss sein. Zum Glück hat Das mit Electrisir-machinen und galvanischen Säulen nicht viel zu thun; doch dürfte darin, ein Bestimmungsgrund mehr liegen, auf Vock zu dringen, der an die Spitze gestellt schon durch seine imponirende Stellung jeden fremdartigen Kitzel comprimiren könnte!

Crauer? Ist's wohl wahr, der Extheologus Geiger werde sich mit mir kreuzen? - da er, wie ich von Münster nach Luzern, sich von Luzern nach Münster übersiedeln werde? Er soll nämlich mit dem Kanonikus Cra einen kanonischen Tausch um sein Kanonikat unterhandeln. Wenigstens dürfte die Nuntiatur den Handel nicht stören, und dem Geist des Einen so wenig als dem Geld des Andern widerstehen.

Luzern d. 28^t August 1819

Hochzuverehrender Herr!

Heute oder doch ganz gewiss mit nächstem Posttag werden Sie Ihren Ernennungs Akt erhalten. Der Erziehungs-Rath wird selben mit einem Schreiben begleiten.

Für die ~~Entscheidung~~ Entschädigung des Logis habe ich bereits Einleitungen getroffen. Vor der Hand wird diese auf 10 Ld'or festgesetzt u. im künftigen Jahr kann sie dann mit geringerer Mühe erhöht werden. Der Erz.Rath hat diesen Antrag bereits genehmiget u. nach ein paar Wochen wollen wir ihn dann an Tägl.Rath bringen. Zu viel auf einmal könnte diesem den Magen überladen, da er überhaupt von einiger schwächlicher Beschaffenheit ist u. mit mancherley organischen schwer zu heilenden Uebeln behaftet ist.

StaatsRath Widmer wird bald diese Welt verlassen, da er in extremis liegt. Glück auf die Reise! Der Arme hätte wenig mehr auf dieser Erde genützt. Vielleicht sagt man, dass ich nebst ein paar Kollegen ihn getödet hätte.

2,
Noch immer seufzt hie u. da ein Tartüf u. eine alte Matrone, über den Untergang der Religion - weil man Professoren hat, die nicht Mess lesen u. Beichte hören. Gügler u. Widmer wissen nichts besser bessers zu thun, als nun Ihre Wahl zu billigen u. zu erklären, dass sie Ihre besten Freunde seyen. Mitunter freylich erheben sie den Zweifel, ob Sie sich nicht in der Philosophie versteigen werden, ob sie Ihren Schülern verständlich genug seyn werden, ob sie endlich ihnen genugsamme Anleitung ertheilen oder sie vielleicht nur zu akademisch behandeln werden? - Den Leuthen, die Studenten an der Kost haben, sagt man auch ins Ohr, dass im künftigen Jahr keine Studenten mehr hier seyn werden, weil Widmer nicht mehr Philosophie doziere. -

Ich höre: Eulich Kopp seye in Münster. In diesem Fall wünschte ich, dass er zu mir käme.

Meine Frau empfiehlt sich Ihnen u. Ihrer Gemahlin. Leben Sie wohl: ich bin hochachtend

Ihr

Ergebener

E.Pfyffer

Luzern d. 31^t August 1819

Hochzuverehrender Herr!

Ms: en
Ich konnte in meiner letzten Zuschrift, die ich mit fliegender Feder schrieb, nicht alle Punkte, wie ich gewünscht hätte, berühren. Ich hole nun das Versäumte nach.

Der Gewinn von Vok wäre gewiss gross. Von jeher habe ich hierauf einen entschiedenen Werth gesetzt, wie die vielen Bemühungen, die ich mir diessfalls gab, deutlich beweisen. Seine Acquisition wäre als geschikter Lehrer u. noch mehr als bewährter Schulmann und allgemein geschätzter Gelehrter, dessen Ruf gegründet ist, wichtig. Ich wünsche daher, dass Sie eine neue Unterhandlung einleiten und allem aufbiethen, um ihn zu erobern. - Das erste was man thun würde, wenn er einmal hier sich befände, wäre, dass man ihm das Rektorat übertrüge. An diesem Posten könnte er herrlich wirken. -

Das zweyte, was ich wünschte, ist ein Zusammentritt der sämtlichen Lehrer des Lyzeums, um den Studien-Plan für's künftige Jahr zu entwerffen. Diess ist nothwendig, damit alle Fächer gehörig gegeben u. besonders das Phölogische Studium auch gehörig bethätiget werde. - Sagen Sie mir hierüber Ihre Meynung, u. im Fall Sie, wie ich nicht zweifele, meinen diessfallsigen Ansichten beytreten, so ~~wird~~ würde dieser Zusammentritt auf die Mitte des künftigen Monats ~~ein~~ angesetzt. Man hätte dann noch Zeit zu den nöthigen Vorbereitungen u. vorzüglich zu Anschaffung der erforderlichen Bücher, die besonders in Philologischer u. Historischer Hinsicht ganz fehlen. Beynebens hätte ich das Vorhaben auch bey dieser Anschaffung die Studierenden zu erleichtern indem der Erz.Rath für die Anschaffung ~~we~~ der Schulbücher sorgen, solche ohne Gewinn den Studenten abtreten, u. somit sie vor den Bedrückungen der Buchhändler, die bisdahin bedeutend waren, schützen.

[würde]
Endlich soll ich Ihnen noch melden, dass die Abhaltung einer Inaugural-Rede höchst zweckmässig mir scheint. Bereiten Sie sich daher nur auf eine solche vor u. wählen Sie dazu ein interessantes Thema. Noch einer der neu angestellten Lehrer sollte eine solche Rede halten u. ich glaube, dass diess entweder Füglisthalern oder Brandstetternä zustehe. Eine solche feyerliche Eröffnung des Schuljahres wird imponieren u. mächtig auf das Publikum u. die studierende Jugend wirken.

Sobald die Tagsazung, die sich zu ihrem Ende hinneigt u. wahr-

scheinlich am Schluss dieser Woche ihre letzte Sitzung halten wird, vollendet seyn wird, sollen dann noch einige Verfügungen über das Schulwesen ans Tageslicht kommen: dahin gehört z.B. die Vermehrung der Schul-Kommission mit noch zwey Mitgliedern, wozu ich Sie u. Brandstetter bestimmen möchte, Vorsorge gegen das Hinlauffen unserer Theologen nach Sitten, Fryburg u. Chur, wo sie die verwerfflichsten Grundsätze des Ultramontanismus einsaugen u.s.f. - Etwas ist gethan, aber manches bleibt noch zu thun übrig. Die bessere Organisation der Sekundar-Schulen in den Munizipal-Städten u. bessere Einrichtung der hiesigen Schul-Bibliothek sind ebenfalls Gegenstände, die meine Aufmerksamkeit in hohem Grade fesselt.

Verzeihen Sie abermals die flüchtige Eile, mit der ich diesen Brief im Gewirre mancherley selbst heterogenen Geschäften schreiben musste. - Meine Empfehlungen Ihrer Gemahlin u. voll Hochachtung u. Ergebenheit geharre ich stetshin

Ihr

E.Pfyffer

Staats-Rath

Luzern d. 4^{ten} 7^{ber} 1819

Hochzuverehrender Herr u. Freund!

Ich bin Ihnen von Herzen für Ihre letzte Zuschrift verbunden.

Die bewusste Lehrer-Versammlung wird am Schluss dieses Monats statt finden. Kopp kann nicht eher kommen. Auch wird es noch Zeit genug zu den nöthigen Vorbereitungen seyn.

Ich bin begierig auf den Bericht von dem neuen auf Vok gewagten Sturm. Wenn wir ihn erobern, so ist es mehr werth als wenn wir unser Gebieth um einige Quadrat-Meilen vergrösserten. Thun Sie ihr mögliches - u. rasten Sie nicht eher als bis nach errungenem Ziel.

Die Zeitung von Aarau u. St.Gallen haben unserer Reformen ehrenvolle Erwähnung gethan. Ich wünschte, dass der viel gelesene Schweizer-Bott hievon einige Meldung machen würde, aber ohne all'zu grossen Lärm. Es dürfte diess nicht unschicklich seyn.

Noch wollen wir den Studien-Plan des Gymnasium's auf's J.1820 verschieben, u.für einmal blos beym Lyzeum stehen bleiben. Wahrscheinlich werden Lottenbach u.Schlatt bis dann von ihren Professuren abtreten u. durch junge, rüstige Männer ersetzt werden. Ob eine Eintheilung in Klassen oder Fächer zwekmässiger seye, ist eine noch zu erörternde Frage. - Die Schulmänner sind in ihren Ansichten diessfalls getheilt. ~~Ø~~ Ich ^{wanke} ~~warte~~ noch: doch verkenne ich den Vortheil einer Fächer-Eintheilung nicht. Weyhen Sie diesem Gegenstand Ihr Nachdenken. -

Noch hat Widmer nicht über den Lethe gesetzt. Doch bis Morgens wird er vermuthlich in Charons Kahn sitzen.

Leben Sie wohl. Ich bin hochachtend

Ihr

Ergebener

E.Pfyffer

Hochzuverehrender Herr StaatsRath

Mit vielem Vergnügen erhielten meine Frau und ich durch Hrn Kopp die Nachricht, dass sich die Krankheit Ihrer Fr. Gemalin wieder zum Bessern wende : wir hofen und wünschen sie bald wieder ganz wohl zu sehen.

Inzwischen war ich in Schinznach, als ehemaliges thätiges - ietz geduldetes - Glied der Aargauischen Kultur Gesellschaft. Da sprach ich ~~Wek~~ Vock, und überzeugte mich auf einem Gange nach Habsburg, dass mit ihm für ietz nichts anzufangen ist. Natürlich kann er ietz nicht eintreten, und will sich für die Zukunft nicht binden. Nicht alle meiner Freunde haben so viel Muth, wie ich. - - -

Geiger hat in Solothurn an ofner Tafel seinem Unmuth Luft gemacht, und wie Andere seiner Art thun, meinen Katholizismus verdächtigt. Er hat aber auch seine Abfertigung gefunden durch geraden Widerspruch von einem Tisch-Genossen. Bald darauf erhielt er aber einen grosen Trost durch ein Schreiben von - Ludwig Haller aus Bern, der ihm zu seiner Entlassung Glück wünschte, und es ihm zur Ehre rechnet | dass Luzerns böser Geist ihn vertrieben. Er lud ihn zu einer Zusammenkunft in Fraubrunnen ein, die auch wahrscheinlich zwischen dem geistlichen u weltlichen Ultra statt gehabt hat.

Und unser Einem sollte nicht bangen? - Vultur Papa ist ein fürchterlich Thier! -

Ich hab ein glücklich Gemüth. Das Gerede und Getriebe, welches an meine Ohren u Augen schlägt von allen Seiten, ficht mich wenig an. Nur Eins ist schlimm für mich, dass ich auch noch nicht eine einzige freie Stunde fand, mich auf die zwei wichtigen Fächer vorzubereiten. Ich werde nun doch künftigen Monat in Luzern Zeit zu gewinnen suchen.

Sie werde ich wohl kaum auch früher sehen? -

Ich geharre hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Dr Troxler

Münster am 24 Sept 1819

Rothenburg den 28. 7ber 1819.

Schätzbarer Freund!

Ich halte mein Versprechen und übermache Ihnen meine unmaasgeblichen Gedanken über die Revision der Verfassung des Kantons Luzern vom 29 März, 1814. Ich will nicht bey den alten Formen, die grossentheils beybehalten sind, stehen bleiben; auch für mich haben sie etwas Ehrwürdiges, wenn sie sich mit der Aufklärung unsers Zeitalters vertragen. Bey vielen Bestimmungen der gemeldeten Verfassung ist, nach meiner Ansicht, das der Fall nicht. Wenn man aber betrachtet, mit welcher Eile und von wem die genannte Revision vorgenommen worden ist; wenn man bedenkt, dass der jetzige grosse Rath, ohne dieselbe von einem Ausschuss aus seiner Mitte prüfen zu lassen, sie angenommen hat: so lässt sich Manches begreifen, was, ohne diese Umstände, nicht erklärbar wäre. In alle einzelnen Bestimmungen der Verfassung will ich nicht eintreten. Das würde mich zu weit führen; ich will nur bey jenen verweilen, die mir am meisten aufgefallen sind, unter denen sich die Abschnitte 23 und 24 auszeichnen. Die Trennung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt ist keine Ausgeburt der neuern Zeit, keine theoretische Schwärmerey, wofür man sie gerne ausgeben ~~wäre~~ möchte; sie ist wenigstens so alt als der grosse Freyheitsbrief, die Magna Charta, der Engländer; so alt als die Habeas Corpus Acte, diese Schutzwehr der persönlichen Sicherheit, dieses Geburtsrecht (birth-right) der Britten, ohne welches die Gesetze allezeit für die Starken zu schwach, und für die Schwachen zu stark seyn würden. Aber nicht nur in dem Lande der Freyheit, auch in andern zivilisirten Staaten Europens, selbst in unbedingten Monarchien, ist die richterliche von der vollziehenden Gewalt getrennt. Sollte den Völkern in Ländern, wo das Gesetz und Einer herrscht, ein besonderes Loos beschieden seyn, als in jenen, wo das Gesetz und Hunderte herrschen? Wenn Ihnen meine Besorgnisse ungegründet scheinen, so lesen Sie unsre vaterländische Geschichte, in Zeiten, wo nicht der tägliche, sondern der grosse Rath selbst über Leben und Tod urtheilte, und Sie werden auf die/im J. 1803, eines der bedeutendsten Mitglieder des gegenwärtigen täglichen Rathes, als es um die Organisation der Mediations-Regierung zu thun war, mit vieler Wärme seine Miträthe aufmerksam machte. Wer blickt nicht mit bangem Herzen in die Zukunft, /blutigen Züge derselben fallen, auf die

wo die fürchterliche Gewalt, über das Edelste eines Bürgers abzusprechen, in die Hände der höchsten Vollziehungsbehörde, des kleinen Raths, gelegt ist? - - -

Der Abschnitt 38, obwohl der § 39 dessen Bestimmung mildern soll, scheint mir den Keim der Familien Herrschaft in sich zu schliessen. Der tägliche Rath kann dem grossen Rathe solange neue Rathsglieder vorschlagen, bis dieser endlich müde wird, und einen demselben beliebigen Vorschlag genehmiget, welches nach meinem Erachten, bey-
nahe auf das ^Gleiche hinausläuft, als wenn der kleine Rath sich selbst ergänzte. Wird das nicht wieder zur Herrschaft von wenigen Familien führen, wie auch der Abschnitt 49 dahin einzulenken mir geeignet scheint. Im täglichen Rathe dürfen zwar Vater und Sohn und zwey Brüder nicht zugleich sitzen; ich begreife aber nicht, warum nicht auch Bürger, die sich durch Verheyrathung als leibliche Schwäger, Schwiegerväter und Schwiegersöhne verwandt worden sind, in die gleiche Kategorie gesetzt werden müssen, wenn wir nicht einen täglichen Rath haben wollen, dessen Mitglieder aus Schwägern, Schwiegervätern und Schwiegersöhnen besteht, wie es schon wirklich mit zwey Drittheilen des Personals des gegenwärtigen täglichen Raths der Fall ist. Das sind die Hauptbemerkungen, die ich über die Revision unsrer gegenwärtigen Verfassung einweilen Ihnen zu machen habe. Es liesse sich noch Manches über einen und den andern Abschnitt derselben sagen. So finde ich, dass der §.15 das Recht der Mitglieder des grossen Raths, die Meinung frey zu äussern, zu sehr beschränkt, und dass die Abschnitte 10. und 35. anstatt den ruhigen Gang der Berathungen zu befördern, vielmehr, zumal in stürmischen Zeiten, Stoff zu Umtrieben und Gelegenheit zu Winkelversammlungen geben werden.* Das sind übrigens nur meine besondern Ansichten; die Zeit wird lehren, ob sie gegründet sind. Ich bin mit ausgezeichnete Hochschätzung Ihr stets bereitwilliger Freund

Heinrich Krauer

*Die Lebenslänglichkeit der Rathsstellen lasse ich ungern unberührt.

Karlsruhe, den 28 September 1818/9.

Ms: a

Wohl ist es eine geraume Zeit, dass ich Ihnen nicht geschrieben habe, mein hochverehrtester Freund! Der Augenblick wäre nicht gut gewählt, dies jetzt durch Schreiben wieder gut zu machen, wenn es bei Ihrer Gesinnung, und bei der, die Sie mir ohne Zweifel für Zeitlebens gegen Sie zutrauen, eines eigentlichen Gutmachens für eine Versäumniß bedürfte, an der das Innre niemals Antheil haben könnte! Ich kann aber nicht aus diesen Gegenden scheiden, ohne Ihnen noch einen herzlichen Gruss zuzusenden, nicht sowohl zum Abschied, als zur Beruhigung! Sie werden aus den mancherlei Begebenheiten, die hier bei uns vorübergezogen sind, manche Vermuthungen geschöpft haben, welche Thrilnahmen und Thätigkeiten mein hiesiges Leben seit mehr als einem Jahr vorzüglich erfüllt haben! Die gegebene landständische Verfassung, der Tod des Grossherzogs, die gerettete Integrität des Landes, die erste Ständeversammlung haben uns vielfachen Wechsel der Stimmungen und Ansichten gebracht. Der gute Ausgang der Gebietsverhandlungen, an denen ich einen wesentlichen Theil gehabt, gereichte mir zur Ehre und zum Dank, aber der Unverstand und die Unfähigkeit, die damals meiner Hülfe nicht entbehren konnte, glaubten meine Einwirkung nun überall zu sehn, und meinten dieselbe in den ständischen Verhandlungen feindlich zu finden, obwohl sie in beidem gänzlich fehl gingen, denn weder war der Geist der Stände im geringsten tadelhaft, noch bedurfte es unter ihnen fremden Einwirkens. Diese Sachen wurden aber gräuelhaft geführt, und der Hr. Minister von ^{Berlett} ~~Bernstorff~~ dabei in aller Blösse hingestellt. Die Verbindungen der Aristokratie haben in der letzten Zeit ungemein zugenommen; sie wurden durch allerlei Bilder aufgeschreckt. Eine der Folgen dieser beunruhigten Stimmung mag auch wohl meine Abberufung vom hiesigen Posten gewesen sein; der Zeitpunkt fiel mit dem vieler Verhaftungen und Untersuchungen zusammen, die Gerüchte und Tagesblätter bemächtigten sich auch meiner, während ich ruhig in Baden sass, die Staatzeitung von Berlin widerlegte jene Gerüchte; nun blieb zu meiner völligen Rechtfertigung nur noch übrig, dass ich eine neue Anstellung erhalte; diese ist jetzt gekommen, der Hr. Graf von Bernstorff zeigt mir an, dass der König mich zu seinem Minister bei den vereinigten Staaten von Nordamerika ausersehn habe. Der Post hat viel Anziehendes, wäre ich alleinstehend so würde ich mich unbedingt dazu freuen; allein es giebt mancherlei dabei in Erwägung zu ziehen. Ich reise nun mit meiner Frau in diesen Tagen fürs erste nach Berlin ab, um alles näher in

Augenschein zu nehmen. Bevor ich über das Weltmeer hinüberginge, würde ich auch Sie noch sehn wollen, glauben Sie also jenes nicht, bis letzteres eingetroffen! Das Leben des Menschen ist so bedrängt, dass um grösserer Freiheit willen viel unternommen wird, was doch dieses Ergebniss nicht bringt. Ich liebe das Vaterland, und seine gegenwärtige Krisis ist bedeutend. Göethe's Eugenia sagt in ähnlichem Falle viel Treffendes! -

Hier haben Sie in der Kürze den Umriss meiner Tagesanlässe. Sie werden von mir weiteres hören, sobald nähere Entscheidungen gekommen sind. Nach Berlin bitte ich Sie mir einstweilen nicht zu schreiben, sowohl wegen der Ungewissheit meines dortigen Aufenthalts, als auch wegen der plötzlichen Briefdurchsuchungsgier, die einige Behörden befallen hat, und der man auch nicht die kleinste Nahrung geben darf, wenn man nicht das Opfer davon sein will. Der Löwe, der Blut geleckt hat! Für den Ruf des preussischen Namens wäre es besser gewesen, wenn gewisse Leute nie Tinte geleckt hätten, viel mehr als das A, B, C, konnten sie auch nicht, aber freilich lässt sich daraus alles machen! -

Die letzten guten Nachrichten über Sie und die theuren Ihrigen habe ich durch Hrn Sauerländer empfangen. Der Himmel gebe Ihnen insgesamt alles Schönste und Beste! Sie arbeiten gewiss viel, und das ist sehr glücklich!

Leben Sie wohl, und erhalten Sie uns Ihre Freundschaft! Meine Frau grüsst Sie von ganzem Herzen, und beide empfehlen wir uns gelegentlichst den Ihrigen! Auf Wiedersehn! In treuster Gesinnung

Ihr
K.A VVE.

Hochgeehrter Herr StaatsRath

In der Aussicht auf das Zusammentreffen mit Ihnen am 5ten melde ich Ihnen nur den Empfang Ihres Letzten und im Gewirre von Anstalten zur Orts-Veränderung bleibt mir nur Zeit zu der, wie mir scheint, nöthigen Anzeige, dass während einerseits von unserm Kantone aus Umtriebe in andere Kantone gemacht werden, Schüler vom Besuch der verjüngten Anstalt abzuhalten, in Freiburg von den Jesuiten ein Convikt errichtet wird, in welchem Studirende aus allen Kantonen für Spottpreise sollen unterhalten werden. - Dies beweist mir, wie richtig Sie schon vorgesehen, dass Vorkehrungen gegen derlei obscurantische Debauchirungen der Jugend von Seite der Regierungen der besser strebenden Kantone erfordert werden. Wie ich höre, fühlt man diese Nothwendigkeit auch im Argau, und die dortige Regierung werde auch was gegen den Unfug thun. Es entfalten sich deutlich zwei Systeme in der Schweiz. Wie sehn' ich mich, Sie selbst zu sprechen! Nebst vielen Empfelungen

Ihr ergebenster

Dr Troxler

Mstr am 1^{8bris} 1819

Luzern d. 26^t Hornung 1820

Mein lieber Herr Doctor!

Ich reise in diesem Augenblick ab, um ein Unglück, welches unsern Kanton bedrohete, auf immer von selbem abzuwenden. Nur ein so wichtiges Motiv konnte mich bestimmen meine meine kranke Frau auf ein paar Tage zu verlassen. Indem ich diesen mir nicht wenig Mühe kostenden Entschluss fasse, vertraue ich besonders auf Ihre Sorgfalt, welcher ich meine Frau dringendest empfehle. Ich werde es als einen Beweiss Ihrer Freundschaft ansehen, wenn Sie dieselbe während meiner Abwesenheit täglich besuchen u. auf die Anwendung jener Mittel dringen, die Ihnen die zwekmässigsten scheinen. Sie werden sich dadurch neue Ansprüche auf meine Erkenntlichkeit erwerben. Hochachtend bin ich

Ihr

Ergebener

E. Pfyffer

Adresse: S^r Hochwohlgeboren Herrn D^r Troxler Bey Hauss

Basel den 4^{ten} Juni 1820.

Verehrtester Herr u. Freund!

Ich danke Ihnen höflichst, für Ihre gütige Auskunft über Herrn Dr. T. Ich gestehe, dass es mich ein wenig überraschte, als ich ein par Tage, nachdem ich ihn hier sprach, zufällig hörte, dass er um die hiesige Aufenthaltsbewilligung nachgesucht habe; denn ich hätte geglaubt, dass er mir, da er mich ~~er~~ doch kannte, einige Worte darüber im Vertrauen eröffnet hätte oder doch sein Freund Otto. Ich wünsche, dass ihm das Baslerpublikum besser zusagen möge als mir. Denn noch nie haben, Unwissenheit, Flachheit, Quaksalberei u. Fraubaserei sich so weidlich um die liebe Kundsame herumgebalgt als ietzt u. es freut mich, dass ~~E. F.~~^{H. T.} sich, so wie ich, im Fall befindet, seine Selbständigkeit bei diesem Unwesen aufrecht zu erhalten. Ehe ein Jahr vergeht, wird er den Sumpfboden erkannt haben. Anfänglich Apotheose, später Verkatherung! Ich verhalte mich passiv, gönne jedem, der gern kriechen oder keuchen mag, die aktive Seite u. rufe prosit!

Latein u. Griechisch mögen seine Knaben zu lernen Gelegenheit haben, dass aber unser ganzes literarisches Wesen ein lockeres Gebäude, ohne wahren inneren Gehalt u. organischen Zusammenhang ist, wird er früh genug einsehen lernen. So lang ein Summum consilium aus höchst eitlen, selbstsüchtigen Kanzleimännern, aus Einmaleinsseelen u. - Pfaffen das hohle Ding, Universität genannt, beaufsichtigt u. leitet, (wie es im Organisationsplan heisst) kann wahrlich nichts Erspriessliches gedeihen u. mag sich auf solche Art beaufsichtigen u. leiten lassen. Wer Lust u. Lieb hat, ich mag's ihm gönnen. Es kommt alles auf den Appetit an. Ich hab keinen.

Dass mir aber die nähere Bekantschaft H. Dr. T. - besonders, wenn er, wie ich nicht zweifle, der Würde der Wissenschaft u. ihren echten Priestern nichts vergibt im Konflikt mit Zahlenmenschen, - soll er mir willkommen seyn! -

In Hoffnung Sie bei dem musik: Verein zu sehn das Vergnügen zu haben, verharre ich

Ihr ergebenster

O Hagenbach

Adresse: Herrn Remigius Sauerländer
in Aarau frei.

Berlin, den 21 Juni 1820.

Freudigst überrascht hat mich in diesen Tagen, mein verehrtester Freund, das theure Zeichen Ihres theilnehmenden Andenkens! Durch Ihre gute Fürsorge ist es sicher in meine Hände gelangt, und ich benutze denselben Weg für meine Antwort. Unter den Umständen, die jetzt herrschen, ist der Briefwechsel zwischen Freunden zu einer Kunst geworden, deren Wege die Ausübung fast verbieten, die Unentschiedenheit meiner persönlichen Lage, die mich seit acht Monaten in täglicher Erwartung hält, gewährte auch wenig Reiz für schriftliche Mittheilungen, in denen weder Auskunft noch Streben sein konnte, und so geschah es, dass ich mich alles Schreibens fast gänzlich entschlagen habe, bis wieder andre Umstände eintreten, und ich selbst wieder einen bleibenden Standpunkt habe. Die Absicht, mich nach Nordamerika zu senden, hat sich an ~~meiner~~ meiner Weigerung nun schon ganz zerschlagen, eine neue Bestimmung hat sich noch nicht aufgethan, und in deren Erwartung leb' ich einstweilen mit dem hiesigen Gewühle fort, welches vorzugsweise doch immer noch meinen eigensten Beziehungskreis bildet. Mein Wunsch würde mich wieder nach Südwesten führen, ich würde sogar den in mancher Hinsicht nicht erfreulichen Posten in Bern erlangen mögen, wenn nicht die Verwickelung der Dinge und das Zudrängen von Besserbegünstigten in diesen Augenblicken alles Urtheil und Streben in gleicher Art zweifelhaft machten. In der That, was hat sich nicht alles begeben, seit ich Ihnen zuletzt geschrieben? und was hat sich nicht alles vorbereitet und angekündigt? Die ausserordentliche Begebenheit in Spanien hat die Staatsmänner über die Bewegungen Frankreichs nicht aufgeklärt; in Frankreich werden die Angelegenheiten sich längst entschieden haben, ohne dass dadurch die Beurtheilung der deutschen Sachen reifer geworden wäre; so ist eine weite Aussicht auf gewaltsame und vollständige Umgestaltungen unaufhörlich offen ~~gehalten~~ erhalten! Was lässt sich da vorher berechnen, ausklügeln? Der Strom reisst fort, was er fassen kann, und wirft, wie es kommt, an glückliche Ufer oder in furchtbare Abgründe. Wie armselig erscheinen in solcher Betrachtung die Gunst und Ungunst des Augenblicks! Ich bin dieserhalb auch sehr ruhig und gefasst, und treibe meine Sachen mit keiner übergrossen Thätigkeit, obwohl ich den Werth des Augenblicks auch sehr empfinde, und gegen seine Unannehmlichkeiten mich auflehne. Am peinlichsten ist mir die Lähmung des öffentlichen Verkehrs und der litterarischen Einwirkungen. - Von den

albernen Märchen und nichtswürdigen Verläumdungen, durch welche der Minister von Berstett mit heimlichen Ränken mir zu schaden bemüht gewesen, ist wie mich dünkt nichts haften geblieben; die Leute haben in den Wind geschlagen, und wenn sie's nicht gethan hätten, thäten sie es glaub' ich nicht mehr! Sie müssen wissen, mein theurer Freund, dass in den hundertfachen Geschichten und Untersuchungen, die mit den sogenannten Umtrieben zusammenhängen, auch kein einziger Faden ist, der mich verflöchte, dass der Vorwurf, den man mir amtlich entgegen zu halten hätte, noch erst gefunden werden müsste. In den gesammten Umtrieben ist ~~hier~~^{meist} nur Wahn und Wind, aber selbst mit diesem Wahn und Winde habe ich nichts zu schaffen. Sie haben diess gewiss im voraus als feste Versicherung angenommen, nur um Ihnen in dieser Hinsicht auch nicht den kleinsten Zweifel zu lassen, wollte ich es noch ausdrücklich hier sagen!

Mit innigstem Antheil vernehme ich Ihre schöne Thätigkeit und ihren reichen wissenschaftlichen Ertrag! Ich fühle mich für mein eignes unruhiges und im täglichen Getriebe zerbröckeltes Leben wieder getröstet, wenn ich nur sehe, dass es höhere und gesammeltere Bahnen gibt, und dass Freunde von mir sie erfüllen. Wie wünschte ich, Ihr Zuhörer zu sein! Wie freue ich mich, Ihr neues Werk zu empfangen! Gewiss; die hochwissenschaftlichen Gaben sind die ersten und besten, die auch dem Tagesbedürfnisse des praktischen Lebens am sichersten abhelfen; ohne diese Urquellen versiegen auch die besten und reinsten Meinungen, die im unmittelbaren Verkehr auf und niederwogen, und zur politischen Streitkraft dienen! Andre aber müssen den wissenschaftlichen Ertrag in tausend Erörterungen und Wiederholungen auch an die grosse Menge bringen, die sonst nichts versteht, als was ihr täglich vorkommt. Die Kunst und der Eifer der Wiederholungen sind noch nicht genug in Achtung; das Evangelium predigen ist so nöthig, als es erfinden. Wären Sie doch hier in diesem grösseren Mittelpunkte, es würde Ihnen nicht an Jüngern fehlen, denen Sie die Weiterverkündigung vertrauen möchten! Aber grade nur Regung ist hier, nicht Anhalt, und seit Fichte's Tod ruft keine Stimme zur Ordnung. Wir haben hier Hallersche Gesellschaften, Steffens'sche Ideetrunkene, Deutschthümler u s.w. aber äusserst Wenige finde ich, die sich an die reine Gestalt der Staatsrichtung, wie die Geschichte der letzten 40 Jahre sie uns dämmern lässt, ohne philosophische Oberleitung anschliessen können. - Von den

Vornehmen ist gar nicht zu reden, die sind so zurück, dass man sie vor der Hand im Leben zum blinden Gehorsam - wie sonst das Volk - halten, und ihnen zum Lernen ein A B C Buch in die Hände geben muss. -

Ich weiss noch nicht, wohin ich Sie bitten soll mir Ihr neues Werk zu senden; ich will nicht hoffen, dass ich den ganzen Sommer hier verleve; bis es erschienen ist, kann ich vielleicht hierüber nähere Auskunft geben. Ich werde zur rechten Zeit von mir hören lassen. - Aus Fichte's Nachlass wird hier ein Werk über den Vernunftstaat gedruckt, welches zugleich in die Geschichte eingeht. Es ist Ihnen vielleicht angenehm, dies zu erfahren. -

Mich freut sehr, dass Sie sich in Luzern besser gefallen, als an dem verlassenen Aufenthalt. Bleiben Sie mit den theuren Ihrigen gesund ^{und} fröhlich, und sein Sie der herzlichen Zuneigung versichert, mit der wir beide, meine Frau und ich, an Allem, was Ihnen begegnet, den treuesten Antheil nehmen! Meine arme Rahel ist leider sehr kränklich, und bedarf Ruhe und Zuverlässigkeit der Tage, was uns jetzt hier am meisten fehlt. Sie grüsst auf's Beste Sie und Ihre Frau Gemahlin, der ich auch meine verehrende Empfehlung zu bezeigen bitte! Leben Sie wohl, theurer Freund, und bleiben Sie wohlgesinnt Ihrem treuergebenen

K A VvE.

Hochzuverehrende Hochgeachte Herrn
Herrn Erziehungs-Räthe

Schon im Laufe dieses Schuljahrs, da ich an der mir übertragenen Stelle als Lehrer der Philosophie und Geschichte den Schülern vom ersten Jahr Anthropologie, Logik, und Moral, denen vom zweiten Jahr NaturRecht, Aesthetik, und Metaphysik, dazu einer Zahl von vier und siebenzig Zuhörern allgemeine Geschichte vorzutragen hatte, ergriff mich oft das Gefühl, dass die Kräfte eines Einzelnen für solch eine Menge der wichtigsten Lehrfächer kaum zureichen. Es gelang mir auch wirklich nur mit der höchsten Anstrengung und einem Aufwand all meiner Zeit und Thätigkeit das mir von einer hohen Regierung bewiesene Vertrauen, wie ich mir schmeichle, zu rechtfertigen, und meiner Bestimmung zu genügen. Am Schlusse des Schuljahrs glaube ich nun aber es auch mir selbst schuldig zu sein, Hochdieselben auf dies Verhältnis aufmerksam zu machen.

Es kann Ihrer Weisheit, verehrteste Herrn Erziehungs-Räthe! nicht entgehen, dass in meiner Stelle, wenn man auch die vielen wichtigen Doctrinen, die hier unter dem Namen von Philosophie zusammengefasst werden, nur als ein Lehrfach betrachten will, seit die WeltGeschichte damit verbunden worden, eigentlich zwei der umfassendsten Professuren begriffen sind.

i. vorkommend
So sehr ich es nun als eine der schönsten Aufgaben betrachte, der aufblühenden vaterländischen Bildungs-Anstalt, die sich in so hohem Maasse der Theilnahme und des Wohlwollens der hohen Regierung zu erfreuen hat, all meine Kräfte zu widmen, und so glücklich ich mich schätze, zunächst durch Sie, verehrteste Herrn, dafür in Anspruch genommen worden zu sein, so glaube ich es von Ihrem gerechten Sinne vorzüglich erwarten zu dürfen, dass Sie meine Lage berücksichtigen und mir die Erfüllung meines Berufs erleichtern werden.

absichtlich?
Erlauben Sie, hochverehrte Herrn, es mir demnach Sie zu bitten, Sie mögten geruhen, die hohe Regierung mit meiner Vorstellung bekannt zu machen, und sich gütigst dafür zu verwenden, dass mir die eine oder die andere der zwei grosen auf mir lastenden Lehrstellen abgenommen werden mögte!

Genehmigen Sie hochgeachte, hochverehrte Herrn Erziehungs-Räthe! die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung und stetigen Ergebenheit

Dero gehorsamster Diener Dr. Troxler
Professor der Philosophie und Geschichte

Luzern am 16 Augst 1820

Werthester

Her 7

Ihnen nochmals ein herzliches Lebewohl sagend sende ich Ihnen im Einschluss ein Empfehlung Schreiben, welches Ihnen statt vieler dienen mag. Freund wird Sie mit Ihren künftigen Lehrern wohl selbst bekannt machen. Wenden Sie sich in jedem Falle, da Sie es bedürfen, mit Zutrauen an ihn. Benutzen Sie übrigens die schönste Zeit Ihres Lebens gut, erfüllen Sie die Erwartungen, die Sie geweckt, und lassen Sie mich zuweilen von Ihnen hören. Grüßen Sie mir Ineichen in Göttingen und empfehlen Sie mich den Ihrigen noch vielmals

Stets Ihr ergebener
Dr Troxler

Münster am 29^{7bris} 1820

Hochzuverehrender Herr StaatsRath

Zwei Briefe von Ihnen, vom 28 und 31ten, wurden mir gestern zugleich vom Boten gebracht. Den im erstern angekündigten Ernennungsakt hab ich erhalten, nebst dem mich sehr ehrenden Schreiben des ErziehungsRaths, welches ich auch beantwortet. Inzwischen sind Sie wieder einem Ansuchen von mir zuvorgekommen, welches in jener Antwort enthalten ist.

Mein gewiss nicht unbescheidner Wunsch ging auf 12 Lds Zulage für das Erwähnte, da ich mich überzeugt, dass ietzt Wohnungen in Luzern sehr schwer zu finden, und auch schwer zu zahlen sind. Die Tagherrn sind böse Mitbewerber. Könnte nun, was Sie bereits bewirkt, nicht dahin gesteigert werden. Es ging in einem Vorschlag, und im ersten Jahr bedarf man am meisten. Mein Schreiben dürfte Ihnen wohl den Anlass zu dieser Veränderung bieten, und an dem surplus würde sich wohl Niemand stossen, auch die Republik nicht viel ärmer werden.

Der Zusammentritt der Lehrer ist unvermeidlich nothwendig. Wie soll ichs zb mit der Philosophie halten, da mir H. Widmer einen zweiten Curs unbegonnen ~~überlässt~~ zurücklässt? wie mit der Geschichte, die ganz neu in Kreis der Fächer eintritt? Derlei Fragen wird auch Kopp und mancher andere zu thun haben, so wie überhaupt wohl nicht viel weniger als eine ganz neue Ordnung erfordert wird.

(Rand) ?
Aber ob man nicht zuvor den SchulRath, oder die Commission nach Ihrer Idee organisiren, und den Wirkungskreis für sie festsetzen soll? Diese Behörde, das ganze Material übersehend, würde sich auch am besten mit dem Personal verständigen können! - Jeder Lehrer aber sollte dann berathungsweise zugezogen, den Plan seines Lehrsa angeben, und so das Ganze gegliedert werden. Ihr Gedanke wegen Anschaffung der Bücher durch die Schulbehörde scheint mir ~~trefflich~~, eben so die Sorge, dass die ^eVerbildungsorte nicht auf Kosten unserer bessern Anstalt wuchern und den Erfolg durch durch Debauchirung der Zöglinge zerstören. In letzterer Hinsicht kam ⁿⁿ natürlich nicht wohl ein Verbot statt finden, aber es finden sich leicht Mittel, den Schülern die Lust vergehen zu machen, bis einmal die Anstalt selbst ihre natürliche Zugkraft hat, was nicht leicht fehlen wird.

Auch in Hinsicht solcher Technik vermessen wir Vock. Es ist mir

Mensch
sehr lieb, dass Sie ihn noch nicht ausgeschlagen haben. Zwar meint er nun, Luzern habe auf ihn verzichtet, und der tröstliche Hofbescheid den Solothurn-Argau des Bisthums wegen von Rom erhalten, gibt ihm nun Aussichten. Dies unter uns!

Da ich ohnehin nächster Tage nach Aarau reisen muss, werde ich ihn sehen uns aufs Neue coram nehmen, auch Ihnen nächstens den Erfolg melden.

Indessen endet die Tagsatzung, und wie dann wieder nach ihrem Abzug mehr Ruhe und Musse in Luzern ist, werde ich Sie selbst besuchen. Ich bewundere Sie, wie Sie unter den 22zigen wandern und leben und doch im Innern unsers Kantons so wirksam sein können.

Frau?
Unsere Pères de la foi leiden einen grossen Verlust, wenn ihr Jean Jacques stirbt, wird er nicht canonisirt werden? Ich hoffe doch mit den Hrn Widmer u Gügler in Friede zu leben, wenn nur die erste Gährung verbrauset hat. Nebst vielen Empfelungen von meiner/und mir an Sie und Ihre Frau Gemalin hochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Dr Troxler

N^o 2:

Luzern den 18. 9ber 1820

Der Erziehungs-Rath etc.

An Hrn D^r Paul Ignaz Troxler, Professor der Philosophie &
allgemeinen Geschichte am Lyceum zu Luzern

Hochgeehrter Hr Professor !

Das Praesidium der Schul-Commission hat Uns heute Ihr bis
dahin in dessen Handen gelegenes, zwar an Uns gerichtetes
Schreiben vom 16 August abhin vorgelegt, ^u wir haben daraus
Ihr Ansuchen entnommen: dass Ihnen eine der zwey weitschichtigen
Lehrstellen, nämlich jene der Philosophie oder die der allge-
meinen Geschichte, die Ihnen vor einem Jahr übertragen worden
sind, abgenommen werden möchte, da dieser ausgebreitete Unter-
richt Ihre ganze Kraftanstrengung u einen Aufwand aller Ihrer
Zeit u Thätigkeit in Anspruch nehme.

So sehr Wir nun der Begründetheit Ihrer Darstellung alle ~~Gereu~~
Gerechtigkeit widerfahren lassen, u dann nicht weniger auch den
ganzen Umfang Ihres wichtigen Geschäftskreises kennen, so öffnet
sich Uns doch vor der Hand keine Aussicht, dass Wir dermal schon
eine Erleichterung oder Abänderung in dem bereits Bestehenden
eintreten lassen könnten.

Mit diesem wollen w Wir jedoch keineswegs der Hofnung ent-
sagen, dass nicht eine Zeit kommen werde, wo Wir Ihren allzuaus-
gedehnten Geschäftskreis mit möglichster Erleichterung verdien-
termassen werden berücksichtigen können.

begeben?
Bey dieser Zusicherung, die Wir Ihnen, H H P! hiermit er-
theilen, belebt in Uns Ihre während dem letzten Schul-
jahre erwiesene so ausgezeichnete Geschiklichkeit, Thätigkeit
die vollste Zuversicht dass Sie auch fernerhin mit gleichem
Eifer & Erfolg Ihren bisherigen manichfachen Unterricht fort-
setzen werden, da Sie bereits das Schwierigste davon im ersten
Schuljahre mit so ausgezeichnetem Erfolg zu unserer vollen Zu-
friedenheit zu besiegen gewusst haben.

Ihren eigenen Einsichten & nicht minder Ihrer Vaterlands-
liebe mag übrigens die Verlegenheit nicht entgehen, in die uns
dermalen die nachgesuchte Trennung der Ihnen aufgelegten Lehr-

fächer & die Uebertragung derselben zwey verschiedenen Lehrern versetzen müsste.

Ebendaher nur desto gewisser auf Ihre Uns bekannte gemeinnützige Hingebung für noch einige Zeit zum Nutzen der hiesigen Schulen^astalten zählend, versichern Wir Sie, H H P! auch der Fortdauer Unserer vorzüglichen Achtung & Wohlge- wogenheit bestens.

Hochwohlgeborne, HöchstzuVerehrende

Herrn Praesident u Mitglieder des ErziehungRaths!

Dero gütige Antwort auf mein Schreiben vom 16 Augst ist mir ein höchst schätzbares Zeugnis von Ihren zufriednen und wohlwollenden Gesinnungen. Mehr als irgend was muss mich diese so schmeichelhafte Aeusserung eines hohen Beifalls, den zu erwerben ich auch vorzugsweise bestrebt war, in unverdrossnem Eifer zur Erfüllung meiner Berufspflicht erhalten.

Mit innigem Vergnügen sehe ich, dass Sie mir es zutrauen, dass ich einer uneigennütigen Hingebung an mein Vaterland fähig sei, und ich glaube es wirklich durch Verlassung meines vorigen Berufes und eines mit grosen Vortheilen verbundenen Geschäftskreises bewiesen zu haben, hinlänglich, es wäre denn, dass man mir die Liebe zu einem schönen Wirkungs Kreise, dessen Eröffnung ich ganz besonders Ihnen danke, als Eigennutz auslegen wollte.

Ein volles Jahr unsäglicher Mühe überzeugte mich nun aber, dass sechs Fächer der Philosophie wovon jedes ein eignes groses Studium ausmacht, und die allgemeine Geschichte Jahr aus Jahr ein vorzutragen die Kräfte eines jeden einzelnen Lehrers übersteige, und wirklich hat mich nur Liebe zur Wissenschaft und vaterländischen Jugend, das mir geschenkte hohe Zutrauen, und die Rücksicht auf die schön aufblühende Anstalt aufrecht erhalten. Die Verzichtung auf jede freie Musse, und allen Lebensgenuss, den Aufwand meiner besten Kräfte und vielleicht selbst eines Theils meiner Gesundheit hab ich nicht in Anschlag gebracht. Ich hab nicht gefragt, wie die Arbeits Sume unter den Lehrern vertheilt und gelohnt sei; ich hab selbst vergessen, dass mir auch nicht die geringste Aussicht für eine spätere Zukunft gesichert ist. Dabei fand ich mich voriges Jahr, besonders um das hier ganz neue Studium der Geschichte einzuführen, genöthigt, den vierten Theil meines allerdings in unserm Lande für eine LehrStelle sehr ehrenwerthen Jahrgehaltes für Bücher auszulegen. Mit einem freudigen Gefühl hab ich auch den Gedanken an jede Art von Vergütung fürs Vergangne ausgeschlagen, da ich von den mir achtenswerthesten Vorstehern meines Vaterlandes meine Bemühungen gewürdigt, und in Bildung der Jugend fruchten sah.

Aber ietz, Hochwolgeborne, Hochzuverehrende Herrn, ietz, muss ich gestehen, hab ich mit schwerem Herzen den neuen Jahres Lauf im alten Geleise wieder begonnen. Sie erklären mir die ietz vorhandne Schwierigkeit, die von mir gewünschte Trennung der zwei Lehrfächer, und die Abnahme des einen oder andern zu veranstalten; - ich fühle sie, und in der Aussicht auf die künftige Erfüllung meines Wunsches, wozu Sie mir Hofnung geben, unterzieh ich mich wieder ganz meinem Berufe!

Doch glaubte ich, es mir selbst schuldig zu sein, Ihnen die Lage, in die ich als Lehrer von zwei Fächern nun im zweiten Jahre eingetreten bin, darzustellen, und dann ergebenst zu erwarten, ob Sie in derselben durchaus keine Veränderung zu treffen sich veranlasset finden mögten.

Genehmigen Sie, Hochwolgeborne Hochgeachte Herrn! die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung

Dero ergebenster Dr Troxler
Professor der Philosophie u Geschichte

Luzern am 26^{bris} 1820

N 4.

Luzern den 23 Christm^t 1820

Der Erziehungs-Rath etc.

An Herrn Dr Troxler, Professor der Philosophie & allgemeinen
Geschichte am Lyceum zu Luzern.

Hochgeacht H Prof !

dennmal?
Wir erhalten zu Unserm Vergnügen, mittels Ihrer Rückäusserung
vom 26 v.M die Zusicherung, dass Sie sich von der dargestellten
Unmöglichkeit, Ihnen dasmal schon eine Erleichterung durch
Abnahme eines Ihnen übertragenen Lehrfaches verschaffen zu können,
haben überzeugen lassen, & daher auf der bereits zu Unserer vollen
Zufriedenheit begonnenen Laufbahn fortfahren werden. Diese Be-
reitwilligkeit & Ihre uneigennützigte Hingebung spricht daher
auch *Uns* um so mehr *für* Anstrengungen an: um die Ihnen
gegebene Zusicherung für die Zukunft in Erfüllung bringen zu
können.

Nicht minder haben Wir denn auch Ihre in vorerwähntem
Schreiben eröffnete Bemerkung, über den kostspieligen Ankauf von
Büchern aus dem Fache der allgemeinen Geschichte, aufgefasst &
Uns darüber berathen. Wir haben Uns nun, in Fortsetzung Unserer
gegen Sie hegenden, günstigen Gesinnungen, entschlossen: die
von Ihnen zu dem angegebenen Zwecke gekauften Bücher über allge-
meine Geschichte für die für das Lyceum & Gymnasium vorhandene,
ehemalige Jesuiten-Bibliothek zum allgemeinen Gebrauch dieser
Lehranstalt anzukaufen & Ihnen Ihre daherigen Kosten wieder
vergüten zu lassen, und laden Sie daher ein: Uns ein Verzeichniss
dieser angegebenermassen angekauften Bücher samt beygesetzten
Preisen & daherigen Auslagen, einzusenden, damit sodann ihre
Wiedervergütung veranstaltet werden kann. In diesem Falle aber
müsten sodann die abgetretenen Bücher mit dem hierfür eigens
bestimmten Stempel, als Eigenthum gedachter Bibliothek, versehen
werden, womit Wir Sie ^H H P inzwischen Unserer besondern Achtung
& Gewogenheit versichern.

(kopiert von Troxlers Hand bis 24-0007 und von fremder Hand (24-007
und 24-0008)

Hochwürdiger, hochgelehrter Herr Professor.

[mir] Ich benutze die ersten freyen Stunden, die mir noch früher, als ich im letzten Briefe Hofnung gemacht hatte, zu Theil wurden, um auf Ihr werthes Schreiben vom 1^{ten} Obrist zu antworten. Ich gehe ohne Einleitung zur Sache über, um nicht mit unnöthigen Dingen die Zeit zu verlieren; nur muss ich Sie noch bitten, gütigst mir zu gestatten, jenen Ton der Freymüthigkeit, den auch Sie zu lieben scheinen: denn nur, wenn ohne persönliche oder anderseitige Rücksichten Satz gegen Sätze, Ansichten gegen Ansichten gestellt werden, kann am Ende ein eben so einleuchtendes, als wahres Resultat gezogen werden.

Sie machten mir den Antrag, uns über unsere Ansichten des Schellingionismus zu verständigen, weil sonst, wenn die Ansichten ungleich wären, sich immer nur von beiden Seiten Exceptionen erheben würden. Ich billigte diesen Vorschlag in meinem letzten Schreiben aus zwey Rücksichten,

Es wird erstens zu jeder richtigen und consequenten Untersuchung erfordert, dass Man vom Prinzip aus gehe, und erst dann über die Güte oder Schlechtigkeit des Baumes u seiner Früchte abspreche, wenn Man die Beschaffenheit seiner Wurzel erkannt hat. Da Sie in der Beglaubigung stehen, als fussen sich meine philosophischen Ansichten mehr oder weniger auf die Schellingsche Philosophie, so musste der gemachte Vorschlag von Ihrer Seite mir ein neuer Beweis ihres mir sonst schon bekannten consequenten Denkens seyn; ich muss aber vorläufig Ihnen nachdrücklich erklären, dass meine philosophischen Ueberzeugungen unabhängig von der Schellingschen Schule, für sich selbst stehen oder fallen werden.

So sonderbar u. den gedruckten Sätzen widersprechend diese Behauptung Ihnen vorkommen mag, so glaube ich doch, Sie davon überzeugen zu können, wenn Sie in das Detail jener Sätze sich einzulassen, und Ihre Zweifel mir dagegen zu eröffnen die Güte haben werden. Ich will damit nicht läugnen dass nicht in den gedruckten Thesen viele Sätze vorkommen, die wenn nicht buchstäblich, doch ihrem Geiste nach in den Schriften Schellings, oder dann seiner Anhänger stehen, so wie auch mehrere sich finden, die in diesen oder jenen ältern Philosophen oder Theologen vielleicht gelesen werden könnten. Ich suchte Wahrheit,

wo mir daher etwas als Wahrheit vorkam, mochte dieses seinen Ursprung in der ältern oder neuern Zeit, und welchen Mann immer zum Author haben, so schaute ich ihm forrschend u. richtend ins Antlitz, und erst nachdem mein eigener Genius dasselbe gebilligt, u. eingestimmt hatte, wagte ich's laut u. öffentlich zu sagen: das ist Wahrheit. Weil ich nicht zur Absicht habe, eine Geschichte der Philosophie zu schreiben, sondern vielmehr selbst zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen suchte, so musste ich mehr darum bekümmert seyn, ob irgend ein Satz für sich betrachtet wahr sey, u in das System meines bisherigen Wissens passe, als in welchem Sinne etwa dieser oder jener Philosoph ihn verstanden u ausgesprochen habe.

MS: System

Sie können aus diesem Wenigen abnehmen, wie die erwähnten Sätze, obwol sie mit den herrschenden Systemen der Zeit in naher Verwandtschaft zu stehen scheinen, und auch in gewisser Hinsicht wirklich stehen, dennoch eine Eigenthümlichkeit haben können, die zum voraus erkannt seyn muss, ehe selbe mit Grund angegriffen, oder vertheidigt werden können. Ueber diese Eigenthümlichkeit kann offenbar kein Anderer Auskunft geben, als Derjenige, aus dessen unmittelbarer Anschauung jene Sätze hervorgegangen sind. Ob ihr Verfasser richtig gedacht, oder sich geirrt habe, ob er mit sich selbst einig sey, oder im Widerspruch stehe, ob er wirklich etwas wisse, oder nur zu wissen wähne, was an und für sich vom Menschen nicht gewusst werden könne, ob seine Behauptungen mit den untrüglichen Lehren unserer Kirche vereinigt werden könne, oder nicht, ob sie also für Staat u Kirche u somit zum Heil der Menschheit erspriesslich oder nachtheilig, u verderblich seyen? Dieses sind Fragen, die erst am Ende einer speziellen u genauen Untersuchung und Prüfung mit Grund beantwortet werden können

Ich billigte deshalb Ihren Vorschlag zweitens, aus der Rücksicht, weil er mir Anlass giebt am Gang meines bisherigen Philosophirens (denn ich habe noch kein System der Philosophie geschrieben) u sein Verhältnis sowohl zur kristlichen Dogmatik, als zu den herrschenden Systemen in ein helleres Licht vor ihre Augen hinzustellen. Denn erst, wie Sie richtig bemerkt haben, wenn wir uns über die allgemeinen Ansichten verständigt haben, kann die spezielle Kritik ohne durch unerwartete Exceptionen gehindert zu werden vor sich gehen.

- Der Hauptzwek meines gegenwärtigen Schreibens ist also dieser:
1. Sie mit dem Gang meiner philosophischen Vorträge, oder der Methode derselben in nähere Bekanntschaft zu setzen, weil dadurch über Mehreres ein Licht, wie ich hoffe, aufgehen muss, was bisher nicht in seinem eigenthümlichen Verstande von Ihnen aufgefast werden konnte.
 2. Das Wesen meiner ganzen Philosophie, wenn ich anders das Wenige, was ich gethan, so nennen darf, in sein wesentliches u natürliches Verhältniß zur kristlichen Glaubenslehre zu setzen, wiewohl hier nur im Allgemeinen.

Indessen da Sie sich soviel Mühe gegeben haben, durch Zusammenstellung der Schellingschen Sätze eine Uebersicht seines Systems zu entwerfen, u darüber mein Urtheil einiger maassen zu verlangen scheinen, will ich über diesen Gegenstand einige Bemerkungen äussern.

Ms. a
So scharfsinnig Ihre Darstellung ist, scheint mir doch, ich habe über einzelne Gegenstände dieses Systems, wie zb über das Verhältniß der Begriffe zu den Ideen, oder der einzelnen Dinge zur absoluten Substanz u umgekehrt mir ganz andere Anschauungen gebildet, denn auch auf dem Boden der Schellingschen Schule sehe ich die Realitaet der wahren nicht blos abgezogenen imaginairen Begriffe, ohne dass ich den bergübertagenden monströsen Baum erblickte, dessen Sie Meldung thun. Auch habe ich ungeachtet der Anerkennung der Einheit und Untheilbarkeit, oder der Identitaet der absoluten Substanz jenen Unizismus nicht gefunden, von welchem Sie sagen, dass ihn die Schellingianer so wenig sie auch davon reden, dennoch zugeben müssen; ich kann ihn auch nicht finden, da die Einzelheiten, als solche, sowol als die absolute Substanz Daseyn haben / Ich begreife gar wohl, wie ein solcher Unizismus statt als wesentlicher Optimismus vielmehr als Pessimismus aufgestellt, u daher von jedem Rechtschaffnen verdammt werden müste. Auch scheint mir, als hätte ich das Verhältniß von Sub- u Object inne, und besonders die merkwürdige Basis in Gott in einem andern Sinn aufgefast, als der ist, in welchem sie dem Anschein nach von Ihnen sind aufgefast worden.

[E.] (Rand)
Doch die Darstellung meiner Ueberzeugungen hierüber würde unnütz und überflüssig seyn, weil, wie ich schon angemerkt habe, unter uns über die Realität, oder Nichtrealität des Schellingschen Systems gegenwärtig nicht gehandelt wird, und nebst dem einzelne Erläuterung über ein

System nie Vieles, wohl aber die Hauptidee, die davon gefast wird Alles bestimmt. Spinoza scheint mir hierüber ein wahres Wort gesprochen zu haben, wenn er sagt: Verum et index sui et falsi. Die Grundanschauung ~~ist~~ ist, wodurch das Licht in alle Theile verbreitet wird, ist diese wahr, so ^ehaben sich die einzelnen Beziehungen von selbst auf, ist sie aber falsch, so würde Man vergebens suchen, die einzelnen Theile zurecht zu stellen; und Sie müssen selbst auch diese Ueberzeugung lebendig in sich tragen, da Sie am Ende Ihres Briefes schreiben: Sie können nicht hoffen, dass Ihre Ansicht im Wesentlichen geändert werde. Bey dieser Ihrer Ueberzeugung würde es nicht blos Unbescheidenheit, sondern ungestüme Zudringlichkeit seyn, wenn ich Ihnen meine Ansichten, falls sie, wie ich fürchte von den ihrigen verschieden sind, gleichsam aufdringen wollte, zumal über eine Sache, die mit meinem ietzigen Zweck in keiner nothwendigen Verbindung steht.

[an]² Ich weiss wohl, dass es einem Uneingeweihten gar sonderbar, ja lächerlich vorkomen müste, wenn er hörte, wie an der Grundanschauung eines Mannes ob sie wahr oder nicht wahr, gezweifelt würde, | dessen Darstellung im Wesentlichen doch nichts ausgesetzt werden könnte. Ich glaube aber Ihnen durch dieses weder etwas Sonderbares, noch Lächerliches zu sagen, denn Sie wissen, wie zB Jemand die ganze kristliche Dogmatik ~~hersagen~~ auswendig hersagen, u in ihrem äussern Zusammenhang ~~dar~~ darstellen könnte, ohne von ihrem Geiste ganz durchdrungen zu seyn. So habe ich schon oft in der Literaturzeitung Darstellungen von irgend einem der neuern Systeme gelesen, gegen welche ich wenig einwenden konnte, u gleichwol haben mir diese Darsteller durch die Anwendung, welche sie davon machten evident bewiesen, dass sie die dargestellten Sätze in einem ganz andern Sinne aufgefast hatten, als sie ihr Urheber verstanden wissen wollte, und um so mehr eine Philosophie sich aus dem Reich der sinnlichen Vorstellung, und dem ^{den} Begriffe des Verstandes sich in das Reich der Ideen u der intellektuellen Anschauung zurückzieht, desto eher ist eine solche gänzliche Miskennung ihres Geistes von denen zu erwarten, die bey übrigens ausgezeichneten Geistesgaben, bey durchdringendem Verstande jenen geistigen Sinn nicht besitzen, oder nicht genug ausgebildet haben, womit dergleichen Wahrheiten allein in ihrem wahren Lichte aufgefast u verstanden werden können. Deütlicher sagt dies eine Stelle aus dem sieben~~den~~ Brief

Platons an seinen Freund Dion, die ich hersetze, weil sie zugleich ein Beweis ist, dass die ausgezeichnetsten Philosophen dieselbe Vielen paradox erscheinende Meinung von ihren Systemen hatten. Sie heist nach Stöllbergs Uebersetzung so: "Andere haben auch über meine Philosophie etwas geschrieben, die es aber nicht, wie ihr Eignes herausgegeben haben; in Betreff aller dieser, welche darüber geschrieben haben, oder schreiben werden, kann und muss ich Folgendes bemerken: Wenn diese Leute sagen, sie kennten den wahren Geist meiner Philosophie, weil sie darin von mir oder andern unterrichtet worden, oder auch ihn selbst entdeckt hätten, so haben diese, soviel ich davon urtheilen kann, nicht den geringsten Begriff davon. Ich habe noch nichts Schriftliches darüber ans Licht gegeben, und werde es auch nimmermehr thun; denn es läst sich darüber nicht reden, wie über andere Wissenschaften sondern nach langer vertrauter Bekanntschaft, und Lebensähnlichkeit geht auf einmal, wie von sprühendem Feuer angefacht in der Seele ein Licht auf, und erhält sich nur, u. nährt sich selbst. Doch aber soviel weiss, und kann[ich] bezeugen / Was ich geschrieben, ist wohl am Besten gesagt, und wäre etwas schlecht gesagt, es würde mich nicht wenig schmerzen."

Wenn ich glaubte, dass sich hierüber etwas zur Genüge für das grose Publikum sagen oder schreiben lies, was würde ich wohl in meinem Leben Bessers haben thun können, als zum höchsten Wohl der Menschen davon schreiben, und für sie alle die Natur der Dinge an's Licht fördern? Aber ich glaube, dass ein wörtlicher Unterricht über diese Gegenstände nicht für die Menschen gut sey, ausser für einige Wenige, die selbst im Stande sind, nach einer kurzen Anweisung sie zu finden; dass er aber bey den andern entweder eine ungebührliche Verachtung u stolze Verschmähung finde, oder sie sie mit eitelm u schnödem Dünkel aufblähe, als hätten sie was Groses gelernt. - -

Was mir aber gegen die Aechtheit Ihrer Grundanschauung des Schellingsch. Systems nicht wenig Mistrauen einflöst, das ist der Umstand, dass Sie am Ende einer Darstellung dieses Systems, dem Sie selbst einen blitzenden Schimmer zuschreiben, unumwunden sagen können: dieses System ist dem Zeugnis des Heilandes so entgegen, dass nothwendig das eine oder andere falsch seyn muss, u s f. Ohne dem Schellingsch. System in Allem beyzustimmen muss ich aber doch offenherzig bekennen, dass der totale Widerspruch, in dem dasselbe mit dem Christenthum stehen soll, von mir noch niemals wahrgenommen worden sey,

obgleich ich mir schmeichle, weder mit dem einen noch mit dem andern unbekannt zu seyn, und die Achtung u ausschliessende Liebe, die ich zum Christenthum habe, von dessen Göttlichkeit ich durchaus überzeugt bin, mich doch in Bezug auf diese Sache weder leichtsinnig noch gleichgültig ~~lassen~~ bläiben lassen konnten. Ich begreife sehr wohl, wie Sie bey dieser Ansicht der Sache nicht ruhig bleiben können], sondern sich im Gewissen verbunden glauben, die Menschheit von den Fallstricken zu warnen, die Ihres Erachtens durch ein solches System ihr gelegt werden. Ich würde mit dieser Ueberzeugung vielleicht noch lauter gesprochen, es wäre denn, dass mich folgende Rücksichten zurück hielten

Erstens ist es eine bedenkliche Sache einen lebendigen Philosophen zu anatomieren, und über ihn gleichsam vor Augen den Stab zu brechen, zumal über einen so kräftigen u entschlossnen Man, wie Schelling ist. Zwey von den bedeutendsten ietz lebenden Philosophen G.H.Fichte, und F.H.Jakobi könnten hierüber aus eigener Erfahrung Zeugnis geben: beide setzten ihm gewaltig zu, er tratt aber hervor, zeigte wie diese grosen Männer ihn so ganz missverstanden und entstelt hätten, wie ein gereizter Löw zermalmt er diese seine kräftigsten Gegner. Das Schicksal dieser Männer darf freilich nicht mehr als bedächtlich machen, denn der tapfere Freund der Wahrheit wird auch vor dem zermalmenden Löwen nicht zittern, und ein Martyrer für die Wahrheit im reinsten Sinne des Wortes ist eben so rühmlich als achtungswürdig. - Davon würde mich indessen Ihrer Ueberzeugung nur noch die einzige Bemerkung abhalten, dass wir von Schelling bisher lauter Bruchstücke, und besonders über die wichtigsten Dinge, über Gott, Seele, Tugend usf. nur einzelne Aufsätze haben; sein vollständiges System ist angekündigt, u liegt, wie ich aus sicherer Quelle weis, druckfertig da. Ich dächte daher warten zu dürfen, u auch der Klugheit gemäs warten zu müsén, bis die Akten geschlossen, und der Prozess vervollständigt werden kann.

Sie setzen aber weislich, u. ich muss gestehen, mit einer achtungswürdigen Liberalität die Gröse des Fehlers nur ins System, u. sprechen die Person von dem Frevel los, als wolte sie absichtlich irre führen; ja Sie sind geneigt selbst Schelling nebst seinen glänzenden Geistesgaben auch Tugendeifer zuzuschreiben, und ihn lieb u nachsichtsvoll als einen Betrogenen zu bemitleiden. Beim Lesen dieser Stelle ihres Briefes fielen mir einige Worte von F.H.Jakobi ein, der am Ende einer

Darstellung des Spinozismus, den er als Atheismus geschildert hatte, mit warmem Herzen u begeistert aufrief: "Eh pnoh dolor! Sey du mir geseegnet, groser, ja heiliger Benediktus (so hies bekantlich Spinoza) wie du auch über die Natur des höchsten Wesens philosophiren und dich in Worten verwirren mochtest, seine Wahrheit war in deiner Seele, und seine Liebe war dein Leben!"

So bereitwillig aber mein Herz hierin mit dem ihrigen zusammenstimmt, so viele Schwierigkeiten erheben sich daraus für den Verstand. Wie! ~~Seh~~ soll ein Man ausgerüstet mit den seltensten und glänzendsten Geistesgaben, u von warmem Tugeneifer beseelt ein System nicht nur aufstellen, sondern trotz aller sich dagegen sich erhebender Einwendungen, so zu reden, hartnäckig vertheidigen können, welches der Religion Jesu Christi, dieser einzigen Quelle wahrer Sittlichkeit, so geradezu u ganz entgegen wäre, dass beide nothwendig einander wechselseitig ausschliessen, denn eine passive Betrugsfähigkeit möchte doch wohl eher jedem andern Manne, als einem solchen zukommen können, obwol ich diese auch bey jenen Theologen nicht so ganz finde, von denen Sie Meldung thun. Es ist mir nicht unbekannt, wie diese von Wolf zu Kant, von diesem zu Fichte, von dem zu Schelling sich begeben, und von allen diesen sich Gläser schleifen liessen, mit welchen sie das System des Katholizismus betrachteten; aber sie liessen sich doch nur Gläser schleifen, nahmen keineswegs die Gründe für die Wahrheit des Katholizismus aus jenen Systemen. So weit mir bekannt, unterscheidet derjenige, welchen Sie hiebey vorzüglich im Auge haben werden, Patrizius Zimmer gar genau zwischen den Dogmen u der Art ihrer Erklärung (inter dogmata & modum explicandi dogmata) jene sind ihm das ewige u. unveränderliche Objective, welches sich nach keinem Systeme der Menschen zu richten hatte, noch sich richten kann. Der Modus der Erklärung ist ihm das Subjective, welches nach Maasgabe der Ausbildung des menschlichen Erkenntnisvermögens sich verändern, vollkommer, oder unvollkommer werden kann. Da nun das Erkenntnisvermögen durch die Philosophie gebildet, oder verbildet wird, so müste er bey jeder neuen, u besonders herrschenden Philosophie auch von diesem Standpunkte aus die ewige u an sich unveränderliche Wahrheit des Christenthums betrachten. Und das Gute, was er hiedurch in seiner

jedesmaligen Lage, die dem Beurtheiler ganz bekannt seyn muss, gewirkt hat, ist unbeschreiblich. Es ist mir aber durch Ihren werthen Brief ein neues Licht aufgegangen, warum seine Erklärungen Ihnen ganz absurd, und die Religion untergrabend vorkommen mussten -

Jene Erklärungen gründen sich auf die bekannte Unterscheidung von drey Standpunkten des Wissens; nun aber ist nach Ihrer Ansicht des Verhältnisses der Begriffe zu den Ideen, oder der einzelnen Dinge zur absoluten Substanz, sowol der logische, als empirische Standpunkt des Wissens eine Täuschung, u daher die kristlichen Dogmata, die auf diesen Standpunkt verwiesen werden, eine Nullität. Doch es steht mir nicht zu, die Sache Anderer zu vertheidigen, zumal Hr. Zimmer Ihnen selbst ausführlich schreiben wird. Verzeihen Sie die gegenwärtige Ausschweifung, ich gehe jetzt zum ersten Theil des Briefes zurück.

Dem Lehrer, der nicht blindlings zu Werke geht, muss der Hauptzweck seines Amtes stets vor Augen schweben, u die Seele, die leitende Idee all seiner Arbeiten seyn. Ich konnte mir in meinem Berufe keinen höhern Zweck denken, als den der Philosophie. In dieser aber unterscheidet sich, wenn wir sie im ältesten, u. an aller willkürlichen Beymischung gereinigten Sinn auffassen, eine doppelte Seite, eine ewige, u unveränderliche, die zu allen Seiten sich gleich blieb, u bleiben wird, u diese ist die Wahrheit; u eine in Zeit u Raum entspringende u deshalb veränderliche, der Verschlimmerung u Vervollkommnung fähige, und dieses ist die Erkenntnis der Wahrheit, wie sich beim Menschen einfindet. Bey einem vollkommenen Wesen muss die Erkenntnis $\neq$ u die Wahrheit Dasselbe seyn, bey einem unvollkommenen Wesen, wie der Mensch ist, können nur mehr oder weniger, hellere oder dunklere Strahlen von der unwandelbaren Wahrheit gefunden werden. Je mehr der Mensch sich entwickelt desto mehr, u in desto hellerem Verstand wird er die Strahlen der ewigen Wahrheit auffassen. Daher ist der Wechsel der Systeme nothwendig, u gereicht der Philosophie mehr zum Vortheil als Schaden, indem Man annehmen muss, dass das folgende aus dem Haupt des vorigen entspringe. Wäre der Mensch bloß an sich selbst angewiesen, so würde der Mensch nie zu einem bleibenden Systeme, u einer unveränderlichen Grundlage seiner Handlungen kommen. Daher die Nothwendigkeit einer Offenbarung für alle Menschen ohne Unterschied, diese aber, weil sie von Gott kommt, in welchem Erkenntnis u Wahrheit stets gleich sind,

muss sich auch stets gleich bleiben, u kann daher nicht der subjectiven Erklärungsweise der Menschen preis gegeben werden, sondern so wie sie einen unwandelbaren Sinn hat, giebt es für sie auch nur eine sich stets gleich bleibende Auslegung. Daher der Katholizismus, und die nothwendige Unterwürfigkeit auch des Philosophen unter denselben in Dingen, welche geoffenbart sind. Der Philosoph kann also einem Spiegel verglichen werden, welcher das Licht aufnimmt und dasselbe reflectiert; das Licht bleibt dasselbe, während dem es wegen der verschiedenen Beschaffenheit des Spiegels bald helle, bald dunkel aufgefasst und in manigfaltigen Formen ausgebildet wird. - Der Lehrer, der diesen Hauptzweck im Auge hat, muss offenbar weit davon entfernt seyn, irgend ein System aus der ältern oder neuern Zeit als das einzige wahre zu tradieren, er kan weder Kantianer noch Fichtianer oder Schellingianer und wie die Philosophen heissen mögen, im gewöhnlichen Sinn dieser Worte seyn, sondern er ist vor allem darauf bedacht, dass seine Schüler einerseits das Licht der ewigen Wahrheit aufzufassen, u. das von ihnen aufgefasste wieder zu reflectieren, so fähig als möglich gemacht werden. Auf diese Weise wird das Studium der Philosophie statt Erlernung eines Systems vielmehr, wen ich so sagen darf, eine gymnastische Uebung für den menschlichen Geist. Bey dieser muss ~~naturg~~ Natur gemäss vom leichtesten angefangen u vielmöglichst stufenweise zum höchsten, soweit dieses erreicht werden kan, fortgeschritten werden. Zu diesem Behuf gehe ich von den fasslichsten Erscheinungen des menschlichen Wesens aus, schreite von diesen zu den Gesezen derselben über u ende mit Betrachtung jenes Wesens, welches Anfang und Ende aller Erscheinungen und ihrer Gesetze seyn muss. Doch während dem ich dieses schreibe, fällt mir ein, dass Sie ein Exemplar meiner These v. 1807 in Händen haben; um nicht mehreres hierüber zu schreiben, bitte ich Sie, dasselbe nochmal zu lesen. Die kurzen voranstehenden Einleitungen werden Ihnen sagen, in welchen Gesichtspunkt ich schon als angehender Proveffor meinen Beruf und besonders mein Verhältniss zum Publikum gefasst habe. So unvollkomen und jugendlich sie geschrieben sind, ist mir doch bis jezt ihre Hauptidee unverändert geblieben. Ich würde diesmal nichts Anderes, ich würde es nur anderst sagen. In Bezug auf das Verhältniss des öffentlichen Lehrers der Philosophie zum Publikum scheint mir, als könnte ich am allerwenigsten mit Ihnen übereinstimmen. Wie! der Lehrer der Philosophie

soll mit dem Publikum einen Vertrag eingegangen sein, nach seinen Zwecken zu lehren? Doch nicht mit dem ganzen Publikum, sonst hätte er in unsern Tagen gar sonderbare Zwecke, die sich mit dem der Weisheit gar schwerlich vereinbaren lies^sen. Was wäre aus der Menschheit geworden, wen die Lehrer des Volks, ich will nicht einmal sagen, die der Philosophie, wirklich einen solchen Vertrag eingegangen hätten? - Socrates hätte vermutlich auf solche Weise den Giftbecher nicht trinken müssen, u Jesus Christus selbst wäre nicht am Kreütze gestorben. - Doch Sie verstehen nicht den grossen Haufen des finstern, bösen, unheiligen u unseligen Pöbels, sondern das gelehrtere Publikum u somit die ganze Geistlichkeit (?) welche zu prüffen berechtigt u verpflichtet ist.

Welche sind die gesamte Geistlichkeit, die in Sachen der Philosophie zu prüffen berechtigt u verpflichtet sind? Dohh nicht jene, welche nebst dem Brevier u der Messe kaum ein anderes Buch lesen, ich will nicht sagen, verstehen? In Dingen, die er nicht versteht u zufolge seines Amtes auch nicht nothwendig verstehen muss, ist keiner verpflichtet zu prüffen; über sich und seinen Berufe ist jedem das Gericht übergeben; nicht über jene, deren Inneres er nicht erkent. Hier hat gewiss das Sprüchwort seine Anwendung: Wem Gott ein Amt giebt, dem giebt er auch Verstand. Mit der Geistlichkeit ist der öffentliche ~~¶~~ Lehrer den Vertrag eingegangen, nach ihren Zwecken zu lehren? Der wahre Theolog hätte, wie es aus diesem scheinen konte, vor dem Ausbruch der verunglückten Reformation den bekanten Ablasskram entheiligen müssen, und in unsern Tagen müste er mit denen gemeine Sache machen, die ihren Jesus Christus noch wohlfeiler als einst Judas verkaufen würden. Verzeihen Sie mir diese Folgerungen: ich würde sie nicht hingeschrieben haben, wen ich nicht wüste, wie Ihr ganzes Wesen vor demselben zurückbebt. Sie selbst sind himelweit entfernt eine solche Geistlichkeit zum Richter über Wahrheit u Unwahrheit ect aufzustellen, sondern Sie meinen die Vorsteher der Kirche, u. s. f. Mit welcher Einsicht diese, wie sie gewöhnlich sind, über Gegenstände der Wissenschaft u vorzüglich der spekulativen Philosophie absprechen können, ist hier der Ort nicht zu untersuchen. So viel ist aber gewiss, dass sie nur dan mit Recht ihre Stimme erheben können, wen ein Satz vertheidigt wird, der der ewigen Wahrheit der

*Wäre
n. Lehren?*

Religion zu deren Erhaltung u Verbreitung unter den Menschen sie aufgestellt sind, entgegen wäre, oder sich mit demselben nicht vereinbaren liesse. Aber, werden Sie fragen, wie können Sie dieses wissen, wen auf eine Weise gelehrt wird, wie Sie es nicht zu fassen u zu begreifen vermögen? Erlauben Sie mir dagegen die Frage; wo dan der Lehrer der Philosophie nachfragen müsse, wie weit etwa das erforderliche Verständniss reiche, wen nicht in sich selbst? Der Regent ist mit dem Volk den stillschweigenden Vertrag eingegangen, nach seinen Zweken zu handeln: Indessen würd er nicht ^{Um} Nachfrage halten, was jeder etwa für Zweke haben möchte; sondern er wird das Rechte ohne anderweitige Rücksicht thun, wohlwissend, dass in der Gerechtigkeit die Zweke aller enthalten seyen, welche wissen, was sie wolten u wollen, was sie sollen. Auf die übrigen darf er nicht einmal Rücksicht nehmen. - So glaube ich werde auch der Philosoph, wen er nach bestem Wissen u Gewissen die Wahrheit lehret, er mag verstanden oder nicht verstanden werden, nach den Zweken der wahren Geistlichkeit, d, i, derjenigen, die geistig u geistlich ist, lehren und handeln. Doch, was ist dan in der quaestionierlichen Sache so unverständlich? Die Sätze, welche 17 jährige Jünglinge nicht nachgesprachen, sondern nach vorhergegangener zweyjähriger Entwiklung ihrer Geisteskräften aus eigener Anschauung geschrieben, u unabhängig u gegen die innere unnerwartesten Einwendungen vor dem anwesenden Publikum, wie Jeder, der zugegen war, bezeugen muss, allseitig erklärt, angewendet u vertheidigt haben? - Ich würde meinerseits denjenigen, der so etwas nicht zu verstehen im Stand wäre, ohne Gewissensbeschwerde von der Verbindlichkeit, über philosophische Gegenstände zu urtheilen losprechen können. -

Sie sind hierin gewiss mit mir einverstanden: der einzig gültige Prüfstein eines jeden Dinges ist seine Idee; nur werd diese erkent hat, kan mit Gründlichkeit über dasjenige ein Urtheil fällen, welches auf dasselbe Bezug hat. Daher kan nur der wahre Theolog die einzelnen theologischen, nur der wahre Philosoph die philosophischen Bestrebungen würdigen und beurtheilen. - Dieses ist auch der Grund, warum ich Ihnen so ausführlich u offenherzig schreibe. Wen ich die Einwendungen vieler wenig achten u mit kurzen Worten abfertigen würde, so müssen dagegen Bedenklichkeiten, die von einem Man herkommen, der

Ms: Kofelc
mit seltenem Scharfsinn sich viele Jahre mit den wichtigsten Gegenständen der Philosophie beschäftigt hat, meine ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ich bitte Sie daher, mit aller Schärfe sich ins Einzelne einzulassen, u mir Gelegenheit zu geben, nicht nur im Allgemeinen, sondern auf das allerspeziellste mich zu erklären. Um Sie aber in Stand zu setzen, von dem Gesichtspunkte aus die Dinge zu beurtheilen, in welchem sie entstanden sind, finde ich nothwendig, noch Einiges über das Verhältnis meiner Philosophie oder vielmehr Philosophierart zur katolischen Religionslehre beyzusezen. Es ist die Aufgabe des philosophischen Studiums, die Dinge auf [f]assen zu lernen, wie sie an u für sich selbst sind; sobald nun einmal die Offenbarung, deren Bedürfniss in der menschlichen Natur aufgezeigt werden kan, annerkant ist, wird sie durch ein ächt philosophisches Studium gebildete nicht nach diesem oder jenem System, sondern lediglich aus ihr selbst zu fassen u zu erklären suchen. Wie die Natur, wie die Weltgeschichte u. s. f. muss auch der höchste u wichtigste Gegenstand des menschlichen Forschens, die Offenbarung aus ihr selbst verstanden und beurtheilt werden. Es versteht sich, dass ich nicht blos die Hl Schriften sondern Tradition u amtliche Erklärung mitbegreiffe. - .

Es hat noch kein System gegeben u wird keines geben, nach welchem diese geprüft oder erklärt werden könnten u dürften. Die Offenbarung ist selbst ein System, u wer sie nicht aus ihrem immanenten Grund versteht, miskent sie. Der Schaden, den die misbrauchte leibnitzwollische Schule dem Christenthum gebracht hat, ist nicht geringer, als der, welcher für dasselbe aus Kant und Fichte erwuchs, u aus Schelling erwachsen kann. Aber soll dan die Philosophie auf die Theologie so gar keinen Einfluss haben? Allerdings einen sehr wichtigen. Doch aber nicht den dass sie, die Philosophie jene begründete; den die Theologie beschäftigt sich mit geoffenbarten Wahrheiten, die in Rücksicht ihres Ursprungs über Natur und Vernunft, worüber die Philo[so]phie handelt, erhaben sind, u daher ihren eigenthümlichen Grund haben müssen. -

Auch nicht den, als wen von der Philosophie der Theologie Materialien geliefert würden, um etwa dasjenige zu erklären, was die Offenbarung unerklärt gelassen hat, um dadurch etwa die allfälligen Lücken des theologischen Systems auszufüllen. Es giebt nichts widerlicheres, als ein solches Gemengsel von Dogmaten u Philosophemen; die wahre

Theologie kan nicht ein Aggregat solch heterogener Theile, sondern sie mussein System seyn, welches der selbständige u lebendige Geist des Christenthums aus sich selbst erzeugt hat. Der wichtige Einfluss, den das Studium der Philosophie auf das der Theologie hat, besteht also nur darin, dass der Geist des Menschen durch jenes entwikelt u in jedem Betracht fähig gemacht werde, die Wahrheiten der Offenbahrung aufzufassen, u in ihrem nicht blos hystorischen oder etwa logischen, sondern in dem Ihnen eigenthümlichen geistigen Zusammenhang darzustellen.

Die wissenschaftliche Darstellung dieses geistigen Zusammenhangs, welche die einzig wahre Wissenschaft der Theologie ist kan eben so wenig ohne Offenbahrung, weil dan das Object, als ohne Philosophie, weil dan das hiezu erforderliche Subject manglen würde, gelingen. Die geistvollern KirchenVätter wie etwa Augustinus, haben desshalb, glaube ich, mit so grossem Intrasse die Philosophie studiert, obgleich sie die Sätze der Offenbahrung, wenn auch nicht immer rein genug vor Verreinigung mit denen der damaligen Philosophie bewahrt haben. Wen das Studium der Philosophie auf die beschriebene Weise u in der genanten Absicht getrieben wird, sehe ich zwr wohl ein, wie dasselbe mit den Meinungen der Theologen, aber nicht, wie es mit dem wessentlichen Gegenstande der Theologie in Collission komen könnte. -

Doch die Philosophie, in welchem Geist sie auch imer betrieben werde, stelt Sätze auf von Gott, seinem Verhältniss zur Welt u den Geschöpfen auf derselben, so wie dieser zu ihm u.d.g. Wie! wen die Sätze der Philosophie denen der wahren Theologie über dieselben wichtigen, ja allerwichtigsten Gegenständen wiederstreiten? In diesem Falle glaube ich, würde der Philosophie in dem Maasse willig u gerne seine irrigen Sätze zurückziehen, in welchem er Philosoph u nicht blos Philolox wäre. Da er würde sich freuen, der geliebten Wahrheit das Theürste, was er hat, sein vermeintliches Wissen zum Opfer zu bringen. Doch nein, es wäre kein eigentliches Opfer, sondern nur eine Umwandlung des vorhin blos vermeintlichen u ~~ir~~ irrigen Wissens, in das einzig wahre u ewige Wissen. - Desswegen kan dem Philosophen kein grösserer Dienst erwiesen werden, als wen ihm Bedenklichkeiten, Zweifel, Einwendungen gegen seine aufgestellten Sätze bekant gemacht werden. -

Socrates sagt sich schön: Fehlerfrey seyn ist das gröste Gut: Fehler haben ohne gewarnt u gezüchtigt zu werden, das gröste Uebel: Fehler haben u darüber gewarnt u daran corrigiert werden, ein an das gröste angrenzendes Gut. Ich stime darin dem alten Meister ganz bey, u deshalb

14

muss ich, nochmals bitten, was Ihnen an meiner ganzen Philo-
sophieart sowohl als an den einzeln bekant gemachten
Sätzen anstössig vorkommt, mir ohne persönliche Rücksichtnahme
Rücksichten zu eröffnen. Sie werden dadurch mich nicht nur nicht
beleidigen, sondern im Gegentheile meinen herzlichsten Dank
erwecken. -

Nehmen Sie deshalb dieses Geschreibsel mit dem guten
Willen auf, mit welchem es eilfertig zwar u wegen Abgang der
Zeit zu nachlässig gemacht wurde, seyen Sie meiner ausgezeichneten
Hochachtung u freudwilligster (fründwilligster?) Ergebenheit
fernern versichert. -

Hochgeehrtester Herr Professor!

Den Beschluss der Verwaltung, den S~~ie~~ uns überschikten, haben wir erhalten und das Nöthige bereits in Ordnung gebracht. Herr Vetzler der mit vielem Eifer sich hinter die Sache macht, möchte nur noch mit der Form des Process-Ganges und der luzernischen Gesetzen bekannt seyn, er befürchtet nur die Zeit um appellieren zu können möchte verfliessen. Er trug mir daher auf Sie zu bitten, ihm durch Herrn Kantons-Fürsprech Kopp einige Auskunft über sein Verhalten zu geben und die Appellation wenn es noch nicht geschehen ist anzuzeigen. Mein Bruder würde früher in Luzern mit einem Advocaten erschienen seyn, wenn er zu selber Zeit, als man das Vorgefallene nach Stein berichtete, zu Hause gewesen wäre. Er war auch wirklich im Begriff den andern Morgen als ich Abends ankam zu verreisen.

Rosenthaler. Ich und die Meinigen sind Ihnen für Ihre Mühe und Theilnahme ewig verbunden, und werden Ihnen Allzeit Dank und Ehrfurcht erweisen.

In Wort und That werde Ich immer zeigen dass ich Ihr

getreuer und gehorsammster
Schüler bin L : Suidter.

Luzern am 15 Jener 1821

Werthester

Wüsten Sie nicht, wie sehr ich beschäftigt bin, so würde ich mich zuförderst entschuldigen, dass ich Ihre liebe Zuschrift vom 3ten 10bris bis heute ohne Antwort lies.

Es freute mich ungemein von Ihnen so anschauliche, für mich so erinnerungsvolle Schilderungen vom Zustande der Georgia Augusta und dem Geiste ihrer Lehrer zu erhalten. Sie sind auch recht zufrieden, wie ich sehe, mit Ihrem ietzigen Sein und Leben. Sie wissen aber doch nicht, wie glücklich Sie sind! Die Art und Weise Ihres Studiums gefällt mir übrigens sehr wohl, und ich fand viel Genuss an einigen Ihrer treffenden Urtheile. Erst diese Reife macht für akademischen Unterricht wahrhaft empfänglich. Ihrer Gesinnung, die erst das Studium und Wissen beseelt und nützlich macht, hoffe ich auch, werden Sie männlich treu bleiben. Es bleibt Ihnen ein schönes Wirken im Vaterlande aufbewahrt. Seit einigen Monaten spukt wieder ein elender jämmerlicher Geist in unserm Kanton, angefacht und unterhalten durch die zwei Familien Rüttimann u Meier.

Berlin, den 9^{ten} Februar 1821.

Wie lange schon, mein verehrtester Freund, ich die Wiederaufnahme freundschaftlichen Briefwechsels ersehne und hoffe, und wie viel ich durch die fortwährende Unterbrechung entbehre, ist Gott bewusst! Jede Zeile, die ich schreibe und die ich empfangе, regt meine innerste Empfindung so freudig als peinlich; denn jede Zeile, indem sie einen schönen Lebensverkehr vergegenwärtigt, beweiset fast wiederum dessen jetzige Unstatthaftigkeit! Auf Ihr werthes Blättchen vom 14 Januar, welches ich dieser Tage so glücklich war zu erhalten, giebt mir zumeist den Verlust eines Briefes zu beklagen, dessen Sie als eines vor drei Monaten an mich geschriebenen erwähnen; ich habe keinen empfangen! Welche Lust kann unter solchen Umständen, wo der Missbrauch mit Briefen in aller Art auf's Höchste getrieben wird, und das Verlohrengehen noch nicht die schlimmste der ausgestellten Gefahren ist, zum Schreiben übrig bleiben? Ich habe fast ganz entsagt, da weder ich selbst die Kunst besitze, mein Schreiben vor aller Anfechtung zu sichern, noch auch meine Freunde diese Kunst besitz^{en} sehe; im Gegentheil habe ich die besonnensten und klügsten in dieser Beziehung auf den unglaublichsten Abwegen finden müssen. Ich hätte davon Dinge zu erzählen, die nicht ärger zu ersinnen sind. Sie können mir es glauben. Ich muss annehmen, dass dem Unsinne überall ein Recht gebührt, und dass er es am strengsten bei denen einfordert, die sich sonst als seiner Herrschaft entrückt preisen! Grossentheils fehlt es auch an Beurtheilung des Unterschiedes, der zwischen den Verhältnissen und Stimmungen verschiedener Gegenden Statt findet. Genug, es ist keine Zeit zum Schreiben, wie aus allem hervorgeht, und es bleibt nichts übrig, als in die vorübergehende Nöthwendigkeit sich zu schicken; vorübergehend aber ist sie gewiss! - Schweigen gehört jetzt sogar zur unentbehrlichen Würde in vielen Verhältnissen, wo die missfällige Rede keinen Boden hat, und die wohlgefällige nicht zu gewähren ist. Die Stellung der Dinge ist wahrlich jetzt sehr sonderbar; der Wahn ist zur Leidenschaft geworden, er droht alles zu verwirren. Der bessere Mensch möchte sich aus dem niedren Gewühl entfernt halten, und nicht in dem Abgeleiteten, sondern in dem Ursprünglichen, in angemessener Höhe, seine Feinde suchen und bekämpfen; allein selbst in diese Höhe dringt das rohe Leben wüthend ein, und Wahrheit und Recht greifen am Ende zu Waffen, die sie verdammen. Die Kräfte, die aus der Oeffentlichkeit

schwinden, nehmen im Geheimniss, wohin sie verbannt werden, mit neuer Stärke auch die gefährlichste Beimischung. Ich bin auf ausserordentliche Ereignisse und heftige Stürme aller Art gefasst, und fürchte, der gute Weg ruhiger Entwicklung ist auf lange Zeit gesperrt!

Der Aufenthalt in Berlin, der sich uns wider Verhoffen immer weiter hinaus, und jetzt, da ich den nordamerikanischen Posten völlig abgeschüttelt, in's Unbestimmte verlängert, ist mir wichtiger als angenehm. Den Lebensverhältnissen fehlt es durchaus an Reiz und Feuer; die Wirkungen des Partheiwesens haben alle Regungen des Geistes getroffen, und Statt des ehemaligen Kampfes ist die grösste Stille der Unterwerfung eingetreten, in deren Scheine nur der äussere Lärm der Tage unbekümmert weiter geht, oder sich so anstellt, als ginge er unbekümmert weiter. Neben dem Dasein, das sich zeigt, liegt ein zweites, das sich verbirgt, und dessen allgemeines Bewusstsein wie eine schwere Wolke auf das Leben drückt. Eine gewisse Schläffheit verbindet sich gern mit Krämpfen; in dieser Mischung schleppen sich die Gemüther hin. Was sonst Berlin auszeichnete, freie Wissenschaft und hoher Geist, erscheint jetzt gar nicht, die Anwesenheit trefflicher Männer ist an sich wenig, wenn nicht Raum zur Bewegung gegeben ist. Es fehlt an Stimmung, an Trieb, an lebendiger Kritik. Meine Frau vermisst noch insbesondere den Genuss schöner Gegend und heilsamer Bäder, die ihr leidender Sinn und Körper fast nicht mehr entbehren darf, ich vermisse die eigentliche Geschäfte und frische Thätigkeit. In den besten Lebensjahren wünsche ich nicht lange mehr zu feiern. Ob meine Wünsche zu einer baldigen Wiederanstellung auf einem nicht gar zu entlegnen Posten werden erhört werden, weiss der Himmel! Aus Neigung würde ich längst eine eigne Bahn neuer Thätigkeit erwählt haben, aber aus Rathschluss der Vernunft harr' ich in fester Ruhe der kommenden Dinge; denn es ist durchaus meine wahre Aufgabe, jetzt ruhig zu harren, und darin wünsche ich durch nichts gestört zu werden. -

Mit lebhafter Begierde habe ich Ihr schönes neues Werk, für dessen Uebersendung ich innigst danke, zu lesen begonnen; doch das Lesen wird hier Studieren, und ich habe es in ersterem nur ungefähr so weit gebracht, um das letztere in seinem Umfange zu überschauen: ein Freund, der das Buch verlangte, hat mich unterbrochen, und ich erwarte nun die Rückgabe, und Beendigung der Durchsicht, um Ihnen etwas Näheres darüber zu sagen. Ein Versuch, den ich gemacht, das Publikum auf die neue Er-

scheinung aufmerksam zu machen, ist gescheitert, unsre litterarischen Verhältnisse liegen völlig danieder, und schrecken von jedem Beginnen ab; ich habe auf diesem Gebiete seit einiger Zeit viel fruchtlose Arbeit und Bemühung in erneuten Versuchen aufgewendet! Nicht ohne Kampf verlasse ich das Feld. In Ihren Gegenden, verehrter Freund, im südlichen Deutschlande, scheint in diesem Betracht eine grosse Verschiedenheit von den nördlichen Gegenden zu walten, eine Verschiedenheit, die leicht bei Beurtheilung der letztern täuschen kann. -

Von so manchen litterarischen und politischen Erscheinungen unsrer Zeit, ist hier nicht der Ort zu reden. Ich suche mir bei so vielen Gegenständen Ihr Urtheil und Ihre Gedanken vor den Sinn zu stellen, und schmeichle mir oft, dass ich in Gesinnung und Ansicht häufig mit Ihnen in Uebereinstimmung sein dürfte! Wie vieles hätten wir zu besprechen und auszutauschen! - -

Ich vernehme mit antheilvollster Freude, dass es Ihnen und den theuren Ihrigen wohlergeht im Vaterland! Möge aller Segen des Himmels Sie fernerhin schützen und pflegen! In der Familie Sieber hat sich ein trauriger Unfall ereignet, den ich mit tiefem Leidwesen erfuhr, als ich Ihr letztes Briefblatt erhielt; Ihre verehrte Frau Gemahlin wird heftig davon erschüttert worden sein, wir gedachten ihrer mit wärmster Theilnahme! -

Meine Frau ist diesen Winter sehr leidend; sie hat unter andern mit Hüftweh zu kämpfen; ein Uebel, das sie vor mehreren Jahren in Prag schon einmal heftig befallen hatte, und seitdem durch alle Mittel und Bäder nie ganz bezwungen worden ist. Ich weiss noch nicht, was sie diesen nächsten Sommer für ein Bad oder für eine Reise zur Stärkung erwählen wird. Alle Verhältnisse sind so unsicher, jeder Tag kann neue Bedingungen bringen, und es ist beinahe thöricht, Vorsätze irgend einer Art zu fassen! -

Leben Sie wohl, mein theurer und innigverehrter Freund! Bleiben Sie der Unveränderlichkeit meiner Gesinnungen, und also auch meiner festen Freundschaft, in jeder Art kräftigst versichert! Ich denke, wir finden uns noch im Leben auf gleichem Boden wieder, und halten uns in helleren Tagen für die düstern schadlos! Von ganzem Herzen

Ihr

K A VVE.

Hochgeehrter Herr

Wollen Sie mir gefälligst mit einer der nächsten
G^elegenheiten senden:

Syrup Altheae 1/1	Sem. Lycopod 1/1 1/4
Conch. preparat 1/1	Extract. Gramin. 1/1
Sem. Foenicul 1/1	
Tinct. thebaica ?	

Zugleich ersuche ich Sie mir meine Rechnung, auch übers
Vorige, zu senden

Ihr ergebener Dr Troxler

Luzern am 4 April 1821

Adresse: Herrn Apotheker Pfluger in Solothurn

Hochgeachter Hochwolgeborener

Herr AmtSchultheis

Ich bin so frei Hochdenselben Hrn Dub zuzusenden, welcher wirklich auf eine recht empörende Weise ist misshandelt worden.

Der Weibel Aufdermauer soll auch zum Hrn Dub gesagt haben, dass Morgen Professor Troxler soll vor die StadtVerwaltung gerufen werden, so wie man bereits sich mehrere freche Anspielungen auf mich erlaubt hat.

H H. Herr AmtSchultheis ich hege das zuversichtliche Vertrauen, dass mich höhere Behörden vor einem grundlosen, willkürlichen u anmaasenden Einschreiten der Ortspolizey schützen werden! -

Hochachtungsvoll

Dero ergebenster Diener

Prof. Troxler

Luzern am 6 Augst 1821

Adresse: Sr Hochwolgeborn Herrn AmtSchultheis Amrhyn in Luzern

Hochverehrter Herr!

So angenehm es mir war, aus Ihrem geehrten Schreiben vom 2ten dieses Monats zu entnehmen, dass Sie sich ^{meiner} noch in Freundschaft erinnern: so sehr musste ich bedauern, dass Sie die Präsidentenstelle unsrer Gesellschaft naturforschender Freunde abzulehnen Sich im Falle finden. Wäre es denn gar nicht einzurichten u. könnten Sie denn für 3 Tage nicht Jemanden finden, der in Ihre Stelle einträte? Es wäre gewiss der ganzen Gesellschaft sehr angenehm, und ich bitte Sie, Ihr möglichstes zu versuchen.

Indem ich aber von Ihnen Nachricht erwartete, was in der Zusammenkunft von den Gliedern Ihres ^C Kantons beschlossen worden wäre, fiel mir unterdessen ein Gedanke über diesen Gegenstand ein, den ich doch glaubte Ihnen mittheilen zu müssen, ohne jedoch der Berathung Ihrer verehrtesten Mitbürger im geringsten vorgreifen zu wollen, welche vielleicht einen bessern Ausweg ausfindig machen können. Alles aber nur auf den Fall hin, dass es Ihnen schlechterdings unmöglich ist, die Präsidentenstelle anzunehmen.

Auf diesen Fall hin scheint es mir nämlich rätlicher, dass für das künftige Jahr die Versammlung in Bern gehalten würde. Erstlich würde dadurch die besondre Schwierigkeit gehoben, die Statt finden würde, für Lucern einen andern Präsidenten, an Ihrer Stelle, zu bestimmen; da nach den Statuten diese Wahl in der Versammlung, durch das absolute Mehr, geschehen sollte. Hierzu kömmt nun noch, dass das künftige Jahr für Bern sehr schicklich wäre. Die Reihe der Zusammenkunft sollte nämlich Bern nun wieder bald treffen; aber auf 1823 kömmt dann die Tagsatzung in diese Stadt, da es wegen der Quartiere unbequem seyn würde, wenn zugleich auch die Gesellschaft sich einfinden sollte.

Es könnte dann wohl seyn, dass Sie ein anders Jahr einrichten könnten, was Ihnen auf das künftige nicht möglich ist, und dass dann unsre Gesellschaft das sehr gewünschte Vergnügen hätte, ihre werthen Brüder zu Lucern zu besuchen, u. dieselben, so wie auch die übrigen Freunde aus den nahe gelegenen Cantonen in grösserer Anzahl begrüsen zu können, als es sonst geschieht, wenn die Versammlung an andern, von Ihnen entlegeneren Städten gehalten wird.

Doch bitte ich sehr, dieses alles, nicht als officiële Aeusserungen des Präsidenten, sondern als individuelle, unmassgebliche ~~See~~ Gedanken eines Mitgliedes anzusehen. Ich durfte mir vorstellen, dass

Sie u. Ihre Mitbürger in einiger Verlegenheit seyn könnten;
vielleicht tragen die oben angeführten Gründe etwas bey,
Sie aus der Unschlüssigkeit zu reissen.

In Hochachtungsvoller Frenndschaft

Ihr Ergebenster

Dan. Huber, Prof. Math

Basel. 1821, Aug. 10.

sowie: A 2, Fach 4 b
(Ph ZB Luzern)

Ewr Hochwolgeboren

Verehrtester Herr AmtSchultheis

Da sich gegen Ende des Schuljahrs die Berufsarbeiten eines Lehrers ganz ausserordentlich häufen, ich auch wirklich den Ansichten, die ich vor dem hohen ErziehungsRathe zu entwickeln die Ehre hatte, nichts beizufügen wüste, doch einiger maassen hochdes-
selben Auftrag entsprechen ~~möchte~~ mögte, nehme ich mir die Freiheit, Ihnen ins Besondere hinsichtlich auf den Stand der Dinge einige Gedanken zu äussern.

Sollte nicht eine Modifikation des Plans möglich sein, durch welche einerseits die Dissenters befriedigt, und andererseits die Lehr-Anstalt sehr gewinnen würde? -

Wenn der Gedanke, einen besondern ReligionsLehrer anzustellen, aufgegeben, dagegen erklärt würde, dass die Religions-Lehre und das Sprachstudium als fortschreitende Erziehungssache und HauptUnterricht angesehen werden, daher, wie bisher, den fünf HauptLehrern überlassen bleiben sollten / dass also nur zwei Lehrer noch ausserdem, der eine für das historische, geographische und naturhistorische, der andere für das arithmetische, geometrische, und algebraische Fach am Gymnasium aufgestellt werden sollten; so bin ich innig überzeugt, dass unsere Gründe durchaus siegreich einleuchten, und alle Einwendungen verschwinden würden.

Dabei würde nun noch eine Lehrstelle erübrigt, und in Bezug auf diese, da sie doch nun schon im Ganzen durch einen RegierungsBe-schluss angenommen ist, hätte ich folgenden Vorschlag.

Das Lyzeum hat eine gewaltige Lücke, die nun um so mehr auffallen und fühlbar werden muss, da ein eigener Lehrer für's Jus ist aufgestellt worden. Nebst der noch immer allein vollständigen Theologie haben wir also nur noch eine Fakultät, und die dritte fehlt gänzlich. Ich rede von der NaturWissenschaft. Man kann wohl rechnen, dass heut zu Tage der dritte Theil der Studirenden diese Richtung einschlägt, und wie wichtig ist es zu allgemein menschlicher Bildung, wie wichtig für das Leben überhaupt, und wie sehr stehen wir darin gegen alle andern Schweizerkantone, die sich einiger Kultur erfreuen, zurück?

Auch bin ich überzeugt, dass wenn dieser Mangel erst bekannt

Ms: Punkt

und fühlbar wird, es der Anstalt sehr schaden muss. Da wird zwei Jahre Philosophie studirt, und wenn dann Einer Arzt werden, oder sich einem Zweige des grossen Gebiets der Naturwissenschaften widmen will, weiss er bei seiner Ankunft auf der Universität nichts von Botanik, nichts von Mineralogie, nichts von Zoologie, nichts von der ganzen Naturgeschichte! - Er muss also, nebstdem, dass unsere LehrAnstalt in einem schlechten Lichte erscheint, ein ganzes Jahr länger im Auslande verweilen, um das Versäumte nachzuholen. Wird dies bekannt, was wird die Folge sein? - So wie ietz Viele nur deswegen nach Zürich gehen, werden noch mehrere geradezu auf Universität gehen, um Philosophie, Physik u Naturgeschichte zugleich zu hören, was recht gut angeht, und so ein ganzes Jahr Zeit u Kosten zu erübrigen.

nr. 15
Aus all diesen Gründen, die sich noch durch den Grund verstärken liessen, wie besonders wohlthätig dies Fach zu einer freien Beistesbildung mitwirkt, lässt sich zeigen, dass das Allerdringendste in unserer Anstalt die Errichtung eines Lehrstuhls der Naturgeschichte ~~an~~ Lyzeum wäre!

a?
Eigentlich fehlt nur noch dieser, um die Anstalt völlig zu ergänzen. Die Chemie kann in Zukunft füglich mit der Physik (wenn ihr Lehrer von Seite der Mathematik in etwas erleichtert wird) verbunden werden. So stünde denn neben einem Lehrer, der Physik und Chemie nebst höherer Mathematik dozirte, ein zweiter der Naturgeschichte, nämlich Mineralogie, Botanik und Zoologie, vortrüge.

Die Physik ist nicht ohne Chemie, die Chemie nicht ohne Mineralogie zu verstehen. Wie wichtig in tausend Hinsichten ist die Pflanzenkunde? wie wichtig die Lehre vom Thierreich? Beruhen nicht alle Vorkenntnisse zur Arzneikunde, zum Studium der LandWirthschaft, der Viehzucht, der Industrie mit all ihren Verzweigungen, des Handels(,) der Handwerke u.s.f. gerade auf diesen Fächern? Was ist wichtiger u nützlicher dem gesunkenen Wohlstande aufzuhelfen, als gerade Dieses? Da muss angefangen werden, da sind wir am weitesten zurück, und ohne diese Grundlage hilft alles Andere nichts! -

Ich bin überzeugt, dass Ewr Hochwolgeboren diese Gründe völlig

einleuchten werden, und wollte mit meiner ganzen Existenz für den höchst glüklichen Erfolg dieser Einführung bürgen, so wie ganz gewiss jeder mit den Bedürfnissen einer wissenschaftlichen und bürgerlichen Bildung Vertraute erstaunt sein wird, dass man erst ietz dazu kommen könne, dass man sogar eine Lehrstelle für die Rechte vorangehen lies!

Doch gerade Dieses würde unsere Anstalt, wie sie ietz ist, vollenden. Nicht nur würde das Lycäum ergänzt, sondern auch, wenn dann noch die zwei Fächer am Gymnasium eingeführt würden, das Ganze in Zusammenhang und Einklang gebracht.

Ich wage es also Ewr Hochwolgeboren, verehrtester Herr AmtSchultheis! Ihnen diesen Gedanken recht angelegentlich zu empfehlen. Mit scheint es, dass nun eben die Umstände, theils um einen odiösen Zwist abzugraben, und die Sache zum Besten zu lenken, dazu höchst geeignet wären. Die dritte schon dekretirte Stelle erhielt so die nützlichste, eigentlich unumgänglich nothwendige, Bestimmung, und die Insurrection der Dissenters wär beschwichtigt, auch könnte den Besorgnis-vollen versichert werden, dass nun die Sache im Wesentlichen abgeschlossen sei. Der Plan könnte dann endlich auch dem Publikum vorgelegt werden, und ich bin überzeugt, dass er durchaus Beifall finden müsste , und dass wir schon künftiges Jahr davon bei der Einrichtung worüber sich nämlich die Lehrer des Lycäums vereinigt haben, die besten Früchte ärndten würden.

Ob von Persönlichkeiten schon gesprochen werden sollte, oder nicht, würde Ihre Weisheit am besten beurtheilen Crauer wär in wissenschaftlicher Hinsicht der Mensch für diesen Platz. Freilich fühle ich wohl, dass sein unkluges Benehmen in Freiburg gegen ihn ist. Doch ist die Sache auch nicht so arg gewesen, und nun abgethan. Endlich werden wir so leicht nicht ein besser Subject für diese Dinge finden; er wär ietz schon ganz fähig dazu, u ich würde rathen, ihn wenigstens ad interim anzustellen. Unklüger, als Ineichen , der ja auch nur InterimsLehrer, kann er sich doch wohl auch nicht be-nehmen!

Verzeihen Hochdieselben mir meine freimüthige und eilfertige Darstellung der Sache um ihrer selbst willen .

Hochachtungsvoll geharre ich dero ergebenster
Luzern am 13 Augst 1821

Dr Troxler

Ewr Hochwolgeborn

Hochverehrter Herr AmtSchultheis

Das Schuljahr ist geschlossen, und es ist an der Zeit, dass die Studirenden heimkehren. Es haben aber mehrere derselben für erwiesene unerhörte Beleidigungen Genugthuung zu fordern. Es muss nun höchst befremden, dass, statt dass diese ihnen gegeben, und die notorisch Fehlbaren bestraft werden - von Tag zu Tag bloß Verdächtige der Polizeibehörde der Stadt überlassen werden, und dass dieser gestattet wird, ein eigentliches Inquisitions-System einzuschlagen.

Ich finde mich nun bewogen Hochdieselben als Präsidenten des Erziehungsraths zu erklären, dass wenn dies länger so fort gehen soll, ich meine Stelle als öffentlicher Lehrer an dieser so sehr gedrückten Anstalt niederlege, und mir vorbehalte mich darüber, vor einem grössern Publikum sowol, als vor einer hohen Regierung ausführlich zu verantworten.

Es ist zu wünschen und zu hoffen, dass die Ortsbehörde, nachdem man ihr die Sache überlassen, angehalten werde, wenn sie wirklich gültige Indizien oder Beweise hat, das Resultat ihrer Untersuchung aufstelle, oder dann die gehässigen Mittel, mit der sie solche führt, endlich aufgebe.

Vor ^Allem aus wird aber gefordert werden dürfen, dass die schuldlosen Beleidigten, die nur Genugthuung zu erwarten haben, nicht länger hier aufgehalten werden.

Genehmigen Hochdieselben die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung

Dero ergebenster

Dr Troxler

Lucern am 27 Augst 1821

Adresse: Sr Hochwolgeborn Herrn AmtSchultheis Amrhyn in Lucern

Ewr Hochwolgeborn

Verehrtester Herr AmtSchultheis

Da Sie mir gütigst die Erlaubnis ertheilt, und auch die Gewogenheit hatten Hrn Bammert ein Schreiben an die Stadtpolizey zu ertheilen, so bin ich so frei Hochdensenben erwähnten Studirenden selbst wieder zuzuschicken mit der sonderbaren Antwort, die Hr Salzman ihm ertehilt hat. Aus dieser ergibt sich, dass die Stadtpolizei auch den Informatienvprozess, den der hohe Polizeirath angestellt hat, nicht gelten lassen, u Alles von neuem untersuchen will! So weit ist es gekommen! -

Zwei oder drei Thatsachen von öffentlicher Verletzung persönlicher Freiheit u Sicherheit stehen fest, sind durch den hohen PolzeiRath wirklich verifizirt - und eine untergeordnete Behörde erlaubt sich nicht nur nicht ihre Schuldigkeit zu thun, sondern sogar Akten höherer Behörden zu verwerfen. Doch dies geht mich nicht an; aber im Namen der Studirenden, die bereits der Praefectur u. Schulcomission entzogen worden sind, wage ich es zu bemerken, wie unförmlich u gefährlich es ist, dass nun erst nach 3 bis 4 Tagen Untersuchungen beginnen sollen, u. wie wenig es den schuldlosen Studirenden zuzumuthen, den Gang einer solchen Prozedur abzuwarten. Ich wage es zu bemerken, dass in jedem wahrhaft polizirten Staate Facta der Art in wenig Stunden abgethan werden, wo wäre sonst Garantie für die persönliche Sicherheit der Fremden? - Und sollen die Studirenden in Lucern schlimmer gehalten sein als solche? Soll ein Mohr und Fluder das Recht haben ungestört Frevel auszuüben an jungen Leuten, die das Unglück haben, hier zu studiren.

Hg Herr AmtSchultheis! Ich hege die Ueberzeugung, dass Sie die Faktion, denn als solche zeigt sich die niedere Polizei, nun mit der äussersten Energie bezwingen werden, und ich sehe mich gedrungen, Hochdensenben, so ungerne ich es thue, zu widerholen, was mein Gestriges enthält.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner innigsten Hochachtung u Ergebenheit

Dero gehorsamster
Diener Dr Troxler

Luzern am 28 Augst 1821

Sr Hochwolgeborn dem Herrn AmtSchultheis Amrhyn in Luzern

Ewr Hochwolgeborn

Verehrtester Herr AmtSchultheis

Erlauben Hochdieselben mir noch eine Anzeige. - Dub sitzt nun über 2 mal 24 Stunden im Thurme, nämlich seit vorgestern 3 Uhr. Die Stadtpolizei hatte also ein neues Verhör bereits auf den äussersten gesetzlichen Termin hinausgeschoben. Heute nun um 5 Uhr schickt diese Behörde nach dem Wachtmeister Ronca aus, wahrscheinlich zu einer neuen eiteln Confrontation, da bereits erwiesen ist, dass Dub zur Zeit, da dieser ihn will gesehen haben, zu Hause war.

Da nun aber der bereits in den meisten Wirthshäusern aufgesuchte Wachtmeister nicht zu finden ist - soll der arme Student bis zu einer neuen Sitzung am künftigen Tage im Thurme verweilen, also wenigstens 12 Stunden länger.

H H. AmtSchultheis! - Soll denn diese Behörde Willkür auf Willkür; und Unrecht auf Unrecht häufen können? Soll die Polizei hier dafür dasein, nach Belieben und Bequemlichkeit mit persönlicher Freiheit zu spielen? In was für einem Staate leben wir?

Ich bin überzeugt, dass Hochdieselben nur das Faktum zu kennen brauchen, um dem ungebundnen Spiel mit den Studenten das doch wahrlich zu weit geht, ein Ende zu machen.

Hochachtungsvoll

Dero ergebenster Diener

Dr Troxler

Luzern am 4 Sept 1821

Adresse: Sr Hochwolgeborn Herrn AmtSchultheis Amrhyn in Luzern

Hochgeachte, Hochzuverehrende Herrn
Präsident u Mitglieder des Sanit^{ae}ts-Collegiums

Ich habe die Ehre, Ihnen zu melden, dass ich durch mancherlei Umstände u. Geschäfte verhindert bin, der auf den 4ten angesetzten Sitzung beizuwohnen. Ich würde es sehr bedauern, dieses Mal besonders, da so wichtige Gegenstände vorliegen an Ihren weisen Berathungen nicht Theil nehmen zu können, wenn ich nicht bestimmt voraussähe, dass dieses doch das letzte Mal hätte sein müssen, indem ich durch die Entlassung, welche mir die Regierung gegeben, zur Veränderung meines Aufenthaltes bewogen, auch meine Stelle unter Ihnen aufzugeben mich gedrungen finden werde.

(Hand)
Eine freudige Erinnerung an das viele Gute, welche_ ich besonders unter dem neuen Praesidium mit dem grösern Theile aus Ihnen in unserm Lande bewirken zu können hofte, wird mich immer begleiten.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner unveränderlichen Hochachtung und Ergebenheit

Dero

Freund und Diener

Dr Troxler

Luzern am 1^{8bris} 1821

(bis jetzt nur erste Seite vorhanden)

Luzern den 4^{ten} 8^{ber} 1821.

Die Sanitäts-Kommission der Stadt und Republik Luzern;
An den Herrn D^r Troxler, Mitglied des Sanitäts-Kollegiums;

Hochgeehrtester Herr!

Nach genommener Einsicht von ihrer an das löbliche Sanitäts-Collegium gerichteten Entschuldigung, bey der auf heute angesetzten Sizung dringlicher Geschäfte wegen nicht erscheinen zu können, fühlen Wir Uns durch die beygefügte Aeusserung: "dass sie sich wahrscheinlicherweise durch Veränderung Ihres Aufenthaltes zu einem baldigen Austritte aus unserer Behörde veranlasst sehen dürften," schon vorläufig bewogen, ihnen hierüber im Namen des gesamten Collegiums das ungetheilte Bedauern um so offener zu bezeügen, als wir schon zum voraus von der ruhigen Wahrheitsliebe sämtlicher Mitglieder fest überzeugt sind, dass sich keines unter ihnen befinde, welches, wenn es sich auch in Folge ihres getheilten Abschiedschreibens vom 1^{ten} dies unter die Zahl der von ihrem collegialischen Zutrauen ausgeschlossenen Brüder begriffen glaubte, darum weniger der Wahrheit Zeugniss geben, ihrem regen, einsichtsvollen Eifer minder anerkennen, und bey ihrem jemals erfolgenden Austritte in Ihrer Person nicht den Verlust einer kräftigen Stütze des Medizinalwesens u einen verdienstvollen Collegen bedauern würde.

Von diesen Gesinnungen geleitet, fügen wir also den Wunsch bey, dass Sie, wofern Sie ihren Aufenthalt nicht ausserhalb des Kantons versezzen, nicht aufhören möchten, ferners in unserer Mitte zu erscheinen, unsere Berathungen mit Ihren weisen Einsichten zu ~~er~~ bereichern, und sich zu überzeugen, dass jeder nach Maassgabe Seiner Kräfte das unserer Obsorge übertragene Gesundheitswohl nach Eid- u ~~u~~ Pflicht zu fördern bereit sey.

Schliesslich machen Wir Ihnen die Anzeige, dass die auf heute ~~zu~~ ausgeschriebene Sitzung des Collegiums nicht abgehalten werden

Luzern d. 6^t 8^{ber} 1821

Hochzuverehrender Herr u. Freund!

Das von Ihnen unter'm 23^t Sept. an Tägl. Rath erlassene u. von diesem dem StaatsRath zur Vorberathung überwiesene Schreiben ward diesen Morgen von letzterer Raths-Abtheilung diskutiert. Der Antrag, welcher hierauf in heutiger Sizung an Tägl. Rath geschah, gieng dahin: dass ~~der~~ ^{in das} in benanntem Schreiben enthaltene Begehren nicht eingetretten werden könne, dass somit dasselbe ad acta zu legen seye u. dass der Polizey-Rath Ihnen das Misfallen der Regierung über den etwas barschen Ton des Schreibens zu erkennen geben soll. So lautet der ergangene Schluss.

Nach demjenigen, was leider mit Verachtung u. Hintansezung aller Gerechtigkeit in Ihrem Geschäft geschehen war, liess sich von Ihrem letzten Schritt kein anderer Erfolg erwarten - wie ich Ihnen schon früher äusserte. Ihre Zuschrift an Tägl. Rath bleibt inzwischen ein Aktenstück, welches Ihrer zu erscheinenden / achtfertigung angehängt zu werden verdient. Fördern Sie diese letztere soviel möglich, denn izt wird sie mehr Eindruck, wie je in der Folge, machen. Sprechen Sie sich in selber mit Kraft, Würde u. Männlichkeit aus, aber meiden Sie jeden Anschein von Leidenschaftlichkeit. -

Widmer hat wiederholt u. kathegorisch den Lehrstuhl der Philosophie abgelehnt - für selben empfiehlt er aber mit gröster Wärme den Herren Kaufmann. Wahrlich ist dieser auch der ganze Mann dazu, da er durch das Schlüsselloch des HimelsThors geguckt u. gesehen hat wie die Engel dort neben u. untereinander sizen. Ein Weltlicher, wie Sie, hat es noch nicht so weit gebracht. -

Meine Frau lässt sich Ihnen u. Ihrer Gemahlin bestens empfehlen.-
Leben Sie wohl u. bleiben Sie meiner achtungsvollen Ergebenheit versichert, mit der ich bin

Ihr

Diener u. Freund

E. Pfyffer

Adresse: S^r Hochwohlgeboren Herren D^r Troxler Münster

Luzern am 24^{bris} 1821

Wenn Sie, mein Werthester so lange schon kein schriftliches Zeichen von mir erhielten, liegen Sie mir doch oft im Sinne. Sie wissen, was und wie viel ich als Lehrer der Welt-Weisheit u -Geschichte zu thun hatte, da ich eine ganze Facultaet wenigstens repraesentirte. Bis das Schuljahr zu Ende ging, konte ich mich nicht umsehen noch aufathmen. Darum blieb auch Ihr Werthes, das ich im Laufe des Sommers erhielt, bis zur Stunde unbeantwortet, da der Ihnen wohlbekannte Sturm-Vogel von Zürich kam, und nun unsere Lucerna lucens so ganz unversehens eine ardens, endlich eine fumans ward.

Von der erbaulichen Bankgeschichte*, auf die noch Niemand aufgesessen, werden Sie genug wissen. Auch meine Entsetzung kennen Sie, wie ich aus Ihrem mir eben Zugekommen vom 13ten sehe. Auch ich dachte eher an Tod, als an solch eine unverschämte Rechtslosigkeit. Aber es war beschlossen im Rathe unserer Ultra und Contra, dass ich conte que conte entfernt werden sollte. "Wenn man ihn nicht absetzen kann, muss man ihn wegschaffen" hies es schon lange, und es wurden die schändlichsten Gerüchte, Drohungen u s f gegen mich in Umlauf gesetzt und aller Art Umtriebe gegen mich gemacht. Ich stand, wie es einem Manne ziemt, und bestund mehr, als eine Gefahr, muthig u glücklich. Mitten in die Bewegung fiel nun noch die Schrift, die im Frühling schon hätte erscheinen sollen, und Sr Excellenz R. (u der Staatssekelmeister M. unterstützte sie) klagte mich an: 1/ die Schrift lehre Königsmord, 2/ sie compromittire die Schweiz gegen das Ausland 3 sie störe die Ruhe im Kanton. In 2 Sitzungen während 7 Stunden kämpften 8 Männer, an ihrer Spitze Ihr Hr. Vater als AmtSchultheis für mich mit allen möglichen Vernunft- und Rechts-gründen, dass die Sache wenigstens untersucht, und ich als Denunzirter doch gehört werden sollte. Umsonst, 25 Stimmen hatten sich gegen mich verschworen ich ward entsetzt ohne alle weitere Umstände mit einer Form² die Sie aus öffentlichen Blättern kennen werden. Ich machte eine Gegenvorstellung, die nun auch im Schweizerboten und Volksblatt abgedruckt ist - und man schritt zur Tagesordnung u bezeugte mir das allerhöchste Misfallen. So hat die Sache ein Ende.

Es erscheint nun die zweite Auflage der Schrift, und wens

nach meinem Willen geht, fügen die Herausgeber derselben die Geschichte kurz mit den Aktenstücken bei.

Die Nachricht die Sie mir von Deutschland, besonders den Hrn. Hugo u Arndt gaben freut mich innig. Aus dem Aufsehen welches das Ding in Deutschland macht, mögen Sie auf den Lärm bei uns schliessen. Die Studirenden bezeugen mir eine Treue, Liebe u Anhänglichkeit, die mich mehr als alles Andere aufrichtet. Im Lande herrscht die beste Stimmung, bis zur Erbitterung da über 100 Express im Kanton gelesen werden. Alle Blätter in der Schweiz bis auf den Erzähler u Bürkli die die Segel^{zu} streichen anfangen, waren von Anfang bis ietzt für mich. Kein Kanton ausser Bern u Luzern hat die Schrift verboten.

Das Lustigste ist, dass auf einmal auch das Ultra u der Drappeau blanc zu Paris laut geworden, und in seinem N 276 die ganze Geschichte der Bänke, meiner Entsetzung, und der Zerstörung des Schulplans (nach welchem ein Lehrer für Naturwissenschaften am Lycaum und noch 2 Fächerlehrer am Gymnasium angestellt werden sollten) als etwas höchst Rühmliches feiert Hrn Rüttiman (mit dem spassichten Drukfehler Evêque statt Avoyer) und Praesident Meier nennt als die Chefs der Legitimen. Mich schildert er einen fieffé Jacobin, die Schrift un écrit incendiaire, den Plan bien calculé pour le systeme de l'impîété et de la revolution. Nach ihm hatten bis ietzt die Jakobiner im tägl Rath die Oberhand, nun aber haben die Liberalen le premier soufflet bekommen. Noch eine Menge Dinge schwazt er aus der Schule, u gibt viel Aufschluss über all Das, was bei uns geschah und noch geschehen soll. Der guten Sache hätte kein besserer Dienst geleistet werden können, als der ist, den dieser Rasende mit seinem Brief unterm 18ten von Luzern aus datirt geleistet hat.

Uebrigens ist bei uns wenig zu hoffen; auch die gutgesinnte Minorität hat sich nach Jedermanns Urtheil am Ende feig benommen, und es scheint, dass nochmal die bischöfliche Fahnen Partei, die natürlich die Pfaffen für sich hat, trotz der guten Stimmung des Volks vollen Triumph feiern wird. Kaufman, der ietzt Widmers Hefte abschreibt, wird an meine Seite treten, die Geschichte geht schlafen,

wenn nicht, wie Meier will, Geiger sie übernimmt. Das Ganze sinkt in alten Schlamm zurück - und ich muss mich glücklich schätzen mit heiler Haut meinen schönen Wirkungskreis, dem ich freudig Alles opferte, zu verlassen! So weit hat uns eine unerhörte Ruchlosigkeit u andererseits kleinmüthige Politik gebracht. Ja wohl gehen schöne Hofnungen unter. O mein Theuerer! ich und wenige mit mir, haben umsonst gerungen. - Doch in diesen zwei Jahren haben sich herrliche Blüten entfaltet. Ich denke mit Freuden auch an Sie. Werden Sie nicht muthlos! Da wir gescheitert haben, wird die Anforderung um so gröser an Sie

Stets der Ihrigste

Dr Troxler

Herzliche Grüsse an Ineichen u Bitzius

Sagen Sie erstern, Al sei bei mir gewesen.

* Sie ist im Volksblatt erschienen. Es war wirklich auf eine gewaltthätige Umwälzung der guten Sache abgesehen. Es hatte sich eine Stuhlbein-Commission wie im Jahr 1814 gebildet. Selbst der Drappeau sagt: Nur Zufall (eine Brunst in Stanzstad) hätte blutige Auftritte verhütet.

Crauer ist noch nicht angekommen. Ich denke, Ihr Urtheil über ihn sei so richtig wie billig. Er wird nur schwerlich angestellt

7 revolutionaire Professoren vertheidigten den Schulplan, den 7 legitime (nach dem Drappeau) angriffen. Es haben auch letztere eine schriftliche Opposition eingegeben, die meines Bedünkens äusserst elend ist. Denn obwol der vom tägl. Rath bereits angenommen ist, hat man nicht den Muth die Oppositionsschrift bekant zu machen, u den Plan festzuhalten

In einer Abend Gesellschaft, am Schulschluss, dachte ich mit Ihrer Schwester lebhaft Ihrer, die geistlichen Herrn machten angelegentlich Ihrer Frau Mama die Cur, besonders Hr Widmer u Ineichen.

(auf zwei Beiblättern:)

Wegen Zofingen theile ich Ihre Ansicht so sehr, dass ich gleich, wie ich die Beschlüsse vernahm, die gleichen Bemerkungen machte. Es wird gut sein wenn Sie Göttinger gegenwirken, aber doch nicht durch eine Protestation. Sie werden, denke ich ^{damit} ~~zur~~ einfachen Darstellung Ihrer Gegengründe mit freundlichem Brudersinn die Sache ins Geleis bringen. -

Es hat sich nun ein SempacherVerein gebildet, der die Lücke zwischen Zofingen u. Schinznach (Jugend und männlicher Reife im Schweizer Leben) ausfüllen soll. Er besteht aus den von Universitäten Zurückkehrenden, und erst ins bürgerliche Leben Hingetretenen. Die Idee hat gewiss viel Gutes, u bereits steht das Beispiel da. Ich hab auch dazu mitgewirkt und war in der ersten Versammlung, bei der sich Zürcher, Argauer Basler Schaffhauser und Appenzeller einfanden. Die Gesellschaft wird wallfartend die hl.Orte besuchen. Fürs nächste Jahr ist die Insel Uffnau bestimmt. Ein neuer Keim des Guten. Luzern, Friburg, Wallis u Solothurn werden sich noch mit einer chinesischen Mauer umgeben müssen.

spannt?
Noch sind wenig Studenten hier. Ich werde, da ich mit grosem oeconomischem Nachtheil mich mit Weib u Kind hier ange habe den Winter noch hier verweilen. In meine Zukunft sehe ich nicht.

Namen??
Wär es nicht möglich in die Göttinger Anzeigen auch eine Anzeige meiner Schrift zu bringen, mit tüchtigen auf unsere zwei bekannten Asmodei? - Die zweite Auflage erscheint binnen 14 Tagen. Das Volk liest die Schrift wie einen politischen Katechismus, u die alten Grundsätze thun sichtbar herrliche Wirkung

Hochgeehrter Herr

Nach langer Unterbrechung würde es mich sehr freuen, mit Ihnen in neue GeschäftsVerbindung zu treten. Ich beziehe mich auf Das, was Hr Pfarrer Vock mit Ihnen besprochen hat. Llorente Constitution religieuse ist ein sehr zeitgemäses und reizendes Schriftchen; Bonstettens Etudes aber eine werthvolle u sehr eigenthümliche Arbeit. Mit Liebe will ich beide übersetzen, wenn Sie selbe in Verlag nehmen wollen.

Bonstettens zwei nicht dike Bände können wohl, etwas umgebildet, in einen Band gebracht werden. Ich mögte überhaupt mehr eine geistig- als buchstäblich-treue Uebersetzung geben. Auch könnte bei der Musse, die mir nun geworden die Sache rasch vorwärts gehen

Ich erwarte nun mit Beförderung Ihre Anträge. Sie wissen, dass ich nicht blose Handwerks Arbeit liefere Für Buchanan und Milton gab mir Gessner pr Bogen sechs Laubthaler Honorar, u. auch ohne den gefälligen Relief, den das Ding erhielt stund er sich gut dabei. Llorente ist eben so gangbar. Bonstetten aber ist gröserer Art. So gedrängt, als möglich, würde ich letztern geben.

Ich ersuche Sie mir doch unverweilt Ihre Wünsche und Vorschläge bekant zu machen

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Dr Troxler

Luzern am 20 9^{bris} 1821

Adresse: Herrn Herrn Sauerländer Buchhändler in Aarau

Luzern am 27 9bris 1821

Hochzuverehrender Herr

Wenn irgend Jemand schon unternomen hat, Bonstetten zu übersetzen, so räume ich ohne weiters das Feld. Auch wenn ich gewiss wäre, es ihm zuvorzuthun in Zeit u Form. Ich bitte Sie also darüber sobald möglich ins Reine zu kommen.

Uebrigens muss ich Ihnen gestehen, könnte ich mich auch nicht in Ihre Bedingungen finden. Bonstettens Werk, das ich seit einiger Zeit aus der Bibliothek habe, ist 47 Bogen stark. Ich würde es etwa auf 30 reduciren, ohne Nachtheil des Gehalts. Aber zu weniger als 20 Frs p. Bogen Honorar könnte ich mich nicht verstehen. Wollten Sie also Sumarisch mit mir eintreten, so müste ich meine Forderung auf 600 SchFr. setzen. Mit scheint es, dass wenn Sie dann den Band zu 3 fl. anshlügen Sie bei dem Absatz, den die Schrift finden muss (vorausgesetzt dass nicht Collision eintritt) sich doch gut stehen müsten. Haben Sie diese Ueberzeugung nicht, so lassen wir die Sache dahin gestellt, ich kann nicht anders eintreten.

L'lorente's Schrift ist höchst merkwürdig. Es ist der beste u einzige Schritt, der ietz von katholischer Seite geschehen kann. Viele haben ihn geradezu für einen Protestanten erklärt, er geht ganz auf das Urwesen der Kirche zurück, ist gelehrt, historisch u populair, ein Wort mitten in der Zeit, das Ding müste Rumor u Spectakel machen. Es ist so kühn, dass ich als Katholik in der Schweiz meinen Namen nicht dazu hergeben könnte. Die Uebersetzung müste aber ganz frei gemacht, und auch Titel und Form umgegossen werden. Als Titel zB. "Die wahre Kirchenverbesserung für's 19te Jahrhundert" oder "Die Kirche, wie sie sein soll, in unserer Zeit". Der Ausdruck ganz populair, doch würdig und kräftig. Wenn Sie eine Ehre drein setzen Ketzler zu sein, können Sie nichts Besseres vorlegen. Das Ding müste in der Kirche Spuk machen, wie Fürst und Volk im Staate - aber, wie gesagt, mit meinem Namen könnte ich nicht vor den Riss stelen, u ich müste mir die gröste Verschwiegenheit ausbitten. Sogleich wie wir einig wären, müste aber das Ding angekündigt werden, um Collision zuvorzukommen. Ein kleines Vorwort, wie bei F. u. V. das die Schrift acclimatisirte, mit Notizen über L'lorente, die ich mir erst verschaffen müste. Das Ganze etwa 10 Bogen, pr Bogen könnte ich aber nicht weniger als sechs Laubthaler Honorar annehmen, und muss mir schleunigen Entscheid ausbitten.

Nichtig?

für: Abriss?

Hier ist die Schrift, wie Sie wünschen zur Durchsicht. Im Fall
Sie nicht eintreten, stellen Sie selbe nur Hrn Pfarrer Vock zu;
wenn aber, eiligst mir zurück. - Nebst freundl. Empfehlung

Ihr Dr Troxler

Stuttgt d.4 Xbr 1821.

Euer Wohlgebohren

haben, wie ich höre, bey der zweyten Auflage Ihrer zeitgemässen Schrift ein Nachwort beyfügen wollen, es aber wieder weglassen müssen.

Die Verfolgung, welche die Schrift Ihnen zuzog u. das Verbot der Arauer Policey, jenes Nachwort beyzufügen, machen doppelt wünschenswerth, dass es nicht untergehe. Noch - vielleicht bald nicht mehr - ist die Presse bey uns so frey, dass hier ohne Zweifel der Druck könnte gewagt werden u. mit Vergnügen erbielte ich mich dazu; wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken wollen, so bitte ich um dessen Mittheilung. Sollte ich den Druck nicht verantworten zu können glauben, (was mir jedoch nicht wahrscheinlich scheint,) so sende ich es Ihnen gleich wieder zurück. - Sollte vielleicht der Umfang desselben zu klein seyn, um sich zu einzelner Ausgabe zu eignen, so gäben Ihnen vielleicht die neuern Vorfälle Gelegenheit zu weitrer Ausföhrung von Einem oder dem andern Gegenstände. -
Mit ausgezeichnete Verehrung

Heinrich Erhard

Firma J.B.Metzler'sche Buchhandlg.

Adresse: Sr Wohlgebohren Herrn Doctor Troxler in Zür[i]ch
Durch Gütigen Einschluss.

(an Hand des Protokolls im Staatsarchiv Luzern müsste das Datum festgestellt werden)

Erkennt:

- 1.° Bey dem Lycaeuum bleiben fernerhin die Fächer der verschiedenen Wissenschaften, welche daselbst doziert werden, unverändert so eingetheilt, wie sie es dermal in Folge früherer Beschlüsse u nahmentlich derjenigen vom 14^{ten} u 20^{ten} August 1819 sind.
 - 2.° Im Gymnasium hingegen finden sich folgende Lehrer angestellt, als:
 - a./ Fünf Lehrer für die alten Sprachen so wohl, als für die deutsche, so wie für die Rede- u Dichtkunst.
 - b./ Ein Religionslehrer, dem der Unterricht der Religion in den sämtlichen Schulen des Gymnasiums, die Abhaltung wochentlich-er Predigten, Cathekesen u anderer Religions-Uebungen wie die geistlichen Hauptverrichtungen in der Xaverianischen Kirche obliegend. Auch ist er gehalten, für die Lehrer des Gymnasiums, im Falle von Krankheit oder sonst eintretender, rechtmässiger Behinderung eines solchen, Aushülfe in ihren Schulen zu leisten.
 - c./ Ein Lehrer der Geschichte, Geographie und Naturgeschichte.
 - d./ Ein Lehrer der Arithmetik u Mathematik.
- Leztere zwey ~~Stellen~~ sollen dann in ihren Fächern auch bey den Bürgerschulen Unterricht geben, zu welchem Ende für diese durch eine neue Organisations auch eine mittelbare Verbindung mit dem Gymnasium vorbereitet, und eingeleitet werden soll.
- 3.° In Hinsicht der Nebenfächer, als da sind: Musik, Zeichnen und französische Sprache, bleibt es bey den dermal bestehenden Einrichtungen.
 - 4.° Durch die Aufstellung eines eigenen Professors für den Unterricht in der Religion und die ihm beygegebenen, kirchlichen Verrichtungen sollen aber die Pflichten der übrigen, geistlichen Professoren für den Kirchendienst in der Xaverianischen Kirche im mindesten nicht aufgehoben seyn, und diessfalls selbst die weitem Verfügungen der Regierung vorbehalten bleiben.

2

- 5.^o Der Erziehungsrath ist beauftragt: nunmehr auf diese Grundlage hin für die Entwerfung eines ordentlichen Studienplans zu sorgen, u denselben seiner Zeit der Genehmigung der Regierung zu unterlegen, wesnahen ihm auch gegenwärtige Erkenntniss zu seinem Verhalt mitzutheilen ist.

Dem Protokoll gleichlautend:

Der Staatsschreiber:

Namen?

2
1

(Briefkonzept)

Ueber meine Unschuld, über ihre lügenhafte Anklage und schaamlosen Umtriebe gegen mich so wie deren Folgen spricht Ihr Inneres, so stumpf es auch ist, und die Welt, welche Sie bereits kennt, und noch mehr kennen lernen soll. Nur mit einer Anzeige hab ich noch Ihr, ohnehin gut bestelltes Gewissen, o Religionsheld! auszustaffiren. Es ist die, dass ich als Hausvater einer zahlreichen Familie durch Sie und den Tross, an dessen Spitze Sie seit dem schändlichen Landesverath vom Jahr 1814 stehen, von einem Standpunkte weggerissen ward, auf welchem ich jährlich 100 bis 150 Louisd'or zurücklegen konnte wie ich beweisen kann. Dieser am Glück und der Zukunft meines Weibs und meiner Kinder begangene Raub soll fortan in mancher trüben Stunde den Abgrund ihrer schwarzen Seele wie die Feuerröthe des Mordbrenners beleuchten, den gutmachen können Sie dies niemals wieder. Uebrigens hab ich eine tiefe ~~Achtung~~ Ahnung, dass ich Sie in der tollen Bahn, die Sie nun in Noth und Taumel fortwandeln, auf eine Weise werde enden sehen, die selbst das Volk, bei dem Sie ietz fast allgemein gehast u verachtet sind zum Mitleiden bewegen wird.

Der von Ihnen den Pfaffen
Verkaufte

Die Pfaffen werden wahrlich weder ihr Zeitlichs noch Ewiges retten.

Einer der vielen von Ihnen

Verkauft- u Verrathenen

(Briefkopie)

Dies sind meine unmaasgeblichen Meinungen. -

- *Schnitt?*
Beiliegend finden Sie eine Copie von Becks Censurzwang, der in Aarau gesetzwidrig von dem Polizeidepartement das sich in die Druckerei einschlich ausgeübt ward. Es ist wichtig dass solche Akten durch die Publicität gehörig fixirt werden, um mit der Zeit auch die Behörde zur Rede zu stellen, u den grosen Rath zu veranlassen, seinen Gesetzen Kraft u Schutz zu verschaffen, damit sie nicht immer nach Willkür verzogen u ver werden.

Es ist ein gar herrlicher Grundsatz und ein hochlöbliches Verfahren, dass, wenn ein Polizeidepartement vermuthet, es werde in einer Schrift, die erst herauskommen soll, die gebührende Achtung gegen die Regierung eines eidgenössischen Standes verletzt, es die Freiheit des eignen Volkes, und die Landesgesetze mit Füßen treten dürfe!!! Es zeugt, wie weit wir Schweizer es in Rechts- u FreiheitsSachen gebracht haben. Mit d'Argenson's Considerations sur le Gouvernement ancien de la France können wir ietz sagen: Toutes les lumieres sont cachées. Un grand bruit de chaines nous étourdit; une vapeur nous offusque.- Wie anders Spanien nach dem neuesten Beispiel des Regulateur! Dulden wirs, so geschieht es uns recht. Aber die Erfahrung zeigt, dass unsere kleinen Räthe keinen Respekt vor dem Geister Recht und der Denkfreiheit haben, dass, wenn die grosen Räthe es ernstlich damit meinen, sie ganz besonders zum Schutz gegen die Bürgermeister u Schultheisse der Druckerstube eine Sauvegarde geben müssen. Besprechen Sie doch diese Sache mit Orelli und Follen, und antworten Sie mir bald

Der Ihrigste Dr Troxler

Vor mir liegt Projet d'une Constitution religieuse par Llorento, ein neues gutes für Katholiken wichtiges Werkchen von 160 Seiten. Wenn ich's übersetzte, wollten Sie es in Verlag nehmen? Das Ding müste gehen, und ich (um Zeit für meine Antropologie zu gewinnen) mögte u sollte mir ietz was verdienen.

Adresse: Herrn Herrn Eduard Gessner Buchhändler in Zürich

Verehrtester Herr Professor!

Eben erhalte ich Ihr Verehrtes vom 31 Xbr, begleitet mit einem Briefe von Gessner u. dem Manuscripte, das bereits in die Druckerey gewandert ist, u. noch diesen Monat, geheftet u. unter meiner Firma, *[in]* Ihr Vaterland abgehen soll.

lehrt da beschließt

Dass jede Rücksicht, die Discretion u. Ihr Verhältniss heischen, beobachtet werden soll, wie Pflicht gebietet, bitte ich überzeugt zu seyn. Mein einziger Wunsch ist, dass die Sache des Rechts u. gesetzlicher Freyheit auch hier siegend, Ihnen das widerrechtlich Entrissene wieder gewähren möge!

Mit grösster Hochachtung bin ich

Euer Wohlgebohren

gehorsamster Diener

Heinrich Ehrhard.

St. d. 8. Jan. 1822.

Adresse: Seiner Wohlgebohren Herrn Doctor Troxler in Lucern.

Luzern am 29 Jan 1822

Es freute mich wieder einmal von Ihnen, Werthester, einige Blätter zu erhalten, so traurig auch wirklich der Inhalt derselben. Gern entspreche ich, wenn ich nur immer kann, jedem Wunsche meiner ehemaligen Zöglinge, und Freunde. Was Sie nun aber im Namen Mehrerer derselben von mir verlangen, würde wenn ichs thäte, Ihnen offenbar nichts nützen, und mich compromittiren. Ich hab Ihren Brief wiederholt gelesen, und die Sache reiflich überlegt. Auch liegt daran, dass der Eine oder Andere aus Ihnen da oder dort stehe, sobald Sie getrennt sind, wenig, denn nicht durch Verstärkung der einen oder andern Partei wird geholfen in der Hauptsache, sondern durch Hebung des Zwistes von der Wurzel aus. Was jetzt Leidiges unter Ihnen geschieht und sich fast unvermeidlich zuträgt, ist nur Folge eines allerdings höchst unweisen und in allen Beziehungen anstössigen Beschlusses. Dass Sie nun u andere gegen die Urheber u Theilnehmer dieses Beschlusses, der doch in guter Absicht gefasst wurde, ankämpfen, ist wenigstens meines Erachtens nicht der Pfad zu einer bessern Wendung der Sache.

Ich bin überzeugt, dass wie jetzt die Sachen stehen, zunächst nur der ZofingerVerein helfen kann, und zwar durch Zurückführung der Sache auf den Punkt, von welchem man hätte abweichen sollen. Der ZofingerVerein ist eine Verbindung von Studirenden an schweizerischen Lehranstalten - und kann sich seiner Natur nach nie auf's Ausland ausdehnen. Wollte er dies, so würde er sich nicht nur gefährden, sondern auch könnte er seinen Gliedern im Auslande nur Schaden bringen. Jede Bestimmung würde - da oder dort - gegen ihn u seine Glieder selbst reaktiv werden. Zieht sich nun aber der Verein auf seinen Naturstand zurück, und erklärt, dass nur die im Vaterlande sich aufhaltenden Studirenden aktive Glieder der Gesellschaft sein können, dass diejenigen, welche deutsche oder andere Universitäten besuchen deswegen von ihm nicht ausgeschlossen würden, aber in Hinsicht auf auswärtige Verbindungen unter sich oder mit andern volle Freiheit behielten, so wird aller Anstand gehoben. Der Verein als solcher mischt sich denn gar nicht in auswärtige Verhältnisse, und kömt in keine ihn verletzende Berührungen. Die Glieder, aber auch nicht, als solche, befreunden sich, für sich, nach ihrem Gutfinden. Nur eine Bestimmung fände ich wesentlich und natürlich,

u der Verein sollte sich darüber aussprechen: dass er nämlich von seinen Gliedern auch im Auslande unter allen Umständen Verhältnissen Eintracht und Liebe unter sich als Wirkung seines Geistes und als Ziel seiner Absichten fordere, dass er demnach alle Diejenigen, die auf Universitäten unter sich in offenbare Feindschaft und Streit geriethen, ohne weiters von sich ausschliesse. Der Schweizer soll sein Vaterland und der Jüngling diesen Verein nie vergessen, er mag im Ausland sich selbst Alles wählen, was er damit verträglich findet, aber nicht Anderen soll er sein Bestes aufopfern. So kann u soll der Zofinger Verein im Ausland nur seinem Geiste nach unter Schweizern existiren, und nicht als förmliche Verbindung, die für oder gegen eine Sache auftritt.

Erklärt sich die Zobinia Helvetia in diesem oder ähnlichem Sinne, so ist ohne Weiters, was sich im Auslande als Schössling oder Absenker von ihr ausgeben wollte, aufgelöst, und die Frage, die nun die Schweizer auf der Albertina entzweit, fällt von selbst weg. Hoffentlich werden alle von Zofingen ausgehenden soviel Moralität haben, dass sie Schlägereien möglichst vermeiden, aber es wird auch keine steinerne Tafel aufgestellt mit dem: Du sollst dich nicht pauken! - Wenn man den Duell abschaffen will, muss man sich nicht mit Decreten herausfordern. Doch überhaupt Dem sei, wie da wolle, das geht den ZofingerVerein ganz und gar nichts an, u wenn er klug ist, wird er sich von Theilnahme pro oder Contra rein zu erhalten wissen.

Was nun die besondern Reibungen und Beleidigungen betrifft, so kann ich natürlich Ihnen darüber, so wenig als über die Art u Weise, wie sie wieder gut zu machen, was sagen. Sobald Sie u Andere für sich stehen, ist Ihre Sache eine einzelne, und so wie Sie auf keine Verbindung sich stützen, wird auch keine gegen Sie auftreten Ihre eigne Sache werden Sie aber, wie Ihre Freunde, wohl aufrecht zu erhalten wissen.

Meine Ansichten hab ich mehrern Gliedern des hiesigen Vereins mitgetheilt, und es scheint so ziemlich die Stimmung da zu sein, gar keine Verbindung von Schweizern im Ausland als zum Z.V gehörig anzuerkennen, daher sich in nichts einzumischen, und allen Universitäten u Individuen volle Freiheit zu lassen. Soviel in Eile als

Antwort - aber unter uns - hoffend, dass Sie mich in dieser Geschichte nicht compromittiren werden

Stets Ihr ergeben Dr Troxler

NS In der Züricher u Schafhauser Zeitung steht das End meiner Geschichte - es übertrift noch den Anfang; das findt Jederman. Die Regierung hat nun noch zu all ihrer schaamlosen Unrechtlichkeit das öffentliche mea Culpa und das Geständnis ihrer Dummheit gefügt. Ich bin aber das Opfer!

NS Ueber das von Schwytz bewilligte Reislauen unter Aufdermaur nach Neapel ist eine sehr tüchtige Flugschrift erschienen - Sie macht viel Aufsehen. In Schwytz wollte man sie durch Grabers Hand verbrennen, das ging nicht durch, aber 600 Cors wurden auf die Entdekung des Verfassers geboten.

In Aarau bei Sauerländer ist eine Schrift: *Kirchenverbesserung im 19ten Jahrhundert" betitelt erschienen, die ungemein viel Aufsehen machen. Die Curialisten u Pfaffen sind gewaltig mitgenommen, namentlich auch Geiger. Suchen Sie selbe zu bekommen. -

Der Fanatiker Ineichen hat Crauer vor ErziehungsRath angeklagt: er bestreite die Unfehlbarkeit des Papstes, und witzle über den Adel von Luzern in seinen Vorlesungen. Meier von Schauensee unterstützte die Klage - u. allen Gymnasiasten war der Besuch von Crauers Vorlesungen verboten. Professor Pfyffer ist unanstössig. Ist für so was kein Raum in Blättern ihrer Nähe? Etwa in der Nekar Zeitung?

(Auf drei Beiblättern:)

Nachdem mein Brief schon zu Ende finde ich noch nöthig, Ihnen persönlich Einiges zu sagen.

Entschlagen Sie sich mein Theuerster, jeder unnöthigen oder vermeidlichen Zersplitterung Ihrer Kraft und Zeit. Das Vaterland bedarf Ihrer - und Sie sind Ihrer Stellung nach, die Ihnen das Geschik bereitet hat, zu Manchem berufen. Wenn unser Land nicht in voller Anarchie ist, so ists keins mehr auf Gottes Erde, täglich, stündlich geschehen die schreiendsten Dinge. Was für ein Mensch die Majorität, u durch sie das Ganze führt, wissen Sie. Unter den Ersten ist Keiner stark u gewandt genug zu widerstehen - fast auf allen, auch den Bessern liegt der Fluch von Jahr 14. Der gr. Rath zeigt sich immer mehr u mehr in seiner Elendigkeit. In der letzten Sitzung kam das Geschäft der Zoll-Erhöhungen von Seite Frankreichs vor, und ein Antrag "Vorstellungen zu machen, ja sogar Gesandte nach Paris zu senden" ging unbestritten durch. Es ist kein Gefühl mehr von "NationalEhre", von Sinn für höheres Dasein vorhanden. Auch klug berechnetes Interesse wär mit diesem Gefühl in dieser Sache Eins gewesen, hätte den einfachen Gebrauch des Gegen-Rechts erfordert, wie Bern u Argau ihn bereits ergriffen. Aber was war's? - man besorgt, die Officiere mögten heimgeschickt werden, u man speculirt auf eine neue Lustreise - das entschied, und die Gutmüthigen u Beschränkten wurden der Spielball dieser geheimen Motive - so wird das Allernachtheiligste, und Schändlichste, was nur geschehen kann, beschlossen. Ich hoffe noch, dass auf dem Tag, das Bessere siegen werde, sonst sinken wir - erbärmliche Trabanten des französischen Ministeriums u. Ultrasystems in allgemeine Verachtung. Schaden würde es nicht, wenn der Schritt von Luzern nach Verdienst öffentlich gewürdigt würde. In Schweizerblättern kann dies nicht geschehen.

Jesuiten habe ich Ihnen, mein Theuerster, heute statt Kantonsblätter gegeben. Da ich die Herrn ganz nothwendig brauche, so bitte ich Sie recht sehr mir sie gegen diese Blätter auszuliefern

Ihr ergebener

Dr Troxler

Luzern am 9 Febr 1822

Hochgeehrter Herr

Meinetwegen mögen Sie nun die neue Schrift wann und wie Sie wollen von Stappel laufen lassen - doch mit Bewahrung nöthigen Geheimnisses. Ich ersuche Sie ein
(Lücke) FreiExplr eins Hrn Baltasar, einige Hrn Pfarrer Vock, eins Prof. Orelli und die übrigen mir zu senden, auch wenn Sie noch nicht den ganzen Zug in unser Land wollen abgehen lassen

Der Ihrige Dr Trxlr

Adresse: Herrn Buchhänd Sauerländer

Lucern am 24ten Hornung 1822

Hochverehrter Herr Professor

Mein Herz treibt mich, Ihnen in einigen Zeilen wenigstens anzudeuten, wie hoch mich Ihr jüngstes Geisteswerk entzückt hat. Sie haben einen kühnen grossen Schritt gethan, der auf eine schöne seegenreiche Bahn einlenkt. Wie sehr hatte nicht der Protestantismus sich selbst geschwächt und beengt gleichsam selbst untergraben durch Misskenung und Ausstossung der Tradition? und welche eine grosse Waffe haben Sie durch Würdigung und Aufnahme dieses Elements dem Pseudo-Katholizismus entwunden. Ich für mich bin überzeugt, dass Sie ganz richtig und tief gesehen, dass die wahre christliche Kirche nur dadurch widerhergestellt werden kann, dass sowohl die bessern und weisern Katholiken als Protestanten sich bemühen, ihre Lehre durch Ideen im Glaubenslichte und dessen mündlichen u. schriftlichen Quellen zu begründen. Wie ich höre, wird von Einem unserer Seite eine nicht unwichtige wenigstens im Streben der ihrigen ~~begründete~~ befreundete Schrift nächstens erscheinen. Ein deutscher Freund hat mir dies gemeldet. Inzwischen sage ich Ihnen für die Belehrung und Erbauung, die ich an Ihrem weisen Geiste und edeln Gemüthe gefunden, herzlichen Dank.

Hier gehen die Dinge in ihrem nov-antiken Gange fort. Sie werden wissen, dass nun auch der Schweizerbote im Kanton Luzern verboten ist. Es geschah auf Antrag von Junker Staats Sekelmeister Meier, und aus keinem andern Grunde, als weil er schon oft, ietz wieder, der Regierung missfallende Aufsätze enthielt. Auch Rüttiman und Studer sollen den Antrag eifrig unterstützt haben. Er ging durch mit 15 Stimmen gegen 14 nach einem 3 1/2 stündigen Gefechte Eine einzige Stimme - vielleicht die eines Menschen, der nicht lesen und nicht schreiben kann - hat also den Bürgern unsers Freistaates das Lesen einer der besten, wenigstens volkthümlichsten, vaterländischen Zeitschriften verboten. Der Fall ist um so merkwürdiger da nach Verfassung und Gesetz (weil wir gar keine Censur haben) selbst der gesamte tägl. und grosse Rath zu diesem Verbot rechtlich nicht befugt wären. -

Werden Ihre Staatsmänner bald einsehend, was für Geistes die Menschen sind, die bei uns an der Spitze stehen, u. was für ein Regierungssystem herrscht?! -

dt?
Ich lebe ganz ruhig und zurückgezogen, im Bewusstsein meiner
Schuldlosigkeit finde ich Schutz und Trost gegen jeden Verdacht.
Die Regierung spürt in der Stille mit grösstem Eifer dem
Verfasser Herausgeber und Verbreiter der Nachschrift nach -
sie hat nach Aarau geschrieben, und soll auch nach Stuttgart
geschrieben haben. Möge es ihr gelingen, Entdeckungen zu machen;
meine Lage kann nur dadurch sich erheitern und verbessern.

Diese Woche hab ich von Zürich gar keinen Brief erhalten.
Grüssen Sie mir meine Freunde

Mit inniger Verehrung der ihrige

Dr Troxler

Basel den 4^{ten} Merz 1822

Schätzbarster Herr u Freund!

Herrn ?

Wegen Dr. Troxler war ich bis izt nicht müßig: aber ich habe mich überzeugt, dass, wie ich Ihnen sogleich mündlich sagte, auf dem Wege nichts zu finden ist, auf welchem man zu suchen begonnen hat. Sie kennen die Lage der Schweiz zu den benachbarten Staaten, und das drückende Uebergewicht der heillosen Allianz so gut, wie ich; ich habe also nicht nothwendig Ihnen darüber viel zu sagen. Bis izt sei hier wirklich angestellt: Schnell, de Wette; als Privatdozent: Vollen, Oken; u Vollens Bruder, der hier ist, liebkost auch der hiesigen Minerva u, dazu noch Troxlern rufen, denken Sie rufen? Sie wissen ja auch dass nebst wirklich nothwendig gewordenen klugen Rücksichten, Bürgermster W: etwas furchtsam ist. Aber, wenn Troxler Lust hat hieher zu kommen so wird es möglich werden, dass er die Absicht erreicht. Ich rathe dazu: u ich hoffe, er werde hier ein freierer Gelehrter [] seyn können als vielleicht sonst irgendwo. Wenn er sich bey Bürgermeister Wieland meldet, dass er wünsche an hiesiger Universität in dem ihm beliebig zu nennenden Fach zu lesen, so wird der Weg gebahnt seyn. Die Erlaubniss, als Doctor legens hier zu erscheinen, erhältet er; u hat er diese, so wird seine Gegenwart alle andern Besorgnisse u Schwierigkeiten heben. Man hat mir bemerkt, dass mit der Zeit der Lärm verhallen wird: und ich glaube den Boden zimlich gut untersucht zu haben. Seine Frau lasst er einsweilen wo sie ist, oder wo er sie lassen will: zum Vorlesen kann er sich schon auf Ostern melden. Oken wird, wie ich nicht zweifle hier bleiben.

Leben Sie wohl, und grüsen Sie alle Freunde u Bekannte, insbesondere aber Ihre Familie von mir

Ihr ergebener

Dr. Fahrlender

Adresse: Herrn Herrn Sauerländer Buchhändler in Aarau

Lucern am 14 März 1822

Hochgeehrter Herr

Bei meiner Rückkehr durchging ich gleich Ihre Rechnung und die Schrift.

Was erstre betrifft, finde ich nur einen Irthum, darin bestehend, dass mir Wagner's Unterrichts System ist angesetzt worden, da ich diese Schrift nicht erhalten oder nicht behalten habe. Im Uebrigen hat Alles seine volle Richtigkeit, und ich bescheine Ihnen hiemit den Empfang der noch restirenden Baarschaft von 216 Franken 12 ^{Ses?}, womit unsere Rechnung liquidirt ist. Es versteht sich, dass ich Ihnen von diesem Jahr noch Luz Lexicon schuldig bin.

In Ansehung der gewünschten Veränderung der Noten in der Schrift bin ich auf eine neue Schwierigkeit gestossen. S 165 ist nebst dem Legaten Compiegne auch Korherr Geiger genannt, und zwar gerade in Bezug auf die Note, welche S 138 steht. Ich weiss also warlich nicht, was da zu thun ist! ^{a?}

Die Note S 132 enthält eigentlich nichts Persönliches, und hat eine sehr allgemeine Beziehung. Eine zu grosse Lücke würde wohl entstehen, wenn man sie ganz weglassen wollte - vielleicht liess sie sich mit Veränderung einzelner Ausdrücke beibehalten, wenigstens ist sie auch ganz, wie sie da steht, bei weitem nicht so Specialisirend, wie erstere. Verdacht wird übrigens in jedem Fall aus andern Spuren geschöpft werden, aber das verschlägt nichts.

Ich weiss nun nichts Besseres zu thun, als Sie ersuchen in Hinsicht dieser zwei Noten und der nicht zu übersehenden Stelle von S 165 mit Freund V. der das Ganze kent zu Rathe zu gehen; ich bin mit Allem zufrieden, was Sie darüber verfügen werden, und muss gestehen, würde mir meinetwegen auch wenig daraus machen, wenn Alles, wie es ist, stehen bleiben würde. Diese Noten allein können keinen Verdacht begründen, und wer den Verdacht des Ganzen trägt, dem wird auch der, den diese erzeugen, nicht wehe thun. Kurz dieser Punkt ist nun in Ihre Hand gegeben.

Mit Hochachtung geharrete Ihr ergebener

Dr Trxler

Adresse: Herrn Herrn Sauerländer
Buchhändler in Aarau

Luzern am 17^{8bris} 1822

Mit Dank stelle ich Ihnen, Theuerster, die Gesetze
zurück. Könnten Sie mir die Sammlung Kantonsblätter vom Jahr
1806 verschaffen, würden Sie mich sehr verbinden

Der Ihrigste

Dr Troxler

Luzern am 20 9^{bris} 1822

Theuerster, Verehrtester

Sie haben sich eine gewaltige Mühe aufgeladen mit der Uebernahme der Correctur unsers Gymnasium Da ich weiss, was dies für Zeit und Geduld fordert, so hab ich Ihnen grosen Dank dafür.

Ich bin nun fertig, und das Ding ist scharf geladen. Sie werden aber auch erstaunen, wenn Sie bei Lesung der Denkschrift zur Kenntnis gelangen, was für Professor wir in Luzern haben. Es wird Todes Schrecken über mehrere bringen, wenn sie erfahren, dass dies Sktenstück, welches sie nun im Archiv begraben glauben, so unvermuthet ans Tagslicht trit. Es ist in jeder Hinsicht - intellectuell und moralisch - diese Denkschrift ein scheusliches Product. Ich hab's aber an Noten auch nicht fehlen lassen, zu zeigen, was dran ist.

Es war spitzbübisch auf unsern kleinen Rath berechnet, der von gelehrten Dingen und Schulsachen ganz und gar nichts versteht. Aber bei dieser Beleuchtung werden doch Vielen die Augen aufgehen.

Es ist wichtig, dass der Text durchaus gros gedruckt werde; ich glaube ihn fleissig unterstrichen zu haben. Das Eingeklammerte macht ein Hekenfeuer, und unten in Noten und mit Sternchen ist das grosse Geschütz aufgeführt. Ich bitte Sie recht sehr, doch den Setzer und Druker zu bewachen, und besonders auch zu sorgen, dass nichts verloren geht, was ich auch der Drukerei zu empfehlen bitte.

Das Ding wird besonders bei Katholiken ein rasend Spektakel machen. So ist unsern Pfaffen noch ~~Meiner~~ zu Leib gegangen. Ich komm in neue Kämpfe und Geschichten, aber das thut nichts - ich hab mir Alles vorgestellt, aber das muss geschehen, wenn wir nicht ganz ins Bokshorn gesperrt bleiben sollen. So kommts zur Crise. Sie werden sehen, die Regierung ist eigentlich sehr geschont, nur das Unvermeidliche ward von unserer Seite gesagt. Spielt sie eine jäm~~erliche~~erliche Figur, so fällt dies ganz auf Rechnung der Pfaffen, welche schändlich mit ihr gespielt haben. Diese Entdekung kann, wenn sie auch für mich einen plötzlichen Ueberfall im ersten Feuer zur Folge hat, in der Folge nicht anders als gut wirken.

Seien wir übrigens schön still zur Geschichte, und beschleunigen möglichst die Erscheinung! - Wenn Sie Zeit und Lust hätten dieses Manuscript, das gröser scheint, als es ist, durchzulesen, und mir nur mit einigen Zeilen zu sagen, wie der Inhalt auf Sie gewirkt, würden Sie mich sehr erfreuen.

Der Ihrigste

Sincerus

Lieber Edi!

Ich danke Dir für Deinen Brief, und beantworte ihn sogleich. Lassen wir die Verhältnisse mit Vock unberührt; mag er von mir denken, was er will - ich für meine Person halte ihn für einen ränke- und herrschsüchtigen Priester, und will mit ihm nie mehr was zu schaffen haben, obgleich ich seinen Bestrebungen in der Helvetia die vollste Gerechtigkeit widerfahren lasse. Was Troxlers Vertheidigung vor dem Appellationsgericht anbetrifft, so halte ich deren Oeffentlichkeit für durchaus nöthig, und habe mich Troxler schon in Luzern zur Bevorwortung und Herausgabe angeboten. Schön wäre es, wann sich Mörikofer mit mir nannte, damit schon in den Nahmen eine gewisse Allseitigkeit liege. Aber in dem Fall kann in der Helvetia nichts erscheinen, das nicht ~~veraus~~ von uns ausgegangen wäre. Meine Meinung ist: ich oder wir beyde ersuchen um die Aufnahme der Vertheidigung in die Helvetia mit unserm Vorwort, und lassen einen besondern Abdruck der ganz gleichen Sache besorgen, indem durch diesen bloss auf das Luzernervolk gewirkt, und Rücksicht genommen wird.

Die ganzen Suiten noch einmal zusammen abzudrucken, wäre für uns eine ungeziemende Nachlese, die kein Publikum fände, weil, es mit den ersten Geschichten bereits übersättigt ist und man es nicht mit ewigen Troxleriani plagen soll. Der Werth der ~~der~~ Troxlerischen Vertheidigg besteht nicht in der Blösse des Luzernerwesens sondern darin, dass sie Form, Stoff und Ort abgesehen, ein leuchtendes Beyspiel bürgerlichen Muthes in gerechter Sache ist. In diesem Sinne würde ich auch bevorworten. Aber wie gesagt

- 1.) Das bereits Oeffentliche mag ich nicht widerkäuen. Man kennt es ausser Luzern durch die Helvetia, in Luzern durch sich selbst; nur hat durchaus nicht den Werth der Vertheidigung.
- 2) Mache ich keine Nachlese. V. und Balth. müssen für die Helvetia so lange verzichten, bis wir selbstständig als Vorwörter um Aufnahme ersuchen; und zugleich veranstalten, dass die Arbeit besonders abgedruckt werde.
- 3) Auf jeden Fall können auch Vock die Sache nicht nude crude aufnehmen; sonst hiesse es, Troxler steckt dahinter. (Hier v.Gessners Hand:

Auch meine Meinung. Gessner.)

- 4.) Troxler muss aber zur Hergabe durch einen Dritten, der sich nennt, gebeten werden: denn er ist der Sieger, er soll nun grossmüthig ruhen; und diese Ruhe nur unterbrechen, wenn er hiezu von Freunden nahmentlich aufgefordert wird.

5.) Würde ich daher vorworten, so würde ich sagen, Troxler habe meinen inständigen Bitzen nachgegeben.

6.) Wird die Sache von andern nicht ebenso behandelt,

(Rest fehlt)

Am Fuss eines Blattes in anderer Schrift: In diesem Sinne, nämlich Tanners, hätte die Sache schon im 2^{ten} Hefte der Helvetia von Anfang heraus behandelt werden sollen; Vock u. B. hätten dafür sorgen sollen, dass *nus?* Troxler als

doppelt

Luzern am 29 März 1823

Buchon?
Reichsw...
Schw...
Zu meinem grossen Vergnügen empfang ich endlich, mein Theuerster, ein Schreiben von Ihnen, und ich bin Ihnen sehr verbunden für die vielen mir interessanten Nachrichten welche Sie mir mitzutheilen die Güte hatten. Dass es doch nur unserm Freunde wieder besser gehen mögte, als wie Sie mir meldeten! - Ich zweifle keineswegs, dass sich Ihr Blick und Ihre Weltansicht in Paris sehr erweitern wird, und Ihnen erst recht unser dumpfes enges Philisterleben in den Schweizerstädten mit der Nachäffung von Dem, was sich dort nie erreichen lässt, auffallend werden muss den Contrast beleuchtet. - Die Natur allein, das Volk, und die Jugend, wie der bessere Geist, der in beiden erwacht, sind es allein, was bei uns noch gros und erfreulich ist. Die , und was in ihnen lebt und webt, sind meist kleinliches ekles Zeug. Ich kan Ihnen das Ding nicht besser beschreiben, als wie es unlängst in einer kleinen Flugschrift, die grosen Eindruck macht, geschehen ist. Sie hat den Titel: "Hört, was Madame sagt" Den officiren in der Garde sind Exempl. zugesandt worden, es ist der Mühe werth, dass sie sich nach einem umsehen. Sie werden das Weib und die saubere leicht erkennen. Die Ausschliessung des Volks, u. der Stadtbürger vom Regiment, die Zerstörung der Schulen, das Verbiethen des Lesens wird darin als Grundsatz aufgestellt, Tell Meuchelmörder, und Niklaus von Flue ein fauler Bruder genannt. - Dagegen sah man unlängst am Galgen drei Figuren mit Namen von drei geliebten Staatsmännern, und in Hiltisrieden ward am Hirs Montag von 70 Personen die Inquisition in Rotenburg der Junker im Zwilchrok und wie die Bauern das Joch abwerfen, in kühnem groteskem Spiele dargestellt. Es ist im Ganzen gewaltig viel Gährung, welche stets durch neue dumme Streiche vermehrt wird. Sie sehen, es geht im Kleinen, wie im Grosen. Nur lässt sich doch bei uns, ausgenommen die Regierung und Geistlichkeit, Alles zum Bessern an. Wir brauchen nichts mehr, als freie Luft, so genesen wir wieder. Es fehlt nicht, Sie Glücklicher sollen mit Ihrem Wirken in eine bessere Zeit. Wir Arme müssen Ihnen u Ihren Zeitgenossen die Bahn brechen. Nicht ohne Mühe, Opfer Kampf u Gefahr aller Ort! -

So eben ist meine Schrift "Lucern's Gymnasium u Lyceum, ein

22,
Beitrag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Erziehung
u ihrer Anstalten" 1_ Bogen stark erschienen. Gerne hatt ich
Ihnen selbe mit der Madam zugeschickt, aber ich wuste keine Ge-
legenheit, und die Post fand ich zu teuer und unsicher. Ich hab
ohne alle Scheu mit einem Freimuth, den Sie, unsere Lage kennend,
bewundern werden, das ganze Unwesen de fond en comble beleuchtet.
Ich weiss diesen Augenblick noch nicht, was geschehen wird, un-
fehlbar macht das Ding aber rasenden Spuck. Es würde mich sehr
freuen, wenn die Schrift in der Revue angezeigt werden könnte.
Grüsen Sie mir all unsere Freunde und schreiben Sie mir bald
wieder

Stets der Ihrigste

Dr Troxler

T. an ~~OFFICE~~ Hirzel

ZB Zürich, Fam. archiv 17.5.23
Hirzel 431 c 36 (Photo Lz.)
ZB Luzern 810
Lucern am 17 Mai 1823

Verehrtester Herr und Freund

Ich muss mich heute darauf beschränken, Ihnen den Empfang der Schrift von Weber, und meinen wärmsten Dank für Ihr Schreiben voll gütiger Weisungen anzuzeigen. Mein Recurs an Justizrath hat nun einen kleinen Stillstand im Rechtsgang verursacht - was folgen wird, weiss ich nicht. Ich bin ruhig, und entschlossen, lieber mich der guten Sache und dem Recht als dieses mir aufzuopfern.

Meine Gegner, zu welchen nun der gröste Theil unserer Grosen in Kirche und Staat gehört, haben Hrn Gügler mir gegenübergestellt. Nächster Tage erscheint eine Schrift von ihm gegen mich, in welche man gewiss Gift von allen Seiten zusamentrug. Es war berechnet, dass diese Schrift mit meiner gerichtlichen Verurtheilung zusammentreffen sollte, - dies hat nun gefehlt - Sed erunt altera bella -

Lassen Sie mich Ihnen und unsern gemeinsamen Freunden in meiner Bedrängnis bestens empfohlen sein

stets der Ihrigste

Dr Troxler

Herr Landammann!

3/4 auf 7 Uhr ist der Bischof verschieden.
Treffen Sie also Ihre Massregeln. Der kathol. gr. Rath muss
unverzüglich einberufen werden.

Das Weitere wollen wir nachher verabreden. Ich hoffe,
Sie morgen bey Zeiten auf Ihrem Bureau zu treffen, um auch
wegen der 9^{ner} Commission das Nöthige zu verabreden.

Helbling R.R.

Abends 7 Uhr d.23.

Adresse: Tit: Herrn Herrn Landammann Baumgartner in St.Gallen.
In höchster Eile.

Lucern am 26 August 1823

Theurerer Freund,

Seit meinem Letzten an Sie bin ich in Betreff unserer Angelegenheit zu andern Ansichten gelangt. Ich glaube, wir treffen nun ~~ziemlich~~ ziemlich zusammen. Die Collisionen mit der Helvetia sind gehoben. Die Herausgeber dieses Blattes beschränken sich nun darauf, nur noch die Vertheidigung beim Vorstand vor Bezirksgericht aufzunehmen. Es bleibt demnach meine letzte Vertheidigung einem besondern Abdruck vorbehalten. Die Schrift würde also kurz, und könnte bald erscheinen. Ausser der Vertheidigung, dächte ich, nähme man nur die Klageschrift der Regierung, die auch noch nicht in der Helvetia abgedruckt ist, und das Urtheil des Apellationsgerichts auf. Das macht ein ordentliches Ganzes aus, in sich vollständig und aus sich verständlich. In der Vorrede könnte dann noch auf die Helvetia verwiesen werden.

Meine letztthin Ihnen geäusserte Bedenklichkeit fiele dann um so mehr weg, wenn die Vorredner sagten, dass sie d.V. von mir auf Begehren gleich nach dem Vortrage erhalten, und sie nun aus eigenen Beweggründen dem Publicum mittheilten. Die Sache erhält dann, ohne dass man der Wahrheit was vergibt, den Schein, dass, wenn ich den Druk geradezu gewollt hätte, ich denselben in der Helvetia würde haben fortsetzen lassen. Ich bin, denke ich, auf diese Weise gegen neue Verfolgungen hinlänglich geschützt. Sie aber und Ihr Freund, die der Sache den Dienst, und mir die Ehre erweisen, die Vertheidigung zu bevorworten, Sie behalten ganz freie Hand in der Art, wie Sie es zu thun für gut finden.

Sind Sie nun dessen, wie ich nicht zweifle, zufrieden, so bitte ich Sie unverweilt mit Gessner des Druks wegen die nöthige Rücksprache zu nehmen. Wollen Sie ihm auch sagen, dass ich wünschte, diese Schrift auf eigne Kosten drucken zu lassen, was aber natürlich unter uns bliebe.

Sie, er, und meine übrigen Freunde, die mich kennen, werden mir dies nicht als unedles Interesse auslegen. Meine Praxis verloren, meiner Stelle entsetzt, und seit lange nun blos mit dieser Sache beschäftigt, hat mein Hausstand sehr gelitten. Es war dies nun - ich will ganz offen mit Ihnen reden - ein Mittel mich ein wenig zu restauriren, denn ich denke, das Ding wird tüchtigen Absatz finden. Allgemein sehnt man sich hier darnach. Ich glaubte,

2ten?

?

meint er
"war"?

dass man etwa 1200 Abdrücke sollte machen lassen. Ich bin überzeugt, dass ein Vorwort von Ihnen und Ihrem Freunde das Ganze noch sehr heben wird. Nur ist größte Eile nöthig. Ich empfehle Ihnen die Sache, und erwarte nur Ihre Antwort, um Ihnen die noch fehlende Materie zu senden.

In treuer Freundschaft

Ihr Dr Troxler

NS Ich darf Ihnen wohl nicht erst bemerken, dass die hier herrschende Stimmung es erwünschlich macht, dass die Sache in größter Stille vor sich gehe. Die Leute werden nun ohne unser Zuthun mystificirt, da sie ganz klug die Fortsetzung in der Helvetia erwarten. - - -

Die von unsern Pfaffen herausgegebne Zeitschrift "Zeichen der gegenwärtigen Zeit" ist ein eigentlich Libell gegen mich, voll Lügen und Albernheit ist das erste Heft. Selbst in Lucern macht es wenig Glück - so wird das Ding an den Kosten sterben, nämlich an Mangel von Abnahme. Soll ich Ihnen das Zeug zur Einsicht zu-
senden?

Adresse: Sr Wohlgebohren Herrn Fürsprech Dr Tanner in Aarau

Luzern d. 18^t 8^{ber} 1824

Hochzuverehrender Herr!

Es fand sich durch TodFall die Stelle einer Lehrerin in der hiesigen Töchter-Schule erlediget. Der ErziehungsRath, um nach u. nach diese Anstalt zu heben u. zu vervollkommen, wirkte bey dem Tägl.Rath aus, dass die anzustellende Lehrerin noch auf ein Jahr ein ihr zu bezeichnendes Töchter-Institut zu besuchen hat, um sich in selbem auszubilden u. mit so grösserem Erfolg künftig ihre Stelle versehen zu können. Am 15^t diess würde, unter dieser Bedingniss, einer Jungfrau Segesser (Nichte der Frau Schultheissin Amrhyn) diese Stelle übertragen u. derselben Ihr Institut zu erwähnter Ausbildung angewiesen.

Diese Tochter stehet also im Begrif dahin abzugehen. Ich bin so frey Sie, hochzuverehrender Herr! nun zu befragen, ob dieselbe sogleich bey Ihnen Aufnahme finden könne u. unter welchen Bedingnissen?

Da der Vater dieser jungen Lehrerin mehrere ~~Fröh~~ Kinder hat u. gröstentheils aus den Einkünften seiner Stelle als Amts-Schreiber lebt, so ist zu wünschen, dass die Bedingnisse möglichst erleichtert werden. Ich empfehle Ihnen die Beherzigung dessen angelegentlichst.

Ich habe geglaubt, dass das Töchter-Institut, dem Sie, hochzuverehrender Herr! mit so grossem Ruhm vorstehen, vorzüglich dazu geeignet seye dieser angehenden Lehrerin die erforderliche Ausbildung zu verschaffen. Aus dieser Anstalt sind bereits zwey gute Lehrerinnen hervorgegangen u. da man künftig das nun einmal adoptierte System fortbefolgen wird, so freuet es mich dieselbe als die Pflanz-Schule unserer künftigen Lehrerinnen zu betrachten. Den vielen Verdiensten, welche Sie sich bereits um die weibliche Erziehung erworben haben, werden Sie durch tüchtige Vorbildung unserer jungen Lehrerinnen ein neues anreihen.

Die besagte Tochter ist 19 Jahre alt. Sie hat Eifer für ihren künftigen Beruf: aber ihre Anlagen bedürffen eine noch sorgfältigere Entwicklung: es ist sehr wünschbar, dass sie die nöthige Richtung erhalte, um wirklich andere erziehen u. unterrichten zu können. Ihr Styl ist noch sehr wenig gebildet: pädagogische Kentnisse hat sie, wie leicht zu denken, noch keine: in der französischen Sprache ~~bes~~ besitzt sie nur die AnfangsGründe. Doch mit gutem Willen u. unter so trefflicher Leitung lässt sich auch im kurzem Zeitraum von einem

Jahr Manches einholen.

Beehren Sie mich bald mit einer Antwort, damit die Jungf. Segesser sich ohne weitere Zögerung zu Ihnen verfügen kann u. so wenig Zeit, wie möglich, verloren gehe.

Ich benüze mit innigem Vergnügen diesen Anlass, um Ihnen, Hochzuverehrender Herr! die Versicherung meiner Hochachtung zu erneuern, mit der ich bin

Ihr
Ergebener
E. Pfyffer
StaatsRath

Luzern am 27^{ten} 8bris 1824.

Hochverehrtester Herr Professor!

Theuerster Lehrer!

Ich kann nicht umhin, Ihnen einige Zeilen zu schreiben. Immer wird mir wohl, wenn ich an Aarau zurückdenke, aber Sehnsuchtsthränen trüben zugleich mein Auge, wie Salis Blick beim stillen Zurücksinnen an seiner Lieben traute Heimat. O dass ich nur noch ein halbes Jahr in Arau hätte zubringen können! Allein mir ists nimmer möglich. Freilich mein Vater scheint mir wieder etwas geneigter zu sein; indess möcht' ich mich doch nicht auf seinen Wankelmuth verlassen, um am Ende doch keiner Gefahr ausgesetzt zu sein. Herr Doktor Reichlin hat immer sein verwünschtes Wien im Kopfe. - Noch mancher Andre machte mir weiland den Kopf gross, wie es ihn freuen würde, mir früher oder später, in dieser oder jener Lage, Unterstützung zukommen zu lassen; izt war der Augenblick da, wo ichs bedurft hätte; vertrauensvoll klopft' ich bei diesen Freunden an, - was fand ich - ?

"Donec eris felix, multos numerabis amicos;

"Tempora si fuerint nubila, solus eris."

Alter Ovid, wie wahr hast du geschrieben! - Doch diese traurige Erfahrung hat auch für mein Lebenlang ihr Gutes für mich; "Experientia docet" - das will ich mir auf ein Brett schreiben und an die Nase hängen. -

Ich sitze nun, wills Gott! wieder in Luzern, oder bei der Emmenbrücke vielmehr. - Was wollt' ich für den Augenblick Besseres anfangen? - Ich muss alle Tage 2 Stunden instruiren, dann komm ich noch etwas über das Kostgeld hinaus mit diesen Instruktionen; Kost und Alles hab' ich recht schön. Ich danke nun hier die Physik, Latein u. Griechisch zu hospitiren; Herr Prof^r. Ineichen glaubt', dies werde mir ohne weiters gestattet werden, weil ich Medizin studiren wolle; auch wolle er mir erlauben, alle Examen über die Physik zu machen, und werde am Ende mir nach meinen Fortschritten ein Testemonium ausstellen. Dann hör' ich noch bei Hrn. Krauer Zoologie u. Botanik. - Dies ist mein Vorhaben für folgendes Jahr. Wie finden Sie es, Theuerster Lehrer! wenn ich Sie um Ihre Meinung bitten darf? Bis übers Jahr, hoff' ich, werd' mir wieder etwa ein günstigerer Stern aufgehen. - Seien Sie doch so gütig, mir auch ein Zeugniß für das Winterhalbjahr zu schicken, für Anthropologie, Logik, Geometrie, allg. Chemie, Griechisch, Italienisch u. Französisch. -

Wie man hört, giebts viele Studenten hierher in die Physik; Kaufmann hingegen ist, wie es scheint, nicht sehr magnetisch.- Man glaubt allgemein, Füglistaller werde Präfekt; oder den Hr. Esal von Kaufmann. - Krauer hat Hoffnung, angestellt zu werden.

defekt
Büchler kommt auch wieder hierher; er hat umgesattelt] u. will nun Jus studiren. Was ihn dazu bewog, [wird] Ihnen Steiger, auf seiner Peise nach Freiburg bei Ihnen] zugekehrt, gewiss schon mitgetheilt haben? - Er will zugleich auch Physik u. Geschichte hören.- Suppiger kommt wieder nach Aarau, und Kilchmann ist, so viel ich weiss, bei Hrn. Fellenberg in Hofwyl.

Weihnachten komm ich zweifelsohne nach Aarau, und hoffe Sie, Theuerster Lehrer! samt allen Ihren Lieben dann recht wohl u. gesund anzutreffen. Wann ich Sie bitten darf, meine Empfehlung dem Hrn. Zschokke, dem mir ebenfalls theuren Unvergesslichen. Leben Sie recht wohl! Des Himmels Segen ruh' auf Ihnen u. all Ihren Lieben! Ich verbleibe mit inniger Hochachtung u. Liebe, Theuerster Lehrer! stets

Ihr dankbarster Schüler

Joh: Baumann

Mit Herrn Pfarrer in Emmen bring' ich manche mir theure Stunde zu. Der schätzbare Mann ist mir so werth, wie sein Hr. Bruder in Willisau, der mir schon so unzählige Wohlthaten erwiesen. -

Adresse: Hochverehrten Herrn Herrn I.P.V. Troxler,
Med. Dr. und Professor der Philosophie am Lehrv. in Aarau

Aarau am 9. XI. 24

Hochverehrter Herr Professor

Sie sind gütig. Ich bin Ihnen sehr verbunden für Ihre werthen Zeilen, mit welchen Sie ~~Herrn~~ Hrn Schnyder begleiten wollten. Ich glaube auch, dass wir Hrn Schnyder die allerdings, wie Sie sagen, erlahmende Albertina werden ersetzen können. Es freut mich, nun wenigstens zwei von ihren Schülern am Lehrverein zu haben. Luzern, Solothurn und Freiburg haben Allem aufgeboten gegen uns, doch besteht und gedeiht unsere Anstalt. Die Jugend, von der sie besucht ist, gehört zur bessern, und mancher edle Mann hat sich für unser Wirken ausgesprochen. Es freut mich innig, auch Sie zu unsern Freunden zählen zu dürfen, und ich geharre

mit Hochachtung

Ihr ergebenster

Dr Troxler

v. g.

Hr. Prof. Cas. Pfyffer, der Jurist, welchem man die mir abgenommene Lehrstelle der Geschichte übertragen hatte, hat nun auch seine Entlassung erhalten. Die Geschichte blühte freilich unter seinen Händen nicht sehr, doch war sie wenigstens als Rubrik da - nun wird sie wohl am Lyceum zu Luzern begraben werden. Sobald man nur kan, wird man auch Ineichen dem Physiker und Brandstetter zu Leib gehen. In Bern hat man Luz über Bord geworfen, Basel wird nun vollends zusammenschrumpfen. Schade, dass Aargau den Ruf der Zeit nicht versteht zu schaffen, was andere zerstören.

Aarau am 3 Jener 1825

Hochzuverehrender Herr und Freund

Vertrauensvoll wend ich mich in einer mir nicht unwichtigen Angelegenheit an Sie. - Sie haben gewiss auch den infamen Artikel im Journal de Debats ~~hese~~ gelesen, und den Unwillen Vieler ohne Zweifel getheilt. Was im Schweizerboten, und in der Bürklizeitung no 52 darüber gesagt ist, genügt mir in Bezug auf die Schweiz vollkommen. Allein in einem grosen Theile Deutschlands werden wohl französische Blätter, nicht aber die erwähnten zwei schweizerischen gelesen, und ich hab dort, wie Sie wissen, Bekannte, Verwandte, und Freunde, und bin politisch bei Unbekannten und Feinden übel angeschrieben. Es muss mir also daran liegen, dass auch dort der schändliche Artikel redressirt werde, und besonders in Wien und Berlin. Es ist nun aber daselbst kein Blatt so gelesen, wie die allgemeine Zeitung, so dass ich besonders wünschen muss, dass dieses Blatt meine Rechtfertigung gegen die beispiellose Lästerung aufnehme. Die Zürcherzeitung sagt in ihrem Artikel von Luzern, dessen Einsender u Verfasser mir wirklich unbekannt sind, Alles, was nöthig ist, und auf eine dem Ausfall angemessene Weise! Ich füge Ihnen hier das Inserat von N^o 52 bei, und wüschte, dass es in die allgemeine Zeitung eingerückt würde. Ich mag es natürlich nicht selbst dahin abschicken, kenne auch Hrn Stegman selbst nicht. Wollten Sie nun gütigst, verehrter Herr und Freund selbst, oder durch einen Ihrer mit dieser Zeitung correspondirenden Freund den Artikel baldigst in δ sie einrüken lassen, würden Sie mir einen wesentlichen Dienst erweisen, und ich würde mit Vergnügen und Dank Ihnen allfällige Auslagen für die Insertion zurükerstatten.

Da ich in diesem Falle gar nicht persönlich erscheinen mögte, wüschte ich nur, dass Sie einen sichern Weg einschlagen mögten, um zum Ziel zu gelangen. Hr Staatsrath Usteri, dessen Wohlwollen ich seit meiner Verfolgung und Untersrückungsgeschichte wieder besitze, hat sich in einem Briefe an Staatsrath Pfyffer, den ich gestern besuchte, mit groser Theilnahme und Wärme gegen den französischen Artikel ausgesprochen. Vielleicht wär also der Weg durch ihn der kürzeste und beste?! Doch ich stell Ihnen die Sorge dafür anheim.

Bald einmal im neuen Jahr, wenn Sie und ich weniger als gerade ietzt beschäftigt sind, werd ich Sie wieder einmal sehen.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Dr Troxler

Adresse: Herrn Herrn Sauerländer
Buchhändler dahier

Luzern den 1^{ten} III.25.

Hochverehrtester, Theurerster Lehrer!

Wenn Sie und alle Ihren Lieben sich recht wohl befinden, so ist dies meine grösste Freude.

Ich war kürzlich gefährlich krank; habe mich aber bereits ~~ziemlich~~ ziemlich wieder erholt. Ein heftiges Fieber hatte mich angefallen. Ich brauchte anfangs von Krauer; aber - mit schlechtem Erfolg. Ich hatte furchtbare Hitze; fühlte von Stunde zu Stunde Abnahme meiner Kräfte; lag bereits halb sinnlos im Bette; doch er gab mir nichts als Tränklein von Spitzgras-Wurzeln u. sogenannten Süssholze. Ich glaube auch sicher, er habe nichts andres. Zudem war er fast allemal, wenn er mich besuchte, recht besoffen, so dass er oftmal kaum mehr sehen, geschweige denn noch recht stehen konnte. Aufrichtig und offen zu reden, wenn Krauer sich nicht mehr mit der Medizin abgiebt, und von seinem Saufen nicht lässt, so wird er in kurzer Zeit ein untauglicher Mensch werden, der allenfalls noch Mäuse, Murmelthierchen u. Vögel (schlecht) ausstopfen kann. - Ich nahm daher in meiner Krankheit meine Zuflucht zu Hrn. Doktor Elmliger, u. war, von ihm brauchend, auch bald wieder hergestellt.

Sonst leb' ich in Luzern so ziemlich zufrieden; nämlich ich bin zufrieden mit Herrn Kopp u. Ineichen. Beide sind recht gefällig gegen mich, und beide sind mir auch recht theuer. Hr. Ineichen giebt die Physik sehr schön, er trägt sie mit einem klaren Bewusstsein, den Gegenstand allseitig umfassend, vor. Ebenso Hr. Kopp die Philologie. Sonst hör' ich nichts an.

Ich bin nun gesonnen, Ostern hier nicht weg zu gehen, sondern bis im Herbst zu bleiben; weil mir die Physik gefällt u. die Philologie. Auch haben mir meine Freunde Zschokke u. Jäger von Genf aus Nachricht über Lausanne u. Genf selber ertheilt; u. mir gerathen, im Sommer an keines dieser Orte zu gehen; weil zu dieser Zeit dort keine Collegien gelesen werden, die Professoren sich gewöhnlich auf Reisen, und die Bürger aufs Land begeben, und die Studenten alle wegziehen; daher in jeder Hinsicht wenig zu gewinnen wäre für mich. - Es geht also schon vornehm zu in jenen (Schweizer-) Städten.

Hr. Kopp giebt auch Privat-Lektionen im Englischen; die ich ebenfalls höre. Wir lesen wirklich den Makbeth. Ich traue mir zu, diesen Sommer noch einige Stücke von Shakspeare lesen zu können; denn das Englische dünkt mich gar nicht schwer; nur die Aussprache hat viele Schwierigkeiten.

Ich gebe mich nun vorzüglich mit der Philologie ab. Ich kann mich bereits so ziemlich in den Geist der Schriftsteller hineinfinden. Philosophische Schriften les' ich immer auch; allein Selbstnachdenken schätz' ich eben so hoch, und vergleiche dann meine Ansichten u. Meinungen mit denen unsrer Philosophen, die ich lese u. gelesen habe. Ihnen, Hochverehrtester Lehrer! verdank ich diese Liebe zur Philosophie; an Ihrer Hand betrat ich die Bahn derselben, mit einem Geiste, den Sie von allen schädlichen Vorurtheilen befreit haben. O wie bin ich Ihnen Dank, ewigen Dank schuldig!

Von Luzern weis ich Ihnen nichts Interessantes zu melden. Mit Felber (Sie werden die Geschichte ja kennen) ist noch nichts ausgemacht. Hr. Doktor Reichlin in hier ist, weil er den Ern. Weber vernachlässigt haben soll, aus dem Sanitäts-Rathe gestossen worden.

Professor Estermann ist ein Erz-Römling. Ganz andächtig, oft fast zu Thränen gerührt, erzählt er, mit gefalteten Händen, die Gotteswunder aus der Kirchengeschichte. -

Albisser von Gäuense hat sein Examen gemacht; ist aber - abgewiesen. Er soll selbes auch gar miserabel abgelegt haben.-

Leben Sie u. alle Ihre Lieben recht wohl. Ich empfehle mich in Ihre fernere Liebe und werde Zeit Lebens verbleiben mit wahrer Hochachtung,

Hochverehrtester Lehrer

Ihr dankbarster Schüler

Joh. Baumann.

Adresse: Hochverehrten Herrn Herrn I. Troxler, würdigster der Philosophie am Lehrverein in Aarau.

Luzern d. 3^t März 1825

Hochzuverehrender Herr u. Freund!

Ein Kaplan in Lachen, welches das dortige Schulwesen auf einen höheren Grad von Vollkommenheit bringen will, hat mir schon zum zweytenmal denjenigen Entwurf abgefordert, welchen Sie zur Zeit für die ~~schüß~~ Schulen von Münster bearbeiteten u, welcher in meinen Händen liegt. Er sagt er habe bereits Ihre Einwilligung hiezu. Melden Sie mir nun gefälligst, ob diess wahr seye u. ich diesen Entwurf dem erwähnten Kaplan auf einige Wochen verabfolgen lassen darf? - Es ist den Schwarzen so wenig zu trauen, dass man jeden für schlecht halten muss, bis er das Gegentheil auf's unverwerflichste dargethan u. bewiesen hat. Bey dieser Regel ist bey solchen Vögeln die gröste Umsicht unerlässlich.

Was treiben Sie, mein lieber Freund! in Aarau? - Einige Nachrichten über Ihr Befinden, Ihr Thun u. Lassen werden mir sehr willkommen seyn. -

n² n²
Aus Luzern weiss ich Nichts zu berichten. Die Sachen stehen im alten, bösen Zustand. Es herrschet leider eine solche Apathie ohne Grenzen bey der Menge u. eine solche moralische Versunkenheit ohne Gleichen bey de/ übrigen, dass wahrlich auch der treuherzigste Mensch jeden Glauben an eine bessere Zukunft verlieret. Einrichtung besserer Unterrichts-Anstalten, Verbreitung eines grösseren Maases von Bildung u. durch diese Veredlung des Sinnes hätten uns wieder heben können: man hat mit bübischem Muthwillen zerstört, was mit Mühe gesäet ward u. bereits in schöner Blüthe da stand. Solche Rückschritte führen ungemein zurück u. es bedarf Dezenien, um wieder gut zu machen, was lose Buben in einem Augenblick verderben. Doch genug hievon. Wir beyde haben das Bessere gewollt: unser Bestreben war eitel: aber reichlich entschädiget mich für manches Ungemach das innige Bewustseyn, so mir geblieben u. die Achtung der Besseren im gemeinsamen Vaterland, so ich mir dadurch erwarb.

Troz den Bemühungen der heiligen Allianz, an die wir einfältige Schweizer, unwissend unser, uns anschlossen, wird die Freyheit nicht untergehen. Wenn auch das veraltete Europa sinkt u. wahrlich dessen Völker durch ihre Schlawheit dieses loos verdienen, so werden in der neuen Welt der Freyheit Altäre errichtet.

2

Es ist diess ein schöner, lohnender Gedanke für den Freund der Menschheit, der doch glaubt dass der Mensch zu etwas besserem geboren seye, als um das LastThier einiger weniger Auserkohrenen zu seyn.

Viele Grüsse Ihrer Gemahlin. Leben Sie wohl u. glauben Sie mich mit wahrer Verehrung

Ihren

Freund

E.Pfyffer

Aarau am 7 Merz 1825

Verehrtester Herr und Freund

Es freute mich sehr, wieder einmal einige Zeilen von Ihrer Hand zu erhalten. Schon deswegen bin ich dem Kaplan Hegner in Lachen Dank schuldig. Ich traue sonst den Schwarzen so wenig, als Sie; ja ich traue den Sarazenen mehr, als diesen Tartüffen. Es that aber meinem Herzen leid und weh, so weit zu kommen, und auch ietzt sträubt sich mein Gradsinn noch oft gegen dies, an sich unnatürliche, Gefühl. Die Regel steht mir fest, aber ich mache noch immer gern Ausnahmen. Ich weiss Mehreres, was für Hegner spricht, und es wäre doch möglich, dass in dem demokratischen Lachen ausgeführt würde, gerade durch einen Schwarzen, was man uns nicht zulassen wollte. Endlich mach ich mir auch nichts draus, wenn man Lust hätte, mich von dieser Seite anzugreifen. Zwar hab ich jenen Aufsatz, wie Sie wissen, geschrieben, ehe ich praktisch ins Erziehungs- u Lehrfach eingeweiht war, und würde ietzt Manches richtiger und zweckmäsiger entwerfen. Indessen bitte ich Sie, dem Wunsche von Hegner zu entsprechen, nur wünsche ich, dass Sie auf eine bestimmte, nicht gar zu lang ausgesetzte Zeit, doch gefälligst den Aufsatz wieder zurückziehn mögten.

Was ich Ihnen, Verehrtester, von meinem Treiben oder Getriebenwerden in Aarau sagen soll, weiss ich selbst nicht recht. Ich bin dies Halbjahr über dem Handeln wenig zum Nachdenken gekommen; und finde, dass dies so übel nicht ist. Man handelt mit der Gewandtheit und Sicherheit eines Nachtwandler's, und fällt und fehlt nur, wenn man zur Unzeit geweckt wird, oder reflektirt. Was mir kaum möglich schien, hab ich dies Halbjahr durchgesetzt; ich wirkte am Lehrverein fort, stund als Lehrer an der Kantons Schule, und übte noch eine ziemlich ausgedehnte Praxis als Arzt aus. Es schlummern mehr Kräfte in uns, als wir selbst glauben, denn wir werden sie selbst nur inne, wenn wir sie anwenden. Ich freue mich aber auch auf Ostern, wie auf eine Auferstehung. Meine Anstellung an der Kantons Schule geht zu Ende, und ich weiss noch nicht, ob der alte Thronpraetendent wieder zurückkehren wird. Die Stimmung und Meinung der Schüler und des ganzen Publikums ist zwar durchaus gegen ihn, und für mich enthusiastisch entschieden. Ich bin ganz ruhig. Dem Rüttiman von Aarau, wie dem Herzog von Luzern steh ich nun ehrenvoll gegenüber, und sowol die Staats- als die Stadt-Behörden sind mir in ihrer grosen Mehrheit

geneigt. Es ist dies ein beiläufiger Gewinn, denn ich hatte immer nur meine Ehre und Pflicht im Auge.

Meiner Person wegen muss ich der Vorsehung danken, dass sie mich von Luzern weg kommen liess. Ich sehe wirklich für mein Lebensglück hier eine bessere Bahn. So lang die heillose Coalition besteht, die sich heilig nennt, ist für Luzern nichts zu hoffen. Pfaffen und Junker zehren an dem Aas, welches bereits in vollster Verwesung ist. Ich bedauere Sie, und noch einige, doch wenige sind es, der Ehrenwerthen, welche Vaterland, Freiheit, Wohlstand, Recht und Bildung wollten. Selbstbewusstsein, und Hochachtung der Bessern im Gesamt-Vaterland bleibt Ihnen, und vielleicht die Folgewirkung dieser oder jener guten That, welche nie berechnet werden kann. Aber so lang die alten Sünder, in Kirche und Staat oben an stehen, giebt's keine Wirkung ins Ganze. Die neue Welt wird die alte verjüngen. In Frankreich sind die höchsten Interessen verloren, der übrige Continent ist eine barbarische Masse. - Ich freue mich schon, Sie in Schinznach zu sehen und zu hören. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemalin und behalten Sie mich lieb

Ihr unveränderlicher

Dr Troxler

Hochverehrtester Herr Professor!

Theuerster Lehrer!

Sie haben zweifelsohne schon von meinem gegenwärtigen Treiben Nachricht erhalten; ich selber hätte Sie schon längstens darüber berichtet, hätt' ich nicht vorsätzlich eine Zeit lang warten wollen, um Ihnen dann zugleich melden zu können, wie mir das Ding zuschläge. Es ist ein himmelweiter Unterschied, statt auf eine Hochschule in eine Schmiede zu kommen.- Sie mögen mich vielleicht über mein Unternehmen tadeln; doch schwerlich! Sie kennen ja meine Verhältnisse ganz; die sich in nichts geändert haben seit jenen (unvergesslichen!) Tagen, da ich Ihnen so viel darüber klagte, und mir's so wohl that, in Ihr liebend Herz alles, was mich bangte, u.alles, was mich freute, auszuschütten. - O du meines Lebens schönste Zeit! wehmüthig-süsse Erinnerung!! -

Nein, Geld auf eine Universität ~~bringen~~ krieg' ich einstweilen keins. Mein Vater ist freilich so übel gegen mich nicht gesinnt; allein wo sollt' ers auf seinem schmalen Gütchen in diesen Zeiten hernehmen? Anderswoher bekomm' ich nichts, da ich in unsrer [?] Gegend überall verschrien u. verketzert bin, weil ich kein Pfaffe werden mochte. In Luzern hätt' ich zwar immer noch bleiben können; denn dort hätt' ich mit Instruiren mich durchgeschlagen. Aber was soll ich noch länger dort? Soll ich für 9-10 Bz. per Woche täglich eine Stunde instruiren; und so mich balgen bis ich wochentlich meine 50 Bz. zusammengebracht? - Nein, bei Gott! Das hiesse seine beste Lebenszeit verschleudern um Nichts u. wieder Nichts! Lieber doch eine Kunst erlernt. Mit ihr kann ich mir jeden Falls mein Brod verschaffen, mich ~~zehrlich~~ durchs Leben schlagen, und gewiss auch für die menschliche Gesellschaft ein nützlich Mitglied werden! -

Mein Streben geht nun nach Mechanik. Hier beim Steiner kann ich den besten Anfang dazu machen. Er ist wirklich geschickt u. mit Arbeit aller Art überhäuft. (Er hat als Gesellen seinen Vetter bei sich; ein junger, im Arbeiten geschikter, u.übrigens ordentlich gebildeten Mensch; dann neben mir noch einen Lehrjungen von der Gegend von Lachotefont.) Von hier will ich trachten zu einem rechten Mechaniker, auf Bern oder wo es dann ist, zu kommen; Dann auf nach Frankreich u.England. Wo ich kann werd' ich dann Collegien über Physik, Mathematik, Mechanik etc. anhören. In den ältern Sprachen üb' ich mich immer durch Lesen, und die neuern werden mir leicht zu erlernen

sein auf meinen Wanderungen; da ich bereits schon Französisch, Englisch u. Italienisch mit Leichtigkeit lese. Meine Nebenstunden wende ich nun fleissig an, um mich in allem zu diesem Zwecke mir Nothwendigen mich zu üben u. zu bilden.

So ist nun mein Plan. Wirfft dann das Glück was besseres mir zu, wohl! wonicht, so bin ich doch immer geborgen, und kann nützen. Die Leute lass' ich reden, was sie wollen; mein Vater (sonderbar!) ist doch mit mir nun zufrieden, und sorgt für meine (paar geringe) Bedürfnisse. Sonst wohn' ich stets bei Steinern; muss ihm aber nichts bezahlen.

Das Arbeiten kam mich Anfangs wieder etwas hart an, und meine Hände wurden ganz wund. Doch das schreckte mich nicht ab. Alles Gute will schwer errungen sein, und prüft sich nur im Kampfe. Doch - "Für den Willen gibt es keinen Tod!" - sagt Körner. Uebrigens bin ich stets wohl und vergnügt, und habe bereits Liebe u. Lust zur Arbeit gewonnen.

Bei uns wird sehr viel geredet über die Geschichten in Luzern, u. die guten Leute können's nicht begreifen, wie doch um Gotteswillen auch Geistliche so was machen können! - Pfarrer Meier (Seier) in Willisau hat ohnlängst gepredigt gegen die schweizerischen Schlachtfelder von Hrn. Müller; freilich ihn nicht genannt; aber gesagt, dass es Geistliche gebe, die so lehren, und dass dies die Wölfe in Schaafspelz seien, von denen die Schrift rede. -

Die guten Herren werden auch den "Schweizerboten" wieder trüb anblicken; mein Gott! sind doch die alten Löcher im Gotteskasten nicht wieder alle ausgeflukt! -

Steiner lässt Sie u. Ihre ganze werthe Familie tausendm. grüssen. Und wenn er (so wie ich) gewusst hätte, dass Sie ohnlängst in Willisau gewesen, wir wären hinauf gekommen, und der Gelegenheit abgewartet, mit Ihnen sprechen zu können. Steiner bittet Sie auch, Sie möchten doch die Mühe übernehmen, und ihm den "Bantli u. Rothmattlunzi" einmal übersenden; er hätte Freude, denselben wieder zu durchgehen.

Leben Sie wohl, recht wohl! Der Himmel segne Sie u. alle die lieben Ihrigen, die ich alle vielmahl grüsse. Und gebe Gott, dass Sie, mir ewig Theurer, Unvergesslicher! noch lange fortsetzen können Ihr edles Werk, auf dass noch in manches Jünglings empfänglichem Herzen durch Sie

aufgehe der Keim des Guten und Schönen u. Wahren, aufgehe u.
empor wachse zum schönen Lebensbaume in dessen Schatten bessere
kommende Zeiten ruhen mögen!!

Mich Ihnen empfehlend, und Sie versichernd, dass ich stets
mir gleich bleiben werde, das im Herzen zu entwickeln suchend,
was Sie mit zarter Sorgfalt hineingelegt haben; verbleib' ich mit
Liebe u. wahrer Hochachtung,

Hochverehrtester Lehrer!

Ihr

getreuster dankbarster
gew: Schüler Baumann.

Gruss u. Empfehlung an
Herrn Zschokke u. Balthassar, mit Gelegenheit.

Adresse: Hochverehrtester Herrn Herrn Troxler,
würdigst: Professor am Lehrverein und der Kantonsschule in Aarau.

Aarau am 8.12.25

Hochzuverehrender Herr Rector

Was mir Adolf Fischer von seiner Unterredung mit Ihnen meldet, macht mich glauben, dass Missverständnisse obwalten. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen den nöthigen Aufschluss zu geben. -

deppet

Als ich den jüngern Fischer, Gustav, Hrn Professor Pfeiffer zur Aufnahme in die Kantons Schule empfahl, und bemerkte, dass er im Latein sehr zurück sei, und Mühe haben würde, im Uebrigen fortzukommen, sagte mir Hr Pfeiffer, wozu Latein bei seinem Berufe, warum ihn plagen? - Ich war indessen dafür, so wie der Vater des Knaben, dass er auch dies Fach fortsetzen sollte. Allein es kam der Knabe widerholte Male jammernd aus der Schule, Hr Pfeiffer sei so unzufrieden mit ihm, und lasse ihn fühlen, dass er nicht weit genug vorgerückt sei, um in dieser Klasse zu bleiben; auch könne er wirklich mit aller Anstrengung nicht nachkommen, oder müste anderes ihm Wichtigeres versäumen. Ich suchte den Knaben zu ermuntern; er machte aber seine Vorstellungen zu Hause seinem Vater, und dieser fand sie so gegründet, dass er sich entschloss, ihn vom Latein in der Schule zurückzuziehen, und ihm Privatunterricht ertheilen zu lassen. Hr. Verwalter Fischer war dabei der Meinung, dass Gustav als Realschüler die Kantonsschule besuchen könnte, und hoffte der Hr. Rector und die Hrn Professoren würden dies um so weniger ungern sehen, da sie wegen mangelhafter Vorbildung des Knaben Schwierigkeit bei der Aufnahme in die Schule gemacht hatten; auch meinte Herr Verwalter, er dürfte dann um so eher erwarten, dass der Knabe an der Schule bleiben, und aufsteigen, vielleicht in der Folge in eine niedrigere Klasse des Lateins wieder eintreten könnte. - So wurde dem Knaben von seinem Vater gestattet, aus dem Latein wegzubleiben; ich machte Hrn Professor Pfeiffer schriftlich davon die Anzeige; und Adolf Fischer, der ältere Bruder verrichtete seinen Auftrag, und bat Sie, den Knaben in das Verzeichnis der Realschüler einzutragen, und fortan als solchen anzusehen.

Sollte nun in dieser Hinsicht noch ein anderer Schritt nothwendig sein, so bitte ich Sie im Namen des Vaters mir nur gefällige Anzeige davon zu machen! -

Nun in Betreff Adolfs. Adolf Fischer ist Genosse des Lehrvereins, und wünscht die Stunden der Mathematik bei Hrn Professor Brunner zu besuchen. Er hat sich bereits sowol bei Ihnen, als Hrn Rector, wie beim Hrn Professor Bruner gemeldet. Sollte nun Adolf Fischer noch

etwas mehr thun, so bitte ich, Sie mögten mir gütigst davon schriftliche Anzeige machen. Die löbliche Kantons-Schul-Direction hat, so viel ich weiss, unter den Bedingungen, welche Adolf Fischer bereits erfüllt hat, den Zöglingen des Lehrvereins gestattet, die Kantons-Schule zu besuchen, so wie wir am Lehrvereine unserer Seits einer nicht geringen Zahl von ~~Kantons~~ Kantons-Schülern, in diesem Semestre, wie in den vorgehenden, ohne Schwierigkeit den Besuch unserer Lehrvorträge gestattet haben.

In Hoffnung, dass Sie mir diese durch Adolfs Aeusserungen veranlassten Erklärungen nicht übel aufnehmen werden, geharre ich mit Hochachtung

Ihr ergebener

Dr Troxler

Aarau am 10.12.25

Hohgeehrter Herr Rector

Nach Heimkunft von einer Berufsreise erhalte ich Ihr Schreiben von gestern, und säume nicht, es zu beantworten. - Ich muss Sie bitten, was Gustav Fischer betrifft, nicht zu übersehen, dass ich eigentlich nur der Berichterstatter von den Entschlüssen seines Hrn Vaters bin. Auch drang ich anfangs selbst darauf, dass Gustav Latein an der Schule studiren sollte, und es war der Wunsch seines Vaters! Wie sich aber die Sache gestaltete, dachte ich, es wäre besser, der Knabe blieb nur als Realschüler an der Kantons Schule, und studirte Latein privatim, als dass er entmuthigt die Schule ganz verliesse. Auch glaubte ich, aus eben den Rücksichten, aus welchen Sie ihn aufzunehmen die Güte hatten, würde es Ihnen selbst willkommen sein, dass ihm die Aufgaben und das Fortschreiten erleichtert würde. Was für Schwierigkeit der von den Eltern gewünschte Rücktritt eines so, wie Gustav, Aufgenommenen aus der Reihe der philologischen Schüler in die der Realschüler im ersten Monat des Semestres haben könnte, konnte ich mir nicht vorstellen.

Nun kann ich nichts weiter thun, als Herrn Verwalter - welcher nächstens zur Rathversammlung herkommt, bitten, selbst die Sache mit Ihnen ins Reine zu bringen, und einweilen das Meinige $\neq$ thun, dass der Knabe an der Schule bleibt.

Was Adolf Fischer betrifft, mache ich Ihnen hiemit die amtliche Anzeige, dass er Genosse unsers Lehrvereins ist. Wenn nun nach Dem, was er gethan hat, um die Erlaubnis zu erhalten, die mathematischen Stunden bei Hrn Professor Brunner zu besuchen, noch etwas erfordert wird, so muss wirklich von der löbl. Direction, wie Sie sagen, auf Antrag des ^r verehrten Lehrerversammlung ein neuer Beschluss gefasset worden sein, und in diesem Falle muss ich als d.z. Vorsteher des Lehrvereins Sie, verehrter Herr Rector, ersuchen, mir den Beschluss mitzutheilen, damit ich mich darnach richten, und nicht nur den Adolf Fischer, sondern alle Zöglinge des Lehr-Vereins anweisen kann, dem Beschlusse und ihrer neuen Verpflichtung Genüge zu leisten.

Indessen g-harre ~~ich~~ mit Hochachtung
Ihr ergebener

Dr Troxler

Adresse: Sr Wohlgeb. Herrn Rector Rauchenstein dahier

Aarau am 21.12 25

Hochverehrter Herr

Sehr angenehm überraschte mich Ihre Zuschrift vom 14ten und Ihr freundlicher Antrag. Es freut mich, dies Blatt in Ihren Händen zu wissen, und zu vernehmen, dass Sie es gerne Beitragen von mir öffnen wollen. An Lust zu arbeiten, und zuweilen etwas zu leisten, fehlt's bei mir nicht; allein mehr als je bin ich ietz als Arzt praktisch beschäftigt, und gehe mit dem wunderlichen Gedanken um, eine Logik zu schreiben. Für die nächste Zukunft darf ich Ihnen also nichts versprechen, bitte aber auf meinen guten Willen zu zählen, und wenn Sie, da Sie den Quellen der deutschen Literatur näher sind, als ich, dieselbe auch besser übersehen, etwas in meinen Kreis Einschlagendes finden, mich darauf aufmerksam zu machen, oder es mir gefälligst mittheilen zu lassen. Mit Anfang künftigen Jahres wird mir, hof ich, mehr Musse und Freiheit, als ich eben ietz habe, da ich als Hausvater und Arzt so Manches der bürgerlichen Ordnung gemäs abschliessen muss. -

Die Meinigen erinnerten sich Ihrer mit Freude grüßen Sie
vielmals herzlich, und ich geharre

in hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr
Dr Troxler

NS Ich theile Hrn Metzler im Begleitschreiben des Gegenwärtigen eine etwas bizarre Beschuldigung mit, die mich betrifft. Sie kennen die wahre Lage der Dinge, dass ich eben so wenig gegen die hl Allianz geschrieben, als wirklich exilirt bin, auch beim Jurisconsulto u.s.f. Wenn es Sie interessirt, und Sie es der Mühe werth finden, sich einige Augenblicke über diese abgeschmackte französische Windbeutelei (die dadurch eine höchst wahrscheinliche Mordgeschichte zu einer bloßen Fiction und boshaften Erfindung der Literatur^{en} machen mögte) zu belustigen, so habe ich meinerseits nichts dagegen. Die nöthigen Daten finden Sie im Brief an Hrn Metzler - Es scheint, die ganze Mordgeschichte des Schultheis Keller werde auf die päpstliche Nuntiat^{ur} hinauslaufen - öffentliche Blätter haben schon gemeldet der Auditor Cherubini habe, um den Schultheiss als einen Selbstmörder darzustellen, ihn noch unter der Erde excomunicirt

Adresse: Sr Wolgebörn Herrn Dr W.Menzel in Stuttgart

Aarau am 25.12.1825

Hochgeehrter Herr Staatsschreiber

Als ich eines Geschäfts wegen im Herbste in Luzern war, vermied ich es Sie, oder Ihren Herrn Vater zu sehen, weil ich den Stand der Dinge zum Theil kannte, und den in Luzern herrschenden Argwohn und Parteihass nicht nähren wollte. Nun lese ich aber im Journal de Debat vom 15. 10bris einen Artikel, welcher das non plus ultra von Bosheit und Wahnsinn ist. In Paris kann auch der unsinnigste Ultra so was nicht aus seinen Fingern gezogen haben, und ist auch ein bekannter Correspondent der Nebelsterne und Fahnenträger der Mittelsmann; so müssen ihm die saubern Data von Luzern aus - zugesandt worden sein. Wer ist nun in Luzern so bübischer Frechheit fähig, als unsere Manis und Clausis oder Pfifis? Es ist auch dies ganz ihre Denkart und Sprache. Wenn Sie den Artikel, wie ich nicht zweifle, gelesen haben, so werden Sie die Sache eben so ansehen. Ich kann mir aber auch nicht denken, dass Sie es dabei werden bewenden lassen. Sie sind in einer Stellung, in welcher Sie das Nöthige thun können und ich glaube sagen zu dürfen, dass Sie es mir, Ihrem Hrn Vater, sich selbst und dem Vaterlande schuldig sind. Die Entdekung eines Menschen, der während eines waltenden Prozesses wagt (wahrscheinlich um begangene Unthaten noch eine Weile öffentlichem Glauben zu entziehen) die obersten Behörden eines Staates als revolutionaire Faktion, und namentlich ein Standeshaupt und den ersten Beamten der Eidgenossenschaft als Chef des schändlichsten Complots darzustellen, solch eine Entdekung muss ohne Zweifel wichtig sein, abgesehen davon, dass ich ein Mann, der so viel Unrecht erlitten, nun ohne allen Grund auch in diese schändliche Geschichte hineingezogen, als erstes Werkzeug der revolutionairen Partei dagesetellt, der ganze Prozess, und Alles, was die Behörde darin gethan als Intrigue und Complot gegen die Geistlichkeit, Rom, Verfassung und unschuldige rechtschaffene Männer verdächtigt wird, dass der todte Selbstmörder oder unvorsichtiger Betrunkener angeschwärzt und geschändet, die ganze liberale Partei die Akten im Oberamt unterschlagen zu haben angeschuldigt wird. Wer als ein durch inniges Interesse in die halbentdeckte Ruchlosigkeit verflochtenes, und durch Umstände zur Verzweiflung getriebenes Wesen

2

kann so toll und frech sich selbst preis geben? Es ist zu vermuthen, dass die Entdeckung dieses Unsinnigen selbst von Folgen für die Prozedur sein könnte; gewiss ist, dass ausser der Schweiz keine Untersuchungsbehörde solch ein gegen sie und ihre Einsetzer gerichtetes öffentliches Geschrei unbeachtet und unverfolgt lassen würde.

Es ist mir, dass es Klugheit, Ehre, Recht und Sicherheit unumgänglich erheische, dass entweder von den bestehenden höchsten Staatsbehörden der Eidgenossenschaft aus, oder von der von drei Ständen niedergesetzten Untersuchungscomission ohne Verzug die ernstesten Schritte gethan werden, Verfasser und Einsender dieses Artikels zu entdecken, und auf gehörigen Wegen zu verfolgen.

Verzeihen Sie dies flüchtige Schreiben einem mit Recht empörten Gefühle, welches mit mir partßeilose und bedeutende Männer theilen, und genehmigen Sie die Versicherung steter freundschaftlicher Ergebenheit

Ihr

Dr Troxler

Eiligst

Aarau am 11 Jener 1826

Hochverehrter Herr u Freund

Mir können Sie das Entweder ganz oder gar nicht, nicht ver-
argen, da ich auf Ihren Wunsch, den Aufsatz in die Unterhaltungs-
blätter aufzunehmen, ihn nur cedirte unter der Bedingung, dass er
nicht von der mir bekannten Censur verstümpelt werde. Ich ging
darin schon weiter, als ich befugt war, und kann unmöglich mehr
thun. Wenn Sie da nicht zu helfen wissen, und einmal die schändliche
Willkür nicht auf die Probe stellen wollen, so muss ich mit dem
Ding abziehen, und werde eine Note beizufügen suchen. Wolch eine
impertinente Censur existirt bestimmt in der Welt ietz ausser
Aarau nicht. Aber würde wohl auch anderswo nicht geduldet! -
um so weniger, da sie doch warlich morsch und mürb genug ist. Die-
ser Artikel enthält kein Wort über das Ausland als Fualdos und
Fouk's Namen. Aber so kleine Usurpatoren und Despoten erzieht
man sich. - Verzeihen Sie meinen Unwillen!

Ich bitte Sie, mir doch gefälligst diesen Abend noch die
Adresse an den Redaktor der allgemeinen Zeitung, Name und Wohnort
zu senden. Auch ins Morgenblatt soll der Artikel.

Hochachtungsvoll Ihr ergebner
Dr Troxler

Ich ersuche Sie auch um Rüksendung des Manuscripts.

Adresse: Herrn Herrn Sauerländer zu Hause

(fremde Schrift,
mit Pfyffers
Unterschrift)

Hitzkirch den 4 Hornung 1826

Hochzuverehrender Herr

Noch liege ich lahm in Hier; Man ~~sagt~~^{macht} mir Hofnung dass ich binnen Tagen wieder auf die Füsse gestellt werden soll! Wen Sie Zeit & Musse haben, mich zu besuchen & über Hier Ihren Rückweg nach Arau zu machen nehmen, so würde es mich ungemein freuen;

In der Ungewissheit ob diess geschieht sende ich Ihnen ein Inserat für den Schweizerbothen mit der Bitte dafür zu sorgen dass solches in der nächsten N^o erscheine. Hofentlich wird Zschokke keinen Anstand nehmen, diesem unschuldigen Ding in seinem Schweizerbothen einen Platz anzuweisen, solche Dumheiten müssen ans Tageslicht befördert werden & es ist eben Sache einer vernünftigen Publicität dass dieselben nicht verdeckt werden. Ich hoffe mit nächstem Ihnen mit eigener Faust zu schreiben. Leben Sie inzwischen wohl & seyen Sie der Freundschaft versichert mit der ich bin

Ihr Ergebener

E.Pfyffer

Hochverehrtester Herr Professor!

Ich habe Ihnen allerhand Lustiges u. Trauriges zu schreiben; mehr eine Zeitung, als einen Brief.

Allso voran, worüber ich Ihnen Nachricht zu geben versprach. Ich bin seit 4 Tagen in Luzern, habe keine Mühe gespart, über die Werbung nach Neapel mich zu erkundigen; aber wenig vernommen. Denn da ist alles still; lange Zeit keinen Lärm mehr von Rekruten, weil keine da waren, als etwa hie u. da ein im Rausche angeworbener Handwerksbursche, der, wenn er wieder nüchtern war, still seines Weges ging, traurig vor sich hinschaute, u. seinen tollen Streich beraute. Die neulich eingezogenen Solothurner machten auch gar wenig Geräusch. Gerade so wie Verkaufte in die Sklaverei ziehen. Ja fünfzig kamen sie, dieser wendthig an die Häuser hinauf, jener mit nassem Blicke auf den Boden hinschauend; zwei Führer neben ihnen, die immer auf alle, wie der Geier nach Raub, hinsahen, oder hinsehen mussten, dass keiner entwischte; voraus eine Trommel. So ihr Einzug. Seither sieht man höchst selten einen davon in den Gassen; weis Gott, wo die guten Leute immer stecken, oder stecken bleiben müssen, bis man sie hinführt zu den Genossen ihrer Schmach u. ihres Elands. - Letzter Tage sind zwei deutsche Burschen, die sich, wie man sagt, von Freiburg in B. haben flüchten müssen wegen Duellen, hier angeworben worden; auch ein Rothgerber, der beim Adler logirte, in Berlin studirt hatte u. schöne Zeugnisse soll vorgewiesen haben; auch ein Deutscher. - Privatbriefe melden, der König von Neapel habe die angelangten Transporte gesehen, und die Schweizer (deutschen Handwerksburschen und verloffnen Studenten) haben Sr. Majestät sehr wohl gefallen. Krone u. Purpur schützen nicht wider Betrug. - Schlechter Respekt! - Egidius Balthassar, Unteroffizier, ist gestorben; "vader Napoli e poi morir" - hats geheissen. - So viel hierüber.

Vor einigen Tagen gab sich ein Glaser in Willisau auf eine furchtbare Weise selber den Tod. Schon seit einigen Jahren gerieth er zuweilen in eine gewisse Wuth, die ein oder zweimal so stark war, dass ihn 3-4 der stärksten Männer kaum zu halten vermochten. Nun vor etwa 14 Tagen bekam er wieder einen Anfall der Art. Er lief des Morgens fort; man holte ihn wieder zurück; seine Frau wollte ihm eine Suppe oder was machen, liess ihn nebst einem Kinde in der Stube, u. als sie wieder hinein kam, sass er auf einem Stuhle, vor

sich hin geneigt, und Blut lief von ihm weg. Auf das Geschrei der Frau kam eine Menge Volks hinzu, aber keiner, wenn er den Blutenden mit wilden Blike vor sich hinstarren sah, Messer u. Meisel neben ihm, alles mit Blut beflekt, getraute sich, zu ihm hineinzugehen, bis der Orgel - list zuerst es wagte. Die Aerzte kamen; 3-4 Wunden hatte er sich in den Leib u. mehrere mit Messer u. Meisel in den Hals versetzt; sie verbanden ihn. Als er sich stark verblutet hatte, soll er mehrmalen gerufen haben: "O was hab'ich gethan; Gott verzeih' mir meine Sünden!" u. soll auch Andre mit ihm zu bethen aufgefordert haben. Sobald er aber verbunden, kam er wieder in Wuth; glaubte immer, die Landjäger wollten ihn nehmen, u. starb, nachdem er vom Priester die letzte Oelung empfangen; etwa 5 Stunden, nachher als er seine Wunden sich versetzt hatte. Er wurde auf dem Kirchhofe begraben u. der Pfarrer hielt drauf eine Predigt, worin er diesen Selbstmord, als im Wahnsinn begangen, rechtfertigte. -

Eine andre Geschichte aber passirte vor einiger Zeit in Willisau; eine lustigere. Es lieh nemlich einer einem Armen Bauern einiges Geld; und da dieser selbes nicht auf bestimmte Zeit zurückgeben konnte, so musste er jenem nebst dem schon zu hohen Zinse noch ein Kruzifix Wucherzins geben, damit er ihm noch 4 Wochen Aufschub gewährte. - Verdiente dieser Kruzifix-Wucher (von dessen Wahrheit ich überzeugt bin) nicht bekannt gemacht zu werden? -

Seit langer Zeit wird in Sursee nichts anders gepredigt, sowohl vom Pfarrer als den dortigen Kapuzinern, als über die Stunden der Andacht, Bibelverbreitung, u.s.w. . Der Anfang ist gewöhnlich: "Warum trauert die Kirche?" Dann kommt das Darum: wegen den Stunden der Andacht, diesem Werke des Satans u.d.Hölle - wegen dem Verbreiten u. Lesen falscher Bibeln - Religionsverkehrung - Katholizismusuntergrabung u.s.w.-

In Ettiswil predigte der Guardian von Sursee an der alten Fastnacht über das Huren; er sagte: "O verhütet nur das, nur das, dass nie zwei allein zusammen kommen; dann wo zwei allein sind, da müssen sie ja; wie könnte es anders sein? sie müssen, sie müssen." -

Die Schnaken-Kapuziner von Sursee mögen das Ding erfahren haben, wenn sie selbander in den Moosscheunen waren u die Müllers-Weiber zu ihnen in ihre Zellen kamen. -

Bei uns gibts bald mehr unehliche Kinder als ehliche; und neulich wieder ein Kindermord. - Das rührt alles von den Aufklärern her. -

1

Der Thurmwart Ronz kam letzten Freitag wieder heim; aber halb verstört, wie gesagt wird. Sonst hört man sehr wenig von dem Gaunerhandel. Unser s.v. Gemeindevorstand sagte letzthin, er habe, die u. diese Nachricht vernommen; aber es sei halt gar nichts Gewisses; es sei nur officiell. -

So gehts u. stehts bei uns. Herr, erbarme dich unser!

Herr Pfarrer von Emmen macht Ihnen seine Empfehlung u. grüsst Sie vielmals. Ein würdiger Mann, der mit dem Geiste der Zeit fortgeschritten u. nicht im alten D... stehen geblieben ist. O dass wir so wenig dazwischen haben!

Knobel ist wohl u. lässt sie auch vielmals grüssen. Er hört die Theologie hier an aber geht doch ins Kloster.

Leben Sie u. all die Ihrigen recht wohl. Empfehlung u. Gruss an Ihre wakere Minna. Mich Ihnen empfehlend verbleib'ich immer u. allezeit mit wahrer Hochachtung u. inniger Liebe

Ihr
Ihnen von ganzem Herzen ergebener Schlr.

Johann Baumann

Luzern 28 Februar 26.

Gruss an Herren Greith, Brunner u. Welti, wenn ich bitten darf. -

Adresse: Hochverehrten Herrn Herrn I. Troxler, Professor am Lehrverein
in Aarau.

Ettiswyl 17^{ten} April ~~1826~~ 26.

Hochverehrtester theuerster Lehrer!

Endlich doch nahm mein Schicksal eine freundlichere Wendung! Nach drei oder vier kampfschweren Jahren steh ich wieder in jenen Verhältnissen, in die ich mich diese Zeit hindurch mit ganzem Herzen immer zurücksehnte. Mein Vater zeigt von Tag zu Tag deutlicher, dass er's redlich wieder mit mir meint; dass er sein Zutrauen, seine Liebe, sein Herz mir wieder geschenkt, von dem mich schändliche Verläumdung, schadenfrohe Bosheit so lange entfernt hielt. Mir ist nun frei gestellt, wo u. was mir beliebt zu studiren; u alles ihm nur mögliche verspricht mein Vater für mich zu thun. Selbst der Pfarrer erbot sich, ihm im Notfalle an die Hand zu gehen. Sonderbare Wendung! Vielleicht daher, weil er all seine Plane bishin an meiner Halsstarrigkeit scheitern sah. -

Steiger wird Ihnen vermuthlich schon gesagt haben, dass ich nun nach Genf wolle. Meine Gründe: Erstens möcht' ich mir die französische Sp. einmal recht eigen machen, um sie vielleicht später wieder als Hilfsmittel zu gebrauchen; zweitens mangelt mir durchaus an einer gründlichen Physik; und diese hoff ich in Genf zu finden; so Mathematik. - Zur Philologie hab ich die grösste Neigung. Herzensbildung u. Geistesveredlung danke ich dem Lesen der Alten, und eines Volkes geistige Lebendigkeit schliesst in seiner Sprache, und sein Charakter sich mir auf. So gewinnt diese höhern Werth in meinen Augen, als nur das Sicheigmachen hohler todter Phrasen haben mag, mit dem doch so viele glauben, Alles gethan zu haben. - Natur- u. Weltgeschichte werden mich auch unablässig beschäftigen, so wie das mir so lieb gewordene Studium philosophischer Schriften.

Am 2^{ten} oder 3^{ten} Mai denk' ich zu ziehen. Zwar sind dann in Genf keine Kollegien mehr, als Herrn Dekandol's botanische Vorlesungen; aber um so mehr werd' ich mich auf die französische Sprache verlegen, um dann in Rücksicht derselben in den Vorlesungen keine Schwierigkeiten mehr zu finden. Auf hinlängliche Unterstützung darf ich bauen, von Seite d. Vaters u. mehreren Freunden; u. ich weis auch zu sparran.

Freiburg gefiel mir auch wegen seines Burschen- u. Fuxenlebens nicht, das gewiss zu grell ist.

Ich habe an Herrn Zschokke um ein/ ^{sschreiben} Empfehlung geschrieben;
u. wann Sie mir auch eines schicken könnten, würds mich sehr freuen.
Kupper wird mir dies sagen können. An Hrn Gysi hab ich geschrieben.-
Den Brief an Herrn Göldlin gab ich selbigen Abend bei des Staigers
ab, die ihn morgens früh hinzutragen versprochen; aber nicht Wort
gehalten. - Grüßen Sie mir vielmal Ihre Minna, u. meine
Empfehlungen u. herzlichen Dank ihr, so wie Ihnen, verehrtester
Lehrer! für die Freundschaft u. innige Theilnahme, so ich in Ihrem
Hause genossen. Leben Sie wohl u. werden Sie immer glücklicher.
Und möge auch der von Ihnen so kräftig u. edelmüthig unterstützte
Lehrverein blühen u. gedeihen, er dem ich so vial, so vial ver-
dankte. Glückliches, heiteres Wiedersehen! Ich bin mit einem Herzen
voll Hochachtung u. inniger Liebe auf immer, mein theurer Lehrer!
Ihr trauster Schüler Baumann, Exmechanicus.

Adresse: Hochverehrtester Herrrn Herrn I. Troxler, Med. Dr. u. Professor
d. Güte. in Aarau.

Aarau am 21 April 1826

Hochgeehrter Herr Doctor

Beiliegend send ich Ihnen einen Aufsatz über eine Angelegenheit, wofür das Interesse noch nicht erloschen, und die vielleicht durch ihre weitere Verfolgung nächstens einen Schwung erhalten wird. Wollen Sie gefälligst diesen Aufsatz in Ihr Blatt aufnehmen so wird es mir sehr lieb sein. Finden Sie ihn nicht für Ihr Blatt passend, so ersuche ich Sie denselben doch unverweilt durch die Franksche Buchhandlung dem Hr Dr Hermes für die Ueberlieferungen zuzustellen. Es ist wichtig, dass er bald erscheine. Könnte ihm dann noch durch das eine oder andere Blatt der Weg in die allgemeine Zeitung, welche durch ihren Correspondenten Hrn Usteri ganz verkehrte Ansichten verbreitet hat, gebahnt werden, so würden Sie mich durch Ihre Bemühung dafür sehr verbinden. Zu Gegendiensten bereit mit hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr

Dr Troxler

Aarau am 3 Augst 1826

Hochgeehrter Herr u Freund

Ich danke Ihnen für Ihre Sendung, noch mehr für die Zeilen, womit Sie selbe begleiteten. - Sie haben vollkommen Recht, meine moralische Ueberzeugung, gegründet nicht nur auf Aussagen und Widerrufungen von Gauern, sondern auf Kentnis der Lokalität, der Thatumstände, der Personen u s w steht fest, und es ist die mehrerer Mitglieder der Comission von Zürich, und des ganzen unbefangenen gebildeten und ungebildeten Publikums von Luzern. Diese demnach nicht bloß individuelle, sondern öffentliche moralische Ueberzeugung ist auch durch die juri ische Spiegelfechtere von Escher, als die so höchst beachtenswerthe vorläufige publizistische Verkündung der Unschuld im geringsten nicht erschüttert worden. Im Gegentheil es hat die Art, wie man schon vor Schluss der Untersuchung ihr Ergebnis promulgirte, und ietz, noch ehe das Gericht ein Urtheil gefällt hat, die Sache entscheidet, den widrigsten Eindruck gemacht. In Luzern zweifelt ietz beinahe Niemand mehr an der Wirklichkeit der Ermordung von Keller, und laut und öffentlich werden die Zweke angegeben, welche die Schrift von Escher gehabt haben soll; Die Unlauterkeit dieses Herrn und seiner Partei wird mir auch immer wahrscheinlicher, Wie verkehrt ist nicht selbst der Gang des Gebrauches der Publizität?! Zuerst hätten die Akten, der Gehalt der reinen Thatsachen bekannt gemacht werden sollen, dann hätte eine Species Facti folgen mögen. Aber nein! man gibt erst eine solche, oder vielmehr eine höchst einseitige und leidenschaftliche Darstellung und Prüfung der frühern Prozedur, die bei aller Fehlerhaftigkeit das Verdienst hatte, ein wahrscheinliches Verbrechen entdecken (nicht verdecken) zu wollen. Hintennach liest man aus den Urkunden zusammen "gesammelt und ausgewählt" was Eschers Ansicht bestätigen kann. Das ist kein vernünftiges, und kein rechtliches Verfahren, und läßt Unrath wittern! - -

Doch wird ^{mir}~~man~~ die Sache erst ietz interessant, um so mehr, da bereits die Intrigen an dem gesunden Sinn des Publikums, und der Festigkeit des Apellationsgerichts von Luzern gescheitert hat, und ein neuer Akt der Untersuchung beginnt. Ich bitte Sie daher

Ph; St. Sch. unvollst.
St. 22
(Escher'sch)
oder t. sta. cl. 2

mir die Species Facti von Escher zu senden - aber auf Rechnung zu nehmen; anders will ich sie nicht, und ich muss doch haben, was urkundlich belegt wird! -

Sie citiren den Richter im eignen Busen und den dort über dem Sternenzelt! - ich achte diese auch, aber meine, man soll die niedern Instanzen nicht so überspringen. Es wäre doch warlich traurig, wenn es in der Eidgenossenschaft keine andern mehr gäbe, und Inquisition und Inquirenten mit Recht und Gesetz, und Wahrheit und öffentlicher Meinung ihr frevles Spiel treiben könnten! Doch es wird mich freuen wenn Sie mich mit Ihrem Besuch beehren und die Sache mündlich mit mir besprechen wollen

Ihr mit Hochachtung ergebener

In Eile

Dr Troxler

not: im Ms gestrichen u. teilweise ersetzt.

Aarau am 8^{bris} 1826Hochwolgeborne
Hochverehrte Herrn

Bewusstsein erfüllter Pflicht und gerechtes Gefühl gekränkter Ehre haben in meinen Augen so hohes Recht, dass ich zu glauben wage, sie müssen auch in den Ihrigen bei Eingabe dieser Zuschrift mich vor jedem Vorwurf von Unbescheidenheit verwahren. Wenn der Gegenstand, den ich nothgedrungen in meinem Briefe vom 8^{bris} besprach, und die Thatsachen, die ich freimüthig in der Hoffnung, als Mann dafür Rede stehen zu können Ihnen angab, auf den mir nun von Ihnen zurückgesandten Brief den Schein warfen, als hätt ich darin dem Ansehen einer von mir stets innigst verehrten Behörde, so wie meiner eignen innern Würde zu wenig Rechnung getragen, so muss nun das Begleitschreiben des zurück gesandten Briefes, welches gütige Aufschlüsse über den Verhalt der Sache von Ihrer Seite, und mir so äusserst schätzbare Zusicherungen Ihrer Achtung und Ihres Wohlwollens enthält, mich ermuntern, das noch übrige Dunkel in der Sache vor Ihnen zu zerstreuen, und die noch obwaltenden Missverständnisse, welche so wenig Ihnen, als mir gleichgültig sein dürfen, zu heben. Wenn mir dies gelungen, so glaube ich dann auch getrost mein an sich wohl begründetes Genugthuungsbegehren wiederholt an Sie richten, und günstiger Erfolg gewärtigen zu dürfen. Zu dem Ende bin ich genöthigt, mich an Ihre hochwerthe Zuschrift vom 1^{bris} zu halten, und mit achtungsvoller Wahrheitsliebe in die Erörterung der Hauptpunkte desselben einzugehen.

1. Von dem Lehrer an der Kantonsschule, Adolf Follenius wurden bereits im Laufe des ganzen Jahres schon Ansichten über meinen an seiner Stelle ertheilten Unterricht verbreitet, welche mit der erweisbaren Wahrheit, so wie mit den von Ihnen erhaltenen Zeugnissen im grellsten Widerspruche standen. Ich glaubte aber diese im Grund und Zweck leicht erklärbaren Urtheile, weil sie von einem mir in der öffentlichen Meinung höchst unschädlichen Menschen herrührten, mit Verachtung übersehen zu dürfen. Erst als es ihm gelungen seinen beleidigenden Aussprüchen den Schein von Autorität zu erschleichen, wurden sie mir bedeutend, und ich glaubte mich deshalb mit Recht zunächst an Sie wenden zu müssen, und zu dürfen.

2. Es liegt nicht in meinem Charakter mir von Andern einflüstern und einreden zu lassen, und ich bin gewöhnt, mich so wenig zu etwas mir Fremden mich aufreizen, als mich von etwas mir Eignen abhalten zu

not; im Ms gestrichen, und 2.T. ersetzt.

2

lassen was und wie ich bellen soll. Wenn uns aber eine Menge Stimmen von Männern, die es unter sich halten, für oder gegen Adolf Follenius Partei zu ergreifen, mich nicht nur auf die gedruckte ungewöhnliche Note aufmerksam machten, sondern mir mit Missbilligung das offenbar Gehässige und Beleidigende, was vom Hrn Rektor in der Kirche vorgetragen worden, mir mit^{zu}theil~~ten~~, für Pflicht erachteten, so fand ich darin eine Bestätigung meines gekränkten Gefühls, und wieder eine natürliche Aufforderung, mich an Sie, HH unter denen sowol der Lehrer als der Rektor steht, zu gelangen.

3 Wenn Ihre hohe Behörde in ihrer reinen und edeln Gesinnung, so wie im Vertrauen auf Ihren füngeliebten Rektor aus der Ihnen im Catalog vorgelegten Note noch keine Ahnung schöpften, dass darin eine feindselige Beziehung auf meine Person liege, sondern sie nur von der Seite einer arglosen Rechtfertigung betrachteten, so muss ~~man~~ ganz gewiss die von Hrn Rektor bei der Preisaustheilung vorgetragene Erklärung jener Note, von wem dieselbe immer her~~rühren mochte~~ mogte, jeden Zweifel über Sinn, Bedeutung und Absicht des Gedruckten ~~beseitigen~~ so muss hochdieselbe, wie das ganze Publikum durch die von Hrn Rektor vorgetragene Erläuterung jener Note überzeugt worden sein, dass sie einen ganz andern Sinn, eine andere Bedeutung und Absicht hatte.

4. Will man, ~~statt Poetik von Poesie (die Lehre von der Sache selbst) zu unterscheiden~~, unter Poetik blos die Lehre von Silbenmaas und Versbau verstehen, was sonst Rhythmus und Metrik bezeichnet zu werden pflegt, so ~~wird~~ kann die mir zuge dachte Rüge, dass ich darin nicht Unterricht ertheilt, um so weniger ~~statthaf~~ stattfinden, da ich nach einem planmäsigen Gang des Unterrichts, welcher wieder im Catalog von 1825 vorliegt wohl mit dem Follens von 1824 und 1826 die jede Vergleichung aushalten dürfte, Rhythmus un Metrik an seiner ihrer Stelle gelesen habe, ohne deswegen an einer andern die gesetzlich vorgeschriebene Geschichte der Literatur vernachlässigt, oder ganz weggelassen zu haben. Dafür, dass ein Anderer Follen Dieses that, soll er aber auch die Schuld nicht auf mich, seinen Vorgänger, werfen.

5 In Bezug auf Hrn Rektor soll ich damit eines Bessern belehrt werden, dass mir versichert wird, dass in Allem, was derselbe bei der

[verlesen]

3 P^etik zu lehren schien mir allerdings in der Pflicht eines jeden Lehrers der deutschen Sprache zu liegen, u ich glaubte sie auch erfüllt zu haben, selbst wenn man darunter in einem uneigentlichen Sinn die Lehre von der Zeitmessung und Versbildung, welche ich im Catalog von 1825 unter dem sonst üblichen Namen von Rhythmus und Metrik anführte; aber ich hielt es nicht für meinen Beruf im Sprachunterricht daraus die Hauptsache zu machen, und würde es für ungereimt u pflichtvergessen erachtet haben, solch ~~solch~~ einer P^etik den für die deutschen Klassen gesetzlich vorgeschriebenen Unterricht in der Literatur aufzuopfern, so wie für gewissenlos die Schuld solch einer Versäumnis auf einen andern Lehrer zu wälzen.

(offenbar ein separat geschriebener Nachtrag
zu Ziffer 3 des Textes)

4

Not: im Ms. gestrichen und d.T. ersetzt.

3

Preisaustheilung in seinem Namen gesprochen, nicht das Geringste enthalten war, was ein nachtheiliges Licht auf mein Wirken als Lehrer an der Kantonsschule werfen konnte. Diese Unterscheidung dessen, was Hr Rektor in seinem Namen oder im Namen eines Andern amtlich und öffentlich vortrug ändert nun aber in Hinsicht auf die Verletzung meiner Ehre nichts; vielmehr begründet diese Erklärung von Ihrer Seite nun ganz meine Vermuthung, dass Hr Rektor dem beleidigenden Ausfall eines Lehrers gegen mich seine Autorität wie sein Organ hingeliehen habe, ² und somit ist scheint Ihnen, HH. nicht nur ~~zur~~ die Thatsache, sondern auch der Urheber der mir widerfahrenen Kränkung, welcher die Autorität des Hrn Rektors missbraucht hat, nicht unbekannt zu sein. ¹ Es sei mir daher erlaubt, zu bemerken, dass auch Das, was Hr Rektor im Namen eines Andern vortrug amtlich erscheinen musste, und dass eben dadurch; dass ein Rektor sein Organ, wie seine Autorität zum beleidigenden Ausfall gegen mich geliehen hat, meine Ehre tief verletzt worden ist

6 So viel Werth u Gewicht ich auf die mir wiederholt von Ihnen schriftlich ausgesprochene Anerkennung und Zufriedenheit mit meinem Wirken an der Kantonsschule lege, so werden Sie mir doch zu bemerken erlauben, dass die Zeugnisse, welche ich schriftlich von Ihnen in Händen habe, keine öffentlichen Akten sind, wie die unter Ihrer und Ihres Hrn Rektors missbrauchten Autorität gedruckten und vor dem Publikum gesprochenen Aeusserungen sie können also eine Unbill, die mir öffentlich ist zugefügt worden, öffentlich nicht gut machen.

~~Für mich als ich Sie werden in Ihren Gesandtschaft u. Weisheit~~

Ich richte demnach das angelegentliche Begehren an Sie, dass demzufolge, was aus Ihren eigenen Aufschlüssen und meinen Erörterungen hervorgeht, dem Adolf Follenius die verdiente Zurechtweisung und Missbilligung von Ihrer Seite zu Theil werde, oder dann werden Sie mir nicht vorwerfen, wenn ich, auf mich selbst angewiesen, mich auf öffentlichem Wege zu rechtfertigen für nöthig erachten sollte.

Sie werden mich HH keiner zu übergrossen Empfindlichkeit beschuldigen, wenn Sie bedenken, dass ich solche Kränkung gar nicht verdient noch veranlast habe, und dass dieselbe für mich die überraschendste aller Entscheidungen sein musste, dass auch das Maas, wie hoch und scharf verletzte Ehre in Anschlag zu bringen sei, dem Gefühl eines Jeden und - Seiner selbst - Bewusten überlassen bleiben muss

Genehmigen HH

KOLLATIONIERUNG: Für dieses Blatt ist eine Fotokopie des Originals von der ZB Luzern anzufordern.

Aarau am 11^{9bris} 1826

Hochwolgeborne

Hochverehrte Herrn

Kaum hat Ihre verehrliche Zuschrift vom 1^{9bris} voll der mir schätzenswerthesten Aeusserungen von Achtung und Wohlwollen mich überzeugt, dass die beleidigenden Ausfälle, über welche ich mich in ~~m~~ meinem Schreiben vom 8^{8bris} beschwerte, von einem Lehrer der Kantonschule herrühren, von dem ich Genugthuung zu begehren für was höchst überflüssiges halte, so ergibt sich mit dem Hrn Rektor der Kantonschule nun ein neuer Anstoss.

Am 9ten Dieses besuchten die zwei Schüler der dritten Klasse, Heer und Trümpi meinen Unterricht in der Logik am Lehrverein in der ersten Stunde nämlich von 10 bis 11 - welche sie an der Kantonschule frei hatten. Vorläufig hatten mir beide den Wunsch ihrer Väter, zweier angesehenen Pfarrherrn geäussert, dass sie bei mir Logik hören dürften. Ich bin so frei Ihnen in Beilage zu eigener Einsicht die dringende Zuschrift des einen dieser Herrn mitzutheilen.

Schon am folgenden Tage, am 10ten, apostrophirte Hr Rektor mit Wärme die dritte Klasse, und drückte sein hohes Missfallen darüber aus, dass Mehrere sich unterstünden, Stunden am Lehrverein zu besuchen, sogar die Logik, war sein wörtlicher, selbst den Schülern auffallender Ausdruck Hr Rektor drohte den in dieser Weise Frevelnden, und berief sich auf einen von der löbl. LehrerConferenz erlassenen und der hohen Direction bestätigten Beschluss

Da nun diese Execution gegen das von den Eltern gewünschte Studium der Vernunftlehre, welches an der Kantonschule gänzlich fehlt, mir eine neue, äusserst überraschende Erscheinung ist, so finde ich als Vorsteher des Lehrvereins, und besonders auch als Lehrer der Logik mich veranlast, Sie H.H Herrn, höflichst zu ersuchen, mir doch gewogenst den erwähnten Beschluss in Abschrift mittheilen zu lassen. Ich wünsche dies zu meinem Verhalte, und bin auch bereit, da ich noch diesen Winter mein Handbuch der Logik im Druck herauszugeben gedenken werde, das Publikum von solch einer Verfügung gegen das *unnöthig erarbeitete* Studium der Vernunftlehre, insofern sie eine ~~✓~~ vaterländische Lehranstalt betrifft, in Kenntniss zu setzen.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner

(Dieses einzelne Blatt könnte dem Inhalt nach der Entwurf zu einem Zusatz und einer Korrektur zu Brief 11.11.1826 sein)

Ich wünsche Dieses, um nicht durch Annahme von Schülern, welchen dies Studium verboten ist, mich zu verfehlen, und erkläre mich hiemit bereit, da ich diesen Winter selbst ein Handbuch der Logik, heraus zugeben gedenke, das Publikum von den Gründen solch einer Verfügung welche Studirende der dritten Klasse hiesiger Kantonsschule in einem Alter vom sechszehnten bis achtzehnten Jahre in Zweifel in dieser Sache gegen ihn trieb und den Willen ihrer Eltern gelähmt in geziemende Kenntnis zu setzen.

Erlauben Sie mir noch Ihnen zu bemerken, dass daraus in Bez. auf [?] *2 Namen* [?] von Wichtigkeit sei, dass die vorliegende Frage baldigst entschieden werde, indem der Verlust der Anfangsgründe der Logik mit den ersten Stunden durch keinen späteren Unterricht ihnen ersetzt werden könnte.

Aarau am 3 10^{bris} 1826

Hochwolgeborne, Hochverehrte Herrn

Ich habe die Ehre, dem mir in Ihrer Zuschrift vom 21ten 9bris ertheilten Auftrage Folge zu leisten.

Mir war allerdings nicht unbekannt, dass zur Zeit, als sich unter das Lehrpersonal des Lehrvereins zwei demagogischer Umtriebe wegen verfolgte Deutsche gemengt, und diplomatisches Aufsehen erregt hatten, Hochdieselben nebst der Ihnen verfassungsmässig über alle öffentlichen Lehranstalten des Kantons zustehenden Oberaufsicht noch mit einer ganz speziellen über den Lehrverein von der hohen Regierung des Aargaus waren beauftragt worden.

Da nun aber längst der Lehrverein von dieser anstössigen Beziehung befreit worden, glaubte ich, bei meinen vielfältigen und überhäuftten Geschäften, besonders zur Zeit, als ich die Stelle des bedrängten Adolf Follenius an der KantonsSchule übernommen hatte, wegen unterlassener Einsendung der früherhin geforderten Uebersichten auf Ihre gütige Nachsicht rechnen zu dürfen, und endlich, da seit Jahr und Tag kein~~e~~ Verlangen der Art mehr an mich ^{war} gestellt worden, meinte ich sogar mit solch einer Einsendung Hochdieselben nicht mehr behelligen zu dürfen. Möge diese Erläuterung mich vor Ihnen, H.H. vor jedem unverdienten Vorwurf in Hinsicht aufs Vergangene rechtfertigen! -

Da nun Hochdieselben mir neuerdings den Auftrag ertheilen, Ihnen ein Verzeichnis der Lehrer und Schüler, der Unterrichtsfächer und Stunden am Lehrverein einzusenden, entspreche ich demselben mit einem Auszuge aus unsern Protokollen. Dies zu thun würde mich innig gefreut haben, wenn ich mir hätte schmeicheln dürfen, dass eine uns ehrende Theilnahme am Wirken und Fortbestand unserer Anstalt Sie zu diesem Schritte bewogen. Allein ich glaubte mit Bedauern aus dem Inhalte von Dero verehrlicher Zuschrift entnehmen zu müssen, dass eine neue Verdächtigung Ihre hohe Aufmerksamkeit wieder auf uns gezogen.

Obgleich ich nun nicht im Stande bin, Hochdieselben eine ganz genaue Alterstabelle unserer Zöglinge einzuliefern, so kann ich Ihnen doch die Versicherung ertheilen, dass alle wirklichen Genossen des Lehrvereins das Alter, in welchem die höchste Lehranstalt des Kantons von ihren Schülern verlassen zu werden pflegt, nämlich 18 Jahre erreicht haben. Nur Stutzer von Küssnacht u. Anner von Tätwil sind jünger. Dessen ungeachtet hab ich sie aufgenommen, weil

*Mo.
(beides gelbt)*

sie mir die Reife der Bildung und die Gesetztheit des Charakters zeigten, welche unsere Anstalt voraussetzt, und warum sie sich selbst den äussern Tarif des Alters von 18 Jahren zum Statute gemacht hat. Ueberdies hielten die Eltern der zwei wackern Zöglinge dringend um ihre Aufnahme in Lehrverein an, weil sie fanden, dass sie in keiner der ietzt neben dem Lehrverein bestehenden Anstalten sich besser für ihre Bestimmung, ^IJus und Medizin vorbereiten könnten. Ich zweifle demnach nicht, durch diesen Aufschluss über den Grund von Abweichungen, welche übrigens in Anstalten, die von der hohen Regierung ihre Verfassung und ihr Gesetz erhalten, noch häufiger statt finden, als in unserm freien Vereine, mein Verfahren auch in Ihren Augen gerechtfertigt zu sehen.

Ich kann übrigens nicht umhin, H.H, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass seit der Zeit, da Mitglieder öffentlicher Erziehungsbehörden aus dem Kreise der Beförderer und Theilnehmer am Lehrverein ausgetreten, ein wirklich etwas unfreundlicher Geist gegen diese Anstalt, die früherhin als eine wohlthätige Ergänzung der Kantons-Schule betrachtet und behandelt ward, herrschend geworden ist. Ich will nicht urtheilen, ob nicht auch von dieser Seite auf den Vorsteher des Vereins der Schein geworfen ward, als begünstigte er durch ~~Hin~~ Hintansetzung der Statute die Anstalt. Eine hohe Behörde darf sich überzeugt halten, dass ich, welchem die unverdiente Ehre geworden Vorsteher eines Vereins von edelmüthigen und kenntnisreichen Männern zu sein die sich ohne äussern Ruhm und Lohn der Jugendbildung widmen an einer Anstalt, deren Wohlthätigkeit bereits vom unbefangenen und sachkundigen Publikum anerkannt ist, es zu jeder Zeit verschmähen werde, das Gedeihen der Anstalt mit unwürdigen Mitteln auf Kosten anderer Institute zu fördern. Ich geharre mit vollkommenster Hochachtung u Ergebenheit

Hochderselben gehorsamster Diener

Dr Troxler

(anscheinend Entwurf zum Brief vom 3.12.1826)

HH

Ich habe die Ehre dem mir in Ihrer Zuschrift vom 21ten 9^{bris} ertheilten Auftrag Folge zu leisten.

Die Veranlassung welche eine hohe Regierung bewog, Sie nebst der allgemeinen Ihnen über alle offiziellen Lehranstalten im Kanton zustehenden Oberaufsicht mit einem noch ganz speziellen über den Lehrverein zu beauftragen, lag meines Erachtens in dem Umstande, dass sich zur Zeit zwei demagogischer Umtriebe wegen verfolgte Deutsche Follen u Leist an das Lehrpersonal unsers Vereins angeschlossen, und diplomatisches Aufsehen erregt hatten. Da wir nun schon längst von dieser anstössigen Beziehung befreit worden sind, glaubte ich bei meinen vielen u überhäuftten Geschäften besonders zur Zeit als ich die Stelle des bedrängten Adolf Follenius an der Kantonsschule antrat, mich der Mühe, Uebersichten vom Stand u Gang unserer Anstalt, an welcher alle Vorträge öffentlich gehalten werden, einer hohen Behörde einzusenden mich überheben zu dürfen, und zwar um so mehr, da an mich seit Jahr u Tag kein Verlangen der Art mehr gestellt wurde, und indes ein Semester mit Anzeigen u Programm angekündigt ward. Ich erlaube mir diese Erwähnung nur zu meiner Entschuldigung, und wünschte dadurch gegen jede Art Vorwurf von Seite einer mir höchst verehrlichen Behörde mich zu verwahren.

Da nun Hochdieselben mir neuerdings den bestimmten Auftrag ertheilten ein genaues Verzeichnis von den Lehrern und Schülern Unterrichtsfächern und Lehrstunden Ihnen einzusenden, so eile ich diesem Auftrag durch Mittheilung des beikomenden Auszug^s aus unserm Protokoll zu entsprechen. Dagegen erlauben mir Hochdieselben bei diesem Anlass nur eine Bemerkung. Es würde mich inig gefreut haben, wenn ich hätte mir mit dem Gedanken schmeicheln dürfen, dass eine uns ehrende u ermunternde Theilnahme an unserm Wirken so wie am Fortgange der Anstalt Sie zu diesem Auftrage bewogen. Ich glaube aber gegentheils mit Bedauern aus dem Inhalt Ihrer Zuschrift entnehmen zu müssen, dass es eine neue Verdächtigung derselben ist, was Ihre hohe Aufmerksamkeit wieder auf uns gezogen. Es fiel mir nämlich ~~bei~~ erst bei wiederholtem Durchlaufen Ihrer Zuschrift auf, dass ich aufgefordert werde ein Verzeichnis auch des Alters der Zöglinge genau anzugeben. Es thut mir leid Ihnen erklären zu müssen,

dass ich dieses zu thun nun nicht im Stande bin, ich kann Ihnen aber in Folge der ^{neuen} Untersuchung bei der Einschreibung zu Anfang dieses Curses die beruhigende Versicherung ertheilen, dass alle Genossen des Lehrvereins im Alter von 18 Jahren sind, und dass nur Stutzer von Küssnacht und Anner von Tätwil vielleicht 12 Monate jünger sind. Ich habe diesen zwei Zöglingen auf dringendes Verlangen ~~de~~ ihrer Eltern, und weil sie mir die Reife der Bildung und die Gesetztheit des Charakters zeigten, welche jener nach der Jahrzahl bestimmte Tarif unserer Anstalt voraussetzt [Zutritt gewährt]. Habe ich darin gefehlt, so geschah es deswegen, weil ich glaubte, es müsse jeder Anstalt, die nicht vom Staat unterhalten und nicht von ihm mittelbar geleitet wird, frei stehen, das Alter der Aufnahme zu bestimmen, so auch dem Vorsteher derselben überlassen bleiben, die in ihr erforderliche Reife der Bildung zu beurtheilen. Auch denke ich nun hintennach, [dass] eine so geringe Ausnahme, welche über den durch den Fug der Natur und die Eigenschaften Derjenigen, für welche sie gemacht ward, sich vollends rechtfertigen lässt, von Niemandem auf irgend eine Weise anstössig erfunden werden. Ich könnte überdies vielleicht gerade die Männer, welche der Lehrverein gar zu streng an die Form, die er sich selbst gab gebunden wissen wollen, dadurch beschämen, dass ich den Beweis lieferte, dass man sogar einen Knaben, der noch ¹nicht volle 12 Jahre alt, und jetzt an hiesiger Stadtschule ist, hat bewegen wollen, in die hiesige Kantonsschule einzutreten.

Sollte aber etwa, was ich zu glauben ferne bin, eine gewisse Eifersucht von Seiten einer anderen öffentlichen, wofern unter Ihrer Aufsicht und Leitung stehende Anstalt der Grund solch einer Beschwerde über uns sein, so nehme ich mir erst noch die Freiheit, Sie zu bitten, inig überzeugt zu sein, dass ich, dem die unverdiente Ehre geworden der Vorsteher eines Vereins von edelmüthigen und kenntnisreichen Männern zu sein, die sich ohne äusseren Ruf u Lohn der Jugendbildung in einer Anstalt widmen, deren Bedürfnis u Wohlthätigkeit vom sachkundigen Publikum in und ausser dem Kanton bereits anerkannt ist, es unter ^{III}seiner Würde achten würde, auf irgend eine Weise mir eine Gegenwirkung der Art zu erlauben.

(links am Rand, inhaltlich vielleicht auf die S.2 unten erwähnte "andere öffentliche Anstalt" bezogen:)

großes?
die übrigens durch ein weit getriebenes Spersystem einerseits gegen den grossen Theil ihrer Schüler anbot in freien Stunden unsere Anstalt zu besuchen, und anderseits unseren Zöglingen den Zutritt in einzelne Stunden, wenn diesen auch selbst die Lehrer gestattet haben, amtsmäsig untersagt hat

(neues Blatt, anscheinend ausführlichere Wiederholung und Korrektur der vorausgegangenen Partie:)

Könte also wohl Eifersucht von Seite einer wöhler unter Ihrer Aufsicht u Leitung stehenden Anstalt Grund der gegen uns geführten Beschwerde sein? Diese Vermuthung würde nahe liegen wenn nicht eine solche Anstalt durch das zwischen sich und dem Lehrverein verhängte Spersystem daß sie einerseits den größten Theil ihrer Schüler , in einzelnen Fällen noch gegen den erklärten Willen ihrer Eltern, in freien Stunden unsre Anstalt zu besuchen anboten, und anderseits unsern Zöglingen den Zutritt in einzelne Stunden an ihre Schule , wenn derselbe auch von den Lehrern bewilligt worden, amtsmäsig untersagen.

Wer sich auf diese Weise vor jeder gefährlichen Berührung gesichert hätte sowie eine hohe Behörde schon durch Ihre Stellung über Reibungen der Art erhoben mag immerhin sich überzeugt halten, dass ich als derjenige, dem die unverdiente Ehre geworden, Vorsteher eines Vereins von edelmüthigen und kentnisreichen Männern, die sich ohne äusseren Ruf u Lohn der Jugendbildung an einer Anstalt wiedmen deren Bedürfnis und Wohlthätigkeit vom sachkundigen Publikum in u ausser dem Aargau bereits anerkannt ist, es zu jeder Zeit unter meiner Würde halten würde, das fernere Gedeihen derselben mit kleinlichen Mitteln auf Kosten anderer Institute zu befördern

Basel im Jener 1827

Es geschieht im Aargau ietz ganz ausserordentlich viel für öffentliche Erziehung. Während der Lehrverein seit Jahren durch Aufopferung und Thätigkeit von Privatmännern besteht, und die zwei Bürger mit einer Vergabung von 75000 Franken eine technische Schule gründeten, welche nächste Ostern wird eröffnet werden, hat nun die hohe Regierung an der Kantonschule die Lehrstelle der Philosophie, der Weltgeschichte, der alten Geschichte, der Vaterlandsgeschichte, der Geographie und der Statistik, mit welcher zugleich die Aushülfe im lateinischen Sprachunterricht verbunden ist, wieder durch einen all diesen Fächern gewachsenen Mann, nämlich durch Hrn Kaiser aus dem Lichtensteinischen besetzt. Der grosse deutsche Dichter Adolf Follen, dem wir erst neulich die unvergleichliche Bearbeitung der Heumonskinder und des Rosses Bayart verdanken, ist inzwischen trotz all den diplomatischen Reklamationen wegen demagogischer Umtriebe durch einen eben so kluge und wohlberechnete, als kräftige und eindringende Unterhandlung gerettet und der Anstalt erhalten worden. Mit freudigem Stolz bliken deswegen Viele auf diesen herrlichen Mann. Ietz ist die Reihe nach der unter den Lehrern herrschenden Lehrordnung an ihm, Rektor der Kantonschule, zu werden. Man hofft, dass ~~unser~~-~~treffliche~~-~~Regierung~~-~~hehe~~ dem trefflichen Mann diese Genugthuung gegen erlittene Verfolgung werde zu Theil werden, und er den auszeichnenden Platz nicht ausschlagen dürfe. Jederman ist überzeugt, dass die Centralbildungsanstalt durch seinen humanen Geist ^{Glanz} ~~Rang~~ und Schwung wieder erhalten werde, den sie seit einiger Zeit verloren.

Ettiswyl den 9^{ten} April 1827.

Hochverehrtester Lehrer!

Ich bin so frei, Ihnen vor meiner Abreise nach München noch einige Zeilen zu schreiben und Sie zu ersuchen, ob Sie vielleicht mir ein Empfehlungsschreiben dorthin mitgeben könnten? Ich wäre schon anfangs Wintermonat letzten Jahres, nach meiner Zurückkunft von Genf, dahin abgereist, wenn mich nicht ein böses Nervenfieber daran verhindert hätte. In Genf war ich 6 Monate. Ich profitirte das Französische ziemlich, nachdem ich schon die besten Vorkenntnisse hatte hierin; ~~ausser~~ ausser diesem aber gewann ich nicht Bedeutendes, besonders weil ich zur Zeit dort war, wo die Collegien nichts waren. Mein Vater unterstützte mich im Anfange, nachher aber liess er mich wieder sitzen; demohngeachtet schlug ich mich durch. Von Genf zog ich nach Hofwyl, wo ich Französisch u. Algebra hätte lehren sollen, schüttelte aber nach drei Tagen den Staub von den Schuhen und ging weiter. - - Diesen Winter studirte ich, nachdem das Fieber mich endlich wieder verlassen hatte, zu Hause etwas, instruirte in Willisau, schrieb u.s.w., und brachte mir was Geld zusammen, womit ich freudig u. muthig nach München ziehe, auf meinen Vater durchaus nichts mehr rechnend, wohl aber sichere Unterstützung von Freunden erwarten dürfend; vielleicht mag mir in München auch mein Französisches, das ich diesen Winter wacker noch zu üben Gelegenheit hatte, etwas zu Nutzen kommen. Und so reis' ich, auf Gott, Freunde und mich selber vertrauend, auf die Universität. Ich stelle mir diesen Schritt übrigens durchaus nicht leicht vor, aber ich verzage auch nicht; Audacem fortuna juvat! denk' ich immer noch, wie schon vor vielen Jahren, und damit ein redlich Gemüth und Gott empfohlen! - Was das Fach betrifft, hab' ich reichlich überlegt, ob jus oder Medicin, finde mich aber für das letztere entschlossen, was all meine Freunde auch lieber sehen. Mit den Kenntnissen, die ich mir bereits in der Naturwissenschaft, theils aus Vorträgen, theils durch eignes Studium errungen, glaub' ich schon viel für Medicin vorgearbeitet zu haben, und bin ich einmal absolut, so find ich bei Hrn. Reichlin in Hier oder anderswo die Gelegenheit, mir etwa durch ein Jahr praktische Kenntnisse zu erwerben. Auch für Anschaffung einer Apotheke darf ich zuverlässig auf das Versprechen einiger Freunde (Mediziner) hoffen. So denk' ich doch endlich zu einem Fache zu schreiten, das mir dereinst Unabhängigkeit am allersichersten verschaffen mag; - wozu mich die hohle Philologie doch nie würde ge-

führt haben. Ich machte bishin tausend Pläne, fasste tausend Entschlüsse und liess sie wieder fahren - - an diesem will und werd' ich doch endlich hangen, mit ganzer Seele daran hangen, weil ich ihn auch, wie noch keinen frühern so, mit ganzer Seele umfasst habe! Mein bisheriges unzwekmässiges Studium wird mir doch auch zum Nutzen gereichen - die Zeit ist nicht verloren, weil ich sie immer für etwas nützte; denn nach Allem hab' ich das Bewusstsein, stets gearbeitet und das Bessere nach Kräften angestrebt zu haben. / -

Wie es nun scheint, wird man doch dem berüchtigten Flöss-Waldbruder, gegen den ich so öffentlich aufgetreten, die Kutte einmal untersuchen wollen. Vor dem Sanitäts-Rathe vorgekommen, wurde die Sache zum Untersuche an den Polizeirath gewiesen, vor dem ich letzten Samstag zu erscheinen hatte, um Bericht über alle mir bewussten Unfugen zu erstatten. Ich gab heute all die Schandgeschichten in Summa schriftlich, und damit ist meine Sache als Denuntiant abgethan. Die Affaire wird nun an betreffende Oberämter, und von da wieder nach Luzern kommen, wo weit die meisten Mitglieder des Sanitäts- u. Polizeirathes höllisch darüber erbittert sind. Mir bezahlte man ehrlich meinen Gang nach Luzern. Ist die Sache einmal abgethan, dann soll auch das Resultat davon im Schweizerboten erscheinen. Die Pfaffen sind schändlich erbost; 's ist lustig! -

Ein Theologe in Luzern reichte dem Schulrathe eine Bittschrift ein, die Theologie anderswo studiren zu dürfen. In dieser that er dar, dass die Kirchengeschichte, wie sie in Luzern gelehrt werde, die Schwächern zum Aberglauben, die Stärkern zum Unglauben führe; denn wenn gelehrt werde, dass die Gnade Gottes dem hl. Philippo Neri eine Rippe zersprengt, die hl. Theresia gebeten habe, der Herrgott möge sie doch mit zu vieler Gnade verschonen, weil sie selbe nicht mehr ertragen möge; so könne dieses offenbar keine andern Folgen haben. - Der Theologe (Heller von Tann) zog nach München. - Das ist wiederum lustig!

Am 20^{ten} dies reis' ich ab, und wenn Sie mir eine Empfehlung nach München sollten mitgeben können, so möcht' ich Sie doch innig darum gebeten haben. Auch möcht' ich Sie für die Güte ersuchen, darüber mit Herrn Zschokke zu sprechen, dem ich schon früher bei einer Gelegenheit davon geschrieben habe. Ich erwartete schon lange

einen Brief von ihm über Einsendungen, die ich ihm für die Erheiterungen zusandte; bestimmte ihm aber die Zeit meiner Abreise nie.

Ich bitte Sie, mir meine Freiheit zu verzeihen und den aufrichtigen Wunsch, dass der Himmel in Ihrem Wirken Sie schützen u. segnen möge, zu genehmigen, Hochverehrtester, Theurster Lehrer!
von Ihrem ergebensten Schüler

Johann Baumann.

NB. Empfehlung u. Gruss von Kilchmann.

Adresse: Tit. Herrn Herrn I. Troxler Med.Dr. und Professor
am löblichen Lehrvereine in Aarau
Mit Beförderung.

München 17. Juni 1827.

Verehrtester, Theuerster Lehrer!

Ich benutze diese Gelegenheit, Ihnen einige Zeilen zuzusenden. Vor allem dank' ich Ihnen für das Empfehlungs-Schreiben, welches Sie mir an Herrn Döllinger mitgegeben; es hat mir ungemein viel genützt, so dass ich bei Döllinger, Schneider und andern, keine Collegien-Gelder bezahlen muss. Bei andern Professoren, bei denen mich Herr Döllinger nicht empfehlen konnte, kann ich doch, durch mein eignes Ansuchen bei ihnen (denn ein Armenschein zieht hier für Ausländer nicht) die Collegien unentgeltlich anhören; so dass ich ^{nun} ~~am~~ die ganze Medizin in München studiren kann, ohne einen Pfanning für die Vorlesungen zu bezahlen. - Wie ich in München anlangte, hatte ich noch einen Thaler (!) im Sack, und musste über meine ganze grenzenlose Armuth selber herzlich lachen. Einige Freunde unterstützten mich mit Geld; ich litt keinen Mangel. Nach ungefähr einem Monat kam ich auf einmal zu den bessten Instruktionen, und wieder vermöge Ihres Empfehlungs-Schreibens, durch Herrn Döllinger. Ich gebe nun täglich einem jungen Dr. Medicinæ aus Augsburg 1 Stunde Unterricht im Französischen, die er mir mit 30 Xr. bezahlt; dann wöchentlich 4 Stunden einem Sohne von Herrn Döllinger u. zweien von Herrn Prof^r. Weissbrod. Man ist sehr wohl mit mir zufrieden, und diese Stunden nehmen mir eigentlich wenig Zeit weg, da ich sie so gegen Abend geben kann, wo ich sonst nicht viel thäte; sie tragen mir aber so viel ein, dass ich über Kost, Wohnung und mein tägliches Bier hinaus monatlich noch etwa 6 Gl. mache. So leb ich hier nun wohl und kan waker arbeiten, da ich sorgenfrei einmal den Wissenschaften meine Stunden weihen kann. Ich hatte bisher Freude am Studium der Medizin, und besonders ist die Naturwissenschaft mit jedem Tage mir lieber. Ich möchte Sie desswegen gerne noch um ein Paar Zeilen an Schubert bitten, der nun hier ist, und Naturgeschichte liest, denn ich glaube, sie könnten mir ungemein nützlich werden. Oken ist auch hier. Wenn ich in das hiesige Universitäts-Leben einmal besser eingeweiht sein werde, will ich mir die Freiheit nehmen, u. Ihnen mehreres darüber schreiben, besonders über die Vorträge von Schubert u. Oken. - Herr Schwartz wird Ihnen schon zweigen, was ich ihm geschrieben. - Seiler, Ihr Schüler, (nun mein Zimmerkamarad) lässt Sie vielmahl grüssen. Leben Sie wohl. Nehmen Sie noch einmal meinen innigsten Dank für all das viele mir schon erwiesene Gute, nehmen Sie mein Herz mit all seinen wärmsten Empfindungen. Gott mit Ihnen, und schenken Sie Ihre Liebe ferner Ihrem ergebensten Schüler

Johann Baumann Med:stud:

Grüssen Sie mir Ihr ganzes Haus. Add: In der Josephspital-Strasse 1226, über 2 Stiegen.

Adresse: An Herrn Herrn Dr. Troxler mit Gelegenheit abzugeben

München 12^{ten} Juli 27.

Verehrtester Lehrer!

Durch Freund Schürä von Solothurn hier nur einige Zeilen; in den nächsten Tagen aber durch eine ähnliche Gelegenheit mehr. Der Ueberbringer ist ein guter, heiterer junger Mann; allein, wie mir scheint, ein gezwungener Theologe. Nach allem zu schliessen, würde er der Theologie sich gerne entschlagen; aber für etwas anderes, z.B. eine Lehrstelle an einer Sekundarschule, ist er zu wenig ausgerüstet, und weiter zu studiren scheint ihm nicht leicht möglich zu sein. Somit wird er zum geistlichen Stande sich fügen, und zwar mit reinen, schönen Ansichten. Möge er sich auf diesem Wege halten; den gute Geistliche thun uns Noth!

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre ausgezeichnete Güte, Ihre Liebe, die Sie mir immer beweisen; mein Herz ist Ihnen unendlich viel schuldig! - Der grosse Schubert hatte eine ungemaine Freude ob Ihrem Briefe; mit einem Kusse entliess er mich, und hiess mich ihn öfter besuchen. So was gibt einem jungen Herzen wieder Muth u. frische Kraft! - Ich lebe in schönen Verhältnissen hier; München ist mir schon gewissermaassen zur Heimat geworden. Doch davon nächstens, da mir's jezt an Zeit gebricht. "Audacem fortuna juvat! - ein redlich Gemüth! - u damit Gott empfohlen!" sagt' ich; und ich habe mich nicht betrogen! - Ich möchte bishin nichts in meinem Leben anders geschehen wünschen; 's war eine lehrreiche Schule - das Schicksal dozirte u. der Herrgott examinirte.

Ich muss instruiren gehen. Bald mehr. Indess leben Sie recht wohl. Herzlichen Dank für den Gruss Ihrer edeln Minna, u. grüssen Sie sie mir wieder. Ihren Kleinen segne der Himmel, auf dass er aufwachse, ein kräftiger Baum, und tausendfältige Früchte trage! Ich habe die Ehre, aber auch den Stolz, mich zu nennen jederzeit

Ihr ergebenster, dankbarster Schüler

Joh: Baumann Med: stud:

Empfehlung u Gruss von Seiler; er könnte mehr arbeiten, an Talent fehlte [es] ihm nicht.

Adresse: Sr. Wohlgeboren Herrn Herrn Troxler, Dr. Med: in Aarau.

Durch Freundeshand.

München 20^{ten} Juli 1827.

Theuerster Lehrer!

Ich benutze also diese in meinem letzten Briefchen schon angedeutete Gelegenheit, um Ihnen etwas mehreres über die hiesige Universität sowohl, als von München überhaupt zu schreiben. Freilich wird nur etwas sehr Unvollkommenes heraus kommen, da ich einerseits noch zu wenig lang in das hiesige Leben hineinsehen konnte, anderseits es das erstemal ist, dass ich die Welt etwas im Grössern erblicke; doch ich geb' es, wie ich's aufgefasst habe.

Wenn ich die hiesige Universität so betrachte, was sie ist und nicht ist; so will mich bedünken, dass sie das Lob noch nicht verdiene, das man ihr zu geben geneigt ist. Unleugbar ist seit der kurzen Zeit, als die Landshuter Schule aufgehoben, etwas Grosses hier zu Stande gekommen, was eben nur unter diesen vielseitigen Begünstigungen geschehen konnte; allein der Gebrechen u. Mängel sind noch so viele u. so fühlbare. Einige, u. zwar wichtige Stellen, sind wirklich erbärmlich besetzt; die meisten so erträglich; die wenigsten gut. Die medizinische Fakultät ist unstreitig unter allen die besste, dann die juridische; das eigentlich Philosophische hat wenig Bedeutendes, und wohl noch tiefer mag die Theologie stehen. - Es lässt sich aber fast zuverlässig hoffen, dass Alles sich empor heben werde, und dass München vielleicht nach wenig Jahren eine der bedeutendsten Universitäten Deutschlands besitzen werde, nicht nur der Zahl nach der Studirenden (denn das ist schon da), sondern auch in geistiger Hinsicht. Im Herbst kommt Schelling hierher; man erwartet viel von ihm für das wissenschaftliche Emporkommen hier; er ist Praeses. Ich freue mich, wie ein Kind, ihn nächsten Winter anhören zu können. Die Namen Schubert u. Oken verschaffen dieser Hochschule ein grosses Ansehen; sie selber stehen sich aber in ihren Ansichten wie Feuer u. Wasser gegenüber, und sind so wenig, wie diese, vereinbar. Wenn bei Oken alles aus einer krassen Materie aufsteigt, so kommt bei Schubert alles Leben aus Gott herab und wendet in seiner innern, tiefen Richtung sich ihm wieder zu; wenn J[e]ner Alles erklärt, so spricht ^{er} dieser ganz ruhig: "Hier hört der Bereich unsers Wissens auf"; wenn Jener kühle Definitionen von Gott gibt, so bricht in diesem ein warmes Gefühl zu Tage, das einer unergründlichen Vorsehung u. ewigen Liebe ~~sich~~ kindlich sich anschmiegt. Wie ein Heiliger steht er da, so ruhig, so gross, und redet von der Natur in solchen Worten, die jedes

empfängliche Herz ergreifen müssen; und auf seinen Lippen schwebt immerdar das Bekenntniss: "Es ist wenig, was wir wissen können". Oken hingegen erklärt, wie schon gesagt, Alles; da unten u. dort oben ist ihm nichts verborgen; allein das Unglück dabei ist, dass es Niemand sieht, als er. - Mitunter aber sagt er viel Herrliches u. viel Gutes; nur muss man sich von der Lebhaftigkeit seines Vortrags, von der strengen Consequenz, mit der er, nach seinen ~~seinen~~ Gesichtern, Alles nachweist, nicht irre machen lassen, sonst mag man oft gar leicht getäuscht werden. Oefters ging ich im Anfange seiner Vorlesungen, bei mir denkend: Das war doch wieder herrlich; ja, es muss so sein!" und als ich nach einiger Zeit wieder ruhig darüber nachgedacht hatte, so fand ich, dass es fast an Unsinn grenzte, was mir im ersten Augenblick so wohl geschienen. - So sind viele seiner Definitionen, z.B. das Unendliche ist ein Kreis, der seinen Mittelpunkt überall hat; das klingt wohl schön und hoch, aber wie soll ich mir das danken? Kreis ist mir erstens etwas Beschränktes; und dann wieder überall der Mittelpunkt in einem Kreise? - Das Lächerliche vieler seiner Hypothesen springt gleich in die Augen, z.B. Die Spiralfässer der Pflanzen kommen daher, weil die aufsteigende Sonne die Pflanze gleichsam an ihrer Spitze anpakt, und mit sich im Kreise herumzieht. - Eine eigene Erklärung hört' ich ihn lezthin auch vom menschlichen Scelet geben, wo am Ende Alles in Allem nur Wirbelsäule war. - Seine Collegien sind höchst interessant anzuhören, allein Praktisches geht blutwenig daraus hervor; ich wünsche dem Glück, der mit seiner Physiologie als Arzt sich begnügen mag. - Sein Mineralien- und Pflanzen-System ist ganz etwas Eigenes, höchst erschwert für das Studium; am Ende kommt aber doch, wie mir scheint, nicht mehr dabei heraus, als bei Andern; und das dünkt mir wohl nicht das Wahre zu sein. - Das Beste, was Oken wirkt, besteht nach meiner Ansicht darin, dass er vielleicht einen Impuls gibt, die Natur noch von einer neuen Seite aufzufassen. Er besitzt ungemeinen Scharfsinn; liest übrigens hier Naturgeschichte, Naturphilosophie u. Physiologie.

In der Medizin stehen Döllinger u. Grossi oben an, zwei Männer, die ungemein viel leisten. Lezterer liest über Klinik; ich hab' ihn zwar noch nie gehört, in seinem Hause aber schon mit ihm gesprochen, und von Allen, die ihn anhören, erheben gehört. Den Döl-

linger hör' ich an. Sein Vortrag ist ganz populär, hat überhaupt etwas Eigenes, ich möchte sagen, etwas Lustiges; aber auch er selber hat etwas Besonderes an sich. Wenn er so dasitzt u. Geschichte der Physiologie u. Anatomie liest, so glaub' ich immer einen Satyr vor mir zu sehen; nur Schade, dass er seinen Witz oft zu weit treibt. Er ist ungemein praktisch, u. wenn man aus seiner Vorlesung geht, so weiss man auch was. Seine Gesch. d. Phys.u.Anat. ist höchst interessant u. lehrreich, und man sieht, wie sich der 38 jährige Professor der Physiologie so durch alle Meinungen und Ansichten emporgewunden hat auf den Standpunkt, auf welchem er jetzt ist. - Ein junger Professor der Chirurgie, Namens Wilhelm, wird auch sehr gelobt; man erwartet von ihm Grosses.

Auf dem Lehrstuhl der Geschichte steht der alte, graue Mannert da, wie eine Erscheinung aus andern Zeiten. Sein Vortrag ist ganz einfach, aber ungemein anziehend; darum haftet auch Alles, was er sagt, so leicht im Gedächtniss. Unpartheiisch ist er, wie gewiss Keiner es mehr sein kann; Pabst, Katholiken, Reformirte, Könige, Kaiser, Bettler - da ist vor ihm Alles eins; er nennt den Einen, wie den Andern in seiner einfachen Sprache oft Schlingel; was dann aus dem Munde des ehrwürdigen Alten so ganz angenehm eigen tönt. Uebrigens geht er so ruhig seine Wege dahin, mit sich und der ganzen Welt so im Frieden.

In der Philosophie treibt Franz v.Baader seinen Spuk. Der gute Mann ist immer über Hals u.Kopf bemüht, die Philosophie mit der Religion zu vereinigen; aber es will ihm nie gelingen; ich habe gedruckte Vorlesungen über religiöse Philosophie von ihm nur flüchtig durchgesehen, aber da weiss man, um in der Sprache von Mannert zu reden, wahrlich auch nicht, ob man das Ding sieden oder braten soll, um etwas Vernünftiges herauszukriegen.-

Die Zahl der Studirenden belauft sich auf 1600. Mehrere Verbindungen stehen da, theils freundlich, theils feindlich sich einander ansehend. Das Duelliren ist vom Könige untersagt, indess gehts doch alle Tag los. Die Schweizer, deren es etwa 60-70 sind, haben hier keine eigene Verbindung; Einige sind bei Choren, Andere bei der Burschenschaft; die Meisten aber Obscuriren und befinden sich wohl am bessten dabei, zumal da kein Verschiss gegen die Obscuranten ausgesprochen ist; das ist eben, was sehr schön ist, dass man honorisch

obscuriren kann. Im Anfang verfloßenen Wintersemesters waren die Schweizer alle zusammen, und mit ihnen die Künstler; kein Gesetz aber band sie; Jeder war frei; sie hatten ihre eigene Kneipp, wo sie sich fanden, um fröhlich miteinander und fidel zu sein. Keine Deutschthümlichkeiten waren in ihre Gesellschaft eingeführt; der Charakter der Schweizer sprach sich in ihrem Kreise aus. Alles [ging] gut im Anfange, bis einige von Freiburg kamen, die da aufstuden u. sagten: "So können wir nicht sein; wir müssen einen Chor aufthun, unsere Füße, Hauboden u.s.w. haben und uns als forsche Burschen zeigen." - Nun zerfiel das Ganze; man trennte sich und sieht einander jetzt noch schief an. Die so renomirten traten dann zusammen und wollten eine Helvetia bilden: aber sie sind wieder jämmerlich weggekommen u. zum Gespötte worden. -

Was mich betrifft, so befind' ich mich als Obscurant ganz wohl. Hab' ich den Tag über studirt, dann geh' ich am Abend hin, wo mir ~~es~~ gefällt, u. trinke mein Bier. Gewöhnlich ist ein gewisser Moser von Hitzkirch bei mir. Er ist Jurist, der tüchtigste von allen mir bekannten Schweizerstudenten. Ich erwarte sehr viel von ihm; wir lernten uns vor zwei Jahren in Luzern kennen, wo er Philosophie studirte, aber nicht die von Kaufmann, dann bei diesem war er an vielen Orten fast der Letzte. Wir verplaudern u. verdisputiren unsere Zeit angenehm u. lehrreich mit einander. Er geht im Herbst nach Heidelberg, von dort wahrscheinlich nach Paris, wenn nicht vorhin noch auf eine andere deutsche Universität. Ich trenne mich ungern von ihm; aber es ist für ihn hier nicht. - Vor einiger Zeit erhielt ich von meinem lieben Blumenau (einem Deutschen, der mit mir in Genf war u. noch dort ist) ein Empfehlungsschreiben an einen Maler Förster hier. Dieser ist ein Mann von etwa 30 Jahren, war auf mehreren nordischen Universitäten, lebt nun in München, verheirathet mit einer Tochter des grossen Jean Paul Richter, einem jungen Weibe, das - was so selten sonst der Fall ist - mit einem ausgezeichneten Geiste ein einfaches, anspruchloses Wesen verbindet. Bei diesen Leuten bin ich wie zu Hause; frei und ungenirt, wie sie sind, wollen sie, dass ich es auch sei, und unsere Unterhaltung ist immer sehr lehrreich für mich, u. ich bin so wohl bei ihnen. Darum sagt' ich in meinem letzten Briefchen, München sei mir gewissermaassen zur Heimat geworden; wahrhaftig, so hätt' ich mir's nicht geträumt! - Die Medizin wird mir mit jedem Tage lieber; 's ist ein herrliches Studium!

Ich versprach Ihnen im Anfange dieses Briefes auch von München überhaupt etwas zu sagen. Da könnte man wohl weitläufig sein, doch lässt es sich auch eben so kurz fassen. Der Geist im Allgemeinen trägt mehr oder minder die Spuren der Unterthanenschaft. Man lobt den gegenwärtigen König und seufzt nach dem verstorbenen. Handel und Gewerbe mangeln gänzlich; daher so wenig Leben in München. Das Laster der Unzucht unter der gemeinern Klasse abscheulich getrieben. Das Volk dumm, bigottisch, sklavisch, schmutzig in Hinsicht der Reinlichkeit. Durchs Ganze hindurch lebt aber noch mehr oder minder die alte Ehrlichkeit der Deutschen, und es ist äusserst selten, dass man um einen Pfennig betrogen wird. - Uebrigens verschönert u. vergrössert sich München doch von Jahr zu Jahr; es ist ungemein, wie da gebaut wird, und Alles einem ausgezeichneten Geschmaka.

Lezthin erhielt ich einen Brief von meinem Freunde Baumann in Willisau; er schrieb mir über die Waldbrudergeschichte Folgendes. Die Sache sei dem Herrn Attenhofer u. Herrn Amtsschreiber Schnyder in Sursee zum Untersuch übergeben worden. Die von mir angezeigten Personen wurden einvernommen, und sie bekannten einen ganzen Stoss ärgerlicher Geschichten. Diese sandte man dann nach Luzern, mit der Bemerkung, man werde derer noch mehr senden, wenn es nöthig sein sollte. Baumann meint, der hl Mann falle jedenfalls dem Zuchthause anheim. In Ettiswyl spielten am sogenannten Hirs Montag auch einige Bauern; sie wurden vor's Oberamt Willisau berufen u. hübsch abgestraft.-

Ich bin im Begriff, zum Bessten der Griechen eine kleine Sammlung von Gedichten, die ich so hin u.wieder, ein Bedürfniss meiner Seele, niedergeschrieben habe, herauszugeben. Es sind aus dem Zofinger verein etwa 160 Subscribenten dafür. Ich schrieb jüngsthin darüber an Herrn Sauerländer, aber erhielt noch keine Antwort zurück.

Leben Sie wohl, Theuerster Lehrer, und verzeihen Sie mir mein langes Geschreibsel; denken Sie, es thue meinem Herzen wohl, an Sie schreiben zu können. Herzlichen Gruss an Ihr ganzes Haus. Heller grüsst Sie auch vielmal. Ich bleibe, wie immer, mit ganzer Seele

Ihr dankbar ergebener Schüler
Baumann Med: stud:

NB Dieser Brief kommt durch zwei
Aargauer Studenten der Theologie

Ihnen zu; vielleicht kommen sie aber nicht nach Aarau.

Luzern d. 2^t 8^{ber} 1827

Hochverehrter Herr u. Freund!

Aus mitkommendem Schreiben Ihrer Marie werden Sie entnehmen, dass dieselbe sich gut u. wohl befindet. Ihr Wunsch wäre bis künftigen Dienstag hier zu verbleiben u., wenn meine Fürbitte etwas vermag, so wage ich diesen Wunsch nachdruckvollst zu unterstützen. Meine Frau u. ich werden für Ihre Tochter bestens Sorge tragen, damit sie ganz gut u. unversehrt wieder in das väterliche Haus zurückkehre. -

Ihre Zuschrift vom 24^t vorigen Monats ist mir ganz richtig zugekommen. Ich danke Ihnen für die Räthen u. Vorschriften, welche Sie meiner Frau ertheilt haben. Noch hat sie nicht mit ihrem Ordinarius sprechen können, was aber in den nächsten Tagen geschehen wird.

Was Sie mir über Europa sagen ist nur zu wahr. Mit ein paar triftigen Pinsel-Strichen haben Sie ein wahres u. treues Gemälde dieses Welttheils entworfen. Seit Jahrhunderten haben die Kronen nie so allgemein auf schwachen, leeren Schädeln, wie dermal geruht.

Empfangen Sie die Versicherung meiner Hochachtung u. Freundschaft, mit der ich bin

Ihr

E. Pfyffer

Meine Frau lässt sich Ihnen u. Ihrer Gemahlin bestens empfehlen.

München 12^{ten} 8bris 27.

Werthester Lehrer!

Ich muss Ihnen wieder einmal einige Zeilen schreiben, besonders da sich die Gelegenheit so dazu gibt. Zugleich übersend' ich Ihnen hier ein Exemplar der Lieder die ich zum Bessten der Griechen drucken liess. Die Drukkosten waren durch die Subscriptionen hinlänglich gedeckt; was ferner ^{ver}erkauft wird, sei für Hellas. Etwas mag immer dabei herauskommen, und - nicht nur der Silbergroschen, auch der Pfening hat ja seinen Werth; ich gebe, was ich habe! - Uebrigens will ich der Welt mich nicht als Dichter aufdringen; ich sang diese Lieder nur, wenn mir's gerade so um's Herz war; desswegen ist vielleicht auch das Büchlein nur so klein geworden. - Ich habe eine Anzahl Exemplare an Herrn Sauerländer geschickt; er wird sich, so hoff' ich, der Sache wohl annehmen.

Am Anfange verflossenen Monats wurden die Kollegien hier beendet. Die Bemerkungen, so ich vergangenes Semester über die hiesige Universität machte, sind im Allgemeinen die, welche ich Ihnen schon kund that. Die medizinische Fakultät ist ziemlich gut bestellt; Döllinger vor Allen erhebt sie durch seine Anatomie u. ganz vorzüglich durch seine Physiologie. Das Jus ist nur übel bestellt, und in der Theologie treibt der alte Landshuter Geist auch hier wieder seinen Spuk. Baader plagt sich entsetzlich mit seiner religiösen Philosophie; der arme Ritter glaubt, er habe den furchtbaren Höllendrachen erlegt und reite nun dem sündigen Menschengeschlechte den steilen Pfad zur Seligkeit voran; aber leider geht es ihm nur zu oft, wie jenem bekannten Helden, mit seinen langflüglichen Windmühlen! -

Mit dem 15^{ten} künftigen Monats werden die Vorlesungen alle wieder angefangen haben. Man freut sich auf ein Kollegium von Schubert, "Grundzüge der Psychologie". Nebst diesem wird er Naturgeschichte und über die vorzüglichsten Reisen in Bezug auf Naturgeschichte lesen. Oken ist angestellt. Es herrscht immer noch eine u. dieselbe Meinung über ihn: - "Ungeheure Hypothesen!" Oft hörte man von den Zuhörern seiner Physiologie: "Oken hat heute wieder gelesen, dass man über Stühl' u. Bänke hätte springen mögen!" - Ich schätze ihn als einen grossen Mann; aber grösser ist mir noch Derjenige, der die Bedeutungen des Lebens aus diesem selber auffasst. Dies scheint mir einmal der Weg, den wir zu nehmen haben; Wissenschaft ist mir das Verständniss der Offenbarungen des Lebens. -

Görres wird hier Geschichte lesen. Ist's wohl gathan, wenn man die Universität zum Narrenhause macht? -

Dem alten Mannart, so sagt man, sei bedeutet worden, er soll seine Geschichte nicht mehr lesen. - Schelling liest Methodologie u. über die Weltalter.

Man erwartet wieder eine grosse Anzahl Studirender hieher.

Was mich betrifft, bin ich wohl und zur guten Stunde nach München gekommen. Die Umstände alle vereinten sich so, dass ich gut auskomme. Der liebe, gute Schubert ist gleichsam mein Vater geworden. Ich habe diese ganze Ferien über mit ihm im Naturalien-Kabinette gearbeitet, und ungemein viel dabei gewonnen; und auf den künftigen Herbst will er mich aus seinem Gelde eine Reise nach Nizza u. Neapel machen lassen. - Er ist für einige Zeit jetzt nach Sachsen verreist.

Ich schrieb unter diesen Verhältnissen lezthin an Herrn Attenhofer in Sursee, ob ich vielleicht ein Stipendium erhalten könnte, um für Naturgeschichte mich freier ausbilden zu können. "Die Sache sei, antwortete er mir, vor den Erziehungsrath gekommen, und dieser habe einstimmig bedauert, mir es nicht gewähren zu können, weil - ich die Philosophie nicht in Luzern gemacht habe." - Sancta simplicitas! Gut, so hab' ich der lieben Republik dann nichts zu verdanken! -

Ich habe hier Ihre Anthropologie wieder durchstudirt. Was ich in Aarau einst blos zu ahnen vermochte, das ist mir nun in klarem Lichte vor die Seele getreten. Auf diesen Grund will ich das Gebäude meines Wissens aufbauen, und es soll, so hoff' ich - wenn gleich kein glänzender Pallast - doch ein solides Haus werden! -

Für diesmal genug! Leben Sie wohl, theuerster Lehrer, und erinnern Sie sich zuweilen Ihres Schülers, der mit ganzer Seele Ihnen auf immer zugethan sein wird, und dessen Streben ist, das im Leben auszudrücken, was Sie tief in's Herz ihm gelegt! Herzlichen Gruss an Ihre Lieben.

Ihr

Baumann Med: stud:

Josep[h]spitalstrasse No 1226.

N Sch.

Die Waldbrudergeschichte endete so: Der Eremit wurde all seines Unwesens überwiesen und zur Ablegung seiner Kutte u. einer eintägigen Zuchthausstrafe verurtheilt. Auf sein dringendes Bitten liess man ihm sein dunkles Gewand; aber die Zuchthausstrafe musste er bestehen. - Auch hat man noch Andere, die derlei Unfug treiben, worunter Geistliche, die wichtige Stellen bekleiden sollen, ernstlich gerügt. Wird es sie bessern?-- /Bringen Sie dieses doch in den Schweizerboten; es ligt mir viel daran, dass es bekannt werde!- /Ich habe Herrn Zschokke auch geschrieben.

München 9 / 2 / 28.

Theuerster Lehrer!

Ich kann diese gute Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne Ihnen einige Zeilen zuzusenden.

Schwarz ist meines Wissens hier noch nicht angekommen, weder Schubert noch ich haben die Briefe erhalten, von denen Sie mir meldeten durch Brunner. - Herr Zschokke hat mir letzter Tage einen gar lieben Brief geschrieben, der mich hoch erfreute und ermuthigte. - Schubert ist ein väterlicher Freund an mir geworden, er thut mir unsäglich^{ch} viel Gutes in jeder Hinsicht. Ich bin fast wie sein Sohn von ihm gehalten, und er hat alles Zutrauen mir geschenkt, so dass ich dadurch manchmal recht innig gerührt werde. - Ich höre fleissig die Philosophie von Schelling, sein System der Weltalter, wie er es nennt. Nach einer langen Einleitung, worin er die Philosophie des Cartesius, Spinoza, Leibnitz etc, etc auseinandersetzt, die Philosophie der Franzosen, Engländer und Deutschen verglichen, etc, sagte er, dass all dies Frühere nur Experiment gewesen zu einer wahren Philosophie, die jetzt kommen sollte. Nachdem er darauf den Hegel mehrmalen fürchterlich durchgenommen, begann er dann endlich seine positive Philosophie. Er sprach mehrere Stunden von seinem negativen Nicht-nicht-sein und seinem positiven Nicht-sein, und nach einem unendlichen Gewirre von Worten kam endlich heraus, Gott sei das Subjekt des Seins, der Herr des Seins, das durch eigenes Wollen Seiende, und dglchen. Nun soll eine freiwillige Schöpfung wissenschaftlich erklärt werden, es soll aller Rationalismus von der Wurzel aus zerstört werden; u. was weiter mehr geschehen soll. - Er hat eine enorme Zahl Zuhörer, und aus jedem Alter, jedem Stand; sie haben ihm schon zweimal geklatscht, nämlich einmal, wie er die bayerische Jugend über alle Massen (und mit unter auch sich) erhoben; das anderemal, wie er Alle in grosse Spannung und Erwartung von sich setzte (was mir sehr lustig vorgekommen). Er findet ungeheuern Beifall (denn er ist nun unter der bayerischen, gutmüthigen Jugend ein Wunder über alle Wunder); indess sprach ich schon Manchen, der nebenbei auch noch von andern Dingen gehört u. gelesen, dem Schelling so fast nicht genügen wollte. Ich meines Theils glaube, Schelling sollte schweigen; wie er einmal über den Fichte empor gekommen, so hat ihn Hegel jetzt überwachsen (und wohl auch Andere), und so sehr er sich auch sträuben, und was er seiner Philosophie auch für einen Namen geben mag, so wird es gewiss umsonst sein. Er wird wohl

immer unter einer gewissen Klasse von Leuten viele Anhänger finden, aber das, was er erwartet, wird wohl nimmer geschahen. Mann könnte am Ende, wenn man Schellings frühere Schriften liest, versucht werden zu zweifeln, ob nicht Egoismus dies Neue, dies Pecavi, wie Einige es nennen, aus ihm reden liessen, um die Augen der Welt wieder auf sich zu ziehen. Doch ich will nicht urtheilen - er hat manches Gute, das ich mir merken will, und was mir nicht gefällt, nicht genügt, wekt oft etwas mir mehr Genügendes in meiner Seele. -

Oken fährt fort zu vergleichen, zu beweisen zu behaupten und zu erklären, dass es einem oft ganz sonderbar lustig dabei zu Muthe wird. Demohngeachtet aber bringt er manch Herrliches u. Gutes hervor, das man sich zu Herzen nehmen und seine tollen Hypothesen und Klassifikationen darüber ihm gern verzeihen kann. Er bleibt immer ein grosser, kühner Geist. -

Schubert bleibt seiner Gemüthlichkeit getreu, und weiss die Natur so zart und innig zu behandeln, dass die grosse Menge, die ihn hört, so recht mit hineingezogen und für ihn eingenommen wird. Im Ganzen aber scheint er mir etwas zu empirisch, was er mir unlängst selber zugestand. -

Das liebste Colleg, so ich gegenwärtig höre, ist mir die vergleichende Biologie von Hofrath Döllinger, nunmehrigem Rector magnificus. Sonst bin ich mit den medizinischen Büchern auch sehr wohl zufrieden, besonders mit der Materia medica.

Die Theologie hier ist erbärmlich. Ich war gestern in der Dogmatic, wo so vorgetragen u. dogmatisirt wurde, dass ich nicht lachen musste, sondern ganz traurig wurde, und unwillkührlich seufzend hinausging. - Heller hat umgesattelt, und will nun mit Ostern anfangen Medizin studiren; es muss ihn auch beelendet haben. Ich bin seit einiger Zeit mit ihm (was mir recht weh thut) etwas zerfallen; er hat sich einmal äusserst schlecht gegen mich benommen. -

Gegenwärtig sind beinahe 1800 Studenten in München, unter denen über 100 Schweizer. Vor etwa 14 Tagen schlugen sich 2 Chorburschen, von denen der Eine auf der Stelle blieb. Das gab ein grosser Lärm, und der König liess uns einen sehr strengen Brief durch den Rektor ablesen. Die Mutter des Erschlagenen ist wahnsinnig geworden. Es sitzen Mehrere. - Die Schweizer machen sich nur schlecht; sie sind sehr unter sich zerfallen. Etwa 40 Renommisten thaten eine Helvetia

auf; von den übrigen wollte Niemand zu ihnen treten; nun ist immerwährend Schimpf gegenseitig und Skandal. Wer obskurirt, kommt ganz herrlich davon und befindet sich wohl dabei; die meisten übrigens thun dies.

Was mich betrifft, so bin ich wohl und studire mit täglich erneuter Lust, um einst meinem Vaterlande nützlich werden zu können. Es dauert mich nur, dass ich so manche kostbare Stunde nicht zu meinem Zwecke anwenden kann. Ich habe nur noch eine Instruktion, die mir das Zimmer zahlt; das übrige verdiene ich mir durch Uebersetzungen aus dem Französischen oder Englischen für die neue Zeitschrift, das "Ausland". Es ist aber dieses eine fast so unangenehme Arbeit, als das Stundengeben, und raubt mir immerhin auch viel Zeit; zudem brauch' ich dabei stets mehr Geld, weil ich oft hin und wieder in Gesellschaft zu den Mitarbeitern gehen muss, und Zeit geht auch dabei wieder verloren. Ich höre 7 Collegien an; will ich nun die alle nachstudiren, dann instruiren und übersetzen, so muss ich mich fast tödten; ich gehe vor 2 Uhr nie ins Bett, und bringe gewöhnlich am abend nie mehr als höchstens eine Stunde in der Kneip zu. Meine Gesundheit hat, obwohl ich im ganzen noch so wohl bin, seit einiger Zeit sehr gelitten; ich fühl' es ganz gut. Ich hab' mir schon oft gedacht, wenn ich Jemand wüsste der mir jährlich etwa 12-15 Louisd'ors (für die Zeit, die ich noch wegzubleiben denke, etwa 30 Louis) vorschiesse würde, so wollt' ich alles, bis auf die einzige Instruktion (wöchentlich 4 Stunden) fahren lassen, mich in mein Zimmer zurückziehen und all meine Zeit meinen Studien widmen. Das wäre eine göttliche Freude für mich. Und ich weiss nun, dass ich mit diesem Wenigen ganz gut durchkäme, zumal da Schubert mir alle Monat ein Gewisses gibt. Ich habe seit Anno 1822 mich immer durchgeschlagen, ohne was von Hause zu haben; es gab mitunter harte Zeiten, doch ich kam durch, wenn auch auf Kosten meiner Gesundheit; was ich wohl verspüre. Es wäre daher mein innigster Wunsch, diese letzten 2-3 Jahre etwas ruhiger, und mehr meinen Studien lebend, hinbringen zu können. Sollten Sie, werthester Lehrer, unter ihren vielen Freunden Jemanden wissen, der diesen Dienst mir erweisen würde, so wäre das mir gar sehr lieb. Ich denke doch, dass ichs' so weit bringen werde, einst 30 Louisd'ors wieder zurückbezahlen zu können, sammt Zins, zumal mir auf^{ch} das artige Heimwesen meines Vaters

allein zufällt; und vielleicht ist auch dieser ganz anders gesinnt, wenn ich nach 3 Jahren Abwesenheit als Mediziner heimkomme; ich zweifle nicht. - In jedem Falle aber sollt' ich auf Ostern etwa 8 Louis haben, um die ich bis dann zurückkomme, weil ich mir viel Kleider anschaffen musste; dann ich brachte nichts hieher, als was ich am Leibe hatte, und etwa 3-4 Bücher. Ich muss aber zum Voraus bemerken, dass ich nicht wünsche, dass eine Collekte für mich gemacht werde; was ich empfangen, von einem oder mehreren, das will ich nur als ein Anleihen bis auf eine Zeit, wo es etwas besser um mich stehen mag; und was wahrscheinlich auch so lange nicht gehen dürfte. Und immerhin darf ich auf meinen Vater rechnen; er ist stolz, wenn ich einst heim komme, das weis ich, und hilft mir gewiss wieder was er kann. Dann das klingt ihm, wenn es heisst: dein Bub ist jetzt Doktor. -

Haben Sie die Güte, theuerster Lehrer, mir über diesen Punkt Nachricht zu ertheilen. Ich habe zwar darüber schon an Freunde in meiner Gegend geschrieben; aber ich bin so fast sicher dass nichts herauskommen wird. Ich hab' so grösstentheils meine Erfahrung dafür.

Leben Sie recht wohl und gesund mit all den Lieben Ihrigen. Es sehnt mich oft nach Ihnen, und es wird mir wohlthuend sein, einst wieder in Ihre Nähe zu treten, in Ihre Arme mich zu werfen, als ein Schüler, der treu und heilig bewahrt hat, was Sie ihm mitgetheilt, und es durch eignes Nachsinnen sich angeeignet hat!

Ihr ergebenster Baumann

Eilig.

Med. et chir. stud.

Annastrasse N^o 1237.

NB Recht viele Grüsse von Schubert, der so oft von Ihnen spricht. Grüssen Sie mir Ihr ganzes Haus, Klein und Gross mit einander; auch den lieben Theodor Zschokke.

- Prof^r Kopp steht fürchterlich am Pranger; so gehts!

Jetzt kann er im Zugerblättli sich lustig machen. -

Adresse: Herrn Herrn I. Troxler. Med: Dr. in Aarau.

Theuerster Lehrer!

Da sich wieder eine so gute Gelegenheit darbietet, Ihnen einige Zeilen zu schreiben, so will und kann ich sie nicht unbenutzt vorüber gehen lassen. - So traurig mich Ihr letzter Brief in Rücksicht Ihrer Krankheit gemacht, so sehr hat er mich anderseits wieder gefreut, indem er zugleich meldete, dass selbe wieder glücklich vorüber gegangen und Sie wieder genesen seien. - Was mein voriges Ansuchen an Sie betrifft, so bin ich innig überzeugt, Sie würden zu meiner Erleichterung Alles versucht haben, wenn sich irgend eine Aussicht gezeigt hätte. Eine traurige Nachricht aber erhielt durch meinen lieben Schullehrer Frey in Ettiswyl. Ich sagte Ihnen, dass ich einen ähnlichen Brief an meine Freunde in Willisau geschrieben u. sie ebenfalls ersucht, sich einwenig umsehen zu wollen um Jemanden, der mir einen Geldvorschuss machen thäte. Benannter Frey aber schrieb mir nach geraumer Zeit, dass aussar dem edeln Kaplan Hecht daselbst (von dem ich nun täglich einen Brief erwarte) die Uebrigen mein Schreiben kaum mit etwas schiefen Augen angesehen hätten; und Herr Baumann in Luzern, der mir ausdrücklich hiesher geschrieben, dass ich, wenn ich je in Geldverlegenheit gerathen sollte, mich nur gleich an ihn wenden möchte, entschuldigte sich auf gar erbärmliche Art) bei mir, dass er mir mit nichts beistehen könne, u. unterschrieb in seinem Briefe, statt dem frühern einfachen "Ihr Freund", dass er stets mit aller Hochachtung verbleiben werde etc etc. Das sind Leute, denen man den Philister anriecht. - Freiheit und Vaterland, Gemeinsinn u. Aufklärung - das Alles lebt in ihrem Munde, daheim hinter der Stubenthür, wie im Wirthshaus hinterm Schöppli; aber streicht nur ein Bischen eine Probeflamme an sie hin, so verflüchtigt sich straks das glänzende Wesen, und es bleibt nichts zurück, als eine Art von Gemeinsinn, nämlich ein hundsgemeiner Sinn. - Diese gemachten Erfahrungen indess sind Gold werth; denn sie belehren mich gar hübsch, in wie weit ich mich einst an diese Leute anschliessen und ihnen vertrauen soll. Glücklich, wer seine Umgebungen frühzeitig, wie ich, hat kennen gelernt; er weiss, was er in Zukunft zu thun hat! -

Was meine nunmehrige Lage u. Verhältnisse betrifft, so bin ich, Gott seis gedankt! wieder im Trokenen. Ich ging nämlich zu meinem alten Bruder Schubert (denn er heisst mich stets nur sein junger Bruder) und sagte ihm ohne Rückhalt, wies um mich stehe, dass ich nämlich 100 gl haben sollte. "Ich habe sie nicht, sprach er, aber sehen Sie, wo Sie sie bekommen, und ich bin Bürge u. Zahler." Bald war ich bei dem Gelde;

u. die besste Aussicht ist schon wieder vorhanden, sie lange vor der bestimmten Zeit wieder abzahlen zu können. Auch bin ich für die Zukunft wieder gesichert durch gute Instruktionen, und durch einen Vertrag, den ich hier mit Buchhändler Lentner geschlossen, welcher] die "Flora" herausgibt. Er muss mir monatlich ein Bestimmtes geben, dafür [ich] in die Flora schreiben, aber nur so viel ich will, das Quantum bleibt mir überlassen. Die Noth hat mich (wie vielleicht schon Manchen) zu einem Bruchstück von Dichter gemacht; doch ist der glückliche Zufall dabei ins Spiel gekommen, dass meine Sachen überall Beifall finden u. überall gerne auf genommen werden. Ich schickte unlängst, als Versuch, eine kleine Erzählung, "Die Rose von Jericho", ins Morgenblatt, und gleich schrieb mir die Redaktion zurück: ich möchte doch recht oft solche Bilder aus dem Leben der Schweiz ihr zusenden, gegen anständiges Honorar. Ich werde es thun, in so fern ich das Geldes als Mittel zum Studium meiner Medizin u. Naturgeschichte bedarf; weiter aber nicht; denn ein Ernstes ligt mir nun ob, und ich werde die Mahnungen des geliebten Herrn Eschokke nicht vergessen! -

Ich habe die zwei verflossenen Semester angehört: Chemie, Naturgeschichte, Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie, materia medica etc, etc; künftig nun werd' ich von Morgen 6 Uhr bis Mittags halb 12 Uhr im Clinicum sein, sowohl im medizinischen als chirurgischen. Ich habe bereits über alle Zweige der Medizin angehört und gelesen, und mir nun so ein Bild gewonnen, eine mehr oder weniger richtige Kenntniss des Ganzen; jetzt aber will ich anfangen, tiefer in jedes Einzelne einzudringen. Ich halte diess für die vortheilhafteste Methode, wenigstens vortheilhafter, als ganze Semester ausschliesslich an Einem zu hangen, ohne recht zu wissen, in welcher Verbindung es mit dem Ganzen steht, ungefähr wie der Anfänger in der Algebra, der nicht weiss, wozu ihm sein $a + b - c$ einmal verhelfen soll. -

Ich glaube die hiesige Universität einwenig kennen gelernt zu haben, aber ich kann Ihnen im Ganzen nicht gar erfreuliche Nachrichten darüber ertheilen. Die Theologie, wie ich Ihnen schon früher geschrieben, ist das elandeste Zeug auf der ganzen Welt. Wenn ich hospitirte, musst' ich im Weggehen nicht lachen, sondern ich war traurig über solch erbärmliches Wesen. Man kennt aber auch die hiesigen Theologen auf den ersten Blick. Es soll sich ein solcher in den porschikösesten Wix versetzen, man wird ihm doch augenblicklich aus seiner Miene lesen, dass er ein Theologe sei; kein gesottener Kalbskopf sieht so ekelhaft dumm aus! -

Um die Geschichte sieht es nicht besser aus. Görres ist ein ausgemachter Marr! So oft ich bei ihm anhörte, glaubt' ich vor Lachen drauf gehen zu müssen; Andern gings nicht besser. Der Anfang fast jeder Vorlesung war eine poetische Exegese des alten Testaments, dann gings weiter zur höhern u. niedern Sphäre des Lebens, zum Vegetativen u. Animalischen, zu Nerven u. Blutsystem, u. drauf alles durcheinander, so dass es in keinem Stubenwinkel, wo der Kehricht von der ganzen Woche beisammenligt, bunter aussehen kann. - Seine Zuhörer sind meist Theologen, deren Abgott Görres ist! - -

Was das Jus anbelangt, so ist dieses, allem Vernehmen nach, äusserst geringhaltig u. werthlos. Bayer ist der einzige, den man rühmen will; auch Wenning soll hie und da was Gutes zum Vorschein bringen. Uebrigens ist jeder Jurist, der einwenig Verstand hat, hier sehr unzufrieden. -

Für Philologie soll einiges Tüchtiges geleistet werden; man rühmt unter andern Ast.

Wie es um die Naturgeschichte stehe, mögen Sie schon wissen, da sie Oken u. Schubert kennen. So wie der Ersterer fort u. fort ~~sich~~ in seine ungeheuern Hypothesen sich verliert, so versinkt Letzterer nicht selten in nicht gar zu empfehlenden Empirismus. Eine unausfüllbare Kluft steht zwischen ^bBeiden offen! - Ich bin weder dem Einen noch dem Andern ganz zugethan. Wenn mir einerseits Oken die Natur zu porschikös behandelt, zu trocken u. gefühllos Alles hineinzwängen will zwischen die Striche, die er auf der Tafel gezogen, so ist mir andererseits Schubert zu gemüthlich, ja oft zu mystisch, und irrt auf solche Weise nicht selten vom Wissenschaftlichen ganz ab. - Schuberts Schriften sind beliebt, und Rixner sagt von ihnen: "dass sie neben denen eines Okens stets als leuchtende Gestirne am Himmel der Wissenschaft stehen werden". Schade ist es aber, dass Alles so in eine Art von mystischem Gewande eingehüllt ist; es ist so eine geheimnissvolle Drei u. Sieben, so ein magnetisches Traumleben, das Jeden, der Gemüth besitzt, unendlich anzieht; allein es ist doch nicht die wahre Weihe, es ist die ächte Kraft nicht, die uns zum Ziele schwingen soll. - Er selber scheint mir so ein Traumleben zu führen. Ich habe (als innig vertraut mit ihm) schon oft darüber mit ihm gesprochen; und er selbst gestand mir, dass er sich von diesem Empirismus nicht losmachen könne. (Ich schreibe Ihnen dies, weil ich weiss, dass Sie

vertrauter Freund mit ihm sind). Uebrigens ist Schubert wohl der thätigste u. eifrigste Lehrer an der Universität und in allem seinem Wesen ein Mann, den man nicht genug hochachten u. lieben kann! -

Was die hiesige Philosophie belangt, so macht man, seit Schelling hier doziert, erschrecklich viel Wesens von ihr. Kittel, Meilinger u. solche unbedeutende Leute abgerechnet; so sind noch von Baader u. Schelling übrig. Den Erstern kann ich unter keine andere Kategorie stellen, als unter die von Görres, nämlich unter die Spezies der Narren! "Meine Herren", sprach er einmal im Verlaufe dieses Semesters, indem er mit hochwichtiger Miene den Katheder ~~bestieg~~ bestieg, "meine Herren, nun hab' ich wieder eine neue Idee entdeckt; diese Idee ist: "Wenn ⁱⁿ Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Kraft, es auszuführen". Man denke! - Ich habe mehrere solche Ideen von ihm gesammelt, um die mich die Redaktion des "Auslandes" gebeten hat; wahrscheinlich lass' ich die irgend wo öffentlich werden. - Was Schelling betrifft, so wissen Sie, dass ich Ihnen einmal schrieb: "Ich freue mich, wie ein Kind, den alten Schelling zu hören". Allein ich glaubte den Schelling hören zu können, der die Ideen zur Naturphilosophie geschrieben; nun hab' ich mich aber gewaltig geirrt! - Statt jenem Schelling las da ein Mann einer ungeheuern Menge von Zuhörern ein ganzes Semester lang über das, was Gott sei, und wie die Welt erschaffen worden. Ich war unter diesen einer der fleissigsten und sperrte Mund u. Nasen auf, um ja Alles aufzufangen. Als ich aber einmal gegen Ende ~~des~~ des Semesters eine ganze Stunde lang an der heiligen Dreifaltigkeit erklären hörte, da ward mirs, wie noch manchem Andern, zu dik, u. ich sagte der neuen positiven Philosophie für immer gute Nacht. - Das Resultat, das ich mir in Schweiss u. Mühen aus dieser Philosophie herausgeklaubt habe, ist: "Gott ist der Herr der Welt, und hat diese aus freiem Willen geschaffen". Das weicht nicht gar fast ab von jener Antwort im Katechismus, die ich einst auswendig lernen musste, um beichten u. kommunizieren zu können; nur der Unterschied findet statt, dass das Sprüchlein dort ganz simpel hergeschrieben ist, hier aber ein Philosoph ein ganzes Semester lang seinen Schweiss vergiessen musste, bis er es heraus gebracht hatte. Was ist aber - zum Henker! - mit dem allem erklärt? - Schelling hat überhaupt noch das eigen, dass er seine Fragen immer wieder zur Antwort macht, wohl aber

stall fest?

ein bisschen unvorthelhafter noch, als jener Grieche. - Wenn es jetzt heisst: Er ist Schellingianer; so muss dabei noch gesagt werden, ob ein alter oder ein neuer. -

B² Die Medizin endlich ist wohl, wie ich schon früher bemerkte, das beste, was München hat. Es sind wirklich einige tüchtige Männer. Anatomie u. Physiologie möchten kaum irgend wo besser gelesen werden, als hier von Herrn Döllinger; nur schade, dass er so unausstehlich nachlässig ist, und immer u. immer schwänzt. Dann sind Grossi, Wilhelm, Ringseis u. Breslau berühmte Männer, namentlich wird Grossi von Hartmann in Wien zu den ersten Aerzten Deutschlands gezählt. Besondere Achtung aber hab' ich vor Breslau; er hat uns eine wunderschöne Materia medica gegeben, so auch allgemeine Therapie. Ihm ligt wirklich daran, dass man was profitire. -

Ms: kommen Was das polytechnische Institut hier betrifft, so ist es von wenig Belang. Die Künstler-Akademie, an deren Spitze Cornelius, ist dagegen weit bedeutender. Sie hat sehr viele Schweizerzöglinge; ich kenne eine Menge derselben, aber leider - Leute die eher zum Pfluge passten, als zur Malerei! - - Ueberhaupt stellen diese Jungens ein gar rohes Volk dar, das an aller Bildung leer ausgegangen. -

Was übrigens noch das Leben der Münchner betrifft, so scheint mir dasselbe etwas einseitig und schlaff. Unter dem Pöbel herrscht ferner alle Unzucht, wie, glaub' ich, nirgends so, und die höhern Stände hat meistens meist eine Art langweiligen u. faden Mystizismus befangen. Schelling hätte vielleicht mit seiner neuen Philosophie auf der ganzen Welt nirgends besser ankommen können, als hier. Er, Ringseis, Cornelius, Eduard v. Schenk u.a. sind gleichsam die Häupter einer Sekte, die hier immer mehr u. mehr um sich greift. Ihr Charakter ist Mystizismus und eine alle Grenzen überschreitende Gemüthlichkeit, die allen Verstand tödtet. Es ist unbegreiflich, dass ein Mann, wie Ringseis u.a. in solcher Geistesbefangenheit, nebst all den Wissenschaften, die man sonst an ihnen rühmt, leben können. Auch ein sehr grosser Thl der Studirenden, namentlich die von Erlangen gekommen sind, gehören unter diese Kategorie, so auch die meisten deutschen Künstler. Die so gestaltete Jugend zeichnet sich sogar in ihrem Aeussern aus; die Männer tragen Bart u. lange Haare, wie der Jesus Christ abgemalt wird, die Jungfrauen einen Haarputz, wie mans an der Mutter Gottes zu sehen gewöhnt ist. Es scheint übrigens dies Ding von oben herab

gekommen zu sein; denn man sagt vom Könige, er wäre der ausgezeichnetste dieser] Congregation. Ueberhaupt ligt in seinem Charakter etwas Sonderbares, er befördert die Wissenschaften, er hebt die Universität, stiftet aber daneben wieder Klöster, u. schrieb sogar an einen Grafen, dass er weit besser höre, seit der wunderthätige Hohenloh ihn an den Ohren berührte; dies ist keine Aufschneiderai, ich liess mir in einem der ersten Häuser hier den Brief rezitiren. - Die Leute dieser Art, wie oben besagt, versammeln sich bei Ringseis, Cornelius etc. u. man sagt, dass sie sogar ihre Betstunden hätten. - Ich bin schon oft unter vornehmer Gesellschaft hier gewesen, u. mit meinem Rationalismus nicht selten übel angerannt. Die Schweizer übrigens zeichnen sich in dieser Hinsicht aus; denn sobald Schelling zu lesen anfang, schriean alle: "Mystizismus", "Mystizismus!" u. selten gukte nur einer mehr in den Hörsal hinein. -

Haller von Tann hat umgesattelt, und studirt nun Medizin. Ich halte aber immer das auf ihm, was früher; er ist ziemlicher Niederträchtigkeiten fähig; so hat er sich gegen mich erbärmlich benommen; gegen die Regierung in Luzern ebenfalls, denn er wartete, bis er sein Stipendium bezogen hatte, und schrieb erst dann, dass er nicht mehr Theologie studiren wolle. Unser Luzern kommt schlecht weg mit seinen Stipendien, ungeachtet seines herrlichen Gesetzes, dass alle Stipendiaten die Philosophie dort müssen gemacht haben! -

Das ist nun Alles, was ich Ihnen zu schreiben hatte; es ist genug! Meine Empfehlung an all die lieben Ihrigen nebst tausend Grüßen. Auch meine Empfehlung an Herrn Zschokke; vielleicht mögen ihm einige dieser Bemerkungen nicht uninteressant sein, wenn Sie ihm dieselben gelegentlich mittheilen. Den lieben Theodor grüssen Sie mir recht vielmals. Ich wünsche ihm Glück zu seiner Reise. Wenn er nach Mexiko gehen sollte, so bin ich sehr begierig, ob sich das alles auch durch ihn bestätigen werde, was Humboldt von jenem Lande etc sagt; Humboldt scheint mir oft ein wenig zu französeln.

Leben Sie wohl, verehrtester Lehrer, und seien Sie versichert, dass Ihr Angedenken mir immer u. immer heilig bleiben werde!

Ihr ergebenster, Sie stets liebender Johann Baumann

Med: et chirurg: stud.

7

NB: Doktor ~~Re~~ Richli in Ettiswyl hat mich sehr auf der Mugg;
warum weiss ich nicht; er verläumdert mich auf die nieder-
trächtigste Weise. Doch das thut mir wenig!

NB: Ich gebe nun auch Unterricht im Französischen einem 60 Jahre
alten Staatsrathe, Bruder des Herrn Professor Döllinger; er will
sich in dieser Sprache wieder neuerdings üben. Er zahlt mir
täglich 1/2 Gl., ich mag zu ihm kommen oder nicht.

Zu was für Ehren gelang' ich [am] Ende noch!! -

Unlängst stand in einem hiesigen Blatte ein sehr plumper Auf-
satz, wer der Verfasser der Stunden der Andacht sei, nämlich
Herr Zschokke sei's; er war unterzeichnet: "von einem Schweizer".
Ich hab' ihn einwenig durchgenommen; nachher aber fiel noch die
Nekarzeitung drüber her. -

Adresse: Herrn Herrn I. Troxler

Dr. Med: in Aarau.

D G

München den 30. Sept. 28.

Mein besster Lehrer!

So eben vernehm' ich, dass Scheuermann morgen nach Aarau abreisen werde, und ich will daher diese Gelegenheit benützen, Ihnen wieder einmal ein paar Zeilen zu schreiben; ist es doch so lange, seit ich Ihnen nichts mehr geschrieben habe. Mit einigen Freunden machte ich diese Ferien eine kleine Reise durch das bayerische Hochgebirge nach Berchtesgaden, Hallein und Salzburg, also auch in's Oestreich'sche hinein. Es war mir sehr interessant, Land u. Volk mit unserer Schweiz und ihren Bewohnern zu vergleichen. Ein gutes, munteres Völklein wohnt in den bayerischen Gebirgen, aber Schweizerkraft u. Schweizer-sinn ist da nirgends zu finden, und wo man auch einkehrt, merkt man bald, dass man in keinem republikanischen Staate ist; der Wohlstand steht ziemlich tief, und alle häuslichen Einrichtungen zeugen von einem Volke, das sich wenig zu helfen weiss, d.h. es geht Alles im alten Schlandrian fort, wie es vor 100 Jahren gegangen haben mag. Besseres lässt sich jedoch mit Zuversicht hoffen; denn überall wird, & die Jugend zu bilden, werkthätig eingeschritten, und es ist eine Freude für den Freund des Lichtes u. der Aufklärung, in jedem noch so abgelegenen Winkel Schulanstalten errichten oder schon errichtet zu sehen. Was das Land selbst anbelangt, so gibt es wohl hie und da sehr fruchtraiche Thäler, aber im Ganzen steht die Fruchtbarkeit des Bodens der unserer Schweiz ziemlich nach; die Sennereien stehen auf einem sehr niedrigen Fusse, und sind mit den unsrigen gar und ganz nicht zu vergleichen. - Im Oestreich'schen sieht es schlecht aus! In den herrlichsten Gegenden, wie z.B. um Salzburg, wohnt das miserabelste Volk, und namentlich in Hallein sieht man nichts als Kröpfige und Blödsinnige, alle Strassen u. alle Wirthshäuser voll; man gibt als Ursache davon das Wasser an. Salzburg ist wunderhübsch; aber mit seinen Einwohnern könnt' ich mich nicht vertragen; und am unverträglichsten kam mir die Östreich'sche Stokmiliz vor. Gott im Himmel, was sind das für Leute! - In den Gasthäusern hört man nichts, als fades Zeug; denn vernünftig darf da ja nicht gesprochen werden, sonst ist die geheime Polizey auf dem Hals und fasst ab. - Und wie obscur es in diesem alten Pfaffen-Neste aussehe, brauch' ich Ihnen nicht erst zu sagen! - Uebrigens haben wir auf unserer Reise sehr viel Interessantes gesehen und viel Sch-nes, Natur u. Kunst; besonders sind einige Seen in diesen Gebirgen sehr sehenswerth. In

Berchtsgaden beschauten wir die sinnreiche Maschine von Reichen-
 bach, die die Soole nach Reichenhall und Rosenheim treibt, und
 begaben uns auch in die Bergwerke selbst. Mit besonderm Interesse
 aber fuhren wir in Hallein in das Salzbergwerk: 300 Klafter gehts
 anfangs grad hinein, nachher senkt man sich in 5 Rutschen 172 Klft
 tief, fährt über den See, und kommt endlich auf der sogenannten
 Wurst, von 2 Knappen (mit ungeheuren Kröpfen) gezogen, zu Tag
 heraus, ein Weg von 1300 Klafter, den man in 10 Minuten zurücklegt. -
 In Salzburg sprach mich besonders die reichhaltige Antikensammlung
 von Herrn Rosenegger an, der immer noch 8 Jahre nachzugraben hat
 in seinem Garten, wo das Begräbnissort bei der alten ^VJuavia war;
 es sind herrliche Sachen darin enthalten, und nie noch sah ich eine
 Sammlung dieser Art, die mir mehr Aufschluss über das Alterthum ge-
 geben hätte, als diese. Auch das Grabmal von unserm Bombastus freute
 mich zu sehen, so wie das einfache, sinnige Grabmal von Haydn. Ueber-
 haupt hat Salzburg sehr viel Merkwürdiges, u. König Ludwig ärgert
 sich nicht vergebens, dieses herrliche Ländchen verloren zu haben;
 auch die Salzburger gäben fast, was sie hätten, wenn sie wieder
 bayrisch wären, u. so die Tyroler; mit einem unbeschreiblichen
 Enthusiasmus sprechen Sie vom Bayer König u. seinen Einrichtungen;
 der alte seelige Max aber, von dem wollen sie nichts wissen, indess
 die ~~Bürger~~ Bayer ihn bis zum Himmel erheben, und über Ludwigs
 Regierung schimpfen. Die guten Leute thun, nach meiner Meinung,
 daran sehr unrecht; und warum die Tyroler den Max nicht mögen, ist
 ihnen zu verzeihen, er hat es ungeschickt genug mit ihnen angekehrt. -

Was mich sonst betrifft, so bin ich gesund und wohl, und geht mir's
 in allen Theilen gut. Ich instruire bei Profss^r Döllinger und Weis-
 brod, besorge die Korrektur der Zeitschrift "Flora" und schreibe
 hier und da was darein, auch ins Morgenblatt - und so komm ich nun
 jährlich auf 30-40 Louisd'ors sichern Gewinnes, womit ich wohl leben
 u. meine Studien nach Belieben u. Wunsch fortsetzen kann, so lang
 mich's freut. Ich bin glücklich!

Unsere Vorlesungen werden bald wieder beginnen. Es freute mich
 auch, im Schweizerboten zu lesen, dass der Lehrverein in Aarau immer
 noch fortbesteht und von wakeren Söhnen des Vaterlandes besucht
 wird. Nur begreif' ich nicht, wie Th.Zschokke über Physik lesen kann!-

Glück auf! Und du, o goldene Hoffnung auf bessere, lichtere Zeiten, du bist eine gar so milde Trösterin, wenn der Schmerz über das annoch Rohe u. Grobe der Gegenwart das Herz foltart!! -

K. Pfyffer hat im Gross/ Rathe waker gesprochen über Presse und Fremdenpolizey; das Ding hat mich ungemein gefreut zu lesen; u. Heil auch dem wakern Sydler! Solche Männer sind Gold werth für das Vaterland, während man hundert Andere neben ihnen auf den Mist werfen könnte.

Leben Sie wohl, mein Theuerster, und fahren Sie fort, mir Ihre Liebe zu schenken, welche zu verdienen sich stets aus allen Kräften bemühen wird

Ihr

Sie von ganzer Seele liebender Schüler

Jof Baumann,

Josephspitalstrasse beim K.Kriegskassakontrollleur Wintersperger.

NB: Herzlichen Gruss all Ihren Lieben.

Eilig.

Adresse: Herrn Dr.Troxler in Aarau.

D.G.

Copie

Stuttg.den 1 Novbr 1828.

Herr Professor Trochsler in Aarau

In Auftrag des eben zu München abwesenden Herrn von Cotta hat die Unterzeichnete die Ehre Ew Wohlgebohren folgendes zu eröffnen:

Herr von Cotta übernimmt für den Verlag der Unterzeichneten Ihr demselben angetragenes Lehrbuch der Logik und zwar unter folgenden Bedingungen:

Dass statt des gewünschten Honorars von 3 Louis d'or pr Bogen 3 1/2 L d'or gereicht würden, jedoch auf folgende Art.

1 1/2 L' d'or nach dem Abdruck des Werkes

1 - L.d'or weiter wenn 300 Exemplare in 3 Jahren und wieder

1.- L'd'or weiter wenn wieder 200 Exemplare in weiteren 3 Jahren im Ganzen also 500 Exemplare abgesetzt wären.

Indem wir Sie um gefl Rückaeusserung auf diesen Antrag ersuchen verharren wir pp

Stuttgart den 10.Dec.1828.

Herr D^r Trochsler in Aarau.

Ew. Wohlgebohren haben wir in höflicher Erwiederung Ihres Geehrtens vom 8^{ten} vor.Mts und nach erhaltener Antwort von Berlin auf desfalls gemachte Anfrage bei unserm Herrn von Cotta zu benachrichtigen die Ehre, dass

" derselbe den Termin von 3 Jahren nur so verstanden hätte dass
" innerhalb derselben der Absatz statt finden müsste, dass aber
" wenn derselbe früher stattgefunden, auch die Zahlung früher zu
"leisten wäre. Die 12 FreiExemplare gewähre Herr von Cotta gerne,
"dagegenhoffe er, dass da er pr Bogen 1/2 L d'or mehr geboten, als
"Sie verlangt haben, Sie bei seinen Bedingungen fest stehen
" bleiben würden.

Indem wir uns dieses Auftrags entledigen bemerken wir schliesslich dass es Herrn von Cotta Freude gewährt mit Ihnen in diese Geschäfts Verbindung zu treten, und dass Sie gewiss im Allgemeinen mit unserer Handlungsweise zufrieden seyn werden. Sollten Sie nun hierauf abzuschliessen bereit seyn, so bitten wir seiner Zeit um eine Anzeige Ihres Werkes, und um Bezeichnung derjenigen Zeitschriften oder Länder, durch welche oder für welche wir Sie bekannt zu machen hätten. Mit pp

Aarau am 17 9^{bris} 1828

Hochverehrter Herr Professor

["]
aber?
Als ich in Stuttgart das Vergnügen hatte, Sie zu sehen, sprachen Sie mir von meiner Schrift: "Blicke in das Wesen des Menschen", und wollten darin von gewissen Seiten Annäherung zu Ansichten von Böhme finden. Schon diess möchte ihr einiges Interesse geben; ich muss Ihnen aber bekennen, dass nach meiner Ueberzeugung diese Schrift selbstständigen Werth hat. Auch Friedrich Schlegel urtheilte zur Zeit ihrer Erscheinung sehr günstig darüber. Ausserdem war ihr das Schicksal eben nicht gewogen. Ich kenne von den vielen über sie erschienenen [n] Rezensionen nicht eine einzige, welche auch nur als eine treue Anzeige des Inhalts betrachtet werden könnte. Sie ist durch Lobhudelei und ungründliche Kritik gleich sehr entstellt worden. Das bewog zur Zeit einen mit dem Gang der Philosophie sehr vertrauten Mann, der sich die Mühe genommen, die Schrift zu studiren, eine Rezension zu schreiben, welche er für die Jenaer Literaturzeitung bestimmt hatte. Allein er kam zu spät, die Schrift war schon abgethan. Er sandte die Rezension nun mir selbst zu, und nachdem ich sie gelesen, und darin, das Urtheil nicht wieder beurtheilen wollend, wenigstens eine sehr richtige Darstellung meiner Ideen und Tendenzen gefunden hatte, legte ich sie zufrieden mit der Seele, die mich so aufgefasst hatte, zurück. Und nun seither ist die Schrift von Vielen, wie ein abgeschiedner Geist zitirt, aber von Keinem recht beachtet und gewürdigt worden. Erst in neuester Zeit ist man auf die Schrift mehr aufmerksam geworden, die doch wenigstens ein ganz eigenthümliches und in sich geschlossenes System der Physiologie und Psychologie ~~darstellt~~ darstellt. Man hat auch viele meiner Ansichten aus frühern und unreifern Schriften herumgetragen und verarbeitet, welche den in dieser Schrift enthaltenen nicht gleich kommen, so dass es mir oft einigen Aerger verursachte, was ich für mein Bestes hielt, so wenig Frucht bringen zu sehen. Doch ward ich endlich dagegen gleichgültig.

Neulich erschien nun in einer ziemlich gehaltvollen Zeitschrift: "Annalen für die gesamte Heilkunde 3 Jahrg. 2 Heft Karlsruhe 1828" ein interessanter Aufsatz: Umriss von der wahren Natur des Menschen, ein biologischer Versuch von Dr Werber, in welchem meine anthropologische Grundansicht aus andern hervorgehoben und gesagt wird: "Sonderbar genug ist Troxlers Ansicht bis ietz weder von Philosophen

2

noch von Naturforschern verstanden und gehörig gewürdigt worden, wenigstens zeigt kein öffentliches Blatt oder Buch das Gegentheil meiner Behauptung". Diess erinnerte mich an die zurückgelegte Rezension und ich zog sie wieder aus dem Staub hervor. Nun ist mir der Wunsch rege geworden, dass diese Rezension doch öffentlich werden möchte. Ich würde sie in die Annalen, die sie gleichsam provocirten, abgeschickt haben, aber die haben doch eigentlich nur ein Publikum von Aerzten. Ich dachte an's Morgenblatt und bin nun so frei, Ihnen die Rezension zu übersenden mit dem Wunsche, dass Sie selbe aufnehmen möchten. Sagen Sie über die späte Erscheinung, was Sie für gut finden. Mich dünkt, es sei kein schlechtes Zeugnis für eine Schrift, wenn ihr nach 17 Jahren noch mit Ehren eine Rezension nachgeschickt werden darf. Ob dies der Fall ist, * können Sie nun, da Sie auch unlängst mit der Schrift die Bekanntschaft gemacht, und nun die Rezension zu lesen die Güte haben werden, am besten beurtheilen. Meine Metaphysik, welche, wie mir Sauerländer nach meiner Rückkehr von Stuttgart versicherte, längst an Sie - aber nach München - war abgeschickt worden, muss nun in Ihren Händen sein. Die nahe Verwandtschaft, welche diese Schrift mit meinen Bliken ins Wesen d.M. hat, so wie die der Logik, welche ihr bald nachfolgen wird, bietet Ihnen vielleicht Anlass mehr, die beikommende Rezension aufzunehmen. Mich würde es sehr freuen, wenn Sie ihr eine zweite meiner Metaphysik von Ihnen selbst nachzusenden die Güte haben wollten. Das Buch wird wenigstens durch die besondere Bahn, die es einschlägt, Ihnen Stoff genug zu Bemerkungen über die Philosophien unserer Zeit darbieten. Ich geharre mit wahrer Hochschätzung

Ihr ergebener

Dr Troxler

München 3. Dezember 1828.

Theuerster Lehrer!

Ihre beiden Briefe habe ich richtig erhalten, u sie sind mir der erfreulichste Beweis, dass Sie mich fortwährend eines recht freundlichen Andenkens würdigen, u wohl auch etwas von Ihrem Schüler halten. Auch freuten die wahren Landsleute mich, die Sie mir zugeschickt. Dass alles solche hier sein möchten! Aber - - Ihre Grösse hab' ich ausgerichtet. Der alte Döllinger lachte gar herzlich u meinte, Sie dürften München doch auch einmal besuchen. Von Schubert komm' ich so eben. Ihr ersehntes Buch ist angekommen, aber wann ich es zu lesen erhalten werde, weiss ich noch nicht; doch wahrscheinlich bald - ich werde unserm Freunde keine Ruhe lassen, bis er damit fertig sein wird. Dann will ich Ihnen auch mit grosser Lust darüber schreiben, was mich dünkt; ach, dann will ich Ihnen schreiben, dass Sie sich müde daran lesen werden - das Herz ist mir so voll, und wer versteht mich, wie Sie, mein Geliebter!? - Sie wünschen meine baldige Heimkunft u haben wohl recht, wann Sie sagen, daheim sei viel zu thun - aber da draussen gibts auch noch viel zu lernen! Und nur, wer viel gelernt hat, kann viel nützen! - Vor anderthalb Jahren denk' ich noch an keine Rückkehr in's Vaterland. Dann mach' ich so schnell u gut es gehen mag mein Examen, u gehe darauf wahrscheinlich noch einmal fort; denn ich möchte meine Reise durch das mittägliche Frankreich u Italien bis dorthin verschieben, weil ich vorher noch genug anderes zu thun vor mir habe. Mir ist übrigens draussen noch wohl beim Einsammeln von nützlichen Kenntnissen; ich darf mir's nicht mehr bange lassen werden, die Welt steht mir offen, wo ich hinkommen werde, so lang ich mir nur selbst getreu bleibe. Ich habe schon eine Art von Selbständigkeit im Leben gewonnen u bin so wenig abhängig als es nur irgend ein Mensch auf der Welt sein kann! - Und dieses will ich mir zu Nutze machen!

Hier geht's so so. An schlechten Witzen mangelt es bei uns auch keineswegs; doch so elendes Zeug, wie Sie von Aarau mir berichten, sah u hört' ich noch nirgends. Wie ich Ihren letzten Brief las u hörte, was Mooser noch erzählte, wusst' ich wahrlich nicht ob mehr Aerger oder Bedauern über der unglücklichen Leute Thun u Treiben mich erfüllte. Der interimistische Rektor - barmherziger Gott! - Der Ausgang seines pössirlichen Histörleins mit dem Lehrverein war mir ein Seelengaudium - der gute Mann ist fast noch unsanfter auf die Nase gefallen,

als der garstige Löwenwirth im Goldmachedorfe! - Ich werde nicht ermangeln, über die Sache ein lautes Wort zu reden, wenn ich immer Zeit dazu finden werde. Uebrigens sollte man solchen Kerls eine Halfter umlegen u sie als Kameeler durch's Land auf u abführen, statt der Affen auf'm Rücken, ihre Programme ihnen an den Hals gehenkt zu Jedermanns Belustigung! Das wär' wirklich das Beste! - Ich bin immer sehr angestrengt, - meine Medizin, dann was ich immer schreibe theils für Herrn Cotta, mit dem ich sehr gut stehe, u die schmeichelhaftesten Briefe von ihm selber in Händen habe, theils für andere Blätter; und so eben werd ich mit einer Rezension über ein neues Buch fertig, für deren Verfertigung ich von Jemandem ersucht worden, dem ich's nicht abschlagen durfte, so widerlich ~~mir~~ das Ding mir auch war. Bei all diesem Vielerlei versäum' ich aber doch mein medizinisches Studium nicht; das bleibt mir immer das Erste, das Andere geschieht nur in den Stunden meiner Musse, die die Meisten verkneipen! Mir ist übrigens sehr wohl dabei, u ich bin so dik u feiss, wie ein östreichischer Soldat oder Stokprügel.

(der Brief endet mit diesem →
Zeichen. Rückseite: Adresse.)

#

Adresse: Meinem lieben Dr. Troxler in Aarau.
Durch Gelegenheit.

Aarau am 16 Xbris 1828

Der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

Ihre Zuschrift vom 10ten hebt das Bedenken, welches ich mir in Betreff einer Bedingung des Hrn v. Cotta gemacht hatte; ich schenke Ihrer Handlung demnach mein Vertrauen, und somit ist die Sache abgeschlossen.

Wirklich lass ich von meinem Manuscript eine gute Abschrift verfertigen, und glaube Ihnen die eine Hälfte zum Neujahr, die andere bis Anfang Hornung einsenden zu können. Die Schrift könnte also spätestens bis Ostern gedruckt sein. Zur Zeit werd ich Ihnen auch die Anzeigen einsenden. Soviel vorläufig in Eile. Ich bitte um Empfelung an Hrn von Cotta, und Hrn Hofrath André gefälligst Innlage einzuhändigen. Mit Hochschätzung

Ihr ergebener

Dr Troxler.

München am hl. Christtage 28.

Mein Thuerster!

Sie haben gewiss schon lange mit Sehnsucht auf die Beantwortung Ihrer zwei Briefe gewartet, die mir so viel Freude gemacht, indem sie mir der schönste Beweis waren, dass Sie Ihres Schülers sich stets noch mit Liebe erinnern. Ihre Metaphysik kam sehr spät an, dann las sie Schubert, nun erst erhielt ich sie, u vorher wollt' ich Ihnen nicht schreiben. Nun aber erhalten Sie einen ganzen Stoss von mir, wahrscheinlich mehr, als Ihnen bei Ihren vielen Arbeiten lieb sein kann. In der That, Sie müssen eine grosse Liebe zu Ihrem Schüler besitzen, wenn Ihnen gegenwärtig über sein Geschreibsel die Geduld nicht ausgehen soll!

Von der Metaphysik vor Allem. Das Herz ist mir gross geworden bei Durchlesung Ihres vorletzten Briefes, worin Sie mich um mein Urtheil über Ihr Buch ersuchen; aber grösser ward es mir noch, wie ich das Buch selber las. Glauben Sie nicht, dass es geschmeichelt oder Vorliebe für meinen Lehrer der Philosophie sei, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihre Metaphysik für die einzige ächte halte. Sie haben den vom Wahren u Höchsten abgefallenen Philosophen, wenn man die Leute noch so nennen darf, nicht nur, oder besser gesagt, dadurch gezeigt, dass es eine solche geben könne, dass Sie sie gleich selbst geschaffen in ihrer schönsten u innigsten Vollendung. Ich habe viel gelesen u noch mehr gedacht, und glauben Sie mir, mein Thuerster, das Herz that mir oft weh, wenn ich sah, wie auch die grössten Geister in ihrem Streben u Ringen nach Wahrheit immer abirrten vom wahren Wege zu ihr, und wie es gleichzeitig viele gab, die die höchste Blüthe des menschlichen Geistes nicht nur allein verkannten, sondern, dass ich mich so ausdrücken, wie ungezogene Buben über diejenigen spöttelten u loszogen, die glaubten, sie wolle in ihnen zu Tage brechen. Aber Sie haben einmal das rechte Licht angezündet und hinabgeleuchtet in die Irre u Wirre, u manches edle Herz, das treu nach dem Wahren u Höchsten strebt, wird es Ihnen danken, an Ihrem Strale den Ausgang aus den Irrgängen der dunkeln Schachte gefunden zu haben. - Sie sind so recht in Zug gekommen, lassen Sie nun folgen, Schlag auf Schlag, was folgen soll, um Ihr ganzes zu vollenden, u glauben Sie nur zuverlässig, es wird sich Manches anders gestalten müssen! - Und wenn ich etwas von der Form noch sprechen soll, so

Ms. dass

zeichnet die Würde, mit der Sie zurückweisen, was Ihnen nicht scheint, die zarte Schonung, mit der Sie die Fehler u. Irrungen der Andern aufdecken u. erläutern, das warme Gefühl, das durch das Ganze athmet, und Ihre herrliche Sprache, mit ihren schlagenden Bildern, Sie nicht allein aus vor jenen gehässigsten u. mir verhassten Egoisten, sondern bahnt Ihren Lehren den Weg in alle Herzen. Wahrlich, nicht bald hat ein Philosoph schöner geschrieben, als Sie in Ihrer Metaphysik! O, es ist nicht gleichgültig, wie man die Wahrheit sagt - Alles hat seine Form, und nur eine schöne und ausdrucksvolle reizt. Sie verbinden ferner mit dem sondernden Verstande ein warmes Gemüth, jenes Gemüth, von dem Sie selber sagen, dass es die Mitte von Allem im Menschen sei - und dies ist eben, was Ihrer Philosophie so viel Anziehendes verleiht. Ach, Sie sprechen von dem Wunderbaren wunderbar-schön! - Was mir endlich vollends die Thränen in die Augen lokte, Sie sind auch - "dar unsern Einer"; freue dich, Helvetia, über deinen rauhen Alpen u. kalten Gletschern schwebt ein Genius voll Kraft u. Lebenswärme, der gleich jenem Prometheus das heilige Feuer dem Himmel entreisst! - Lassen Sie mich abbrechen, mein Theuerster; ein andermal mehr hierüber, wenn ich Ihr Buch mit mehr Musse werde gelesen haben, als es jetzt geschehen konnte. Nur das will ich Ihnen noch sagen, dass ich empfänglichen Jünglingen hier mehrere Stellen aus ihrer Schrift vorlas u. sie ihnen zu erläutern suchte, und mit Enthusiasmus für Sie u. das Vaterland wurden sie erfüllt. Solches ist gut, es spornt das Träge an, u. rüttelt auf, was noch im Schlafe begriffen ist! -

Nach diesem Vorausgegangenen nun noch etwas von meinen Hoffnungen u. Wünschen. Schon in Aarau, als ich Sie u. den unvergesslichen Zschokke noch hörte, hat mich eine Idee mächtig ergriffen, und es waren mir bisher immer noch die heiligsten Stunden, in denen ich ihr nachhing. Allein vor 20-25 Jahren ist an eine Realisirung derselben nicht zu denken. Ich möchte mich darin nicht übereilen; denn es sollte ein Buch geben, worin mein höchstes Wissen u. all mein Glauben u. Hoffen ausgesprochen. - Sein Titel wäre: Jesus Christus, wer er war u. was er lehrte. - Es soll alle Mythe abfallen von ihm u. er dargestellt werden als eben der erhabene Mensch; es soll dargethan werden, wo u. wie er seine Bildung wahrscheinlich erlangte; es soll nachgewiesen werden, dass das, was er lehrte, eben nichts Neues war, son-

dern das ewige u eine Prinzip der Religion, das von Anbeginn da gewesen u allen Völkern mehr oder weniger klar, ihm aber am klarsten vorgeschwebt, und dass somit das Christenthum nicht so auf einmal herabgefallen sei vom Himmel in eine sündige Welt, sondern dass ein solches schon bestand, nämlich seinem Prinzip nach, eh' nur ein Christus zur Welt kam; es soll gezeigt werden, dass das, was der Erhabene lehrte, das heisst, klarer darstellte, eben die Form damals hat annehmen müssen, in der es dasteht, dass er zu einer andern Zeit u unter einem andern Volke Manches anders gesagt haben würde u dass darum vieles darin enthalten, was zu den schändlichsten Missbräuchen Anlass geben konnte; dann wie der damalige welthistorische Zustand zu seiner Verbreitung günstig gewesen, und wie man von seiner (des Christenthums) dortmaliger Reinheit wieder abgekommen sei. - Das würde, wie mir scheint, ein schönes Ganzes geben, geschrieben in einer eigenen Sprache, nämlich in einer einfach grossen, in Ausdrücken, die gewaltig ergreifen das Herz, gleichsam wie Alpengebirge unwiderstehlich auf sich ziehen den Blick. Ich habe schon Manches dazu niedergeschrieben u bei Seite gelegt, in der Hoffnung, es werde der reifer gewordene Geist es einst ordnen. Glauben[Sie] nicht, mein Lieber, dass dieses ein Werk geben könnte von Nutzen, und woran der Baumeister seine Weisheit prüfen u seinen Muth erproben mögte, bis er durch all die Mythen u Sagen sich durchgewunden u endlich da stünde, wo er ein freies Wort noch sprechen könnte über das höchste u heiligste Interesse der Menschheit? - Ich fühle dass sich viel Kraft in mir noch entwickeln will, aber mir ist nicht gegeben, über Doktrinen zu schreiben. Ueber Naturphilosophie jedoch werd' ich einst wohl mehreres schreiben, weniger über Naturgeschichte, weil das Beschreiben der Körper mir widerlich ist. - Lachen Sie nicht über meine Pläne, mein Basster; führt der Mann einst auch nicht alle aus, so machen sie jezt den Jüngling doch glücklich, ja noch mehr, sie verleihen seinem Streben eine schöne Richtung. Ach, ^{wem} ~~wem~~ das Herz warm ist, der träumt viel! -

Schelling liest diesen Winter Philosophie der Offenbarung, u wie ich mir immer erzählen lasse, spricht er in Beziehung auf den Urbestand des Christenthums die gleichen Ideen aus, zu denen ich durch vieles Denken über diesen Gegenstand schon längst auch von selbst gekommen bin. Und Jeder muss darauf kommen, es ist ja unmöglich, zu

einem andern Resultate zu gelangen! Ich kann Schelling leider jetzt nicht hören, weil ich zu eben dieser Stunde nothwendig selber Unterricht geben muss; was mich denn freilich sehr reut. Uebrigens hat mir vorigen Winter seine Positive Philosophie nur schlecht gefallen; aber was man von den jetztigen Vorlesungen redet, müssen sie herrlich sein. Was mir indess an Schelling immer ausserordentlich zuwider, das ist sein fürchterlicher Egoismus. Es ist dieser mir immer, dass ich mich so ausdrücke, ein Zeichen von Rohheit, und wo ich ihn an einem Philosophen bemerke, da vergeht mir schon einigermaßen die Lust; denn an Philosophen eben kann ich ihn am allerwenigsten ausstehen! - Schelling hat uns ganze Stunden gelesen über das Thema: Ich bin kein Egoist; u schon dadurch ward er mir verdächtig; wer es nicht ist, der schweigt darüber, seine Schrift u Sprache lehren's von selber. -

W.Menzel in seiner deutschen Literatur stellt Oken sehr schön dar, indess hab' ich, nach längerem Anhören, für den Mann doch eine ungemeine Hochachtung gewonnen. Immerhin ist es wahr, was Ihnen ich früher schon geschrieben, dass er mitunter manche lächerliche Hypothese aufstellt u leider gar vieles als ausgemacht voraussetzt, was es ganz u gar nicht ist; allein wem müsste dies bei so unendlichem Ringen, nichts unerklärt zu lassen, nicht begegnen? Das Gute über seine Fehler nicht zu vergessen ist schön u eines Forschers würdig!

Schubert könnte niemand kürzer u besser darstellen, als Sie es gethan; schon den "hehren, stillen Sohn der sternhellen Nacht" ihn zu nennen, ist ungemein bezeichnend. Ja, in seinem Wesen u Leben webt u lebt eine unendliche Sehnsucht nach etwas Untergegangenem, Verlorenem, die ihn denn nicht selten zum Mystizismus, wenn freilich zu höherem als der gewöhnlich so bezeichnete, verleitet; er selber nennt sich nicht mit Unrecht "den alten Träumer"; auch hab' ich ihm schon öfter von seinem Empirismus in der Naturgeschichte gesprochen, er gesteht's, aber sagt, dass er sich davon nicht losmachen könne. Mit dem Allem mag es doch wenig edlere Menschen geben, als er einer ist! -

Görres ist ein Narr geworden, und Ritter von Baader ist sein Busenfreund.

In der Medizin haben wir an Grossi u Ringseis zwei tüchtige Männer, nur spricht ersterer am Krankenbett mir etwas zu breit u zu gelehrt, letzterer in seiner Theorie zu viel von feinen Geistern, mit

denen ich gar nicht Freund bin. - Wilhelm operirt gut u heilt schlecht. - Ihr Freund Döllinger ist ein gelehrtes Haus, aber trägt u faul, wie ein Faulthier; indess ist er schon ziemlich alt. - Diarsch u Ast werden von den Philologen, Wening u Bayer von den Juristen gelobt; die Theologie loben die Landshuter, u sie diese. -

So wäre den wieder einmal Revue gehalten über das vergötterte München. Der König thut für die Wissenschaft wenig, für die Kunst (Sänger u Springer dazu gerechnet) Alles. - -

Die in unserm Musensitze erscheinenden Blätter mahnen mich an Homer's Frosch-Mäus-Krieg. - Die Eos ist das einzige darunter, das eine Tendenz hat, aber was für eine? Görres ist Mitarbeiter! - O ihr Männer der Morgenröthe, ihr seid wahrscheinlich auf die unrechte Erdhälfte gefallen, und dabei noch hart auf den Kopf; ihr solltet bei unsern Gegenfüsslern schreiben! - (Inligende Beilage zur Flora mag ihnen vielleicht interessant sein). Der reisende Teufel sagt hier u da gute Sachen. Sein Oppositionsblatt erscheint in Augsburg: Der pilgernde Engel. Hät's von Gruber (Red.davon) nicht erwartet, dass er endlich ~~noch~~ noch solch schlechten Witz in die Welt brächte. Aber das Schlechte gibt sich in unsern Tagen gern einen heiligen Namen; der Teufel sagt die Wahrheit immer noch am derbsten heraus. -

Es ist mir endlich auch ein Exemplar von unserm Waldstätterboten zu Gesicht gekommen. Das Ding hat mir Spass gemacht, - 's ist so recht Luzernerisch! - Der Bote vornen mit den Hunden macht sich gut, nur schade, dass im Hintergrunde nicht noch eine Esel^{weide}~~wurde~~ ist, wo der Redakteur mit seinen Herren Mitarbeitern als gemüthliche Zuschauer dastehen, wie der Bote sichforsch herausbeisst gegen die Hunde; dann wäre das Spektakel vollendet. Man sollte die Guten auf diesen Fehler in ihrer Vignette aufmerksam machen. -

Ueber das vortreffliche Program Ihrer Kantonsschule in meinen Betrachtungen über die Bildung eines grossen Theils unserer Aerzte, wo dann noch von Allerlei die Rede sein soll. -

Schreiben Sie mir recht bald, wenn auch nur einige Zeilen, dass Sie all mein Geschreibsel empfangen haben, u dass Sie meine Sudelei mir nicht in Uebel genommen. -

In München sind wir wieder über 90 Schweizer - viel Spreu u wenig Korn! Wahrhaft, wenn ich so der Meisten Leben u Treiben betrachte, da schwillt das Herz vor Aerger mir auf, wie dem Oswald im Goldmacher-

dorf. - Mooser u Ringier sind tüchtige Leute; schicken Sie mir nur viel solche zu; ich werde für den erstern thun was ich kann. Er erzählte mir das possirliche Histörlein mit dem Interimsrektor - der gute Mann ist ärger auf die Nase gefallen als der garstige Löwenwirth in dem eben benannten Büchlein! - Kaiser war mir einst theuer - wie konnt' er sich so ändern? -

Grüssen Sie mir Ihre edle Minna u die lieben Kinder; Sie grüsst von Herzen

Ihr treuer Baumann

(~~Ø~~Josephspitalstrasse 1226/2.)

NB: Ich schickte an Herrn Zschokke eine kleine Erzählung, die vielleicht bei Herrn Sauerländer erscheinen mag. Es ist so etwas nach Art des Goldmachardorfes. -

Gestern war ich hier von Cotta eingeladen, wo ich einen herrlichen Abend verlebte. -

Verzeihen Sie mir mein Sudeln. Wann ich nicht alles Vertrauen auf Sie hätte, ich würde es nicht wagen, Ihnen dergleichen Zettel zu überschicken. -

Endlich - viel Glück zum neuen Jahre!

Lieber Herr Doktor!

Ich erlaube mir bei der Uebersendung Ihres inhaltsschweren Sendschreibens, für welches der Redakteur Dr Eisenmann vielmals dankt, auch einen herzlichen Gruss von mir beizulegen, und Sie zu ersuchen, die in meinem letzten Briefe enthaltene Bitte, Notizen über Abschaffung der Todesstrafe in Genf u.s.w betreffend, baldmöglichst zu befördern. - Nro 10 des Volksblattes enthält einen von mir gefertigten Artikel über "Görres und Seinesgleichen" er möchte im Auszuge auch für Schweizerblätter passen, und desswegen Herrn Zschokke zu empfehlen seyn; auch bitte ich hiebei um Mittheilung etwaiger Scenen aus dem Leben dieses Wundermannes während seines Aufenthaltes in der Schweiz. Dieselbe Nro enthält einen Aufruf zum Constitutionsfest sowie eine Constitutionshymne, welche den Anschein geben, als wolle man Bayern nach und nach Cortes-iren, d h., in eine von Natur aus leere Form etwas legen, was nicht darinnen liegt, und so die liebe Unschuld mittels des aufgeweckten Stolzes in eine obere Bahn mit fortreissen - quod eveniat! Die Gedichte unseres davidischen Königs geben den Zeitungen und Wirthshäusern viel Stoff zu Lob und Spott, und die letzteren Kriterien schliessen gewöhnlich mit dem bekannten: Si tacuisses etc - Wo die Presse frei ist, ist es das Wort auch, und man würde in manchen Gegenden der Schweiz in Privatgesellschaften verschweigen, was man hier öffentlich und ohne Scheu sagt. -

Mit einer Empfehlung an Ihre wertheste Familie und beständiger Treue erharret Ew Wohlgeboren

Würzburg den 3^{ten} April ergebenster
182^z.

G Lommel.

Das Paquet enthält die Nro 6 bis 12 zur Vervollständigung des früher übersandten Exemplars, dann 30 Exemplare von Nro 12.

(von Dr.Eisenmann unten beigefügt:)

Seinem geehrten Kollegen, seinem freundschaftlichen Theilnehmer an unserem patriotischen Unternehmen bringt bey diesser flüchtigen Gelegenheit den freundschaftlichsten Gruss

Dr.Eisenmann

Nachlass Dr. Meyer, Tübingen

1. Fassung des Sendeliebrens an F. H. M. M. 1829

(Sammlung Dr. E. Spiller)

Bayer'sches Volksblatt.

Eine constitutionelle Wochenschrift.

Würzburg, den 4. April 1829.

Nro 12.

Original-Aussäge.

Sendschreiben

von dem Verfasser von „Fürst und Volk“ an
Ihro Gnaden und Weisheit Schultheis Rüt-
timann zu Luzern, bei Anlaß der Frage über
Verfassungs-Veränderung des Freistaats.

Vorspruch der Redaktion.

Es liegt in der räthselhaften Natur des Men-
schen, das Gute, was ihm zu Theil ward, erst dann
zu erkennen und zu würdigen, wenn Vergleiche, die
er mit dem Schicksale anderer angestellt hat, ent-
scheiden zu seinem Vortheile ausgefallen sind. Gelegen-
heit zu einem solchen Vergleich mag unsern Lands-
leuten der nachstehende Brief geben, und ihrem Ur-
theile wollen wir es überlassen, ob Staaten, die ihre
Freiheit und gesellschaftliche Ordnung durch nichts anders
nachweisen können als den täuschenden Namen
„Republik“, mit dem constitutionellen Bayern in die
Schranken treten können, wenn es sich um Vollkom-
menheit der Staatsverfassung, Rechtsicherheit und
Bürgerglück fragt. Es wird nachstehender Aufsatz
auch deswegen im Volksblatte am Plage seyn, weil
dieses sich die Mittheilung und Beleuchtung consti-
tutioneller Angelegenheiten zur Sphäre seines
Wirkens erlesen hat. Daß wir aber unsere Befugniß
nicht überschreiten, und uns gegen das in Bayern
bestehende Gesetz der Pressfreiheit nicht verstellen, wenn
wir einen Aufsatz bekannt machen, durch welchen
eine auswärtige Regierung angegriffen wird, geht
besonders im vorliegenden Falle schon daraus hervor,
daß sich der rühmlichst bekannte Herr Verfasser ge-
nannt hat, und dadurch die, wahrscheinlich nicht omi-
nöse, Verantwortung seines Briefes selbst übernimmt.

Vorspruch des Verfassers.

Diese Darstellung sind wir uns selbst schuldig; was
ist ein Staat, der nicht weiß, ob er besser oder schlech-
ter wird, vergißt, was er war, und nicht weiß, was
ihm bevorsteht?

Johannes Müller.

Außer dem rein patriotischen Zwecke, mitten im
Frieden, da das Uebel gefühlt und das Heil ersehnt

wird, die Wahrheit zu sagen und Gutes zu stiften; —
bekenn' ich mich hier öffentlich noch zu einem besondern,
und dieser Zweck ist der Grund, warum ich die vielleicht
etwas auffallende Form eines öffentlichen Sendschrei-
bens an einen einzelnen Staatsmann wählte. Dieser
Mann hat sich selbst entwürdigend zum Werkzeug
einer schreienden Ungerechtigkeit hingeeben, welche
im Jahre 1821 gegen mich von Staatswegen in aus-
geübt worden. Die Wunden hat diese Ungerechtig-
keit mir und dem Glücke meiner Familie geschlagen.
Sie sind zwar veridmerzt und geheilt, und bei meiner
Gemüthsart auch vergeben. Mein Haus hab ich auch aus
den Trümmern auf einheimisch fremdem Boden wieder
aufgebaut. Aber eine Schwarte ist zurückgeblieben, die ich
als Ehrenmann ausweken muß. Es war eine Zeit, da
es den Jakobinern, die erst roth, dann weiß sich färb-
ten, ein Leichtes war, diejenigen, die im Charakter
und Gesinnung stabil, niemals was Anderes, als
das ewige Recht und willkürlose Geseßlich-
keit gewollt, in ihrer Stellung gegen sie als de-
magogisch und revolutionär darzustellen. Demunzia-
tionen der Art haben manches Bild getrübt, und
manchen Namen entstellt. Das widerühr auch mir.
Ich hab als ruhiger, der Wissenschaft und seinem
Berufe sich widmender Bürger in Preussen und
lange in Oesterreich, unanständig, geliebt und geehrt
gelebt, und mein Wandel und Wirken ist, wie Je-
vermann, der mich kennt, bezeugen wird, im innig-
sten Einklang mit meinen bekannten Grundsätzen von
jeher gewesen. Die Welt, die sich für mich freund-
lich oder feindlich interessirt, mag also bei dem An-
lasse, da es dem Vaterlande und mir frommen kann,
auch das System und die Menschen kennen
lernen, mit welchen ich im Widerspruch stand, und
zu dem Ende diese Art von öffentlicher Unterredung,
bei welcher ich das Publikum und die Geschichte zu
Zeugen aufrufe!

Der Verfasser des Sendschreibens.

Sendschreiben von Herrn Dr. Troxler in
Aarau an Hrn. Vinzenz Rüttimann
Schultheis in Luzern.

Zum Verständniß der Veranlassung und des

Inhalts nachfolgenden Schreibens, welches aufschlußreiche Blicke in das Innere schweizerischer Staatshaushaltung und über Personen und Vorgänge gewährt, müssen wir bemerken, daß im Jahre 1814 in Luzern, nach gewaltthätigen Umstürze der damaligen, legitimen Regierung, von den neuen Machthabern eine neue Verfassung gegeben und eingeführt ward, welche die gesetzgebende, richterliche und vollziehende Gewalt in einer aristokratischen Regierungsform, die in der Zeit der Republik nicht vorhanden, im Jahre 1780 von der alt eidgenössischen Regierung freiwillig und endlich war abgeschworen worden, und seither in der helvetischen und späterhin mediativen Regierung ganz untergegangen war, noch inniger als je, mit einander in einer Behörde von 36 größtentheils unter sich verwandten Mitgliedern, nämlich in dem sogenannten täglichen Rathe vereinigte. Die drückenden und bösen Folgen dieses, um politischen Zwecke willen, eingebrachten Unrechts und Grundgebrechens in einer Republik, dessen sich nicht nur constitutionelle Monarchien, sondern alle Regierungen geistlicher Völker heut zu Tage schämen würden, machten sich endlich, nachdem die Regierung des Dreistaats schon oft in eigener Sache Anklagen über Klagen, und zugleich Mißvergehen, so zahlbar, daß, während andere ähnliche Normen einer Verfassung mit Geduld getragen wurden, endlich einflußvolle Männer im großen Rathe selbst verlangten, daß die Regierung doch wenigstens um das durch die Verfassung geheiligte Hebel zu mildern, ein von der Regierung unabhängiges Gericht erster Instanz für Criminalfälle angesetzt werden sollte. Der tägliche Rath (die eigentliche Regierung von 36 Mitgliedern, die auch im großen Rathe der Schwere ist, und da die Initiative der Gesetzgebung hat, wovon denn auch 12 Mitglieder den obersten und in Criminalsachen bis jetzt einzigen Gerichtshof bilden) zeigte sich aber, eifrig auf seinen gegenwärtigen Absolutismus, auch diesem bescheidenen Vorgehen abgeneigt, und erklärte in der Sitzung vom 21. Jan. 1820 dem großen Rathe: „Daß Solches (nämlich — noch eine Instanz außer der Regierung als Criminalgericht) allerdings für wohl eingerichtete Staaten sehr zweckmäßig sey; weil aber Solches in der Republik nicht ohne Abänderung der bestehenden Staatsverfassung auszuführen sey, thue man besser, die Sache auf sich ruhen zu lassen.“ Zur und gegen diesen Antrag, der sich selbst beleuchtet und richtet, erhob sich eine heftige, fünf Stunden dauernde Discussion, die mit dem Auftrage an den täglichen Rath endigte, bis zu nächster Sitzung (im Juni) dem großen Rathe einen Vorschlag zu Aufstellung einer ersten Instanz in Criminalsachen zu bringen. Bei dieser Gelegenheit kam denn auch die Hauptsache, wie dem schreibenden und gefährlichen Umlauf der Richternung

der Gewalten abgeholfen werden könnte, zur Sprache, und man ließ nun in öffentlichen Blättern folgen des dadurch veranlaßte Schreiben:

Emr. Excellenz!

Im Schweizerboten No. 8. unter der Aufschrift: „Werkwürdige Sitzung des großen Rathes zu Luzern“ lese ich:

„Nach beendigter Umfrage ergriff Herr Schultheiß Kurrmann das Wort. Einen Blick über die Lage des Welttheils und zurück in die Geschichte werend, machte der unüchlige und vielerfabrene Staatsmann auf die Bewegungen im Orient und Occident aufmerksam, auf Solon's und Pythagoras's Vürtheben zu Athen und Sparta, die diesen Staaten gegebenen Verfassungen vor nemem Wandel zu bewahren, auf das so schnelle Entstehen und Verschwinden so vieler Verfassungen neuerer Zeit. Vorzüglich liebe und ehre er die repräsentative Verfassungen, und vor allen jene von Nordamerika, Frankreich und England; in all diesen Verfassungen finde er nicht blos richterliche und vollziehend, sondern auch die gesetzgebend. Gewalt von den übrigen getrennt. Auf den eigenen Kanton übergehend, stelle er die Frage: ob es nicht thue, daß die richterliche Administration eine Verbesserung erhalte? — Er glaube ja. — Die Gerichte müssen unabhängig seyn, und dieser Unabhängigkeit schreibe er es zu, daß in den so bewegten Zeiten der helvetischen Republik und der Mediationsregierung kein Blut im Namen des Rechts geflossen sey. Die größte Sünde der alten Eidgenossenschaft seyen die geschehenen Justizmorde in fast allen Kantonen. Mit Wärme und Mühsung sprach dann der Redner seine Meinung aus, zu allem mitzuwirken, was uns vor ähnlichem Unheil bewahren möchte.“

Da mir nun nicht unbekannt ist, daß Emr. Excellenz sowohl an der schnellen Entstehung als an der eigenthümlichen Einrichtung der gegenwärtigen Verfassung Ihres eigenen Kantons den allervorzuziehlichen Antheil haben; so muß ich, wenn ich anders Hochderrn allernachsten Worten trauen darf, annehmen, daß der Blick auf den Welttheil und zurück in die Geschichte, auf Pythagoras und Solon, auf Athen und Sparta, auf den Orient und Occident, auf Nordamerika, auf Frankreich und England eine ganz gewaltige und gewiß höchst ehrenwerthe Veränderung in Ihrer Denk- und Sinnesart, wie sie seit 1814 geherrscht, hervorgebracht habe.

Bei der Denk- und Sinnesweise nämlich, welche Ihre Gnaden und Weisheit nun angenommen, oder wenigstens auszusprechen geruben, würden Hochderrn selbst meine Schrift: Fürst und Volk nach Su-

Chanon's und Milton's Lehre, die nur gegen Hallers, allen Repräsentativverfassungen feindliche, Restauration, und bloß gegen den Absolutismus im Staatswesen gerichtet, ganz allein auf Erhaltung constitutioneller Grundsätze in Monarchien und Republiken berechnet war, unmöglich vor dem täglichen Rathe der Stadt und Republik Luzern anklagen können:

1) Sie lehre Königsmord.

2) Sie compromittire die Schweiz gegen das Ausland.

3) Sie störe die Ruhe im Innern *).

Sie würden nicht durch diese falsche Anklage bei Menschen, welche diese Schrift nicht einmal gelesen, bewirkt haben, daß ich von der Lehrstühle der Philosophie und Geschichte, welche ich nur auf dringendes Ansuchen der Regierung mit Aufopferung eines einträglichen Berufsgebietes übernommen, und zur Zufriedenheit aller Erziehungsbehörden verliehen hatte, verstoßen ward. Ewr. Excellenz geruben auch ferner sich gütigst zu erinnern, daß ich vergeblich um Gehör bat, und es nicht erhielt, daß ich Untersuchung verlangte, aber ohne diese verdammt ward; mit Verlust der Lehrstühle bestraft ohne Gericht für das, was ich angeblich nach ihrer Censur ohne allen Beweis durch Herausgabe und Verfassung erwähnter Schrift verbrochen haben sollte. Sie geruben, sich zu erinnern, daß ich am Ende nur noch verlangte, daß der Machtpruch doch auch rechtlich qualifizirt werden möchte, entweder als Entlassung oder als Entsetzung, daß aber auch die hohe Regierung Ihrer constitutionellen Republik mir auch darin nicht zu entsprechen für gut fand, vermuthlich, weil sie ein sah, daß im letzten Fall Gründe für die Entsetzung angeben, im ersten aber dem willkürlich Entlassenen ein Gehalt erstattet werden müsse. Sie wissen, daß dies schreiende, namentlich Unrecht, welches mir und meiner Familie einen so unersetzlichen Schaden zugefügt hat, bis zur Stunde noch nicht in gut gemacht worden: wie sehr aber Ihre falsche Anklage und die zu einem Streiche der Art mißbrauchte Autorität einer Regierung zur Zeit bei all' den mit meiner und Ihrer Persönlichkeit Unbekannten im Auslande mir an Ruf geschadet hat, das wissen Sie nicht **). Vergessen hätten end-

*) Es ist wirklich nicht zu begreifen, wie Ihre Gnaden und Weisheit so etwas in die Schrift hineinkleben, oder wie Sie sich unterscheiden konnten, der Obrigkeit und dem Publikum so etwas weis zu machen. Die Schrift, es nehme sie zur Hand, wer da will, straft offenbar diese Anklagen Lüge und macht den Ankläger zum Verläumder. (Zu merk. des Einsenders.)

***) Dr. Troxler ward nach seiner Entsetzung von den drei Fakultäten der Universität Friburg im Preisdgauen einmüthig und pro loco für die damals erledigte Stelle der Philosophie vorgeschlagen, aber vom Ministerium verworfen, bestimmten Vernehmungen nach,

lich Ewr. Excellenz nicht sollen, daß, nachdem ich auf's Aeußerste gebracht, den geheimen Hintergrund der Verfolgung, zu der Sie sich schwarzen Mächten hingelassen, in der Schrift: Luzern's Gymnasium und Lyceum, ein Beitrag zur Geschichte und Philosophie öffentlicher Erziehung und ihrer Anstalten 1823, für meine Ehrenrettung an's Licht gestellt hatte, der tägliche Rath von Luzern gegen mich einen Injurienprozeß anhebend und sein verfassungsmäßiges Recht, Kläger und Richter in eigener Sache zu seyn, ausübend, mich vollends erdrücken wollte; daß aber das Gericht durch meine dreitägige Selbstvertheidigung vor einer überaus großen Anzahl Zuhörer über den Stand der Dinge eines Besseren belehrt, und durch meine Sache und meinen Vortrag tief bewegt, gleichsam sich selbst mit der Regierung verfallte, und mich frei sprach *).

Verzeihen mir Ewr. Excellenz, daß ich mit Ihnen so offen, und ohne Zweifel auch so unerwartet zu Gericht gebe. Es ist nicht eitle Nade; es geschieht pro homo publico, dem Sie ja mit mir zu buldigen anfangen. Ich erlaube mir nun die Anwendung von unserer Gewissensforschung zu machen. Ich frage Sie: ob es nun nicht auch Justizmord gewesen wäre, wenn der von der Partei, die ihm schon so großes Unrecht zugefügt hatte, Angeklagte von ihrem eigenen Richteramt seines Amtsjahrens nach Gerechtigkeit wegen, wäre verurtheilt worden? und was hat diesen Justizmord verhütet, als die Wahrheit meiner Meinung und die Straft ihres Ausdrucks, der Hochjäm der Rechtschaffenen, und die Erschütterung der Schwachen und Irgefabrten unter dem Schutze der Oeffentlichkeit? —

Wenn es nun Ewr. Excellenz mit Besorgung und Verbesserung Ernst ist, so muß ich Sie bitten, die ebendiebstehende Verantworte auch ein wenig aus dem Ihnen so eben angetasteten und uns so nahe liegenden Gesichtspunkte zu betrachten.

Vieler Gleichspannt mag Sie der Ruhe überleben, Gründe in den Tugenden der alten Eidgenossenschaft oder in Justizmorden anderer Kantone aufzuwachen, da Sie solche ja im eigenen Kantone und in nächster Vergangenheit finden, die nicht nur die Aufstellung eines erst instanzlichen Kriminalgerichts empfehlen, sondern die Auflösung des obersten Knotens fordern, in welchem unsere Staatsgewalten bandwurmartig verwicklungen sind.

weil die damals noch nicht gehörig gekannte Luzerner Geschichte seinen Charakter in falsches Licht gestellt hatte
Ann. d. Redakt. on.

*) Von der Abtheilung der Regierung, die das Gericht bildet und aus zwölf Mitgliedern besteht, hätten sieben im räumlichen Nahe zur Anklage gestimmt, nur fünf sich dafür verwahrt. Unter zwölf Richtern waren also sieben Kläger, und doch ward Dr. Troxler einmüthig freigesprochen. Welch ein Zeugnis für ihn und seine Sache?
Ann. d. Redaktion.

Ewr. Gnaden und Weisheit möchte ich profaner und zwar bei dem Ihnen auch ganz besonders obliegenden Werke, dessen Anfang und Ende Sie am allerbesten kennen, nicht vorgreifen, nur einige leise Andeutungen, deren Grund in selbigen gemachten Erfahrungen liegt, werden Sie mir, da Sie mir bereits so viel Gehör geschenkt, nicht verargen. Ausser dem Rechte, das in einem Freistaate, wenn es um Verfassungsveränderung zu thun ist, jedem Bürger zuzusprechen ist, beiseite seine Meinung zu sagen, wissen ja Hochdieselben wohl, haben wir Luzerner zu Stadt und Land noch bei der vorigen Veränderung, die wir zuerst durch ihre huldreiche Proklamation von dem glorreichen Tage des 16. Februars 1814*) kennen lernten, Versäumtes nachzuholen. Ich will aber ganz in den Grenzen meiner Einzelhaftigkeit bleiben und Ihnen blos zu bedenken geben, daß es wohl dem Leben, dem Eigenthum, dem Rechte, der Freiheit und der Ehre ziemlich gleichgültig sein mag, ob sie die Ehre haben, durch die Juriß oder durch die Polizei gemindert zu werden; und ich, glücklicherweise ein noch des Lebens sich erfreuendes Mitglied von jeld*) einem Morde, hätte mich nun für bemühen, Ewr. Gnaden und Weisheit, auf die Polizei und Polizeimorde aufmerksam zu machen.

Kretisch diesen Juriß und Polizei in der reformirten Stadt und Republik Luzern so nahe in einander, daß ein solches Bürger ist gar nicht wahr, welches denn eigentlich die Regierung ist, und worer er sich wahren soll. Zudem vermag hier ein Punkt in die Augen, und es ist in der, daß von unserm Volke allgemein das Appellationsgericht als die beste, weiseste und gerechteste Staatsbehörde verehrt und geliebt wird. Diese Behörde hat selbst über den großen Wannerhandel unseres Freistaats hinaus ihren Credit und ihr Ansehen unbedeckt zu erhalten gewußt, und wie mir scheint, auch darin einen großen Beweis ihrer Weisheit und Gerechtigkeit gegeben,

*) Die Scene dieses Tages, so wie die Geschichte der von der Polizei aufzuführenden Huthilfe und der demnach über die Unterzeichneten und der Theilnahme Verdächtigen verhängten Inquisitionen und Executionen ist in den zwei kleinen im Jahr 1815 erschienenen Schriften:

„Die Freiheiten und Rechteformen der Kantonsbürgerchaft Luzerns nach dem Laufe der Zeiten,“ und in dem: Nachtrag dazu treu und umständlich dargestellt zu lesen. Die eine dieser Schriften hat das treffliche Motto aus den frühern Briefen an den ältesten Freund von Joh. Müller im Jahr 1772:

„Wenn wir alt werden, wenn wir nicht für's Vaterland sterben, so sterben wir wahrlich nicht als so freie Leute, wie wir jetzt sind. Die Städter, meine meine und Escharner's Mitbürger wenigstens, diese sind größtentheils Schwärmer im Heldenland. Von unsern verarmten Familien befürchte ich Kartlinarische Striche.“ Welch ein Blick in die Zukunft von dem tiefstnackenden Hyppokriten.

daß sie, weil der Prozeß im Anfang getruht und gegen Ende gestört worden ist, es nicht gewagt hat, die in jenem Prozeß verflochtenen zwei Rathsglieder, welche nun wieder ihren Platz in der Souveränität eingenommen, weder für schuldig zu erklären, noch frei zu sprechen. Und so spricht sich in der ganzen Geschichte dieser Behörde eine Selbstständigkeit, Würde und Gewissenhaftigkeit aus, die noch erinnert, daß man in einem civilisirten Freistaate lebt. Ich will nun daraus nur den Schluß ziehen, daß, wenn es Ewr. Excellenz in ihrer gegenwärtigen landesväterlichen Stimmung wirklich am Herzen liegt, uns vor fernern Unheil zu bewahren, Sie doch dar auf bedacht sein mögen, uns diese Behörde zu erhalten.

Die Ansicht auf Erhaltung dieses Areopags in seinem jetzigen Bestande ist es, was mich wirklich mit der Staatsmeinung Ihres Herrn Schwagers, des Staatssekretärs Meier von Schauensee, welche dabei ging, um neue Einrichtungen geneat beschwerne und abgeordnete Verfassungen zu verhindern, es beim Alten, das heißt, bei dem letzten Staatsakt von 1814 bewandt sein zu lassen, eingermaden befreundet hat.

Sollten aber Ewr. Gnaden und Weisheit finden, daß wie zur Zeit der alten Eidgenossenschaft, der Helvetik, und Mediation, es auch jetzt noch angehen könnte, ohne Scandal einige zweckmäßige Veränderungen in der Verfassung eines Schweizer Cantons zu machen; oder gar einen Staat, der es nicht ist, wie der Regierungsantrag besagt, in einen wohlgeordneten und gut eingerichteten Staat umzubilden, zu welchem Ende freilich an unserer so schnell entstandenen Verfassung und Regierung wohl Mehreres geändert werden müßte! — In diesem Fall hätte ich denn eine angelegene Bitte Ewr. Excellenz vorzutragen, nämlich diese: doch nicht mit Verbesserung des Besten, was wir jetzt haben, den Anfang machen zu wollen, sondern lieber mit Wegschaffung des Schlechtesten, welches Ewr. Gnaden und Weisheit am wenigsten verbergen kann. Und dieses muß Ihnen ein Leichtes sein; es liegt ja nicht so fern, wie die Gesetze Solons und Lykurgs, deren Studien Ihr hoher Geist doch schon längst zurückgelegt hat, nicht so fern, wie die Bewegungen alle des Orient's und Occident's, wovon Ihr großes Herz in stetem Mitwandel den lebhaftesten Antheil nimmt. Sie haben es ausgeprochen, wo für unsere Staatsubel das wahre, das unschleibare Heilmittel liegt!

Ewr. Excellenz ehren und lieben, wie alle Welt weiß, eben so wie all' unsere umsichtigen und vielerfahrenen schweizerischen Staatsmänner, die Repräsentation, und wie Sie selbst versichern, auch die Repräsentations-Verfassungen; und mit größtem Entzücken lese ich nun im Schweizer

boten, was gewiß Ihrem politischen Geschmack die größte Ehre macht, daß ganz vorzüglich die Repräsentativ-Verfassungen von Nordamerika, von Frankreich und England sich Ihres hohen Beifalls zu erfreuen haben. Da muß ich Ewr. Excellenz von ganzer Seele beipflichten, da liegt viel Rath, Trost und Heil, und zwar noch weit überschwenglicher, als unsere — weil auch unser Staat nur klein ist — im Grunde auch nur kleinen Gebrechen, Leiden und Uebel fordern. Gestatten Sie mir nur ein paar Blicke zurück in die große Aussicht, die wir von unserer Hochlage und Bildungsstufe aus gewinnen können.

Eine Repräsentativverfassung, wie die von Nordamerika wird unserm Volke wieder seine natürlichen und geschichtlichen Rechte, die Wahlen seiner Beamten, geistliche Einrichtungen geben, und es vor schmutziger und schamloser Elitarchie schützen; die von England wird unsern Bürgern eine Habeas-Corpusakte und das Recht der Writschriften und des Widerstandes bringen, unsere Wohlthat auf was Zehnteres als auf fremde Kriegsvornehme und Erdensbäuer gründen und uns vielleicht in Stand setzen, nicht bloß vom Staate zu leben, und unsere Schulden zu bezahlen; die von Frankreich endlich wird unsere Repräsentanten lehren, worin die wahre Altruismen besteht, und wie man sich von Leinwand, und von in- und ausländischem Plüschregiment frei mache, uns zeigen, wie man vilaine Ministerien los wird, und sich gegen willkürliche Maßvergebungen und Absetzungen schützen kann. Ihre Excellenz, das wird eine schöne Zeit seyn, wenn wir so Alles, was jetzt von Nordamerika, von Frankreich und England aus uns präsentirt wird, so recht recht und wirklich im Kanton Luzern haben, und von der Seite des Pilatus aus, so recht bequämlich und gütigvoll werden überschauen können. Mehr, Ewr. Excellenz, als dieses, wünscht kein patriotisches Herz — dafür kann ich Ihnen bürgen, da ich selbst so ein Ding im Leibe habe. — Einmal zwar, Ewr. Excellenz müssen aus Ihren vielen Erinnerungen dieser Art auch noch die haben, — es war, als Sie mit den Ibrigen eben auch so einen kleinen politischen Versuch im Großen angestellt hatten, aber nach Mustern, welche nicht so schön, wie die englischen und französischen, daher auch wenig Leuten gefielen, da ward das gute Ding in meinem Leibe des Verdachts verdächtig, eine Writschrift für seine Mitbürger entworfen zu haben, die dahin ging, diejenigen, die ihre Stellvertreter im Rath heißen und seyn sollten, doch auch selbst wählen zu dürfen *), und das arme Ding hat dafür geküßt mit Kerker und Inquisition.

*) Dies bezieht sich wohl darauf. In Zürich ward durch einen ~~gewaltigen~~ Vergleich zwischen den politischen Parteien unter Vermittlung der Minister von Dester

Und dieß Herz, Ewr. Gnaden und Weisheit, von Ihren jüngsten Tönen wieder angeregt, erlaubt nun den Freiheit und Ordnungliebenden Saiten, womit es von Geburt an bespannt ist, wieder anzuklingen, und indem es Sie vor Gott und der Welt beim Worte nimmt, wird es Ihnen als das von Ihnen mit Ihrem Anhang über dasselbe gebrachte Unrecht und Leiden von Grund aus verzeihen, wofern Sie als Mann, auf dessen jetzigen Stand und letzte öffentliche Rede ich die Aufmerksamkeit des In- und Auslandes hinlenke, Wort halten. Und nun Schweige, und laß auch die Besorgniß verstummen, du möchtest nur zur diplomatischen Neulsharte werden!

Nun noch Eins! Auf der großen Tribune, auf der ich zu Ihnen rede, Ewr. Excellenz, weil ich weiß, daß Sie auf jede Kleinere hinab, zu dieser aber hinauf sehen, könnte es leicht den Schein haben, als wollte ich etwas von Ihnen oder durch Sie für mich erlangen. Nein! meine großen Verlämpe sind verschmerzt, und Sie sind nicht im Stande, sie gut zu machen. Die Rolle Goldes, die fünfzig Louis'der, die man am Ende der Weltreise mir gerade so, wie einm dem Verbannten, nun in Breslau verstorbenen Orientallinen Dreyser, den dieselbe Regierung auf dieselbe Weise wie mich, von seiner Stelle geworfen, als eine Art von beschwichtigender Gratifikation zuwischen ließ, die habe ich, wie Ewr. Excellenz wohl wissen, der Schwablammer der Republik zurückgestellt. Die in dem Akte liegende Anerkennung der Schuld von Seite der Regierung ist mir mehr werth, als ihre Abtragung. Das Opfer auf dem Altar des Vaterlandes und die Behandlung, die ich erfuhr, gab mir nun wenigstens das Recht und die Pflicht, tiefe Gebrechen der Institutionen und Personen zu beleuchten und zu besprechen. Diese sollen jetzt nicht umgangen und vertuscht werden, und dieß zu verbieten, glaubte ich nur einen Commentar zu den schönen Worten von Ewr. Excellenz geben zu dürfen.

Der Staat soll nicht nur nicht eine justizliche oder politische Mördergrube des Rechts und der Freiheit, nicht nur nicht eine Mumford'sche Suspensivankel für Privilegirte, er soll eine Schutzwehr

reich und Rußland und der Bundesbehörde 1814 ausgemacht worden, daß der große Rath der Stadt und Republik Luzern aus 50 Repräsentanten der Stadt, die etwa 3000 Seelen zählt, und 50 des Landes, welches mit den Municipalorten etwa 100,000 Seelen hat, zusammen gesetzt werden sollte, um dann Verfassung und Regierung zu bilden. Was geschieht? die alten Patrioten mit ihrem Anhang überfallen die noch bestehende Regierung, setzen sich an ihre Stelle, und geben der Stadt und dem Land nicht nur die von ihnen ausgebildete Verfassung, sondern auch ihre Repräsentanten. Da entsand die Writschrift, ward von der Polizei aufgefangen, und die Unterzeichneter dazu, unter welchen Dr. Erroler nicht war. Der Verfasser ist auch nicht entdeckt worden. Nam. d. Redaktion.

gegen Willkür und eine Wohlfahrts-Anstalt für Alle seyn. Wer hat heut zu Tag das Recht und die Macht, die Nichttrennung der Gewalten in einem Staat einzuführen? Und was ist das für eine Republik, in welcher diejenigen, welche eine Verfassung mit diesem Grundfay aufgestellt hatten, nach fünfzehnjährigem Bestand des Unfugs mit einer Menge schreiender Folgewirkungen noch glauben, unter sich abzurathen zu dürfen, ob es ihnen convenire, einen wohl eingerichteten Staat, das heißt, hier einen Staat oder keinen, das ist keine Willkür zu haben? So was in einem schweizerischen Rathstaate im neunzehnten Jahrhunderte vorgehen zu sehen, beleidigt Vernunft und Freiheit, Recht und Ehre, Vaterland und Zeitalter! —

Mir ist's, Ewr. Excellenz hätten bei solch' einer Verhandlung nicht so hohe Gedanken an die große Vergangenheit und an das civilisirte Ausland fassen können.

Mir ist aber, da von den Gräueln der Nichttrennung der Gewalten, diesem Zwinger alter verdorbener Aristokratie die Rede war, hätten Euer Gnaden und Weisheit ganz andere Dinge in den Sinn kommen sollen, z. B. etwa Jakob Schmidli ab der Sulzig, bei dessen Exequirung die Mütze und Polizei von Luzern dem einheimischen und fremden Pfaffen zum Ehrendienste leinete *), oder etwa Plazidus Schumacher, die Opfer des Familienbasses, welches die rechtslose Willkür durch Henkershand zur blutigen Begeißelung für die Eltgardie weihte **). Dann hätte auch, da bei einer

*) Jakob Schmidli ab der Sulzig ward durch ein Kegergericht von vier Geistlichen zu Luzern im Jahre 1747 verurtheilt; und in Folge dieses Urtheils ließ das brachium seculare an ihm folgendes vollstrecken: Er Schmidli ward öffentlich am Pfahl erwürgt, und dann auf einem Holzstoß verbrannt. Seine Bücher und Schriften wurden auch verbrannt, und sein Haus durch Henkershand in Asche verwandelt, auf der Brandstätte eine Schandpöle errichtet, sein Weib und sechs Kinder mit noch 71 andere Personen des Landes verwiesen. Dieß Alles um den Saamen der Kerei auszuorten, denn Schmidli hatte die mit dem Partizipat unig verbundene Pfaffenaristokratie verletzt, indem er die Bibel las, sie denen erklärte, die eine 1 nere Neigung dazu in sich fühlten, und lehrte, die hl. Schrift sey der richtigste Weg zu Gott, die herrschende Moral so umzuändern, und der göttlichen Wahrheit näher zu kommen. Das war seine Irrlehre und sein Verbrechen; und dieß ein Fall, in welchem die höchste Einheit der Gewalten, die des Kalif's, Despot's und Mufti's, in ungetrennter Willkür wirkte, und zu dieser mußte bei ähnlichen Conjunkturen die jetzige Staatsdynamik von Luzern zu der von 1747 sich verhalten, etwa wie ein einfacher elektrischer Schlag zu einer Batterie von Leidnerflaschen d. h. die Staatsceremonie müchte bei der Exequirung wegbleiben.

***) Fschokke sagt in seiner Schweizergeschichte S. 275.: Schumacher verschuldet, sich umher, hielt

Staatsorganisation, die alle Gewalten confundirt und einer damit verbundenen Familienherrschaft die in allen Richtungen sich verzweigt, die Willkür vielgestaltig wirkt, die Ideenassoziation Ewr. Excellenz sehr natürlich auf die Contrerevolution vom 16. Hornung 1814 mit dem Wilde unsers im Zeughaufe auf seinem Posten menschenmörderisch erstochenen Mitbürgers von Eichenbach, auf die ein Jahr später erfolgte Petitionsgeheißte mit dem achtzig (der oben erwähnten, von der Polizei aufgefangenen Bittschrift wegen) Wochen lang inquisitorisch in Aeffern herumgekehrten Hausvätern, und endlich auf den noch immer in schauerlichem Dunkel liegenden räthselhaften Untergang Ihres Kollegen, des Schultheis Keller, so wie auf den in Stoff und Form idmählich schändlichen Gaunerhandel führen sollten! — Und was Ewr. Excellenz, kam uns wohl vor ähnlichem Unheil bewahren? — Ganz gewiß nur eine gesetzliche Ordnung der Dinge und Menschen. Daß wir diese nicht haben, dafür glaube ich Ihnen nun den Beweis thatsächlich und büternlich vor Augen gestellt zu haben. Auch erklärten ja die wohlwollen und anständigen Herrn des täglichen Raths der Stadt und Republik Luzern selbst vor dem großen Rathe, daß der Canton Luzern den Namen eines wohl eingerichteten Staates nicht verdiene. Welch' ein Selbstbekenntniß einer Regierung, und zwar in dem Augenblicke, wo sie Verbesserung im Staatswesen anstreben will?! Es ist ein großer, durch keine Sophistik und Rationalität aufzulösender Widerspruch, Vater seyn wollen, und den Kindern Stein statt Brod geben. Was mögen doch Ewr. Excellenz sich die eitle Mühe geben, dem großen Rathe von Repräsentativverfassungen vorzureden, die Sie ehren und lieben? Die Hand auf's Herz, Ewr. Excellenz! War denn die Mediationsverfassung, unter welcher Sie auch Schultheis waren, und die Sie noch als solcher umstoßen lassen, war diese Verfassung nicht repräsentativer und constitutioneller, als die, welche Sie mit den neuen souverainen Herrn uns dafür hingaben? war

zu den Unzufriedenen, und machte sich durch unbesonnene Reden wichtig und beliebt. Obwohl keine Spur von Aufrühr zu erkennen, erschrock der Argwohn der Regierung, weil sie sich ihrer Schwächen und Willküren zu sehr bewußt war, um ihrem Volke zu vertrauen. Schumacher nebst einigen seiner Gesellen wurde eingefangen, aufrührerischer Anschläge angeklagt, obwohl er die Beschwerden der Mißvergnügten nur auf alt hergebrachtem gesetzlichem Wege hatte bittweise vorbringen wollen. Er wurde des Hochverraths angeklagt, obchon dessen nicht überwiesen, mit dem Schwerdt vom Leben zum Tod gebracht zum Schrecken der Stadtbürger und des Landvolks. Andere, die mit ihm gewesen, sandte der Richterspruch (des Rathes nämlich) ins Elend.“ Das geschah im Jahre 1764 auch in Luzern.

jener Staat nicht ein besser eingerichteter, als der gegenwärtige? — Hatte die Mediationsregierung Gebrechen und Sünden, und sie hatte solche, wovon ich selbst die mir einleuchtenden in einer kleinen Schrift *) die Ewr. Gnaden und Weisheit bekannt ist, auseinander gesetzt hatte; aber warum begünstigten Sie und die Ihrigen sich nicht, die Regierung zu verändern, und die Verfassung zu verbessern? Es stund in Ihrer Gewalt, denn es war dies leichter, gefahrloser, und ich glaube auch legitimer und wohlthätiger gewesen, als — — — eine nur auf Privatwohl berechnete gewaltsame Contrerevolution mit Umsturz der bestehenden Regierung und Verletzung der rechtlichen Grundsätze, die auch einer Verfassung zu Grund liegen müssen, denn das Grundgesetz eines Staates unterliegt der Willkür der Einzelnen noch weniger, als das gemeine Rechtsgesetz im Staate. —

Dieser Sünde, der Verkennung und Nichtachtung dieser Wahrheit klage ich nun Sie, Ewr. Excellenz und Ihren Hrn. Schwager Meier von Schwanden, den wirklichen Staatssekretär der Republik öffentlich an. Sie zwei Staatsmänner Luzern's, die noch in dem alt eidgenössischen Regimente Ihre Laufbahn begonnen, die dieses zu Grabe führen und beerdigen halfen; die nachher, Sie als Direktor und Statthalter, und Meier als Justiz- und Polizeiminister in der helvetischen Republik oben an stunden; Sie, der nachher auch der Mediationsregierung bis zu ihrem Umsturze als Schultheis vorstanden, und ihr Schwager, der inzwischen amtlös die Restauration des Patriziats vorbereitete, Sie zwei, die vielerfahrenden und einflussreichen Staatsmänner, an Ihnen war es zur Zeit, da Sie glaubten, der stete Wandel hätte nun ein Ende, die Rollen seien ausgepielt und der Ernst des Lebens trete ein, das Böse zu verbieten und das Gute zu erhalten und fördern; an Ihnen war es, die vielen Proben und Experimente, die Sie in der Politik und Diplomatie an wohlbehaltenen und gutbezahlten Stellen gemacht, dem Vaterlande und unserm guten Volke ersprieslich anzuwenden; an Ihnen war es, wenn die Revolution keine Carrièren mehr öffnete und Frankreichs Riesensfürst keine Huld und Günst mehr spenden konnte, und Sie glaubten, wie

*) Diese kleine Schrift heißt: Ein Wort bei Umbildung eines Freistaates von einem seiner Bürger. Sie erschien 1814 vor dem ihre guten Råthe der Vermittelung vermittelnden Coup d'Etat der so genannten Patrizier, die aber selbst keine Altbürger sind. Leider ist die Schrift prophetisch geworden. Vergebens rief sie den Gewaltthätigen zu: *Disce justitiam moniti, et non contemnere divos!* Diese Schrift mag auch jenach, wie weit entfernt von revolutionärem und demagogischem Sinn, wie ehrlieh und rechtlich von jeder das Streben des Verfassers war.

der dahin zurückkehren zu müssen, wo Sie ausgegangen, und mit beiden Händen wieder ergreifen zu müssen, was Sie einst mit beiden Füßen von sich gestossen; es sey Zeit, sich zum bescheidenen Stande eines Patriziers in einer kleinen Republik wieder herabzulassen, und — also legitim zu werden! — o warum sind Sie denn nicht legitim geworden? Warum wollen Sie selbst jetzt auf die Legitimität die Schmach werfen, sie als eine Schutzwehr für wiederhergestellte Willkür und neu eingeführtes Unrecht zu betrachten, als einen Damm gegen geistliche Ordnung, gegen Rechtsentwicklung, und bürgerliche Sicherheit? oder ist es nicht noch immer revolutionair, einen echt menterischen Grundsatz, den Sie selbst weder in Spanien noch in Portugal, noch in der Türkei herrschen sehen, die Verschmelzung der richterlichen Gewalt mit der vollziehenden als constitutionell in einer Republik aufrecht halten zu wollen? Soll die dumme Stabilität solch' eines Jammerstaats Legitimität heißen? oder soll sie dafür gelten, weil das Ardiop der Tagsatzung vor 15 Jahren solch' eine Verfassungsurkunde in sich hat niederlegen lassen? oder wollen Sie und Ihr Herr Schwager uns glauben machen, dieser Umsturz, dieses Schandmal in unserer Verfassung compromittire uns gegen das Ausland nicht, wohl aber seine Ausmerzung? Nein, sein Daseyn kann wenigstens in sofern unserm Stolz schmeicheln, daß wir einsehen, daß Fremde wenigstens nicht Einfluß auf Entstehung und Bildung unserer Verfassungen gehabt haben, wie wir anfangs glaubten. Uebrigens ist die Sache einfach; hat man von aussen zugehoben, wie in der Schweiz eine bestehende Verfassung und gesetzliche Regierung auf aufrühendem und rechtslosem Wege in über den Haufen geworfen worden, so wird man auch zusehen können, wie ein schlecht eingerichteter Staat an dem Wege der Ruhe, Ordnung und Gesehlichkeit verbessert wird. Auch kann nur ein wohl eingerichteter Staat ein Freistaat seyn, und nur ein solcher ein würdiges Glied der schweizerischen Eidgenossenschaft gemäß der Legitimität der ewigen Bunde werden.

Nur ist es, Ewr. Gnaden und Weisheit, und Ihr Herr Schwager, der ehemalige Minister der Justiz und Polizei, Staatsmänner, denen jetzt die Schlüsselgewalt unsere Republik zu binden und zu lösen in Händen liegt, aber Männer einer bereits untergehenden Generation sollten nun auch diese ganz unvermeidliche Zeitenwende erleben und mitemachen wollen, damit uns zu guter Letzt auch noch ein gutes Andenken von Ihnen, von Ihrer Umsichtigkeit und Vielerfahrenheit bleibe, ein Andenken, das wir segnen können. Vertrauen Sie auf das ewige Recht und ehren Sie die Wahrheit!

Zwei Sterne sind es, die uns sicher leiten, die herrliche Natur und die große Geschichte

unseres Vaterlandes, und wo spiegeln sich beide glänzender als in und um den Vierwaldstädtersee?

— Sed Ponto nox incubat atra,

Intonnere poli et crebris micat ignibus aether.

— Dunkel ist zwar noch die Nacht,

Doch sehe ich der Alpen Spitzen schon geröthet,

Und es wachen auf des Thales Söhne.

Und hiemit hab' ich die Ehre, Ewr. Excellenz, guten Morgen zu wünschen, oder wenn Sie lieber wollen, gute Nacht!

Narau, am 16. Hornung 1829.

Der Landmann und Mitbürger
Dr. Trotter.

An die Redaktion des Volksblattes *).

Das Volksblatt hat schon mehrmals sich dahin ausgesprochen, daß es zur Verbürgung seiner Unparteilichkeit, und zur Beförderung der Wahrheit nicht nur jeder gegründeten Berichtigung der darin aufgestellten Ansichten, sondern auch einer solchen Rüge bereitwillig Raum gestatten werde. Dieses ist ganz dem Rechte gemäß; wer auf irgend eine Weise öffentliche Handlungen oder Unterlassungen zum Gegenstand eines, wenn auch gemäßigten Tadels macht, muß sich einen solchen selbst gefallen lassen. — Der Einsender dieser Zeilen, welcher den bisherigen Verhandlungen des Volksblattes mit Vergnügen gefolgt ist, sieht sich indessen auf eine unangenehme Weise veranlaßt, von dem ihm zustehenden Recht der Rüge Gebrauch machen, oder einen kleinen Raum deshalb in der schwarzen Tafel in Anspruch nehmen zu müssen. Die Veranlassung liegt in den Nummern 7 und 11, und betrifft die dortige Art der Berührung religiöser oder kirchlicher Verhältnisse, sey es in Form eines Gedichts, oder in Prosa. — Mag immerhin das Volksblatt es sich mit Recht zur Aufgabe machen, die für die Sittlichkeit verderblichen Auswüchse der Religion zu rügen, die Heuchelei zu entlarven, die Unduldsamkeit zurechtzuweisen, und nicht nur die bürgerliche, sondern auch die notwendig damit zusammenhängende religiöse Freiheit mit allen der Schrift und dem Worte zustehenden Waffen unerschrocken zu verteidigen, so muß dasselbe doch einen Tact dabei beobachten, welcher es jeder möglichen Beschuldigung überhebt, als sey es dem Heiligsten selbst, auf wenn auch entsetzliche Weise zu nahe getreten, oder als habe es die Gewissensfreiheit von Ferne verletzt, oder gar irgend einer Partei Aufsicht verfolgt. Von diesem Gesichtspunkte aus, konnte der Einsender die in dem Gedichte No. 7. S. 110. enthaltenen Bezüge auf Religion und

* Die Beantwortung und Verantwortung behält sich vor die Redaktion.

kirchliche Verhältnisse nicht billigen; abgesehen davon, daß ein Blatt von einem solchen eckigen Inhalt, seinen Charakter nicht einige Spalten hindurch aufgeben sollte. Denn religiöse Verhältnisse sind von zarter Natur, welche nur mit einer sorgsamem Aufmerksamkeit berührt werden sollten, auch liebt es unsere einer größeren Verfeinerung entgegenrückende Zeit nicht, daß hierbei a la Voltaire und Blumauer verfahren werde. Aus gleichem Grunde konnte die Aufdeckung der Schweizer Conjurirten, No. 11. S. 176, meinen Beifall nicht haben, wenn gleich eine bloße Thatsache erzählt wird. Jedes Glaubensbekenntniß muß den Lehrbegriff des andern mit Schonung behandeln, und gerade in solchen Umgebungen der Parität, wo von dunkler Seite her, an dem religiösen Unfrieden, gleichsam systematisch gearbeitet wird. Von diesem Standpunkte aus, läßt sich über die Censur nicht wohl tadeln, wenn sie in einem zu theologischen Verhandlungen nicht bestimmten Blatte, einen Angriff auf ein Axiom der katholischen Kirche, gerade also wegen der Parität, nicht passieren ließ, weil dieses auch ohne Censur, nach dem Grundsatz sed non erat his locus, von Seite der Redaction billiger Weise hätte geschehen sollen.

Der Einsender darf von der Einsicht der Redaktion des Volksblattes erwarten, wegen seines wohlgemeinten Tadels nicht mißverstanden zu werden; je größere Heiße noch die Pressefreiheit hat, desto weniger muß man ihren Gegnern einen Vorwand geben, der Welt glauben zu machen, daß wir nicht nur noch unreif zum Genuß dieser Frucht wären, sondern daß dieser ihnen aus ganz andern Gründen verhaßte Gegner für immer verurteilt werden mußte. — Darum werde heilig gehalten, was Andern heilig ist, und nur jene mögen zur verdienten Rüge gezogen werden, welche das Heilige zu unedlen Zwecken mißbrauchen, und Andersgeimmten nicht ihr gleiches Recht wollen widerfahren lassen.

z.

Tagbericht.

Der Landrichter Kellner in Münnersstadt hat die nachgesuchte Quiescenz erhalten, und an seine Stelle tritt der quiescirt Stadtkommissär Meusel. Herr Meusel begann seine Carriere als Beamter in Pridsenstadt, wurde darauf Hofgerichts Rath in Würzburg; vom Hofgerichtsrath avancirte er zum Landrichter in Mellrichstadt, wurde von hier als Landrichter nach Kloster Heilsbronn berufen. Endlich verließ er den äußern Dienst und kam als Stadtkommissär nach Rothenburg an der Tauber, und als E. Majestät die Stadtkommissariate in den kleinern Städten aufgehoben, in den Ruhestand. — Jetzt wieder reactivirt tritt er als Landgerichts-Vorstand in Münnersstadt auf. Hat wohl der kräftige Geist, oder der strenge Charakter dieses Staatsdieners, oder irgend ein anderer politischer oder finanzieller Grund denselben durch diese verschiedenen Stellen durchgedrängt?

Würzburg 4 July 1829

Verehrter Kollega

Ihre letzten Zusendungen habe ich erhalten und werde davon den geeigneten Gebrauch machen, nur muss ich Sie um Erlaubniss bitten bey Ihren Bemerkungen über das durchgefallene Pressgesetz einiges zusetzen zu dürfen, und zwar bloss da wo die einzelnen Paragraphen beleuchtet werden. Die Einleitung zu dieser^S Kritik hat bey den Theilnehmern des Volksblatts sehr viel Beyfall gefunden.

Ihren Brief an Rüttimann habe ich noch eigens abdrucken lassen und tausend Exemplar an Sauerländer geschickt, ohne darüber bisher etwas erfahren zu haben, wenn Sauerländer den Ballen nicht erhalten haben sollte, so wünschte ich darüber gefällige Nachricht von ihm.

In der Anlage erhalten Sie die rückständigen Blätter - Ihre Artikel über das Arauer Pressgesetz werden in 14 Tagen erscheinen, wenn nähmlich der grosse Artikel über Pressfreiheit geschlossen ist, damit nicht zwey Aufsätze über dasselbe Sujet in ein Blatt zusammenkommen.

Ein näheres über uns und unsere Verhältnisse wird Ihnen Lomels Brief sagen.

Durch Lomel erfuhr ich dass Sie Lust haben im nächsten Herbst Würzburg zu besuchen, ist dieses der Fall, dann bitte ich nicht, sondern fordere, dass Sie bey mir wohnen, um sich überzeugen zu können, wie sehr in Dankbarkeit, Hochachtung und Liebe Ihnen ergeben ist

Ihr

eisenmann

Aarau am 15 Jul 1829

○ 21. -

○ 29

○ vom Varny
motiviert

Ewr Hochwolgeboren,
Verehrtester Herr

Obgleich ich einmal das Glück hatte, Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, bindt mich ein höchst angenehmes Andenken aus den Congresszeiten mittels unsers gemeinsamen Freundes Varnhagen von Ense an Sie. Mich freute es nun innig, durch Ihre gütige Verlagsübernahme meiner Logik mit Ihnen in neue Beziehung zu kommen, und ich hoffe dadurch mich in Ihrem Wolwollen befestigen zu können. Das Werk ist die Frucht langer und ernster Studien, und greift mitten in die Zeitgeschichte der Philosophie ein. Mit schmerzlicher Ungeduld sah ich daher dem so lange verzögerten Druck entgegen, und glaube nun auch dem wohlthätigen Einfluss Ihrer Rückkehr von Berlin darin zu erkennen, dass der Druck nun bereits bis zum 7ten Bogen vorgerückt ist, und wie mir ein Schreiben Ihrer Handlung meldet, bei unausgesetztem Fortgang der erste Theil bald beendigt sein wird.

Erlauben mir Ewr Hochwolgeboren, verehrtester Herr, dass ich Ihnen eine Bitte vortrage. Da ich an meinen Freund Hrn Professor Lehmann daselbst eine Zahlung von fünf und zwanzig Louis d'or abzutragen habe, könnten Sie mir eine unbequeme und Auslagen verursachende Sendung ersparen, und würden mich sehr verbinden, wenn Sie gewogenst die Güte haben wollten zu verfügen, dass auf Abschlag der Rata Honorar, welche mir nach vollendetem Druke zukommen soll, erwähnte Summe auf meine Rechnung Hrn Professor Lehmann im Laufe dieses oder des künftigen Monats zugestellt würde.

Ich geharre inzwischen mit vollkommenster Hochachtung und Ergebenheit

Ewr Hochwolgeboren
gehorsamster Diener
Dr. Troxler

n?
NS Ich erhalte immer direkte die Pariserhefte : Examen critique du Cours de Philosophie de M^r Cousin, die nicht uninteressant sind und noch mehr Stoff zu Darstellungen und Vergleichen über Philosophie bieten. Bin ich mit meiner Logik 2 r Theil ganz im

Reinen, was in Zeit von 2 bis 3 Wochen der Fall ist, und wüste ich, dass eine periodisch fortlaufende Arbeit der Art einem Ihrer Zeitblätter willkommen wäre, würd ich mich dran machen. Ich erwarte darüber einige gefällige Rückäusserung. Tr.

Erlauben Sie mir noch, Ihnen zu sagen, dass Druk und Form meiner Schrift ganz meinen Wünschen entsprechen, und ich der Verlags- handlung dafür sehr erkenntlich bin.

München 29. Augst 29

Sie werden sich wahrscheinlich wundern, ^{mein} Theuerster, dass ich noch hier, und nicht schon längst in Italien bin, wohin ich, wie Sie wissen werden, ziehen wollte. Allein allerlei kam wieder dazwischen, was meine Abreise verspätete, und ich drang auch nicht so sehr darauf, weil ich diese Reise doch besser verschiebe, bis nächstes Frühjahr, wo ich dann absolvirt haben werde, und so lange fortbleiben kann, als ich mag oder Geld habe. Dafür aber reis' ich übermorgen nach Wien ab, um die Kaiserstadt mit ihren Anstalten etwas zu besehen; lange aber kann ich mich dort nicht aufhalten, weil ich bis zum 10 oder 15 Oktober wieder hier sein u zu ptäpariren anfangen möchte. Künftiges Semester ist, so dank' ich, für mich das letzte auf der Universität, und ich will es noch recht benutzen. Ich bin übrigens wohl mit mir selber zufrieden in Hinsicht der Anwendung meiner Zeit.

Von meinen "Bildern aus der Heimath" ist noch nichts erschienen; es geht bei Cotta alles so vertaufelt langsam; auch Ihre Logik hab' ich schon so lange erwartet.

Wenn ich von Wien zurück sein werde, und mehr Musse zum Schreiben habe, als in diesem Augenblick, so will ich Ihnen einen langen, langen Brief schreiben; ich habe Ihnen viel mitzutheilen, namentlich einen Plan für Volksschriften, mit dem ich schon lange umgegangen bin, und den Sie gewiss recht gut finden werden.

Von meiner Debatte mit Prf. Hoffmann werden Sie wahrscheinlich im "Hesperus" gelesen haben. Wir erwarten immer einen Entscheid allerhöchsten Orts; kommt er aber nicht bald, so fang' ich an, im "Hesperus" wieder zu schreiben, und die ganze Geschichte näher auseinander zu setzen; was jedenfalls geschehen muss, denn sie wird interessant, wenn alles aufgedeckt wird, und besonders wie der Senat dabei sich blamirte. Sie können mich hier relegiren, aber ich scher' mich einen Teufel darum. -

Also bald mehreres. Unterdessen leben Sie recht wohl und bewahren Sie Ihr freundschaftliches Angedenken

Ihrem Sie innigst liebenden Baumann Med stud
Empfehlung an die lieben Ihrigen

Adrass: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. Troxler in Aarau.

D. Güte.

Verlangen Sie doch nebst herzlichen Grüßen von mir an Dr. Meier,
auch einige Extraexemplare von dieser Nummer und empfehlen
Sie ihm Beförderung der Sache

Dr. Tr

Hier nun, mein Theuerster, der Haase in der Sauce. Gebeizt
ist er wohl genug! - Ich bitte Sie, nun doch nicht zu säumen
das Gericht abgehen zu lassen, und es mit einem Prosit
von Ihnen abgehen zu lassen

Ihr ganz ergebener

Dr. Troxler

(in anderer Schrift darunter:) Was dieser Artikel enthält
hat volle Wahrheit.

Tanner.

Kopier-
buch S. 24

Hochverehrtester Herr u. Freund!

Meine Gedanken sind weit öfter bei Ihnen, als meine Federzüge u. meine innigsten Neujahrswünsche erreichen Sie auf diesem Papier viel später, als sie gethan wurden. So ist wieder ein Jahr vorüber, ein Jahr, das in der Schweizer Geschichte nicht ohne Bedeutung sein wird. Manch Herbes hab' ich im dahin geschwundenen Jahr erduldet, manch Widerwärtiges wird mir im jetzigen wiederfahren. Schon der Anfang ist von übler Vorbedeutung. Sie sehen in der heutigen N^o. der Appenzellerzeitung, dass ich mit Bären einen Kampf bestehen solle. Wahrlich ein würdiger Kampf! Ich will Sie nicht in der Preisaufgabe grübeln lassen; dazu reicht ein Verstand, wie der zu einer Troxlerschen Logik erforderlich ist, noch nicht hin. Das Staatsverbrechen, das der hohe Vorort denunzirte, ist enthalten, in den Worten: "Gott verschmähete im alten Bunde den in ruchloser Verkehrtheit von Abraham angebotenen Sohn" vide Appenzellerzeitung N^o. 52. 1829. - Gegen solchen tollen Unsinn nicht ein ironisches Wort öffentlich u. sogleich auszusprechen, hätte ich nicht über mich bringen können. Ich denke das Inquisitions-Gericht in Bern werde mich verstanden haben. Da gilt es mit allen Waffen und überall, wo öffentliche Blätter zu Gebote stehen, drein zu schlagen. - Hier sehen Sie die Früchte des letzten Urtheils unsres Rathes über die Appenzellerzeitung. - Die Religion muss nun zu Hülfe kommen mit ihrem Fanatismus, wenn sonst nichts gegen dieses verwünschte Blatt verfangen will. - Eine Geldstrafe oder wenigstens eine Ahndung wird schwerlich ausbleiben; aber das muss ich bekennen, ich werde je länger je trotziger u. unbeugsamer u. lasse Alles aufs Aeusserste ankommen.

Der Schattenseite gegenüber giebt es indess doch auch eine Lichtseite. Das Interesse für die Appenzz. nimt merklich zu. Die Abnehmer haben sich seit dem neuen Jahre in vielen Kantonen vermehrt u. scheinen sich noch weiters zu vermehren. Bieten Sie mir auch in diesem Jahre wieder Ihren kräftigen Arm. Ich hoffe dagegen, bei der Vermehrung der Abnehmer u. wenn keine besondern Hemmungen eintreten, die dem Blatte noch vor Jahres-Ablauf ein Ende machen, Ihnen am Ende des laufenden Jahres, Ihre Arbeiten, wenn auch nicht nach Verdienst, doch etwelcher Maassen honoriren zu können. - Auch kleinere Notizen, Bemerkungen, u.s.w. wären mir für die Appenzz. sehr willkommen. In Ihrer Kraft- u. Saftsprache

lassen sich in ein paar Zeilen nützliche u. wirksame Sachen sagen.

Das jüngst zugesandte Manuskript wird bis über acht Tage gedruckt werden. Für die Verbreitung will ich möglichst sorgen; doch wäre mir erwünscht, wenn Sie mir einige Anweisung gäben, wohin das Schriftchen vornämlich zu versenden sei, weil ich mit den Buchhändlergeschäften noch allzuwenig vertraut bin. Je nach dem Absatz sollen Sie redlich Ihren Lohn für die Arbeit haben.

Auf Ihre zweite Schrift warte ich mit gespanntem Interesse. Das ist ein Gegenstand, der würdig genug ist, von einem Manne wie Sie besprochen zu werden, u. recht gerne will ich die Broschüre in Verlag nehmen. Das Honorar bitte ich selbst zu bestimmen.

Ihre Logik ist ein Meisterwerk. Sie ist auch hier, in diesem abgelegenen, kleinen Bergdorfe bekannt, wird mit Eifer gelesen u. findet entschiedenen Beifall.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen noch ein vollständiges Exemplar der Appzz. Jhrg.1829 übermachen zu können. - Mit der numernweisen Zusendung an Ihren Hrn. Bruder, sollte es nicht gehen. Da, wie es scheint, ihm das Porto zu hoch zu stehen kommt, so sandte er die ihm überlieferten Numern wieder zurück, sich die fernere Zusendung verbittend.

Trogen den 16. Jan. 1830.

Aarau am 2 Hornung 1830

Ewr Hochwolgeborn

Verehrtester Herr Bürgermeister

Hochdieselben haben gewogenst durch Dero Zuschrift vom 30 Jener mir die Anzeige gemacht, dass ich von der hochlöbl. Curatel^{K?} der Universitaet Basel für die Lehrstelle der Philosophie vorgeschlagen worden, und mir zugleich gütigst den Ernennungsakt für dieselbe von MHH Herrn Bürgermeister und Rath des Kantons Basel zu übersenden geruht.

Die Stimme des Vaterlandes, welche ich in diesem ehrenvollen Rufe anerkene, meine Liebe zu einer wissenschaftlichen Laufbahn und zur Jugendbildung, endlich die schönen Hoffnungen, die sich mir an den edeln Geist und Eifer knüpfen, der für Wiederherstellung der grossen und berühmten schwaizerischen Hochschule ietz so wirksam waltet, müssen mich über manche Rücksicht und Bedenklichkeit erheben. Ich mache es mir zur angenehmen Pflicht, dem Rufe zu folgen, und werde jederzeit den Verbindlichkeiten, Wünschen und Erwartungen, welche die Uebernahme dieses Lehramtes begleiten, nach Kräften zu entsprechen suchen. Meinen Muth und meine Hoff[n]ung richtet mein Vertrauen auf zu der Einsicht und dem Wohlwollen von Ewr Hochwolgeborn und der leitenden Behörde, welchem ich mich zu empfehlen die Ehre habe geharrend mit vollkommenster Hochachtung

MHH

ganz ergebener

Dr Troxler

NS Ich schmeichle mir annehmen zu dürfen, dass die hochlöbl. Kuratel sowohl als Ewr Hochwolgoboren den von der gewöhnlichen Norm abgehenden, zwischen Hrn Professor Gerlach und mir verhandelten Bedingungen meiner Anstellung Ihre gütige Genehmigung ertheilt haben. Sobald meine überhäuft^{s?}en Geschäfte nur einigermaassen beschwichtigt sind, werd ich die Ehre haben, Ewr Hochwolgeborn meinen persönlichen Besuch abzustatten.

Aarau am 8 Hornung 1830

Handwritten: (Troxler, I.P., Med.D^r. Entlassungsbe-
gehren aus der Bibliothek-Commission.

Hochwolgeborne, Hochgeachte Herrn
Herrn Bürgermeister und kleine Räte des
hohen Standes Aargau!

Nach einer Reihe von Jahren, in welcher mir seit meiner Ent-
setzung in Luzern unter Hochdero Schutz im Aargau in freier Thä-
tigkeit der Jugendbildung am Lehrverein und der Ausübung der Heil-
kunst zu leben vergönnt war, erhalte ich von einer schweizerischen
Regierung einen unmittelbaren Ruf zu einer Lehrstelle an ihrer
Hochschule. Ich mache es mir zur angenehmen Pflicht diesem Rufe zu
folgen, in welchem ich die Stimme des Vaterlandes und der Wissen-
schaft anerkennen zu dürfen glaube.

Da ich inzwischen von Hochdieselben huldvoll mit der Stelle eines
Mitgliedes der hochlöbl. Commission der Kantons-Bibliothek, wo ich
in wirklich angenehmer Collegialitaet meinem Berufe nach Kräften zu
genügen bestrebt war, mich beehrt fand, so mache ich Ihnen nun von
meiner Versetzung geziemende Anzeige, und bitte um meine Entlassung.
Ich werde wahrscheinlich gegen Ende April verreisen.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck meiner Erkenntlichkeit
für Hochdero mir bewiesenes Vertrauen und Wohlwollen, so wie der
unwandelbaren Hochachtung und Ergebenheit, mit welcher ich die
Ehre habe zu verharren

Meiner Hochwolgeborn Herrn, hochgeachten

Herrn Bürgermeister und Räte

gehorsamer Diener

Dr Troxler

Aarau am 23 Hornung 1830

Hochverehrter,

Werthester Freund!

Ich nenne Sie, mir ewig unvergesslich und theuer, mit diesen lieben Namen aus den schönen Zeiten näherer Berührung, und gelange mit einer herzlichen Bitte an Sie. Mein altes Streben glimmt fort in der neuen unerwarteten Wendung meines Schicksals, und die eben so rücksichtslos als kühn ausgesprochene Idee der Einheit geistigen Lebens im Vaterland reist mich fort.

Zürichs Kulturstand hinsichtlich auf die vorhandenen Bildungsanstalten ist ein Hauptmoment im Ganzen. Bei einer Darstellung unserer Nationalbildung, welche als ein Resumé rapide von grossem Erfolg sein könnte, möcht' ich treu, wahr und gerecht sein. Nur Männer wie Sie, können mich dazu in Stand setzen. Ich bitte Sie um des Vaterlandes und der guten Sache willen, senden Sie mir doch (es ist für Sie ein Leichtes) eine gedrängte Uebersicht und Würdigung Ihrer öffentlichen Bildungsanstalten in Zürich von unten bis oben (mit unbefangnen Rügen und frommen Wünschen). Nur das Hauptsächlichste, um es in einen grosen eidgenössischen Kranz zu flechten. Der Augenblick zu wirken ist günstig, und Ihre Ideen dürfen nicht fehlen, so wenig als einst in Schinznach, da wir zusammen die Schweiz in ihren sittlichen Verhältnissen beleuchteten. Aber ich bitte Sie recht dringend um möglichste Beförderung, indem meine Schrift über Basel und die Schweiz nächstens erscheinen soll. Zählen Sie auf treueste Verschwiegenheit und herzlichste Anerkennung. Nur ein paar Blätter aus Ihrem Sinn und Geist, über Zürich genügen mir, Würden Sie mit ein paar Zügen Ihre Ansicht über das Verhältnis gelehrter und bürgerlicher Bildung, und Zürichs richtiger oder falscher Tendenz in dieser Hinsicht mir beifügen, würd ichs Ihnen unendlich danken.

Es ist schön und gut, dass das Gesamtvaterland auf jedem seiner Hauptpunkte ausgezeichnete Männer von geistiger und sittlicher Vortrefflichkeit hat; aber noch geb' ich die Hoffnung nicht auf, dass es solche dereinst in diesem oder ~~je~~ jenem Mittelpunkte zu einen vermögen werde. Ich bitte Sie nochmal dringend um baldigste Erfüllung meines Wunsches

Mit innigster Verehrung

Ihr treuergebenster

Dr Troxler

Aarau am 26 Hornung 1830

Lieber Freund

Der Pressbündel ist heute früh verreist - wahrscheinlich zu Consulten mit hohen Häuptern.

Ich bitte Sie nun doch gütigst eine Abschrift von beikommender Randglosse zur Reise dem Beobachter zu schicken und baldigste Einrückung zu empfehlen

Wie hat wohl gestern das Wasser gerauscht?

Der Ihrigste

Dr Troxler

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Doctor Tanner zgH

Aarau am 26 Hornung 1830

Sic te fratres Helenae, lucida sidera!

Diesen Morgen in erster Frühe sind von hier abgereiset Herr Christen, Buchhändler und Buchdrucker am obern Thor in Aarau, und Herausgeber der Aargauerzeitung; - die Abfart nahm eine südwestliche Richtung und ging in gestrecktem Gallop zweispännig. Man spricht von einer Conferenz in Nothwil, welche daselbst zwischen ihm und dem Herausgeber des Waldstetterboten Obst. Pfiff. statt haben soll. Da wird dem Vernehmen nach die grose Frage verhandelt werden, was zu thun sei, um den bösen Folgen des verderblichen und unsittlichen Grundsatzes zu begegnen, den unlängst Dr Troxler aufgestellt hat, dass Herrn oder Bürger, welche nicht schreiben und lesen können, auch wenn sie übrigens noch so cultivirt und civilisirt sind, nicht sollten Herausgeber öffentlicher Blätter sein dürfen. Beide behaupten einmüthig und einstimmig, diese Art von Herausgeberschaft sei das einzige Mittel, die alte klerikalische Kunst wieder den katholischen Layen und den protestantischen Geistlichen zu entreissen; weswegen der eine ein Monopol, der andere ein Privilegium erwartet.

Aarau am 10 Merz 1830

Verehrtester

Empfangen Sie meinen innigen Dank für Ihr mir theueres vom Ver-
flossenen samt Ihrer gütigen Zusage. Ihr Schreiben hat mich ermuthigt ~~er~~
und erhoben, und ich theile mit Ihnen die Ueberzeugung, dass nur auf
dem von Ihnen bezeichneten Wege in Basel was Gutes zu schaffen ist.
Ich war auch seither in Basel, und fand zwar der Spannungen und Miss-
stimmungen viele, aber doch glaub ich, sie seien nicht unversöhnlich
und nicht unauflösbar. Snell und ich waren bei Gerlach mit Dewette
zu Tische beisamen, und ich glaube Dewette und ich haben uns wenig-
stens nicht abgestossen. Der Mann hat natürlich auch, wie wohl Jeder
aus uns seine Eigenheiten, die mit seiner Eigenthümlichkeit zusamen
hängen, aber mir scheint, keine unverträgliche mit andern. Ich fand
ihn so, wie Sie ihn mir angedeutet. An mir soll es nicht fehlen; ich
will so gut möglich die etwas heterogenen Elemente unter einander zu
befreunden suchen - nur darf es nicht auf Kosten der Idee geschehen,
in welcher ich, wie Sie, die Hochschule Basel auffasse. Es ist traurig
und unersetzlich, dass Sie uns fehlen, indessen werden wir dieses im
Vertrauen auf Ihre edle Gesinnung und Mitwirkung verschmerzen müssen.
an? Nothwendig sollten wir aber Jemanden von Zürich und Bern in der Uni-
versität haben, um lebendigen Zusammenhang zu gewinnen. Meiner Ueber-
zeugung nach, wär diess ein groser Schritt zur Einheit, wenn die Per-
sönlichkeit glücklich gewählt würde. Ein zweites Band Basel mit der
katholischen Schweiz - für alle Facultäten - in Verbindung zu bringen,
wär die Aufstellung von drei Lehrstühlen für katholische Theologie.
Ohne Zweifel würde daraus auch Freiheit des Geistes und Fortschritt
der Bildung hervorgehen, so wie die Extreme der Scolastik und Pietistik
abgestumpft werden. Auf der andern Seite wär diess der gewisse Ruin
der Jesuitenschulen in der Schweiz. Auch wär die Ausführung leicht,
wenn unsere Regierungen nur einigen guten Willen und etwas Energie
hätten. Luzern zb oder Solothurn dürften nur ihre besondere theolo-
gische Facultät eingehen lassen und den überschüssigen Fond nach
einer Vergabung an Basel auf ihre Gymnasien wenden, oder was noch
leichter und besser, die concordirenden Kantone für das neue Bisthum
Basel dürften nur statt in Solothurn ein Seminarium eine theologische
Facultät für Katholiken in Basel gründen. Theilen Sie mir doch auch
hierüber Ihre Gedanken mit!

Eine schändliche Intrigue stört mich in meiner Arbeit. Gewiss haben Sie auch den Kampf der Aargauerzeitung mit mir gelesen. Ich bin der erst angegriffne Theil in No 14 dieser Zeitung durch einen angeblich von Basel eingesandten Artikel, welcher auf Basel berechnet war, nämlich mich dort in religiöser Hinsicht zu verdächtigen, in medizinischer anzuschwärzen und mich als Menschen und Bürger herabzusetzen. Zum ersten Mal (nur im Beobachter war schon vor einiger Zeit eine dem Publikum und wahrscheinlich auch der ~~Rebe~~ Redaktion selbst unverständliche Stimme vom Donnern an der Luzernergränz u.s.w) erschienen die giftigen Waffen öffentlich, mit welchen man längst heimlich gegen mich gefochten. Sie wurden aber auch immer noch aus dem Hinterhalt eines vorgeschobenen Herausgebers des Blatts geführt mit falscher Firma. Im Hintergrund lag die mit meinen alten Feinden in Luzern verbündete durch den Kampf gegen Censur, Willkür, Dünkel, Unrecht u.s.f mittels Publizität von mir beleidigte Gewalt, der neue Fabrikadel in Aarau, dessen Anmaasung und Niederdrückung von allem Menschlichen und Bürgerlichen weit eingreifender und roher ist, als jede altaristische Herrschaft der Eidgenossenschaft. Einige Menschen, die ich im Eingang meiner Erklärung angedeutet,* hatten sich in ihrem servilen Sinn zu officiösen Werkzeugen des Hasses und der Nachsucht der Herzoglich-Reding'schen u s f hingegeben und übten nun, wie an andern früher, auch an mir ihre geistige Buscklepperei. Wahrscheinlich glaubten sie, ich würde die Ladung nun nicht achten und wegziehen. Aber ich glaubte dem Aargau und dem Gesamtvaterlande es schuldig zu sein, diesen faulen Flek und den am jungen Staatsbürger fressenden ~~Fle~~ Krebs aufzudecken. Das ist die überpersönliche Richtung in der Streitsache, und der Kampf gilt der Partei und den Grundsätzen. So beurtheilte ich die Sache auch gleich richtig. Meine allerdings auffallende Heftigkeit im ersten Gegenangriff war nicht nur natürliches Zürnen, sondern absichtlich injuriös. Vorgänge hatten bewiesen, dass

* namentlich ist Dr Albrecht ein in moralischer Hinsicht gar nicht achtenswerther Mann. Er ist gesinnungs und charakterlos, ein schlechter Hausvater der nichts thut, nur spielt und schlemmt, sein und seiner Frau Vermögen durch gejagt hat, voll Schulden steckt und von Lenzburg herkam, um hier den Spion und Agenten der Grosen zu machen.

auf gerichtlichem Wege man nicht im Stande ist, hinter den Herausgeber, der weder schreiben noch lesen kann, durchzudringen zu den Geheimschreibern. So wollte ich denn auf öffentlichem Wege das gefährliche Werkzeug durchbrechen, die geheime Bande hervorziehen und in offenem Kampf - Mann gegen Mann oder Name gegen Name - für Wahrheit, Recht und Sicherheit ringen. Allein ich täuschte mich arg; ich hielt die Menschen noch für zu gut, traute nämlich den Schlechten noch zu viel Ehrliche, Rechtlichkeit und Männlichkeit zu. Was geschieht? - Niemand erscheint auch nicht, nachdem Christen statt Herausgeber (den das Gesetz fordert) sich als Verleger vor die Zeitung setzt; und selbst der verheissene alte und ehrliche Schweizer aus Basel bleibt aus - man geht von der Hauptfrage des Streits ab, dagegen fallen aus dem Gebüsch neue vergiftete Pfeile auf meine Person und auf alles, was mir heilig ist. Das Publikum, so weit es gerecht und unbestochen von höherem Einfluss ist, ist für mich - und ganz besonders der sittlich gestimmte Theil und die gebildete Jugend. Aber es ist eine Verfolgungsgeschichte welche an Schändlichkeit die in Luzern erlittene noch weit übertrifft. Inzwischen hat mich häusliches Glück, reines Bewusstsein und die Theilnahme der Unsern aufrecht erhalten. Fühlte ich mich nicht in allen Verhältnissen rein, ich hätte nicht so auftreten dürfen. Auch ungeachtet mir intellektueller und moralischer Tod von der geheimen Bande angedroht ist, kann ich mit dem französischen Dichter sagen: *Ceux, que vous avez tué, se portent assés bien.* -

Verzeihen Sie mir. Ich finde Erleichterung, Ihnen mein Geschick zu klagen. Ich achte Sie zu hoch, als dass es mir gleichgültig sein könnte, welche Meinung Ihnen von mir beigebracht werden möchte - Doch ich muss enden. Mit Sehnsucht sehe ich Ihren mir gütigst versprochenen Beiträgen entgegen, und geharre mit wahrer Verehrung

Ihr treuerebner Dr Troxler

In Basel bin ich freundlich und freudigst aufgenommen worden, und unsere gemeinsamen Freunde daselbst werden wahrscheinlich sich auch öffentlich gegen diese neue Aargauerinfamie aussprechen. Die hiesige Landesgewalt scheint mit einem Schlage zwei Dinge erreichen zu wollen, die Kämpfer für öffentliche Freiheit von Lotterbuben besudeln zu lassen, und die Pressfreiheit durch den frechsten Missbrauch zu ruiniren

Aarau am 15 März 1830

Hochverehrter

Ich bitte Sie No 21 der Aargauerzeitung zu lesen. Kann man die Schändlichkeit weiter treiben? Zeigt sich nicht besonders aus dem ersten (wie man mir sagt von dem servilen Rahn in Windisch herrührenden) Artikel, dass die ganze Geschichte eine Vindicta ist, die man an mir, als Publizisten ausüben will? -

Wie kann die neue Zürcherzeitung erklären, weil sie sich nicht zu Verunglimpfungen von mir hergeben wollte, könnte sie nun auch nicht ein gerechtes wahres Wort von einem Dritten für mich - den zuerst ohne Veranlassung von meiner Seite angefallnen aufnehmen! -

Meinen Kampf werd ich schon auskämpfen; aber es liegt mir eben sehr daran, dass ein neutrales Blatt ein unparteiisches Zeugnis aufnehme, und wenn die Z. Zeitungsredaktion findet, dass die Verunglimpfung eines Ehrenmans Schande für das Vaterland ist, soll sie d_{ie} n_{un} anstehen, dies Zeugnis in ihr Blatt einzurücken, und fürchten als parteiisch angefeindet zu werden?

Ich bitte Sie also noch einmal die Redaktion für Aufnahme anzugehen und zwar im Namen von dem Hrn Snell Rektor der Universität Basel so wie in meinem, als dem des Beleidigten, der dohh wohl auch von einem vaterländischen Blatte erwarten darf, dass es einer Stimme von anständiger Vertheidigung Raum gebe!

Fänd sich die Redaktion zur Aufnahme bereit, wollt ich Sie ersucht haben, den Eingang des Aufsatzes dem ietzigen Stand der Dinge angemessen einzurichten.

Geht es nicht (was ich doch unmöglich glauben kann) und würde der Beobachter auch nicht zur Aufnahme sich verstehen, so bitt ich Sie unverweilt Hrn Prof. Snell davon zu benachrichtigen. Haben Sie Dank für Ihre Freundschaft. Der Hintergrund der Sache wird imer lichter werden; gegen die erscheinenden Leute würd ~~steh~~ ich ^{nie} ~~einmal~~ so sehr mich ereifert haben. Es sind dies nur Werkzeuge. Die Rache geht von der grosherzoglichen Faktion im Aargau aus, der man ihren Nimbus zerstört hat, und ich versichere Sie noch einmal auf Ehre und Wort, die Fehde gilt nicht nur mir persönlich. Der Aufsatz in No 21 der A rgauerzeitung mag Sie selbst davon überzeugen. Man wird es endlich allgemein einsehen, aber wohl zu spät. -

Vergessen Sie doch Verehrtester! nicht, meinen Wunsch und die mir von Ihnen] gemachte Hoffnung zu erfüllen. Gern hätt ich das Fragment.

Mit Hochschätzung unwandelbar Ihr ergebener
Dr Troxler

Basel am 30 April 1830

Hochwolgeborner

Hochverehrter Herr

Dero verehrliche Zuschrift vom 17 April ist mir noch in den letzten Tagen meines Aufenthaltes in Aarau zugekommen. Nur die Menge und der Wirrwarr von Geschäften welche meine Versetzung begleiteten, konnte mich abhalten, dieselbe sogleich zu beantworten. Ich bitte deshalb um gütige Entschuldigung.

Verhehlen kann ich nun aber Ihnen und sämtlichen Herrn des Erziehungsrathes nicht, dass mich die in Ihrem Schreiben enthaltene Anzeige, in so freundlichen Formen sie mir auch gemacht ward, für mich was sehr Niederschlagendes hatte. Ich fühle einerseits sehr wohl, dass die hohe Erziehungsbehörde ihren Anspruch auf meine Mitwirkung am Pädagogium vollkommen durch ihre Berufung auf die bestehende gesetzliche Bestimmung und Gleichheit rechtfertigen kann; allein andererseits kann ich auch den Beweiss führen, dass in der ganzen meiner Berufung an die Universität vorhergegangenen Unterhandlung ich mich gegen jede Verpflichtung für irgend eine andere Lehranstalt aufs Nachdrucksamste verwahrt, und noch in meinem Antwortschreiben auf die mir zugekommene Ernennung mich darauf als eine unerlässliche Bedingung der Annahme berufen hatte. Erst aus den mir mit der Ernennungsakte übersandten Statuten lernte ich, dass die Verbindung zwischen Universitaet und Pädagogium auf nichts Wenigerem als auf einem alle Mitglieder der philosophischen Facultaet in Anspruch nehmenden Gesetze beruhe - und mir fiel der nun unauflöslich gewordene Widerspruch schwer aufs Herz. Ich konnte nun einmal nicht mehr zurückgehen und eben so wenig um meiner willen eine Aufhebung des Gesetzes erwarten. Sie mögen nun also in Ihrer Weisheit urtheilen, wie hart Demjenigen, der dem Rufe bereits mit nicht geringen Aufopferungen gefolgt war, aus bloser Liebe zu einem wissenschaftlichen Leben und in der Hoffnung mit ungeschwächten Kräften zur Realisirung der Idee einer allgemeinen vaterländischen Hochschule mitwirken zu können, fallen musste, nun noch einen Theil seiner übrigen Zeit einer ganz andern Unterrichtsweise an einer zweiten Lehranstalt widmen zu sollen und dadurch von einer andern Art von Thätigkeit, wodurch er nützlich zu sein und seine Existenz verbessern oder

doppelt

auch nur sichern zu können hoffte, abgezogen zu werden. Dazu kommt noch die schmerzliche Ueberzeugung welche ich aus statthaften Gründen ins Licht zu setzen mir erlauben werde, dass gerade diese gesetzliche Verfügung die Erreichung des Zwecks unmöglich mache, für die Universitaet von den nachtheiligsten Folgen sei. So gern ich also der hohen Behörde gleich bei meinem Eintritt in den neuen Wirkungskreis einen Beweiss von meiner innigen Achtung und von meinem lebendigen Eifer für den Unterricht der eidgenössischen Jugend so wie für die Hochschule Basel gegeben hätte, so schwer fällt es mir, meine Ueberzeugung und meine Wirksamkeit gerade dem störenden Verhältnis zum Opfer zu bringen.

[ich] ?

Ich weiss demnach in dieser wahrhaft betrübten und entmuthigenden Lage nichts Besseres zu thun, als mit Offenheit Ihre Zuschrift erwidern und Sie bitten, die hohe Behörde noch einmal auf den eigentlichen Stand der Dinge aufmerksam zu machen, und gefälligst ihr anzuzeigen, dass ich nun wohl zunächst unter den gegebenen Umständen die mir durch das Pensum am Pädagogium angewiesenen Unterrichtsstunden (sobald ich mit den dringendsten Geschäften meiner Ansiedlung und der Einrichtung meines Hauswesens im Reinen sein werde) ertheilen werde, dagegen aber die zuversichtliche Hoffnung hege, dass die hohe Behörde sowohl den Vorstellungen, die sich auf meine Anstellung beziehen, als den Gründen, welche für die Trennung der Anstalten öffentlich vorzutragen/mir erlauben werde, ~~gewogen~~ gewogenst Gehör schenken, und mir künftig auf irgend einem ihr gefälligen Wege die Entlassung von einem mir ohne mein Wissen und Willen übertragenen Dienstkreise zu verschaffen geruhen werde. Inzwischen werd ich auch in diesem Verhältniss das Vertrauen des hohen Erziehungsrathes zu rechtfertigen und seine mir schätzbare Zufriedenheit zu verdienen suchen. Ihnen aber, Hochverehrter Herr, werd ich nächstens meine Aufwartung zu machen die Ehre haben. Mich Ihrem Wohlwollen empfehlend geharre mit vollkommenster Hochachtung

Ihr ganz ergebener

Dr Troxler

Basel am 6 Mai 1830

Hochverehrter

Mit diesen Zeilen wird Ihnen eine kleine Schrift über die Hochschule Basel zukommen. Sie ist veranlast ~~theilweise~~ theils durch die Herausforderung von Dewette, theils durch meine Versetzung an hiesige Universität. Streben und Zweck der Schrift wird Ihnen gleich einleuchten, wenn Sie die Güte haben wollen, selbe zu durchlesen. Ich wünschte sehr, dass der Gegenstand sowol, wie meine Behandlung desselben von Ihnen besprochen werden möchte. Wäre es möglich bald in Ihren interessanten Literaturblättern, würden Sie mich sehr verbinden. Sie kennen die Schweiz, um so treffender muss Ihr Urtheil werden. Sie können dadurch auch der Wissenschaft und den Bildungsanstalten in der Schweiz einen wesentlichen Dienst leisten. Sie wissen wohl die Stimme der Wahrheit erhält/erst ihre Stärke, wenn sie von aussen herein tönt. bei uns

Mich Ihrem freundschaftlichen Andenken empfehlend geharr ich mit Hochschätzung

Ihr ganz ergebener

Dr Troxler

Adresse: Sr Wohlgeborn Herrn Professor W.Menzel in Stuttgart

München 8/5/30

Es ist nicht schön von mir, dass ich Ihnen, mein Theuerster, gar so lange nicht geschrieben, aber Sie werden wohl danken, dass es nicht Nachlässigkeit sei, sondern dass mich bloß meine vielen Arbeiten davon abgehalten - Medizin u besonders Naturwissenschaften, die ich mit allem Ernst betreibe, dann viel literarisches Zeug für mehrere Blätter von Cotta, wo ich Mitarbeiter bin, und endlich Vielerlei zu andern Zwecken und Plänen, über die ich schon Jahre lang nachgesonnen, u zu deren Erreichung ich alle Bessern im Lande aufrufen werde. Sie gehen, diese Pläne, auf Ernstes u Hohes hinaus - auf Volksbildung durch zweckmässige Volksschriften. Wenn ich mehr Musse habe, will ich Ihnen alles, was ich zu diesem Ziel und Ende ausgesonnen, auseinander setzen; jetzt muss ich machen, dass bald etwas von meinen Mittheilungen aus meiner "Reise auf den Aetna" im Morgenblatte erscheinen kann; Cotta, bei dem sonst alles schrecklich langsam geht - von meinen Bildern ist jetzt noch nichts gedruckt - eilt damit, und ich hab' ihm gar viel zu verdanken, diesem Cotta. Meine Reise hat, wie Sie wissen, eine ganz andere, entgegengesetzte Richtung genommen; statt nach Wien zu gehen, kam ich nach Syrakus. Wie ich eben im Begriff war, in die Kaiserstadt abzureisen, gelangte ein Brief von Cotta an mich, mit dem Wunsche, ich möchte Italien u Sicilien durchziehen. Längst schon vorbereitet dafür, trat ich diesen Gang auf der Stelle an, und hatte wohl die Absicht, es Ihnen zu schreiben, aber Zerstreungen, Beschäftigungen etc, wie's eben auf einer Reise geht, machten es mich immer hinausschieben bis - jetzt. Nun, wir wollen über Entschuldigungen keine Zeit verlieren, stehen wir ja ohnehin in einem Verhältnisse zu einander, wo dergleichen nicht mehr nöthig sind. Kurz! ich ging von hier nach Bregenz, durch das Rheinthal hinauf - ohne nach Hause zu gehen, wo doch seit drei Jahren eine liebe Braut, ein Schweizer-Meidli voll Saft u Kraft, nach mir sich sehnt - über den Splügen nach Como, Mailand, Pavia, Genua, Pisa, Livorno, Florenz, Siena, Rom, Neapel, Salerno, Paestum, und nun durch das wilde Kalabrien hinunter - ich habe sehr viel in diesem Lande ausgestanden, abgefasst, eingesperrt, zum Richter geschleppt, vorwärts, seitwärts, rückwärts, auf der Erde fast immer geschlafen, u Hunger u Durst gelitten - doch sezt' ich frisch und gesund über die Meerenge nach Messina u ging von da über Taormina nach Nicolosi, konnte aber wegen des fürchterlichen Scirocco den Aetna nicht be-

steigen, ging hinab nach Catania, hinein an den berühmtesten See von Lentini, über ~~die Meerenge~~ Stein u Heiden, durch Stauden u Stöcke, hinaus nach Syrakus. Und hier stund ich nun am Ziel meiner Reise, meiner Jahre lang genährten Sehnsucht, schaute mich um in dem weiten, öden, stillen Raume u sah - Nichts. Es lag in meinem Plane, an der Südküste 'rum zu gehen über Girgenti etc nach Palermo, allein da der Aetna mir Hauptpunkt in Sicilien war, u als ich ihn, nach kurzem Aufenthalte in Syrakus, so riesig u wolkenlos vor mir erblickte, zog mich's unwiderstehlich wieder hin zu ihm, u ich hatte das Glück, an einem der hellsten, schönsten Tage hinaufzugelangen auf das gewaltigen Feuerherdes tief beschneite Spitze. Es war der 19. November, ein unvergesslicher Tag!! - Von Nicolosi ging ich dann über Adarno (Hadrianum) nach Castrogiovanni (Enna) und so mitten durch die Insel, ein Weg, den vor mir vielleicht noch Wenige gemacht, hinaus nach dem herrlichen Palermo. Von da kehrt' ich zu Wasser (eine Fahrt von 4 1/2 Tagen) wieder zurück nach Neapel, wo ich dann den Winter oder die Regenzeit zubrachte, darauf durch die pontinischen Sümpfe nach Rom ging, um von hier endlich, nach einem Aufenthalte von 6 Wochen, über Terni, Foligno, Ancona, Bologna, Padua, Venedig, Trient etc nach München wieder zurückkam, nach einer Abwesenheit von 7 Monaten u 6 Tagen! Ich habe die die ganze Reise zu Fussu allein gemacht! - Hier, mein Theuerster, haben Sie ein flüchtiges Bild von meiner Reise; mehr kann ich in diesen Briefe nicht geben, muss Sie auf meine Mittheilungen im Morgenblatte verweisen. Ich habe unbeschreiblich vielen Gewinn aus dieser Reise gezogen für Geist u Herz, bin erstarkt u männlich kräftig geworden. Auch hab' ich herrliche Sammlungen von Fischen, Weichthieren etc etc gemacht; zwei Kisten sind schon vor einiger Zeit glücklich angekommen, u von zweien hab' ich heute Nachricht erhalten, dass sie in Lindau schon eingetroffen wäre. Die Sachen sind für meinen Freund Agassiz u mich; verkauft wird nichts davon. Ich habe alle Hoffnung in Luzern als Professor der Naturgeschichte angestellt zu werden; denn dass Krauer geistig todt ist, wissen Sie schon lange. Es würde mich sehr freuen, weil ich doch immer nach einer Lehrstelle in diesem Fache trachte; denn da glaubt' ich an meinem Platze zu sein. -

Eine freudige] Nachricht ist mir vor etlichen Tagen durch Heller, der wieder gekommen, von Sursee eingegangen. Mehrere wakere Leute

zusammen möchten eine Volksschrift herausgeben u mich gar zum Redakteur dazu haben. Das Vertrauen u Bauen auf mich freut mich sehr u spornt immer frisch mich wieder an. Auf den mündlichen Bericht, den Haller mir brachte, hab' ich so eben an Herrn Amtsschreiber geschrieben, ihm all meinen Beistand versprochen u den Standpunkt bezeichnet u nachgewiesen, den eine solche Schrift einzunehmen hätte. Die Sache muss ernst u reiflich überlegt und mit Kraft u Nachdruck alsdann begonnen werden. Ich kann Ihnen wahrscheinlich bald, wenn wir uns näher über alles besprochen haben werden, Deutlicheres darüber schreiben. Vor der Hand ist soviel gewiss, dass man sorgen müsste, dass das Ding in Sursee gedruckt würde, denn bei Aeich, dem Hundsverleger, dürfte u könnte es schon nicht geschehen, weil der Hund u seine ganze Sippschaft gezüchtigt u in seinen Stall zurück getrieben werden müsste durch uns, u Meyer hat sich, wie ich höre, schon geäußert er würde dann da nicht alles so drucken, was man schriebe. Wir haben Pressfreiheit, und sollt' ich wirklich als Redacteur dastehen, so würd' ich mich zu verantworten wissen, wenn man immer es verlangen sollte. -

Wie glänzend die Hoffmänn'sche Geschichte für mich ausgeschlagen, haben Sie zur Genüge aus vielen Zeitungen erfahren; aber ein neuer Kampf will wieder ausbrechen. Sie werden das Innland wohl gelesen haben u was Oken von Illiberalität u Lahmheit der hiesigen Anstalten darin hat einrücken lassen. Es war keineswegs klug von Oken, weil es zu voreilig geschah; man hat ihm darauf geantwortet; er hat sich deutlicher erklärt und gesagt, dass er unter den Anstalten nur die hiesige Hofbibliothek u das Naturalienkabinet gemeint; und hierauf erschien nun letzter Tage, in zwei N^{OS} des Innland, ein heftiger u seiner Lügen wegen schändlicher Aufsatz gegen ihn, woran, wie mir scheint oder wie ich dafür halte, Schelling das Meiste gearbeitet oder denn Lichtenthaler (Hofbibliothekar). In Bezug auf das Naturalienkabinet weiss vielleicht Keiner so gut, als ich, wie die Sachen stehen, da ich seit 3 Jahren so zu sagen täglich darin war, und ich fühle mich bewogen, ein ernstes Wort zum Zeugnis der Wahrheit mitzureden. Ich kann schon gar nicht leiden, wenn Jemanden, sei er, wer er wolle, Unrecht geschieht; dann ist mir Oken sehr lieb, denn bei ihm, bin ich gleich nicht ganz seiner Ansichten, hab' ich viel gelernt, und endlich fühl' ich mich, als sein Schüler, durch jene niederträchtigen Verleumdungen selber gekränkt u an meiner Ehre angegriffen. Oken wird, wie es sich für ihn

schickt, eine kurze Antwort darauf ergehen lassen; nur ist sie viel zu gelinde; ich bat ihn, sie kräftiger zu geben, wiss ihm aus vielen Gründen nach, warum, aber er scheint es nicht beachten zu wollen, scheint mir überhaupt etwas erschrocken bei der Sache zu sein. Allein ich scheue mich nicht, der Wahrheit kräftig zu zeugen, und sollt' ich deshalb auch die Universität meiden müssen; denn ich werde stark zu reden kommen von dem hiesigen Kabinete, wenn ich darüber wirklich anfangen sollte. Man fürchtet mich auch, so dass sogar Wagler zu mir gekommen, und Schubert unter der Hand zu mir geschickt hat, um mich zu gewinnen. Die Hoffmännische Geschichte u manch anderes haben mir auch hier Respekt erworben. Indess will ich der Sache noch etwas zusehen, und wenn ich dann losziehen sollte, so geschieht es gewiss mit Ueberlegung. Ich habe so eine geheime Malice auf Schelling, den egoistischen, der zu seinem Ruhme besser in Jena gesessen u mit seiner Frau sich abgegeben hätte, als dass er noch einmal zu philosophiren anfing. Um Schubert thut mir's wahrlich leid, dass ich ihn kränken soll, wenn ich Oken, den er hasst, ~~oder~~ vertheidigen oder besser gesagt, auf seine Seite reden sollte. Es ist ein sonderbarer Mann, dieser Schubert; er scheint Einem die Liebe selbst zu sein, und dabei kann er doch Jeden, der seiner Ansicht entgegensteht, so hassen, dass er ihn vernichten könnte! - Freund, ich rede mit Ihnen aus dem Herzen: Schubert, an den Sie mich empfohlen, hat mich mit aller Liebe aufgenommen u mir viel, sehr viel Gutes gethan, dafür bleib ich ihm immer u immer dankbar; aber Schuberts ganzes Wesen, beim wahren Lichte betrachtet, ist wenig. - Er schadet der Wissenschaft, statt ihr zu nützen, u verderbt die Jugend, die er bilden soll; und dies alles nur durch sein nichtiges, ihm selber nicht verständliches Träumen, in das er, am Geiste immer schwächer werdend, von Tag zu Tag mehr versinkt, bis er ganz darin untergegangen, wenn es nicht jetzt schon geschehen. - Er ist schwach und matt; die Kenntnisse, die er in seinen jüngern Jahren bliken liess, haben sich verloren in einen heillosen Mystizismus, in ein trauriges Suchen u Sehnen, das gottesfürchtig herumschweift, nichts anzutasten und an nichts sich festzuhalten wagt - scheu zurückbebt vor dem dunkeln Vorhange, den es gerne lüpfen möchte - im Himmel u auf Erden keinen Ruhepunkt findet! -

Ganz das Gegentheil ist Oken, und schon darum nicht auf richtigem Wege. - Bei ihm ist alles stabil geworden, er hat alles eingerammelt

in steife, starre Schranken, die er nicht mehr verrücken u über die er nie mehr, wann er auch wollte, hinauskommen kann, ohne sein ganzes Schachtel- u Burggittersystem zu zerbrechen u über den Haufen zu werfen. - Er hat der Naturforschung dadurch den Tod angethan. - In diesem Gehirne ist schon längst nichts Neues mehr aufgegangen, ja es ist so weit gekommen, dass er vieles sogar mit den gleichen Worten immer wieder sagen muss. - Bei alledem aber hat er doch viel, unendlich viel geleistet, und er thut es jetzt noch, aber nur bei solchen Zuhörern, die zu denken vermögen; wer alles für wahr annimmt, was er sagt, u sich überreden lässt von ihm, der ist wieder verloren! - Und überhaupt, mein herrlicher Lehrer u Freund, sieht es, was Sie selbst am besten schon längst erkannt, mit unsern Wissenschaften traurig noch aus. Wenn ich so nachdenkend dastehe an meinem Schreibpulte in nächtlichen, stillen Stunden, da will mir's doch oft fast das Herz abdrücken, wie alles, und vorzüglich die Medizin u Naturforschung, auf den Hund gerathen. So mechanisch, ja starr u todt wird alles hingestellt als wäre in der ganzen Natur gar nichts Lebendiges; gewissenlos werden Systeme aufgebaut u frech uns aufgedrungen. - Es muss bald ein gewaltiger Umsturz alles Bestehenden geben; die Natur leidet diesen Zwang nicht länger. - O, nehmen Sie sich doch recht zusammen, mein Theuerster! mir scheint, Sie seien auf gutem Wege, um den alten Zwiespalt auszugleichen u das Eine in seiner Einheit darzustellen. - Ihr Wirken kann uns Segen bringen!

Ihren Brief vom vorigen Herbst hab' ich durch Sevin, den ich schätze u liebe, bei meiner Zurückkunft aus Italien erhalten, kann aber von der Rana keinen Gebrauch mehr machen, weil es leider zu spät ist. Ihr Sendschreiben hat mich gefreut.

Ich bleibe diesen Sommer noch hier, aber im Herbst oder anfangs Winter komm ich sicher heim; wo ich Sie dann bald aufsuchen werde an Ihrer neuen Stelle. Ich habe in Rom gelesen, dass Sie nach Basel berufen wurden u ging sogleich aus dem Kaffee Greco auf die deutsche Künstlerkneipe, um eine Flasche auf Ihr Wohlsein zu trinken, wobei ich Sie u all Ihre Lieben in Gedanken tausendmal hoch leben liess. Es war ein tröstlicher Abend für mich! -

Es ist schon tief in der Nacht, ich will einwenig mich schlafen legen. Leben Sie wohl u all Ihre Lieben, die Sie mir herzlich grüssen.

Einige Zeilen von Ihnen, u wenn es auch nur drei sind, würden mich, wenn Sie etwa Zeit dazu finden, innig freuen; wenn ich nur weiss, dass Sie sich wohl befinden. Ich schrieb diesen Brief flüchtig, darum nehmen Sie's mit den Ausdrücken nicht so genau. Gott segne Sie in Ihrem neuen Wirkungskreise. Addio!

Ihr

Baumann

Sonnenstrasse 1289/3.

Grüsse von allen jungen Bekannten in München.

Gruss von Schubert; er wird Ihnen seine Psychologie bald schicken.

(Abschrift v. Troxlers Hand aus einer Stelle aus einem Brief Malfattis an Troxler):

Eine Stelle aus Malfatti's Brief vom 9/ 9 Mai 1830 an Troxler
in Basel:

Nachdem er von meiner Schrift: "Blike in's Wesen des Menschen" und von Friedrich Schlegel gesprochen, fügte er bei:

"Wie habe ich den Verlust meines letzten Freundes zu beklagen! Ich sagte mein letzter Freund, weil ich seit vier Jahren nebst meiner theuern Gattin alle Freunde verloren. Zwei liebe Kinder fesseln mich allein auf der Erde. Eine stürmische Praxis und eine lästige Celebrität gibt mir nur ein leben.

Nur dann bin ich glücklich, wenn ich durch kindliche Liebe mein Herz erwärmen, und mit dem Geist mich auf das Jenseits des Lebens versetzen kann!

22. 4. 6. 30

Z u r A n h ö r u n g
der
Dienstags den 1. Juni 1830 Vormittags um 10 Uhr
im grossen Hörsaale des obern Kollegium
vom

Herrn Professor und Doktor der Philosophie

I. P. V. T r o x l e r

in teutscher Sprache zu haltenden

A n t r i t t s r e d e

"über Prinzip, Natur und Studium der Philosophie"

werden hiemit

die hohen Vorsteher des Erziehungswesens, die Mitglieder
der Universität, E. E. Geistlichkeit, die Lehrer der
hohen und niedern Schulen, die Studirenden und alle
Gönner und Freunde der Wissenschaften

geziemend eingeladen

von

K a r l F r i e d r i c h S a r t o r i u s

d. Z. Dekan der philosophischen Fakultät.

München 12. Juni 1830.

Mein Theuerster!

Ihr letzter Brief von Basel, und die ehrenvolle Weise, wie man Sie dort empfangen, das hat mich sehr gefreut. Gott sei Dank, jetzt sind Sie wieder am Platze, wo Sie auf die Herzen der Jugend wirken können. Ihr Thun wird die schönsten Früchte bringen. Ach, wie gern möcht' ich Ihre begeisternden Vorträge wieder hören können, gewiss, dass ^{ich} Sie jetzt besser verstehen würde, als damals, wo ich das Glück genoss, Ihr Schüler zu sein. O, es hat sich unterdessen manches aufgeschlossen da im Innern; klarer ist mir das Leben u seine Bedeutung geworden. Aber ob das alles ohne Sie so gekommen wäre? Das fortgesetzte Studium Ihrer Schriften, Ihre Briefe, Ihre Freundschaft - o mein theurer Troxler, Du hast meinem Streben doch diese bessere Richtung gegeben; ich will's über Deinem Grabe einst laut Dir danken!

Ihre Schrift, in Betreff einer Gesamthochschule für die Schweiz, hab' ich noch nicht bekommen können; ich bin sehr begierig darauf. Ob aber Basel so ganz der Ort für eine solche Anstalt wäre, daran möcht' ich immer noch zweifeln. Hierüber mehr, wann ich die Schrift gelesen. Ich werde alles thun, was ich vermag, um eine rechte Universität zu Stande bringen zu helfen, wohl fühlend, wie Noth uns eine solche thut. Oft und ernstlich hab' ich schon darüber nachgedacht; aber immer drängt sich mir ein Heer von Schwierigkeiten entgegen, die da überwunden werden müssen. Doch Muth, nur aus dem Kampfe geht das Gute rein u geläutert hervor!

Die Regierung von Luzern hat an Herrn Oken geschrieben u ihn gefragt, was er von mir halte, und was ich zu leisten im Stande sein werde; sie wollen mich als Professor der Naturgeschichte anstellen. Natürlich fiel die Antwort von Seite des Herrn Oken günstig aus für mich; er hat der Regierung sogar gesagt, dass ich fähig wäre, Naturwissenschaften auf einer Universität zu lesen; nur die allerspeziellsten Kenntnisse, bemerkte er, gingen mir hie und da noch ab, und darum that er den Vorschlag, man möchte mir etwa 100 Louisdor schicken, um noch einige Reisen an Orte, wo grosse Kabinette sich befinden, zu machen. Was nun herauskommen wird, wollen wir erwarten.

Ich hatte vor einigen Wochen an den Erziehungsrath geschrieben,

doppelt
und ihm gesagt, dass ich meine ganze Sammlung von Naturalien dem Kabinette dort schenken werde, nur müsse dieses auch gehörig besorgt werden; worauf den der kleine Rath das Kabinet anerkannte und die Besorgung desselben u Ausstattung auf sich nahm. Mir hat der Erzieh[ungs]rath seinen Dank u sein Wohlwollen ausgedrückt; und darauf dann kam das Schreiben an Oken.

Ich bin ungemein fleissig. Kollegien höre ich blos bei Walther noch; aber Dr. Agassiz, Dr. Schimper aus Mannheim (der die Gesetze der Blattstellung in den Pflanzen entdeckt u dessen Werk darüber nächstens bei Cotta herauskommen wird) u Dr. Braun aus Karlsruhe - wir arbeiten wacker zusammen. Ausser Agassiz kann' ich leider keinen Schweizer hier, mit dem ich was zusammen thun könnte; die Leute sind schrecklich zurück! -

Bald mehr. Leben Sie wohl, u grüssen Sie mir tausendmal Ihre Lieben.

Sie grüsst

Ihr

unveränderlicher Schüler

J. Baumann

Eilig.

Der Ueberbringer dieses Briefes ist Herr Gutzw/ylar, Bruder dessen, der in Aarau gewesen und nun bei Ihnen Grossrath ist.

Viele Grüsse von Ihrem Freund hier.
(Ihren Freunden?)

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. I. Troxler
Professor der Philosophie in Basel.

D. Güte.

München 13. Juni 30.

So eben komm' ich von Oken, der mich wieder zum Mittagessen eingeladen hatte. Er erzählte mir umständlich, was ihm die Regierung von L. geschrieben, und zweifelt keinen Augenblick, dass sein Vorschlag, mir noch eine bestimmte Summe zur fernern Ausbildung zu geben, angenommen werde. Ich würde dann nach etwa 2 Monaten hier wegreisen nach Wien, von dort nach Berlin und endlich nach Paris; an jedem dieser Orte würd' ich ein halbes Jahr ungefähr zubringen. Von Berlin aus würd' ich einen Ausflug an die See machen, und England wollt' ich auch ein bisschen sehen, wovon aber die Luzerner vor der Hand nichts wissen dürften. -

Wir sprachen ferner viel von Basel, und Oken überzeugte mich, dass es wirklich der Ort sei, wo eine Schweizeruniversität zu Stande kommen könnte. Er sagte mir auch, dass er gar so gerne nach Basel kommen würde, um dann für immer dort zu bleiben, wenn eben die Besoldung grösser, oder wenn es wohlfeiler daselbst zu leben wäre.

Beantworten Sie mir doch so bald wie möglich folgende Fragen:

- I. Liest ausser Docent Imhof noch Jemand Naturgeschichte, und besonders Zoologie bei Ihnen?
- II. Ist Man vielleicht gesonnen, für dieses Fach Jemanden anzustellen, u hat in diesem Falle Imhof Hoffnung?
- III. Wer liest Physiologie u vergleichende Anatomie, und wie siehts überhaupt damit aus?
- IV. Sind Privatdocenten geduldet? Welche Aussichten haben sie?
Welche Vortheile sind ihnen zugestanden?
- V. Was gedenken die Baseler zu thun für das Aufkommen der Universitaet?
- VI. Wie stehts um die Botanik?

Diese Fragen, mein theurer Troxler, möcht' ich gerne beantwortet haben. Sollt' es mit L. nichts werden, so würd' ich vielleicht früher oder später einmal mein Glück in Basel versuchen. Besonders aber gedenkt mein Freund Dr. Agassiz aus Orbe sein Glück bei Ihnen zu probiren. Agassiz ist einer der tüchtigsten jungen Männer, die ich kenne, u hat sich unter den Naturforschern schon einen Namen erworben durch die Herausgabe des ersten Bandes (folio mit prächtigen Tafeln) der von Spix u Martius mit gebrachten brasilianischen Fischen. Der zweite Band wird bald folgen; dann

kommen die deutschen Fische, ein Werk, das noch alles bisherige, auch Bloch, übertraffen wird. Er unterhandelt wirklich darüber mit Cotta. Schon fast ein Jahr haben 3 oft 4 Zeichner dafür gearbeitet, und Einer schon 2 volle Jahre Skelette dazu gemacht. - Dann besitzt Agassiz ein[ig] Prachtsammlung auf die splendideste Weise angelegt (er hat ziemlich Vermögen u verwendet alles auf Naturgeschichte); und diese würde er der Universitaet, so wie er angestellt würde, schenken; denn es geht bei ihm eben alles darauf hin/aus, Wissenschaft und besonders Naturwissenschaft in der Schweiz in Aufnahme zu bringen. - Vielleicht würde auch Dr. Schimper (ein junger Mann, von ungefähr 25-26 Jahren) nach Basel kommen, wenn irgend etwas sich aufthun sollte. Schimper ist meiner Ansicht nach der grösste Botaniker, ja ich möchte sagen, der einzigewahre Botaniker, der jetzt lebt! -

Sie sehen, mein Lieber, dass wir Antheil nehmen an der Sache und es uns gewiss um das Bessere zu thun ist; Nachrichten, die Sie vielleicht mehr freuen, als die Ihnen Ihr Münchner Correspondant lezthin gegeben. -

Schubert lässt Sie noch vielmals grüssen. Er schickt Ihnen hier eine kleine Abhandlung, u dazu die neue Ausgabe seiner kleinen Naturgeschichte; die grosse sollen Sie erhalten, sobald sie neu aufgelegt. Mit der Seelenlehre geht es sehr langsam. Sie werden wenig lernen aus dem beigeschickten Büchlein; ich begreife nicht recht, wie so was die 5te Auflage erleben kann! - In seiner grossen Naturgeschichte lese ich so am Abend in der Dämmerung; und wann ich einst seine Seelenlehre durchgehen will, da mach' ich die Fensterladen zu und zünde das Licht an, und philosophire dann so à la Schelling. - Ach, es ist göttlich, wie man sich durch solche Vorrichtungen in Begeisterung versetzen kann! Davon haben Sie vielleicht noch gar keinen Begriff; ich aber schon; ich habe sogar einmal Youngs Nachtgedanken auf diese Weise zuEnde gebracht, und mehrere Gesänge von Miltons verlornem Paradiese angefangen! -

Leben Sie wohl.

Ihr

Baumann

Können Sie uns nicht die Schrift über die Baseler Universitaet schicken? Es geht uns zu langsam durch den Buchhandel.

Adresse: Herrn Professor Troxler in Basel

Luzern d. 20^t Juli 1830

Hochzuverehrender Herr u. Freund!

Nur ein paar Worte in flüchtiger Eile.

Man will ~~vom~~^{dem} verewigten Thaddeus Müller ein Denkmal bey seiner Grabstätte errichten. Die diessfallsigen Kosten betragen 30 Louisd'or. Der Künstler, selbst ein Verehrer Müller's, will dasselbe aber um 20 Louisd'or verfertigen. Bereits ist von einigen Freunden des Seligen für etwa 15 Louisd'or subscribiert.

Sie sind dessen ausgezeichnetester Schüler. Ich achte es daher für Pflicht ~~er~~=für Sie von diesem Vorhaben zu unterrichten u. für Theilnahme an selbem einzuladen. Unter 16 Franken wird nicht subscribiert. Einige wie z.b. Wesseberg haben sich zu höheren Beyträgen verpflichtet.

Melden Sie mir mit umgehender Post, ob ich in Ihrem Namen substriieren soll?

Soviel in Eile. Meine Frau grüsst Sie u. Ihre Gemahlin. Ich bin hochachtungsvoll u. freundschaftlich

Ihr

ergebener

E.Pfyffer

Vermuthlich wird Wesseberg die Grabschrift entwerffen, die sonach den Subscribenten - deren Anzahl aber begreifflich nur klein seyn muss - wird mitgetheilt werden.

München 21. Juli 30.

Mein Theuerster!

Der Erziehungsrath in Luzern hat mich durch Herrn Attenhofer benachrichtigt, dass ich Professor der Naturgeschichte werden soll, und dass ich auf Kosten der Regierung vorher noch Wien, Berlin und Paris besuchen könne, wenn - der kleine Rath diesen Beschluss nämlich genehmige. Atthfer schrieb mir, ich soll eiligst alle meine Universitätszeugnisse hinschicken, damit man sie dem täglichen Rth. vorlegen könne, und er zweifle keinen Augenblick mehr daran, dass alles nach seinem und meinem Wunsche ausfallen werde, u zwar jetzt schnell; er, Eduard Pfyffer und Regsrth Krauer thun - indem sie viel von mir für Luzern erwarten - all ihr möglichstes in dieser Sache, und es müsse durchgesetzt werden! - Das freut mich und wird Sie freuen, und zwar um so mehr, da ich weder für die Stelle noch für Unterstützung mehr gebettelt, sondern weil die Männer zu diesem Schritte, ohne jedes fernere Gesuch, sich bewogen fühlten. Es zeugt von einem bessern Geiste, und Sie haben Recht, ich komme in Luzern jetzt in eine günstige Zeit hinein. Es muss freilich den Leuten etwas unerwartet vorgekommen sein - vor ungefähr drei Jahren wiesen sie mich schnöde ab, und nun, da ich durch eigene Kraft so lange mich durchgeschlagen u weite Reisen gemacht, schenkt' ich ihnen meine ganze Na[t]uraliensammlung hin. Es war freilich so mehr oder minder Spek nach der Maus geworfen, aber es muss sie doch höllisch beschämt haben. - Die Sammlung (die am gleichen Tage mit ~~einem~~ meinen glänzenden Zeugnissen abgegangen) ist gar nicht unbedeutend; sie enthält 66 Spezies Käfer aus Sizilien; 265 Spezies (970 Exemplare) See- u Land-Conchylien; dann Krebse, Echinodermen, Zoophyten (ich stelle die Echinodermata, sowie auch die Eingeweidewürmer, unter die Gliederthiere hinauf), Versteinerungen etc - in Allem 467 Sp. in 1250 Exemplaren. Das ist kein Kleines! Auch ist alles wohl bestimmt u so geordnet, dass man's nur aufzustellen braucht; und einen ausführlichen, prächtig abgefassten Catalog davon hab ich (mit meinen Zeugnissen) an die Regierung geschickt. Das muss den Leuten doch auf die Haut dringen! - Kurz, ich bin des besten Erfolges nun gewiss, und freue mich an der Aussicht in die goldenen Tage eines herrlichen Wirkens, wie ein Kind; denn so wie ich einmal Professor in Luzern bin, ist die Bahn zu Allem gebrochen - die Zeit ist günstiger, Luzern will sich haben. - O, was will ich da alles thun! Wahrhaftig,

wenn ich so zurück jetzt schaue auf mein bisheriges Leben und Treiben, ich komme mir selber (zu Ihnen, mein Geliebter, darf ichs schon sagen) als ein ganzer Karl vor! Ich fühle mich stark zu Allem. Nicht bloß Weisheit hab ich von Ihnen gelernt, auch Kraft und Stärke haben Sie, wie Feuer, mir eingegossen; ein Stern über Bethlehem stehen Sie vor mir! - Und dass in Luzern noch so viel zu thun ist, das eben freut mich wieder; ich will ein Naturalienkabinet dort aufstellen, dass es eine Lust sein soll; ein botanischer Garten muss mir auch her; und die Jugend will ich anfeuern und begeistern - will aufstehen und reden in unsern Vereinen - ach Gott, es glüht Alles in mir u lodert licht u heiss den schönen Tagen zu!

Ueber drei Dinge hab' ich seit einiger Zeit wieder viel nachgedacht:

- 1.) Es muss der Unfug in unserm Medizinalwesen aufgedekt und scharf beleuchtet werden.
- 2) Es muss ein Verein für schweizerische Volksschriften zu Stande kommen.
- 3) Es muss eine Naturgeschichte für schweizerische Landwirthe geschrieben werden.

Für die beiden letzteren will ich reden in unsern Gesellschaften; und es kann nicht anders sein, ich muss unterstützt werden!!

Gernhmigt der tägliche Rath Rth. den Beschluss des Erziehungsraths, so steht mein Plan so: Ich reise nächstens von hier nach Wien, bleibe etwa 3 Monate dort und gehe nach Berlin, wo ich bis ungefähr Mitte April verweile, dann eine Reise an die Ost- u Nordsee mache, um auch im Norden zu sammeln; von irgendwo aus mach' ich dann (ohne es den Luzernern eben vorzusagen) einen Sprung nach England (die Sprache hindert mich nichts), und komme dann etwa mitten im künftigen Sommer nach Paris, wo ich wenigstens ein halbes Jahr bleibe; und hab' ich alsdann noch einwenig Geld, so reis' ich zu Fuss, in Eilmärschen, nach Marseille; und wer bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge in Marseille oder Toulon ist, sollte der nicht auch eine Dampfbootfahrt machen nach - Algier? - Doch noch still davon! Wenn ich 2 Jahre fortbleiben kann, ich will an manches Oertchen kommen; denn ich weiss mit wenig Geld zu leben - eine gar hübsche Kunst! -

Lassen Sie, Theuerster, Ihre Empfehlungsschreiben für mich nach Wien auf der Schnellpost nun anfahren; denn ich breche eilig auf, so wie ich guten Bescheid habe, der innerhalb 14 Tagen gewiss ankommen

3

muss. Sollte die Sache auch gegen all mein Erwarten ausschlagen, nun, so stehts dann halt beim Alten - ich bleibe der Gleiche, und danke doch einmal vi[e]l zu thun in der Schweiz. Für jezt halt' ich fest an der goldenen Hoffnung/: Sie gründen in Basel eine Gesammthochschule, ich mache in Luzern ein vernünftiges Lyceum; und dann schik' ich Ihnen wakere Jünglinge zu und sage zu Ihnen: "Lassen Sie sich die empfohlen sein, es sind theure Blüten, die köstliche Früchte einst bringen werden!" -

Leben Sie wohl u glauben Sie, dass ich Sie nicht weniger liebe, als Horion seinen Lehrer Emanuel (J. Pauls Hasperus).

Gruss an Ihre Lieben. Sie grüsst

Ihr
Baumann

Eilig

MS. Der erste Bd meiner "Bilder aus der Heimath" ist gedruckt (Stuttgart u Tübingen) aber ich habe noch keine Exemplare, sonst hätt' ich Ihnen eins mitgeschikt. - Ihre Schrift hab' ich noch nicht erhalten, sonst hätt' ich sie schon angekündigt. - Meine Italien Reise lass' ich nun nicht so drucken, wie ichs vorhatte, sondern blos ~~Verschiedenes~~ ~~daraus~~ verschiedene Auszüge daraus (im Morgenblatt) als "Mittheilungen aus Italien u Sizilien", die ich dann auch durch Deutschland etc. fortsetzen werde. An Erfahrungen reich, kann ich dann einst eine Reise, ich möchte sagen, durch Europa drucken lassen.

Sawin grüsst Sie. Auch Heller; er erwartet, die Regierung werde ihn noch ein Jahr auf ihre Kosten im Ausland lassen und dann als Direktor der in Luzern zu errichtenden Irrenanstalten anstellen. Das sollt' uns freuen; denn Heller ist tüchtig. Agassiz u Schimper's Grösse; ihre Briefe werden Sie erhalten haben.

Adresse: Sr. Wohlgeboren Herrn Dr. I. Troxler
der Philosophie Professor in Basel Schweiz

Basel am 4 Augst 1830

Ewr Hochwolgeboren

Verehrtester Herr Staatsrath

Bei meinem Ausflug von St Gallen ins Appenzellerland hatte ich mir fest vorgenommen, am Abend des dritten Tages unserer Versammlung wieder zurückzukehren, und besonders noch Sie zu sprechen. Allein zu spät traf ich wieder in St Gallen ein, und so verlohr ich am meisten.

Gern hätt' ich mein Manuscript noch abschreiben lassen, Ihre verehrliche Zuschrift von gestern bestimmt mich nun aber, Ihnen nach einer gemachten Revision dasselbe einzusenden. Wie Sie wünschen, hab' ich auch eine Reihe Fragen entworfen, welche mir die erheblichsten schienen. Zu viel glaubte ich nicht fragen zu dürfen.

Alles, hochverehrter Herr, lege ich nun in Ihre Hände. Verfügen Sie nach Gutfinden darüber. Sollte es nicht zu viel Umstände machen, so wollt' ich mich recht gerne zur Correctur oder Revision der Druckbogen anbieten. Doch auch darin verlass ich mich gänzlich auf Ihr Gutfinden.

Es war eine meiner grösten Freuden, bei der diessjährigen Versammlung so vieler Edeln unsers Vaterlandes Sie so wohl, so lebendig und so gefeiert zu sehen. Den Freunden des Lichts und der Freiheit scheint, wenn nicht alle Zeichen trügen, die Morgenröthe eines neuen Tages aufzugehen und nicht vergeblich scheinen Sie an ein besser Geschlecht appellirt zu haben! Der Himmel erhalte Sie demselben. Ich geharre, Verehrtester, mit inniger Hochachtung Ihr ganz ergebener

Dr Troxler.

NS. Noch muss ich mir erlauben, anzufragen, ob es wohl nicht gut und thunlich wäre, wenn von meiner Abhandlung ein besonderer Abdruck aus den Denkschriften veranstaltet würde? Die Abhandlung ist gleichsam ein Programm zu den Fragen, und es wäre sehr zu wünschen, dass diese Fragen in vieler Hände kämen und auch an andere Schweizer, als solche, die Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft sind, - namentlich auch an Mitglieder der gemeinnützigen und der helvetischen Gesellschaft versandt werden könnte, wobei zu beachten, dass so viel möglich in allen Gegenden unsers Gesamt-Vaterlandes Erkundigungen eingezogen würden. Der Gegenstand scheint mir von allgemeinem Interesse zu sein, und ich glaube, mancher Geistliche, mancher Beamte und mancher Schulman, der nicht unmittelbar an Naturforschung Theil hat

2

nimt, dürfte, wenn er einmal auf das Uebel und seine Formen aufmerksam gemacht würde, mit freudiger Bereitwilligkeit Hand bieten, dass dasselbe besser erkannt, und gründlicher dagegen gewirkt werden könnte. Ganz gewiss ist Sammlung und Zusammenstellung der Thatsachen der einzige Weg, die Natur des endemischen Uebels kennen zu lernen. Dazu bedarf es aber der Mitwirkung Vieler, und wenn der Vorschlag sich Ihres Beifalls zu erfreuen hätte, wünschte ich sehr die Angelegenheit noch durch ein vorsprechendes Wort des Generalsecretariats empfohlen zu sehen. Ich glaube wirklich dieser Gegenstand müsse einen Theil unserer therapeutischen Nationalerziehung ausmachen, und der menschenzerrüttende Cretinismus mit seinen Formen lasse sich, wenn nicht ganz ausrotten, doch sehr beschränken.

Luzern d. 10^t August 1830

Hochzuverehrender Herr u. Freund!

In Ihrer Abwesenheit beantwortete Ihre Gemahlin den Brief, mittelst welchem ich Sie für Theilnahme an der Subscription für Müller's Monument einlud. Die Zusage war bedingt. Da aber eben durch Ihren Beytritt die SubscriptionsSumme vollständig ward, so habe ich [von] jener bedingten Vollmacht Gebrauch gemacht u. für Sie um die Summe von 16 Franken unterzeichnet. Nun ist das Monument schon in Arbeit.

Was sagen Sie zu den Nachrichten aus Westen? - Es ist doch diess ein grosses Ereigniss, von dem die ganze Geschichte kaum ein ähnliches aufweist. In unserem Kanton, den ich erst in den letzten Tagen zum Theil durchreiste, ist alles voll Jubel: nur die guten geistlichen Herren u. die Stok-Junker machen lange Gesichter. Ich hege schöne Erwartungen u. die Zukunft stellet sich mir im herrlichsten Glanz ~~vor~~ dar.

Unser neue Waldstätter-Bott gehet noch auf lahmen Füßen. Die fatale Geschichte mit den Barfüßern wird seiner politischen Wirksamkeit bald ein Ziel stecken.

Ich schliesse mit der Versicherung meiner wahren Hochachtung u. Freundschaft, mit der ich bin

Ihr

ergebener

E.Pfyffer

Meine Empfehlungen Ihrer Gemahlin. Die meinige lässt dieselbe u. Sie bestens grüssen.

München 20 August 1830.

Ich schicke Ihnen, mein Theuerster, hier das I Bdchen meiner "Bilder aus der Heimath".

Ihre Schrift über Basel hab' ich fleissig durchgesehen und was darüber oder vielmehr daraus geschrieben, das in mehreren Blättern des "Hesperus" zu Ihnen gelangen wird; wenigstens hab' ich es schon vor etwa 10 Tagen hingeschickt und es der Redaktion besonders empfohlen. Ich will beitragen, was ich kann; Sie dürfen auf mich bauen, mein Lehrer u Freund!

Für Ihr Empfehlungsschreiben dank' ich Ihnen sehr. Meine Sache ist glänzend durchgegangen - juhe! es ligt eine schöne Zukunft jezt vor mir. Ich werde nächster Tage nach Wien abreisen, den Winter über dort bleiben, im Frühjahr nach Berlin gehen, dann auf die Insel Rügen, nach Hamburg, Amsterdam, London, u zurück nach Paris, wo ich wieder wenigstens einige Monate bleiben werde.

Meine Wünsche erfüllen sich schön!

Leben Sie wohl und glücklich, bis ich Ihnen wieder schreibe, und grüssen Sie mir Ihre Mina u die lieben Kinder alle. Sie grüsst von Herzen

Ihr

dankbarer Schüler

J. Baumann

N S . Sollte Dr. Agassiz Ihnen noch nicht geschrieben haben, wenn Sie diese Zeilen erhalten, so wird er Ihnen bald schreiben; er wartet immer noch auf Antwort von seinem Vater. Dr. Schimper wird mit ihm zugleich schreiben. Viele Empfehlungen von Beiden.

Viele Grösse von Oken u Schubert; die Psychologie ist noch nicht fertig, u länger darf es noch anstehen mit der zwten Auflage der Naturgeschichte

Unsere Tagsatzung kann ihr Militärstrafgesetzbuch jezt ins heimliche Kabinet, vulgo Abtritt gebrauchen. -

N^o 101 ⁷⁴ Hrn. Dr. Troxler in Basel.

Hochverehrtester Herr u. Freund!

Ihre Nachsicht muss ich diesmal mehr als je in Anspruch nehmen. Sie haben mir seit Ihrem mir unvergesslichen Besuch so viele Beweise von Ihren fortdauernden, freundschaftlichen Gesinnungen gegeben, dass ich mich recht eigentlich schämen muss, Ihnen dieselben nicht eher verdankt zu haben. - Ich war diese Zeit über meist unpässlich, u. seit mehr als einer Woche von dem mir anhaftenden rheumatischen~~en~~-nervösen Zahnweh so angegriffen, dass ich kaum mehr im Stande war, die dringenden Geschäfte abzuthun. - Es scheint nun wieder etwas besser gehen zu wollen.

Nun vor allem zur Rechenschaft über die mir von Ihnen gefälligst zugesandten Artikel für die Appenzellerzeitung.

Den Waldstätter-Boten betreffend, hat mir Hr. Prof. Pfyffer gleichzeitig den nachher im Schweizerboten abgedruckten Artik. "Die Hans Holbeinische Kunstaussstellung in Münster" zugesandt u. dabei bemerkt, er wünsche sehr, dass der Name des Obst. Pfyffer einstweilen nicht genannt werde, weil zu vermuthen sei, dass er sein Handwerk nun freiwillig niederlege, in welchem Falle denn ihm, schon um der Familie willen, Schonung angedeihen zu lassen wäre. Ich that dies um so lieber, weil mir überhaupt an diesem Tropfen gar nichts mehr lag, u. ich ihn für eigentlich mundtod hielt u. somit gerne andern überlassen möchte ihm den Rest zu geben. Da indessen, wie Hr. Pfyffer berichtete, der Thierbote sich ungerne dazu verstehen wollte, gänzlich zu resigniren, so gab ich ihm in N^o 35. einen sehr handgreiflichen Wink, wobei ich die Hauptideen Ihres zermalmenden Art. benutzte. Jetzt lass' ich ihn im Frieden fahren!

Ihr "Memento" werden Sie unter einer andern Aufschrift in der App z. Ztg gefunden haben. Es machte bei gewissen Herrn die Versuchung rege, gegen dasselbe als eine "offene Aufforderung zum Aufruhr" mit Klagen hervortreten. Dies bestimmte mich, Ihr noch einschneiderndes "Wort an das Schweizervolk" für den Augenblick noch im Pult zu behalten. Sie finden es nun aber in der heutigen Nummer. Einige unwesentliche Weglassungen werden Sie mir zu Gute halten; es sind einige auffordernde Phrasen, aus denen man leicht Gift hätte saugen können. Drei andere Ihrer trefflichen Aufsätze sind in dieser N^o enthalten. Nun habe ich noch den Söldnerdienst im Schweizerland in Händen, den ich deswegen zurückhielt, weil ich

gerne vorher von Ihnen vernehmen möchte, ob wirklich ein solches Projekt in Beziehung auf die ganze Schweiz, oder aber nur für den Kanton Bern auf's Tapet gekommen sei? Ersteres wäre mir wirklich unbegreiflich.

Ich vernehme, dass die verrufene Restaurations-Parthei in mehreren Kantonen vor Wuth gegen die Appenz.Ztg. sich kaum zu fassen wisse, und man vermuthet, dass noch einmal ein gemein-schaftlicher Versuch (wobei Allem aufgeboden werde) zur Unterdrückung dieses Blattes, oder wenigstens zur exemplarischen Bestrafung des Redaktoren, gemacht werden dürfte. Sie müssen den gestrigen Erzähler lesen, um das zu begreifen. Sollte dieser Fall eintreten, so zähle ich am meisten auf Ihren Beistand. - Das Verhältniss der Zeitung zum Publikum betreffend, wirkt sie mit gutem Erfolg u. die mit dem letzten halben Jahre abgetretenen Leser sind wieder beinahe ergänzt.

Von Ludwig Snell bin ich immer noch ohne Nachricht. Vielleicht wissen Sie nun, wo er sich aufhält?

Am nämlichen Abend, als ich nach dem Abschied von Ihnen auf Vögelisegg wieder bei Hause anlangte, traf Hr.Greith aus Arau ein. Er war urplötzlich u. express hergeeilt wegen eines Artik. über Rapperswil, dessen Einsender die Betroffenen gerichtlich zu belangen drohten. Bisher ist nicht dergleichen erfolgt.- Ich habe diesen Mann sehr lieb gewonnen, wegen seiner Gradheit u. Offenheit. Er war ausser sich vor Unmuth, Sie hier verfehlt zu haben.

Da ich nicht mehr weiss, wie viele N^o d.Ztg ich Ihnen letzten Frühling nach Arau übersandt habe, so überliedere ich Ihnen mitfolgend die sämtlichen dieses Jahrgangs (v.N^o 1-36)

Mit inniger Hochachtung u. Freundschaft

Ihr zugethaner

Trogen den 4 Herbstmonat.

1830.

Hochwolgeborne

Hochgeachte Herrn Erziehungsräthe

Erlauben Sie mir, Ihnen eine ehrerbietige Vorstellung zu machen, welche meine Anstellung als Professor der Philosophie an hiesiger Hochschule um ihrer und meiner willen dringendst erheischt.

Ich hatte mehr als einmal Berufungen ehrenhafter und vortheilhafter Art an deutsche Hochschulen für philosophische und medizinische Wissenschaften ausgeschlagen; - dem von Ihnen ausgegangnen mir höchst schätzbaren Rufe an die Hochschule Basel folgte ich, weil ich in ihr eine grosartige Bildungsanstalt meines Vaterlandes erkannte und zu ihrem Gedeihen kräftig mitwirken zu können hoffte.

Als ich den Ruf erhielt, wuste ich aber nicht, in welchem Zusammenhang die Hochschule mit dem hiesigen Pädagogium steht; ja als ich während der Unterhandlung diesen Zusammenhang zufällig und unbestimmt kennen lernte, ward mir schriftlich von einem meiner ietzigen Herrn Kollegen, den ich dazu bevollmächtigt glauben musste, die Versicherung ertheilt, dass die Verbindung zwischen Universitaet und Pädagogium baldigst eine Abänderung im Ganzen erleiden, und in keinem Fall auf den Professor der Philosophie, dessen Stelle nun zehn Jahre unbesetzt gewesen, weitere Beziehung haben würde. Unter diesen Verhältnissen nahm ich den mir gemachten Antrag an, und kam nach Basel, mein Lehramt an der Hochschule anzutreten.

Zu meinem nicht geringen Erstaunen ward mir nun in meinem bereits gedruckten Schema der Lehrvorträge des Pädagogiums auch ein Pensum angewiesen. Einzig und allein um die Ordnung nicht zu stören, und Ihnen MHH einen Beweiss meiner Verehrung und meines Eifers für Jugendbildung zu geben, hab ich nun auch dies Semester hindurch am Pädagogium das mir zugetheilte Pensum nach Kräften zu lösen gesucht, und hoffe, die Prüfung werde möglichst befriedigende Ergebnisse gewähren.

Allein nicht nur hat die in meiner Schrift über die Universitaet Basel erörterte Ansicht von dem Unverträglichem und Nachtheiligen, das in der Verbindung von zwei solchen Anstalten liegt, sich mir durchaus bestätigt; sondern ich habe noch eine mein Verhältnis betreffende traurige Erfahrung gemacht.

Zwar wuste ich wohl, dass in Basel keine Familie mit der

gesetzlichen Professorbesoldung und dem Ertrag der Collegiengelder leben könne; doch hoffte ich, indem ich aus Liebe zum Lehramt an dieser Hochschule einen wirklich einträglichen Wirkungskreis verliess, ich würde durch schriftstellerische Arbeiten oder medizinische Praxis mir das noch über meinen fixen Gehalt zum Fortkommen Erforderte erwerben können. Allein die unumgängliche Bedingung dazu, all meine Zeit, ging mir bei der Theilung in zwei ganz verschiedene^{nen} Lehrkreisen dahin, und ich sehe mich im Fall, nach Verwendung all meiner Kraft und Mühe zu meinem Gehalte noch aus meinem Eigenen Zuschüsse machen zu müssen.

Hochwolgeborne Hochverehrte Herrn! Es würde mich tief geschmerzt haben, mich in dieser Lage durch die erste der mir als Hausvater obliegenden Pflichten genöthigt zu sehen, mir wieder einen andern Wirkungskreis zu suchen; allein zu meiner Beruhigung entdeckte ich, indem ich die mir mit der Ernennungsakte zugekommene Organisation der öffentlichen Lehranstalten zu Basel durchging, dass dem Sinn und Willen des Gesetzes gemäs ich von der Verpflichtung, am Pädagogium ein Pensum zu übernehmen nicht nur entbunden werden könnte, sondern sollte. Das Gesetz hat nämlich die philosophischen Wissenschaften, insofern sie am Pädagogium schon gelehrt werden sollen, weislich mit andern Fächern dieser Anstalt verbunden und den vorhandenen Lehrern zugewiesen, wie in § 4 "Vertheilung der Lehrgegenstände unter die drei Klassen" zu ersehen ist. Seite 49 steht sogar die ausdrückliche Bestimmung: "Logik soll am Pädagogium in Verbindung mit dem Unterricht in der deutschen Sprache gelehrt werden;" und für deutsche Sprache ist ein eigener Lehrer am Pädagogium aufgestellt, dem dieser Unterricht zukommt.

Wenn also dem im Jahr 1830 angestellten Professor der Philosophie die Verpflichtung auferlegt werden sollte, am Pädagogium Logik zu lehren, so könnte diess offenbar nicht ohne Aufhebung der bisher bestehenden Ordnung, und selbst nicht ohne Verletzung des Organisationsgesetzes geschehen!

Das Gesetz selbst hat aber auch seinen guten Grund in der Vernunft und in der Natur der Wissenschaften. Die eigentliche Philosophie, der Inbegriff von Logik, Metaphysik, Aesthetik,

Ethik, Naturrecht, Anthropologie und Geschichte der Philosophie,
kann und darf offenbar nicht als ein einzelnes Fach angesehen,
und noch weniger in die Lehrart des Schulunterrichts einer vorbildenden ~~Vor~~Anstalt hinabgezogen werden. In dem Geiste ihrer inneren Einheit und ihrer Methode erhebt sich auch die eigentliche Philosophie über die übrigen der philosophischen Facultät beigezählten Wissenschaften. Philosophie kann nur Universitätsstudium sein, und so wie es an ihr ist, sowol durch Stoff und Behandlung den Grund zu den Facultätswissenschaften zu legen, so setzt sie die Vorbildung in ~~Einem~~ Lyceen und Gymnasien voraus. Der Lehrer der Philosophie endlich hat unstreitig von allen Professoren der philosophischen Facultät sowol als der besondern Fachstudien die grösste und umfassendste Aufgabe, und die Lösungsweise dieser Aufgabe ist von der Art, dass gerade ihm am allerwenigsten zugemuthet werden darf, dass er noch ausser seinem Kreise oder gar ausser dem Gebiete der Hochschule als Lehrer wirksam sein soll! -

Wenn daher, Hochwolgeborne, Hochgeachte Herrn, der Unterzeichnete verlangt, von jeder Art von Verpflichtung, als der unmittelbar im Lehramte eines Professors der Philosophie an Ihrer Hochschule liegenden befreit zu sein, oder vielmehr nicht damit belastet zu werden, so spricht für sein Begehren:

- 1/ Das Recht, indem nur unter dieser Bedingung ihm die Stelle ist angetragen und von ihm übernommen worden.
- 2/. Das Gesetz, welches in der Organisation des Pädagogiums über die Vertheilung des Unterrichts an demselben auf das Bestimmteste verfügt hat.
- 3/. Die Natur der Sache, die gerechte Rücksicht auf die Kräfte und Leistungen eines Einzelnen mit der ihm gewährten Retribution.
- 4 Das Interesse der Hochschule selbst, zu deren Aufkommen und Gedeihen unumgänglich erfordert ist, dass das philosophische Studium an ihr nicht beeinträchtigt und gelähmt werde.

Damit ich aber MHH überzeuge, dass es mir nicht etwa nur darum zu thun sei, mir meinen Beruf zu erleichtern, mach ich mich anheischig, den philosophischen Cursus so einzurichten, dass alle von ihm begriffenen Wissenschaften in einem Cyclus von vier Semestern

vorgetragen werden, und hiemit jeder Studirende darauf zählen darf, in zwei Jahren an Ihrer Hochschule die gesammte Philosophie absolviren zu können. Ich schliesse daher mit der Bitte, MHH möchten diese Vorstellungen als einen Beweiss meiner Liebe und meines Eifers für das Ihrer Sorge und Ihrem Wohlwollen anvertraute Werk öffentlicher Bildung aufnehmen, und Ihrer weisen Prüfung würdigen. Ich habe die Ehre mit vollkommenster Hochachtung zu geharren

Dero ergebenster Diener

Dr Troxler

Basel am 10 8^{bris} 1830

N^o 128

Hrn.Dr.Troxler in Basel.

Hochverehrtester Herr u. Freund!

Nachdem ich die Art. von der westlichen Schweizergränze aufgenommen, finde ich nun keinen Anstand mehr, Ihre Exhortatio ans' Schweizervolk, wie dieselbe jetzt umgearbeitet vorliegt, nachfolgen zu lassen, denn unstreitig waren jene anstössiger als diese sein wird. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass jene Artikel wirklich ziemlich allgemein sehr übel aufgenommen worden sind, u. mir vielen Versruss zugezogen haben. Einige Böswillige u. Furchtsame ^wmussten den Haufen, dem der wahre Sinn nicht klar war, aufzuhetzen. Wäre Ihre Antwort auf den boshafte Ausfall des Beobachters nicht erfolgt, so würde ich ihm selbst geantwortet haben, denn das Publikum musste nothwendig über den eigentlichen Sinn aufgeklärt werden. Dass ich einige Phrasen Ihrer Replik weggelassen, das müssen Sie mir zu Gute halten, - sie ist ohne dies kräftig genug. Sollte der Zürcher-Junker gröber werden, so kann man ihm immer noch näher auf den Leib rücken. Ich bin über dieses Zeitungsblatt jetzt wirklich viel bitterer, als über jedes andere in der Schweiz; es nimmt ganz offenbar die Parthei der Oligarchie u. wirkt unter seinem liberalen Schein höchst nachtheilig. In Bezug auf den Kanton Zürich hat er nun auch eine Prise u. wird noch mehr bekommen; er fängt auf der Landschaft des Kantons Zürich an, unpopulär zu werden. Man ist unzufrieden mit seinen naseweisen u. dummen Vorschlägen. Es werden dem nun zusammen berufenen Gr.Rathe ganz andere Vorschläge eingereicht werden, als man in der Stadt vermuthet u. wahrscheinlich dazu auf eine imposante Weise. Wir werden von dem wichtigen Vorhaben bald mehr hören.

Dem Thurgau sei Ehre! Soeben wird mir die vorläufige Kunde gebracht, von einer grossen, landsgemeinde-ähnlichen Versammlung, die letzten Freitag in Weinfeldern - unter Bornhausers Anführung - statt fand. Es herrscht dort eine Einstimmigkeit, eine Entschiedenheit, wie in keinem andern Kanton. Ich hoffe das Nähere hierüber am Mittwoch im Nachläufer bekannt machen zu können. Ein solches Beispiel wird ungemein wirken.

Dass ich die Hauptsache nicht vergesse, muss ich Ihnen an-

zeigen, dass Sie mir aus Versehen, Ihren Aufruf unvollständig zugesandt haben. Das zweite Blatt endiget also: "Unabhängigkeit der Gr.Räthe...nebst einem Antheil von Initiative zu Gesetzgebung." Dann fährt das folgende Blatt fort, wie folgt: "Freiheit sein. Bei der immer mehr wahrscheinlichen Aussicht auf einen allgemeinen europäischen Krieg["] usw. Hier ist also offenbar eine Lücke. Ob ein ganzes Blatt fehlt, weiss ich nicht, genug, es ist kein Zusammenhang. Eilen Sie mit der Zusendung des Fählenden, damit die nächste N^o den Aufsatz bringen kann. - Das Zeichen u. dessen Erklärung am Ende lasse ich weg; ich habe einen furchtbaren Widerwillen gegen solche äussere Formen, u. ich glaube mich eher in Stücke zerhauen zu lassen, als mich dazu bequemen zu können, ein solches Abzeichen zu tragen.

Mit Kas. Pfyffer gehen Sie, weiss Gott, zu unbarmherzig um; der Mann ist denn doch noch redlicher u. eines bessern Sinnes, als Sie glauben, u. irre ich mich nicht, so sieht er es vollkommen ein, wie wenig im Grunde die s.g. Reform von 1829 war. Wir müssen dem Mann schonen u. gegen die Sache kämpfen. Pf. ist doch - man sage mir, was man will - einer der tüchtigsten Männer in Luzern u. für die Zukunft gewiss sehr gut zu brauchen.

Ihr "Gesammthochschule" ist nach Deutschland ge versandt worden. Wir erwarten täglich Anzeige in deutschen Blättern. Agassis hat sein Ex. derselben hier in Trogen erhalten; Herr Menzel in Stuttgart pr. Einschluss, wodurch es allerdings nicht[t] so schnell an den Ort seiner Bestimmung gelangen konnte. Direkte Zusendungen kosten zu viel Porto. Am Neujahr werden wir unsere Schuld gegen Sie abtragen.

Noch eins. Die Angabe von 16000 Franzosen, die gegen die Schweizergränze anrücken sollen, ist als Lüge taxirt worden.

Ihr Replik bestätigt zwar im Allgemeinen die erst. Angaben, doch so, dass dieser Punkt nicht klar genug wird. Der Beobachter wird vermuthlich dies bemerken, wesswegen ich Sie bitte, mir hierüber genauen Aufschluss zu geben.

Pater Keiser hat nun das ihm von Ihnen Zugedachte erhalten
Vide N^o 43. der Appz.Ztg.

Mit stets gleichen Gesinnungen

Trogen den 24 October

1830

Basel am 7 9bris 1830

Hier, mein theurer^e Freund, haben Sie eine Art von politischem Testament eines Republikaner's, dessen Seele Sie bald kennen, wie wenig andere.

Ich schmeichle mir, dass diese Arbeit sich ganz vorzüglich Ihres Beifalls werde zu erfreuen haben, und dass wenigstens die Hauptideen wie fruchtbare Saamenkörner in das aufgelokerte Erdreich unserer verdorbnen Freistaaten fallen werden. Geben Sie diesen milden Rath in wilder Zeit bald und korrekt Ihrer Lesewelt Jetzt muss wieder eine Schweiz werden, oder es geschieht nimmermehr!

Der Ihrigste

Dr Troxler

Nachwort

Diese kleine Abhandlung ward mit Erkenntniss, was der Zankapfel sei, der die Eidgenossen entzweie, wie Festhalten an veralteten Vorrechten auf der einen und Ringen nach all verflachender Gleichheit auf der andern Seite Zwietracht und Unheil bringen müste, im Vorgefühl der kommenden Stürme geschrieben Mit der Aufschrift milder Rath in wilder Zeit ward der Aufsatz, wie folgendes Billet beweist, schon Anfangs November 1830 nach Trogen zum Druk abgesandt. Warum der Druk nicht erfolgte, wollen wir hier nicht erörtern, aber enthalten konnten wir uns nicht ietz, da Revolution und Reaktion, Liberalismus und Privilegien mit einander Handgemein worden, als das in Wort und That immer befolgte politische Glaubensbekenntniss eines seines Radikalismus wegen verschrienen und misshandelten Vaterlandsfreundes bekannt zu machen.

Beromünster am 30 September 1831

Wien 14.10/30.

Ich ergreife die Gelegenheit, die sich mir nun darbietet, Ihnen, mein Theuerster, einige Zeilen zu schreiben, kann ich Ihnen ~~aus~~ aus Mangel an Zeit auch nicht alles mittheilen, was ich gerne möchte. Ich danke Ihnen für den lieben Brief, den Sie mir vor einigen Monaten noch nach München geschrieben, so wie für die Empfehlung an Herrn Malfatti, der mich sehr freundlich aufgenommen, und mir viele Grüsse an Sie und Ihre Lieben aufgetragen.

Damals, wie ich Ihnen den letzten Brief von München aus schrieb, war ich Willens, nur drei oder vier Monate in Wien zuzubringen; allein es gefällt mir hier so wohl, dass ich bis Ostern verweilen, und dann erst (über Prag, Dresden und Leipzig) nach Berlin ziehen werde. Was mich hier fesselt, sind einestheils die ausserordentlich schönen und reichen naturhistorischen Sammlungen, andertheils die näher[e] Bekanntschaft mit dem köstlichen Mohs. Ich habe mich bei mehreren der hiesigen Gelehrten, mit denen ich oft zusammen komme, über wissenschaftliche Gegenstände zu reden, in gewaltigen Respekt gesetzt, und man wetteifert desshalb so zu sagen, mir alles zu verschaffen und an die Hand zu geben, was ich zu meinen Studien bedarf. Die naturhistorischen Sammlungen stehen mir zu jeder beliebigen Stunde offen, und so die Bibliotheken; und wühle ich denn den ganzen Tag herum, als wäre alles mein, und nur für mich da. - Unter den Trefflichen, die ich hier kennen gelernt, befindet sich Czermak, Professor der Physiologie, ein junger, äusserst thätiger, denkender Mann. Bei ihm kommen unser Mehrere wochentlich einen Abend zusammen, um mikroskopische und anderweitige Untersuchungen zu machen u sie zu besprechen; eine Zusammenkunft, die hauptsächlich durch mich veranstaltet worden, und über die sich nun alle, die daran Theil nehmen, herzlich freuen. Man hat mich sonst hin und wieder in Aber[d]-gesellschaften ziehen wollen, die ich aber sorgfältig ausweiche, weil ich aus eingezogenen Erkundigungen weiss, dass sie blos auf gewöhnliche Unterhaltung abzielen, Spiel, Courschneiderei u dglchen, wofür ich nicht da bin. Die Wiener sind gefällig, freundlich, gesellig, essen und trinken, und wer nur dies sucht, der ist hier an seinem Platze; aber um so mehr muss der, dem es um Wissenschaft zu thun ist, auf der Hut sein, damit er seine Zeit nicht vergeudet. Ich bin's und bleib's!

Die Universität, drei Fächer, nämlich Physiologie von Czermak,

Physik von Baumgartner, Mathematik und Astronomie von Lutron, ausgenommen, ist unter aller Kritik schlecht. Ich höre an ihr gar nichts an. In den Spitälern kann der Mediziner, der anderwärts schon mit praktischer Medizin [sich] abgegeben und sohin weiss, was er zu beobachten hat, ungemein viel ~~lernen~~ sehen u gewinnen; ich bedaure, dass ich nicht öfter hingehen kann. Die Naturwissenschaft, für die ich von je her Vorliebe gehegt, in der ich viel schon gearbeitet, und die nun einmal meine Hauptaufgabe ist, nimmt fast all meine Zeit in Anspruch; gleichwohl aber werd ich Medizin nie vernachlässigen, um immer auf festen Füßen zu stehen.

Die einzige Vorlesung, die ich hier anhöre, ist die von Mohs über Mineralogie; da möcht' ich aber auch keine Stunde versäumen. Ich war immer der Meinung, es müsse die Mineralogie auf Chemie sich gründen, und ging zu Mohs in der Ueberzeugung, dass sein System, das alle chemischen Untersuchungen rein ausschliesst, grundfalsch sei. Ich staunte in der ersten Stunde über den feurigen Vortrag des Greises, bewunderte in den folgenden seine Logik, und überzeugte mich bald von der Richtigkeit seiner Sache, nicht sowohl durch seine bisherigen Vorlesungen, als vielmehr durch Privatungang mit ihm. Denn schon über einen Monat lang bring' ich wenigstens 10 Stunden wochentlich mit dem Manne zu. Ein Schüler von Werner, sah er schon in Freiburg ein, dass das Wernersche System nicht haltbar sei, und fing daher an, was Eignes aufzustellen, was ihm auch, durch beinahe 20jährige Anstren[g]ung, so gelungen, dass meines Erachtens Mohs der einzige Mineraloge ist, und dass nach seinen Prinzipien in der Botanik sowohl wie in der Zoologie verfahren werden muss, wenn etwas ächt Wissenschaftliches zu Stande kommen soll. - Schon längst bin ich zu der Einsicht gelangt, dass (so sehr auch Medizin etc auf dem Hund sind) die Zoologen es doch alle miteinander am tollsten treiben; da, Lieber, sieht es erbärmlich aus, und es soll eine Hauptaufgabe meines Lebens sein, diesem Unfug, diesem gedankenlosen Leichtsinn entgegen zu wirken.

Sie können, mein Theuerster, aus dem Bisherigen ungefähr entnehmen, wie ich in Wien lebe, und was ich treibe. Und wie geht es denn Ihnen in Basel? Ihre Logik (ich schäme mich fast, es zu sagen) hab' ich noch nicht gelesen, werde mich aber bald darüber machen. Nach der Anthropologie sehn' ich mich sehr. Okens zweite Ausgabe sei-

ner Naturphilosophie soll auch bald kommen; obschon ich sie in seinen Vorlesungen so ziemlich kennen gelernt, so freu' ich mich doch auf ihr Erscheinen. Ich habe Ihnen vor Jahren hin und wieder über Oken geschrieben, gegen diese oder jene seiner Ansichten, die ich damals nicht verstanden, und mit denen ich jetzt ganz übereinstimme. Ich rade nicht von seinem System, von dem ich Ihnen in einem meiner ~~letzten~~ Briefe geschrieben, dass es einem Burggitter gleiche, hinter das er sich selber eingesperrt und so sich allen Weg zum Weiterschreiten verrammelt; sondern ich meine vorzüglich seine Ansichten über die Wirbel (im Skalette) und über dergleichen, die ich vor ungefähr zwei Jahren, in einem Briefe an Sie, getadelt. So gehts halt, wenn man zu früh sich flüke wähnt. Indessen voroffenbarte sich darin immer noch was gutes, nämlich dass ich nie ein blinder Nachbeter war, und über die Universitätswunder die Gedanken mir nicht still gestanden, wie es manchem meiner Collegen begegnete. - Schuberts Geschichte der Seele muss erschienen sein? Ich will das Lesen derselben auf das Philisterium versparen. Es ist schade um den Mann, dass er immer tiefer und tiefer in sein heilloses Traumwesen versinkt. Was Schelling treibt, weiss ich nicht, weil ich lange nichts mehr über ihn vernommen; weiss auch nicht, ob sein Buch schon erschienen.

Von Agassiz hab' ich unlängst einen Brief erhalten; er ist fort von München nach Consise zu seinem Vater, und hat einen Maler mit sich genommen, um dort an seinem Werke (die Süßwasserfische des mittleren Europa) wovon schon die Probetafeln (bei Cotta) erschienen, zu arbeiten, wie ich glaube; denn sein Brief war in der grössten Eile geschrieben. Schimper sitzt allein noch in München und schreibt an seinem Buche (die Blatterzeugung) wovon auch schon mehrere Tafeln fertig liegen (gleichfalls bei Cotta). Braun, ein eben so tüchtiger Botaniker, ist nach Carlsruh zu seinen Eltern gezogen, um auch was auszuarbeiten. Und so hat sich nun unsere herrliche Compagnie (wie wir sie hiessen) nach allen Winden auseinander gemacht; aber Braun versichert mir, dass wir alle ganz gewiss in Paris wieder zusammenkommen werden. Harrgott, das müsste ein Leben geben! - Agassiz wird Ihnen doch geschriaben haben? Wenn ers nicht gethan, so bitte ich für ihn um Entschuldigung; denn seit Cotta sein grosses Fischwerk übernommen, ist der Kerl ordentlich wie verückt, nämlich vor Freuden. Es ist mir

lieb, dass er nicht nach Basel kam; denn hin kommt er gewiss einmal, und besser ist's, er geht vorher noch einwenig in die Welt hinaus (was auch Oken sagt). Er hofft' sogar mit mir künftiges Jahr im Herbst in London zusammenzutreffen.

Schreiben Sie mir doch, mein Theuerster, bald etwas von Basel. Wie gehts? Was thut man? Was will man? Ist mein Aufsatz im Hesperus erschienen? Ich kann es nicht wissen, weil ich gleich nach dessen Eingabe von München weg bin, und den Abendstern seither nie wieder gesehen. Der Kaiser von China liebt derlei Sterne nicht. Ich werde auf alle Fälle in der in Sursas herauszukommenden Zeitung wieder auf den Gegenstand zu sprechen kommen. - Die Luzerner haben mancherlei Verbess[er]ungen mit ihrer Anstalt vorgenommen, aber mancherlei Schlechtes stehen lassen, was eben durch diese Verbesserungen wieder stabil geworden. 's ist traurig! Es muss gelegentlich was darüber gesagt werden. -

Es rührt sich mächtig in den Schweizerkantonen; was dabei herauskommen wird, wollen wir sehen. Uebrigens wird durch all diese Verbesserungen unser[er] Noth nicht abgeholfen werden. Bundesverfassung!!

Leben Sie wohl, Theuerster, und schreiben Sie mir bald.

Zum Neujahr wünsch ich Ihnen und Ihren Lieben alles Gute.

Grüssen Sie mir Herrn Röper, wenn ich ihn auch nicht persönlich kenne.

Gott mit Ihnen!

Ihr
getreuer Schüler

J. Baumann

Eilig

Alservorstadt, Schlösselgasse N^o 43.

N Sch. Ihren Herrn Schwager hab' ich noch nicht kennen gelernt.

Haben Sie meine Bilder erhalten?

NB. Ich bin Willens, eine Abhandlung über den Einfluss des Lichtes auf die organischen und anorganischen Gebilde unsers Planeten zu schreiben, um Dr. Philosophiae zu werden. - Auch über oder vielmehr gegen Ehrenbergs Abhandlungen über Infusorien werd' ich diesen Winter wahrscheinlich was schreiben.

Adresse: Sr Wohlgeboren Herrn Dr. I. Troxler
Professor der Philosophie in Basel.
Durch Güte.

Hrn.Dr.Troxler in Arau.

Hochverehrtester Herr u. Freund!

Spät hinter her hinkend kommt endlich auch der Appenzeller mit einer Gratulation. Weit mehr aber als Ihnen wünscht er dem Vaterlande wegen des wichtigen Ereignisses Glück. Sie sind nun auf die eclatanteste Weise für die erlittenen Unbilden entschädiget u. zudem auf einen Posten gestellt auf dem Sie unermesslich viel für die ganze Eidgenossenschaft leisten können u. leisten werden. Wollte Gott, die Schüler, welche von Ihnen zu lernen das Glück haben werden, wären schon an den Stellen, die sie einst bekleiden sollten. - Wahrlich, des Satans Reich hat in der Schweiz noch nie einen solchen Stoss bekommen, wie diesmal durch Ihre Ernennung zum Professor der Philosophie in Basel.

Ungeduldig erwarte ich die Fortsetzungen Ihrer Schrift über eine Gesammthochschule der Schweiz. Der Druk soll schnell befördert werden u. das Typographische befriedigend ~~ausfallen~~ ausfallen. Zu Ihrer abzudruckenden Vorrede des zweiten Bandes Ihrer Logik, wie zu Dewette's Replik, erbitte ich mir Ueberschriften. Mit dem Setzen wird indessen doch fortgefahren nur nicht umgebrochen.

Die Hirtenbriefe werden Sie erhalten haben? Um sie wohlfeil verkaufen zu können, wurde geringes Papier dazu genommen, was Ihnen wegen Ihrer zweiten Schrift keine Sorge machen soll. Sie sind in die meisten schweizerischen Buchhandlungen versandt worden. Auch Deutschland wird erhalten. Die Auflage ist 1000 Ex. stark; ich zweifle jedoch, ob alle abgesetzt werden. Es ist in der Schweiz in dieser Hinsicht nicht viel zu erwarten. An einigen Orten ist die Lesescheue so gross, dass man fast mehr dorthin versandte Bücher zurück erhält, als man abgeschickt hatte.

Bestimmen Sie gefälligst das Honorar für die Gesammthochschule? - ich gedenke etwa 500 Ex. davon abziehen zu lassen. Mehr wage ich der Wissenschaftlichkeit des Inhalts wegen, nicht zu drucken. Die Schweiz ist noch zu arm an gebildeten Leuten. Am meisten rechne ich diesmal auf die Basler-Studenten.

Mit meinem od. der Appenzellerzeitung Fatis am letzten Gr. Rathe will ich Sie diesmal nicht lange behelligen. Sie haben andern Dingen nachzudenken. Nur dies: Die Ablehnung der Bernerklage kennen Sie ^{aus} öffentlichen Blättern; so wie auch den Beschluss, mich "wegen unbefugter Mittheilung des vorörtlichen Schreibens" zur

Verantwortung zu ziehen. Letztere Schlussnahme ist die Grille eines der Geheimnissvollen u. wird weiter zu nichts führen, als zu einem Missfallen. Die Antwort an Bern ist meisterhaft, wird aber im Archiv verschlossen u. Niemandem mitgetheilt, was eine blöde Scheue beurkundet. Bisher geht das Ding an, was aber weiter beschlossen worden, ist eines Don Miguels würdig. Als nämlich Jedermann glaubte, die Pressverhandlungen seien beendet, rückten die beiden Landamänner mit einem Entwurf zu einer höchst giftigen, den Rath eines freien Volkes wahrhaft schändenden Missbilligung des Tones der App.Ztg heraus. Unter den darin allegirten Beweisstellen figurirt voraus ihre P ana. Das Ganze ist so abgefasst, dass es, wollte der Rath nach den darin ausgesprochenen Grundsätzen fürhohin handeln, mit der Appenzellischen Pressfreiheit ein Ende hätte. Es erfolgte heftige Gegenrede; dennoch aber erhielt der Plan die Genehmigung der Mehrheit. Was dem schändlichen Machwerk aber noch vollends die Krone aufsetzt, ist die schriftliche Selbstbeschimpfung allen Ständen mitzutheilen u. dieselben somit gleichsam zu Klagen einladen. Doch dieses Letztern wegen besannen sich viele Rathsglieder später eines Bessern, fassten ohne mein mindestens Zuthun den Entschluss, auf die Weglassung desselben anzutragen u. brachten wirklich am Ende der Rathssitzung die Sache noch einmal zur Sprache. Ohne zu befürchtende, starke Opposition von Seite der wohlweisen Urheber, wodurch die nach Hause eilenden Rathsglieder noch lange hätten aufgehalten werden können, wäre der schmähliche Anhang wirklich mit bedeutender Mehrheit weggefallen; allein, dieses voraussehend, zogen die Freunde der Pressfreiheit u. die sich selbst Achtenden es vor, auf eine Suspension anzutragen, was dann wirklich den Beifall der Mehrheit erhielt. So ist nun die Sache bis zum nächsten Gr.Rathe verschoben, u. begreiflich hüte ich mich wohl, öffentlich davon zu reden, bis nach Ausgang der Sache. Daher das hier Gesagte sub rosa. - Was nun die Appenzellerzeitg betrifft, so wird dieselbe ihres Weges wandeln, als ob nichts geschehen wäre u. sich eher unterdrücken lassen als nachgeben. Einzig wird sie suchen die sogenannten "grogen" Ausdrücke zu vermeiden.

Herrn Prof Troxler Wohlq.

Court de Guebelin finde ich nicht im Catalog. Herder will ich
Ihnen diesen Abend bringen oder später

Ergebenst

Ihr Dr. Gerlach